

ISSN 2695-1584 (Print)

ISSN 2695-1592 (Online)

DOI:10.52058/2708-7530-2025-2(45)

VĚDA A PERSPEKTIVY

No 2(45)
2025

Ми з Україною

ISSN 2695-1584 (Print)

ISSN 2695-1592 (Online)

DOI: [https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45))

Věda a perspektivy

N^o 2(45) 2025

Praha, České republika

2025

Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 2(45) 2025. str. 623

Zveřejněno rozhodnutím akademické rady Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. (zápis č. 171/2025 ze dne 21. února 2025)

Vydavatel:

Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. , Česká republika
International Economic Institute s.r.o. Praha, Česká republika se sídlem V Lázních 688,
Jesenice 252 42
IČO 03562671 Praha, Česká republika
zastoupen Mgr. Markétou Pavlovou

Časopis vychází v rámci práce vydavatelské skupiny „Scientific Perspectives“ a s vědeckou podporou: veřejné organizace „Ukrainian Assembly of Doctors of Sciences in Public Administration“, veřejné organizace „Association of Scientists of Ukraine“, Institut filozofie a sociologie Ázerbájdžánu Národní akademie věd (Baku, Ázerbájdžán)

Časopis je zařazen do mezinárodní vědeometrické databáze Index Copernicus (IC), mezinárodního vyhledávače Google Scholar a do mezinárodní vědeometrické databáze Research Bible

Šéfredaktor:
**Karel Nedbálek - doktor
práv, docent (Zlín, Česká
republika)**

Zástupce šéfredaktora:
**Markéta Pavlova - ředitel,
Mezinárodní Ekonomický
Institut (Praha, České
republika)**

**Dina Dashevskaya - geolog,
geochemist Praha, Česká
republika (Jeruzalém, Izrael)**

Členové redakční rady:

- Humeir Huseyn Achmedov** - doktor pedagogických věd, profesor (Baku, Ázerbájdžán)
Iryna Zhukova - kandidátka na vědu ve veřejné správě, docentka (Kyjev, Ukrajina)
Savvas Mavridis - profesor, katedra marketingu a cestovního ruchu, International Hellenic University (Thessaloniki, Greece);
Jurij Kijikov - doktor informatiky, dr.h.c. v oblasti rozvoje vzdělávání (Teplice, Česká republika)
Vladimír Bačičin - docent ekonomie (Bratislava, Slovensko)
Peter Ošváth - docent práva (Bratislava, Slovensko)
Yevhen Romanenko - doktor věd ve veřejné správě, profesor, ctěný právník Ukrajiny (Kyjev, Ukrajina)
Oleksandr Datsiy - doktor ekonomie, profesor, čestný pracovník školství na Ukrajině (Kyjev, Ukrajina)
Badri Getchbaya - doktor ekonomie, profesor, docent na Batumi State University Shota Rustaveli (Gruzie)
Laila Achmetová - doktorka historických věd, profesorka politologie, profesorka UNESCO, mezinárodní žurnalistiky a médií na žurnalistické fakultě Kazašské národní univerzity (KazNU). al-Farabi (Kazachstán)
Oleksandr Nepomnyashy - doktor věd ve veřejné správě, kandidát ekonomických věd, profesor, řádný člen Vysoké školy stavební Ukrajiny (Kyjev, Ukrajina)
Michał Tomasz - doktor věd, docent katedry geografie regionálního rozvoje, University of Gdańsk (Polsko)

Články jsou vyvěšeny v redakci autora. Za obsah a pravopis zaslaných materiálů odpovídají autoři

© Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. , Česká republika, 2025
© Vydavatelské skupiny „Scientific Perspectives“, 2025
© autoři článků, 2025

OBSAH

SÉRIE “Ekonomika”

- Anastasiia Pina** 11
*FORMATION OF MECHANISM FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT:
UKRAINIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE*
- Ольга Беленкова, Яна Локтіонова, Оксана Галунка** 30
*ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПРИЙНЯТНОСТІ
ІННОВАЦІЙНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ*
- Інна Ілляшенко, Оксана Шевчук, Крістіна Юрченко** 45
*СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ
ЕКОНОМІК ЧЕРЕЗ ПОЖВАВЛЕННЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА БАЗІ СКАНСЕНІВ*
- Юрій Опанащук, Тетяна Тимошенко, Наталія Бойко, Євгенія
Шмігельська** 56
*СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СВІТОВИХ ТРЕНДІВ*
- Ганна Ткачук, Ігор Бурачек, Ангеліна Сотник, Тетяна Біляк** 67
*ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ*

SÉRIE “Pedagogika”

- Iryna Savka, Ostop Zayats, Pavlo-Vadym Kozlovsky** 84
*THE USE OF ELECTRONIC MARKETING TECHNOLOGIES FOR
SPECIALISTS TRAINING IN THE FIELD OF CHRISTIAN SACRED
ARCHITECTURE*
- Klavdiia Tushko, Valentyna Miroshnychenko, Vadym Torichnyi** 93
*UKRAYNA GÜVENLİK VE SAVUNMA SEKTÖRÜNÜN PROFESYONEL
İLETİŞİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINDA KOÇLUK TEKNOLOJİSİ*

Tetiana Zavodnii, Iryna Semenyshyna, Ivan Bakhov, Volodymyr Tereshchuk, Valentyna Chaialo 106
THE ROLE OF AI IN EDUCATIONAL PLATFORMS: ANALYSIS OF CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Ірина Бондаренко, Антоніна Біла, Іван Головаченко 116
ЯКІСТЬ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ У 2023-2024 Н.Р.: ОЦІНОЧНІ СУДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Ірина Глущенко 130
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА АВТОРСЬКОЇ ШКОЛИ А. КИЯНОВСЬКОГО

Раїса Гришкова 140
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

Василь Крижко, Юлія Кондратенко 153
РОЗВИТОК ПРОВІДНИЦЬКИХ ЯКОСТЕЙ В УМОВАХ VANI-СВІТУ

Карина Маліновська 164
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Галина Мельниченко, Ольга Дем'яненко 176
РОЗВИТОК ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ ВЕБ-РЕСУРСІВ: ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ

SÉRIE “ Lékařské vědy”

Валентина Чорна, Влада Поляруш, Кирило Савічан, Анатолій Губар, Анатолій Томашевський, Олена Іщенко 190
ОБОРОТНІ ПРИЧИНИ РАПТОВОЇ ЗУПИНКИ КРОВООБІГУ

SÉRIE “Politologie”

Аліна Лясота 205
СТРАТЕГІЇ ПОСИЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТА ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

SÉRIE “ Psychologie”

- Mariia Lahun** 214
PSYCHOLOGICAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF ALTRUISTIC PERSONALITY ORIENTATION
- Kostiantyn Lupanov** 224
PSYCHOLOGICAL RECOVERY COMPETENCE: CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL APPLICATION
- Mariia Mykhailichenko** 235
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTEGRATED APPROACHES IN PSYCHOTHERAPY: EXPERIENCE OF ESTABLISHING A CENTER FOR PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND DEVELOPMENT
- Роман Гах** 243
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- Світлана Репетій, Євгенія Калюжна, Наталія Миколенко, Наталія Лісова, Дарина Фесюк** 260
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА
- Ася Старченко** 272
ОСОБИСТІНА ЗРІЛІСТЬ ПОДРУЖЖЯ ЯК ФАКТОР БЛАГОПОЛУЧЧЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

SÉRIE “ Technické vědy”

- Volodymyr Onyshkevych, Galyna Barabash** 279
MODEL OF “THIRD BODY” IN CALCULATION OF THE CONTACT WEAR
- Denys Syntiuk** 290
RENEWABLE ENERGY SOURCES – IMPACT ON NATIONAL SECURITY AND ECOLOGY

SÉRIE “ Právní vědy”

- Андрій Бахмач** 299
КОНКУРЕНЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КАРАЛЬНОЇ МОДЕЛЕЙ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ: ВИБІР УКРАЇНИ
- Артур Волобоєв, Валентин Тулінов** 313
ЩОДО СТРУКТУРИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
- Віталій Гуменюк** 326
ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДАЛЕКОСХІДНОЇ РЕСПУБЛІКИ: РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
- Олексій Ковтун** 341
СУБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ У ДИСПОЗИЦІЯХ СТ. 180 КК УКРАЇНИ
- Володимир Комашко, Сергій Кравченко** 354
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ В УКРАЇНІ
- Ігор Митрофанов** 379
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ
- Андрій Петровський** 392
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
- Жанна Удовенко, Ігор Мартишко** 405
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗАХ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

SÉRIE “ Biologie”

- Petro Khomiuk, Bogdan Nagorniak** 414
PRODUCTIVITY OF FIR STANDS IN TRANSCARPATHIA

Антоніна Біла, Анатолій Тіхоміров

423

*ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ
ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА РІВНЕМ ТРИВОЖНОСТІ
У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ПЕРІОДУ*

SÉRIE “Ekologie”

Людмила Герасимчук, Оксана Рибак

436

*КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ У М. ЖИТОМИР: АНАЛІЗ ЛОКАЛЬНИХ
ТРЕНДІВ ТА АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ*

SÉRIE “Informační technologie”

Yaroslav Stefinko

450

*PENETRATION TESTING METHOD IMPROVEMENTS USING
MODERN VULNERABILITY METRICS*

SÉRIE “Historické vědy”

Павло Кришній, Ірина Литовка

465

*ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ У
БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ США,
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ, ФРАНЦІЇ, ІЗРАЇЛЮ, РОСІЇ ТА УКРАЇНИ*

Павло Пиптюк, Федір Товстоп'ятко

478

*ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО
ОРІЄНТУВАННЯ*

SÉRIE “Řízení”

Mariana Bortnikova, Nazar Petyk, Valentyn Soroka, Andrii Kubrak

484

*ESG MANAGEMENT AS A TOOL FOR ENHANCING BUSINESS
RESILIENCE IN THE FACE OF GLOBAL CHALLENGES*

Yurii Malynovskyi, Oleksii Dymashok, Nazar Kostiv, Illia Zaiets

496

*REPUTATION MANAGEMENT AND MARKETING STRATEGIES FOR
UKRAINIAN MANUFACTURERS*

Natalia Petryshyn, Taras Martyniuk, Ruslan Machula, Andrii Kozak 507
OPTIMIZATION OF RESOURCE UTILIZATION IN BUSINESS MANAGEMENT SYSTEMS

Aleksander Prokopiuk, Yullia Malynovska, Nazar Oryshchyn, Oleksandr Remez 518
STRATEGIC IMPLEMENTATION OF EMERGING TECHNOLOGIES IN BUSINESS PROCESSES

SÉRIE “Zemědělské vědy”

Iuliia Korchevska 529
BIODYNAMIC WINEMAKING: INVESTIGATING THE BIODYNAMIC FARMING METHODS EMPLOYED BY PORTLAND WINERIES AND THEIR EFFECTS ON GRAPE QUALITY

SÉRIE “Tělesná výchova”

Павло Пиптюк, Анатолій Орлов 538
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ У СПОРТИВНОМУ ОРІЄНТУВАННІ

SÉRIE “Filologie”

Ірина Колієва, Тетяна Купцова 548
ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ПЕРЕКЛАДУ ОНІМІВ

Олена Садовнича 558
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛАТИНСЬКИХ TABELLAE DEFIXIONUM ДОБИ АНТИЧНОСТІ

SÉRIE “Finance”

Iurii Zadvornyi 574
THE ROLE OF INNOVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS IN UKRAINE'S ECONOMIC RECOVERY: STRATEGIC DECISIONS AND RISK MANAGEMENT

Олександр Шеін

586

*РОЛЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У СТРУКТУРНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ: КОРЕЙСЬКА МОДЕЛЬ І МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ
В УКРАЇНИ*

SÉRIE “Chemické vědy”

Yuliia Khvashchak

599

*CHEMICAL COMPOSITION OF PIGMENTS IN PERMANENT
MAKEUP: SAFETY AND IMPACT ON PROCEDURE QUALITY*

SÉRIE “Informatika”

Микола Мадінов, Наталія Галаган

607

*ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ СУЧАСНИХ
СТАНДАРТІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ*

ДОРОГІ КОЛЕГИ!

Вийшов # 2(45) 2025 міжнародного чеського журналу «Věda a perspektivy».

Науковці гідно представили на сторінках журналу свої дослідження на актуальні теми сьогодення зі сфери управління та адміністрування, міжнародної економіки та права, соціології і педагогіки, медицини і техніки, чим продемонстрували великий професійний досвід у науковій та практичній сферах професійної діяльності.

Вітаємо і бажаємо здійснення всіх планів та мрій!

Дякуємо ЗСУ!

Все буде Україна!

З повагою,

**директор Видавничої групи «Наукові перспективи»,
кандидат наук з державного управління, доцент,
Лауреат премії Президента України для молодих вчених,
Лауреат премії Верховної Ради України
молодим ученим**

Ірина Жукова

SÉRIE “Ekonomika”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-11-29](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-11-29)

Anastasiia Iliina

*PhD in Economics, Associate Professor,
Member of the Ukrainian Assembly of Doctors of
Science in Public Administration, doctoral student,
Associate Professor of the Department of Public Administration,
State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-6374-7078>*

FORMATION OF MECHANISM FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT: UKRAINIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

Abstract. The article focuses on the formation of a mechanism for human capital development, exploring both Ukrainian and international experiences. The research highlights the critical role of human capital as a key factor for sustainable economic growth, social progress, and national competitiveness in the globalized economy. The study emphasizes innovations as a central tool in modernizing the processes of human capital development, aligning them with the demands of contemporary technological and economic transformations.

The research identifies several key challenges faced by Ukraine in forming an effective mechanism for human capital development. These include insufficient investments in education, healthcare, and cultural development, as well as the limited integration of innovative approaches into human capital management practices. It is noted that without systematic reforms and investments, it is difficult to create the necessary conditions for improving labor productivity, fostering creativity, and supporting professional growth.

Drawing on international experience, the study examines successful practices in human capital development, such as education reforms, the implementation of lifelong learning programs, and the use of advanced technologies for employee training and skill-building. Public-private partnerships are highlighted as an effective mechanism for mobilizing resources, reducing regional disparities, and ensuring access to quality education and professional development opportunities. Furthermore, the role of research and development (R&D) investments and digital technologies in enhancing human capital management processes is emphasized, particularly in key sectors like energy, IT, and culture.

The article also addresses the need for integrating cultural and ethical values into the development of human capital to ensure not only professional growth but also the cultivation of socially responsible behavior. The inclusion of innovative tools, such as artificial intelligence and digital platforms, is proposed as a means of optimizing the management of human capital, enhancing labor market adaptability, and improving overall economic resilience.

The research concludes that forming a comprehensive and effective mechanism for human capital development requires a strategic approach that combines international best practices with the specific needs and priorities of Ukraine. The integration of innovations into human capital development processes will ensure sustainable growth, strengthen the national economy, and enhance the country's position in the global arena.

Keywords: human capital, mechanism, development, innovations, education, healthcare, culture, public-private partnerships, professional growth, sustainable development, international experience, digital technologies, R&D.

Problem statement. In the current conditions of economic development and globalization, human capital has become a key strategic resource that determines the competitiveness of nations, enterprises, and regions. The effective utilization and development of human capital require a systematic approach to forming a mechanism that enhances both the professional qualifications of workers and the realization of their potential through modern management tools. However, in Ukraine, there is a lack of effective mechanisms for human capital development, compounded by insufficient integration of best international practices into the national economy. This necessitates the study of foreign experiences to create a modern mechanism capable of fostering economic growth and improving social welfare.

So, the significant disparities exist across Ukraine's regions in terms of access to quality education, healthcare, and professional development opportunities. This results in the inefficient use of labor resources at the national level. Moreover, Ukraine faces a limited implementation of modern technologies in education, professional training, and human capital management, hindering its ability to adapt to rapid changes in the global economy. The emigration of highly skilled professionals to other countries causes significant losses of human capital, undermining the competitiveness of the national economy. In its term, the country lacks a clearly defined strategy for human capital development that aligns with domestic realities while integrating international experience. However, insufficient cooperation between the government and businesses in implementing projects aimed at developing human capital slows down innovation and socioeconomic progress.

Thus, the problem lies in the absence of a unified, structured mechanism for human capital development that considers the Ukrainian context and in the

insufficient utilization of effective tools proven in global practices. This situation calls for an in-depth analysis of foreign experiences, identification of best practices, and the development of recommendations to improve the Ukrainian model of human capital development.

Analysis of recent research and publications. Recent studies on the formation of the mechanism for human capital development are highlighted in the works of different scholars. In particular, T. Hrynko and Yu. Nastychenko analyze strategic approaches to human capital management at enterprises, focusing on its role in increasing competitiveness. A. Moisiiakha examines the issue of state management of human capital development in the post-war period, paying attention at the specific challenges of restoring the economy of Ukraine. L. Artemenko in his research focuses on the formation of human capital through improving education, health, and social infrastructure.

The foreign experience in the development of human capital as the basis of sustainable economic development is highlighted by S. Kandyba and O. Sharaienko, who study mechanisms for increasing the efficiency of human capital management through the use of innovative approaches. T. Liekh considers the concept of human capital formation and reproduction as a system based on long-term investments in human potential, in particular through education, health and professional development. D. Tereshchenko study the role of public investments and management mechanisms in the development of human capital, pointing out the importance of their adaptation to modern conditions.

Despite numerous studies, insufficient attention has been paid to the integration of innovations into the mechanism for human capital development. In particular, the issues of introducing digital technologies, automation, creating information culture and innovation infrastructure that would contribute to increasing the competitiveness of key sectors of the economy, such as energy, IT and culture, require further development. Thus, the current level of research indicates the need for further study of practical tools and models for integrating innovations into human capital management processes. This will allow creating an effective mechanism for human capital development that will meet modern challenges and ensure sustainable economic growth.

The purpose of the article is to analyze Ukrainian and international experiences in shaping the mechanism for human capital development and to identify tools that contribute to its effective enhancement.

Presentation of main material. The development of human capital is becoming an increasingly relevant topic as modern research emphasizes the interrelation between human capital and general capital as a resource used for the production of goods and the provision of services. The question arises: how are knowledge, skills, and competencies formed in individuals, which most scholars associate with the concept of human capital? Given that capital is considered a

resource, human capital can be interpreted as a combination of all available resources (human, material-technical, financial, informational), the investment of which facilitates the acquisition of the necessary knowledge, skills, and competencies by an individual. This process occurs during education, professional experience, and participation in qualification enhancement programs (retraining, specialization), or internships, taking into account the individual's physical and psychological condition.

At the same time, the modernization of human capital requires the implementation of effective management of its development at all stages of the life cycle. A crucial role in this process is played by state policy, which is aimed at stimulating investments in key areas such as the economy, public administration, administrative activities, and social services. To achieve this, public authorities apply a range of strategic instruments that contribute to enhancing the population's level of knowledge, competencies, professional skills, and overall health. In turn, this ensures increased labor productivity, improved work efficiency, and the competitiveness of economic sectors. All these aspects form the mechanism for human capital development, which consists of various structural components.

It is often noted that a company's success directly depends on the effectiveness of its specialists at all levels, highlighting the importance of human capital. The management of this capital is typically handled by the human resources department, which is responsible for attracting, coordinating, and optimizing the workforce. The key functions of this department include personnel planning, strategy development, recruitment, organizing employee training and development, as well as conducting analytics and reporting. The concept of human capital recognizes that not all employees have equal value to an organization. However, employers can enhance the quality of human capital by investing in education, professional experience, and skill development for their workforce. Such investments generate significant economic value not only for the organization but also for the national economy as a whole. Therefore, the mechanism for modernizing human capital can be defined as a system of measures, strategies, and tools aimed at ensuring its effective development. The nature of these measures may vary depending on the specific field in which the human capital development is being implemented [1].

The mechanism for human capital development is based on the principles of strategic management, ensuring a comprehensive approach to its formation and modernization. As highlighted by researchers [2, P. 56], the key principles include:

- 1) prioritization of the influence of institutions (norms, rules, culture, traditions) on employee behavior and the process of human capital accumulation;
- 2) focus on creating systemic conditions to enhance motivation, cultural, educational, and professional levels of employees, while maintaining their physical and mental health;

3) taking into account individual characteristics and actual capabilities of professionals when defining goals and objectives, particularly their readiness for the modernization of their own human capital;

4) continuous motivation of employees for timely knowledge accumulation and skill improvement in line with the current labor market demands;

5) ensuring satisfaction, loyalty, and active participation of the population in employment processes;

6) establishing effective feedback mechanisms and transparent communication with citizens regarding available vacancies and employment conditions;

7) demonstrating exemplary behavior by company leaders and public managers in terms of labor conduct and active promotion of human capital modernization in the labor market.

Taking the above into account, the mechanism for human capital development can be understood as a set of interrelated resources utilized to achieve the strategic and tactical objectives of a company. This mechanism is aimed at implementing management functions that ensure the gradual attainment of desired results. Its effectiveness impacts the state of the goods and services market, including changes in demand levels, as well as the labor market, through the dynamics of job creation or reduction. Ultimately, measures are implemented to enhance the knowledge, skills, competencies, and overall health of employees. This, in turn, increases their productivity and efficiency in performing professional duties. The application of methods aimed at improving the quality and effectiveness of the workforce generates significant economic value for both society and the state. The mechanism for human capital development serves as a foundation for economic progress, as it enables the state to effectively utilize the potential of its citizens, enhancing their competitiveness and well-being. For Ukraine, this mechanism becomes a crucial factor in the country's recovery after the full-scale war and establishes a basis for its future economic growth.

A vivid example of implementing measures for human capital modernization can be observed in the activities of national power company *Ukrenergo*. The company actively conducts professional development and certification programs for its employees, focusing on mastering advanced technologies in energy and energy grid management. Additionally, investments in technical upgrades and improved working conditions contribute not only to the professional growth of the workforce but also to enhancing the overall efficiency of the energy infrastructure. This, in turn, strengthens the country's energy security and ensures stability in the energy market [3].

Therefore, it is appropriate to examine the mechanism for human capital development, the effectiveness of which is determined by the availability or lack (limitation or absence) of resources that influence the performance of a company's activities (Fig. 1).

Fig. 1. The Mechanism for Human Capital Development

Source: developed by the author

So, human resources, as the result of managerial investment in personnel, reflect the level of adherence to management principles in the process of employees fulfilling their job responsibilities aimed at achieving the organization’s strategic goals. At the same time, managers play a pivotal role as key drivers influencing the company’s development prospects.

Material and technical resources, created through investments in modernization or infrastructure repair, provide employees with the necessary tools to accomplish their tasks within the scope of their responsibilities. This includes the use of modern information and communication technologies (ICTs) for analytics and forecasting, essential for planning projects and programs with defined key performance indicators.

Financial resources, attracted as a result of investments, encompass expenditures on product realization, state support, or the involvement of alternative funding sources. These resources are directed towards the implementation of investment projects related to the creation or improvement of innovative infrastructure. The effectiveness of these resources is reflected in the performance of facilities that shape market demand for goods and services, influencing the

company's financial outcomes. The analysis of such results enables competent personnel to assess the profitability or losses of projects.

Informational resources are a critical component of investments in the development of managerial staff. Educational institutions responsible for organizing training for managers ensure the acquisition of knowledge in economics and management. This includes qualification enhancement programs that are formalized in the company's internal regulatory documents. The quality of managerial decisions made by leaders depends on their ability to analyze economic indicators, organize the distribution of responsibilities, develop plans, and monitor their implementation.

As previously stated, a company's resources, as the outcome of effective investment, reflect the ability of personnel to channel investments into innovative projects that will yield high-demand products in the future. In other words, the lifecycle of every business entity embodies a continuous process of investment, which is essential both for replenishing internal resources and for ensuring subsequent investments to meet the needs of individuals and businesses. However, a critical question arises: how feasible is it to maintain effective entrepreneurial activity in an environment of insufficient resources, and what are the potential consequences of such investment strategies?

Engaging in high-risk investment projects, a company assumes responsibility for potential losses, fully understanding the likelihood of diminishing its capacity to provide quality services, sell products, or deliver services due to insufficient financial resources. It becomes crucial to examine how resource scarcity can result in negative outcomes, particularly financial losses. When it comes to a lack of human resources, organizational activities may face delays, often leading to disruptions in task completion timelines, particularly in planning, investment, and the implementation of projects and programs. Moreover, a shortage of skilled personnel often results in flawed decisions by management due to inadequate or underdeveloped materials presented as plans or reports. This challenge can also stem from insufficient professional competence among managerial staff, whose work significantly influences the quality of task execution by specialists. It is evident that without personnel, a company cannot function. However, the issue here is not the complete absence of human resources but their limited availability, characterized by either an insufficient quantity or the absence of qualified professionals. Replenishing such resources necessitates empowering the organization to attract talent through competitive selection while monitoring compliance with regulations regarding training and professional development programs. Failure to ensure adherence to these requirements falls on management, which must also address potential staff turnover caused by excessive workloads and unfavorable working conditions. Such circumstances could lead to a decline in task performance quality.

For instance, a company *Naftogaz of Ukraine*, facing a shortage of skilled human resources, often struggles with delays in executing investment projects and

meeting deadlines for critical energy programs. This impacts the company's operational efficiency and its capacity to make sound management decisions [4].

Recognizing the importance of human resources within an organization, it is also essential to consider material and technical resources. Their scarcity often arises from limited financial resources, resulting in inadequate funding for infrastructure development and equipment procurement. This issue raises the question of whether such limitations are directly linked to human resources and how employee responsibility for utilizing corporate property, including ICTs, plays a role. A widely held belief suggests that the presence of qualified personnel is rendered irrelevant without sufficient material and technical support to enable them to perform daily tasks. However, this perspective can be approached differently. Employees, understanding the importance of operational responsibilities, are aware of the need to handle corporate assets carefully, not just as an obligation to management but also as a commitment to the public, whose demands shape the market for the company's products and services.

An illustrative example is a Ukrainian IT company *SoftServe* where employees not only develop software but are also accountable for appropriately using technical equipment, ensuring high-quality services for clients. This level of employee awareness reflects their professional competence, which, in turn, is shaped by the organization's management practices. Collaboration with educational institutions is crucial in this regard, focusing on assessing employee performance and identifying areas for improvement, particularly in acquiring the skills necessary to manage corporate assets effectively, depending on the company's specialization [5].

Thus, it can be concluded that the level of human resource provision directly affects the efficiency of using material and technical resources. Issues related to the wear and tear of the company's fixed assets are addressed, firstly, through the timely procurement organization with the necessary financing, the rationality of which reflects the competence of management and financial department employees. Secondly, every employee's awareness of the importance of proper handling of material and technical assets plays a crucial role, which is also a reflection of the professional competence of both managerial and operational staff.

A key task is to ensure the connection between the company and specialized educational institutions to timely form groups of specialists who undergo qualification improvement programs or internships. It should be noted that even with sufficient financial resources, the volume of material and technical resource usage depends on the preparedness level of human resources. A shortage of qualified personnel raises concerns about preserving material and technical assets and the rational use of both own and borrowed funds, leading to the constant need to renew fixed assets. In this context, the competent utilization of resources depends on both the professionalism of employees and the effective management of leadership, which lays the foundation for an organized and productive workforce.

It is also important to emphasize the significance of informational resources, the lack of which often leads to inefficient use of financial resources. This inefficiency may manifest in insufficient awareness of the execution of financial plans related to addressing internal needs (e.g., salaries for new employees, workplace arrangements, procurement of fixed assets) and investment activities (e.g., investments in innovations or financial support to other business entities).

Effective management of informational resources enables the development and implementation of clear financial plans, ensuring optimal use of funds. For example, in the American company *Apple*, well-established information management processes ensure control over expenditures, rational investment in innovations, development of material and technical assets, and maintaining a high level of staff professional competence. On the one hand, a sufficient level of informational resources is demonstrated by the availability of internal regulations and provisions that clearly define the stages of project implementation. These documents consolidate job descriptions for each employee responsible for a specific work area. On the other hand, employees' adherence to the principles and rules of using documented information aims to minimize the impact of internal and external risks on the investment process and the company's core functions. In this context, informational resources play a key role in increasing employees' awareness of the usage of material, technical, and financial resources, as well as in ensuring the organization of management, which develops work plans for employees and maintains cooperation with specialized educational institutions to improve staff qualifications [6].

Therefore, human resources determine the company's future development through the effective utilization of material, financial, and informational resources. This determination depends on the professionalism of specialists, formed through investments in such elements of human capital development as education, safety, research and development, professional growth, social protection, and labor motivation, which constitute the foundation of the mechanism for human capital development. In this context, each component complements the other, creating the need for investment in personnel, which collectively reflects the modernization of human capital as employees' readiness to act in challenging situations. The accumulation of human capital occurs through the aggregation of resources, primarily as a result of investments in personnel, forming human resources as the foundation for the subsequent development of material, financial, and informational resources. The recruitment of qualified candidates for vacant positions, allocation of additional roles, and adherence to the requirements for improving the professional competence of existing staff ensure the effective use of material and technical resources for planning the implementation of targeted programs. Their projects

include technical and economic indicators with a specified amount of funds allocated for investments. Such projects and programs act as informational tools for preparing investments in the components of human capital modernization. Over time, this enables employees to apply the acquired knowledge, skills, and competencies to generate ideas and create conditions for resource accumulation, even under significant shortages, which could otherwise lead to the company's bankruptcy (Fig. 2).

Fig. 2. The Mechanism for Human Capital Development in the Context of the Company's Life Cycle Completion

Source: developed by the author

For instance, the American company *Tesla* actively invests in the development of human capital by equipping its employees with essential knowledge and skills to modernize production processes. This, in turn, facilitates the effective utilization of material resources and the realization of innovative projects, thereby increasing competitiveness in the global market. The positive impact of such investments is reflected in the high demand for the company's products, generating profits that contribute to the revenue side of the budget of public authorities that provided investment support. This, in turn, promotes sustainable regional development by enhancing the competitiveness of the relevant economic sector [7].

Conversely, negative outcomes from investments can similarly result in company losses due to low or nonexistent demand for products. This leads to reduced tax revenues for public authorities, encompassing both corporate income tax and taxes paid by employees. It is evident that newly constructed or refurbished investment facilities may not always become viable options for consumers or businesses seeking certain goods or services. The lack of demand for services provided by such facilities often results in job losses, which diminishes the interest of employees in retaining or creating promising positions.

An example is the American company *Kodak*, which, despite investing in new technologies in the digital photography market, failed to adapt promptly to changes in consumer demand. This led to financial losses, job cuts, and reduced tax contributions [8].

Hence, employees' ability to generate ideas is aimed both at addressing unfavorable financial situations and minimizing risks of losses due to improper fund allocation. The knowledge, skills, and competencies acquired by employees to enhance human capital accumulation can be viewed as outcomes of investments in the modernization of human capital. According to most scholars, the core elements of human capital modernization include education (as the foundation for professional development), safety (as a source of social protection), and research and development (as a driver for innovation-oriented activities). These factors ultimately generate consumer demand for goods and services.

As noted by A. Moisiakha, education, as the primary source of human capital, entails the formation of new knowledge, skills, and competencies. This is achieved through state-level investments in education development and the improvement of the education system using innovative approaches and advanced technologies. At the same time, professional development, as the next stage of educational activity within specialized institutions, involves training qualified personnel based on approved qualification programs and fostering soft skills through similar internship programs. In this case, conscientious employees, understanding the necessity of continuous learning and, consequently, improving their work processes, should consistently prioritize their health. Key factors include safe working conditions and adherence to ethical workplace behavior, aimed at reducing conflict situations and enhancing accountability for specific work tasks. Employees are also obligated to undergo regular health screenings to monitor both physical and mental well-being [9, P. 55].

It becomes evident that unsafe working conditions, including risks of occupational diseases or stress caused by vertical (between management and employees) or horizontal (among employees) conflicts, threaten both the physical and mental health of professionals. Ultimately, this negatively impacts the social protection of not only employees but also society as a whole. The lack of adequate awareness

about various professional areas often contributes to high employee turnover, reducing the competitiveness of specific economic sectors.

For example, at the American company *Amazon*, stressful working conditions in warehouses, conflicts between management and staff, and high employee turnover contribute to declining physical and mental health among workers, which can negatively affect the company's overall competitiveness. As a result, the government is often forced to allocate resources to support vulnerable populations by creating social guarantees to prevent societal imbalances caused by unemployment due to adverse working conditions. Consequently, the level of state support for research and development, which drives innovation and enables professionals to achieve self-fulfillment and actively contribute to generating new ideas, is diminished. This, in turn, undermines the modernization of human capital [10].

According to L. Artemenko, the modernization of human capital may be hindered by factors such as low levels of education, poor living standards, and inadequate healthcare. The lack of a clear connection between the quality of the workforce and wage levels, as well as the discrepancy between quantitative and qualitative indicators of citizens' education, also obstruct this process. In this regard, key elements of human capital modernization are innovations, knowledge, continuous learning throughout the working life, and an appropriate level of social security for citizens. These goals can be achieved through investments made by both public and private sectors [11, P. 27–29].

As D. Tereschenko notes, to ensure the competitiveness of the national economy, the state has to implement multi-level investment support for human capital. This requires developing a national human capital development strategy that takes into account the specifics of economic systems, emerging technological trends, market demands, and global economic transformation trends [12, P. 104].

A significant instrument for the modernization of human capital is investment. For example, the American company *Microsoft* actively invests in the development of its employees by implementing professional development programs and researching new technologies. Without investment, business entities cannot function effectively, and, consequently, the economic sectors regulated by the state cannot thrive [13].

According to T. Liekh, investments in human capital include various expenditures aimed at its accumulation and modernization. These investments contribute to job creation, increased income for individuals and enterprises, and overall economic growth. A crucial aspect is the interaction between households, businesses, and the state, which employs tools such as education, healthcare, science, innovation, and social support. Forming an effective mechanism for human capital development requires the implementation of innovative investment programs [14].

S. Kandyba and O. Sharaienko emphasize that investments in human capital encompass all expenditures aimed at developing labor resources, leading to positive

changes in the various components of human capital or their balanced development at all levels. This ensures the intellectual and professional growth of individuals, which consequently contributes to the increase in national income [15].

It should be noted that investments in human capital are aimed at the long-term perspective, particularly in the development of education, healthcare, and professional training. For instance, investments in educational institutions stimulate the preparation of qualified personnel, while spending on healthcare ensures the physical and mental well-being of workers. These measures contribute both to economic development and to the growth of human capital.

An example of the aforementioned investments is the German company *SAP*, which actively allocates resources to educational programs for its employees, providing opportunities for acquiring specialized knowledge and skills through internal training sessions and courses. At the same time, the company supports health initiatives aimed at enhancing employees' physical and mental well-being. This approach leads to increased productivity and a reduction in unemployment levels. Such investments also involve mobility-related expenditures, facilitating the migration of individuals from areas of low productivity to regions of relatively higher productivity, thus addressing unemployment. Therefore, the effectiveness of investment policy in the context of forming and utilizing human capital reflects the success of the mechanism for human capital development [16].

According to the Ministry of Economy of Ukraine, in collaboration with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the Swedish government agency *FBA*, the Human Capital Resilience Charter (HCR) Initiative is being developed. This initiative aims to provide investment support to employers who have faced a human capital crisis as a result of the war. The support is focused on uniting employers in different regions of the country to develop innovative solutions for addressing issues related to labor shortages and employee training, setting guiding principles that will further improve the labor market situation [17]. In this context, based on research of A. Rybka, it can be concluded that the appropriateness of public investments significantly influences the rationale for private investments. The implementation of investment projects by state authorities/local self-government bodies involves carrying out state/local targeted programs to achieve strategic goals as part of sustainable development strategies, resulting in important strategic decisions for the future. Each strategic goal, which entails the realization of specific targeted programs, aims not only to create/improve strategically important objects in priority economic sectors but also to achieve related strategic objectives through investments in objects whose benefits stem from the previous ones [18].

As part of implementing the national sustainable development strategy in the area of talent development, an important aspect is investing in educational

institutions. This includes increasing funding and supporting programs for students, particularly promoting the development of secondary schools, colleges, and dual education programs that provide practical knowledge and skills for further education. Financial support in the form of national scholarships for students with low income can serve as an incentive. However, it is important to consider that investments in education may not always be beneficial to society, as the development of talented individuals could be used not only for the public good but also for harm, posing threats to national security. Therefore, in addition to acquiring knowledge, it is essential to foster spiritual and moral values that will help appropriately apply the acquired experience. In this regard, the involvement of cultural institutions in the educational process is crucial, as investing in these institutions allows for the development of ethical, aesthetic, and spiritual aspects, contributing to the formation of national identity. The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) Program, which finances educational initiatives in Sweden and abroad, supports students with low incomes by providing scholarships for studies in secondary schools and colleges and also promotes the development of spiritual and moral values through collaboration with cultural institutions. Thus, creating an effective system of interaction between the public and private sectors requires investment based on public-private partnerships aimed at developing regional industries and reducing unemployment, as well as preparing specialists through state support for their professional training [19].

Based on the above, the mechanism for human capital development can be considered as a set of investment tools aimed at social, civil, and technological infrastructure, the application of which can be carried out by economic entities with the goal of improving the profitable outcome from positive effects and correcting the loss-making results from negative effects, which were incurred from investments in previous periods and have influenced the activities of investors and recipients of investments. Each component involves investing in human development, encompassing targeted efforts to enhance education, healthcare, professional training, and social well-being, thereby fostering the accumulation of skills, knowledge, and competencies essential for sustainable development and societal progress (Fig. 3).

Fig. 3. Investments in Innovations as a Tool for Human Capital Development

Source: developed by the author

So, investments in human contribute to the development of the unborn child, as parents bear expenses aimed at ensuring their own health and acquiring information on effective parenting methods. These efforts help foster the child's personal growth and aspirations for further development.

The next stage of human development involves education, requiring investments in educational systems. Such investments aim to enhance the operations of educational institutions by updating curricula, implementing interactive teaching methods for students, developing and approving new qualification programs, and training educators to work with advanced teaching technologies promoting online education and establishing centers for innovative research. Subsequently, investments in education facilitate professional development by improving the quality and breadth of knowledge and providing work experience. This stage involves expenses associated with motivating specialists to improve their work quality, including programs aimed at enhancing professional competencies. Such programs often include costs for training specialists to search for information, conduct analyses, systematize data, and convert it into knowledge through

workshops, seminars, public speaking courses, and participation in projects focused on cultivating economic thinking, entrepreneurial skills, and generating innovative ideas.

As we can see, vital investments can yield significant benefits for the future child, while investments in education contribute to acquiring knowledge, skills, and abilities from birth. However, vital investments do not guarantee high-quality medical and informational services for prospective parents, which could adversely affect the future child. Similarly, investments in education may not ensure demand for attendance in institutions with advanced learning systems, potentially hindering the educational process and reducing participants' motivation to pursue careers in their field of study. For example, investments in initiatives like the First 1000 Days Global Program supported by UNICEF focus on providing medical services and education to parents from the birth of their child. However, the program does not guarantee successful outcomes due to limited access to quality medical and educational services in remote or underprivileged regions [20].

Reducing the likelihood of such negative outcomes can be achieved through investments in informational culture, which would enhance public and governmental oversight of timely development and approval of regulations in consultation with stakeholders. Such regulations would aim to improve information and communication processes and ensure compliance across sectors regarding the search, analysis, processing, and use of information. For instance, the Swedish Government's TechStep Sweden Initiative focuses on developing informational culture and digital literacy among citizens, public authorities, and businesses. This program improves access to quality information and fosters collaboration between the government and the public via digital platforms, enabling timely and informed decision-making while adhering to legal frameworks [21].

Since every specialist advising prospective parents or educators providing students with knowledge contributes to the accumulation of informational resources, investments in education and health serve as primary sources for building human capital. These investments influence the sustainable development of the country.

As previously mentioned, human development at the educational stage should not be limited to investments in education alone. Education has to be complemented by healthcare and cultural sectors, which interact with education at all stages. Professionals are also obligated to regularly enhance their competencies, making education a lifelong process. With evolving societal needs and regulatory changes affecting economic activity, the training of personnel should remain continuous. Thus, public authorities and private sector representatives should prioritize timely investments in projects for the construction, renovation, and technological advancement of educational, healthcare, and cultural institutions.

Investments in healthcare aim to preserve individuals' productivity by reducing illnesses and extending their productive lifespan. Similarly, investments in

culture involve financial, intellectual, and temporal resources to enrich individuals spiritually and morally, fostering the development of related economic sectors, such as tourism and sports. Tourism broadens individuals' perspectives on global cultural development, while sports encourage responsibility for personal health, promoting labor productivity and social stability. Investments in social welfare aim to support underprivileged populations and prevent the emergence of socioeconomic challenges. These initiatives include establishing ethical workplace norms for effective communication and fostering mutual understanding between leadership and employees both on and off the job.

For example, in the United Kingdom, the Liverpool Cultural Arts Investment Programme combines funding for healthcare institutions aimed at improving service quality with investments in cultural projects promoting tourism and sports. These initiatives enhance citizens' physical and moral health, increasing productivity and maintaining social stability. They also emphasize the importance of cultural activities, heritage preservation, and educational tourism, integrating these elements into programs for professional development [22].

Achieving positive outcomes from investments in informational culture, which accumulate resources within educational institutions, requires the involvement of public-private partnerships. Businesses play a key role in implementing social projects to develop innovation infrastructure within the human capital management system. Over time, this system fosters harmony between human and material resources, enhancing workforce productivity and strengthening partnerships between ICTs firms. Investments in digital technologies support the integration of ICTs into education and workforce management, leveraging artificial intelligence and automation to streamline information processing. Gradual development of e-governance within organizations ensures efficient use of financial and informational resources, contributing to sustainable development.

Simultaneously, reducing the risk of adverse outcomes from investments can be achieved through increased funding for fundamental scientific research. This research drives the invention of new production technologies and consumption methods, positioning science as a generator of human capital. It creates favorable conditions for R&D activities, enabling innovation in every sphere. However, given the inherent risks of long-term investments in innovation due to time lags, companies face uncertainty regarding the recognition of their results as innovations, which can lead to significant losses. Grant support for innovative startups offers a solution, fostering a modern education and research system. This approach motivates young entrepreneurs to develop ideas for modernizing human capital within newly established companies, ensuring business growth aligned with innovation strategies. Such modernization allows nations to achieve strategic objectives by systematically implementing effective investments to secure profitable outcomes. However, it requires investment support involving relevant stakeholders and investment targets.

Conclusions. The effectiveness of human capital development largely depends on the strategic financing of social sectors, the implementation of modern innovative technologies, and the adaptation of best international practices.

An analysis of the Ukrainian situation indicates insufficient funding for education, healthcare, and culture, the absence of a strategic vision for forming a national mechanism for human capital development, and limited use of international experience. Significant challenges also include regional disparities in access to quality services and the emigration of highly skilled professionals abroad.

Thus, Ukraine requires the implementation of state programs to support education, healthcare, and culture, focusing on the integration of digital technologies and the development of dual education systems (drawing on the experience of Germany and Sweden), creating conditions for the development of startups and providing grant support for innovative ideas (based on the U.S. experience), introducing programs to support employee health at the enterprise level through investments in physical and mental well-being (drawing on Germany's experience), and promoting the development of information culture and digital literacy among the population (inspired by Sweden's experience).

The implementation of these recommendations will enable Ukraine to create an effective mechanism for human capital development, contributing to sustainable economic growth, social cohesion, and improved well-being for the population.

References:

1. Investopedia. (n.d.). Human Capital Definition: Types, Examples, and Relationship to the Economy. Retrieved January 25, 2025, from <https://www.investopedia.com/terms/h/humancapital.asp>
2. Hrynko, T. V., & Nastychenko, Yu. V. (2021). Teoretychni zasady stratehichnoho upravlinnia liudskym kapitalom pidpriemstva [Theoretical Fundamentals of Strategic Management of Human Capital of the Enterprise]. *Ekonomichnyi prostir – Economic Space*, 176, 53–57. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/176-8> [in Ukrainian].
3. Natsionalna enerhetychna kompaniia UKRENERHO [National Energy Company UKRENERGO]. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://ua.energy/> [in Ukrainian].
4. Hazopostachalna kompaniia NAFTOHAZ [Gas Supply Company NAFTOGAZ]. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://gas.ua/uk/home> [in Ukrainian].
5. SoftServe. (n.d.). For the Future. Retrieved January 25, 2025, from <https://www.softserveinc.com/uk-ua>
6. Apple. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://www.apple.com/>
7. Tesla. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://www.tesla.com/>
8. Kodak. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://www.kodak.gtcie.com/en/>
9. Moisiiakha, A. V. (2022). Derzhavne upravlinnia rozvytkom liudskoho kapitalu v postvoiennyi period [Public Management of Human Capital Development within the Post-War Period]. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Serii: Publichne upravlinnia ta administruvannia – Scientific notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. Series: Public administration*, 33(72), 52–57. <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2022.4/09> [in Ukrainian].
10. Amazon. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://www.amazon.com/>

11. Artemenko, L. (2016). Liudskyi kapital: naukovi pidkhody ta stan formuvannia v Ukraini [Human Capital: Scientific Approaches and Status of Formation in Ukraine]. *Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Journal*, 50(1), 22–31. Retrieved from <https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/50/79.pdf> [in Ukrainian].

12. Tereshchenko, D. A. (2020). Formuvannia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia rozvytku liudskoho kapitalu [Formation of Government Regulation Mechanisms with Human Capital Development]. *Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: Practice and Experience*, 4, 103–108. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2020/20.pdf [in Ukrainian].

13. Microsoft. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://www.microsoft.com/uk-ua/>

14. Liekh, T. A. (2012). Kontseptsiiia formuvannia ta vidtvorennia liudskoho kapitalu [The Concept of Formation and Reproduction of Human Capital]. *Efektivna ekonomika – Effective Economy*, 2. Retrieved from <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=925> [in Ukrainian].

15. Kandyba, S. V., & Sharaienko, O. A. (2021). Zakordomnyi dosvid rozvytku liudskoho kapitalu yak osnovy staloho ekonomichnoho rozvytku [Foreign Experience of Human Capital Development as a Basis of Sustainable Economic Development]. *Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society*, 26. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-6> [in Ukrainian].

16. SAP. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://www.sap.com/index.html>

17. Ministry of Economy of Ukraine. (2024). Minekonomiky spilno z YEERR ta FBA stvoriat novyi mekhanizm dlia rozvytku liudskoho kapitalu v Ukraini [The Ministry of Economy, together with the EBRD and FBA, Will Create a New Mechanism of Human Capital Development in Ukraine]. Retrieved January 25, 2025, from <https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=1bcab574-2164-405b-a282-a13a2dc98a36&title=NoviiMekhanizmDliaRozvitkuLiudskogoKapitaluVUkraini> [in Ukrainian].

18. Rybka, A. O. (2021). Analiz faktoriv stymuliuвання rozvytku liudskoho kapitalu [Analysis of Factors Promoting the Effective Formation and Development of Innovative Human Capital]. *Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: Practice and Experience*, 11, 115–120. <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.11.115> [in Ukrainian].

19. IISD. (2024). Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). Retrieved January 25, 2025, from https://www.iisd.org/funders/swedish-international-development-cooperation-agency-sida?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkc28BhB0EiwAM001Tcm4GGB0j41V-TIJsagPY8GIepMtyA8HLwQT_vzdJEP5vW3DVS3NuRoCyx0QAvD_BwE

20. Pregnancybirth&baby. (n.d.). The first 1,000 days. Retrieved January 25, 2025, from <https://www.pregnancybirthbaby.org.au/the-first-1000-days>

21. Business Diia (2024). TechStep Sweden: nabir IT-kompanii dlia uchasti u prohrami vykhodu na rynek Shvetsii [TechStep Sweden: Recruiting IT Companies to Participate in the Swedish Market Entry Program]. Retrieved January 25, 2025, from <https://business.diia.gov.ua/news/techstep-sweden-vidbir-it-kompanii-dlia-uchasti-u-prohrami-vykhodu-na-rynok-shvetsii> [in Ukrainian].

22. Liverpool City Council. (n.d.). Public Health and CAIP (Cultural Arts Investment Programme). Retrieved January 25, 2025, from <https://phar.liverpool.gov.uk/public-health-and-culture/public-health-and-caip-cultural-arts-investment-programme/>

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-30-44](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-30-44)

Ольга Белєнкова

*доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки будівництва
Київського національного університету будівництва і архітектури,
м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-1142-5237>*

Яна Локтіонова

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки будівництва
Київського національного університету будівництва і архітектури,
м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-5634-4900>*

Оксана Галунка

*аспірантка кафедри економіки будівництва
Київського національного університету будівництва і архітектури,
м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3437-2553>*

ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Анотація. У статті розглянуто сучасні підходи до оцінювання технічної прийнятності інноваційної будівельної продукції з урахування європейського досвіду. Проаналізовано нормативно-правові засади, що регулюють процес оцінки відповідності будівельної продукції в Україні, зокрема положення Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" та відповідних підзаконних актів, а також ряд наукових праць з даної тематики.

Особлива увага приділена розгляду європейських процедур оцінювання технічної прийнятності, що застосовуються в межах Регламенту (ЄС) № 305/2011, а також досвіду функціонування Європейської організації з технічного оцінювання (European Organization for Technical Approval – EOTA). Регламент (ЄС) № 305/2011 встановлює чіткі вимоги щодо оцінювання та підтвердження придатності будівельної продукції, зокрема через механізм

Європейських технічних оцінок (ЕТА), який дає змогу виробникам, чия продукція не охоплена гармонізованими стандартами, отримати визнане в ЄС підтвердження її відповідності. Впровадження подібних процедур в Україні сприятиме підвищенню рівня безпеки будівельних матеріалів, а також створить умови для спрощення виходу українських виробників на європейський ринок.

Висвітлено особливості впровадження механізмів оцінки інноваційної будівельної продукції, яка не підпадає під дію гармонізованих стандартів, зокрема через систему Європейських технічних оцінок (European Technical Assessment – ЕТА).

Запропоновано напрями вдосконалення національної системи оцінювання технічної прийнятності, зокрема розробку покрокового механізму та методики для виробників інноваційної будівельної продукції. Окреслено необхідність гармонізації українських підходів із європейськими стандартами для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на міжнародному ринку.

Розглянуто процедури сертифікації інноваційної будівельної продукції, процес якої автори пропонують здійснювати покроково у десять етапів, а саме: визначення застосовних директив ЄС або обов'язкових стандартів, перевірка наявності гармонізованих стандартів для відповідного технічного регламенту, визначення схеми сертифікації, вибір нотифікованого органу та акредитованої лабораторії, призначення уповноваженого представника, проведення випробувань продукції в акредитованій лабораторії, складання технічної документації, складання декларації відповідності, подання документів до нотифікованого органу, нанесення маркування та вихід продукції на ринок.

Ключові слова: технічна прийнятність, інноваційна будівельна продукція, інновації, інноваційність, регламент управління, державне регулювання, оцінка відповідності, європейський досвід, Європейська технічна оцінка (ЕТА), гармонізовані стандарти.

Olha Bielienkova

*Doctor of Economics, Professor,
Professor of the Department of Construction Economics,
Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-1142-5237>*

Yana Loktionova

*Candidate of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Construction Economics,
Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-5634-4900>*

Oksana Halunka

*Postgraduate Student, Department of Construction Economics,
Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-3437-2553>*

PROCEDURES FOR ASSESSING THE TECHNICAL ACCEPTANCE OF INNOVATIVE CONSTRUCTION PRODUCTS TAKING INTO ACCOUNT EUROPEAN EXPERIENCE

Abstract. The article considers modern approaches to assessing the technical acceptability of innovative construction products taking into account European experience. The regulatory framework governing the process of assessing the conformity of construction products in Ukraine is analyzed, in particular the provisions of the Law of Ukraine "On the Making of Construction Products on the Market" and relevant by-laws, as well as a number of scientific works on this topic.

Particular attention is paid to the consideration of European procedures for assessing technical acceptability, applied within the framework of Regulation (EU) No. 305/2011, as well as the experience of the European Organization for Technical Approval (EOTA). Regulation (EU) No. 305/2011 establishes clear requirements for the assessment and confirmation of the suitability of construction products, in particular through the European Technical Assessment (ETA) mechanism, which allows manufacturers whose products are not covered by harmonized standards to obtain a confirmation of their conformity recognized in the EU. The introduction of such procedures in Ukraine will contribute to increasing the level of safety of construction materials, and will also create conditions for simplifying the entry of Ukrainian manufacturers into the European market.

The features of the implementation of mechanisms for assessing innovative construction products that are not subject to harmonized standards, in particular through the European Technical Assessment (ETA) system, are highlighted.

Directions for improving the national system for assessing technical acceptability are proposed, in particular the development of a step-by-step mechanism and methodology for manufacturers of innovative construction products. The need to harmonize Ukrainian approaches with European standards to increase the competitiveness of domestic products in the international market is outlined.

The procedures for certification of innovative construction products are considered, the process of which the authors propose to carry out step by step in ten stages, namely: determining the applicable EU directives or mandatory standards, checking the availability of harmonized standards for the relevant technical regulations, determining the certification scheme, choosing a notified body and an accredited laboratory, appointing an authorized representative, conducting product

testing in an accredited laboratory, drawing up technical documentation, drawing up a declaration of conformity, submitting documents to the notified body, marking and entering the market of products.

Keywords: technical acceptability, innovative construction products, innovations, innovativeness, management regulations, state regulation, conformity assessment, European experience, European Technical Assessment (ETA), harmonized standards.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження процедур оцінювання технічної прийнятності інноваційної будівельної продукції з урахуванням європейського досвіду зумовлена необхідністю забезпечення високої якості та безпечності будівельних матеріалів, що використовуються у сучасному будівництві. Ринок будівельної продукції динамічно розвивається, з'являються нові матеріали, конструкції та технології, які не завжди підпадають під чинні національні або міжнародні стандарти. У таких умовах виникає потреба у створенні ефективного механізму оцінки відповідності, що дозволить інноваційній продукції офіційно підтвердити свою якість та безпеку, а також забезпечить її конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

З огляду на євроінтеграційний курс України, гармонізація національного законодавства із європейськими нормативно-правовими актами у сфері будівельної продукції набуває особливого значення.

Наявність прозорої та ефективної системи оцінювання технічної прийнятності є важливою передумовою розвитку інновацій у будівельній галузі. Відсутність чітко регламентованого механізму оцінки може стримувати впровадження новітніх технологій і матеріалів, що негативно впливає на технологічний прогрес у будівництві. Тому дослідження можливостей адаптації європейських підходів до оцінювання технічної прийнятності в національну практику є своєчасним та важливим завданням, яке сприятиме модернізації будівельної галузі та підвищенню її конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні реалізовано низку важливих завдань та імплементовано положення Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" [1]. Також ухвалено Постанову №1458 "Деякі питання надання будівельної продукції на ринку" [2] та розроблено «Порядок розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності» [3] та інші нормативні документи [4-5]. Також з'явився ряд наукових праць, присвячених проблематиці розвитку української системи оцінювання відповідності будівельної продукції [6-20].

Водночас залишається невирішеною потреба у розробці та деталізації механізму оцінювання відповідності будівельної продукції й методики, які забезпечать чіткий алгоритм дій для виробників будівельної продукції, яка не

підпадає під дію національних або міжнародних стандартів. Особливо це стосується інноваційної будівельної продукції, яка потребує спеціального підходу до оцінки відповідності та прийнятності на ринку. Тому надзвичайно важливим є аналіз міжнародного досвіду з метою запозичення найкращих практик у вітчизняну систему оцінки відповідності будівельної продукції.

Мета статті - здійснити компаративний аналіз європейської та української систем визначення технічної прийнятності будівельної продукції та визначити порядок дій для сертифікації інноваційної будівельної продукції.

Виклад основного матеріалу. Система оцінювання відповідності будівельної продукції нормативним параметрам в ЄС строго регламентована, стандартизована і підпорядкована ряду правил і процедур, які дозволяють формалізувати процес визначення прийнятності. Створено ряд органів, які відповідають за формування політики, нормативної бази, інституціонального забезпечення оцінювання відповідності будівельної продукції, визначають порядок визначення технічної прийнятності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій (рис. 1).

Рис.1. Європейські органи визначення технічної прийнятності будівельної продукції (розроблено Галункою О.)

Європейська Організація зі Стандартизації (CEN), розробляє Гармонізовані стандарти для оцінювання прийнятності будь-якої продукції, яка реалізується на території ЄС.

Якщо будівельна продукція має інноваційний характер і на неї відсутні розроблені Гармонізовані стандарти, то для такої продукції можуть бути

розроблені Європейські технічні підтвердження (ЕТА). Але це відбувається тільки у тому випадку, коли виробник інноваційної будівельної продукції (будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої) планує отримати маркування ЄС або хоче реалізувати власну продукцію на європейському ринку.

У Європейському Союзі створено спеціальну організацію, функціями якої є розроблення та іншу діяльність у сфері присвоєння, розроблення та видачі Європейських технічних підтверджень. Ця організація має назву Європейська Організація Технічних Підтверджень (European Organization for Technical Approval – EOTA)

Призначення та функції Європейська Організація Технічних Підтверджень значно відрізняються від функцій Європейської Організації зі Стандартизації (CEN), яка розробляє Гармонізовані стандарти. Головною відмінністю є те, що EOTA має право видавати підтвердження на відповідність стандартам будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої будівельної продукції та діяти тільки лише за Регламентом з будівельної продукції. Тобто EOTA є тим органом, який безпосередньо займається питаннями відповідності будівельної продукції та контролює процес розроблення стандартів у цій сфері, сприяє та надає технічну допомогу із розробки ETAG, тісно співпрацює з CEN та координує діяльність із видачі Європейських технічних підтверджень, що засвідчують відповідність будівельної продукції. Але разом з тим EOTA не створює Європейські Технічні Підтвердження самостійно та не затверджує їх.

Безпосередньо розробкою Європейських Технічних Підтверджень займаються спеціальні органи, що уповноважені розробляти стандарти і здійснювати оцінювання відповідності – органи ТАВ (Technical assessment body – Орган з технічної оцінки), які також мають право затверджувати розроблені стандарти, є членами EOTA та можуть безпосередньо впливати на її діяльність у сфері стандартизації та оцінювання відповідності будівельної продукції.

Для розробки Європейських технічних підтверджень Регламентом (ЄС) № 2024/3110 [21] визначено 35 категорій продукції, які охоплюють практично усі

Відповідно до Регламенту ЄС 2024/3110, виробники будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої будівельної продукції повинні розміщувати на ринку тільки безпечні продукти, а також забезпечення всіма учасниками ринку безпеки будівельних матеріалів для життя і здоров'я людей, тварин, майна та навколишнього середовища.

Для визначення вимог щодо експлуатаційних якостей будівельної та іншої продукції створено ряд технічних регламентів. Будівельна продукція, яка відповідає вимогам відповідних технічних регламентів, має вважатись

безпечною та може використовуватись на ринку ЄС. У разі, якщо на якусь продукцію технічні регламенти відсутні, що часто стосується саме інноваційної будівельної продукції, тоді параметри будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої будівельної продукції мають оцінюватись за міжнародними або національними стандартами. Якщо будь-які стандарти відсутні, то дозволяється здійснювати оцінювання за кодексами належної практики.

Відповідно до Регламенту з будівельної продукції, виробники мають право звернутися до органів ТАВ якщо [21]:

- гармонізовані стандарти не охоплюють повною мірою будівельні матеріали, вироби і конструкції та іншу будівельну продукцію, тобто якщо продукція виробника є інноваційною і не знаходиться в межах будь-якої з тридцяти п'яти областей (категорій, які зазначено в існуючому гармонізованому стандарті);

- для однієї, декількох або усіх істотних характеристик (параметрів) будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої будівельної продукції метод підтвердження відповідності передбачений у належному до цієї продукції гармонізованому стандарті, не є релевантним;

- гармонізований стандарт не охоплює усі параметри (характеристики) будівельного матеріалу, виробу або конструкції, іншої будівельної продукції, що має оцінюватись, і тому не передбачає методу підтвердження однієї або декількох істотних характеристик будівельної продукції.

Тобто для інноваційної будівельної продукції процедури підтвердження технічної прийнятності мають відбуватись саме через Орган технічної оцінки за процедурами, передбаченими регламентами з будівельної продукції.

Якщо виробник будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої будівельної продукції звертається до органів ТАВ, то насамперед перевіряється існування гармонізованого європейського стандарту на аналогічну продукцію.

В Україні за процедурою також перевіряється наявність або відсутність діючих українських стандартів на подібну продукцію. Якщо такі стандарти відсутні, то нострифікований орган, який здійснює перевірку (центр, лабораторія, інститут тощо), має звернутись до Національного органу зі стандартизації, з питанням про відсутність стандарту на даний продукт чи про суттєву відмінність продукції від такого стандарту.

Національний орган зі стандартизації має розглянути звернення, перевірити інформацію і надати висновок про необхідність і доцільність розробки нового європейського технічного підтвердження. Після отримання висновку, нострифікований орган може розпочинати діяльність зі створення стандарту, визначивши базові вимоги регламенту, до якого належить будівельний матеріал, виріб чи конструкція або інша будівельна продукція і

використовуючи для цього Посібники з європейських технічних підтверджень (ETAG), які встановлюють вимоги до того, яким чином органи ТАВ мають визначати суттєві характеристики (вимоги) до будівельних матеріалів, виробів і конструкцій або іншої будівельної продукції.

Посібники, що регламентують процедури отримання європейських технічних підтверджень, обов'язково включають такі ключові складові []:

1. Перелік відповідних інтерпретаційних документів, які містять пояснення щодо застосування нормативних вимог та стандартів у сфері будівельної продукції.

2. Деталізовані вимоги до будівельних матеріалів, виробів, конструкцій або іншої будівельної продукції, сформульовані з урахуванням положень Регламенту ЄС 2024/3110 та інших нормативних актів.

3. Визначені процедури випробувань, необхідні для встановлення відповідності будівельних матеріалів і продукції європейським стандартам. Ці процедури охоплюють методики тестування, специфіку лабораторних досліджень та вимоги до їхнього проведення.

4. Методи оцінювання отриманих результатів, що включають критерії трактування випробувань, методи аналізу даних та визначення кількості необхідних тестів для отримання достовірних результатів.

5. Термін дії технічного підтвердження, який встановлюється з урахуванням типу будівельної продукції, її експлуатаційних характеристик та європейських норм щодо періодичної переоцінки відповідності.

Ці елементи забезпечують узгодженість та об'єктивність процесу оцінки відповідності будівельної продукції на ринку Європейського Союзу, сприяючи підвищенню її якості та безпеки.

Якщо для певних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій або іншої будівельної продукції планується розробка європейського технічного підтвердження (ЕТА), але відповідного Європейського технічного посібника (ЕТАГ) не існує, можуть бути прийняті два альтернативні підходи:

- Розробка нового посібника ЕТАГ, який міститиме критерії оцінки, методи випробувань та інші технічні вимоги для відповідної продукції.
- Отримання Європейського технічного підтвердження (ЕТА) без використання ЕТАГ, що передбачає розробку індивідуальних процедур оцінювання відповідності.

Асоціація ЕОТА (European Organisation for Technical Assessment) веде облік та регулярно оновлює список груп будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, для яких на цей момент відсутні необхідні ЕТАГ.

Перехід виробників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій або іншої будівельної продукції та національних органів стандартизації на систему ЕТА, а також адаптація національних органів стандартизації до європейських норм, передбачає виконання комплексу процедур і заходів. Основна мета

цього процесу – гармонізація національних стандартів із європейськими нормами та поступове скасування застарілих або суперечливих національних нормативів у країнах, які впроваджують стандарти ЄС.

У Регламенті ЄС з будівельної продукції 2024/3110 [21] зазначається, що оцінка характеристик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої будівельної продукції, на яку немає релевантних гармонізованих стандартів, проводиться за тією ж схемою, що і для продукції, виготовленої відповідно до стандарту EN, за яким для підтвердження відповідності технічним, екологічним, експлуатаційним вимогам щодо будівельної продукції рекомендовано використовувати схеми 1+, 1, 2+, 3, 4.

Зазначені схеми з 2021 року також упроваджено в Україні. Тому нові європейські вимоги вже добре знайомі українським виробникам будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої будівельної продукції, які вже широко використовують європейські підходи до оцінювання прийнятності будівельної продукції у власній діяльності.

У випадку, коли будівельна продукція не підпадає під дію гармонізованих стандартів, то замість нотифікованих органів (які мають повноваження перевіряти відповідність будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої будівельної продукції гармонізованим стандартам) у процесі оцінки відповідності беруть участь органи ТАВ. Способи оцінювання відповідності будівельної продукції у такому випадку також є строго регламентованими. Усі процедури описано у ЕТАГ (Європейських посібників з технічного підтвердження). Якщо продукція оцінюється за стандартами EN, то у кожному посібнику - ЕТАГ розроблено додатки, де також чітко описано усі процедури і вимоги до них.

Коли виробник будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої будівельної продукції проходить усі необхідні етапи оцінювання, підтвердивши відповідність продукції існуючим вимогам, то він має право використовувати маркування ЄС на власній продукції, що є своєрідним знаком якості. Таке маркування не тільки дозволяє продавати продукцію в ЄС, але і підвищує ділову репутацію. Але виробник має дотримуватись існуючих вимог не тільки під час проходження сертифікації чи підтвердження відповідності, але постійно під час виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та іншої будівельної продукції.

Процедура обов'язкової сертифікації інноваційної будівельної продукції має проводитися відповідно до вимог та порядку, затвердженого в Європейському Союзі. Цей процес передбачає чітку послідовність кроків, які необхідно виконати для підтвердження відповідності продукції встановленим нормативним вимогам:

1. Визначення застосованих директив ЄС або обов'язкових стандартів

Насамперед необхідно встановити, які директиви ЄС або гармонізовані стандарти регулюють випуск та використання аналізованої продукції. Якщо

конкретний продукт не підпадає під дію регламентів, які вимагають нанесення CE-маркування, його маркування цим знаком є неприпустимим.

2. Перевірка наявності гармонізованих стандартів для відповідного технічного регламенту Для кожного технічного регламенту існує перелік взаємопов'язаних гармонізованих стандартів, які визначають методи оцінки відповідності продукції. Виробнику необхідно обрати стандарти, що відповідають його продукції.

Хоча використання гармонізованих стандартів не є обов'язковим, їх застосування дозволяє отримати презумпцію відповідності продукції технічним регламентам, що значно спрощує процес сертифікації.

Для оптимізації часу та зусиль потрібно дослідити сертифікаційну документацію аналогічної продукції, випущеної українськими або європейськими виробниками. Часто такі документи доступні на офіційних веб-сайтах компаній. Якщо вони відсутні у відкритому доступі, можна зв'язатися з виробником як потенційний клієнт і запросити комерційну пропозицію разом із сертифікатами відповідності.

3. Визначення схеми сертифікації відповідно до вимог технічного регламенту. Залежно від особливостей продукції та встановлених вимог обраної схеми оцінювання відповідності, процедура сертифікації може включати:

- Самодекларування відповідності з проведенням випробувань у лабораторії.

- Інспекцію виробничого процесу або аудит системи управління якістю (наприклад, сертифікацію за ISO 9001).

- Комбінацію різних методів оцінки, що може включати випробування продукції, перевірку документації та аудит виробництва.

Кожен технічний регламент передбачає використання відповідних модулів оцінки відповідності, які визначають необхідні заходи для підтвердження якості та безпеки продукції. Процедура оцінки відповідності різниться залежно від виду продукції та технічного регламенту.

4. Вибір нотифікованого органу та акредитованої лабораторії. Четвертий етап передбачає залучення нотифікованого органу та акредитованої лабораторії для проведення випробувань та оцінки відповідності продукції. Такі органи можуть бути розташовані як в Україні, так і в ЄС.

У разі успішного проходження сертифікації продукція отримує офіційне підтвердження відповідності, що дозволяє її легальне використання на ринку ЄС та забезпечує споживачам гарантії якості та безпеки.

5. Призначення уповноваженого представника. Якщо виробник не має зареєстрованого місцезнаходження на території України або Європейського Союзу, він зобов'язаний призначити уповноваженого представника – особу або організацію, відповідальну за збут продукції та її відповідність вимогам,

які зобов'язані інформувати про адресу даних його місцезнаходження та про категорію продукції, якою вони займаються.

6. Проведення випробувань продукції в акредитованій лабораторії. Після призначення уповноваженого представника необхідно пройти обов'язкові випробування продукції в лабораторії, акредитованій на відповідність європейським або українським стандартам.

7. Складання технічної документації (Technical Construction File, TCF). Технічна документація є обов'язковим елементом сертифікації та містить усі відомості, що підтверджують відповідність продукції вимогам регламентів та стандартів. Виробник або його уповноважений представник зобов'язані зберігати копії технічної документації протягом 10 років після виведення продукції на ринок. Вимоги до документів залежать від виду продукції, вказаною у відповідних технічних регламентах і відрізняються залежно від технічного регламенту.

8. Складання декларації відповідності. На основі проведених випробувань і зібраної технічної документації виробник складає Декларацію відповідності – офіційний документ, який підтверджує, що продукція відповідає усім вимогам законодавства та стандартам. Підписання декларації відповідності покладає на виробника повну юридичну відповідальність за якість та безпеку продукції.

9. Подання документів до нотифікованого органу. Після підготовки всієї необхідної документації її подають до нотифікованого органу, який здійснює остаточну перевірку відповідності. Виробнику заборонено одночасно звертатися до кількох нотифікованих органів. У разі помилок у документах або невідповідності продукції вимогам, нотифікований орган має право відмовити у видачі сертифіката. Якщо заявка відхилено, повторне подання можливе лише через 3 місяці після усунення всіх недоліків.

10. Нанесення маркування та вихід продукції на ринок. Останнім етапом є нанесення маркування відповідності на продукцію. Це підтверджує, що виріб відповідає вимогам технічних регламентів і стандартів ЄС або України.

Маркування повинне бути нанесене до розміщення продукції на ринку та бути чітко видимим, розбірливим і незмивним.

Система оцінки технічної прийнятності будівельних матеріалів, виробів, обладнання та іншої продукції та методів будівництва, що застосовуються у будівництві будівель та споруд, спрямована на полегшення роботи наглядово-контрольних органів при видачі дозволів на будівництво та проведення інспекційних перевірок. Виробники, постачальники та виконавці робіт можуть замовити випробування та сертифікацію своєї продукції чи методів будівництва у будь-якому акредитованому органі із сертифікації.

Висновки. Оцінювання технічної прийнятності інноваційної будівельної продукції є важливим елементом регулювання ринку будівельних матеріалів,

що забезпечує їхню безпечність, надійність та відповідність сучасним стандартам. В Україні наразі триває процес гармонізації нормативно-правової бази з європейськими вимогами, проте відсутність чітко визначеної процедури оцінювання для продукції, яка не охоплена національними або міжнародними стандартами, ускладнює впровадження інноваційних матеріалів і технологій у будівельну сферу.

Досвід Європейського Союзу, зокрема механізм Європейських технічних оцінок (ETA), демонструє ефективний підхід до вирішення цієї проблеми, дозволяючи виробникам отримувати офіційне підтвердження відповідності продукції навіть за відсутності гармонізованих стандартів. Запровадження аналогічних механізмів в Україні сприятиме підвищенню рівня якості будівельної продукції, спрощенню виходу вітчизняних виробників на міжнародний ринок та стимулюванню інновацій у галузі.

Література:

1. Про надання будівельної продукції на ринку: Закон України від 15.11.2024 № 850-IX.
2. Деякі питання надання будівельної продукції на ринку: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2022 року №1458
3. Порядок розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1458-2021-%D0%BF#n84>
4. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 “Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)”.
5. ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT).
6. ДСТУ ISO/TR 10013:2003 “Настанови з розроблення документації системи управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT)”.
7. Лівінський О.М. Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи: монографія / Лівінський О.М. та ін.. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 230 с.
8. Принципи планування виробничої програми будівельного підприємства і методи нормування її параметрів: монографія / А. Ф. Гойко [та ін.] ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. К.: КНУБА, 2007. 56 с.
9. Измайлова К. В., Измайлова О. В. Система експертизи ефективності інвестиційних на стадії техніко-економічного обґрунтування. Управління розвитком складних систем. - 2010. - Вип. 4. - С. 45-54
10. Зельцер Р.Я. Інноваційні моделі і методи організації, управління і економічної оцінки технологічних процесів будівельного виробництва: монографія. Київ: Леся, 2018. 208 с.
11. Organizational and technological model engineering in the construction industry : collective monograph / P. Ye. Hryhorovskiy et. al. Lviv - Toruń : Liha - Pres, 2019. 128 p.
12. Technical and economic aspects of real estate properties: collective monograph / Nikolaiev V.P. et. al. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 124 p.
13. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф. та інші. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. Київ: КНУБА, 2017. 404 с.

14. Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. pp.8670-8676.

15. Вахович І.В., Коваленко В.В., Срібний В.В. Процедури оцінки відповідності характеристик продукції гармонізованим європейським стандартам. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 листопада 2021 року) у 2-х ч. / за заг. ред. В. М. Лича. Ч. 2. Київ: КНУБА, 2021. С. 16

16. Беленкова О., Цифра Т., Казьмін О. Система визначення технічної прийнятності будівельної продукції – досвід Європи та Азії. *Управління розвитком складних систем*, 2023. (56), 123–130.

17. Skakun S. . European experience in assessment of technical acceptability construction products. *Ways to Improve Construction Efficiency*, 2024. 2(52), 45–59.

18. Белоконь О., Фаренюк Г., Гах Н. Регламентні технічні специфікації за визначеними категоріями будівельної продукції. *Наука та будівництво*, 2-23. 36(2). <https://doi.org/10.33644/2313-6679-2-2023-7>

19. Скакун В., Запечна Ю., Богатюк Д., Галунка О. Методичний підхід до розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності інноваційної будівельної продукції. *Управління розвитком складних систем*, 2023. (56), 165–172. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.56.165-172>

20. Віткін Л.М. На шляху досягнення відповідності української системи технічного регулювання з європейською. V Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» С.15-18. https://er.knuid.edu.ua/bitstream/123456789/19176/1/MSIE_2021_P015-018.pdf

21. Regulation (EU) 2024/3110 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 laying down harmonised rules for the marketing of construction products. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj/eng>

References:

1. Закон України “Pro nadannia budivelnoi produktsii na rynku” [The law “On the provision of construction products on the market: Law of Ukraine” from 15.11.2024 № 850-IX] *iportal.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-20#Text> [in Ukrainian].

2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy №1458 vid 23 hrudnia 2022 roku "Deiaki pytannia nadannia budivelnoi produktsii na rynku". [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of the provision of construction products on the market:” from 23.12.2022 №1458] *iportal.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1458-2021-%D0%BF#n24> [in Ukrainian].

3. Poriadok rozroblennia ta pryiniattia natsionalnykh dokumentiv Ukrainy z vyznachennia pryiniatnosti [“The procedure for the development and adoption of national documents of Ukraine for determining acceptability”] *iportal.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1458-2021-%D0%BF#n84> [in Ukrainian].

4. DSTU EN ISO/IEC 17065:2014 “Otsinka vidpovidnosti. Vymohy do orhaniv z sertyfikatsii produktsii, protsesiv ta posluh [“Conformity assessment. Requirements for bodies for certification of products, processes and services”] (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)”. [in Ukrainian].

5. DSTU ISO 9000:2015 «Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [“Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms”] (ISO 9000:2005, IDT). [in Ukrainian].

6. DSTU ISO/TR 10013:2003 “Nastanovy z rozroblennia dokumentatsii systemy upravlinnia yakistiu [“Guidelines for the development of quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001, IDT)”] (ISO/TR 10013:2001, IDT)”. [in Ukrainian].

7. Livinskyi, O.M. (2018). Menedzhment yakosti v budivnytstvi ta vyrobnychi orhanizatsiini systemy: monohrafiia. [“Quality management in construction and production organizational systems”] Kyiv: Tsentр uchbovoi literatury. [in Ukrainian].

8. Hoiko, A. F. (2007) Pryntsypy planuvannia vyrobnychoi prohramy budivelnoho pidpryiemstva i metody normuvannia yii parametriv : monohrafiia [Principles of planning the production program of a construction enterprise and methods for normalizing its parameters]; Kyivskyi natsionalnyi un-t budivnytstva i arkhitektury. K.: KNUBA. [in Ukrainian].

9. Izmailova, K.V., Izmailova, O.V. (2010). Izmailova Systema ekspertyzy efektyvnosti investytsiinykh na stadii tekhniko-ekonomichnoho obgruntuvannia [System of examination of investment efficiency at the stage of feasibility study]. *Upravlinnia rozvytkom skladnykh system*,. 4. 45-54. [in Ukrainian].

10. Zeltser, R.Ia. (2018). Innovatsiini modeli i metody orhanizatsii, upravlinnia i ekonomichnoi otsinky tekhnolohichnykh protsesiv budivelnoho vyrobnytstva [Innovative models and methods of organization, management and economic assessment of technological processes of construction production]: monohrafiia. Kyiv: «MP Lesia». [in Ukrainian].

11. Hryhorovskiy, P. Ye. (2019). Organizational and technological model engineering in the construction industry : collective monograph. Lviv - Toruń : Liha - Pres. [in English].

12. Nikolaiev, V.P. (2019) Technical and economic aspects of real estate properties: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres. [in English].

13. Sorokina, L.V., Stetsenko, S.P., Hoiko, A.F. (2017) Ekonometrychni instrumentarii upravlinnia finansovoiu bezpekoiu budivelnoho pidpryiemstva [Econometric tools for managing the financial security of a construction enterprise]: monohrafiia. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva i arkhitektury. [in Ukrainian].

14. Kulikov, Petro, Ryzhakova, Galyna, Honcharenko, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro and Malykhina, Oksana (2020). OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. [OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems] *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* Vol 9, No.5, pp.8670-8676. [in English].

15. Vakhovych, I.V., Kovalenko, V.V., Sribnyi, V.V.(2021) Protседury otsinky vidpovidnosti kharakterystyk produktsii harmonizovanyim yevropeiskym standartam. [Procedures for assessing the compliance of product characteristics with harmonized European standards] *Problemy henezysu ekonomiky intelektualno-innovatsiinoho kapitalu: materialy dopovidei II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 4-5 lystopada 2021 roku) u 2-kh ch. / za zah. red. V. M. Lycha. Ch. 2. Kyiv: KNUBA*, 16 [in Ukrainian].

16. Bielenkova, O., Tsyfra, T., Kazmin, O. (2023). Systema vyznachennia tekhnichnoi pryiniatnosti budivelnoi produktsii – dosvid Yevropy ta Azii. [System for determining the technical acceptability of construction products - experience of Europe and Asia]. *Upravlinnia rozvytkom skladnykh system*, 56, 123–130. [in Ukrainian].

17. Skakun, S. (2024). European experience in assessment of technical acceptability construction products. [European experience in assessment of technical acceptability construction products.]. *Ways to Improve Construction Efficiency*, 2(52), 45–59. [in Ukrainian].

18. Belokon, O., Farenjuk, H., Hakh, N. (2023). Rehlamentni tekhnichni spetsyfikatsii za vyznachenymy katehoriiami budivelnoi produktsii. [Regulatory technical specifications for certain categories of construction products]. *Nauka ta budivnytstvo*, 36(2). *journal-niisk.com*. Retrieved from <https://doi.org/10.33644/2313-6679-2-2023-7> [in Ukrainian].

19. Skakun V., Zapiechna Yu., Bohatiuk D., Halunka O. (2023). Metodychnyi pidkhid do rozroblennia ta pryiniattia natsionalnykh dokumentiv Ukrainy z vyznachennia pryiniatnosti innovatsiinoi budivelnoi produktsii. [Methodological approach to the development and adoption of national documents of Ukraine for determining the acceptability of innovative construction products.]. *Upravlinnia rozvytkom skladnykh system*, (56), 165–172. [in Ukrainian].

20. Vitkin, L.M. (2021). Na shliakhu dosiahnennia vidpovidnosti ukrainskoi systemy tekhnichnoho rehuliuвання z yevropeiskoiu. [On the way to achieving compliance of the Ukrainian system of technical regulation with the European one]. *V Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Mekhatronni systemy: innovatsii ta inzhynirynh» 15-18. er.knutd.edu.ua*. Retrieved from https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/19176/1/MSIE_2021_P015-018.pdf [in Ukrainian].

21. Regulation (EU) 2024/3110 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 laying down harmonised rules for the marketing of construction products. *eur-lex.europa.eu*. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj/eng> [in English].

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-45-55](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-45-55)

Інна Ілляшенко

*кандидат економічних наук, доцент,
заступник завідувача кафедри регіоналістики і туризму
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-7849-9890>*

Оксана Шевчук

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри регіоналістики і туризму
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3206-6966>*

Крістіна Юрченко

*старший викладач кафедри регіоналістики і туризму,
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-2820-289X>*

СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ЧЕРЕЗ ПОЖВAVЛЕННЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА БАЗІ СКАНСЕНІВ

Анотація. Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування скансенів як феноменів музейної практики в світі та їх надзвичайну популярність у різних країнах та у різних народів. Доведено, що скансени – це порівняно не новий напрямок музейного туризму, який наразі знаходиться на етапі свого розквіту та може становити для громад України потенційну цікавість як об’єкт туристичної діяльності. Скансени – унікальні соціально-культурні комплекси, спрямовані на реалізацію рекреаційного, розвиваючого, естетичного потенціалу дозвілля, формування духовної особистості, зміцнення сімейних цінностей і традицій.

Визначено, що основна місія скансенів – донести до майбутніх поколінь унікальність архітектури, побуту, традицій природокористування наших предків в умовах максимально наближених до автентичних. Організаційні,

економічні та технологічні аспекти розвитку скансенів, базуються на максимальному залученні доступних рекреаційних засобів.

Розроблено пропозиції щодо перспектив розвитку екскурсійних турів на базі скансенів з урахуванням кращого світового досвіду, що передбачає попереднє вивчення умов території та історичних передумов формування скансену. Для наочності було опрацьовано ресурси та запропоновано створити скансени на територіях переселення осіб іншої національності в кінці позаминулого століття (поляки, чехи, німці тощо на територію України).

Підкреслено важливість відродження етнічних традицій, збереження «етнографічної пам'яті» для наступних поколінь через інструменти та механізми розвитку скансенів, адже традиції – це не тільки пам'ять предків, це все те найкраще, найбільш своєрідне, властиве тій чи іншій нації в галузі культури, народної творчості, побуту, релігії, виробництва. Припущено, що етнографічний музей на місці стародавнього поселення дозволить збирати, зберігати, вивчати та експонувати етнографічні колекції. Спрогнозовано соціально-економічні наслідки для громади в контексті розвитку такого скансену протягом п'яти років, а також за умови повоєнного відновлення громад і територій.

Ключові слова: скансени (музеї під відкритим небом), соціальний та економічний потенціал, організація та планування туризму, туристичний бізнес, прогноз та оцінка туристичної діяльності, повоєнне відновлення громад, рекреаційний ресурс.

Inna Iliashenko

*PhD in Economics, Associate Professor,
Deputy Head of the Department of Regional Studies and Tourism
Kyiv National University of Economics
named after Vadym Hetman, Kiev, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-7849-9890>*

Oksana Shevchuk

*PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Regional Studies and Tourism,
Kyiv National University of Economics
named after Vadym Hetman, Kiev, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-3206-6966>*

Kristina Yurchenko

*Senior lecturer of the Department of
Regional Studies and Tourism,
Kyiv National University of Economics
named after Vadym Hetman, Kiev, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-2820-289X>*

GLOBAL AND UKRAINIAN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL ECONOMIES THROUGH THE REVITALIZATION OF TOURISM ACTIVITIES BASED ON OPEN-AIR MUSEUMS (SKANSENS)

Abstract. Theoretical and practical aspects of the formation of skansens as phenomena of museum practice in the world and their extraordinary popularity in different countries and peoples are studied. It is proved that Skansen is not a relatively new direction of museum tourism, which is now at the stage of its heyday and may be of potential interest to Ukrainian communities as an object of tourist activity. Skansens are unique socio-cultural complexes aimed at realizing the recreational, developing, and aesthetic potential of leisure, forming a spiritual personality, and strengthening family values and traditions.

It is determined that the main mission of skansens is to convey to future generations the uniqueness of the architecture, everyday life, and traditions of nature management of our ancestors in conditions as close as possible to authentic ones. Organizational, economic and technological aspects of the development of skansens are based on the maximum attraction of available recreational facilities.

Proposals have been developed on the prospects for the development of sightseeing tours based on Skansen, taking into account the best world experience, which provides for a preliminary study of the territory conditions and historical prerequisites for the formation of Skansen. For clarity, resources were worked out and it was proposed to create skansens in the territories of resettlement of persons of other nationalities at the end of the penultimate century (Poles, Czechs, Germans, etc. to the territory of Ukraine).

The importance of the revival of ethnic traditions, the preservation of "ethnographic memory" for subsequent generations through the tools and mechanisms of Skansen development is emphasized, because traditions are not only the memory of ancestors, they are all the best, most peculiar, inherent in a particular nation in the field of culture, folk art, everyday life, religion, production. It is assumed that the ethnographic Museum on the site of an ancient settlement will allow collecting, storing, studying and exhibiting ethnographic collections. Socio-economic consequences for the community are predicted in the context of the development of such a Skansen over five years, as well as in the context of post-war restoration of communities and territories.

Keywords: skansens (open-air museums), social and economic potential, tourism organization and planning, forecasting and evaluation of tourism activities, tourism business, post-war community recovery, recreational resource.

Постановка проблеми. Скансени, або музеї під відкритим небом, мають значний економічний вплив на місцеві громади, де вони розташовані. Вони сприяють розвитку туризму, створенню робочих місць та залученню інвестицій [1]. Скансени приваблюють туристів, що збільшує потік відвідувачів та доходи місцевих підприємств, таких як готелі, ресторани та магазини. Наприклад, у Швеції, Данії та Норвегії скансени стали важливими туристичними атракціями, що позитивно впливає на економіку цих регіонів [2].

Разом з тим, у відкритому просторі не зустрічаються серйозні науково-практичні дослідження, котрі б доводили той факт, що скансени можуть виступати основою поживлення економіки для громади, на території якої вони функціонують. Їх робота потребує персоналу для обслуговування відвідувачів, організації заходів та підтримки експозицій. Це створює робочі місця для місцевих жителів, що сприяє зниженню рівня безробіття та підвищенню рівня життя в громаді. Це надзвичайно актуальний елемент соціально-економічного розвитку, оскільки громади змушені, в рамках децентралізації бюджетів, самостійно шукати ресурси для наповнення власного. Також успішні скансени можуть залучати інвестиції для розвитку інфраструктури та розширення діяльності. Це може включати будівництво нових об'єктів, модернізацію існуючих та впровадження нових технологій, що в свою чергу стимулює економічний розвиток регіону. Скansen як об'єкт може стати ключовою позицією у грантовій ініціативі громади, оскільки цей напрям туристичної діяльності розглядається через призму сталого розвитку, котрий фінансується фондами багатьох провідних країн світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційно, скансени пов'язані, звичайно, із реставрацією пам'яток. До групи проаналізованих джерел, що висвітлюють питання методики охорони та реставрації різних видів пам'яток, а також засади їх утримання та функціональної адаптації, належать праці А. Старикової [3], котра вказувала на те, що вкладені ресурси є, насправді, перспективними інвестиціями для регіону. Ю. Борисенко [4] відзначав, що на базу архітектурних комплексів скансенівського типу може бути розвинена активна діяльність, котра слугуватиме туристичною родзинкою для населеного пункту. Колективні праці та методичні рекомендації іноземних авторів [5] доводять на прикладах інших країн важливість відродження культурної спадщини не лише для розвитку туристичного бізнесу, а й для досягнення цілей сталого (стійкого) розвитку для цієї території. Системний підхід до охорони нерухомих пам'яток історії і культури простежується в працях М. Брич [6], де обґрунтовувались планувальні рішення

щодо використання прилеглих територій, їх насичення культурно-історичними або супутніми об'єктами, що можуть становити туристичний інтерес. Е. Галасли [7] звертав увагу на соціально-економічну значимість розвитку скансену для громади чи території, оскільки його залучення до господарської діяльності сприятиме поживленню бізнесу. Важливість довкілля та характерного контексту відображено в дослідженнях С. Руденко [8], де поряд із позитивними аспектами роботи скансенів окреслено також загрози для суспільства і території: екологічні, логістичні, економічні, соціальні та ін.

Мета статті - узагальнення світового та українського досвіду розвитку екскурсійної діяльності на базі скансенів з метою оптимізації цього процесу для поживлення місцевих економік.

Виклад основного матеріалу. Скансен сьогодні – це архітектурно-ландшафтний комплекс, елементами якого є пам'ятники архітектури, ландшафт, предмети етнографії та культури, пов'язані в єдину систему пішохідно-транспортної, інформаційної інфраструктури, інженерного та сервісного забезпечення. Натурні обстеження та графоаналітичне порівняння архітектурно-планувальних рішень музеїв архітектури просто неба дозволяють виділити основні принципові відмінності скансенології в Україні та за кордоном. Скансени України розвиваються як науково-просвітницькі комплекси, архітектурно-планувальне рішення яких базувалося на наукових принципах (функціонально-зональний, територіально-етнічний, ландшафтно-топографічний, принцип комплексного експонування, принцип автентичності та справжності) та методах (фрагментарний, синтетичний, тематичний, порівняльний).

Ініціаторами створення перших скансенів у країнах західної Європи були приватні особи, науковий підхід до організації поступався місцем функцій рекреації, видовищної репрезентації та, надалі, комерціалізації послуг. Вітчизняна скансенологія прагнула розкрити відвідувачам типологію забудови поселень, ландшафтно-топографічні особливості регіонів, еволюцію, розвиток планування та архітектури садиб та житла, будівельних конструкцій, декору. Вітчизняні архітектурно-планувальні рішення поступаються і донині європейським аналогам в організації сфери послуг, дозвілля, пішохідно-транспортної та інформаційної інфраструктури.

Оскільки західна скансенологія йшла шляхом створення інтерактивного музейного середовища, музеєфікації «in situ», архітектурно-планувальна організація їх скансенів відрізняється розвиненою інфраструктурою. З іншого боку, вузьке коло застосування наукових методів та принципів у приватних західних музеях не дозволило повною мірою комплексно експонувати еволюцію житлової народної архітектури (скансен у м. Стокгольм, Швеція, м. Осло, Норвегія) [2]. Як правило, територія західних скансенів значно менша за площею, має щільний пішохідний каркас, менші відстані між секторами та

об'єктами сервісу для відвідувачів (скансени у м. Стокгольмі (Швеція), м. Санок (Польща)), о.Фьон (Данія), та ін.). Відсутність розробки генерального плану на початковому етапі та зростання кількості пам'яток нерідко призводили до переуцільненості, неможливості експонувати ландшафтні особливості регіону. Джерелом об'єктів для музеєфікації виступають сільські поселення та їхня архітектура.

Перший офіційно визнаний музей під відкритим небом був відкритий в 1891 р. під назвою «Скансен», що позначає використану для створення музею місцевість поблизу Стокгольма. Термін набув синонімічного значення поняття «музей під відкритим небом». Вистачило сотні років, щоб назва стала загальною і дала ім'я великому напрямку в музеології – «скансенології», а по всьому світу з'явилося багато різноманітних скансенів. Довгий час слово «скансен» ототожнювалося з терміном «музей під відкритим небом» і означало музей народної, переважно дерев'яної, архітектури, створений методом транслокації - «ex situ» (не на місці історичного існування пам'яток).

У світі музеєфіковані пам'ятки нерухомої спадщини часто визначають не як «музей», а радше як «культурний парк» з певним спрямуванням – наприклад, історичним, археологічним чи архітектурним. Хоча такі центри спадщини мають на меті збереження та актуалізацію нерухомої історико-культурної та природної нерухомої спадщини, вони опиняються поза музейною сферою. Підсумувавши вищезазначене, вважаємо, що музеєфіковані нерухомі пам'ятки архітектури, містобудування, археології, садово-паркового мистецтва, історії, науки і техніки, що поєднують у собі риси колекційного музею і культурного парку, доцільно називати музеями під відкритим небом.

Перший офіційно визнаний музей під відкритим небом був відкритий в 1891 р. під назвою «Скансен», що позначає використану для створення музею місцевість поблизу Стокгольма. Термін набув синонімічного значення поняття «музей під відкритим небом». Вистачило сотні років, щоб назва стала загальною і дала ім'я великому напрямку в музеології – «скансенології», а по всьому світу з'явилося багато різноманітних скансенів [2; 9]. Сьогодні термін «музей під відкритим небом» доволі широкий і позначає будь-який музей, основна експозиція якого демонструється під відкритим небом. Такі музеї можуть включати і виставки, розташовані в критих приміщеннях окремих споруд, що є частиною музею, а також розміщені під спеціальним накриттям пам'ятки (переважно, археологічні рештки).

В нашій державі сьогодні налічується понад три десятки музеїв під відкритим небом різних типів і профілів. Найбільш численну групу представляють музеї народної архітектури і побуту (Музей народної архітектури та побуту в селі Пирогів Київської області, Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у Переяславі-Хмельницькому та Музей народної

архітектури та побуту ім. Климента Шептицького «Шевченківський гай» у Львові). Незважаючи на великий потенціал, туристична інфраструктура на основі використання скансенів для більшої частини України розвинута недостатньо для того, щоб приваблювати ширше коло відвідувачів. Дослідники називають декілька подальших шляхів розвитку для скансенів і серед них: упорядкування площі вже існуючих, розвиток локальних (часто приватних) музейних установ, використання промислових об'єктів тощо. Також перспективним напрямом є модернізація музеїв в Україні із застосування інноваційних форм роботи, що зможуть зацікавити та привабити нових відвідувачів, а також поєднання зусиль музейної і туристичної галузей, що дозволить не лише популяризувати музеї серед населення, а й залучити нові фінансові надходження для територій і громад.

Музей під відкритим небом базується на п'яти поняттях: освіта, презентація, експеримент, торгівля та жива історія. Ці заходи можуть включати в себе навчальні програми, експериментальні дослідження, демонстрації стародавніх ремесел і техніки, живу інтерпретацію, історичну реконструкцію тощо. Музеї під відкритим небом повинні бути доволі гнучкими, щоб мати можливість запропонувати щось цікаве відвідувачам не лише влітку, але й взимку. Музеї під відкритим небом можуть спеціалізуватися на різних сферах людської діяльності, залежно від типу пам'яток, які експонує – це може бути культурний, релігійний, гастрономічний, екотуризм тощо.

Сьогодні все частіше наголошується на важливості відродження етнічних традицій, збереження «етнографічної пам'яті» для наступних поколінь. І цей напрям важливий для кожної громади та може бути забезпечений за рахунок місцевих ресурсів. Наприклад, це може бути етнографічний музей про життя переселенців (німців, чехів, поляків, угорців, австрійців тощо) на території регіону. Їх перебування віддзеркалюється в архітектурі, звичаях, традиціях (кухня, свята, особливості організації дозвілля тощо). Скансен дасть можливість показати через етнографію їхній побут, культуру, господарство, костюми, їхні види діяльності тощо. Наприклад, це могла б бути паркова зона, заходячи в яку, ви потрапляли б у світ переселених народів. Можна збудувати павільйон, наповнити його національним одягом, традиційними ремеслами, старовинними фото тощо. Головна відмінна риса скансенів – це видовищність. У музеї мають проходити майстер-класи, виступи фольклорних колективів, демонструватись обряди. Цей музей відрізнятиметься від інших тим, що відвідувачі зможуть «доторкнутися» до чистого, природного, первозданного. І у цьому музеї можна відтворити руками відвідувачів повсякденний побут, посуд, одяг цих людей. Також можна буде виготовити своїми руками посуд із глини та залишити його собі на згадку (за окрему плату). Також приготувати національну їжу з екологічно чистого м'яса

без харчових добавок. Відвідування цього музею буде цікавим як сімейним, так і іноземним туристам.

За міжнародними вимогами скансен повинен відповідати певним характеристикам (табл. 1). Можна цілком обґрунтовано стверджувати, що скансени – це порівняно не новий напрямок музейного туризму, який знаходиться на етапі свого становлення, проте це унікальні соціально-культурні комплекси, спрямовані на реалізацію рекреаційного, розвиваючого, естетичного потенціалу дозвілля, формування духовної особистості, зміцнення сімейних цінностей і традицій. Проте основна місія скансенів розширюється – донести до майбутніх поколінь унікальність архітектури, побуту, традицій природокористування наших предків в умовах максимально наближених до автентичних.

Таблиця 1

Основні риси скансену як туристичного об'єкту

Параметри	Характеристики
Екологічність відпочинку	Екологічно чисте повітря, продукти без пестицидів та хімічних добавок, натуральна кухня Меблі та інші предмети інтер'єру із натуральних матеріалів
Пізнавальність	Етнографічний туризм підвищує культуру та освітній рівень людини, оскільки включає низку заходів щодо вивчення культури та традицій, народу Екскурсії розвивають інтелект, розширюють кругозір та розважають
Різноманітність послуг	Скансен пропонує різноманітність послуг та розваг: знайомство з давньою історією, дивовижними пам'ятками архітектури, відпочинок, відновлення сил, оздоровлення, розвага
Високий сервіс та якість обслуговування	У скансені працюють не лише професійні екскурсоводи, кухарі, педагоги, люди, які люблять свою справу, але й місцеві жителі та учні старшої школи
Доступність	Не виїжджаючи далеко за межі краю, ви отримуєте багато позитивних емоцій, нові знання, «екологічний чистий» відпочинок
Ексклюзивність	Це фантастична можливість вирушити в інший вимір: занурення в іншу культуру можна порівняти з польотом у космос
Індивідуальний підхід до клієнтів	Вам складуть індивідуальну програму відпочинку за результатами анкети, запитом, які ви можете заповнити до прибуття

Джерело: складено автором на основі [4, 10, 11]

Як зазначалось на початку статті, скансен може стати дієвою рушійною силою для розвитку локальних економік через поживлення екскурсійної діяльності. Наприклад, Музей під відкритим небом в Пирогові (Київ) – один із найбільших та найбільш відвідуваних скансенів в Україні. За даними минулих років, кількість відвідувачів могла досягати 200 000 осіб на рік. Вартість на вхідний квиток для дорослого коливається від 60 до 100 гривень, що дозволяє оцінити можливий річний дохід тільки від продажу квитків:

$$200\,000 \text{ відвідувачів} \times 80 \text{ грн} = 16\,000\,000 \text{ грн/рік} \quad (1)$$

Це лише доходи від квитків, без врахування додаткових доходів від сувенірних магазинів, ресторанів, проведення заходів тощо.

Скансен в Стокгольмі (Швеція) – є одним із найбільших у світі. Він має більше 1,5 млн відвідувачів на рік, з ціною вхідного квитка близько 200 шведських крон (~20 доларів США). Це дає орієнтовний дохід:

$$1\,500\,000 \text{ відвідувачів} \times 20 \text{ доларів} = 30\,000\,000 \text{ доларів США/рік (2)}$$

Щоб спрогнозувати доходи від скансену для місцевого бюджету, необхідно орієнтуватися на такі фактори:

1. Приріст кількості відвідувачів – якщо скансен знаходиться в популярному туристичному регіоні або має нові атракції, відвідування може зростати на 5-10% щорічно.

2. Вартість квитка – може змінюватися з часом через інфляцію або модернізацію послуг. Прогнозуємо, що ціна квитка збільшуватиметься на 5% щороку.

3. Додаткові доходи – від сувенірних магазинів, ресторанних послуг, організації заходів можуть становити 50-70% від загального доходу від квитків.

Спрогнозуємо дохідність невеликого за розміром скансену, котрий описували вище (з опорою на етнографічну та історичну спадщину територіальної громади) (табл. 2). За умовами прогнозування припустимо, що кожного року приріст унікальних відвідувачів скансену становитиме 7%.

Таблиця 2

Прогноз економічного розвитку та прибутковості для скансену

Прогнозні роки	Кількість відвідувачів	Доходи від квитків (вартість 1 квитка – 80), грн	Додаткові доходи (50% від доходу від квитків), грн	Загальний прибуток
2025	20 000	1 600 000	800 000	2 400 000
2026	21 400	1 794 000 (включно з 5% підвищенням)	897 000	2 691 000
2027	22 878	2 013 864	1 006 932	3 020 796
2028	24 484	2 254 368	1 127 184	3 381 552
2029	26 213	2 514 528	1 257 264	3 771 792

Отже, прогнозований дохід через 5 років для скансену з 20 000 відвідувачів на початку може досягти 3,77 мільйона гривень на рік. За цей період доходи будуть поступово зростати через збільшення відвідувачів (7% приріст щорічно) та підвищення ціни квитка (5% кожен рік).

Висновки. Отже, було встановлено, що скансени мають багатогранний економічний і соціальний вплив на місцеві громади, сприяючи розвитку туризму, створенню нових робочих місць, залученню інвестицій, поліпшенню

інфраструктури та збереженню культурної спадщини. Це вигода не лише для безпосередніх відвідувачів, але й для громади в цілому, яка може отримати значні фінансові та соціальні переваги від функціонування скансену.

Доведено, що скансени приваблюють туристів і це сприяє зростанню економіки на місцевому рівні та стимулює розвиток інших бізнесів, таких як готелі, кафе, ресторани, магазини, сувенірні точки. Місцеві бюджети отримують від скансенів податкові надходження (податок на додану вартість, туристичний збір тощо). Визначено, що, поряд з вже існуючими, скансен може стати джерелом нових робочих місць для економічно активного населення (персонал музею, працівники для організації паркінгів, громадського транспорту, кафе, магазинів та інших послуг для відвідувачів тощо). Наразі скансени є одним із факторів приваблення додаткових інвестицій через проєктну діяльність та грантові форми фінансування. Міжнародні програми підтримки культурної спадщини надають гранти для її збереження. Поряд з цим, скансени сприяють збереженню місцевої культури і традицій, покращенню інфраструктури, брендуванню громади тощо.

Подальшим перспективним напрямом для досліджень може бути міжнародна впізнаваність громади як туристичної та культурної локації та інтеграція її до міжнародних культурних маршрутів у період повоєнного відновлення туристичної діяльності громади.

Література:

1. Дичковський С. І. Туристична діяльність скансенів в системі актуалізації ресурсів нематеріальної культурної спадщини. *Культура і сучасність : альманах*. № 1. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 17-26.
2. Skansen Museum, Stockholm URL: <https://www.firebirdtours.com/sights/skansen-museum-stockholm> (дата звернення: 12.02.2025).
3. Старикова А.С. Актуалізація культурної спадщини в музеях під відкритим небом (на прикладі історико-етнографічного і архітектурного музеюзаповідника «Стара Сарепта»). *Молодий вчений*. 2018. №19. С. 413–418.
4. Борисенко Ю.С. Культурно-дозвілєва діяльність архітектурних комплексів скансенівського типу в Україні на початку ХХІ ст. *Культура і мистецтво у сучасному світі*. 2019. Вип. 20. С. 30–43.
5. Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. URL: <http://www.skanseny.net/skansen/wasilkow> (дата звернення: 05. 02. 2025).
6. Брич М. Вільний простір як елемент експозиції музеїв під відкритим небом. *Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування* №60 (2021): С. 23-35.
7. Галасли Е.Г. Скансен як перспективний туристичний ресурс території. *Молодий вчений*. 2017. №50. С. 14–16.
8. Руденко С. Б. Критика і перевірки теорії екомuzeю. *Вісник НАКККІМ*. № 1. 2019. С. 195–200.
9. Позняк А. Актуальні проблеми та перспективи розвитку музеїв просто неба на сучасному етапі. *Питання культурології*. Вип. 43. Травень 2024. с. 170-81.

10. Новікова Г. Ю. Зародження феномену середовищних музеїв в європейській музейній традиції. *Міжнародний вісник : культурологія, філологія, музикознавство*. Київ : Міленіум, 2018. Вип. I (10). С. 89–94.

11. Туризм в Україні: виклики та відновлення: Зб. матеріалів Міжнародного туристичного форуму, Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана, м. Київ, 21–22 березня 2023 року. К. : КНЕУ, 2023. 337 с.

References:

1. Dychkovskiy, S. I. (2020). Turystychna diialnist skan seniv v systemi aktualizatsii resursiv nematerialnoi kulturnoi spadshchyny [Tourist activity of open-air museums in the system of actualizing the resources of intangible cultural heritage]. *Kultura i suchasnist: al'manakh*, 1, 17-26 [in Ukrainian].

2. Skansen Museum, Stockholm (2025) www.firebirdtours.com. Retrieved from <https://www.firebirdtours.com/sights/skansen-museum-stockholm> [in English].

3. Starykova, A. S. (2018). Aktualizatsiia kulturnoi spadshchyny v muzeiakh pid vidkrytym nebom (na prykladi istoriko-ethnografichnoho i arkhitekturnoho muzeiu-zapovidnyka "Stara Sarepta") [Actualization of cultural heritage in open-air museums (the case of the Historical and Ethnographic and Architectural Reserve-Museum "Stara Sarepta")]. *Molodyi vchenyi*, 19, 413–418 [in Ukrainian].

4. Borysenko, Y. S. (2019). Kul'turno-dozvillieva diialnist arkhitekturnykh kompleksiv skansenivs'koho typu v Ukraini na pochatku XXI st. [Cultural and recreational activity of architectural complexes of the open-air museum type in Ukraine at the beginning of the 21st century]. *Kultura i mystetstvo u suchasnomu sviti*, 20, 30–43 [in Ukrainian].

5. Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (2025) www.skanseny.net. Retrieved from <http://www.skanseny.net/skansen/wasilkow> [in English].

6. Brych, M. (2021). Vil'nyi prostir yak element ekspozytsii muzeiv pid vidkrytym nebom [Free space as an element of exhibition in open-air museums]. *Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya*, 60, 23–35 [in Ukrainian].

7. Halasly, E. H. (2017). Skansen yak perspektyvnyi turystychnyi resurs terytorii [Open-air museum as a promising tourist resource of the area]. *Molodyi vchenyi*, 50, 14–16 [in Ukrainian].

8. Rudenko, S. B. (2019). Krytyka i perevirky teoryi ekomuzeiu [Criticism and verification of the eco-museum theory]. *Visnyk NAKKKIM*, 1, 195–200 [in Ukrainian].

9. Pozniak, A. (2024). Aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku muzeiv prosto neba na suchasnomu etapi [Current issues and prospects for the development of open-air museums at the present stage]. *Pytannia kul'turologii*, 43, 170–181 [in Ukrainian].

10. Novikova, H. (2018). Zardzhennia fenomeny seredovyschnykh muzeiv v yevropeiskij muzeiniy tradytsiyi [The emergence of the phenomenon of environmental museums in European museum tradition]. *Mizhnarodnyi visnyk: kul'turologiya, filolohiya, muzykoznavstvo*, 1(10), 89–94 [in Ukrainian].

11. Turyzm v Ukraini: vyklyky ta vidnovlennia: Zb. materialiv Mizhnarodnogo turystychnogo forumu, Kyivskiy natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadima Het'mana, m. Kyiv, 21–22 bereznia 2023 roku [Tourism in Ukraine: Challenges and recovery: Collection of materials from the International Tourism Forum, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, March 21–22, 2023]. K.: KNEU, 2023. 337 s. [in Ukrainian].

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-56-66](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-56-66)

Юрій Опанащук

*кандидат економічних наук,
доцент кафедри регіоналістики і туризму
Київського національного економічного університету
у імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-5258-5907>*

Тетяна Тимошенко

*кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри регіоналістики і туризму
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-0030-2925>*

Наталія Бойко

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри регіоналістики і туризму
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-00032636-0533>*

Євгенія Шмігельська

*старший викладач кафедри регіоналістики і туризму
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-8356-9563>*

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СВІТОВИХ ТРЕНДІВ

Анотація. Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування зеленого туризму, який виступає специфічною формою природного туризму, є одним з найбільш пріоритетних напрямків розвитку туристичної галузі. Зелений туризм, перш-за-все, здатний чинити значний вплив на процес економічного пожвавлення стагнуючих сільських територій, що доведено

економічними дослідженнями. Мультиплікативно зелений туризм здатний надавати позитивний вплив на розвиток сільських територій, раціональне застосування їх обмеженого ресурсного потенціалу.

Встановлено, що розвиток зеленого туризму, особливо у сільській місцевості, також стимулює діяльність особистих підсобних господарств, розширює попит на натуральні і екологічно чисті продукти харчування, сприяє облаштуванню сільських територій, здійснення будівництва, розвитку традиційних промислів, збереження сільської самобутності і культури. Таким чином він сприяє вирішенню гострих соціально-економічних проблем села, а особливо проблем зайнятості населення. В кінцевому підсумку вирішення означених питань прямим чином впливає на загальний рівень конкурентоспроможності територій та рівень добробуту жителів. В результаті вивчення світового досвіду, зокрема таких країн як Туреччина та США, було встановлено роль суб'єктів різного рівня впливу, котрі визначають форми та методи реалізації зеленого туризму за новітніх умов, у тому числі – з прив'язкою до окремих громад і територій.

Розроблено пропозиції щодо перспектив розвитку зеленого туризму через стратегічні пріоритети та операційні цілі. Останні враховують не лише туристичні потреби, а й соціо-еколого-економічний розвиток сільської території в цілому.

Ключові слова: зелений туризм, сталий розвиток, агротуризм, міжнародний досвід, стратегія розвитку, операційні цілі, соціально-економічний розвиток громади.

Yurii Opanashchuk

*PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Regional Studies and Tourism,
Kyiv National University of Economics
named after Vadym Hetman, Kiev, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-5258-5907>*

Tetiana Tymoshenko

*PhD in Public Administration, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Regional Studies and Tourism,
Kyiv National University of Economics
named after Vadym Hetman, Kiev, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-0030-2925>*

Nataliia Boiko

*PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Regional Studies and Tourism,
Kyiv National University of Economics
named after Vadym Hetman, Kiev, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-00032636-0533>*

Yevheniia Shmihelska

*Senior lecturer of the Department of Regional Studies and Tourism,
Kyiv National University of Economics
named after Vadym Hetman, Kiev, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-8356-9563>*

MODERN OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TOURISM IN UKRAINE THROUGH THE PRISM OF GLOBAL TRENDS

Abstract. Theoretical and practical aspects of the formation of green tourism, which is a specific form of nature-based tourism, have been explored. It is one of the most prioritized directions for the development of the tourism industry. Green tourism, first of all, has a significant impact on the economic revitalization of stagnating rural areas, as proven by economic research. Multiplied, green tourism can have a positive influence on the development of rural areas, the rational use of their limited resource potential.

It has been established that the development of green tourism, especially in rural areas, also stimulates the activity of personal subsidiary farms, increases the demand for natural and environmentally friendly food products, contributes to the arrangement of rural territories, construction activities, development of traditional crafts, and preservation of rural identity and culture. In this way, it helps solve acute socio-economic problems of villages, particularly employment issues. Ultimately, addressing these issues directly affects the overall competitiveness of the territories and the well-being of their residents.

As a result of studying international experience, particularly from countries such as Turkey and the USA, the role of various level stakeholders was identified. These stakeholders determine the forms and methods of implementing green tourism under current conditions, including with a focus on specific communities and territories.

Proposals were developed for the future development of green tourism through strategic priorities and operational goals. These goals take into account not only tourism needs but also the socio-ecological-economic development of rural areas as a whole.

Keywords: green tourism, sustainable development, agritourism, international experience, development strategy, operational goals, socio-economic development of communities.

Постановка проблеми. Попит на зелений туризм зростає на 20-30% на рік, починаючи з 90-х рр. [1]. Обмеження на подорожі за кордон через пандемію сприяють цьому, люди шукають альтернативні варіанти відпочинку у себе, біля дому. Разом з тим це означає підвищений попит на місцеві послуги, а ще додатковий тиск на дестинації. Вважається, що формальне визначення зеленого туризму з'явилося в 1980-х і належить мексиканському екологу Ектору Себальосу-Ласкурайну [2]. Він вкладав у цей термін ідею балансу між відновленням сил за допомогою відпочинку на природі (рекреацією) та екологією. Сьогодні Міжнародне товариство визначає зелений або екотуризм як відповідальну подорож на природні території, яка зберігає навколишнє середовище, підтримує добробут місцевого населення [3]. Його коректно відносити до відповідального чи сталого туризму, проте він не прирівнюється до природного туризму, до завдання останнього не входить питання збереження навколишнього середовища.

Переважно ми розглядаємо зелений туризм через призму культури (відвідування об'єктів культурної та історичної спадщини, занурення в етнографію та місцеві традиції об'єкта відвідування), науки (вивчення, спостереження, участь у польових дослідженнях флори та фауни, історії, палеонтології), агротуризму (участь у сільськогосподарської діяльності місцевого населення цінних природних територій, включаючи навчання органічного землеробства та догляд за тваринами) тощо. Серед мегатрендів, що впливають на формування сучасної світової індустрії туризму можна виділити такі: розвиток цифрових технологій, перенаправлення туристських потоків, зміна парадигми подорожей (персоналізація послуг, зростання уваги до безпеки турів, екології, прагнення до придбання нових вражень, унікального практичного досвіду в процесі туристичної поїздки). Інноваційний туризм на зелених засадах в даний час ґрунтується на концепції сталого розвитку галузі, тобто включає наступні підкатегорії: екологічний туризм («зелений туризм»), сільський туризм (аграрний), культурно-пізнавальний туризм, у тому числі етнокультурний, релігійний туризм. Перелічені види туризму можуть охоплювати як всю територію країни, так і переважати у конкретному кластері. Проте, не усі громади готові розвивати цей вид діяльності на своїй території.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику й перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні досліджує значна кількість науковців. Зокрема Бойко В. [4] у своїх дослідженнях переконував, що разом із розвитком зеленого туризму територія отримує значні переваги у конку-

рентоспроможності, витрачаючи при цьому мінімальну кількість ресурсу та максимально залучаючи наявний туристичний ресурс. В. Грановська [5] детально аналізувала вигоду для громад на основі функціонування екоорієнтованих суб'єктів – готелів, підприємців, закладів харчування. Її роботи насичені економічними показниками, а також дослідниця доводить, що екологізація бізнесу – це шлях до інноваційного розвитку усієї території. Р. Логоша [6] вказував на перспективність розвитку зеленого туризму на сільських територіях як інноваційної форми розвитку підприємництва на селі. Усі дослідники цієї сфери однакові у думці, що туристичні підприємства при цьому стають ключовими гравцями у процесах громади, оскільки вони несуть не лише економічне навантаження, але й виконують важливі соціальні та екологічні функції. Важливими також є міжнародні програми розвитку зеленого туризму, котрі діють в рамках глобалізаційних туристичних процесів та викликів та визначають розвиток рекреаційно туристичної індустрії. Для України важливо бути в тренді та підтримувати розвиток зеленого туризму через нові кейси його реалізації, удосконалення нормативно-правової бази, принципів та векторів розвитку, котрі йдуть поряд із досягненням цілей сталого розвитку у світі й вимагають постійного вдосконалення теоретико-методологічної бази, механізмів реалізації та маркетингу у цій сфері.

Мета статті - окреслити сучасні можливості розвитку зеленого туризму на території України в контексті досягнення цілей сталого розвитку та через призму успішного світового досвіду.

Виклад основного матеріалу.

Характерною рисою сучасного світового вектору розвитку цього виду туристичної діяльності є прискорення його глобалізації та посилення міжнародної конкуренції за потенційного споживача послуги [7]. Ця тенденція об'єктивно мотивуватиме до розвитку та зміцнення впливу розвинених туристських регіонів, і послаблюватиме на ринку позиції тих країн, де туризм не перетворився на домінуючий сектор економіки, не має необхідної підтримки влади та розвивається переважно стихійно.

Всесвітня туристична організація зробила оцінку обсягу ринку зеленого туризму у вигляді використання загальної туристської статистики. Шляхом аналізу прихованих туристських мотивацій з відвідин різних міжнародних destination, СОТ встановила, що 40—60% всіх міжнародних туристів становлять екотуристи, орієнтовані отримання вражень від природної флори, а 20—40% туристів орієнтовані сприйняття фауни [7].

Оскільки екотуризм визначається лише з його мети, то точно врахувати кількість екотуристів досить складно. До цих пір не було зроблено ретельних спроб виміряти частку туристів, які подорожують відповідно до принципів екотуризму, у загальній кількості туристів. Поширений підхід, у якому

екотуризм сприймається як «природний» туризм, що призводить до завищення реальних обсягів ринку. Такі дослідження показують, що близько 50% усієї сукупності туристів під час туру вважають за краще відвідувати природні території (наприклад, одноденне відвідування національного парку протягом усього туру).

Чи може бути стійкий «зелений» туризм – туризмом майбутнього? Відповідаючи на це питання, експерти посилалися на дослідження, проведене 2021 року Booking. com, про усвідомлений туризм [8], у якому зазначається, що 57% опитаних хочуть здійснювати більш екологічні поїздки, а 74% — зупинятися в екологічних об'єктах. При цьому 56% респондентів відзначають недостатню кількість пропозицій для екологічних подорожей. В Україні лише 30 готелів реалізують концепцію сталого туризму, тоді як у Греції – 600, Німеччині – 500 [9].

Українські вчені вважають, що для забезпечення інтеграції українського регіонального туристичного продукту до міжнародного туристичного ринку необхідно посилити роль держави у сфері модернізації екологічної інфраструктури туризму. Насамперед шляхом формування ефективної моделі співпраці влади, бізнесу та суспільства на основі програмних положень «зеленої» економіки в регіонах. Як показують дослідження, протягом останніх десятиліть туризм демонструє безперервне зростання і поглиблення диверсифікації, щоб стати одним із передових секторів світової економіки. Згідно з даними міжнародної статистики UNWTO, що їх наводить «Барометр міжнародного туризму» за 2022 р., кількість міжнародних прибутків зросла більш ніж на 5 % і склала 1035 млрд осіб, що є одним із найвищих показників після пандемії [10].

У міжнародному туризмі просуванням «зелених» технологій займається міжнародна організація Travelife Sustainability System, яка заохочує туроператорів та готелі, що займаються природоохоронною діяльністю та просувають ідеї охорони навколишнього середовища серед своїх гостей. Travelife Sustainability System має спеціально розроблену систему екологічного аудиту, який передбачає нагороди в залежності від досягнень підприємств. Ця ініціатива підтримується багатьма найбільшими туроператорами. Нагороди за заслуги у сфері природоохоронної діяльності та захисту довкілля найчастіше є ключовими інструментами продажу туристських продуктів. Це підтверджує тезу про те, що сучасні мандрівники при виборі місця відпочинку та проживання враховують екологічну складову готелів та їх досягнення у галузі охорони навколишнього середовища. Завдяки логотипам Travelife, присудженим туристським компаніям та підприємствам готельного бізнесу, туристи мають можливість зробити більш свідомий вибір та підтримати сталий розвиток. На сьогоднішній день система Travelife зареєструвала 17 тисяч готелів, з яких 1500 підприємств пройшли повну

екологічну експертизу, а понад 500 отримали заслужені нагороди у сфері екології. Фахівці Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) відзначають, що туризм розвивається динамічно, будучи важливим фактором економічного зростання та міжкультурної взаємодії регіонів.

Відносно молодого формою розвитку зеленого туризму у світі є «зелені маршрути» – Greenways – багатофункціональні маршрути для пересування ними за допомогою немоторизованих транспортних засобів, що пролягають уздовж природних коридорів, історичних торгових шляхів, річок та залізниць. Такі маршрути координуються місцевими спільнотами з метою спонукання до сталого розвитку та пропагування здорового способу життя. «Зелені маршрути» є основою для реалізації регіональних ініціатив соціального характеру та проектів, пов'язаних з охороною природи та ландшафтів, збереженням культурної спадщини, екологічним туризмом та транспортом, що не забруднює навколишнє середовище.

Розглянемо декілька світових трендів у зеленому туризмі. Завдяки збільшенню видатків на охорону навколишнього середовища на курортних територіях, іноземний туризм забезпечив Туреччині у 2023 р. близько 78% загального обсягу прибутку, а 22% припали на внутрішній туризм [11-12]. У середньому іноземні туристи під час відпочинку у Туреччині витрачають близько 620 доларів. Анкара у 2023 році запустила першу у світі національну програму зеленого туризму. Очікується, що вона складатиметься із кількох етапів. План розрахований до 2030 року. Проект зеленого туризму в Туреччині реалізується в рамках угоди про співпрацю із Глобальною радою зі стійкого туризму. Ця програма допоможе впровадити у місцевій індустрії туризму глобальні практики сталого розвитку та знизити забруднення навколишнього середовища на основі Паризької угоди щодо клімату.

Через війну в Україні Туреччина почала диверсифікувати свій туристичний ринок. Альтернативу росіянам та українцям, потік яких знизився, Анкара знайшла у туристах із Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Албанії та Великобританії. У цих країнах інтерес до відпочинку в Туреччині останніми роками зріс, а європейців, як відомо, дуже цікавить саме зелений напрям туристичної діяльності. На території країни вже створено кілька заповідників, будуються та вдосконалюються нові туристські дестинації, розробляються нові туристичні продукти, що базуються як на потребах потенційних клієнтів, так і рекомендаціях ЮНВТО щодо зеленого туризму. Програма передбачає реалізацію стратегії «7 коридорів розвитку», яка охоплює найзатребуваніші та найперспективніші туристичні напрямки країни: «Оливковий», «Зимовий», «Віра», «Внутрішній шовковий шлях», «Причорноморський», «Культурний».

Батьківщиною ж зелених маршрутів вважаються Сполучені Штати Америки. У США слово «greenways» вперше з'явилося у 50-ті роки ХХ століття та означало рекреаційні стежки (піші та велосипедні). Передбачалося,

що вони будуть просувати активного способу життя та немоторизованих засобів транспорту. Зелені маршрути створювалися головним чином на місцевих територіях. Нині, розглядаючи зонування території національних парків США і Канади, можемо вказати, що на зони рекреації в національних природних парках США та Канади припадає від 1,5 до 10 % території. Певним виключенням ще може бути зона паркового сервісу, яка становить невелику площу і не у всіх парках. Сьогодні у США діє 60 великих національних «greenways», а кількість регіональних обчислюється тисячами. Найстаріша в США «зелена» стежка під назвою «Смарагдове намисто» почала створюватися з 1878 року, а була завершена у 1896 році. Під час створення цього маршруту переслідувалося кілька цілей: «прорубати вікно в природу», стимулювати розвиток різних видів немоторизованого транспорту, а також пробудити інтерес у американців до культурних та історичних пам'яток. Ідея була настільки гарною, що значна частина зеленої стежки продовжує функціонувати і сьогодні. Туристична стежка «Апалачські гори» є найдовшою — 3500 кілометрів, а маршрут «Долина річки Блекстоун» — перший приклад використання комплексного підходу до інформаційно-просвітницької, природоохоронної діяльності у поєднанні з охороною історико-культурної спадщини [13].

Таким чином, обидва кейси нам доводять, що державна підтримка є важливою характеристикою для розвитку зеленого туризму. На державному рівні можна орієнтуватися на зовнішню, загальнонаціональну, підтримку, проте і громади, в першу чергу сільські, як активні учасники туристичної діяльності, повинні долучатися до розвитку зелених напрямків у туризмі. Сільські території – поняття не аграрне, це узагальнений термін, що визначає місце, де населення працює в сільській місцевості, проте не тільки в галузі агропромислового комплексу [14]. Сталий розвиток України потребує створення та розвитку самоврядних і незалежних місцевих громад, аби зупинити вимирання та деградацію українських територій, придатних для зеленого туризму. Розвиток такого типу територій стримує низка системних проблем, зокрема зношеність об'єктів комунальної інфраструктури, занепад соціальної сфери, погіршення якості людського капіталу. Переважно, це сільські території, або віддалені території. Надмірна фінансова та адміністративна централізація спричиняє дефіцит і дотаційний характер більшості місцевих бюджетів. Це призводить до неспроможності органів місцевого самоврядування акумулювати достатню кількість ресурсів для реалізації програм інноваційного розвитку, підтримки соціальної та комунальної інфраструктур, унеможливорює інновації в аграрному секторі економіки та інших сферах господарської діяльності. З огляду на це, стратегічні пріоритети соціально-екологічного розвитку зелених територій в Україні потребують удосконалення для активізації використання наявного

економічного, соціального та природоресурсного потенціалу територій, забезпечення належних умов життя та підвищення соціальних стандартів. Реалізація подальшої ефективної політики сталого розвитку таких територій неможлива без визначення стратегічних пріоритетів та оперативних цілей. Останнє надзвичайно важливе ще й з огляду на реформу децентралізації влади та створення дієвих і самодостатніх громад (рис. 1).

Рис. 1. Стратегічні пріоритети та оперативні цілі розвитку зеленого туризму на сільських територіях (складено автором на основі [14])

Висновки. Отже, визначаючи зелений туризм як інноваційний напрям розвитку, встановили, що він є найбільш близьким до доквілля у його широкому розумінні. Це виявляється у тісніших зв'язках з багатьма сферами, важливими для сталого розвитку окремих територій та світової системи загалом. Концепція сталого розвитку набула особливої актуальності в умовах

сучасної екологічної кризи та продовжує визначати інноваційні тренди сьогодення. З усіх видів туристичної діяльності саме екологічний зелений туризм найбільше відповідає концепції сталого розвитку. Встановлюючи роль зеленого туризму у сталому розвитку, звернули увагу на той факт, що саме він є туризмом майбутнього.

Дослідження світових форм та методів реалізації зеленого туризму за новітніх умов на основі вдалих кейсів у різних за масштабами та розвитком країнах доводить, що для Туреччини питання запровадження і підтримки зеленого туризму стало, по-суті, точкою виживання. У подібних складних умовах розпочинають свою роботу у сфері зеленого туризму громади України. В той же час такий потужний гравець туристичного ринку як США вже давно розвиває зелений туризм у прив'язці до окремих громад та територій. Останнє може бути корисним при реалізації завдань розвитку українських територій, з опорою на зелений туризм.

Враховуючи стратегічні пріоритети та операційні цілі для громад і територій у сфері розвитку зеленого туризму, подальшим перспективним напрямом дослідження є механізми поєднання осередків сільського зеленого туризму, котрі вже існують у вигляді розрізнених точок на різних територіях та створення одноденних та кількадечних кінних, велосипедних, піших прогулянок, туристичних маршрутів, а також створення мережі з продажу органічної фермерської та сувенірної продукції. Реалізовувати подібні кейси громади можуть в рамках роботи з формування туристичних дестинацій.

Література:

1. Марчишин, Н., Островська, Н. Зелений туризм в Україні: становлення, розвиток і перспективи. *Social Work and Education*, 2022. Vol. 9, No4. pp. 542-550. DOI: 10.25128/2520-6230.22.4.9
2. Hector Ceballos-Lascurain. *Tourism, Ecotourism, and Protected Areas: The State of Nature-Based Tourism Around the World and Guidelines for Its Development*. World Conservation Union, 1996. 301 pages.
3. Global Tourism Resilience Day 17 February. URL: <https://www.un.org/en/observances/tourism-resilience-day> (дата звернення: 04.01.2025).
4. Бойко В.О., Ключник А.В., Півнюова Л.В. Зміцнення конкурентоспроможності підприємств екологічного (зеленого) туризму. *Вісник Херсонського Національного Технічного Університету*. 2020. №3. С. 213—222. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.58
5. Грановська В.Г., Бойко В.О. Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності. *Економіка АПК*. 2020. № 3. С. 57—65. DOI: 10.32317/2221-1055.202003057
6. Логоша Р.В., Пронько Л.М. Маркетинг-менеджмент у системі управління аграрних підприємств. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2022. № 3(61). С. 77-91. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-3-5
7. UNWTO. *Tourism data dashboard*. URL: <https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-dashboard> (дата звернення: 04.01.2025).
8. *Sustainability solutions*. URL: <https://partner.booking.com/en-us/solutions/advice/sustainability-solutions> (дата звернення: 20.01.2025).
9. *Global Surveys*. URL: <https://www.euromonitor.com/our-methodologies/global-surveys>. (дата звернення: 20.01.2025).

10. Презентовано Туристичний барометр України. URL: https://iftourism.com/news/article/prezentovano-turistichniy-barometr-ukrajini?fbclid=IwAR2EDHAuRM8sYP2vIaAOaezIADpkN6kcBwAtL_BY8t1Lpe2JVzeV3k15e8. (дата звернення: 20.01.2025).

11. “Triangle of success” to promote green tourism in Turkey. URL: <https://www.undp.org/turkiye/press-releases/triangle-success-promote-green-tourism-turkey> (дата звернення: 20.01.2025).

12. Kalkınma ve kültürel mirası koruma dengesi. URL: <https://www.milliyet.com.tr/tatil/arkeoloji/kalkinma-ve-kulturel-mirasi-koruma-dengesi-6951440> (дата звернення: 20.01.2025).

13. 12 найпопулярніших курортів в Альберті. URL: <https://uk.theplanetworld.com/2610-top-rated-resorts-in-alberta-cdn-1-93-uk>. (дата звернення: 20.01.2025).

14. Ільїна М.В. Стале рекреаційне природокористування на сільських територіях України : [монографія]. К. : НАУ, 2019. 388 с.

References:

1. Marchyshyn, N., Ostrovska, N. (2022). Zelenyi turizm v Ukraini: stanovlennia, rozvytok i perspektyvy [Green tourism in Ukraine: formation, development, and prospects]. *Social Work and Education*, 9(4), 542–550. DOI: 10.25128/2520-6230.22.4.9. [in Ukrainian].

2. Ceballos-Lascurain, Hector. (1996). *Tourism, Ecotourism, and Protected Areas: The State of Nature-Based Tourism Around the World and Guidelines for Its Development*. World Conservation Union, 301 pages. [in English].

3. Global Tourism Resilience Day 17 February. www.un.org. Retrieved from <https://www.un.org/en/observances/tourism-resilience-day> [in English].

4. Boiko, V. O., Kliuchnyk, A. V., Pivniova, L. V. (2020). Zmistsnennia konkurentospro-mozhnosti pidpriemstv ekolohichnoho (zelenoho) turyzmu [Strengthening the competitiveness of ecological (green) tourism enterprises]. *Visnyk Khersonskoho Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu*, 3, 213–222. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.58. [in Ukrainian].

5. Hranovska, V. H., Boiko, V. O. (2020). Funktsionuvannia ekohoteliv v Ukraini yak chynnyk aktyvizatsii pidpriemnytskoi diial'nosti [The functioning of eco-hotels in Ukraine as a factor in activating entrepreneurial activity]. *Ekonomika APK*, 3, 57–65. DOI: 10.32317/2221-1055.202003057. [in Ukrainian].

6. Lohosha, R. V., Pronko, L. M. (2022). Marketing-menedszhment u systemi upravlinnia ahrarnykh pidpriemstv [Marketing management in the management system of agrarian enterprises]. *Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky*, 3(61), 77–91. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-3-5. [in Ukrainian].

7. UNWTO. Tourism data dashboard. www.unwto.org. Retrieved from <https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-dashboard> [in English].

8. Sustainability solutions. www.partner.booking.com. Retrieved from <https://partner.booking.com/en-us/solutions/advice/sustainability-solutions> [in English].

9. Global Surveys. www.iftourism.com. Retrieved from <https://www.euromonitor.com/our-methodologies/global-surveys> [in English].

10. Prezентовано Turystychnyi barometr Ukrainy. www.iftourism.com. Retrieved from https://iftourism.com/news/article/prezentovano-turistichniy-barometr-ukrajini?fbclid=IwAR2EDHAuRM8sYP2vIaAOaezIADpkN6kcBwAtL_BY8t1Lpe2JVzeV3k15e8 [in Ukrainian].

11. “Triangle of success” to promote green tourism in Turkey. www.undp.org. Retrieved from <https://www.undp.org/turkiye/press-releases/triangle-success-promote-green-tourism-turkey> [in English].

12. Kalkınma ve kültürel mirası koruma dengesi. www.milliyet.com.tr. Retrieved from <https://www.milliyet.com.tr/tatil/arkeoloji/kalkinma-ve-kulturel-mirasi-koruma-dengesi-6951440> [in Turkish].

13. 12 naipopuliarnishykh kurortiv v Alberty. www.uk.theplanetworld.com Retrieved from <https://uk.theplanetworld.com/2610-top-rated-resorts-in-alberta-cdn-1-93-uk> [in Ukrainian].

14. Ільїна, М. В. (2019). Стале рекреаційне природокористування на сільських територіях України: [монографія] [Sustainable recreational natural resource use in rural areas of Ukraine: [monograph]. К.: НАУ, 388 p. [in Ukrainian].

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-67-83](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-67-83)

Ганна Ткачук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу та маркетингових технологій Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-6188-3028>

Ігор Бурачек

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу та маркетингових технологій Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-0549-6917>

Ангеліна Сотник

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу та маркетингових технологій Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-0217-988X>

Тетяна Біляк

старший викладач кафедри менеджменту, бізнесу та маркетингових технологій Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3868-9259>

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена аналізу актуальних проблем і перспектив розвитку торговельного підприємництва в Україні в умовах сучасних викликів, зокрема воєнного стану та економічної нестабільності. У роботі наголошується на ключовій ролі торговельної галузі в економіці країни як

джерела надходжень до державного бюджету, створення робочих місць і забезпечення населення товарами та послугами.

Автори досліджують основні дестабілізуючі фактори, що впливають на діяльність торговельних підприємств, серед яких порушення логістичних ланцюгів, руйнування інфраструктури, зниження купівельної спроможності населення та дефіцит кваліфікованих кадрів. Особлива увага приділяється аналізу динаміки розвитку підприємств у різних секторах торгівлі, а також зміні структури обсягів реалізації товарів та послуг у період 2019–2023 років.

Аналіз статистичних даних демонструє, що попри загальне зростання обсягів реалізації продукції на 31,02%, окремі галузі зазнали значного скорочення. Зокрема, найбільший спад відзначено у будівництві, сфері освіти та тимчасового розміщення й організації харчування. Натомість, спостерігається позитивна динаміка у таких секторах, як промисловість, оптова та роздрібна торгівля, що залишаються рушійною силою економіки країни.

Згідно з результатами дослідження, галузь оптової та роздрібною торгівлі демонструє певну стійкість і здатність до адаптації, особливо завдяки використанню цифрових технологій. У статті запропоновано стратегічні альтернативи виходу українських підприємств на зовнішні ринки, серед яких виділено експорт, кооперацію та інтеграцію. Зокрема, акцент зроблено на необхідності використання інструментів цифрового маркетингу, таких як маркетплейси Amazon, Allegro, Vol, що дозволяють значно розширити географію продажів та залучити нових клієнтів. Зазначено, що цифровий маркетинг надає торговельним підприємствам низку переваг, зокрема можливість персоналізації пропозицій, ефективного аналізу поведінки споживачів у режимі реального часу та оптимізації рекламних кампаній.

Таким чином, у статті проведено глибокий аналіз викликів, з якими стикається галузь оптової та роздрібною торгівлі, а також запропоновано ряд практичних рекомендації щодо подолання кризових явищ через впровадження цифрових технологій і вихід на міжнародні ринки.

Ключові слова: торговельне підприємництво, товарообіг, купівельна спроможність, експорт, цифровий маркетинг, маркетплейси.

Hanna Tkachuk

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Department of Management,
Business and Marketing Technologies,
Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-6188-3028>*

Igor Burachek

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Department of Management,
Business and Marketing Technologies,
Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-0549-6917>*

Anhelina Sotnyk

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Department of Management,
Business and Marketing Technologies,
Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-0217-988X>*

Tetiana Biliak

*Senior lecturer of Department of Management,
Business and Marketing Technologies
Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-3868-9259>*

**PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TRADE
ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE**

Abstract. The article is devoted to the analysis of current problems and prospects for the development of trade entrepreneurship in Ukraine in the context of modern challenges, in particular martial law and economic instability. The paper emphasizes the key role of the trade industry in the country's economy as a source of revenue to the state budget, job creation and provision of goods and services to the population.

The authors investigate the main destabilizing factors affecting the activities of trade enterprises, including disruption of logistics chains, destruction of infrastructure, reduction in the purchasing power of the population and shortage of qualified personnel. Particular attention is paid to the analysis of the dynamics of the development of enterprises in various sectors of trade, as well as changes in the structure of sales volumes of goods and services in the period 2019–2023.

Analysis of statistical data shows that despite the overall growth in sales of products by 31.02%, individual industries have experienced a significant reduction. In particular, the largest decline was noted in construction, education, and temporary

accommodation and catering. On the other hand, positive dynamics are observed in sectors such as industry, wholesale and retail trade, which remain the driving force of the country's economy. According to the results of the study, the wholesale and retail trade sector demonstrates a certain resilience and ability to adapt, especially through the use of digital technologies. The article proposes strategic alternatives for Ukrainian enterprises to enter foreign markets, among which export, cooperation and integration are highlighted. In particular, the emphasis is placed on the need to use digital marketing tools, such as Amazon, Allegro, Bol marketplaces, which allow significantly expanding the geography of sales and attracting new customers. It is noted that digital marketing provides retail businesses with a number of advantages, including the ability to personalize offers, effectively analyze consumer behavior in real time, and optimize advertising campaigns.

Thus, the article presents an in-depth analysis of the challenges facing the wholesale and retail trade industry, and also offers a number of practical recommendations for overcoming crisis phenomena through the implementation of digital technologies and entering international markets.

Keywords: retail entrepreneurship, turnover, purchasing power, export, digital marketing, marketplaces.

Постановка проблеми. В контексті ситуації, що склалася в економіці України, розвиток якої обтяжується воєнним станом? обумовленим повномасштабним вторгненням та окупацією частини її територій країною-агресором, поряд із зростанням конкуренції та зміною регуляторного середовища, розвиток торговельного підприємництва потребує нових підходів. Особливого значення за таких умов набуває підтримка малого та середнього бізнесу, який є основою для забезпечення економічної стійкості та економічної безпеки як країни в цілому, так і її регіонів.

Актуальність дослідження проблем та перспектив розвитку торговельного підприємництва в Україні зумовлена роллю, яку відіграє галузь в економіці країни, адже саме торговельні підприємства є важливим джерелом наповнення державного бюджету, створення робочих місць та забезпечення населення товарами й послугами. Саме тому, сьогодні важливим є дослідження впливу макроекономічних факторів, державної підтримки, міжнародних інвестицій та рівня розвитку електронної комерції на подальші перспективи діяльності галузі. Таким чином, аналіз проблем і розробка шляхів їх подолання є ключовими завданнями для забезпечення сталого розвитку торговельного підприємництва в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем та перспектив розвитку торговельного підприємництва в Україні присвячено численні праці вітчизняних науковців, що в першу чергу пов'язано з низкою викликів, з якими стикнулися підприємства даної галузі починаючи з періоду

карантинних обмежень під час пандемії Covid-19, і, які посилювалися під час повномасштабного вторгнення, адже підприємства потребували розробки дієвих стратегій та механізмів їх реалізації, які б не тільки допомогли їм залишитися на ринку, а дали поштовх для подальшого розвитку. Серед праць вітчизняних теоретиків і практиків, які, на нашу думку ґрунтовно описали проблеми і запропонували дієві напрямки їх вирішення варто виділити роботи Касич А.О. та Малющенко О.О. [2], Козлової Н. А. [3], Попело О. та Лисогор І. [4], Просович О. та Боцман Ю. [5], Романенко Л. [6], Сатир Л.М., Кепко В.М. та Непочатенко А.В. [7], які в своїй більшості спрямовані на всебічне використання цифрових технологій для розширення ринкових можливостей, присутності підприємств в Інтернет-просторі та збільшення обсягів товарообороту. В той же час, незважаючи на численну кількість досліджень в сфері перспектив розвитку торговельного підприємництва в Україні існує ряд проблем, які потребують більш детального дослідження в силу швидкої динаміки викликів з якими вже стикаються підприємства під час воєнного стану та обов'язково стикнуться у період післявоєнного відродження.

Мета статті полягає в дослідженні загальної динаміки розвитку підприємств торговельної галузі України з визначенням дестабілізуючих та факторів впливу на їх розвиток та окресленні загальних перспектив розвитку їх діяльності шляхом виходу на закордонні ринки із застосуванням інструментів інтернет-маркетингу.

Торговельна сфера відіграє ключову роль у забезпеченні повсякденних потреб населення та підтримці соціально-економічних процесів, які відбуваються в суспільстві. Під час воєнного стану, який оголошено в Україні з 24 лютого 2022 р. торговельні підприємства стикнулися з низкою численних викликів, пов'язаних в першу чергу, зі зміною логістичних ланцюгів, адаптацією діяльності до нових умов господарювання, налагодженням ефективного поєднання онлайн- та офлайн-форматів роботи, а також пошуком ефективних шляхів для відновлення і розвитку у воєнний та післявоєнний періоди.

Незважаючи на ряд викликів, з якими стикнулася галузь торговельної діяльності, вона і сьогодні залишалася такою, яка найбільш динамічно розвивається у порівнянні з виробничою чи видобувною галузями, залучаючи значну частку населення до підприємницької діяльності. Також, грошовий обіг в сфері торговельного підприємництва традиційно перевищував показники інших галузей економіки, адже в ній задіяні як великі підприємства, так і фізичні особи-підприємці, які забезпечують значні обсяги реалізації товарів, продукції та послуг, що ще раз підтверджує важливість сфери торговельного підприємництва для економічної стабільності сьогодні та в період відновлення країни. Структура обсягів реалізованої продукції, товарів, послуг суб'єктами господарської діяльності за видами діяльності у 2023 р. представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структура обсягів реалізованої продукції, товарів, послуг суб'єктами господарської діяльності за видами діяльності у 2023 р., %
Джерело: [1]

Проаналізувавши статистичні дані обсягів реалізованої продукції, товарів, робіт послуг суб'єктами господарської діяльності за їх видами у 2023 р., робимо висновки, що загальний обсяг реалізованої продукції, товарів та послуг становить 14052751,7 млн грн, з яких 99,2% припадає на підприємства і лише 0,8% – на фізичних осіб-підприємців (ФОП), це свідчить про домінування підприємств як основних суб'єктів економічної діяльності. Серед домінуючих галузей в економіці країни варто виділити оптову та роздрібну торгівлю, що забезпечила найбільший обсяг реалізації – 5771549 млн. грн (41,07% від загального обсягу). Важливим є те, що ФОП у цій галузі реалізували товари та послуг на суму 77259,6 млн. грн, що становить найбільшу частку серед усіх галузей – 1,3%. Промисловість займає друге місце за обсягами реалізованої продукції – 4543621,8 млн грн (32,33%), але частка ФОП тут становить лише 0,3%. Сільське господарство також є значущою галуззю з обсягом реалізації 782619,1 млн грн (5,57%), де ФОП забезпечено мінімальну частку 0,3%. Галуззю з найменшими обсягами реалізації є освіта – 7756,1 млн грн (0,06%), що є очікуваним через її неприбутковий характер. Дослідивши роль ФОП у різних галузях економіки, нами встановлено, що найбільшу частку в загальних обсягах реалізації ФОП займають у галузях: тимчасового розміщування й організація харчування – 7,2%, оптовій та роздрібній торгівлі – 1,3%. [1].

З огляду на ряд останніх подій, що відбуваються на теренах нашої держави, важливо дослідити не лише структуру, а й динаміку товарообігу за останні роки. Для порівняння, нами обрано проміжок від 2019 р., в якості до

карантинного періоду до відповідно 2023 р., який пов'язаний із другим роком повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. У період 2019–2023 рр. загальний обсяг реалізації продукції, товарів, послуг суб'єктами господарської діяльності за видами діяльності у 2019–2023 рр. збільшився на 31,02%, досягнувши 14052,8 млрд. грн у 2023 р., це свідчить про стабільне економічне зростання в більшості галузях, незважаючи на кризові явища. Найбільше зростання відбулося в галузях: фінансова та страхова діяльність, зростання відбулося на 114,63%, що вказує на підвищену активність у фінансовому секторі. Показники діяльності галузі охорони здоров'я збільшилися в 2,2 рази, що може бути зумовлене високими витратами на медицину внаслідок війни та соціальних викликів. Зростання обсягів реалізації товарів та послуг сфери мистецтва і спорту відбулося в 3,4 рази, що може свідчити про відновлення попиту та поживлення галузі після пандемії у період воєнного стану. Стабільне зростання відмічається у таких галузях, як сільське господарство (36,65%), промисловість (38,13%) та оптова і роздрібна торгівля (32,80%), які залишаються ключовими секторами економіки, що забезпечують основну частину ВВП країни. Спостерігається скорочення обсягів у таких галузях, як: будівництво – зниження на 8,61%, що може бути наслідком кризи інвестицій у нерухомість; освіта – падіння на 21,21%, що свідчить про зменшення фінансування та попиту на освітні послуги; тимчасове розміщення та харчування – зменшення спостерігається на 20,15%, імовірно спочатку через пандемічні обмеження, а пізніше через воєнний стан в країні, що зумовило скорочення туристичного потоку [1].

Динаміку діючих суб'єктів господарювання в сфері торговельної діяльності представлено на рис. 2. Загальна динаміка кількості суб'єктів господарювання сфери торговельної діяльності дає можливість встановити, що у 2015 р. кількість діючих суб'єктів господарювання в оптовій та роздрібній торгівлі становила 989064 од., але до 2023 р. вона зменшилася до 714623 од. Це зниження складає 27,7% за 8 років, що свідчить про скорочення кількості підприємств галузі. Динаміка фізичних осіб-підприємців (ФОП) у цій сфері також зменшилася з 895421 од. у 2015 р. до 635300 од. у 2023 р. Частка ФОП серед усіх суб'єктів господарювання залишалася стабільно високою, в межах 87,5–91%, що підтверджує значний внесок малого бізнесу у сферу торгівлі. Найбільше скорочення кількості суб'єктів господарювання відбулося у 2022 р., на початку воєнного стану, коли кількість підприємств знизилася до 661158 од., що є мінімальним показником за весь період. У 2023 р. спостерігається незначне відновлення – кількість суб'єктів зросла до 714623 одиниць, що може свідчити про адаптацію бізнесу до нових умов господарювання. Частка ФОП у загальній структурі суб'єктів господарювання залишалася стабільною, коливаючись від до 91% (2016 р.) до 87,5% (2021 р.), це свідчить про переважання малого бізнесу в оптовій та роздрібній торгівлі, хоча абсолютна кількість ФОП зменшилася на 260121 од. з 2015 р. [1].

Рис. 2. Динаміка діючих суб'єктів господарювання в сфері торговельної діяльності 2015-2023 рр.

Джерело: [1]

Аналізуючи чисельність найманих працівників на підприємствах оптової та роздрібною торгівлі, рис. 3. відмітимо, що якщо у 2015 р. кількість найманих працівників у сфері оптової та роздрібною торгівлі становила 1280,9 тис. ос., то максимальне зростання було зафіксоване у 2021 р. – 1634,7 тис. ос. (27,6% порівняно з 2015 р.), проте вже у 2022 р. відбулося значне скорочення чисельності працівників до 1309,9 тис. ос., на що вплинули війна, міграція населення, залишення частини населення на ТОТ. В той же час, у 2023 р. ситуація почала частково стабілізуватися – чисельність найманих працівників поступово збільшується до 1302,9 тис. ос., що свідчить про незначне відновлення в галузі.

Рис. 3. Кількість найманих працівників в сфері торгівлі, осіб

Джерело: [1]

Кількість найманих працівників серед фізичних осіб-підприємців (ФОП) у 2015 р. ФОП забезпечували роботою 380,9 тис. ос., що становило 29,7% від загальної кількості найманих працівників у галузі. Найвищий показник зафіксовано у 2018 р. – 598,6 тис. ос. (37,0%). У 2022 р. кількість працівників, зайнятих у ФОП, скоротилася до 347,6 тис. ос., але у 2023 р. зросла до 402,6 тис. ос. (30,9%) [1].

Для більш повного розуміння розподілу роздрібного товарообороту за регіонами України робимо наступні висновки. В цілому варто відмітити загальне зростання товарообороту до 2021 р. (+81,9%), але у 2022 р. відбулося зниження на 3,3% порівняно з 2021 р. Відхилення показників 2022 р. до 2019 р. становить 75,9%. Виділимо регіони з найбільшим приростом (2022 р. до 2019 р.), це: Чернівецька область +171,6%, Рівненська область +169,5%, Тернопільська область +151,8%. Серед регіонів зі значним падінням варто відмітити: Херсонська область -84,1%; Донецьку область -83,1% та Дніпропетровську область -47,6%. Результати Херсонської та Донецької областей характеризуються тим, що у 2022 р. значні території даних областей знаходилися під окупацією або виступали прифронтовими територіями або територіями ведення бойових дій). Помірним зростанням варто відзначити Одеську область з показником 74,2%. Серед областей з позитивною динамікою відмітимо: Львівську область +96,7%, Полтавську область +98% та Черкаську область +119,4% [1].

При проведенні аналізу розвитку торговельної галузі варто окрему увагу звернути на розподіл магазинів роздрібної торгівлі за кількістю та обсягом торговельної площі. Отже, за статистичними даними Державної статистики України відмітимо, що загальна кількість фізичних магазинів у 2021 р. характеризувалася своїм максимумом у кількості 46285 од., і зазнала поступового зниження до 42040 од. у 2023 р., що пов'язано в першу чергу із переходом торгівлі в он-лайн режим в карантинний та пост карантинний періоди, та залишенням певної кількості підприємств на ТОТ. Розглянувши підприємства за розмірами торговельної площі, ми встановили, що магазинів, які займають торговельну площу до 119 м², найбільша кількість, але їх частка поступово скорочується (з 26989 од. у 2018 р. до 28174 од. у 2023 р.). Також, кількість магазинів, що займають торговельну площу від 120 до 399 м² збільшилася до 9590 од. у 2023 р. при стабільному зростанні торговельної площі. Площа магазинів в категорії від 400 до 2499 м² залишалася стабільною (3227459 м² у 2023 р.), хоча кількість магазинів дещо знизилася. В той же час, останніми роками відбулося скорочення кількості магазинів, із площею понад 2500 м² та їх торговельної площі (площа зменшилася з 3198596 м² у 2018 р. до 1326226 м² у 2023 р.) [1].

Таким чином, ми бачимо, що діяльність підприємств сфери оптової та роздрібної торгівлі стикнулася із великою кількістю викликів, які зумовили подальший вектор її розвитку, рис. 4.

1. Зниження платоспроможності населення. Зниження доходів громадян стало одним із найсерйозніших викликів для роздрібної торгівлі. Основними факторами, що вплинули на цей процес це пандемія COVID-19. Введення карантинних обмежень змусило підприємства переходити в онлайн-формат, скорочувати персонал, що спричинило зростання безробіття. Скорочення робочих місць зменшило купівельну спроможність населення, що, в свою чергу, негативно позначилося на обсягах продажів.

Другим вагомим чинником стала війна, адже значна частина населення втратила роботу через знищення підприємств, окупацію територій та вимушене переміщення. Зростання інфляції, зростання рівня зубожіння населення та міграція призвели до зменшення платоспроможного попиту. Так, у 2022 р. обсяги споживання непродовольчих товарів скоротилися майже на 57%, що свідчить про значні зміни у споживчих пріоритетах [1].

Рис. 4. Проблеми розвитку торговельного підприємництва в сучасних умовах

Джерело: власні дослідження

2. Інфляційний тиск та високі ціни. Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку для боротьби з інфляцією, але це не змогло ефективно стримати зростання цін. Так, підвищення вартості кредитних ресурсів ускладнило фінансування бізнесу, особливо малого та середнього, а зростання рівня цін на пальне, електроенергію та логістику призвело до

підвищення кінцевої вартості товарів. Інфляція торкнулася всіх товарних груп, включаючи товари першої необхідності, що ще більше знизило купівельну спроможність населення країни.

3. Проблеми на ринку праці. Сфера торгівлі зіткнулася з гострим дефіцитом кадрів через міграцію населення, адже на початку повномасштабного вторгнення значна частина працездатного населення, переважно жінок (основний персонал торгівлі), виїхала за кордон. В той же час, відбулося значне скорочення персоналу через те, що велика кількість підприємств не змогли зберегти робочі місця через падіння обсягів продажів, з одного боку, а з іншого – певна частина підприємств була змушена урізати зарплати або перевести працівників на часткову зайнятість, з метою збереження бізнесу та робочих місць.

4. Логістичні проблеми. Військові дії суттєво вплинули на логістичні ланцюги постачання товарів через знищення або суттєве руйнування об'єктів транспортної інфраструктури, адже починаючи із лютого 2022 р. і до сьогодні за попередніми даними в країні пошкоджено понад 25 тис. кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости й мостові переходи та більше 6,5 тис. км залізничних шляхів, що значно ускладнило доставку товарів [9; 10].

5. Енергетичні виклики. З осені 2022 р. багато регіонів України, особливо прифронтових, почали потерпати від перебоїв з електропостачанням, що створило ряд труднощів, які також відобразилося на торгівельній галузі і призвели до псування товарів, в першу чергу тих, що потребують зберігання при певних температурах, здійснення вимушених інвестицій в генератори та альтернативні джерела енергії, що знов таки вплинуло на зростання витрат на електроенергію, і в кінцевому підсумку впливає на вартість товарів. Енергетичні виклики також відобразилася на збоях у роботі платіжних систем через відсутність інтернет-з'єднання.

6. Також в цей період підприємства торгівлі стикнулися з обмеженими можливостями отримання фінансування, а висока ціна орендної плати за комерційну нерухомість та витрати на енергоресурси створили додатковий фінансовий тиск. Високий рівень відсоткової ставки зробили банківські кредити майже не доступними для малих підприємств, що змусило їх закриватися через відсутність обігових коштів.

7. Значна частина бізнесу стикнулася з правовою невизначеністю через непрозорість системи оподаткування та часті зміни податкових норм. В той же час, ряд невирішених проблем з компенсацією збитків, завданих війною, залишили підприємства у стані невизначеності.

8. Знищення складів, торговельних площ, логістичних ланцюгів змусило багато компаній переїхати в західні регіони України (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області). З одного боку, така релокація потребувала значних фінансових ресурсів, яких часто бракувало підприємствам, а з іншого – у

нових регіонах був ризик швидкого пошуку приміщення та персоналу для відродження власної справи.

9. Руїнування портів і блокада Чорного моря ускладнили міжнародну торгівлю. Знищення складів на півночі та сході України змусило бізнес шукати альтернативні місця зберігання. Збільшення витрат на логістику призвело до подорожчання товарів. Митні обмеження та зовнішньоторговельні проблеми Блокування митних переходів Польщею та Словаччиною ускладнило постачання товарів: Затримки в поставках призвели до дефіциту та зростання цін. Нестабільність у роботі митних органів створює додаткові бюрократичні перешкоди для імпорту товарів. Відсутність чіткої митної політики з боку України щодо взаємодії з країнами ЄС також негативно вплинула на обіг товарів. В цілому, за обрахунками, на кінець зими 2023 року сума збитків, завдана торгівлі, зросла до \$2,6 млрд [11].

Попри всі виклики, роздрібна торгівля залишається ключовою сферою економіки України, тому підприємства змушені адаптуватися до нових умов, впроваджуючи онлайн-торгівлю, адресну доставку та релокацію в безпечні регіони. Подальший розвиток галузі залежатиме від стабілізації економічної ситуації, підтримки з боку держави та вирішення логістичних і фінансових проблем.

Оцінивши виклики, з якими стикнулися вітчизняні підприємства у сфері торговельної діяльності можна запропонувати ряд наступних заходів, з-поміж яких варто виділити вихід підприємств на міжнародні ринки. Основними з них є експорт, кооперація та інтеграція. Експорт розглядається як один із перспективних напрямків, оскільки у 2022 р. обсяги зовнішніх продажів знизилися на 32,5% у порівнянні з 2021 р. (в еквіваленті доларів США). За підсумками 2023 р. в порівнянні з 2022 р. в Україні обсяги експорту у вартісному еквіваленті знизилися 18,7% або \$35,8 млрд доларів, що свідчить про наявність нереалізованих можливостей.

В якості одного із ключових інструментів реалізації запропонованих напрямків є цифровий маркетинг, зокрема вихід на зовнішні ринки через маркетплейси. Такий підхід дозволяє суттєво збільшити товарообіг і спростити доступ до іноземних споживачів.

Європейські країни демонструють високий попит на багатотоварні онлайн-платформи, серед яких найпопулярнішими є: Amazon – одна з найбільших світових платформ для продажу різних категорій товарів (мультитоварний маркетплейс), Allegro – провідний маркетплейс у Польщі та Bol – популярний онлайн-майданчик у Нідерландах. Окрім універсальних платформ, зростає популярність спеціалізованих маркетплейсів, які орієнтовані на конкретні категорії товарів: ASOS – спеціалізується на одязі, взутті та косметиці; Zalando – пропонує широкий асортимент модних товарів та Manomano – маркетплейс для товарів для дому та саду. При плануванні

використання наведених платформ в якості торговельних майданчиків варто мати на увазі, що за статистикою, універсальні (багатотоварні або мультитоварні) платформи мають значно більшу популярність серед покупців у порівнянні з вузькопрофільними [4; 6; 8].

Серед переваг використання цифрового маркетингу для торговельних підприємств з метою забезпечення їх стійкого розвитку варто виділити: розуміння потреб споживачів через безпосередню комунікацію та аналіз поведінки покупців; миттєву аналітику та коригування стратегії: сучасні інструменти дозволяють в реальному часі оцінювати ефективність роботи інтернет-магазину та рекламних кампаній; широке охоплення цільової аудиторії, що сприяє залученню нових клієнтів; персоналізований підхід до кожного споживача, що підвищує рівень лояльності та довіри тощо.

До факторів, що забезпечують успіх торговельних підприємств у цифровому бізнес-середовищі відносять: використання електронних платформ для дослідження нових ринків, їх освоєння та поступового закріплення позицій, що сприяє зростанню обсягів продажів; удосконалення власних інтернет-магазинів з метою максимального наближення до споживачів, включаючи розробку мобільних додатків для зручності користувачів; залучення кваліфікованих спеціалістів у сфері інтернет-маркетингу, зокрема експертів з SMM (соціальні мережі) та SEO-просування (оптимізація сайтів для пошукових систем) [4; 6; 8].

Рис. 5. Засади імплементації інтернет-маркетингу в діяльність торговельних підприємств
Джерело: складено автором на основі [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]

Таким чином, реалізація розглянутих напрямків дозволить торговельним підприємствам підвищити свою конкурентоспроможність на міжнародних ринках, ефективно адаптуватися до сучасних викликів та забезпечити довгострокове зростання.

Загальні засади імплементації інтернет-маркетингу в діяльність вітчизняних торговельних підприємств з виділенням головних трендів, переваг та недоліків представлено на рис. 5.

Підсумовуючи проведені дослідження нами встановлено, що оптова та роздрібна торгівля є ключовою галуззю економіки України за обсягами реалізації, що свідчить про її важливість для забезпечення товарообігу. ФОП мають найбільший вплив у галузях, орієнтованих на безпосередню взаємодію зі споживачами, таких як торгівля, харчування та послуги, в той час як галузі з високим рівнем капіталоемності (наприклад, промисловість, транспорт, фінанси) майже повністю контролюються великими підприємствами, що вказує на високу спеціалізацію і потребу в значних ресурсах. Галузі, такі як освіта, мистецтво і спорт, мають мінімальний економічний вплив, але вони важливі для соціального розвитку і часто потребують державної підтримки.

Проведене дослідження дало можливість встановити, що у сфері торговельної діяльності спостерігається низка негативних тенденцій, зокрема скорочення кількості торговельних підприємств, зменшення чисельності найманих працівників і дефіцит кадрів у галузі. Також відбувається значне падіння фізичного обсягу товарообігу, що зумовлено насамперед війною в країні, масовою міграцією населення, релокацією частини підприємств у безпечні регіони, порушенням логістичних ланцюгів, руйнуванням складських потужностей на Півночі країни, знищенням енергетичної та цивільної інфраструктури, високим рівнем інфляції та зниженням купівельної спроможності населення через погіршення його фінансового становища.

З метою покращення ситуації в галузі оптової та роздрібною торгівлі було запропоновано низку стратегічних альтернатив виходу торговельних підприємств на зовнішні ринки, серед яких ключовими є експорт, кооперація та інтеграція. В якості ефективного інструменту реалізації запропонованих стратегічних напрямків обґрунтовано використання цифрового маркетингу, зокрема, продаж товарів через маркетплейси, що може суттєво збільшити обсяги реалізації продукції. Використання цифрового маркетингу надасть торговельним підприємствам низку конкурентних переваг, серед яких: можливість кращого розуміння потреб споживачів завдяки тісній взаємодії; сучасні інструменти дозволять оцінювати ефективність роботи інтернет-магазину та рекламних кампаній у режимі реального часу; охоплення широкої цільової аудиторії; персоналізований підхід до кожного клієнта для підвищення рівня задоволеності. Таким чином, цифровий маркетинг та експорт через маркетплейси можуть стати важливим кроком для стабілізації та розвитку українських торговельних підприємств на забезпечать вихід на міжнародні ринки.

Література:

1. Офіційний сайт Державної статистичної служби України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
2. Касич А.О., Малющенко О.О. Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах пандемії. *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. 34. С. 13-19.
3. Козлова Н. А. Інструменти smm – маркетинг як драйвери просування суб'єктів сфери horeca в умовах скорочення бюджетів. *Інновації, технології, наука*. Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції: у 4 частинах. 2019. С. 121–129.
4. Попело О., Лисогор І. Цифровий маркетинг як інструмент виходу торговельного підприємства на міжнародні ринки. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2023. №2 (34). С. 117–129. URL: <http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/286509>
5. Просович О., Боцман Ю. Маркетплейс як дієвий інструмент цифрового маркетингу. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»* 2018. № 897. Вип. 2. С. 32-38. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/jan/15335/visnyk2018-32-38.pdf>
6. Романенко Л. Цифровий маркетинг: сутність та тенденції розвитку. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law*. 2019. №23. С. 80-84. URL: <http://surl.li/nylka>
7. Сатир Л.М., Кепко В.М., Непочатенко А.В. Організація підприємницької діяльності торговельного підприємства на основа удосконалення стратегічної політики розвитку. *Держава та регіони*. 2020, №4 (115). С. 94-99. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/4_2020/19.pdf
8. Ткаченко С.О., Дядін А.С. Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів. *Бізнес Інформ*. 2015. №11. С. 200-204.
9. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України за рік від початку повномасштабного вторгнення. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/03/UKR_Feb23_FINAL_Damages-Report-1.pdf
10. За рік війни інфраструктурі України завдано збитків майже на \$144 млрд – KSE. URL: <https://suspilne.media/422019-za-rik-vijni-infrastrukturi-ukraini-zavdano-zbitkiv-majze-na-144-mlrd-kse/>
11. Підсумки зовнішньої торгівлі товарами України у 2023 році. URL: <https://www.cci.zp.ua/pidsumky-zovnishnoyi-torgivli-tovaramy-ukrayiny-u-2023-roci/>

References:

1. Ofitsiyni sait Derzhavnoi statystychnoi sluzhby Ukrainy. [Official website of the State Statistical Service of Ukraine]. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian]
2. Kasych A.O., Maliushchenko O.O. (2021) Osoblyvosti upravlinnia marketynhovoio diialnistiu pidpriemstva v umovakh pandemii. [Peculiarities of managing the marketing activities of an enterprise in the conditions of a pandemic]. *Ekonomika ta suspilstvo*. 34, 13-19. [in Ukrainian]
3. Kozlova N. A. (2019) Instrumenty smm – marketynh yak draivery prosuvannia subiektiv sfery horeca v umovakh skorchennia biudzhetiv. [SMM tools - marketing as drivers of promotion of horeca entities in the context of budget cuts]. *Innovatsii, tekhnologii, nauka. Zbirnyk statei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii: u 4 chastynakh*. 121–129. [in Ukrainian]
4. Popelo O., Lysohor I. (2023) Tsyfrovyi marketynh yak instrument vykhodu torhovelnoho pidpriemstva na mizhnarodni rynky. [Digital marketing as a tool for a trading enterprise to enter international markets]. *Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia*. 2 (34), 117–129. URL: <http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/286509> [in Ukrainian]
5. Romanenko L. (2019) Tsyfrovyi marketynh: sutnist ta tendentsii rozvytku. [Digital marketing: essence and development trends]. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law*. 23. 80-84. URL: <http://surl.li/nylka> [in Ukrainian]

6. Romanenko L. (2019) Tsyfrovyyi marketynh: sutnist ta tendentsii rozvytku. [Digital marketing: essence and development trends]. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law*. 23. 80-84. URL: <http://surl.li/nylka> [in Ukrainian]

7. Satyr L.M., Kepko V.M., Nepochatenko A.V. (2020) Orhanizatsiia pidpriumnytskoi diialnosti torhovelnoho pidpriumstva na osnova udoskonalennia stratehichnoi polityky rozvytku. [Organization of entrepreneurial activity of a trading enterprise on the basis of improving the strategic development policy]. *Derzhava ta rehiony*. 4 (115). 94-99. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/4_2020/19.pdf [in Ukrainian]

8. Tkachenko S.O., Diadin A.S. (2015) Elektronna torhivlia: shliakhy pidvyshchennia kultury obsluhovuvannia spozhyvachiv. [Electronic commerce: ways to improve the culture of customer service]. *Biznes Inform*. 11, 200-204. [in Ukrainian]

9. Zvit pro priami zbytky infrastruktury vid ruinuvan vnaslidok viiskovoi ahresii rosii proty Ukrainy za rik vid pochatku povnomasshtabnoho vtorhnennia. (2023) [Report on direct damage to infrastructure from destruction as a result of Russia's military aggression against Ukraine one year after the start of the full-scale invasion]. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/03/UKR_Feb23_FINAL_Damages-Report-1.pdf [in Ukrainian]

10. Za rik viiny infrastrukturi Ukrainy zavdano zbytkiv maizhe na \$144 mlrd – KSE. (2023) [During the year of the war, Ukraine's infrastructure suffered losses of almost \$144 billion - KSE]. URL: <https://suspilne.media/422019-za-rik-vijni-infrastrukturi-ukraini-zavdano-zbitkiv-majze-na-144-mlrd-kse/> [in Ukrainian]

11. Pidsumky zovnishnoi torhivli tovaramy Ukrainy u 2023 rotsi. (2024) [Results of foreign trade in goods of Ukraine in 2023.]. URL: <https://www.cci.zp.ua/pidsumky-zovnishnoyi-torgivli-tovaramy-ukrayiny-u-2023-roczy/> [in Ukrainian]

SÉRIE “Pedagogika”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-84-92](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-84-92)

Iryna Savka

*doctor of Pedagogical Sciences, professor,
department of foreign languages for humanities faculties,
Lviv Ivan Franko National University
<https://orcid.org/0000-0002-3213-0921>*

Ostap Zayats

*Master of Architecture,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-0026-2812>*

Pavlo-Vadym Kozlovsky

*Master of Educational and Pedagogical Sciences,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0001-8578-7468>*

THE USE OF ELECTRONIC MARKETING TECHNOLOGIES FOR SPECIALISTS TRAINING IN THE FIELD OF CHRISTIAN SACRED ARCHITECTURE

Abstract. The article highlights the possibilities of using electronic marketing technologies for specialists training in the field of Christian sacred architecture. Electronic marketing is an innovative tool for popularizing, studying and preserving Christian buildings, as well as organizing excursions and research. It is shown that Christian architecture, as a unique direction of construction and art, plays a significant role in the spiritual and cultural development of society. With the development of electronic technologies, the process of creating and reconstructing Christian buildings has become more effective and accessible. The main aspects of using electronic technologies in Christian architecture are identified (3D printing in the restoration of Christian objects, the use of BIM technologies, virtual and augmented reality in design, geographic information systems for analysis and

planning of construction, electronic modeling and visualization, organizing online research of Christian buildings, increasing the interest of tourists and researchers, popularizing historical and cultural monuments, creating electronic archives and interactive maps, researching and preserving Christian heritage, etc.). It is proven that electronic marketing opens up new opportunities for research and popularization of Christian buildings, allowing to preserve cultural heritage, improve design and construction processes. Thanks to the use of web resources, social networks, virtual tours and SEO-optimization, it is possible to preserve cultural heritage and make it accessible to a wide audience. The attention is focused on the fact that the integration of modern electronic tools with traditional design methods contributes to the harmonious combination of spiritual and technological aspects of architecture. Further improvement of electronic technologies will allow creating unique Christian sacred objects that will meet both the modern needs of society and age-old traditions and will contribute to a deeper understanding and analysis of Christian architecture, which will allow future generations to appreciate and explore unique spiritual monuments. The difficulties and prospects of electronic marketing in the field of architecture are described.

Keywords: architecture, Christian sacred architecture, marketing, electronic marketing technologies, training of specialists, branch of Christian architecture.

Problem Statement. Currently, electronic technologies cover various areas of activity, including architectural and religious research. The orientation of the economy to market realities, the rapid development of entrepreneurship and the expansion of the service sector have led to the development of the labor market, put forward new requirements for the personality of a professional. The innovative strategy implements the principle of diversification of education, expansion of the types of activities of the educational system. The openness of educational programs focused on personal development and modern professional training appeals to students. The design and development of the pedagogical system involves adherence to the principles of nature-relatedness and socialization, spiritual and moral richness of the process, cultural relevance, and personalization of the content of education and upbringing. The complex of these principles determines the goals of the system: the diversity of educational and labor trajectories of students' development; their pedagogical support to support and develop the individual's creativity. Professional culture should be aimed at the formation of specialists in the main areas of activity in which this culture is manifested. Motivation elements reflect interest and a positive attitude towards works of art, cultural phenomena.

Christian sacred architecture, as a unique direction of construction and art, plays a significant role in the spiritual and cultural development of society. Modern information and communication technologies have significantly expanded the possibilities of designing, reconstructing, visualizing and preserving Christian

structures. The use of digital technologies allows improving the modeling and structure designs of and religious heritage popularizing.

Electronic marketing is an innovative tool for popularizing, studying and preserving Christian structures, as well as organizing excursions and research. The use of the Internet, the capabilities of networks, virtual tools and other electronic technologies involve expanding information about Christian architecture and its significance.

In this regard, the problem of using electronic marketing technologies to train specialists in the field of architecture becomes particularly relevant.

The Analysis of Recent Research and Publications. Currently, marketing acts as an active tool for improving the quality of professional training and competitiveness of specialists.

According to O. Sychova, "the active development of the information society, the rapid spread of modern technologies in the economic environment, as well as the strengthening of information globalization processes, which are due to progress in the digital space, create requirements for the application of fundamentally new approaches to management, including in the field of marketing" [13, p. 2]. We should state that digital technologies in recent years have spread to almost all areas of human activity, including the artistic one.

Today, information modeling is closely related "to the structured storage and processing of information about an object, this leads to some simplifications when restoring the object geometry, since shape modeling is currently carried out manually. It is impossible to independently restore all damage to the features of architectural monuments. Currently, the only modern technology for obtaining real forms of facade decoration elements is 3D scanning. But a single set does not carry any additional information, it is precisely because of the transfer of accurate information that it becomes an obligatory element of the process of facade decor modeling elements, therefore this process should be studied in the future" [11, p.100]. The possibilities of virtual technologies and artificial intelligence are able to preserve and convey to future generations a complete idea of the architecture of past times, as well as become a serious assistant in the design of buildings.

In general, "the formation of an effective, competitive economy in Ukraine requires a systemic comprehensive reform of the architecture and construction industry. One of the important components of the reform, without which it is impossible to adapt the norms, approaches and technologies of development of both the construction industry and the country as a whole to European and world standards, is the digital transformation of the system [7, p.62]. In addition, a single state electronic system in the field of architecture "will allow not only to create a comfortable, high-quality, safe living space in the regions of Ukraine, but also to ensure its convenient maintenance. The main advantages of using modern information technologies during construction are transparency and reduction of

corruption risks. However, the provision of administrative and technical services at the stage of operation of the facility requires minimizing the impact of the human factor through further implementation of the project of digitalization of the provision and receipt of services” [7, p.65]. An important point is also the significant capabilities of eco-electronic means in searching and storing information about architectural monuments.

As noted by O. Mishchenko, “the sacred heritage outlines the spiritual and material space where the Ukrainian nation arose and its potential grew. It is rich in cultural and natural monuments that testify to the national features of the Ukrainian identity. An integral component of the sacred heritage are objects to which society gives religious-cult, supernatural, value meaning. Substantiation of the classification scheme, as well as a comprehensive assessment of the sacred heritage of Ukraine is an urgent task” [10, p.45]. In general, "strategic marketing architecture consists of a set of separate but interconnected platforms that create a multidimensional modular structure at three levels: corporate, functional and process. Methodological support for strategic marketing architecture is a set of methods for making strategic marketing decisions and ways of their practical implementation to achieve the goals of the enterprise, allowing the enterprise to optimally use existing potential and remain responsive to the requirements of the external environment" [5, p.14]. Therefore, electronic marketing in the field of construction and architecture plays an increasingly important role.

Monuments of architecture and urban planning “form the basis of the national cultural heritage and integrate almost the entire spectrum of historical and cultural heritage, determine the uniqueness of historical cities, rural settlements, their architectural and artistic images. But in order to preserve these objects, it is necessary, first of all, to ensure proper protection of monuments and compliance with professional work on the conservation and restoration of architectural monuments” [8, p. 9]. The development of digital technologies “has expanded the range of approaches and tools that can be used to preserve cultural heritage. Unlike the usual methods of preserving cultural monuments, digitization makes it possible to guarantee that the state of the monument at a certain moment will be fully recorded in an electronic format that is not threatened by external environmental factors. Given climate change and the great attention paid to this threat at all levels of the sphere of cultural heritage preservation, it is the digitization of cultural monuments that will ensure that the objects will be at least somehow preserved for future generations” [2, p. 8]. The protection of Ukraine’s cultural heritage in the context of global integration processes has been studied in a number of other works, in particular by G. Andres [1] (digital marketing trends: consumer attraction tools, A. Bozhok. [3] (Ukrainian monuments: preservation and research problems, V. Horbyk and G. Denysenko [4] (modeling of an intelligent decision-making support system for technical regulation in construction), D. Isayenko and S. Terenchuk [6],

V. Meshcheryakov [9] (mechanisms of state regulation in the field of protection of historical and cultural heritage and architectural monuments in the regions), M. Rudenko and E. Kyrylyuk [12] (digitalization as marketing trends and implementation platforms), V. Tkachenko and M. Klymchuk (regulatory and legal support for the digitalization of energy-efficient construction), etc. At the same time, the use of electronic marketing for the study of Christian buildings by future architects was not the subject of special research.

The Objective of the Article is to analyze the possibilities of using electronic marketing for the study of Christian sacred buildings by future architects.

Presentation of the Core Material. The dynamics of modern society, the formation of the global world as a hyperreality in the conditions of its informatization, the change in the nature of knowledge and worldview lead to significant changes in the field of education. Trends in the development of modern education have actualized the problem of value aspects in the process of human life and outlined the issue of education as a special stage of this process. At the same time, in the man's creative activity, criteria are laid down that are determined by the laws and norms of the natural environment that is mastered by people. In the nature creative transformation, the individual authorial principle, which organizes space and its compositional features, plays a significant role. Art is a kind of unity of the material and spiritual in the aesthetic mastery of the natural environment by man, and its history becomes a continuation of the history of objective nature. In works of literature, painting, music, nature is reflected and refracted in all its diversity of aesthetic feelings.

In architecture, a person reproduces not only himself, but also reflects all of nature. Along with the people's creative activity aimed at preserving and further enriching the natural environment, an ever-growing industry is taking place in our time. Professional culture is aimed at forming and reproducing the person's essence in the profession. The cultural element assumes the presence of a certain level of knowledge, which is necessary for mastering the culture of communication. It is characterized by completeness, multilevelness, variability and concretization of the architects' future activities. Based on the peculiarities of the electronic and information activities of future architects, we choose approaches to the future architects training, in particular: a culturological and comprehensive approach to ensure the formation of an information culture of goal-setting, training and retraining of future architects; a personal and axiomatic approach to working with future architects in the process of preparing them for the perception of information culture; a competency-based and harmonious approach to harmonizing the information and cultural components of training based on the value attitude of individuals and preparation for the development of professional abilities.

The main aspects of the use of electronic technologies in Christian sacred architecture include: 3D printing in the Christian objects restoration, the use of BIM

technologies, virtual and augmented reality in design, geographic information systems for analysis and construction planning, electronic modeling and visualization, organization of online research of Christian structures, increasing the interest of tourists and researchers, popularization of historical and cultural monuments, creation of electronic archives and interactive maps, research and preservation of Christian heritage, etc.

Let us consider some of these aspects in detail.

One of the key technologies that contributes to the development of Christian sacred architecture is electronic modeling. Thanks to software (for example, AutoCAD, SketchUp, Revit), architects can create detailed three-dimensional models of Christian objects, which allow: to visualize the project at the development stage, to take into account the features of lighting and acoustics, to optimize the use of space and materials, to demonstrate the final result to customers and the public.

Electronic modeling is especially useful for the reconstruction of historical temples, as it allows you to recreate lost architectural elements based on preserved data.

Christian sacred buildings often have their own websites or pages on cultural heritage resources. These platforms include:

- historical information about the buildings,
- electronic archives and research materials,
- virtual tours and photo galleries.

For example, the official website of St. Peter's Basilica in the Vatican provides online tours and historical information for visitors from all over the world.

Social networks such as Facebook, Instagram, YouTube and TikTok are powerful tools for promoting Christian sacred buildings. Instagram allows you to share photos and stories about unique architectural elements. YouTube is used to create documentary videos and lectures. Facebook helps to engage audiences through thematic groups and events.

Content optimization (SEO) helps to increase the visibility of information about Christian sacred buildings in search engines. Using the right keywords (for example, “historical churches”, “Christian architecture”, “virtual tours”) helps to attract interested users.

The creation of electronic archives and interactive maps helps researchers analyze architectural styles, building materials and changes in the structure of Christian sacred buildings over the centuries.

The use of BIM technologies in the design of Christian buildings (Building Information Modeling) is a construction project management methodology that allows you to create and manage electronic building models. In the field of Christian sacred architecture, BIM technologies are used to: optimize the design process, coordinate the work of various architects (architects, engineers, designers), automate the calculations of materials and construction costs, ensure the preservation of

authentic details during reconstruction. Thanks to BIM technologies, you can create accurate electronic copies of Christian sacred buildings, which contributes to their preservation and research.

Examples of successful use of e-marketing in the study of Christian buildings include St. Paul's Cathedral in London (a 3D model of the cathedral was created for remote study of architectural elements; social networks were used to attract tourists and researchers), St. Sophia Cathedral in Kyiv (an interactive online tour was implemented; advertising campaigns were conducted on Facebook and Google to promote cultural heritage); Vatican Museum (VR tours were introduced to explore the art and architecture of the Vatican; the content was optimized in search engines to attract an international audience), etc.

Modern 3D printing technologies open up new opportunities for the restoration and reconstruction of Christian sacred buildings. In particular, 3D printing allows: to reproduce damaged architectural details with high accuracy, to use innovative materials to create strong and durable structures, to accelerate the restoration process through automated production. For example, in the restoration of Notre-Dame de Paris Cathedral after the fire, 3D scanning and 3D printing were actively used, which allowed to recreate lost elements quickly.

Modern electronic technologies allow you to create VR (virtual reality) and AR (augmented reality) models, which significantly improves the process of designing and reconstructing Christian sacred objects. The advantages of VR/AR in Christian architecture are the possibility of a virtual visit to the temple even before its construction; the creation of interactive exhibitions for tourists and researchers; assistance in the restoration of ancient architectural monuments. Thanks to these technologies, it is possible to convey the features of space and the emotional atmosphere of Christian sacred buildings even at the design stage.

Virtual reality (VR) and 3D modeling technologies allow users to explore Christian buildings remotely (well-known projects: Google Arts & Culture, which contains electronic exhibitions of temples and cathedrals; virtual tours of Notre Dame Cathedral, available after its partial destruction, etc.).

Geographic information systems help analyze the terrain before building temples. Using satellite images and geodetic data, architects can: determine the optimal location of Christian sites; assess the features of the landscape and climatic conditions; plan transport and social infrastructure around temples. GIS technologies are also actively used in the preservation of cultural heritage, allowing to record the exact location of historical monuments.

It is obvious that, in addition to the obvious advantages, there are also difficulties in using electronic marketing in the field of architecture. The main ones are the high cost of creating VR tours and 3D models; limited access to some Christian objects for electronic scanning; preserving the authenticity of data during electronic processing; the need for special training of architects and designers; the

need for a harmonious combination of traditional and innovative design methods, etc.

Conclusions. Thus, electronic marketing is an innovative tool for the promotion, study and preservation of Christian sacred buildings, as well as the organization of excursions and research. The main aspects of the use of electronic technologies in Christian architecture are 3D printing in the restoration of Christian objects, the use of BIM technologies, virtual and augmented reality in design, geographic information systems for analysis and construction planning, electronic modeling and visualization, the organization of online research of Christian buildings, increasing the tourists and researchers interest, the promotion of historical and cultural monuments, the creation of electronic archives and interactive maps, the study and preservation of Christian heritage, etc. Through the use of web resources, social networks, virtual tours and SEO optimization, it is possible to preserve cultural heritage and make it accessible to a wide audience. The integration of modern electronic tools with traditional design methods contributes to the harmonious combination of spiritual and technological aspects of architecture.

In the future, the improvement of electronic technologies will allow: to create unique Christian objects that will meet both the modern needs of society and age-old traditions; to use the capabilities of artificial intelligence for automatic analysis of architectural objects; to use blockchain technologies to preserve electronic archives; to use augmented reality for interactive learning; to further develop VR/AR technologies for immersion in sacred space; to expand the capabilities of 3D printing for the construction of large-scale architectural objects, etc.

References:

1. Andres H. O. (2009). Okhorona kulturnoi spadshchyny Ukrainy v konteksti svitovykh intehratsiinykh protsesiv (druha polovyna KhKh – poch. KhKhI st.): [Ukraine's cultural heritage protection in the context of global integration processes (second half of the KhKh – beginning of the KhKhI century)]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv. [In Ukrainian]
2. Bila knyha «Kulturna spadshchyna ta tsyfrovi tekhnolohii» [The white book "Cultural Heritage and Digital Technologies"] pidhotovlena dlia proiektu «ReHERIT»: Retrieved from URL: <https://reherit.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Bila-knyga-3-Kulturna-spadshchyna-ta-tyfrovii-tehnologii-.pdf> [In Ukrainian]
3. Bozhok A. (2020). Tendentsii tsyfrovoho marketynhu: instrumenty zaluchennia spozhyvachiv. [Digital marketing trends: consumer engagement tools]. *Haluzevyi aspekt rozvytku natsionalnoho hospodarstva*. 4(24), 27–32. [In Ukrainian]
4. Horbyk V. O., Denysenko H. H. & Skrypnyk P. I. (1994). Pamiatky Ukrainy: problemy zberezhenia i doslidzhennia. [Ukraine's monuments: problems of preservation and research]. Kyiv: *Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy*, 42. [In Ukrainian]
5. Hurzhii N. M. (2011). Metodolohichna ta informatsiina pidtrymka arkhitektury stratehichnoho marketynhu. [Methodological and informational support for the architecture of strategic marketing]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu*. 5(2), 10–15. [In Ukrainian]
6. Isaienko D. V. & Terenchuk S. A. (2018). Modeliuvannia intelektualnoi systemy pidtrymky pryiniattia rishen z tekhnichnoho rehuliuвання v budivnytstvi. [Modeling of intellectual support systems for obtaining solutions from technical regulation in construction]. *Visnyk Odeskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury*. 72, 18–25. [In Ukrainian]

7. Klochko A. A. (2021). Tsyfrovi tekhnologii v haluzi arkhitektury i budivnytstva. [Digital technologies in the field of architecture and construction]. *Upravlinnia rozvytkom skladnykh system*. 48, 61–68. [In Ukrainian]

8. Kompleksni naukovi doslidzhennia v restavratsii pamiatok arkhitektury: [Complex scientific research in the restoration of architectural monuments]: monohrafiia / red. M. Bevza. Lviv: NU «Lvivska politekhnik»», 2022. 346 s. [In Ukrainian]

9. Meshcheriakov V. V. (2016). Mekhanizmy derzhavnogo rehuliuвання u sferi okhorony istorykokulturnoi spadshchyny ta pamiatok arkhitektury v rehionakh: [Mechanisms of state regulation in the sphere of protection of historical and cultural heritage and architectural monuments in the regions]: Candidate's thesis. Kyiv. [In Ukrainian]

10. Mishchenko O. V. (2023). Sakralna spadshchyna Ukrainy: klasyfikatsiia ta prostorovyi analiz. [The sacred heritage of Ukraine: classification and spatial analysis]. *Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal*. 4, 45–53. [In Ukrainian]

11. Neshchadym V. O. (2023). Kompiuterni metody stvorennia tsyfrovoho arkhivu pamiatok arkhitektury za dopomohoiu 3D-skanuvannia. [Computer methods for creating a digital archive of architectural monuments using 3D scanning]. *Teoriia ta praktyka dyzainu: zb. nauk. prats*. 29–30, 98–104. [In Ukrainian]

12. Rudenko M., Kyrlyuk Ye. & Khutorna M. (2022). Tsyfrovizatsiia: marketynhovi trendy ta platformy realizatsii. [Digitalization: marketing trends and implementation platforms]. *Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu*. 5–6, 83–84. [In Ukrainian]

13. Sychova O. Ye., Osypenko N. O. & Petrishyna T. O. (2023). Tsyfrovyi marketynh yak instrument staloho rozvytku biznesu. [Digital marketing as an instrument for sustainable business development]. *Ekonomika ta suspilstvo*, 50. Retrieved from URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-32>. [In Ukrainian]

14. Tkachenko V. V., Klymchuk M. M., Klochko A. A. (2019). Normatyvno-pravove zabezpechennia tsyfrovizatsii enerhoefektyvnoho budivnytstva. Budivelne pravo: problemy teorii i praktyky: [Normative and legal provisions for the digitalization of energy-efficient construction. Construction law: problems of theory and practice]: *Proceedings from the IIIrd scientific practical conf.* (1, 58–61). Kyiv; Ternopil: Ekonomichna dumka. [In Ukrainian]

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-93-105](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-93-105)

Klavdiia Tushko

Doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the department of psychology, pedagogy and socio-economic disciplines, National Academy of the State Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-7684-5622>.

Valentyna Miroshnychenko

Doctor of Pedagogy, Professor, Professor of the Pedagogy Department, National University of Booresources and Nature Managment of Ukraine, Kyiv, <https://orcid.org/0000-0002-3931-0888>

Vadym Torichnyi

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Management of the Faculty of Professional Education and Leadership, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnytsky, <https://orcid.org/0000-0003-3336-6386>

UKRAYNA GÜVENLİK VE SAVUNMA SEKTÖRÜNÜN PROFESYONEL İLETİŞİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINDA KOÇLUK TEKNOLOJİSİ

Özet: Makale, güvenlik ve savunma sektörü temsilcileri arasında profesyonel bir iletişim kültürü oluşturma sorununa odaklanmıştır. Modern toplumda profesyonel iletişim sorununun aciliyeti, etkili mesleki faaliyeti gerçekleştirmenin yollarından biri olmasıdır. Modern eğitim sisteminde koçluk yönteminin özü ve içeriği ortaya çıkarılmıştır. Yüksek düzeyde profesyonel iletişim kültürünün oluşumunda koçluğun etkisinin belirlenmesinin amacı özetlenmiştir. Araştırma metodolojisi (araştırma çalışmasının amacı ve hedefleri) sunulmuştur. Yapılacak örneklemenin kapsamı belirleme prosedürü (mekanik örnekleme) ortaya çıkarılmış, deneyin ana temeli haline gelen yüksek askeri eğitim kurumları bazda listelenmiştir. Ana araştırma yöntemleri (teorik olanlardan uygulamalı olanlara kadar) analiz edilmiştir: kaynak tabanının ve anketlerin analizi, testler ve görüşmeler. Araştırma çalışmasının sonuçları sunulmaktadır: çalışmanın sonunda ilk sonuçlara kıyasla yüksek düzeyde bir kültür oluşumunun sonuçlarıyla

kanıtlandığı gibi, yöntemin etkinliğini doğrulayan koçlukta etkileşimin dört seviyesi. Her seviyeye göre bilimsel ve pedagojik personellerin yöntem, teknik ve yöntemleri ortaya çıkarılmıştır. Önceden geliştirilmiş testler, anketler ve ödevler kapsamında bir başlangıç (ilk) testi gerçekleştirildi. Araştırma çalışmasının sonunda kesin tanımlama gerçekleştirildi. Tüm sonuçlar histogramlar ve bu sonuçların analizi şeklinde sunulur. Araştırmanın avantajları ve dezavantajları (gerektiğinde bütçesinin olmaması, araştırma ve öğretim kadrosunun psikolojik eğitimine duyulan ihtiyaç) sunuldu. Daha kapsamlı bir analiz amacıyla, Ukrayna'daki benzer deneylerle (Hudut kapısı Akademisi, Kara kuvvetleri Akademisi) sunulan araştırmanın karşılaştırma işlemi yapılmıştır. Araştırma faaliyetleri sürecinde ortaya çıkan sınırlamalar özetlendi. Diğer yenilikçi veya geleneksel yöntemler veya teknolojiler (istihbarat haritaları, simülasyon, vb.) ile birlikte profesyonel iletişim kültürünün oluşumunda koçluğun etkisini incelemek, daha fazla araştırma için umut verici alanlar olabilir.

Anahtar sözcükler: koçluk, teknoloji, profesyonel iletişim, güvenlik ve savunma sektörü temsilcileri, iletişim kültürü.

1. Önsöz. Yoğun küreselleşme süreçlerinin olduğu modern çağ, işverenin açısından herhangi bir alandaki uzmana yönelik çeşitli gereksinimleri ve uzman olarak gerkeli olmaya ihtiyacını içermektedir. Amerikan Kolejer ve Üniversiteler Derneği temsilcileri, "diploma prestiji" kavramının güncelliğini kaybettiği konusunda hemfikirdir (American Association of State Colleges and Universities). Wesley E. Donahue [14] dahil birçok bilgin tarafından geliştirilmekte olan başarılı insan teorisi, başarı kavramının artık bir öncelik olduğuna dikkat çekiyor ve profesyonel alanda başarıya izin veren yetkinlikleri tanımlar. Araştırmacılar, modern insanın bilincinde, personellerin çoğu zaman işte geçirdikleri için, profesyonel alanın ailenin yerini aldığını belirlerler. Amerikalı bilgin, bir uzmanın aşağıdaki mesleki niteliklerine dikkat etmeyi önerir: profesyonel hareketlilik düzeyi, çeşitli bilgilerle çalışma yeteneği, kendini geliştirme ve yeni gereksinimlere uyum sağlama yeteneği, stratejik ve eleştirel düşünme düzeyi, etkileşim yeteneği v.s.

Tutarlılık, koordinasyon, kendi öneminin farkındalığı ve belirli bir iletişim kültürü seviyesi için bir dizi bilgi, beceri ve yetenekleri içeren çok yönlü ve çok işlevli bir fenomen olarak etkileşim yeteneği özellikle dikkat çekicidir [24]. Özellikle iletişim kültürü ve ayrıca iş iletişimi çok sayıda bilimsel çalışmaya konu olmaktadır. Batı kaynakların Ukrayna eğitim sistemi için ana bilgi kaynakları olduğundan bu konudaki popüler çalışmalar çeşitli araştırmalardır: iş iletişiminin temelleri [17], iş iletişim becerileri [26], iş ve idari iletişimi [21], modern dünyada iş iletişiminin önemi [25].

Çalışmalarını profesyonel iletişim kültürünün içeriğinin yorumlanmasının araştırılmasına [3; 4; 6] ve Ukraynalı öğrencilerde [2; 5] profesyonel iletişim kültürü seviyesinin belirlenmesine amaçlanmış bilginlerin dile getirilmesi de gereklidir.

Bilimsel bakışların, mesleki iletişimin durumu ve içeriği ile ilgili ana mesajı, bu iletişimin artık sadece işletme ve ekonomiye ait olmadığı, işletme iletişiminin herkesin hayatının bir parçası olduğu ifadesidir [28]. Bireyin amaç ve hedeflerin sistemi, değerleri ve ihtiyaçlarını yansıtır. Profesyonel iletişim, farklı seviyelerde gerçekleştiği için çok yönlüdür: bireyler arasında, bir birey ile belirli bir topluluk arasında, sosyal gruplar arasında. Profesyonel iletişimin amacı, bilgi alışverişi, etkileşim stratejisinin geliştirilmesi, iletişim sürecinin taraflarının algılanması ve kabul edilmesidir [20]. Yukarıdakilere göre iş iletişimi uygun, hoşgörülü, esnek ve insancıl olmalıdır. Bireyler ve sosyal gruplar, belirli dini, politik ve ekonomik fikirlere bağlı kalabilirler. Çatışmaların ortaya çıkmasının temeli olan yaşam görüşlerinin örtüşmediği durumlar da vardır. Profesyonel iletişimde, modern çokkültürlülük teorisinin hükümlerini gerektiren bu tür çatışmalardan kaçınılmalıdır [14; 27]. Bu teoriye göre, bir sosyal toplulukta birden fazla kültürün olması doğaldır [10].

Profesyonel iletişim kültürünün oluşturulma sorununun aciliyet derecesi göz önüne alındığında, bunun Ukrayna toplumunda, özellikle profesyonel iletişim için gelecek profesyonellerin yetiştirilme alanında incelenmesine karar verildi. Ukrayna eğitim sistemi Batı sistemi, özellikle Avrupa sistemi bağlamında gelişiyor. Uygun bir profesyonel iletişim kültürü düzeyi oluşturmak için pedagojik teknolojilerin etki derecesini belirlemeye karar verdik.

Yöntem, teknik ve teknolojilerin pedagojik yelpazesi oldukça kapsamlıdır. Araştırmanın amacına göre bilginler, uygun bir yöntem seçme ve pratikte test etme imkanına sahiptir. Profesyonel bir iletişim kültürünün oluşumu, ABD, Avrupa ve Pasifik Bölgesi'ndeki gelecek profesyonellerin eğitimindeki mevcut eğilimleri dikkate alır, pratik yöntemlere giderek daha fazla dikkat edilir: eğitim, koçluk, vaka çalışmaları, mentorluk vb. [16]. Pek çok uygulamalı eğitim yöntemi arasında koçluk çok popülerdir (Love, Christian van Nieuwerburgh, 2019). Koçluğun avantajları, hem eğitim hem de eğitim amaçlı kullanılabilmesidir [12].

Koçluk, etkileşimin geliştirilmesi için etkili bir teknoloji, özel bir danışmanlık ve işbirliğinin çeşidi anlamına gelir [19]. Modern işbirliği pedagojisi, bireyin zihinsel, yaratıcı ve diğer kaynaklarını gerçekleştirmesini ve ortaya çıkarmasını sağlamanın bir yolu olarak bireyin gelecek için potansiyelini geliştirme koçluk teknolojisini tanıır [15; 19].

Bir dizi Ukrayna'daki askeri yüksek eğitim kuruluşunun uzmanlarının profesyonel iletişim kültürünün düzeyini araştırmamız gerektiğinden koçluk, önerilen çalışma için uygundur. Bu nedenle çalışmanın amacı, eğitim sürecinde koçluk teknolojisinin kullanımına dayalı profesyonel iletişim kültürü düzeyini incelemektir.

Çalışmanın temel amaçları aşağıdakilerdir:

1. Mesleki ve ticari iletişim tarzının düzeyinin belirlenmesi.
2. Bilimin gelişiminin mevcut aşamasında koçluk teknolojisinin özünün analizi.

3. Ukrayna'daki askeri yüksek eğitim kuruluşlarının eğitim faaliyetlerinde koçluğun tanıtılması yoluyla profesyonel iletişim kültürünün oluşum seviyesinin deneysel olarak belirlenmesi.

Profesyonel iletişim kültürü oluşma sorunundaki bilimsel varsayım, profesyonellerin yetiştirilmesinde uygulamalı koçluk yönteminin kullanılmasının bu kültürün düzeyine olumlu etkisi olduğu varsayımdır [13].

Profesyonel iletişim kültürü düzeyinin belirlenmesinde güvenilir sonuçlar elde etmek için bu kültürün ana kriterlerini inceledik. Bilimsel metinlerin analizine göre, profesyonel iletişimin oluşması için ortak kriterler şunlardır: konuşma ve etik standartlara uyum, belirli bir iletişim sonucunun mevcut olması, iletişim kurma başarısı.

Materyaller ve Yöntemler. Profesyonel iletişim kültürünün oluşum düzeyinin, koçluk kullanımına dayalı araştırma süreci, Ukrayna'daki aşağıdaki yüksek eğitim kuruluşları temelinde gerçekleştirildi:

1. Bohdan Khmelnytskyi Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Milli Akademisi.
2. Hetman Petro Sahaidachnyi Kara Kuvvetleri Milli Akademisi.
3. Lviv Devlet Yaşam Güvenliği Üniversitesi.
4. Kamianets-Podilskyi Askeri Enstitüsü.

Yukarıda sayılan yüksek eğitim kuruluşları, geniş bir uzmanlık yelpazesi sundukları için ve müfredatlarında, güvenlik ve savunma sektörü arasında profesyonel bir iletişim kültürünün oluşumunu sağlayan disiplinlerin mevcut olduğu için seçilmiştir.

Koçluk kullanımına dayalı profesyonel iletişim kültürünün oluşum seviyesinin incelenmesi aşağıdaki aşamalara göre yapılmıştır:

I. Aşama: Olması gerekeb belgelerin tamamının hazırlanması (her yüksek eğitim kuruluşunda bir deney yapma izni, bir araştırma programının geliştirilmesi (metodolojik bileşen: deney konusu, amacı, ödevleri ve düzenleyicileri, eş anlamlılar ve metodolojik bileşen: tanım ve örneğin hesaplanması, araştırma yönteminin gerekçesi, sonuçların formülasyonu) [18].

II. Aşama: Güvenlik ve savunma sektörü temsilcileri arasında profesyonel bir iletişim kültürünün oluşum seviyesinin başlangıç tanımlanması. Profesyonel iletişim etiği üzerine eğitim oturumları için bilimsel ve pedagojik personelin temsilcileri tarafından eğitimsel ve metodolojik desteğin geliştirilmesi. Bilimsel ve pedagojik personeller tarafından Ukrayna'nın yukarıdaki yüksek eğitim kuruluşlarının eğitim sürecinde koçluk yönteminin doğrudan uygulanması. [7].

III. Aşama: Giriş tanımlaması. Alınan sonuçların işlenmesi, araştırma sonuçlarının özetlenmesi.

Araştırma örnekleme oluşturulması, pedagojik araştırma metodolojisinin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir, bunlar: örnekleme temsil edilebilirliği (örnek popülasyonun genel popülasyonun özelliklerine uygunluğu); çalışmanın özelliklerinin dikkate alınması (incelenen koçluk yönteminin özelliklerinin

dikkate alınması (öğrencilerin bireysel psikolojik ve pedagojik danışmanlığı). Araştırma ve deneysel çalışmalarda tüm katılımcılara eşit fırsatlar sağlayan rastgele örnekleme prosedürü kullandık. Bu yüksek öğretim kuruluşlarında sunulan uzmanlıkların müfredatlarına göre 'Mesleki İletişim Etiği', 'Mesleki Faaliyet Etiği', 'İş Ahlakı' gibi disiplinlerin ikinci yılda öğretildiği için deneye ikinci sınıf öğrencileri katıldı. Ekde edilen verilere göre, bir uzmanlık alanının ikinci sınıfında 75'e kadar öğrenci eğitim alırlardı (ve genel olarak bu kuruluşlarda üç ile beş uzmanlık alanı vardır). Araştırma ve öğretim elemanlarının koçluk kullanması gerektiğinden, 30 öğrencilik örnekleme kapsamının belirlenmesine ve bu sayının seçilmesi için mekanik bir örneklem kullanılmasına karar verildi. Mekanik örnekleme, bir seçim adımının kullanılmasını içerir, bu nedenle, mevcut çalışma grubu öğrencilerinin listelerine göre, listedeki her üç kişiden biri deneye katıldı (her bir öğrencinin deneysel çalışmaya katılmak için önceden rızasıyla).

Bu amacı gerçekleştirmek için, problemleri çözmek ve yeterli araştırma yöntemlerini kullanan hipotezi test etmek: teorik - felsefi, sosyolojik, psikolojik, pedagojik bilimsel metinlerde araştırma konusundaki gelişme durumunu netleştirmek için analiz (problem odaklı ve geriye dönük) özü anahtar araştırma kavramları; bir kavram ve sistem geliştirmek için bilimsel hükümlerin genelleştirilmesi ve sistemleştirilmesi; araştırma problemi hakkında elde edilen bilgileri sistematik hale getirmek için gelecek uzmanlar için eğitim programlarının içeriğinin analizi; ampirik - prognostik (uzman değerlendirmesi, bağımsız özelliklerin genelleştirilmesi) - bir iş iletişimi kültürünün oluşumunda yenilikçi teknolojilerin kullanımı için umut verici alanların belirlenmesi; tanılama (eğitim oturumları sırasında anketleme) (iki tür anket: açık (toplam 10 sorulu ve toplam 14 sorulu sınırlı yanıtlarla kapalı tipli anket) anketler, eğitim kuruluşlarının başkanlarının öğrencileri ile görüşmeleri, temel bilgileri test etmek için iş iletişiminin testleri) ve gözlemsel (gözlem, kendi kendini gözlemeleme, öz değerlendirme) - iş iletişimi kültürünün durumunu netleştirmek, oluşumu için eğitim sürecindeki eksiklikleri belirlemek; pedagojik deney (girdi ve çıktı teşhisi) - belirlemek için profesyonel bir iletişim kültürü oluşturmak için koçluğun etkinliği.

Herhangi bir bilimsel araştırmanın önemi, bir nesne, süreç veya olgu hakkında güvenilir bilgi elde etmektir [23]. Profesyonel iletişim kültürü düzeyinin oluşumu çalışmasının bütünlüğü için, bir bağlanç tanımlaması yapılmasına, yani söz konusu kültürün ilk oluşum düzeyinin belirlenmesine karar verildi. İlk göstergelerin tanımlanması, bir profesyonel iletişim kültürünün oluşumu için seçilen kriterlere dayalı idi (konuşma ve etik normlara uygunluk, belirli bir iletişim sonucunun varlığı, iletişim kurma başarısı). Bu kriterlerin her birinin içeriğine göre, bilimsel ve pedagojik personelin temsilcileri ödevleri geliştirdiler:

1. Öğrencilerin konuşma ve etik normlara hakim olma düzeyini belirlemek için, davranış etiği bilgisi ve Ukrayna iş dilinde yazım ve telaffuzu kontrol etmek için yazılı ve sözlü ödevler için bir dizi sorunlu durum yaratıldı.

2. Bir iş toplantısında iletişim kurma başarısını belirlemek için pratik iş durumlarını çözmek önerildi.

3. Profesyonel iletişimde sonucun seviyesini belirlemek için yaratıcı bir görev oluşturuldu.

Ukrayna'da yüksek öğretimde puanlama sistemini, özellikle 'pek iyi', 'iyi' ve 'yeterli' kullanarak, iş iletişimi kültürünün üç seviyesini belirledik: yüksek, orta ve düşük.

Ön değerlendirmenin sonuçlarının analizinin gösterdiği: öğrencilerin büyük çoğunluğunun yüksek düzeyde profesyonel iletişim kültürü oluşturmak için kapsamlı eğitime ihtiyacı vardır. Profesyonel iletişim kültürünün oluşum seviyesinin ilk ölçümlerinin sonuçlarına göre, bilimsel ve öğretim personelleri, yukarıdaki yüksek öğretim kuruluşlarının her birinin gelecek profesyonellerinin eğitiminde koçluk yöntemini aktif olarak uygulamaya başladılar. Bilimsel ve öğretim personelleri, bu yöntemi şu şekilde uyguladılar: öneri veren bir danışmanlık değil, kolaylaştırıcı eleman olarak hareket etmişlerdir. Önerilen çalışmada koçluk, öğrenciler ve öğretmenler arasındaki anlamsal düzeyde bir etkileşim anlamına gelir. Koçluk, yukarıdaki yüksek öğretim kuruluşlarında yeni bir davranış ve düşünme stratejisi olarak konumlandırılmıştır.

Koçluk süreci, bilimsel ve öğretim personelleri kadrosu tarafından dört düzeyde geliştirilmiştir:

- 'ne yapılmalı?' sorusuna cevap bulmaya dayalı eğitim faaliyetlerinde taraflar arasındaki etkileşim için sağlanan ilk düzey. Bu, ödev ve hedeflerin detaylaştırılması yapıldığı için gerekli bir faaliyetin başlangıcıdır;

- etkileşimin ikinci düzeyinde yeni 'bilgi alanı'nın yaratılmasına dayanan etkileşimi öngörülmüştür - yeni olguların, bilgilerin, veirlerin oluşturulması - bu düzeyde öğrenciler kendi bilgi düzeylerinin farkındalar ve bilgiyi etkili bir araca dönüştürürler ;

- içeriği ile etkileşimin üçüncü düzeyi, modelleme durumları ve 'yeni bir profesyonel iletişim' kurulmasını gerektirir - bu düzeyde, öğrenciler bilgiyi becerilere dönüştürür ve yeteneklerinin, başarılarının, potansiyellerinin farkına varırlar;

- etkileşimin dördüncü düzeyi, öğrencilerin kendilerini bu süreçte kilit katılımcılardan biri olarak tanımlayarak profesyonel iletişimin özülle özdeşleşmesini içerir.

İlgili disiplinlerde profesyonel iletişim kültürünün oluşturulması için koçluğun uygulanmasına yönelik dersler, öğretim saatlerinin bütçesinde yer almadığı için derslerin olmadığı saatlerde yer aldı. Bilimsel ve öğretim personelleri, özel olarak geliştirilmiş bir eğitim ve metodoloji kompleksi gereğince öğrencilerle koçlukta (koçluk grup için veriyordu) kademeli olarak eşit düzeyde etkileşim gerçekleştirdiler.

Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki grup eğitim koçluğunun etkileşim düzeylerinde uygulanan ana faaliyet alanları:

- birinci etkileşim düzeyi - "ne yapılmalı?" sorusuna cevaplar bulmak için konuşmaların kullanılması, öğrencilerin ifade ettikleri görüşlerin çeşitliliği, cevaplar bulma ve öğretmenin görüşleri formüle etme ve ifade etme yeteneğini değerlendirme imkanı;

- ikinci etkileşim düzeyi - öğrencilere etkili profesyonel iletişimleri hakkında değerli bilgilerin aktarılması - teorik eğitim ve bu tür iletişimin sorunlu konularını belirlemek için öğrencilerin kendi kendini test etmeleri;

- üçüncü etkileşim düzeyi - edinilen bilgileri pekiştirmeye yönelik öğrencilerin aktif etkinlikleri. Öğrencilerin aktif olarak rollerini değiştirdiği rol oyunları gibi teknikler amaca uygun olarak kullanılır; çeşitli anlaşmazlık biçimlerinin oluşturulması (tartışmalar, ihiltaflar, görüşmeler); beyin fırtınası (sorulara doğru cevapların bulunması);

- dördüncü düzey – kendilerini, mesleki faaliyetleri ifade yöntemlerinin, bir kendini yansıma yolu olarak kullanımı (her öğrenci kendi kendini analiz eder ve ardından kendini geliştirir).

Yukarıdaki çalışmanın tamamlanmasından sonra bilimsel ve öğretim personelleri, belirli kriterlere göre profesyonel iletişim kültürünün seviyesini belirlemek için önceden geliştirilmiş görevlere uygun olarak nihai bir test gerçekleştirirdleri.

Aynı konuda aynı maksimum puanlara sahip öğrencilerin değerlendirilmesinin sonuçları arasındaki ilişkiyi belirlemek için, yukarıda sayılan yüksek öğretim kuruluşlarının bütün öğrenci gruplarının "Mesleki iletişim etiği" alanındaki değerlendirmelerinin sonuçları seçilmiştir. Bu gruplardan biri için üç alandaki değerlendirme sonuçları kullanılmıştır. Değerlendirmelerin sonuçları araştırma çalışması sırasında elde edilmiştir ve 40 çift örnek veriden oluşmaktadır. Ayrıca, örnekleme, aynı zamanda araştırmada elde edilen "Mesleki iletişim etiği" disiplinde aynı yüksek öğretim kuruluşlarının öğrencilerinin değerlendirmelerinin 40 sonucunu da içermektedir. Geriye kalan öğrenciler için, üç konudaki sonuçlar dahil edilmiştir. 40 çift örnek veri "Mesleki faaliyet etiği" alanındaki değerlendirmelerin sonuçlarını içermektedir. Böylece 80 veri çifti değerlendirmeye alınmış ancak çalışmalardan en az birinin yapılmamış olmadığı çiftler çıkarılmıştır. Böylece, örnek n = 69 veriydi. Testler kapalı tipte idi, yani dört veya beş varyant arasından doğru cevabı seçmeniz gerekli idi. Kontrol ve test sonuçları arasındaki ilişkinin doğrusal olup olmadığını ve aralarındaki ilişkinin ne kadar yakın olduğunu, korelasyon olup olmadığını kontrol etmek için, X üzerinde Y düz çizgi regresyon çizgisinin örnek bir denklemi hesaplandı:

$$y - \bar{y} = r_e \frac{q_y}{q_x} (x - \bar{x});$$

bunda

r_e – örnek korelasyon katsayısı;

- q_y – örnek standart sapması y ;
 q_x – örnek standart sapması x ;
 \bar{y} – y değerlerinin koşullu ortalaması;
 \bar{x} – x değerlerinin koşullu ortalaması.

$$r_e = \frac{\sum n_{xy} - n_{\bar{x}\bar{y}}}{nq_xq_y}$$

bunda

- x, y – X ve Y belirtilerinin gözlemsel değerleri;
 n_{xy} – (x, y) çiftinin sıklığı;
 n – örnekleme kapsamı;

Test, kontrol tezinden önce yapıldığı ve öğrenciler hazıramaları ve sonuçlarının analizinin kontrol tezi için hazırlama aşamasının kabul edilebildiği için X göstergesi test sonuçlarına ve Y göstergesi test tezi sonuçlarına karşılık gelir. Tüm hesaplamalar Excel kullanılarak yapılmıştır. Böylece düz çizgi regresyonunun örnek denklemi elde edilmiştir.

$$y = 0,7235x + 0,6428$$

örnek korelasyon katsayısının değeri $r_e = 0,51703$.

r_e değerinin 1'den uzak olduğunu görüyoruz, bu da Y ve X arasındaki doğrusal ilişkinin çok yakın olmadığını gösteriyor. Ancak $r_e \neq 0$, yani Y ve X değerlerinin bağımsız olduğu kabul edilemez. Genel popülasyonun korelasyon r katsayısının da sıfırdan farklı olup olmayacağına bakalım.

$\alpha = 0,01$ anlamlılık düzeyi kaydı ile $H_1 : r \neq 0$ öbür hipotezindeki genel korelasyon katsayısının sıfıra eşit olduğu olan $H_0 : r = 0$ sıfır hipotezini kontrol edelim.

Rastgele bir değişken kullanalım:

$$T = \frac{\sum (y_{i\text{ppoz}} - y_{\text{ceppoz}})^2}{k} \cdot \frac{n - k - 1}{\sum (y_{i\text{ppoz}} - y_{\text{ceppoz}})^2},$$

bunda:

- k – y değerini etkileyen faktörlerin sayısı;
 $y_{i\text{ppoz}}$ – y 'nin hesaplanan değerleri;
 y_{ceppoz} – $y_{i\text{ppoz}}$ ortalama değeri;
 y_i – Y gözlemsel değeri.

$k_1 = k, k_2 = n - 2$ serbestlik dereceli Fisher dağılımına sahiptir.

Bizim durumumuzda, lineer modelin açısıl katsayısının değerinin sıfır olduğu $k = 1$. $H_0: a = 0$ sıfır hipotezini düşünelim, rakip hipotez $H_1: a \neq 0$, belirlenen önem düzeyi $a = 0.05$. Hesaplamalara göre $F_{cnocm} = 74,3727$. Kritik değer $F_{kp} = F(a, k_1, k_2) = F(0,05; 1; 187) = 3,89$. $F_{cnocm} > F_{kp}$ olduğu için oluşturulan model gerçeğe uygundur.

Her iki değerlendirmede olası altı üzerinden yüksek puan alanlar arasında, yani 5,5 ile 6 arasında, bir testten daha iyi bir kontrol ödevi tamamlayanların oranı yaklaşık %27 daha yüksektir. Her iki değerlendirmede 4,85 ile 5,5 puan aralığında bir not alanlar arasında, aksine, kontrol ödevinden daha iyi testi tamamlayanların oranı %56 daha yüksektir. Bu tür sonuçlar, kontrol ödevi testten daha uzun bir süre için tasarlandığını ve daha az ödev içerdiğini, böylece iyi okuyan bir öğrencinin, kontrol ödevinin testten daha zor olmasına rağmen bunlara odaklanma ve bunları herhangi bir hızda çözme fırsatına sahip olduğunu, edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri ortaya koyduğunu gösterebilir. Öğrenci, testi yazarken, özellikle test bilgisayar tabanlı ise, soru sayısı büyük olduğu ve bunun dikkat dağıtıcı olduğundan ve cevap verme süresi sınırlı olduğundan öğrenci stres durumunda olabilir. 4,4-4,95 puan aralığında, testte daha iyi puan alanların oranı %42 daha fazladır. Bu grup, iyi okuyan öğrencilere karşılık gelir. 3,85'ten 4,4'e kadar puan kazananlar için, ayrıca testte daha iyi sonucu alanların (%41) oranı daha yüksek olan bir gruptur, bunların sonucu yeterlidir. Yeterli ve yetersiz arasındaki sınırdaki (3,3'ten 3,85 puana kadar) sonuçlar elde edenler arasında kontrol ödevi için daha iyi sonucu alanların oranı %26 daha fazladır. Yetersiz sonuçlar alanlar arasında: 2,75 ile 3,3 arasında puan alanlarda test sonuçları daha iyi olanlar (%33); 2,2 ile 2,75 arasında puan alanlarda kontrol ödevi daha iyi olanlar (%55); 1,65 ile 2,2 arasında puan alanlarda testte daha çok puan kazandılar (%22); 0'dan 1,65'e kadar kontrol ödevi sonuçları (%90) daha iyidir. Gördüğümüz gibi, başarısız öğrenciler için tahmin ederek bile testi başaramızlar. Test ve kontrol ödevinin sonuçları her halde farklıdır.

Araştırma ve deneysel çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar, yenilikçi bir eğitim aracı olarak koçluğun bireyin veya sosyal grubun gelişiminde bir "köprü" görevi gördüğünü göstermektedir. Yöntemin kullanımı, değişimlerin mümkün olduğu, yeni yaşam niteliklerinin ve mesleki faaliyetlerin gelişimi ve kendi potansiyellerinin ifşa edilmesini gösterir.

Deneysel araştırma çalışmamızın sonuçlarının olumlu dinamikleri, araştırma prosedürünün doğru tasarlanmış olduğunu ve koçluk yöntem ve tekniklerinin başarıyla seçilmiş olduğunu göstermektedir. Bu sorunun incelenmesi esnasında şans faktörünün bulunup bulunmadığı hususu ile ilgilendik, bu yüzden böyle bir sorunu ele alan bilimsel çalışmalara başvurduk. Ukrayna bilim topluluğunda bu tür çalışmaların sayısı ipek büyük değildi, ancak gelecek sınır muhafızlarının profesyonel iletişim kültürünün incelenmesi için tanımlama araçları geliştiren O. Hevko'nun [2] çalışmaları dikkatimizi çektiler. İş iletişimi, Ukrayna'daki kolluk kuvvetleri için olağan bir konu değildir, ancak yerel hudut muhafazası birimleri özel

amaçlı bir makam olup ve görevlilerinin faaliyetinin özellikleri, Ukrayna'nın devlet sınırının farklı statü ve kültürlerden gelen insanların etkileşimde bulunduğu bir yer olduğu için özel bir makamdır. Araştırmacı, deneyimizin katılımcılarıyla aynı sorunla karşılaştı ki araştırmasının yapılması için bütçede öngörülen saatlerinin olmaması ve dolayısıyla okul saatlerinden sonra bunu yampak zorundaydı.

Eğitim koçluğu kavramını araştıran T. Borova'nın [1] bilimsel çalışmalarından da bahsedilmeli. Araştırmacı, sunulan kavramın hükümlerinin pratik uygulamasını analiz etmedi, ancak önerilen yayında dikkate aldığımız koçluğu bir yöntem olarak yorumlamadaki yaklaşımından etkilendik.

Genel olarak, yapılan araştırmanın değerinin, avantajlarını ve dezavantajlarını belirleyebilmemiz ve ayrıca yüksek öğrenim eğitim sürecinin organizasyonunda dikkate alınması gereken önerileri geliştirebilmemiz olduğu belirtilmelidir.

Bu çalışmanın dezavantajları, öğrencilerle bireysel koçluğa değil, gruba başvurmanız gerekmesidir. Tüm derslerin sınıf dışında planlanması gerektiği göz önünde bulundurularak zaman kısıtlılığı nedeniyle grup koçluğu uygulanmıştır.

Bu çalışmanın ana avantajları, eğitim oturumları sırasında çeşitli teknik, araç ve tekniklerin bir cephaneliğinin tanıtılması ve ayrıca 'Profesyonel iletişim etiği', 'Mesleki faaliyet etiği', 'İş etiketi' disiplinlerinde belirli bir eğitim türü ve konusu için tüm bu araçları seçme yeteneğidir.

Koçluğun, psikolojik ve pedagojik bir yöntem olduğu da belirtilmelidir [18], bu da öğretmenin öğrenci hakkında ek sosyo-psikolojik bilgi aldığı anlamına gelir [14].

Olumlu sonuçlar, gelecek uzmanlarının bir iş iletişimi kültürünün oluşumu üzerine başlatılan çalışmalara devam edilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğinin ve bu çalışma için pedagojik yedeklerin mevcut olduğunu göstermektedir.

Sistem yaklaşımı bakımından, herhangi bir nesne veya sürecin özel sınırlamaları vardır. Yaptığımız iş bunun haricinde değildir. Ana sınırlama, yalnızca deneyimli bir öğretmen tarafından kullanılabilir (bilimsel ve pedagojik personel temsilcilerinin seçiminde bizim tarafımızdan dikkate alınan) koçluk yönteminin özellikleridir. Bir koç sadece bir akıl hocası ya da koç değildir, öğrencileri bağımsızlığa ya da eleştiriye iten, teşvik ya da ceza yaratan, inisiyatif ve sorumluluğu ifşa eden özel beceriler sistemine sahip bir kişidir.

Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre özetlenebilecek başlıca öneriler şunlardır: Mümkünse grup koçluğu yerine bireysel koçluğu kullanın, çünkü bireysel bir yaklaşım ve gelişimsel öğrenmeye bir yaklaşım izlemenize izin verir. Diğer bir öneri, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından kullanılacak olan bireysel koçluk programının içeriğinin tasarlanmasıdır. Bu program bir 'yol haritası' olacak - nasıl ve hangi yönde hareket edileceğine dair bir rehber.

Sonuçlar. Koçluk, yeterlilikler, kültür veya belirli bir profesyonel kalite oluşturmaya yönelik sayısız deney sonucuyla kanıtlandığı gibi, modern eğitimin oldukça yaygın bir yöntemidir. Koçluk teknolojisinde rol yapma oyunları üzerine çalışan Marie-Claire Dassen'in çalışmaları da dile getirilmiş olmalıdır [9]. Bu arada,

bilginin araştırmasında grup koçluğu da kullanıldı. Araştırma çalışmalarının sonuçları olumlu dinamikler gösterdi. Bir başka ilginç husus, özellikle koçlukta eğitim ve danışmanlık arasındaki sınırın tanımlanması olmak üzere araştırma ve öğretim kadrosunun faaliyetlerine adanmış Abi Eniola'nın çalışmasıdır [16; 22]. Araştırmacı, eğitimcilerin uygulama süresinin mesleki yeterlilik düzeylerini etkilediği sonucuna varmıştır. Iain Lightfoot, eğitim derslerinde içgörü olaylarına dikkatini çekmiştir [20]. Araştırmasının sonuçları, koçluğun etkinliğini artırmak için koçlukta çeşitli yöntem, teknik ve tekniklerin kullanımına ilişkin bu makalede özetleştirilmiş mantığı doğrulamaktadır. Sue Wotruba, Cheltenham, Gloucestershire isimli araştırmacılar, lider ve katılımcıların geri kalanı arasındaki koçlukta güven sorununu incelediler [11].

Bu makalede sunulan bireysel ve grup koçluğunun sorunlarını incelemek ve grup koçluğuna odaklanmak, değerliydi. Bilginler, grup koçluğunda çatışma durumlarını önlemek ve üstesinden gelmek konusunda önerileri vermişler, ancak temin ettikleri araç takımının tek bir takım olarak algılanmaması geniş bir pedagojik araç yelpazesini kullanmaya çalışmasının gerektiğini belirttiler.

Dört adet askeri yüksek eğitim kuruluşu temelinde yürütülen araştırmanın sonucu, eğitim sürecine koçluğun getirilmesinin, gelecekteki mesleki faaliyetlerden yüksek derecede memnuniyet, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yaratıcı yeniliklerin tanıtılması için koşullar yarattığıdır, etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve Ukrayna'da yüksek öğrenimin eğitim sürecinde yeniliklerin tanıtılması için temelleri oluşturulmaktadır.

Araştırma sonuçlarının analizine göre eğitim ortamında koçluğun aktif olarak uygulanması için metodolojik bir çerçeve geliştirmek için zemin olduğu kanaatine varılmıştır.

Çalışmanın önemi, daha fazla çalışma için alanları belirlemenin mümkün olmasıdır. Kanaatimize göre umut verici alanlar, koçluğun çeşitli yöntem ve teknolojilerle birlikte kullanılmasıdır. Örneğin koçluk, akıllı kartlar yöntemi, simülasyon, problem çözme yöntemleri ve daha fazlası ile eş zamanlı olarak uygulanabilir.

References:

1. Borova T. (2011). Eğitim koçluğu konsepti. *Beden eğitimi ve sporda pedagoji, psikoloji ve tıbbi ve biyolojik sorunları*. №2. S. 12-16.
2. Hevko O. Gelecekteki hduz kapısı görevlilerinin profesyonel iletişim kültürünün kriterleri, göstergeleri ve oluşum seviyeleri. Volodymyr Hnatiuk Ternopil Milli Pedagoji Üniversitesi'nin bilimsel notları. Seri: pedagoji. 3(2017 y.). S. 1113-1119.
3. İş iletişimi: Öğrencilerin bağımsız çalışmasına yönelik metodik talimatlar 6.030508 – "Finans ve Kredi", 6.030509 – "Muhasebe ve Denetim" uzaktan eğitim /Düzenleyen: C.S.Kazemirova. – Çernigiv: ЧНТУ, 2014. – 71 s.
4. Kostyk Ye., Kostyk Ye. (2016). Gelecek emtia birliktişilerinin mesleki eğitimi için bir araç olarak iş iletişimi kültürü. *Professional education: methodology, theory and technologies* • 3 – 2016. S. 127-140.

5. Savenkova L. (2015). Ekonomik alanın gelecek yöneticilerinin profesyonel iletişim kültürünün oluşumu. Pedagojik becerilerin kökenleri. Sürüm 15. S. 31-34.

6. Chernyshenko O. O. (2017). Eczacılık uzmanlık alanlarında gelecek uzmanların iş iletişimi kültürünün oluşumu: Pedagoji Bilimleri Adayı tezi: 13.00.04 / O. O. Chernyshenko. – Kropyvnytskyi. – 277 s.

7. Addison Wesley/ Coaching Agile. (2020). Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition: - Signature Series - Cohn Audible Audiobook – Unabridged Lyssa Adkins, Pearson Education, Inc. December 17.

8. Arneil, B. and F. MacDonald, (2016). 'Multiculturalism and the Social Sphere,' in *The Ashgate Research Companion to Multiculturalism*, D. Ivison (ed.), London: Routledge, pp. 95–117.

9. American Association of State Colleges and Universities [Elektronik kaynak]. – URL : <http://www.aascu.org/>.

10. Bachvarova, M., (2014). 'Multicultural Accommodation and the Ideal of Non-Domination,' *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 17(6): 652–673.

11. Bungay Stanier Michael. (2016). The Coaching Habit: Say Less, Ask More & Change the Way You Lead Forever Paperback – Illustrated, February 29. Page Two; Illustrated edition. 244 p.

12. Campbell John, Christian van Nieuwerburgh.. (2017). The Leader's Guide to Coaching in Schools: Creating Conditions for Effective Learning. Corwin First Edition First edition (July 14). 144 p.

13. Dassen, M. (2015) 'Drama Techniques in Team Coaching', *International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring*, 13 (1), pp.43-57. Available at: <https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/90a17748-9d92-4cf0-bbe3-b48f5b30df39/1>

14. Dr. Wesley E. Donahue (2018). Building Leadership Competence: A Competency- (Kindle Edition). First edition.

15. Dove Maria G., Andrea M. Honigsfeld. (2017). Co-Teaching for English Learners: A Guide to Collaborative Planning, Instruction, Assessment, and Reflection (NULL) Corwin; 1st edition (November 1). 312 p.

16. Eniola, A. (2017) 'How do novice business coaches identify the boundary between coaching and counselling?', *International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring* (S11), pp.84-100. Available at: <https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/984448ad-df3f-4b1d-ac63-39dd0edf3acf/1/>

17. Guffey Mary Ellen, Dana Loewy. (2017). Business Communication: Process & Product 9th Edition. Cengage Learning; 9th edition (January 12). 1056 p.

18. Hardy Darren (2019). The Compound Effect: Multiply Your Success One Simple Step at a Time Audible Audiobook – Unabridged.. Folio Literary Management. January 22, 2019. 4 hours and 44 minutes

19. Honigsfeld Andrea M., Maria G. Dove. (2019). Collaborating for English Learners: A Foundational Guide to Integrated Practices Second Edition Corwin; Second edition (February 25, 2019). 288 p.

20. Lightfoot, I. (2019) 'Insight events in coaching sessions', *International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring*, (S13), pp.94-101. DOI: 10.24384/952t-7w52

21. Locker Kitty, Donna Kienzler. (2014). Business and Administrative Communication 11th Edition McGraw-Hill Education; 11th edition (January 29, 2014). 768 p.

22. Love David. Christian van Nieuwerburgh,(2019). Advanced Coaching Practice: Inspiring Change in Others 1st Edition. SAGE Publications Ltd; 1st edition (June 21, 2019). 168 p.

23. Nind Melanie, Alicia Curtin, Kathy Hall. (2016). Research Methods for Pedagogy (Bloomsbury Research Methods for Education) Annotated Edition Bloomsbury Academic; Annotated edition (October 6, 2016). 296 p.

24. Robinson, T., Morrow, D. and Miller, M.R. (2018) 'From Aha to Ta-dah: insights during life coaching and the link to behaviour change', *Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice*, 11(1), pp.3-15.

25. Sullivan Jay. (2016). *Simply Said: Communicating Better at Work and Beyond* Paperback – October 31, 2016, 225 p.

26. Thill John, Courtland Bovee. (2016). *Excellence in Business Communication* 12th Edition. Pearson; 12th edition (January 6). 672 p.

27. Tom, C., (2018). *Rethinking Recognition: Freedom, Self-Definition, and Principles for Practice*, Ph.D. Dissertation, Political Science Department, University of California/Berkeley, available online.

28. Wotruba, S. (2016) 'Leadership Team Coaching; a trust-based coaching relationship', *International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring* (S10), pp. 98-109. Available at: <https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/d1de3c0e-87a8-4181-9b53-894103a16f19/1/>

Tetiana Zavodnii

*Senior Lecturer of the Department of Theoretical Disciplines,
College of Choreography Art
“Serge Lyfar Kyiv Municipal Academy of Dance”, Kyiv,
<https://orcid.org/0009-0000-5112-4079>*

Iryna Semenyshyna

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Information Technology,
Physical, Mathematical and Civil Defence Disciplines,
Higher Educational Institution “Podillia State University”, Kamianets-Podilskyi,
<https://orcid.org/0000-0001-9300-8914>*

Ivan Bakhov

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of the Department of Foreign Philology and Translation,
Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv,
<https://orcid.org/0000-0002-8379-199X>*

Volodymyr Tereshchuk

*Senior Lecturer of the Computer Technology and
Systems Modeling Department,
Polissia National University, Zhytomyr,
<https://orcid.org/0000-0002-5716-233X>*

Valentyna Chaialo

*Senior Lecturer of the Department of Theoretical Disciplines,
College of Choreography Art
“Serge Lyfar Kyiv Municipal Academy of Dance”, Kyiv,
<https://orcid.org/0009-0002-0314-9495>*

**THE ROLE OF AI IN EDUCATIONAL PLATFORMS: ANALYSIS OF
CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS**

Abstract. The article explores the impact of artificial intelligence on digital educational environments and analyzes its potential to improve the quality of learning. Artificial intelligence has significant potential to transform education,

mainly through individualization of learning, task automation, feedback, creation of adaptive learning environments, psychological support, and assessment of learning outcomes. Integrating artificial intelligence into education can solve problems associated with traditional teaching methods, minimal access to educational materials, and distance learning. Many artificial intelligence tools, including various platforms and resources, are used in education. The article analyzes the most popular platforms based on artificial intelligence capabilities, including IBM Watson Education, SMART Learning Suite, Cognii, ChatGPT, and Midjourney. The potential of the ChatGPT service, which is the latest achievement in the field of artificial intelligence, is separately considered. AI-based assistants that are valuable assistants for higher education students are analyzed (Jill Watson Assistant, Cognii AI Tutor, Brainly Tutor). As artificial intelligence continues to develop, the prospects for using this technology in personalized learning are vast and transformative. These prospects include more advanced adaptive learning systems, AI-based content creation, virtual and augmented reality integration, and expanding artificial intelligence's role in lifelong learning. In general, artificial intelligence technologies open up vast opportunities for the development of the education system and the improvement of the learning process. They contribute to creating new tools and approaches that facilitate learning, make it more accessible, and increase efficiency. However, it is worth remembering that artificial intelligence cannot wholly replace traditional approaches to learning. Still, it can significantly enrich their capabilities and improve the quality of knowledge acquisition by future specialists.

Keywords: adaptive learning, chatbots, automated assessment, higher education, natural language processing.

Problem statement. Education is an essential factor in the formation of human potential, as it provides knowledge and the development of necessary skills and socio-cultural experience. Technological progress contributes to the globalization of education, opening up opportunities for education seekers to study in different countries and online. In these conditions, the role of the teacher is transformed - he becomes a facilitator who requires appropriate training. Educators and politicians must ensure the development of an education system that meets the needs of future generations, creating the best learning environment for them. Artificial intelligence (AI) is becoming a core element of the modern education system and an essential tool for gaining competitive advantages in the market. The potential of AI in education is enormous and constantly growing. Today, scientific papers are actively published, text recognition systems are implemented, personalized and adaptive learning programs, automatic assessment, and virtual assistants for education seekers (chatbots) are implemented. The ability of AI to tailor learning processes to learners' individual needs, preferences, and capabilities is a significant departure from traditional approaches in the education system. By analyzing large amounts of data and adapting in real-time, AI-based personalized learning systems can provide a level of customization that was previously

unattainable, thereby increasing learner engagement, improving learning outcomes, and supporting educators in providing more effective learning. Therefore, researching the role of artificial intelligence in educational platforms is highly relevant, as it allows us to determine how these technologies can transform traditional approaches to learning and make them more adaptive.

Analysis of recent research and publications. The issue of integrating artificial intelligence into the educational process is the subject of study by a wide range of scholars. For example, M. Dogan, T. Dogan, and A. Bozkurt noted that artificial intelligence penetrates all areas of higher education, including learning management systems, proctoring, assessment, student information systems, office work, library services, admissions committees, support for students with disabilities and mobile applications [1]. V. Drozdova, K. Rudnitska, and I. Roskvas studied the impact of AI technologies on teaching foreign languages and found that they significantly improve learning, making it personalized [2]. S. Mahmoud and J. Sørensen conducted a comprehensive review of the role of artificial intelligence in personalized learning, exploring current developments and prospects [3].

O. Panukhnyk focused on the need to intensify comprehensive research on modern information technologies, particularly artificial intelligence, in the education system and scientific study of higher education students. The author emphasized that such research is essential for forming a favorable, effective, high-quality, and ethical process of obtaining knowledge in creating an information society [4].

Based on a survey of students, O. Nalyvayko determined that the most popular digital learning tools are mobile applications and search engines based on artificial intelligence and chatbots. Most respondents are optimistic about using neural networks and chatbots in education, seeing significant potential for improving the educational process. This includes, in particular, psychological support bots and search engines. However, it is essential to remember that such tools are only assistants, and it is critical for a person to develop their critical thinking and independent view of the world [5]. N. Bakhmat confirmed in her work that AI can improve the engagement and motivation of students, as well as provide instant and constant feedback. However, it is essential to be careful and ensure the confidentiality and ethics of its use. One of the key concerns is that AI can reproduce and even reinforce existing biases and inequalities in education. To avoid this, it is necessary to approach the implementation of AI with great caution, carefully assessing the possible consequences. The joint work of policymakers, educators, and researchers is the key to AI's responsible and ethical use [6].

A. Kim et al. also pointed out the significant potential of using artificial intelligence in the educational process, its ability to transform traditional pedagogical methods and make knowledge accessible to everyone, regardless of geographical location or financial situation [7].

The article aims to determine the role of artificial intelligence in educational platforms and current trends in its use.

Presentation of the primary material. Artificial intelligence is a powerful technology that imitates human intelligence. It can perform tasks with human precision and process large data sets, create and adapt content, and find solutions to complex problems by offering different options, similar to how the human brain does [8, p. 582]. According to the definition of N. Crompton and D. Burke, artificial intelligence is computing systems that imitate human cognitive functions, such as learning, adaptation, synthesis, self-correction, and the use of data to solve complex problems [9].

AI has significant potential to transform education, in particular, by individualizing learning, automating tasks, providing feedback, creating adaptive learning environments, psychological support, and assessing learning outcomes (Fig. 1). Machine learning is one of the most common types of AI, which is based on processing large data sets to form predictions or make decisions. This process consists of several key stages: data preparation, training a model, evaluation, and subsequent implementation. Due to its versatility, machine learning finds wide applications, particularly in image and speech recognition, natural language processing, and predictive analysis.

Fig. 1. Main advantages of using AI in education

Source: developed by the authors based on analysis [10].

By automating tasks, AI is taking over much of the work previously done by educators, including checking, grading, and providing feedback to students. By freeing teachers from routine tasks, AI allows them to focus on more creative and interactive activities that improve the quality of teaching.

Integrating artificial intelligence into education can solve problems associated with traditional teaching methods, minimal access to educational materials, and distance learning. AI-based virtual assistants can provide learners with constant access to academic resources and support at any time of the day. In recent years, many artificial intelligence-based tools have appeared that greatly facilitate users' lives. For example, thanks to neural machine translation technology (GNMT), translation services such as Google Translate provide high accuracy in over 100 languages. In addition, voice assistants such as Siri and Google Assistant have become integral to modern gadgets [6, p. 165].

Natural language processing (NLP) is a key aspect of artificial intelligence that allows computers to understand, interpret, and generate human language. This technology is used in various applications such as virtual assistants and chatbots (e.g., ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Poe) that can interact with users naturally and provide information or assistance.

A wide range of artificial intelligence tools are used in education, including various platforms and resources based on their capabilities (Table 1).

Table 1

AI tools used in the educational process

Tool	Characteristic
IBM Watson Education	A platform that uses cognitive computing and data analytics to personalize learning, assist teachers, and improve teaching methods. The platform's core capabilities include data analytics, personalized learning programs, adaptive testing systems, and virtual assistants.
SMART Learning Suite	A cloud-based educational platform for collaboration in the classroom and outside the academic institution, with which teachers can create courses, share digital content, and track the results of each student.
Cognii	The platform, which uses artificial intelligence to provide instant and highly accurate assessment of ideas in short written responses, gives teachers real-time insight into the progress of higher education students and adapts to each student's needs.
ChatGPT	It is a chatbot and virtual assistant based on generative artificial intelligence. It can conduct a dialogue, answer clarifying questions, correct its own mistakes, refute false assumptions, and reject incorrect requests.
Midjourney	An innovative AI-based image generator that transforms text descriptions (prompts) into high-quality illustrations, paintings, and graphics.

Tool	Characteristic
Domoscio	A platform that personalizes learning with AI. By analyzing user data and integrating it into the LMS, Domoscio creates the optimal learning path for everyone. Personalization is achieved through recommendations of the most appropriate resources adapted to the learner's profile, the formation of an individual learning plan, and timely notifications with relevant information.
Quizalize	This innovative platform uses artificial intelligence and ChatGPT to create tests in seconds. Its key advantages are speed, convenience (the platform offers instant access to a question bank, allowing teachers to choose the best options for their classes easily), and efficiency.

Source: developed by the authors based on analysis [10; 11].

It is worth noting that other tools similar to the Midjourney platform, such as DALL-E, NightCafe, Wombo Dream, and Latent Majesty Diffusion, can generate high-quality digital images from a text description or a link to another image. These generated illustrations are visually appealing and easily searchable by keywords [12].

A personalized approach to learning is made possible by platforms like Knewton Alta and DreamBox Learning. Using data analytics, they create individual learning paths for each learner. Knewton Alta, for example, considers the pace of task completion and user errors to adjust the difficulty, contributing to better learning of the material. Personalized learning is provided by an adaptive platform that considers each user's characteristics and experience. Knewton uses tools such as the Knowledge Graph, Learning curves, Learning profile, and Network effects to create individual recommendations [13, p. 68]. DreamBox Learning, focused on mathematics, similarly adapts the learning process to the needs of each learner [14].

Artificial intelligence technologies are constantly developing and becoming increasingly integrated into our daily lives. ChatGPT - a conversational AI-based chatbot created by OpenAI, is one of the latest achievements in this area. As one of the most modern developments in artificial intelligence, ChatGPT has aroused considerable interest and attracted public attention worldwide. One of ChatGPT's primary functions in higher education is the ability to generate ideas on any topic and help write essays, term papers, bachelor's and master's theses, scientific articles, and dissertations. It analyzes the user's author's style, which allows it to adapt to the given requirements for style and formatting. Thanks to this ability, ChatGPT can provide recommendations for editing the text, helping to make it more transparent and coherent. Chat has a built-in automatic machine translation function, which makes it a powerful tool for overcoming language barriers in education. With this feature, you can easily translate educational materials into different languages, making them accessible to a broad audience of students and teachers. In addition, ChatGPT can become an indispensable assistant for teachers in creating various educational materials, such as tests, exams, and rubrics for assessing the work of higher education students. Teachers can set the desired parameters, and ChatGPT will help generate appropriate tasks and assessment criteria.

AI opens up numerous foreign language learning opportunities in higher education institutions. Duolingo, Memrise, Lingodeer, and Grammarly [2] are worth highlighting among the most common platforms. The Duolingo application uses machine learning and natural language processing (NLP) algorithms, adjusting the level of complexity of language tasks according to the needs of each user. The platform not only adapts educational materials but also considers typical user errors, contributing to more effective language learning [15]—the interactive capabilities of artificial intelligence open up new horizons for developing communication skills. With the help of chatbots such as Replika or Mondly, higher education students can practice communication in conditions as close to real ones as possible. This not only helps to enrich vocabulary and improve grammar but also helps to develop confidence in conducting interesting and meaningful dialogues.

With voice recognition technologies like Elsa Speak and Google Assistant, learners can effectively work on improving their pronunciation. These tools analyze pronunciation and provide instant feedback, helping to identify errors and suggest the correct option. This helps develop skills in pronouncing individual words correctly, constructing sentences, and using proper grammar.

AI assistants are valuable learning aids for higher education students. They can help with various questions, explain complex concepts, and even help with homework. The most popular assistants in education include [7, p. 34]:

1) Jill Watson Assistant is an AI assistant created by the Georgia Institute of Technology that acts as a teaching assistant in a computer ethics course. It can answer questions from higher education students, provide explanations, and help with homework;

2) Cognii AI Tutor is a digital assistant that offers a personalized approach to learning and provides students with individually selected learning materials and support based on an analysis of their needs and progress. Cognii AI Tutor is available in 10 languages and has an extensive database (over 10 million questions and answers);

3) Brainly Tutor is an online platform available in 18 languages. Its database contains over 100 million questions and answers and provides students with help with homework and other tasks.

Some online course platforms, such as Coursera, use AI to create personalized learning plans by analyzing data on the performance of higher education students. Coursera employs AI assistants to help students by answering questions, explaining the material, and assisting with homework. The platform also uses AI to automate processes, including assessments, monitoring learning progress, and providing feedback.

As the field of artificial intelligence continues to evolve, the prospects for using this technology in personalized learning are vast and transformative. These prospects include more advanced adaptive learning systems, AI-based content creation, virtual and augmented reality integration, and expanding AI's role in lifelong learning [3, p. 28]. One of the promising areas of application of neural networks is also the automation of the assessment process of higher education students. Creating intelligent systems that can independently analyze and evaluate

completed tasks is a promising area of development of artificial intelligence in education. Implementing such systems can bring significant benefits: it will allow teachers to focus on more critical aspects of the educational process, such as preparing lectures, communicating with education students and scientific work, increasing the objectivity of assessment, and personalizing learning. In addition, implementing neural networks in higher education will improve the planning of curricula and scheduling of classes. Artificial intelligence can determine the optimal sequence of studying subjects and effectively distribute the educational load among students. Feedback chatbots and similar digital assistants play an essential role in this process, which will help reduce the administrative burden on teachers and staff of higher education institutions, contributing to the optimization of educational and management processes [5, p. 13].

With the development of knowledge-intensive technologies and the spread of AI, higher education must respond to students' current needs by creating a virtual learning environment based on AI. This will allow for the development of adaptive, inclusive, flexible, personalized, and effective learning and a deeper understanding of students' behavior, reactions, and emotions.

Figure 2 shows the leading prospects for developing higher education systems using AI technologies.

Fig. 2. Directions for the development and improvement of AI-based learning systems

Source: developed by the authors based on analysis [16].

These directions highlight key vectors of higher education development aimed at increasing learning efficiency, personalizing the educational process, and ensuring the accessibility of knowledge to a wide range of applicants. However, higher education institutions must adapt their development strategies, focusing on the responsible, high-quality, ethical, and transparent use of artificial intelligence by their staff and students, minimizing the negative impact of AI on society, culture, and the economy.

Conclusions. Artificial intelligence technologies open up vast opportunities for developing the education system and improving learning. They contribute to creating new tools and approaches that facilitate learning, make it more accessible, and increase efficiency. Among the examples of successful implementation of AI in education, we can single out the platforms IBM Watson Education, SMART Learning Suite, Cognii, ChatGPT, Midjourney, and others. They offer tools for organizing and managing individual learning, including data analytics, personalized curricula, interactive virtual assistants, and applications for assessing knowledge. It is important to remember that artificial intelligence cannot wholly replace traditional approaches to learning. Still, it can significantly enrich their capabilities and improve the quality of knowledge acquisition by future specialists.

We consider assessing the impact of generative AI on the creation of educational content and academic integrity in higher education a promising direction for further research.

References:

1. Dogan, M. E., Goru Dogan, T., & Bozkurt, A. (2023). The use of artificial intelligence (AI) in online learning and distance education processes: A systematic review of empirical studies. *Applied Sciences*, 13(5), Article 3056. Retrieved from <https://doi.org/10.3390/app13053056>
2. Drozdova, V. V., Rudnitska, K. V., & Roskvas, I. A. (2023). Innovatsiini tekhnologii vykladannia inozemnykh mov v umovakh zrostaiuchoho vplyvu tekhnologii shtuchnoho intelektu na osvichni protsesy [Innovative technologies for teaching foreign languages in the context of the growing influence of artificial intelligence technologies on educational processes]. *Akademichni vizii – Academy vision*, (26). Retrieved from <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/755> [in Ukrainian].
3. Mahmoud, C. F., & Sørensen, J. T. (2024). Artificial intelligence in personalized learning with a focus on current developments and future prospects. *Research and Advances in Education*, 3(8), 25–31. Retrieved from <https://doi.org/10.56397/rae.2024.08.04>
4. Panukhnyk, O. V. (2023). Shtuchnyi intelekt v osvithnomu protsesi ta naukovykh doslidzhenniakh zdobuvachiv vyshchoi osvity: vidpovidalni mezhi vmistu ShI [Artificial intelligence in the educational process and scientific research of higher education students: responsible boundaries of AI content]. *Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin*, 83(4), 202–211. Retrieved from https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.04.202 [in Ukrainian].
5. Nalyvaiko, O. O. (2023). Perspektyvy vykorystannia neiromerezh u vyshchii osviti Ukrainy [Prospects for the use of neural networks in higher education in Ukraine]. *Informatsiini tekhnologii i zasoby navchannia – Information technologies and teaching aids*, 97(5), 1–17. Retrieved from <https://doi.org/10.33407/itlt.v97i5.5322> [in Ukrainian].

6. Bakhmat, N. V. (2023). Shtuchnyi intelekt u vyshchii osviti: mozhlyvosti vykorystannia [Artificial intelligence in higher education: possibilities of use]. *Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka – Pedagogical education: theory and practice*, (35), 161–173. Retrieved from <https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.161-173> [in Ukrainian].
7. Kim, A., Alyeksyeyeva, H., Khomenko, V., Nestorenko, O., & Matviychuk-Yudina, O. (2023). Intehratsiya shtuchnoho intelektu v protses onlayn-navchannya [Integration of artificial intelligence into the online learning process]. *Molod i rynek – Youth and the market*, (10/218), 32–37. Retrieved from <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.292867> [in Ukrainian].
8. Sherstiuk, N. V., Bondar, A. V., & Pylypenko, I. O. (2024). Doslidzhennia intehratsii shtuchnoho intelektu v osviti prohramy dlia vykladannia inozemnykh mov [Research on the integration of artificial intelligence into educational programs for teaching foreign languages]. *Visnyk nauky ta osvity – Bulletin of Science and Education*, (10(28)), 578–590. Retrieved from [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-10\(28\)-578-590](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-10(28)-578-590) [in Ukrainian].
9. Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: the state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), Article 22. Retrieved from <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8>
10. Varshney, S., Kulkarni, N. A., & Syed, A. M. (2023). Artificial Intelligence (AI)-Powered Platforms: Transforming Education and Fostering Lifelong Learning. *International Journal of Research in Business Studies and Management*, 10(2), 30–35. Retrieved from <https://ijrbsm.ijrsset.org/papers/v10-i2/4.pdf>
11. Shelever, O. V., Kapitan, L. I., & Konovalov, O. Yu. (2024). Adaptyvne navchannia zdobuvachiv za dopomohoiu suchasnykh tsyfrovnykh platform [Adaptive learning of applicants using modern digital platforms]. *Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy*, (75), 269–272. Retrieved from <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2024/75.52> [in Ukrainian].
12. Jaruga-Rozdolska, A. (2022). Artificial intelligence as part of future practices in the architect's work: MidJourney generative tool as part of a process of creating an architectural form. *Architectus*, (3(71)), 95–104. Retrieved from <https://doi.org/10.37190/arc220310>
13. Nosenko, Yu. H. (2020). Analitychnyi ohliad Knewton yak platformy dlia personalizatsii navchalnoho kontentu [Analytical review of Knewton as a platform for personalization of educational content]. *Informatsiini tekhnolohii v osviti – Information technologies in education*, (3(44)), 77–88. Retrieved from <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723257/> [in Ukrainian].
14. Bahassi, H., Azmi, M., & Khiat, A. (2024). Cognitive Systems for Education: Architectures, Innovations, and Comparative Analyses. *Procedia Computer Science*, 238, 436–443. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.045>
15. Kaminskyi, V. V., Miziuk, V. A., & Turchaninov, R. D. (2024). Analiz efektyvnosti shtuchnoho intelektu v adaptyvnykh navchalnykh platformakh dlia individualizatsii osvitnoho protsesu [Analysis of the effectiveness of artificial intelligence in adaptive learning platforms for individualization of the educational process]. *Pedahohichna Akademiia: naukovy zapysky – Pedagogical Academy: scientific notes*, (13). Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.14562152> [in Ukrainian].
16. Nazar, M. M. (2024). Shtuchnyi intelekt: na pochatku ery novykh mozhlyvostei systemy osvity [Artificial intelligence: at the beginning of the era of new opportunities for the education system]. *Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine*, 6(2), 1–4. Retrieved from <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6224> [in Ukrainian].

Ірина Бондаренко

*кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
доцент кафедри олімпійського та професійного спорту
Чорноморського національного університету імені Петра Могили,
м. Миколаїв, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-6651-0682>*

Антоніна Біла

*старший викладач кафедри медико-біологічних основ
спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації
Чорноморського національного університету імені Петра Могили,
м. Миколаїв, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-7978-384X>*

Іван Головаченко

*викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання
Чорноморського національного університету імені Петра Могили,
м. Миколаїв, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3472-4512>*

ЯКІСТЬ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ У 2023-2024 Н.Р.: ОЦІНОЧНІ СУДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Анотація. Серед пріоритетів держави в Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року в Україні зазначено вирішення проблеми кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту. Постановою кабінету Міністрів (від 04.11.2020 року № 1089) ставляться завдання, серед яких: впровадження заходів для підвищення кваліфікації українських спеціалістів у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням передового міжнародного досвіду. Звернено увагу на підготовку фахівців з числа провідних спортсменів відповідного регіону.

В результаті систематизації наукових джерел щодо забезпечення якості освіти в умовах воєнного часу визначені значні труднощі: безпечне проведення занять, робота психологічних служб, кваліфікація педагогічних кадрів і т.п. Запропоновано більш широке використання впровадження в освітній процес цифрових технологій, врахування регіональних особливостей.

Визначається значна роль взаємодії органів влади, викладачів та керівництва закладів освіти, працівників галузі спорту. Підкреслено необхідність забезпечення індивідуалізації роботи зі студентами.

Нами досліджено результати анкетування студентів факультету фізичного виховання і спорту для виявлення потреб, зауважень щодо проведення освітнього процесу в умовах воєнного часу. Більшість здобувачів вищої освіти (71 %) характеризують дистанційну освіту в ЧНУ ім. Петра Могили як якісну. На думку 75 % студентів, проведенню онлайн занять в дистанційному форматі, викладачі приділяють значну увагу. На питання щодо можливості самостійного вибору 25% освітніх компонент майже 29 % студентів дали позитивну відповідь. Аналізуючи результати анкети, було виявлено, що 81 % студентів не стикались з проявами академічної недоброчесності під час навчання. Виявлено, що 55 % студентів задоволені критеріями оцінювання та вважають їх прозорими й зрозумілими.

Підсумовуючи результати дослідження визначаємо, що слід привернути увагу до підвищенню уваги до ще більш широкого використання цифрових платформ, індивідуалізувати навчальний процес, враховувати регіональні особливості, звернути увагу на вдосконалення робочих програм, розробці критеріїв оцінки навчання та своєчасному ознайомленню студентів з системою оцінки, щоб це було зрозумілим та прозорим.

Ключові слова: анкетування, студент ЧНУ ім. Петра Могили, якість освіти, форма навчання, критерії оцінки, освітня компонента

Irina Bondarenko

*PhD (Physical Education and Sport), Associate Professor,
Assistant professor of the Department of Olympic and Professional Sports,
Petro Mohyla Black Sea National University,
Mykolaiv, Ukraine,*

<https://orcid.org/0000-0002-6651-0682>

Antonina Bila

*Senior Lecturer, Department of Medical and Biological Fundamentals of
Sport and Physical Culture and Sports Rehabilitation,*

Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-7978-384X>

Ivan Holovachenko

Teacher, Department of Theory and Methods of Physical Education,

Petro Mohyla Black Sea National University,

Mykolaiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-3472-4512>

THE SIXTH ANNIVERSARY OF THE SIGNING OF THE MINSK AGREEMENT ON THE CESSATION OF HOSTILITIES IN EAST UKRAINE: ARCHETYPICAL APPROACH

Abstract. Among the state priorities the Strategy for the Development of Physical Culture and Sports for the period up to 2028 in Ukraine emphasizes the solution to the problem of staffing the sphere of physical culture and sports. The Resolution of the Cabinet of Ministers (dated 04.11.2020 No. 1089) sets the following tasks: implementation of measures to improve the qualifications of Ukrainian specialists in the field of physical culture and sports, taking into account advanced international experience. Attention is drawn to the training of specialists in the field of sports, including leading athletes of the region. As a result of the systematization of scientific sources on the quality of education in wartime, significant difficulties were identified: safe conduct of classes, the work of psychological services, the qualifications of teaching staff. It is proposed to more widely use the introduction of digital technologies in the educational process, taking into account regional characteristics. Experts emphasized the crucial role of collaboration between government bodies, educators, educational institution administrators, and professionals in the sports industry/ The need to ensure the individualization of work with students is emphasized. We have studied the results of a survey conducted among students of the Faculty of Physical Education and Sports at Petro Mohyla Black Sea National University to identify their needs and feedback regarding the educational process under wartime conditions. Most applicants for higher education (71%) characterize the level of distance education as "high" and "very high". According to 75% of students, teachers pay significant attention to conducting online classes in a distance format. When asked whether they have the opportunity to independently choose 25% of their educational components, almost 29% of students responded positively. Analyzing the results of the questionnaire, we found that 81% of students did not encounter manifestations of academic dishonesty during their studies. We found that 55% of students are satisfied with the assessment criteria, considering them transparent and clear.

Based on the study results, we conclude that greater emphasis should be placed on the broader use of digital platforms, individualize the educational process, take into account regional characteristics, pay attention to improving work programs, developing criteria for assessing training and familiarizing students with the assessment system so that it is understandable and transparent.

Keywords: questionnaire, student of the Petro Mohyla Black Sea National University, quality of education, form of education, evaluation criteria, educational component

Постановка проблеми. В Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року в Україні визначено 5 напрямів, які потребують

реформування та вдосконалення. Серед пріоритетів держави зазначено вирішення проблеми кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту. До причин невідкладного рішення підвищення якості професійної підготовки фахівців в галузі фізичної культури відносять розбалансовану систему підготовки кадрів, застарілу систему атестації тренерів. Звернено увагу на об'єктивність та незалежність оцінювання професійної підготовленості працівників сфери фізичної культури і спорту. Постановою кабінету Міністрів (від 04.11.2020 року № 1089) ставляться завдання, серед яких: впровадження заходів для підвищення кваліфікації українських спеціалістів у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням відповідного передового міжнародного досвіду, забезпечення підготовки та професійного розвитку фахівців фізичної культури і спорту із застосуванням формальної, неформальної та інформальної освіти. Також зазначено, що формальна освіта є першим етапом входження фахівця у професію. Звернено увагу на підготовку фахівців з числа провідних спортсменів відповідного регіону. Таким чином, факультети фізичного виховання і спорту в системі вищої освіти вирішують завдання удосконалення системи підготовки та професійного розвитку фахівців сфери фізичної культури і спорту [1].

Дослідження проводилися відповідно темі НДР, яку проводить кафедра олімпійського та професійного спорту ЧНУ ім. Петра Могили, Державний реєстраційний номер: 0124U004960 «Оптимізація спортивної, фізкультурно-оздоровчої та рекреаційно-реабілітаційної діяльності різних груп населення південного регіону України у воєнний та поствоєнний час».

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У 2023 р. Національне агентство розробило і розпочало загальне опитування закладів вищої освіти щодо змісту й особливостей усіх етапів процедури зовнішнього оцінювання системи забезпечення якості вищої освіти. Уперше опитування охопило різні категорії працівників ЗВО, які відповідають за реалізацію політик забезпечення якості. В опитуванні взяли участь 867 учасників, серед яких 700 осіб – гаранті освітніх програм. Зазначено, що успішні заклади вищої освіти провадять актуальний і практикоорієнтований освітній процес, чому сприяє найважливіша передумова: коли кожен учасник освітнього процесу прагне покращити якість вищої освіти. Усвідомлення закономірностей формування сучасної системи забезпечення якості вищої освіти є спільною справою українських освітян. Вища освіта України переживає добу викликів через війну й економічні труднощі. Визначено дисбаланс потреб ринку праці та спроможності університетів їх задовільнити [2].

В 2019 р. нами досліджувалися результати анкетування студентів ЧНУ ім. Петра Могили щодо рівня якості освітнього процесу на факультеті фізичного виховання і спорту. Аналіз результатів опитування дозволяє

підвищити рівень викладання освітніх компонент, звернути увагу на проведення заходів з оптимізації навчального процесу, вдосконалення робочих програм з освітніх компонент, окремих питань, що турбують здобувачів вищої освіти. Подібні опитування дозволяють вчасно реагувати на потреби, мотивацію студентів до навчання. Якість вищої освіти в університеті 77,2 % респондентів визначили як «високу» та «дуже високу». Кожен четвертий студент відмічав, що не зрозумілі критерії оцінювання. Тому профільними кафедрами були розроблені більш диференційовані критерії оцінювання [3].

В 2020 р. студенти визначили, що викладачі не вчасно перевіряють виконані завдання. На думку респондентів в мудлі розміщено значний обсяг науково-методичних джерел для опанування навчальним матеріалом. Лише кожен десятий студент зазначив, що бажано було б підвищити якість наданих методичних матеріалів, вказівок [4].

Одним з шляхів підвищення якості освіти студентів факультету фізичного виховання і спорту можна вважати вдосконалення механізму з дотримання академічної доброчесності серед студентів. На думку більшості студентів викладачі звертають увагу на прояви академічної недоброчесності: не зараховують роботу, попереджають про неможливість перескладання, знижують бали за завдання [5].

Відмічена необхідність створення умов для безперервного освітнього процесу. З метою зменшення негативного впливу на освітній процес в Україні під час воєнного стану та стабілізації освітнього процесу в цілому запропоновано більш широке впровадження в освітній процес цифрових технологій. Зазначено, що підвищення якості освіти в умовах воєнного стану, знаходиться в площині забезпечення безпечних умов навчання та менторства. Також потрібно враховувати різну ситуацію за регіонами. Як вважають фахівці, не може бути єдиного підходу до навчання [6].

Дослідженням встановлено (2023), що в умовах воєнного стану якісна підготовка спортивних менеджерів забезпечується завдяки ефективному керівництву органів державної влади, адміністрації ЗВО, злагодженим діям професорсько-викладацького складу та працівників Управління фізичної культури. Основними особливостями управління освітнім процесом в умовах воєнного стану були: мобільність та оперативність прийняття важливих управлінських рішень; перехід на дистанційну роботу; персональна відповідальність кожного працівника за забезпечення своєї безпеки під час роботи; індивідуалізація роботи із здобувачами освіти за всіма напрямками [7].

Результати досліджень (2023) свідчать, що ЗВО змогли відповісти на складні виклики щодо якісного забезпечення освітнього процесу, створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти продовжують функціонувати на належному рівні. Водночас в умовах воєнного стану виявилися деякі

проблеми в системі вищої освіти: управлінням освітніми системами, створення безпечних умов для викладання/навчання та освітньої інфраструктури, розвиток соціально-психологічних служб, підвищенням професійної кваліфікації кадрового потенціалу [8].

Як зазначають фахівці відділу моніторингу якості освітньої діяльності, метою опитування в ТДАТУ ім. Д.Моторного в 2023-2024 н.р. є стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, вдосконалення освітніх програм та оптимізація освітнього процесу. Аналіз отриманих результатів показав високу якість викладання науково-педагогічними працівниками за методичним, теоретичним рівнями та ставленням до здобувачів трьох рівнів навчання [9].

Слід зазначити, що питання корекції навчального процесу відбувалися в умовах мирного часу, наразі фахівці відмічають більші складнощі в забезпеченні якості вищої освіти в умовах воєнного часу. Тому врахування потреб, оціночних суджень студентів дасть можливість корегувати начальний процес у закладах вищої освіти.

Мета статті: систематизувати результати анкетування студентів факультету фізичного виховання і спорту для виявлення потреб, зауважень, мотивів навчання студентів з метою обговорення виявлених проблем та корекції навчального процесу підготовки майбутніх фахівців в галузі фізичної культури і спорту в умовах воєнного часу.

Матеріали та методи дослідження. У контексті забезпечення якості освіти в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО) акцентується увага на важливості залучення студентів до процесу оцінювання та покращення якості навчального процесу. Важливим аспектом є проведення соціологічних опитувань, які дозволяють студентам висловлювати свою думку щодо різних аспектів навчання, включаючи методи викладання, організацію навчального процесу та доступність. Зокрема, проведення щорічних опитувань студентів у ЧНУ ім. Петра Могили з 2018 року є важливою частиною цієї системи, яка дає змогу оцінити ефективність навчальних процесів та виявити можливі недоліки або напрямки для вдосконалення вищої освіти. Так, врахування конкретних умов навчання під час дистанційного навчання та дотримання академічної доброчесності є ключовими аспектами для сучасної освітньої системи. Включення таких питань в анкети для опитування студентів дозволяє отримати дані, як студенти працюють в період дистанційного навчання, з якими труднощами стикаються, а також оцінити, наскільки ефективно ці проблеми вирішуються. Питання, що стосуються академічної доброчесності також важливі для забезпечення прозорості в навчальному процесі, боротьбі з плагіатом, списуванням та іншими порушеннями.

Дослідження проводилося в період з 6 лютого по 3 травня 2024 р. серед студентів ЧНУ імені Петра Могили. Через дистанційне навчання та військові дії на території м. Миколаєва та Миколаївської області анкетування прово-

дилося у дистанційній формі – у вигляді онлайн опитування студентів за допомогою сервісів Google Form, із використанням методу напівструктурованого анкетування.

В опитуванні взяли участь здобувачі вищої освіти 1-6 курсів ($n=1133$), які навчаються у різних структурних підрозділах університету (інститутах, факультетах). Вибірка – стихійна. Зокрема, з факультету фізичного виховання і спорту взяли участь студенти ($n=62$), які навчаються за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» (освітня програма «Фізична культура і спорт», «Фізкультурно-спортивна реабілітація») ($n=57$), 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» ($n=5$). Більшість респондентів (91,9 %) навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (рис. 1).

До анкети було включено такі питання: якість дистанційного навчання, питання вибору навчальних дисциплін, академічна доброчесність / недоброчесність та критерії оцінювання очима студентів.

Для аналізу даних, їх візуалізації та побудови діаграм було використано комп'ютерну програму Microsoft Excel 2010.

Рис. 1. Розподіл студентів ЧНУ ім. Петра Могили, які взяли участь в анкетуванні (відповідно до поділу за курсами підготовки) ($n=62$)

Виклад основного матеріалу. У ЧНУ ім. П. Могили дистанційне навчання здійснюється за допомогою інформаційної платформи Moodle, що надає студентам широкі можливості для віртуальної взаємодії з навчально-методичними ресурсами та викладачами у період обмежень щодо офлайн-навчання.

Згідно результатів рис. 2., оцінюючи якість дистанційного навчання, більшість опитаних студентів оцінили її як «скоріше високу, ніж низьку» (46 %) та «дуже високу» (25,4 %). Тобто, загалом здобувачів вищої освіти задовольняє якість дистанційного навчання в університеті.

Рис. 2. Розподіл відповідей студентів на запитання «Як би Ви загалом оцінили якість дистанційних занять ЧНУ ім. Петра Могили?» (n=62)

Слід зазначити, що на уточнююче питання щодо оцінювання якості дистанційного навчання стосовно того, чи достатньо на думку студентів викладачі приділяють увагу проведенню онлайн-занять (тобто, у режимі відеоконференцій із використанням платформ Zoom, Skype, Google Meet, Telegram, Viber та ін), переважна більшість студентів дали позитивну оцінку. Так, за результатами опитування 54 % студентів вважають, що викладачі приділяють достатню увагу онлайн-заняттям (обравши варіанти «цілком достатньо» та 25,4 % здобувачів обрали варіант «скоріше достатньо, ніж ні»). Зокрема, лише 12,7 % мають протилежну думку щодо зазначеного питання – 3,2 % (обрали відповідь «абсолютно недостатньо») та 9,5 % (обрали відповідь «скоріше недостатньо») (рис.3).

Рис. 3. Розподіл відповідей студентів на запитання «Чи достатньо, на Вашу думку, викладачі приділяють увагу онлайн-заняттям (Zoom, Skype, Google Meet, Telegram, Viber та ін.)?» (n=62)

На рис. 4. представлено розподіл відповідей студентів на ще одне уточнююче питання: «Який відсоток занять, на Вашу думку, викладачі проводять безпосередньо в онлайн-режимі?». Так, більшість студентів (майже 53%) обрали варіанти відповіді «від 60 до 90%» та «понад 90%» («від 60 до 90%» – обрало 36,5%, «понад 90%» – 15,9%). Слід зазначити, що відповідь «взагалі не проводять» не було обрано студентами взагалі, що свідчить про проведення онлайн-занять викладачами.

Рис. 4. Розподіл відповідей студентів на запитання щодо відсотка занять, які викладачі проводять безпосередньо в онлайн-режимі (Zoom, Skype, Google Meet, Telegram, Viber та ін.) (n=62)

Згідно Закону України «Про вищу освіту», студенти мають право самостійно обирати не менше 25 % навчальних компонент від обсягу освітньої програми [10]. Тому питання щодо можливості самостійно обирати 25% навчальних дисциплін студентами також було в анкеті.

За результатами рис. 5 майже 29 % студентів на питання щодо можливості самостійного вибору 25% навчальних дисциплін дали позитивну відповідь. Зокрема, 28,6 % здобувачів вищої освіти відповіли про часткову можливість вибору дисциплін (23,8 % – лише загальні дисципліни, 4,8 % – лише професійні дисципліни), а 19,1 % студентів відповіли «мене не цікавить можливість вибору навчальних дисциплін» або «я студент першого курсу, тому не маю такої можливості».

Рис. 5. Розподіл відповідей студентів на запитання «Чи маєте Ви реальну можливість самостійно обирати 25% навчальних дисциплін?» (n=62)

Основними джерелами інформації про перелік та зміст дисциплін, якими керуються студенти при виборі дисциплін є «інформація від викладачів, одержана під час спілкування» (27,9 %), анотації дисциплін, розміщені на офіційному сайті кафедри / факультету/університету або в Moodle (22,5 %), а 20,9 % студентів відповіли, що здійснюють вибір на свій розсуд (рис. 6).

Рис. 6. Розподіл відповідей студентів на запитання щодо джерел інформації про перелік та зміст дисциплін, якими студенти керувалися для здійснення свого вибору (n=62)

Згідно Постанови Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України про академічну доброчесність» (Документ 3789-IX, чинний, поточна редакція – прийняття від 06.06.2024) [11]. Так, розвиток академічної доброчесності та підвищення стандартів освіти й науки відповідно до європейських вимог має значний вплив на якість знань в Україні. Тому в анкеті також були питання, які присвячено академічній доброчесності. Аналізуючи результати рис. 7., було виявлено, що 81,2 % студентів на питання «Чи стикались Ви з нижчепереліченими проявами академічної не доброчесності під час навчання?» відповіли, що «ні». Однак, слід зазначити, що інші відповіді студентів склали: 5,8 % – використання чужих робіт, які були вже виконані раніше іншими студентами; 4,3 % – списування, користування шпаргалками, підказки з боку одногрупників тощо; по 2,9 % – «замовлення» виконання аналітичних, курсових та інших видів робіт сторонньою особою; використання чужих ідей, викладених як свої або без належного посилання на джерело; по 1,4 % – вигадкування або свідомо зміна даних/фактів; хабар або інша винагорода викладачу.

Рис. 7. Розподіл відповідей студентів на запитання «Чи стикались Ви з нижчепереліченими проявами академічної не доброчесності під час навчання?» (n=62)

Студентам також було запропоновано дати відповідь на питання щодо того, чи є, на їх думку, прозорими й зрозумілими критерії оцінювання, що застосовуються викладачами університету, які ведуть/вели у них заняття під навчання. Згідно результатів рис. 8, виявлено, що 55,6 % студентів задоволені критеріями оцінювання та вважають їх прозорими й зрозумілими.

Рис. 8. Розподіл відповідей студентів на запитання щодо прозорості й зрозумілості критеріїв оцінювання, що застосовують викладачі ЧНУ ім. П. Могили, які ведуть/вели заняття (n=62)

Висновки. В результаті систематизації наукових джерел щодо забезпечення якості освіти в умовах воєнного часу визначені значні труднощі: безпечне проведення занять, робота психологічних служб, кваліфікація педагогічних кадрів і т.п. Запропоновано більш широке використання впровадження в освітній процес цифрових технологій, врахування регіональних особливостей. Визначається значна роль взаємодії органів влади, викладачів та керівництва закладів освіти, працівників галузі спорту. Підкреслено необхідність забезпечення індивідуалізації роботи зі студентами.

Нами систематизовано результати анкетування студентів факультету фізичного виховання і спорту для виявлення потреб, зауважень щодо проведення освітнього процесу в умовах воєнного часу. Більшість респондентів (71 %) характеризують освіту як якісну. На думку 75 % студентів, проведенню онлайн занять в дистанційному форматі, викладачі приділяють значну увагу. На питання щодо можливості самостійного вибору 25% освітніх компонент майже 29 % студентів дали позитивну відповідь. Аналізуючи результати анкети, було виявлено, що 81 % студентів не стикались з проявами академічної не доброчесності під час навчання. Виявлено, що 55 % студентів задоволені критеріями оцінювання та вважають їх прозорими й зрозумілими.

Підсумовуючи результати дослідження визначаємо, що слід привернути увагу до підвищенню уваги до ще більш широкого використання платформ (Zoom, Skype, Google Meet, Telegram, Viber), індивідуалізувати навчальний процес, враховувати регіональні особливості, звернути увагу на вдосконалення робочих програм, розробці критеріїв оцінки навчання та своєчасному ознайомленню з системою оцінки, щоб це було зрозумілим для студентів.

Література:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 року № 1089. Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року: [Електронний ресурс]. Режим доступу – <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text>.
2. Доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства у 2023 році. [Електронний ресурс]. Режим доступу – <https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/05/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-2023-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf>
3. Бондаренко І.Г., Дзюбан О.В., Кураса Г.О., Бондаренко О.В. Про якість освітнього процесу на факультеті фізичного виховання і спорту (на прикладі Чорноморського національного університету імені Петра Могили). *Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура*. 2019. Вип. 33. С. 26-34.
4. Бондаренко І.Г., Андрищенко М.І., Маєр В.Я., Кураса Г.О., Бондаренко О.В. Оцінка ефективності організації дистанційного навчання майбутніх фахівців з фізичної культури. *Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура*. 2020. Вип.35. С. 9-17
5. Бондаренко І., Кураса Г., Головаченко І., Бондаренко О. Академічна доброчесність у системі освіти в галузі фізичної культури. *Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини* [редкол. : Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. Кам'янець-Подільський : Видавець Панькова А.С., 2022. Вип. 23. С. 29-39.
6. Хмельюк В.С. Способи стабілізації якості освіти в умовах воєнного стану. *Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2023. Вип.3. С. 67-73. <https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.3.9>
7. Бондар А., Коваленко Ю., Петренко І. Забезпечення якості освіти майбутніх спортивних менеджерів в умовах воєнного стану. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*. 2023. Серія 15, С. 9-13. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.5\(164\).01](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).01)
8. Ілійчук Л. Забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного стану: результати інформаційно-аналітичних досліджень. *NewInception*, 2023. Вип. (1-2 (11-12)) С. 47–55. <https://doi.org/10.58407/NI.23.1-2.4>
9. Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності у 2023-2024 н.р. Режим доступу: <http://www.tsatu.edu.ua/op/pro-rezultaty-opytuvannjazdobuvachiv-vyschoji-osvity-schodo-jakosti-osvitnoji-dijalnosti-u-2023-2024-n-r/>
10. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. Режим доступу – <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>
11. Постанова Верховної Ради України від 06.06.2024 № 3789-IX. Про прийняття за основу проекту Закону України про академічну доброчесність: [Електронний ресурс]. Режим доступу – <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3789-20#Text>

References:

1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.11.2020 roku № 1089. Pro zatverdzhennia Stratehii rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2028 roku [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 4, 2020, No. 1089. On the approval of the Strategy for the Development of Physical Culture and Sports for the period until 2028] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].
2. Dopovid pro yakist vyshchoi osvity v Ukraini, yii vidpovidnist zavdanniam staloho innovatsiinoho rozvytku suspilstva u 2023 rotsi [Report on the Quality of Higher Education in Ukraine and Its Compliance with the Objectives of Sustainable Innovative Development of Society in 2023] (n.d.). <https://naqa.gov.ua>. Retrieved from <https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/05/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-2023-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf> [in Ukrainian].

3. Bondarenko, I. H., Dzyuban, O. V., Kurasa, H. O. & Bondarenko, O. V. (2019). Pro yakist osvithnoho protsesu na fakulteti fizychnoho vykhovannia i sportu (na prykladi Chornomorskoho natsionalnogo universytetu imeni Petra Mohyly) [On the Quality of the Educational Process at the Faculty of Physical Education and Sports (Based on the Example of Petro Mohyla Black Sea National University)]. *Visnik Prykarpatskogo universytetu. Seriya: Fizychna kultura – Bulletin of the Precarpathian University. Series: Physical Culture*, 33, 26-34 [in Ukrainian].
4. Bondarenko, I.H., Andriushchenko, M.I., Maier, V.Ia., Kurasa, H.O., & Bondarenko, O.V. (2020). Otsinka efektyvnosti orhanizatsii dystantsiinoho navchannia maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi kultury [Assessment of the Effectiveness of Distance Learning Organization for Future Specialists in Physical Culture]. *Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriya: Fizychna kultura – Bulletin of the Precarpathian University. Series: Physical Culture*, 35, 9-17 [in Ukrainian].
5. Bondarenko, I., Kurasa, H., Holovachenko, I., & Bondarenko O. (2022). Akademichna dobrochesnist u systemi osvity v haluzi fizychnoi kultury [Academic Integrity in the Education System in the Field of Physical Culture]. *Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnogo universytetu imeni Ivana Ohienka. Fizychno vykhovannia, sport i zdorovia liudyny [redkol. : Yedynak H. A. (vidp. red.) ta in] – Physical Education, Sport, and Human Health* [Editorial Board: H. A. Yedynak (Executive Editor) et al.], 23, 29-39 [in Ukrainian].
6. Khmeliuk, V. S. (2023). Sposoby stabilizatsii yakosti osvity v umovakh voiennoho stanu [Ways to Stabilize the Quality of Education Under Martial Law]. *Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriya: Publichne upravlinnia ta administruvannia – Tavriya Scientific Bulletin. Series: Public Governance and Administration*, 3, 67-73. Retrieved from <https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.3.9> [in Ukrainian].
7. Bondar, A., Kovalenko, Yu., & Petrenko, I. (2023). Zabezpechennia yakosti osvity maibutnikh sportyvnykh menedzheriv v umovakh voiennoho stanu [Ensuring the Quality of Education for Future Sports Managers Under Martial Law]. *Naukovyi chasopys Ukrainskoho derzhavnogo universytetu imeni Mykhaila Drahomanova – Scientific Journal of the Ukrainian State University named after Mykhailo Drahomanov*, 15, 9-13. Retrieved from [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.5\(164\).01](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).01) [in Ukrainian].
8. Iliichuk, L. (2023). Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v umovakh voiennoho stanu: rezultaty informatsiino-analytychnykh doslidzhen [Ensuring the quality of higher education under martial law: results of information and analytical research]. *NewInception*, (1-2 (11-12)), 47–55. Retrieved from <https://doi.org/10.58407/NI.23.1-2.4> [in Ukrainian].
9. Pro rezultaty opytuvannia zdobuvachiv vyshchoi osvity shchodo yakosti osvitnoi diialnosti u 2023-2024 n.r. [On the results of a survey of applicants for higher education on the quality of educational activities in the 2023-2024 academic year]. Retrieved from <http://www.tsatu.edu.ua/op/pro-rezultaty-opytuvannja-zdobuvachiv-vyschoji-osvity-schodo-jakosti-osvitnoji-dijalnosti-u-2023-2024-n-r/> [in Ukrainian].
10. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine “Seeking Light”]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> [in Ukrainian].
11. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 6.06.2024 roku № 3789-IX. Pro pryiniattia za osnovu proektu Zakonu Ukrainy pro akademichnu dobrochesnist [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated June 6, 2024, No. 3789-IX. On Adoption as a Basis the Draft Law of Ukraine on Academic Integrity]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3789-20#Text> [in Ukrainian].

Ірина Глущенко

*кандидат педагогічних наук, доцент
вчитель - логопед «Навчально-виховного комплексу
«Школа гуманітарної праці»,
<https://orcid.org/0009-0000-4753-8711>*

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА АВТОРСЬКОЇ ШКОЛИ А. КИЯНОВСЬКОГО

Анотація. В статі розглядається досвід створення авторської школи. Висвітлюються питання функціонування авторської школи А. Кияновського. Аналізується багаторічний досвід роботи педагогічного та учнівського колективу. Аналізується нова педагогічна система, розроблена творчим педагогічним колективом під керівництвом А. Кияновського. Розглядається особливості роботи школи та скоординованість дій основних учасників освітнього процесу «вчитель – учень». Обговорюються умови самореалізації потенціальних можливостей кожного учня, його інтелектуального, морального, емоційного та фізичного розвитку. Детально розглядаються основні задачі, які ставить перед собою і впроваджує в освітню діяльність педагогічний колектив авторської школи. Аналізуються особливості втілення новаторських ідей у педагогічний процес та розглядаються вимоги до професійної підготовки вчителя та до його особистісних показників.

Піднімаються проблеми організації навчання і підготовка сучасного вчителя до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами. Аналізується залученість вчителів - предметників у роботу з дітьми із особливими освітніми потребами та труднощі, які відчувають вчителі - предметники в своїй роботі пов'язані з низьким рівнем володіння знаннями про особливості дітей з особливими освітніми потребами. Розглядається створення та функціонування у навчально-виховному комплексі школи молодого фахівця та традиційні й інноваційні форми педагогічного зростання.

Ключові слова: авторська школа, педагогічна система, педагогічний досвід, педагогічний колектив, учень, вчитель, школа, навчання.

Iryna Glushchenko

*Candidate of Pedagogical Sciences. Associate Professor
Teacher - Speech Therapist "Educational Complex
"School of Liberal Arts",
<https://orcid.org/0009-0000-4753-8711>*

ARTEM KIYANOVSKY'S AUTHOR SCHOOL PEDAGOGICAL SYSTEM

Abstract. The article considers the experience of creating the author's school. The issues of functioning of the Artem Kiyanovsky's author school of are highlighted. The long-term experience of the functioning of the teaching and student staff as well as the new pedagogical system, developed by the creative teachers under the leadership of Artem Kiyanovsky are analyzed. The peculiarities of the school work and the coordination of actions of the main participants in the educational process "teacher - student" are considered. The conditions for self-realization of each student potential opportunities, his/her intellectual, moral, emotional and physical development are discussed. The main tasks that the teachers of the author school set for themselves and implement in educational activities are considered in detail. The features of the implementation of innovative ideas in the pedagogical process are analyzed and the requirements for the teacher's professional training and personal indicators are considered.

The problems of organizing training and preparing a modern teacher to work with children with special educational needs are raised. The involvement of subject teachers in working with children having special educational needs is analyzed and the difficulties that subject teachers experience in their work related to the low level of knowledge about the characteristics of children with special educational needs are considered. The creation and functioning of the young specialist's school in the educational complex and traditional and innovative forms of pedagogical growth are considered.

Keywords: author school, pedagogical system, pedagogical experience, teaching staff, student, teacher, school, education.

Постановка проблеми: Створення інноваційних навчально-виховних закладів освіти є пріоритетними напрямками державної політики України в галузі освіти, про що наголошується у Національній стратегії розвитку освіти в Україні. Ознакою часу та результатом педагогічного пошуку є створення в освітньому просторі України нетрадиційних за типом освітніх закладів - авторських шкіл. Поява і функціонування авторських шкіл, дають унікальну можливість запроваджувати у освітній процес нові підходи і бачення до навчання і виховання української еліти та збагачувати і вдосконалюють педагогічну практику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив, що проблема авторських шкіл висвітлюються в працях таких вітчизняних та зарубіжних педагогів, як: С. Гончаренко, М. Гузик, Н. Дічек Н. Островерхова, Н. Побірченко, М. Поташник, О. Савченко, Г. Селевко, О. Сухомлинська, та ін.

Виклад основного матеріалу. Одним із яскравих прикладів створення унікальної авторської школи є загальноосвітній Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради. Школа гуманітарної праці є важливою складовою системи освіти в Україні та місті Херсоні. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» тощо.

Авторська школа гуманітарної праці – це навчально-виховний заклад, у якому реалізується нова педагогічна система, розроблена творчим педагогічним колективом під керівництвом педагога – новатора, який створив власну унікальну педагогічну концепцію розвитку сучасної школи, основою якої є триада *дитина-вчитель-батьки*, що забезпечує ефективне функціонування навчально – виховного процесу і як наслідок, має стабільні позитивні результати.

Головною ідеєю існування школи на думку керівника закладу А. Кияновського є «постійне вдосконалення змісту освіти й перетворення її на механізм розвитку особистості з метою підвищення інтелектуального й духовного потенціалу України»

Як відомо, усі загальноосвітні заклади функціонують дотримуючись певної педагогічної системи. Педагогічна система, багатьма науковцями і практиками, визначається як «безліч взаємопов’язаних структурних і функціональних компонентів, які підкоряються загальним цілям виховання, навчання і освіти дітей та дорослих» [3].

На сьогодні, у сучасній педагогічній теорії і практиці поняття «педагогічна система» використовується для характеристики практичної діяльності відомих педагогів (педагогічна система Я. А. Коменського, А. С. Макаренка, М. Монтессорі, В. А. Сухомлинського, К. Д. Ушинського та ін).

В авторській школі А. Кияновського створена і успішно функціонує принципово нова система навчання, виховання й розвитку дітей і молоді, яка відповідає сучасним вимогам, реагує на виклики сьогодення і раціонально поєднує зміст, форми і методи впливу на особистість кожної дитини.

Педагогічна система яка створена А. Кияновським багатогранна і включає в себе одночасно кілька педагогічних систем.

- педагогічна система виховання – система морального, художнього, естетичного, фізичного, трудового виховання тощо;
- система навчання певної дисципліни або предмету – педагогічна система навчання учнів, за допомогою використання комплексу авторських методичних технологій.

Самі по собі існуючі в освіті педагогічні системи, за визначенням Н.В. Кузьміної, неоднорідні за своїм наповненням та функціонуванням. Саме тому існує таке поняття як «види педагогічних систем». Для розуміння і аналізу цього явища необхідно розглянути практичний приклад педагогічної

діяльності найпопулярніших педагогічних системи, які функціонують в межах існуючих загальноосвітніх закладів [1].

Малі педагогічні системи – окремі системи виховання і навчання, що використовуються конкретним педагогом і змінюються відповідно до поставлених їм цілями і завданнями навчання (*ведення щоденника природних спостережень на уроці географії*).

Середні педагогічні системи – системи педагогічної діяльності конкретного освітнього закладу, які співіснують і взаємопов'язані з малими системами (*система рейтингу учнів*).

Великі педагогічні системи – системи, які поширені і знайшли визнання в рамках певного міста або регіону (*в конкретному міста особлива увага з боку школи приділяється науковій діяльності серед учнів старших класів*) [1,3].

Педагогічна система А. Кияновського, яка реалізується в умовах авторської школи, успішно і результативно поєднує в собі усі вище зазначені педагогічні системи.

Будь яка педагогічна система яка функціонує у загальноосвітньому закладі і є рушійною силою усього педагогічного процесу завжди потребує удосконалень. Зміни які відбувалися в педагогічній системи А. Кияновського зумовлювалися реакцією на зміни у суспільстві на ті виклики перед якими стояв педагогічний колектив. Усі перебудови та нововведення були спрямовані на покращення умов навчання дітей, зміцнення матеріальної бази навчального закладу, вдосконалення змісту освіти, підвищення матеріального становища вчителя.

Основними компонентами педагогічної системи А. Кияновського є сумісна діяльність педагогів і учнів та управлінська діяльність по створенню умов для вирішення сучасних педагогічних завдань. Окремим компонентом педагогічної системи є поставлені педагогічні цілі (навчання, виховання і розвитку), засоби, форми, методи і умови педагогічної роботи.

У широкому розумінні педагогічна система Авторської школи Артема Кияновського це;

- об'єднання учасників педагогічного процесу (учні, вчителі, батьки), в якому висувається педагогічна мета і розв'язуються педагогічні задачі;
- об'єднання учні і вчителів, де їхня діяльність (навчальна, трудова, моральна, художньо-естетична) є джерелом педагогічної мети і засобом її досягнення одночасно.

Отже, структура даної педагогічної системи складається із взаємопов'язаних елементів, які поєднуються і функціонують: учнів (*кого необхідно вчити*); мети навчання (*для чого, з якою метою навчати*); змісту навчання (*чому навчати*); дидактичних процесів; учителів (*чи технічних засобів навчання*); організаційних форм навчання. Педагогічна система А. Кияновського явище не тільки педагогічне, а й соціальне, так як в її основі лежить соціальний фактор, що веде до необхідності навчання і виховання.

Враховуючи вище зазначено, зрозуміло, що колектив школи багато років працює за оригінальною авторською технологією, ідея створення якої належить керівнику – новатору та творчому педагогічному колективу. Школа, учні, педагогічний колектив, адміністративно-управлінський і допоміжний персонал, функціонує як живий організм, який здатний до самоорганізації та розвиває і підтримує цілі, які тісно пов'язані з цінностями кожної дитини. Опікуючись учнями та їх батьками, педагогічний колектив школи нерідко вступає в протиріччя з офіційними установками, намагається вчасно реагувати на виклики часу. Наприклад, погіршення вимог до оцінювання досягнень дитини, зменшення навчальних годин на мистецтво в НУШ, викликало багато критики, суперечок і обговорень педагогічним колективом авторської школи. Усі пропозиції були проаналізовані, обґрунтовані і надані до розгляду у МОН України.

Унікальною ознакою авторського навчально-виховного закладу школа гуманітарної праці є скоординованість дій основних учасників освітнього процесу «учитель – учень», «учитель – батьки», «учитель – адміністрація», «учитель – учитель», що дозволяє керівництву закладу впроваджувати унікальні педагогічні інновації та досягати високих результатів педагогічної праці.

Авторська школа гуманітарної праці є школою трьох ступенів і має досить розгалужену структуру: дошкільне відділення, початкова школа, повна середня школа, позашкільний заклад, інтернат, психологічна та логопедична служби. Між ступенями забезпечується єдність і взаємозв'язок, послідовність та наступність мети, змісту, методів, засобів, організаційних форм навчання й виховання.

В авторській школі гуманітарної праці йде постійна науково-дослідницька робота, що передбачає залучення педагогів – однодумців, вихователів, учнів, наявності сформованої теоретичної концепції, яка дозволяє педагогам створювати унікальні авторські програми навчання та прогнозувати кінцеві результати дослідження та узагальнювати накопичений педагогічний досвід.

Метою існування педагогічної концепції авторської школи А. Кияновського та унікальних авторських програм, є такий педагогічний колектив, який створює необхідні умови для самореалізації особистості кожного учня. Найперше завдання учнівського самоврядування - створення умов для самореалізації, самовдосконалення кожної дитини, розвитку її творчих здібностей та потенцій, тому, багато років девіз школи гуманітарної праці «Ми робимо зірки яскравішими»

В авторській школі ефективно працює «Школа лідерів», де учнів ознайомлюють із теоріями лідерства, основними стилями спілкування й керівництва, визначальними якостями лідера; інформують про етапи проведення передвиборчої кампанії, правила підготовки публічних виступів; навчають партнерських взаємин у колективі.

Перед кожним авторським навчально-виховним закладом ставиться своя, специфічна, оригінальна авторська мета, відповідно до педагогічної ідеї та мети діяльності авторської школи. Основні завдання школи гуманітарної праці є:

– різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів та потреб;

– збереження й зміцнення морального, фізичного та психічного здоров'я школярів;

– виховання учня як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;

– формування в дітей бажання й уміння вчитися, виховання потреби та здатності до навчання впродовж усього життя, вироблення умінь практичного й творчого застосування здобутих знань;

– становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної та соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, виробництво, опанування засобів пізнавальної і практичної діяльності;

– виховання в дітей любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого й фахового самовизначення, формування готовності до свідомого вибору та опанування майбутньої професії;

– виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу й самої себе;

– виховання інформованої та компетентної особистості, яка усвідомлює себе в загальнокультурному контексті, готова до вступу у вищий навчальний заклад;

– розроблення системи рівноправних відносин «дитячий садок – курси для дошкільнят – школа»;

– розвиток програм обміну учнями й учителями (міжнародних і всередині країни);

– розроблення та використання форм роботи, які моделюють дослідне (пошукове) мислення тощо;

– проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи серед учнів і вчителів;

– надання якісних знань з основ наук про суспільство, людину, природу;

– розроблення нових курсів та авторських програм;

– розроблення моделі об'єднання «дитячий садок – початкова школа – старша школа, інтернат»;

– інклюзивна освіта, її науково-методичний супровід.

Як відомо, існують авторські школи, які втілюють ідеї вільного або розвивального виховання, існують спеціалізовані школи, що мають обраний професійний нахил або призначені для певної категорії дітей, або школи, в яких головним нововведенням є навчання дітей за індивідуальними програмами.

Існують вітчизняні педагогічні заклади, які поєднують, синтезують усі існуючі ідеї авторських шкіл і втілює у свій навчальний процес усе нове і корисне. Саме таким навчальним закладом є авторська школа А. Кияновського.

Будь яка авторська школа не може існувати і функціонувати без творчого, педагогічного і новаторського колективу. Педагогічний колектив школи гуманітарної праці покликаний здійснювати розумове, трудове, моральне, фізичне й естетичне виховання учнів, прилучаючи підрастаюче покоління до духовної культури та матеріального виробництва, озброюючи його необхідними знаннями і способами діяльності.

В умовах авторського закладу працюють 2 члени-кореспонденти НАПН України; 6 кандидатів наук; 1 заслужений працівник освіти України; 2 заслужені вчителі України; 2 аспіранти; 15 учителів, нагороджених знаком «Відмінник освіти України»; 1 учитель, нагороджений знаком «Софія Русова»; 30 учителів, які мають звання «вчитель-методист», 12 – «старший вчитель», 53 – «учитель вищої кваліфікаційної категорії»; 12 вихователів вищої кваліфікаційної категорії, 10 вихователів, які мають звання «вихователь-методист».

Втілення новаторських ідей у педагогічний процес авторської школи передбачають наявність певних вимог до професійної підготовки вчителя та до його особистісних показників. Вчителі, які працюють в авторській школі за педагогічною системою А. Кияновського володіють великою палітрою педагогічних та особистісних якостей.

Перш за все це досконале володіння своїм предметом. Як свідчить досвід, успішно навчає і виховує дитину той вчитель, який знає свій предмет. Крім того, вчитель повинен добре орієнтуватися в суміжних дисциплінах, що сприятиме глибшому розкриттю закономірних зв'язків між предметами та явищами. Сучасний вчитель, який працює в новаторській школі, за певною педагогічною системою, повинен майстерно володіти методикою викладання, що допомагає йому складне завдання подати доступно та врахувати особливості особистості кожної дитини [3].

Педагогічна вираженість це компонент особистості вчителя, вона виявляється у спрямованості думок і прагнень щодо навчання й виховання учнів, у манері розмовляти, в поведінці тощо.

Окрім глибоких знань свого предмета, вчитель повинен бути цікавим для дітей та досить ерудованою людиною. Сучасний вчитель володіти ґрунтовними знаннями з питань філософії, політики, мистецтва, сучасних

досягнень науки і техніки, це допомагає йому спілкуватися зі учнями на різноманітні теми. Педагоги школи у своїй більшості мають творчий підхід до справи. Оскільки, вчитель, який є творчою особистістю, постійно шукає і знаходить нові, досконаліші, раціональніші педагогічні технології. Різнобічний розвиток індивідуальності учня можна досягти тільки за умови розумної любові та вимогливості до дитини, саме це є обов'язковим компонентом у роботі педагогічного колективу авторської школи. На думку А. Макаренка «вимогливість не суперечить любові і повазі до людини: саме у вимогливості до людини і полягає повага до неї».

Педагоги авторської школи гуманітарної праці активно залучені у роботу з дітьми із особливими освітніми потребами. Як відомо, в останні роки інклюзивна освіта стає все більш актуальною, це пов'язано насамперед з тим, що суспільство починає змінювати ставлення до дітей з особливими освітніми потребами. В широкому значенні інклюзивне навчання являє собою включення в загальноосвітній простір учнів з особливими освітніми потребами, що дозволяє впровадити цю форму практично в усі заклади освіти [4].

Враховуючи вище зазначене, в школі організоване інклюзивне середовище з урахуванням індивідуальних потреб дитини. Проте, деякі питання, що стосуються впровадження цієї форми навчання потребують уваги. Зокрема, актуальною є проблема готовності вчителів – предметників загальноосвітнього простору до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Узагальнюючи багаторічний досвід впровадження інклюзивної освіти керівництво і педагоги авторської школи зазначають, що серед проблем та перешкод впровадження інклюзивної форми навчання в загальноосвітньому просторі виділяють відсутність належної підготовки майбутніх вчителів ще на рівні навчання у вищому навчальному закладі, та їх неспроможність доступно викладати навчальний матеріал дітям з особливостями психофізичного розвитку.

Труднощі, які відчувають вчителі - предметники в своїй роботі пов'язані з низьким рівнем володіння знаннями про особливості дітей з особливими освітніми потребами, методика роботи з ними та знаннями з методики викладання навчального предмета. Більшість вчителів, які починають працювати в умовах інклюзивного навчання відчувають відсутністю теоретичних знань та практичного досвіду роботи з дітьми із особливостями психофізичного розвитку [4, 5].

Концепція авторської школи гуманітарної праці, яка впроваджує інклюзивне навчання з моменту його існування в Україні передбачає, що для підвищення ефективності інклюзивної освіти необхідно забезпечити високий рівень підготовки та перепідготовки вчителів - предметників. Вчитель, який надає освітні послуги в умовах авторської школи та входить до комплексної команди психолога – педагогічного супроводу дитини, має прийняти та

оволодіти новими способами організації навчально-виховного процесу, опанувати методами індивідуального навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами [5].

В умовах «авторської школи» вчителі, які тільки починають свою педагогічну діяльність, мають можливість навчатися, підвищувати свій рівень професійної та психологічної готовності до роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання. З цією метою в школі проводяться практичні тренінги, семінари, супервізії, для вчителів, які задіяні у супроводі і навчанні дітей із особливими освітніми потребами.

Кожен вчитель – предметник, який долучений до інклюзивного середовища, не відриваючись від навчального процесу, має змогу оволодіти знаннями та вміннями практичної роботи з дітьми із особливими освітніми потребами. Фахівці психологічної та логопедичної служби, яка функціонує в школі, активно проводить індивідуальні консультації та навчання вчителів, які входять до команди психолога - педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами.

Педагоги, вихователі які вже залучені до роботи з дітьми зазначеної категорії і входять до команди психолога – педагогічного супроводу щорічно проходять курси підвищення кваліфікації з інклюзивного навчання та постійно підвищують свій рівень знань, відвідують майстер класи, вебінари, тренінги спрямовані на роботу з учнями із особливими освітніми потребами.

Враховуючи існуючі проблеми, багато років у навчально-виховному комплексі створена та ефективно працює «Школа молодого фахівця». Керівництво авторської школи та досвідчений педагогічний колектив, здійснює як індивідуальну консультативну роботу з кожним вчителем - початківцем, так і колективну – у формі семінарів-практикумів щодо упорядження освітнього процесу в школі.

Прагненню до фахового зростання й самовдосконалення сприяє вся система методичної роботи з педагогами та вихователями, що містить не лише традиційні форми (шкільні методичні об'єднання, семінари, педагогічні ради, наставництво, консультації, інструктивно-методичні наради), а й інноваційні (творчі та проблемні групи, лабораторії, тренінги, круглі столи, методичні проєкти, предметно-методичні тижні, консилиуми, науково-практичні конференції тощо).

Сукупність особистих та професійних якостей вчителя формує його авторитет. Як зазначав В Сухомлинський, авторитетним є той вчитель, який глибоко знає свій предмет і майстерно його викладає, поважає учнів, відчуває їх наміри і прагнення. Без авторитетної, незламної, непохитної в очах учнів особистості педагога, будь який педагогічний процес буде безрезультативним.

Висновки.

Отже, існуючу авторську педагогічну систему можна розглядати не тільки в контексті педагогіки, а й з точки зору теорії і методики виховання і

навчання в рамках сучасного та історичного контексту. Основними ознаками авторської школи під керівництвом А. Кияновського є: наявність автора; створення унікальної авторської концепції та технології; пошуковий характер діяльності, залучення учителів, учнів, батьків до процесу реалізації авторської концепції; наявність педагогів-одномумців; стійкість і стабільність результатів навчання порівняно з масовою школою.

Школа гуманітарної праці є результатом багаторічної особливої педагогічної практики, відтворити яку повною мірою неможливо. Так, на думку директора авторської школи гуманітарної праці м. Херсона А. Кияновського «авторська школа є повністю інноваційним освітнім закладом: мета, завдання, зміст та технологія освіти, що реалізуються в ньому, відрізняються від уже відомих зразків принципово новими підходами, рішеннями та високою ефективністю».

Література:

1. Алфимов В. М. Авторская школа : критерии и показатели / В. М. Алфимов // Директор школы. Україна. – 2002. – № 3. – С. 19–21.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
3. Гузик М. П. Школа, якою керує Бог...: (до концепції авторської експериментальної школи-комплексу) / М. П. Гузик // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 48–54.
4. Гудзь К. Готовність педагога до роботи в умовах інклюзивної освіти ЗНЗ / К. Гудзь // Педагогічний часопис Волині. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – № 1(8). – С. 128–132.
5. Пивоварова Г. С. Проблема психологічної готовності вчителів до роботи з інклюзивними дітьми / Г. С. Пивоварова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: 14 грудня 2016 р.– Лисичанськ: ФОП Пронькіна К. В. – 2016. – С. 103–104.
6. <https://methodological.sgt.ks.ua/>
7. <https://youtube.com/@sgt-1000-friends?si=mcfoylkB-dgbHNcp>

References:

1. Alfymov, V. M. (2002). Avtorskaia shkola : kryteryu y pokazately [Author school: criteria and indicators]. *Dyrektor shkoly – School Headmaster* (Vols. 3), (pp. 19–21). Ukraine [in Ukrainian].
2. Honcharenko, S. U. (1997). *Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]*. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
3. Huzyk, M. P. (2000). Shkola, yakoiu keruie Boh...: (do kontseptsii avtorskoi eksperymentalnoi shkoly-kompleksu) [School, governed by God...: (to the concept of the author experimental school-complex)]. *Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii –Director of school, lyceum, gymnasium* (Vols. 1), (pp. 48–54). Ukraine [in Ukrainian].
4. Hudz, K. (2018). Hotovnist pedahoha do roboty v umovakh inkluzyvnoi osvity ZNZ [Teacher's readiness to work in inclusive education of the Volyn region]. *Pedahohichnyi chasopys Volyni – Pedagogical journal of Volyn* (Vols. 1 (8)), (pp. 128–132). Lutsk: SNU imeni Lesi Ukrainky [in Ukrainian].
5. Pyvovarova, H. S. (2016). Problema psykholohichnoi hotovnosti vchyteliv do roboty z inkluzyvnyimi ditmy [The problem of psychological readiness of teachers to work with inclusive children]. *Systema nadannia osvity ditiam z osoblyvymy potrebamy v umovakh suchasnoho navchalnoho zakladu: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii: 14 hrudnia 2016 r. – The system of providing education to children with special needs in the conditions of a modern educational institution: materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference: December 14, 2016* (pp. 103–104). Lysychansk: FOP Pronkina K. V. [in Ukrainian].
6. <https://methodological.sgt.ks.ua/>
7. <https://youtube.com/@sgt-1000-friends?si=mcfoylkB-dgbHNcp>

Раїса Гришкова

*доктор педагогічних наук, професор,
завідувачка кафедри іноземних мов
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-4547-4974>*

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

Анотація. У статті йдеться про методичне забезпечення гармонізації іншомовної та фахової підготовки здобувачів вищої освіти з позицій оновлення змісту освіти, що викликано змінами ситуації в країні. Під методичним забезпеченням маються на увазі методичні принципи, інноваційні методи та осучаснені засоби навчання англійської мови за професійним спрямуванням. Наведено вимоги до іншомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей та положення щодо фахової підготовки в українських університетах. Гармонізація розцінюється автором статті як необхідність узгодження освітніх програм з професійної англійської мови та фахових дисциплін на нефілологічних факультетах. Обґрунтовано вимоги щодо оновлення змісту освіти з огляду на процеси декомунізації, дерусифікації та позбавлення від «радянщини». Представлено осучаснені методичні принципи навчання професійної іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей. Вагомими чинниками гармонізації, на думку автора, є міждисциплінарна координація у навчанні професійної англійської мови та фахових дисциплін, новітні методи навчання з залученням інформаційно-комунікаційних технологій та освітніх мереж, сучасні засоби навчання: автентичні підручники, посібники українських авторів, аудіо- та відеоматеріали, освітні платформи, мобільні додатки тощо. Методи та способи навчання мають відповідати запитам студентів і фокусуватись на набутті практичних навичок володіння іноземною мовою, зростанні ролі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, посиленні відповідальності кожного студента за власні успіхи/невдачі у навчанні.

Розробка методичного забезпечення для гармонізації вивчення англійської мови для спеціальних цілей і фахових дисциплін стрімко розвивається під впливом змін у системі вищої освіти України.

Ключові слова: англійська мова за професійним спрямуванням, гармонізація, іншомовна та фахова підготовка, методичне забезпечення, міждисциплінарна координація, загальнонавчальна компетенція.

Raisa Gryshkova

*doctor of sciences (Pedagogy), professor,
head of the foreign languages department,
Black Sea Petro Mohyla National University,
Mykolaiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-4547-4974>*

METHODICAL ENSURING OF HARMONIZATION OF STUDENTS' FOREIGN LANGUAGE AND PROFESSIONAL TRAINING IN THE CONTEXT OF UPGRADING THE CONTENT OF EDUCATION

Abstract. Methodical ensuring of harmonization of non-philological students' foreign language and professional training in the process of upgrading the content of education is under the author's consideration in this article. Methodical principles, innovative methods of teaching professional English and updated resources of education are described. Modern requirements to foreign language teaching of non-philological faculties' students and state demands concerning students' professional training at universities are given. Harmonization is considered by the author as a necessity of co-ordination of educational programs of teaching English for specific purposes (ESP) and professional disciplines. New requirements for the upgrading of the content of education from the viewpoint of decommunization, de-russification and getting rid of «soviet thinking» are grounded. Updated methodical principles of teaching a professional foreign language to non-philological students, which help organizing the academic process under the conditions of the martial law, are represented. Important factors of harmonization are interdisciplinary co-ordination in teaching ESP and professional subjects as well as new computerized methods and technologies, modern means of education such as authentic text-books, educational supplies by Ukrainian authors, audio- and video materials, academic platforms, mobile applications, etc. Methods and ways of teaching should correspond students' needs and be focused on gaining practical skills in mastering the target foreign language. They should also be concentrated on the role of independent students' work as well as raising every student's responsibility for his/her success or failure in studying.

Working out the methodical ensuring of harmonization of ESP teaching and professional training of students' of non-philological faculties is in progress now in response to the changes in Ukrainian higher education system.

Keywords: English for Specific Purposes, harmonization, foreign language and professional training, methodical ensuring, interdisciplinary co-ordination, general educational competence.

Постановка проблеми. Ситуація у вищій школі України стрімко змінюється під впливом подій, що відбуваються в державі впродовж останніх років. Пандемія COVID – 19, а потім широкомасштабне вторгнення Росії і розв’язана нею війна спричинили проблеми з організацією освітнього процесу в наших університетах, відтоком студентів на навчання в європейських закладах вищої освіти, скороченням науково-педагогічних кадрів тощо. Деякі вітчизняні університети з окупованих ворогом територій та прифронтових міст були релоковані до більш безпечних регіонів і продовжили функціонувати в нових умовах. Пристосовуватись до роботи в умовах воєнного стану довелося всім закладам вищої освіти, змінюючи навчальні плани, запроваджуючи асинхронне навчання, оновлюючи зміст академічних дисциплін відповідно до вимог воєнного часу. Водночас кількість випускників середньої школи, які віддали перевагу продовженню освіти за кордоном, зростає, що неминуче призведе до скорочення числа вступників до українських університетів. До того ж, різко скоротилась чисельність молодих університетських викладачів, готових працювати в Україні в умовах війни.

Однак зазначимо, що університетська спільнота та Міністерство освіти і науки України вчасно й адекватно відреагували на ці зміни. Було введено дистанційну та змішану форми навчання, скорочено кількість закладів вищої освіти, де значно зменшилась чисельність студентів, запроваджено систему державних грантів для студентів, які вступили на контракт, переосмислено зміст навчальних дисциплін, збільшено питому вагу самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Це, так би мовити, зовнішня рамка змін і реформ, що відбуваються в Україні під впливом подій останнього часу. Звернімося тепер до внутрішніх проблем у діяльності університетів, які потребують щоденної уваги, зусиль професорсько-викладацького і студентського колективів та нестандартних рішень.

Перш за все треба було уточнити наповнюваність студентських академічних груп і за необхідності скоротити їхню кількість з огляду на те, що певна кількість студентів виїхали з країни, деякі перейшли на заочну форму навчання. Для уникнення дублювання навчальних дисциплін на різних спеціальностях одного профілю було впроваджено уніфікацію професійної підготовки студентів у рамках певної освітньої програми. Виникла необхідність посилення національно-патріотичного виховання в освітньому процесі університету відповідно до Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та

громадянської ідентичності» [1]. Було переглянуто освітні програми підготовки фахівців з окремих дисциплін і запроваджено широку міждисциплінарну координацію. Вивчення як загальної, так і професійної англійської мови стало пріоритетним для студентів усіх нефілологічних спеціальностей, однак контент іншомовної професійної підготовки вимагає певних змін і оновлення, що зумовлено подіями в нашій державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей, тобто в нашому випадку навчання англійської мови за професійним спрямуванням (ESP – English for Specific Purposes), привертала увагу багатьох зарубіжних і українських учених-методистів, дослідників, викладачів. О.Заболотська досліджувала проблеми осучаснення методики навчання англійської мови з опорою на формування й розвиток загально навчальної компетентності студентів [2]. Ю.Коваленко виявила ефективність сучасних підходів у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням [3]. Адаптацію української системи освіти до європейських вимог, що потребує відповідного рівня володіння англійською мовою всіма випускниками вітчизняних університетів розглянуто в роботі О.Малихіна, І.Павленко, О.Лаврентьевої, Г.Матукової [4]. Л.Морська привернула увагу методичної спільноти до проблем навчання професійної англійської мови спортсменів та функціонерів у галузі фізичної підготовки, реабілітації та професійного спорту [5]. Н.Сура [6] вивчала проблеми навчання професійної англійської мови майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій. О.Тарнопольський разом з С.Кожушко у 2008 році розробили систему навчання професійної англійської мови для економістів, яка була втілена в освітній процес на основі створеного ними посібника «Business Projects», а в 2019 році запропонував розроблену ним спільно з М.Кабановою конструктивістську методику комбінованого навчання англійської мови [7]. Значно зріс масив досліджень, присвячених комп'ютеризації освітнього процесу вищої школи, запровадженню дистанційного навчання, створенню сприятливих умов для отримання вищої освіти молоддю, що залишилась на окупованих чи прифронтових територіях.

Водночас проблеми поєднання фахової підготовки студентів нефілологічних спеціальностей, тобто, майбутніх економістів, правознавців, соціальних працівників, лікарів, психологів, екологів та інших з їх англійською підготовкою не можуть вважатись достатньо вивченими і потребують подальших досліджень у світлі декомунізації, дерусифікації освітнього процесу, відмежування від «радянщини», коли вся діяльність вищої школи була підпорядкована розпорядженням «зверху».

Мета статті – виявити й описати фактори, що впливають на методичне забезпечення гармонізації іншомовної та фахової підготовки студентів

університету, та довести необхідність такої гармонізації за умов оновлення змісту вищої освіти. Завданнями статті передбачено:

- визначити науковий апарат дослідження;
- виявити чинники, що впливають на гармонізацію іншомовної та фахової підготовки студентів;
- описати технологію міждисциплінарної координації в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням та фахових дисциплін;
- дати характеристику методичного забезпечення гармонізації іншомовної та фахової підготовки здобувачів вищої освіти в університеті.

Розглянемо поняття «гармонія» - від грецького «скріплення, злагодженість, поєднання, взаємна відповідність». *Струнка узгодженість частин єдиного цілого* [8, с. 121]. Гармонізація – цілеспрямоване створення гармонійного супроводу певного процесу, у нашому випадку – процесу іншомовної та фахової підготовки студентів університету. Під іншомовною підготовкою маємо на увазі формування та розвиток у студентів комунікативної компетенції з виучуваної іноземної мови, що складається з мовної, мовленнєвої, соціокультурної та дискурсивної компетенцій. Фахова підготовка студентів університету передбачає оволодіння здобувачем вищої освіти знаннями та практичними навичками ефективного функціонування в обраній галузі знань чи виробництва. Гармонізація іншомовної та фахової підготовки створює умови для успішної реалізації професійного потенціалу студента на внутрішньому та європейському ринку праці, сприяє конкурентоздатності випускника університету, його усвідомленню власної цінності як фахівця й особистості. Методичне забезпечення гармонізації іншомовної та фахової підготовки студентів нефілологічних спеціальностей розглядаємо як оновлення методичних принципів, інноваційні методи викладання професійної англійської мови та осучаснені засоби навчання: автентичні підручники, посібники українських авторів, аудіо- та відеоматеріали, навчальні платформи, мобільні додатки. Оновлення змісту освіти в українських університетах зумовлене низкою об'єктивних та специфічних чинників, що склалися останніми роками, і пов'язані з русифікацією української освіти за часів «радянщини», з пандемією COVID – 19, розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України та її наслідками.

Виклад основного матеріалу. Європейські стандарти вищої освіти наголошують на забезпеченні якісного навчання. Інтегруючи європейські стандарти в розробку систем навчання і використовуючи інноваційні підходи в процесі викладання, українська вища освіта може підняти свій авторитет і дати поштовх вітчизняному розвитку науки й виробництва. Задля реалізації такої стратегії освітня сфера має прагнути до постійного вдосконалення, інвестувати у дослідження системи вищої освіти та її покращення, а також

розвивати міцні партнерські відносини з міжнародними установами. Наразі прийшов час максимально наблизити вивчення англійської мови за професійним спрямуванням до фахової підготовки студентів не тільки й не стільки для забезпечення конкурентоспроможності наших випускників на міжнародному ринку праці, але, перш за все, для того, щоб вони отримали доступ до англійськомовних джерел інформації, вивчали новітні досягнення закордонних учених, могли користуватись професійною лексикою для опанування нових знань за обраним фахом, створювати власний продукт і описувати його англійською мовою. Завданнями навчання англійської мови за професійним спрямуванням є: розвиток навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності з тем, зумовлених професійними потребами; формування фахової англійськомовної термінологічної компетентності студентів, необхідної для обговорення пошуку, обробки, систематизації та презентації нової інформації; стимулювання студентів до самостійної роботи та праці в команді. До чинників, що сприяють гармонізації іноземномовної та фахової підготовки студентів, нами віднесено:

- формування та розвиток загальної навчальної компетенції студентів;
- оновлення змісту навчання іноземної мови за професійним спрямуванням з огляду на необхідність відмови від роботи над нейтральним контентом дидактичних матеріалів на користь текстів, пов'язаних з формуванням активної громадянської позиції кожного студента, патріотизму, готовності служити інтересам свого народу й держави Україна;
- дерусифікація й декомунізація освітнього процесу у вищій школі;
- розширення зони міждисциплінарної координації в навчанні професійної англійської мови та фахових дисциплін;
- запровадження новітніх підходів до навчання іноземної мови та сучасних технологій оволодіння іноземною мовою студентами нефілологічних спеціальностей.

Загальнонавчальна компетентність здобувача вищої освіти пов'язана з пізнавальною діяльністю студента, що визначається Н.Свтушенко [9, 1] як «засіб підвищення усвідомленості й дієвості знань, показником розумового розвитку тих, хто навчається; визначені шляхи практичного вирішення проблем через організацію самостійних робіт, розв'язування різноманітних задач, формування прийомів пізнавальної діяльності, розвиток рефлексії». Формування й розвиток загальнонавчальної компетентності також зумовлені потребою студента в задоволенні базових інтенцій у самореалізації й самоствердженні, усвідомленні необхідності самостійного набуття знань та розвитку власної особистості, здатністю діяти соціально відповідально та свідомо, генерувати нові ідеї, мотивувати інших людей. Студенти мають усвідомлювати важливість опанування англійською мовою для свого професійного зростання в умовах комп'ютеризації всіх сфер науки, вироб-

ництва, повсякденного життя суспільства, оскільки більше 80% новітніх розробок, наукових розвідок, результатів досліджень публікуються англійською мовою. Загальнонавчальна компетентність допомагає студентам залучати освоєні знання з різних дисциплін для формування цілісної картини світу, розуміння взаємозалежності процесів у навколишньому середовищі та в людській громаді.

В умовах комбінованого (змішаного) навчання значна частина дидактичного матеріалу має бути відпрацьована студентами самостійно із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, соціальних мереж, спеціальних додатків.

Важливим складником гармонізації навчання професійної англійської мови та фахових дисциплін вважаємо оновлення змісту дидактичних матеріалів, що використовуються на заняттях. Настав час відмовитись від нейтральних текстів, спрямованих лише на засвоєння англійської лексики чи відпрацювання граматичних явищ, та перейти до використання контенту, що відображає ситуацію в нашій країні, героїзм українського народу, його єдність і високу духовність у боротьбі з віроломним і безжалісним ворогом. Зміст іншомовної освіти має відповідати новим підходам до навчання: компетентністному, конструктивістському, контекстному, культурологічному, і бути спрямованим на заохочення студентів до самостійного пошуку видів роботи, що задовольняють їх особисті потреби.

Особливої уваги потребують процеси декомунізації й дерусифікації змісту освіти. Раніше в наших підручниках з іноземної мови все значуще відбувалося в Москві чи в Санкт-Петербурзі: там знамениті музеї, відомі університети, найкращі телепередачі, найвідоміші вчені. Теми про подорожі чи улюблене заняття вивчались виключно на прикладах російських міст, телепрограмах російського центрального телебачення, життя російських знаменитостей. Мало знайшлося матеріалів про історичну велич Києва, його стародавні пам'ятки, могутній Дніпро, працьовитих людей, які відбудували нашу столицю після фашистської навали. Про інші міста й містечка навіть не згадувалось. Більш того, в деяких посібниках ще зустрічаються якщо не тексти, то вправи на переклад з російської мови англійською. Мусимо також зважати на те, що впродовж десятиліть Росія замовчувала досягнення української наукової думки і привласнювала собі відкриття наших учених, успіхи українських артистів, миротворчу діяльність України на міжнародній арені. Як тільки в науці відбувався «прорив», росіяни забирали вченого в свою столицю, а його роботи представляли як досягнення російської науки. Поширювалась думка, що українців чи інших націй уже немає, а є «*новая социалистическая общность – советский народ*». Українська мова завзято витіснялась не тільки зі сторінок газет чи книжок, шкільних та інститутських підручників, але й з використання в побуті: презирливо ставились до тих, хто

розмовляв українською мовою, називали їх «селюками». Зараз настав час згадати всіх українців, які прислужилися нашому народові своїми відкриттями, науковими доробками, літературними й театральними творами, служінням Вітчизні. Час згадати наших співвітчизників, які змушені були покинути рідну Україну. Наш талановитий народ і зараз в умовах воєнного стану продовжує творити, розробляючи нові сучасні види озброєння, підкорюючи штучний інтелект, перемагаючи на Олімпійських іграх, героїчно боронячи нашу землю. І все це має бути відображене на заняттях з професійної англійської мови у поєднанні з фаховими дисциплінами.

Наразі суттєво змінюється зміст освіти: зважаючи на культурний, політичний та соціальний розвиток країни, викладачі закладів вищої освіти відмовляються від раніше розповсюджених підручників, виданих за радянських часів або створених російськими методистами. Відбувається масова дерусифікація навчальної сфери, що є адекватною реакцією з огляду на реалії сьогодення. Посилюється роль національно-патріотичного виховання, стає більш суттєвою важливість власної ідентичності студентів. Переосмислюються ціннісні орієнтири та зміст навчання: важливим стає зосередити більше уваги на заохоченні студентів до вивчення країнознавства, адміністративного та економічного устрою нашої держави, що адаптується до нових нетипових умов воєнного часу, історії України та дослідженні останніх подій в країні. Більш розповсюдженими темами для вивчення стають гуманітарна допомога, дії у кризовій ситуації, міжнародна підтримка, оскільки в реаліях воєнного стану необхідною є готовність діяти в нетипових для мирного життя випадках з метою зберегти своє життя та життя інших. Важливою також стає тема міжнародних відносин та співпраці з громадянами інших країн, що підкреслює необхідність знання іноземних мов. Такий підхід не тільки забезпечує студентів необхідними мовленнєвими навичками, але й виховує почуття громадянської відповідальності, згуртовуючи жителів країни у складний для держави час. Гармонійне використання фахових знань на заняттях з професійної англійської мови посилить мотивацію студентів до вивчення іноземної мови, сприятиме розвитку критичного мислення.

Ще одним чинником гармонізації іншомовної та фахової підготовки студентів вважаємо міждисциплінарну координацію. Розширення зони міждисциплінарної координації в навчанні фахових дисциплін та професійної англійської мови набуває особливого значення з огляду на необхідність оновлення змісту освіти. Через зв'язок навчальних дисциплін на засадах міждисциплінарної координації іноземна мова дає можливість сформувати в студентів цілісну картину світосприйняття. Ми вбачаємо в міждисциплінарній координації засіб для подолання штучних меж між окремими системами знань, що засвоюються студентами в процесі вивчення різних дисциплін. Здійснення такої координації передбачає цілеспрямоване використання всього

арсеналу форм, методів, прийомів, педагогічних засобів, які допомагають виявити нові можливості їх використання у викладанні різних дисциплін.

Словник іншомовних слів дає таке визначення поняття «координація»: (від латин. *co* – спільно та *ordinatio* – упорядкування) – взаємозв'язок, узгодження, сполучення, приведення у відповідність [8, с. 318]. Координація в педагогіці – це узгодження навчальних програм за суміжними предметами з огляду на спільність трактування досліджуваних понять, явищ, процесів і часу їх вивчення, тобто ретельно розроблений взаємозв'язок навчальних дисциплін, що сприяє інтеграції знань. Під «міждисциплінарною координацією» маємо на увазі постійний динамічний багатосторонній зв'язок у навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням та фахових дисциплін, що виступають замовниками спеціальної лексики, необхідної для іншомовного професійного спілкування, якого мають навчити викладачі на заняттях з іноземної мови. Міждисциплінарна координація передбачає співпрацю викладачів іноземної мови з викладачами фахових дисциплін для уникнення дублювання навчального матеріалу, корекції навчальних планів, розвитку продуктивного мислення, підтримки стійкого інтересу до вивчення іноземної мови.

Відійшли в минуле часи, коли в нашій системі вищої освіти навчання іноземної мови для спеціальних цілей відбувалося на основі програм, навчальних планів і матеріалів, складених мовознавцями і методистами, зазвичай, із залученням спеціалістів у відповідній галузі. Думки й побажання конкретних студентів щодо їхніх мовленнєвих потреб, перспектив на майбутнє, інтенцій із використання іноземної мови не з'ясовувались і не враховувались. Мета, зміст і методи навчання формувались централізовано, а потім переносились в аудиторію разом із підготовленими навчальними матеріалами, так що студенти практично не мали вибору: що вчити, для чого, із використанням яких матеріалів. У такий спосіб студенти привчались до думки, що від них нічого не залежить, вони пасивно погоджувались з усім, що їм пропонувалося, не докладаючи жодних зусиль для того, щоб їм самим було цікаво й корисно вивчати іноземну мову. Наразі, з утвердженням автономії університетів, студенти отримали право вибирати навчальні дисципліни, пропонувати власне бачення щодо змісту матеріалів для вивчення. Такий підхід найбільше відповідає вимогам Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, у яких пропонується в навчанні іноземних мов виходити з потреб, мотивів, характеристик і здібностей студентів [10].

Міждисциплінарна координація має створити умови для «входження» викладача англійської мови у сферу професійних понять, значущих для студента відповідної спеціальності. У зв'язку з необхідністю дотримуватись міждисциплінарної координації постало питання щодо спеціалізації викладачів англійської мови. Практика підтвердила доцільність закріплення

викладачів, які постійно працюють на певному факультеті, за кожним факультетом і спеціальністю, і за роки викладання тут англійської мови самі вже стали фахівцями з «суміжної» спеціальності: правознавцями, економістами, екологами, політологами тощо. Така практика – постійно залучати до навчання англійської мови на певному факультеті тих викладачів, які вже на ньому працювали, – виправдовує себе, оскільки люди мають змогу «зануритись» у фахову дисципліну, налагодити зв'язок із колегами–викладачами профільних предметів, співпрацювати з відповідними кафедрами. Результатом такої співпраці є скориговані навчальні плани, проведення занять із профільної дисципліни англійською мовою, інтегровані заняття, які проводяться двома викладачами – англійської мови та фахової дисципліни.

Міждисциплінарна координація вимагає дотримання певних правил і процедур на рівні відповідних кафедр і окремих викладачів:

- з'ясування змісту навчальної фахової дисципліни та виділення її проблемних аспектів;
- випереджальне вивчення професійно спрямованого матеріалу рідною мовою для того, щоб викладачу англійської мови не перебирати на себе функції викладання профільних дисциплін, у чому він не є фахівцем;
- корегування навчальних планів для забезпечення послідовності вивчення професійно значущих тем рідною та іноземною мовами;
- проведення інтегрованих занять із профільних дисциплін рідною та англійською мовами з використанням видів навчальної діяльності, характерних для занять з іноземної мови (моделювання ситуацій, симуляції, робота в парах, відповіді у вигляді презентацій, дискусії тощо).

Зазначимо, що фахова лексика не є загальноживаною: більша частина термінів галузі є зрозумілою лише для фахівців цієї сфери. Для того, щоб стати кваліфікованим працівником, студенту необхідно не лише оволодіти теоретичним матеріалом та практичними навичками свого фаху, але й досконало вивчити термінологію своєї майбутньої професійної сфери. На відміну від загальної лексики, професійна «мова» не характеризується літературною правильністю. Для фахової лексики характерно мати граматичні девіації; велика кількість слів в професійній сфері є запозиченнями з інших мов, що не стали розповсюдженими в загальному вжитку. Вивчення аббревіатур та їх значень в окремій галузі є також важливим: в залежності від сфери, одне й те саме скорочення може мати різне значення, або бути зовсім незрозумілим без належних фахових знань. Саме тому для випускника закладу вищої освіти необхідно вивчити професійну термінологію, оскільки від цього напряму залежить його затребуваність на ринку праці. Завданням професійної англійської мови як дисципліни є забезпечити майбутніх фахівців знанням такої професійної лексики і розвинути навички комунікації в специфічному фаховому середовищі.

Міждисциплінарна координація є дієвим засобом зміцнення взаємозв'язків у навчанні фахових дисциплін та англійської мови за професійним спрямуванням. Вона також допомагає студенту краще зрозуміти залежність речей і подій у світі, сприяє цілісному сприйняттю навколишнього середовища. Міждисциплінарна координація створює умови для актуалізації знань студентів у різних наукових галузях, спонукає до пошуку нової цікавої інформації. Вона є продуктивним методичним засобом сприяння розширенню іншомовної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей.

Методичне забезпечення гармонізації іншомовної та фахової підготовки студентів нефілологічних спеціальностей пов'язане з новим трактуванням методичних принципів навчання англійської мови за професійним спрямуванням, які слугують відповіддю на питання «як організувати освітній процес?» Організуючи процес навчання іноземної мови в період війни, пам'ятаємо про часті відключення світла, відсутність інтернету, постійні тривоги, психологічні проблеми студентів і викладачів, неможливість очного спілкування з викладачами й одногрупниками.

Як відомо з досліджень О. Кіршової [11, с.10], принципи як методико-дидактична основа визначаються цілями навчання іноземної мови, складають основу підходів до планування курсу з іноземної мови, формування його змісту та методів оцінки результатів, досягнутих у процесі оволодіння мовою. З урахуванням особливостей освітнього процесу у закладах вищої освіти до таких принципів належать: комунікативно-діяльнісна спрямованість; професійна і фахова спрямованість; усвідомлення міжкультурних особливостей; соціальна поведінка; автономне навчання. О.Кіршова зазначає [11, с.11], що діяльність – це основний принцип для всіх етапів навчання іноземної мови. Студент повинен навчитися залучати знання з різних сфер та оволодівати компетенціями, робочими стратегіями та навичками комунікативної взаємодії для своєї майбутньої професійної діяльності. Діяти комунікативно іноземною мовою означає, що фаховий, методично-стратегічний і соціально-орієнтований аспекти навчання є взаємозумовленими та взаємопов'язаними і мають практичне застосування. Комунікативні вміння необхідно тренувати інтегровано, щоб студенти могли вільно застосовувати їх у реальних ситуаціях. Ключовою зміною стало посилення уваги до розвитку практичних мовленнєвих навичок з акцентом на сценарії реального спілкування. Це включає в себе вдосконалення таких здібностей, як ведення бесід, проведення презентацій та підтримка міжкультурного діалогу. Платформи онлайн комунікації, такі як GoogleClass та Zoom стали незамінними інструментами, що дозволяють проводити заняття дистанційно. Це уможливило здобуття освіти для студентів у будь-якому регіоні України, сприяючи зручному гнучкому навчанню навіть в несприятливих умовах. Мультимедійні застосунки для виконання завдань, такі як Learningapps, Kahoot та інші,

уможливили ефективно засвоєння знань студентами в умовах навчання онлайн, що певним чином компенсувало втрату великої частки роботи в групі, яка раніше спонукала студентів до активного вивчення матеріалу.

Висновки. Методичне забезпечення гармонізації навчання професійної англійської мови та фахових дисциплін передбачає, що студент перебуває в центрі освітнього процесу. Разом з викладачем він впливає на визначення оновленого змісту, перебіг заняття, а також на вибір дидактичного матеріалу. Викладач організує методичний супровід презентації й засвоєння знань. Заняття повинні активізувати попередні знання і вміння студента, розвивати його здатність до співпраці, творчість, ініціативність; сприяти його активній участі в освітньому процесі; формувати здатність до повноцінної професійної комунікації. Крім того, слід враховувати різну здатність студентів до сприйняття інформації та засвоєння оновленого контенту, пов'язаного з впровадженням воєнного стану, подіями на фронті, проблемами внутрішньо переміщених осіб тощо. Автономне навчання в умовах змішаного формату означає, що студенти вчаться засвоювати технології та стратегії навчання, самостійно підходити до вирішення проблем, а також переносити набуті знання і стратегії на інші сфери діяльності. Воно є основою усвідомленого самостійного неперервного навчання і формує гнучку реакцію на можливі професійні зміни.

Над створенням методичного забезпечення скоординованого навчання англійської мови за професійним спрямуванням та фахових дисциплін на нефілологічних факультетах університетів наразі працюють провідні педагогічні наукові установи, вітчизняні методисти, викладачі-практики. Це перспективна галузь для нових досліджень, розробок дидактичних матеріалів, створення необхідних посібників.

Література:

1. Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» - МОН №1/2702 – 23 від 24.08.2023.
2. Заболотська О. О. Методика викладання іноземних мов у ВНЗ / О. О. Заболотська. – Херсон: Айлант, 2010. – 288 с.
3. Коваленко Ю.В. Ефективність сучасних підходів у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. [Електронний ресурс] http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Pedagogica/5_57388.doc.htm
4. Методика викладання у вищій школі. / Малихін О.В., Павленко І.Г., Лаврентьєва О.О., Матукова Г.І. К., КНТ, 2014. – 262 с
5. Морська Л.І. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей // *Іноземні мови*. 2012. № 2. С. 23-24.
6. Сура Н. А. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у технічних університетах: [монографія] / Н. А. Сура. – Луганськ: СНУ імені В. Даля, 2012. – 300 с.

7. Тарнопольський О. Б., Кабанова М. Р. Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у вищій школі. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 256 с.

8. Словник іноземних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. С. Я. Єрмоленко. Харків: Фоліо, 2006. – 623 с.

9. Євтушенко Н. І. Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів у процесі навчання гуманітарних дисциплін: автореферат дис. канд. пед. наук. – Кривий Ріг, 2011. – 24 с.

10. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. К.: Ленвіт, 2003. 273 с.

11. Кіршова О. В. Методика навчання німецької мови у вищій школі. Миколаїв, ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 192 с.

References:

1. Закон України "Pro osnovni zasady derzhavnoi polityky u sferi utverdzhennia ukrainskoi natsionalnoi ta hromadianskoi identychnosti" – MON No. 1/2702–23 vid 24.08.2023. (*Law of Ukraine "On the Basic Principles of State Policy in the Sphere of Affirmation of Ukrainian National and Civic Identity"*).

2. Zabolotska, O. O. (2010). *Metodyka vykladannia inozemnykh mov u VNZ* (Methodology of Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions). Kherson: Ailant.

3. Kovalenko, Yu. V. (2010). Efektivnist suchasnykh pidkhodiv u protsesi vyvchennia inozemnoi movy za profesiinym spriamuvanniam (*Effectiveness of Modern Approaches in the Process of Learning a Foreign Language for Professional Purposes*). *Russian Science*. Retrieved from http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Pedagogica/5_57388.doc.htm

4. Malykhin, O. V., Pavlenko, I. H., Lavrentiieva, O. O., & Matukova, H. I. (2014). *Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli* (Methodology of Teaching in Higher Education). Kyiv: KNT.

5. Morska, L. I. (2012). Suchasni tendentsii u vykladanni inozemnykh mov dlia spetsialnykh tsilei (*Modern Trends in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes*). *Inozemni movy*, (2), 23-24.

6. Sura, N. A. (2012). *Profesina inozemna pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u tekhnichnykh universytetakh* (Professional Foreign Language Training of Future Specialists in Information and Communication Technologies in Technical Universities) (Monograph). Luhansk: SNU imeni V. Dalia.

7. Tarnopolski, O. B., & Kabanova, M. R. (2019). *Metodyka vykladannia inozemnykh mov ta yikh aspektiv u vyshchii shkoli* (Methodology of Teaching Foreign Languages and Their Aspects in Higher Education). Dnipro: Universytet imeni Alfreda Nobelia.

8. Yermolenko, S. Ya. (Ed.). (2006). *Slovyk inozemnykh sliv: tlumachennia, slovotvorennia ta slovovzhyvannia* (Dictionary of Foreign Words: Interpretation, Word Formation, and Usage). Kharkiv: Folio.

9. Yevtushenko, N. I. (2011). *Formuvannia piznavalnoi samostiinosti maibutnikh uchyteliv u protsesi navchannia humanitarnykh dystsyplin* (Formation of Cognitive Independence of Future Teachers in the Process of Studying Humanitarian Disciplines) (Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences). Kryvyi Rih.

10. Council of Europe. (2003). *Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia* (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) (Ukrainian edition edited by S. Yu. Nikolaeva). Kyiv: Lenvit.

11. Kirshova, O. V. (2011). *Metodyka navchannia nimetskoii movy u vyshchii shkoli* (Methodology of Teaching German in Higher Education). Mykolaiv: ChDU im. Petra Mohyly.

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-153-163](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-153-163)

Василь Крижко

*кандидат педагогічних наук,
професор Бердянського державного педагогічного університету,
Запорізька область, м. Бердянськ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-7144-7892>*

Юлія Кондратенко

*аспірантка Бердянського державного педагогічного університету,
Запорізька область, м. Бердянськ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-8004-0373>*

РОЗВИТОК ПРОВІДНИЦЬКИХ ЯКОСТЕЙ В УМОВАХ VANI-СВІТУ

Анотація. У статті здійснено ґрунтовне дослідження концепту провідництва у сфері освіти, зосереджуючи увагу на викликах сучасного VANI-світу, який характеризується крихкістю, тривожністю, нелінійністю та невизначеністю. Розглянуто актуальні підходи до управління в умовах постійної нестабільності, зокрема моделі організацій, «що навчаються», а також підходи адаптивного управління та сценарного мислення. Виокремлено основні якості керівників-провідників, які здатні забезпечити результативність діяльності освітніх закладів у динамічно змінюваному середовищі. Особливий акцент зроблено на аналізі українського досвіду у сфері управління освітніми процесами та потенціалі інтеграції міжнародних практик з урахуванням національних особливостей.

Ключові слова: провідництво, провідницькі якості, VANI-світ, управління, адаптивне управління, управління закладом освіти.

Vasyl Kryzhko

*Professor, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk,
<https://orcid.org/0000-0002-7144-7892>.*

Yuliya Kondratenko

*PhD student at Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk,
<https://orcid.org/0000-0002-8004-0373>.*

DEVELOPMENT OF GUIDING QUALITIES IN THE CONTEXT OF THE BANI-WORLD

Abstract. The article conducts a thorough study of the concept of guidance in the field of education, focusing on the challenges of the modern BANI-world, which is characterised by brittleness, anxiety, nonlinearity and instability. The article considers current approaches to management in conditions of constant turbulence, in particular, the model of ‘learning’ organisations, as well as approaches to adaptive management and scenario thinking. The main qualities of heads and guides who are able to ensure the effectiveness of educational institutions in a dynamically changing environment are highlighted. Particular emphasis is placed on the analysis of the Ukrainian experience in the field of educational process management and the potential for integrating international practices with regard to national peculiarities.

Keywords: guidance, guiding qualities, BANI-world, management, adaptive management, management of an educational institution.

Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується нестабільністю, невизначеністю, складністю та неоднозначністю, що відображає концепція BANI-світу. Освітня сфера, яка є однією з основних складових суспільного розвитку, підлягає впливу значних глобальних змін, що ускладнюють управлінські процеси в закладах освіти. Керівники освітніх установ стикаються з численними викликами, такими, як потреба в оперативному реагуванні на кризові ситуації, управління емоційним станом колективу, адаптація до нелінійних процесів та швидке зростання обсягів інформації. За таких умов особливо важливим стає пошук ефективних управлінських моделей, які дозволять керівникам не лише забезпечити стабільність роботи освітніх закладів, а й сприяти їхньому розвитку. Одним із перспективних підходів є концепція провідництва як форми управління, що акцентує увагу на інноваціях, стратегічному плануванні та формуванні ефективних команд.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема управління освітою в умовах нестабільності є предметом багатьох досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, провідництво вивчається українськими вченими В. Жадьком, С. Клепком, В. Крижком, Ю. Кондратенко, О. Філоненко. Управлінські процеси в організаціях є предметом досліджень Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Мінцберга, Т. Пітерса, Р. Уотермена, Є. Хрикова, В. Маслова, Л. Даниленко, О. Боднар, Г. Єльнікової, В. Лунячека, О. Коберника, О. Мармази. Аналіз останніх досліджень засвідчив про зростаючу актуальність провідництва в освіті, особливо в умовах BANI-світу.

Мета статті. Метою статті є визначення ролі та значення провідництва в управлінні закладами освіти за умова BANI-світу. Дослідження спрямоване на аналіз основних викликів, які постають перед керівниками освітніх установ

у нестабільному та нелінійному середовищі, а також на виокремленні необхідних провідницьких якостей, якими має володіти керівник закладу освіти.

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ змінюється постійно, і все більш характер цих змін набуває непередбачуваності та невизначеності.

Ще у сорокові роки минулого століття було писано статuti провідництва і зокрема такі рядки: «Уміти організувати і кермувати, передбачувати і плянувати, координувати і перевірювати, впроваджувати і заохочувати, вишколювати і належно трактувати людей, ними опікуватися, їх оцінювати і виховувати, знати їх осяги і їх степенування. Ось суть провідництва і властива штука провідника».

Примари та виклики ХХІ-го століття активні, агресивні та мінливі. Ми змушені адаптуватися до цих реалій. А. Ейнштейн вважав, що найбільш важливі проблеми, з якими ми зустрічаємося, не можуть бути вирішені на тому ж рівні мислення, на якому ми були, коли створювали їх.

Мудрий Т. Кун стверджував, що загалом зміна моделей управління відбувається тоді, коли протиріччя та невирішені проблеми накопичуються в рамках реально наявної моделі та спричиняють збої, кризи, які можуть бути вирішені революцією у свідомості наукової спільноти.

Угорський філософ науки Ернест Ласло (*Ernest Laszlo*) підкреслює, що наприкінці ХХ ст. людська цивілізація увійшла в «епоху біфуркацій», породжену інтерференцією циклічних соціокультурних процесів на нестійкому «кордоні самознищення», кордоні екстенсивного техногенного розвитку [1].

Емері Фред Едмунд (*Fred Emery*) – австралійський психолог запровадив до наукового вжитку поняття «турбулентність соціального простору». Турбулентність характеризується складними взаємозалежностями; організаціям важко передбачити або відстежити причинно-наслідкові зв'язки своїх адаптивних стратегій. турбулентні поля створюють невизначеність, оскільки вони змінюються непередбачувано, коли організації намагаються до них адаптуватися. Стало неможливо точно передбачити, скільки часу потрібно для здійснення значних змін, але внаслідок хаотичності та турбулентності, його менше, ніж вбачалося у прогнозах критичних точок. Час прийняття рішень може настати через десять років, а може й раніше, збігаючись зі знаменитим пророцтвом майя, яке передбачає якщо не кінець, то значну зміну нашого світу [2].

Професор з аналізу ризиків Володимир Савчук сповідує думку, що: «Не можна вважати невизначеність суто негативним аспектом життя. Важливо розуміти, що у невизначеності криються нові можливості, смисли і цінності. За бажання, ми можемо прийняти невизначеність і сподіватися, що вона, прийме нас. Цього можна досягти, навчившись ефективно мислити в умовах невизначеності».

У національній освіті України фіксуємо системну кризу, чинниками якої ми визначаємо відсутність системного бачення та підходів; гіпертрофована

роль адміністративної вертикалі управління освітою; захоплення ідеями «карго-культу»; низька культура добору керівних кадрів до структур галузі; недосконалі ідеї організаційного протистояння невизначеності турбулентного світу. Уряд держави намагається внормувати сферу освіти. З цією метою були затверджені перспективні програми: Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2016 р.) на період до 2029 року; 2022 рік – Програма великої трансформації «Освіта 4.0: Український світанок»; 2023 рік – «Візія майбутнього освіти і науки України». Візії, програми, сподівання світанків наповзають один на одного, адже це терміни-епоніми в пам'ять про бувших міністрів освіти.

Неочікувано, як завжди, не за сезоном, навідується до нас «чорні лебеді» Насіма Талеба (*Nassim Nicholas Taleb*). Концепція «чорних лебедів» описує та вивчає вплив випадкових непередбачених подій на світову економіку та загалом на хід історії [3]. Турбулентний характер розвитку всіх державницьких структур України на початку XXI ст., пандемія COVID-19, війна, розпочата північним агресивним сусідом, нарешті невідтворювані людські, економічні втрати та небачена міграція населення змушують український провід до розгляду диверсифікації внутрішніх ресурсів порятунку та відновлення.

Межа XX та XXI ст., перехід до четвертої промислової революції з видатною дискретністю наповнилася акронімами безперспективності фантомних світів VUCA, BANI. Соціальні системи почали оперувати жахливими, по суті, поняттями сучасності: нестабільність, невпевненість, тривожність, крихкість, незрозумілість, турбулентність, хаос, непередбачуваність... Термінологічна категорія «маловизначеність» (*vagueness*) стала унікальним неологізмом початку XXI століття при характеристиці ф'ючерних та форсайтних соціальних феноменів.

Реалії сучасного BANI світу пов'язані з невизначеністю та непередбачуваністю, які неможливо зрозуміти та пояснити читаючи праці таких видатних футурологів: Елвін Тофлер, Ролф Єнсен, Роберт Корніш, Деніел Белл, Френсіс Фукуяма, Ауреліо Печчеї, Мітіо Каку, Стівен Хокінг...

Наразі освіта перебуває у нестабільних та хаотичних умовах. Виникає низка стратегічних проблем, які вимагають швидкого та раціонального вирішення. Реакцією на це стало проголошення американським футурологом Жаме Кассіо (*Cascio Jamais*) концепції BANI-світу, яка вперше була запропонована 2020.

Ж. Кассіо підсумовує трансформацію, яка змінила історію людства, і показує, що ми повинні вийти за рамки концепції VUCA, щоб зрозуміти BANI-світ. Він говорить, що BANI — це структура для формулювання ситуацій, що стають все більш поширеними, у яких простоті мінливості чи складності недостатньо для розуміння того, що відбувається. Ситуації, в яких умови не

просто нестабільні, вони хаотичні. Ситуації, за яких результати не просто важко передбачити, вони абсолютно непередбачувані [4].

Концепція VANI представлена акронімами, що охоплюють якості нашого сучасного світу:

– Brittle (*крихкий*) – сучасні освітні системи характеризуються складністю, надлишковістю, що робить її уразливою, «крихкою» до змін. Несправності можуть викликати порушення ефективності роботи усієї системи, відповідно і керівник закладу має вмінити швидко реагувати на кризові ситуації, що виникають;

– Anxious (*тривожний*) – турбулентний характер та постійна невизначеність в умовах глобалізаційних процесів викликають почуття тривоги, що має негативний вплив на продуктивність колективу. У цьому випадку від керівника закладу освіти вимагається вмінити налаштувати емоційний клімат у команді, використовуючи технології емоційно-інтелектуального менеджменту;

– Nonlinear (*нелінійний*) – будь-які причинно-наслідкові зв'язки не є очевидними. Відповідно це ускладнює прогнозування власної діяльності та діяльності усієї установи. Керівники мають навчитися швидко реагувати та впроваджувати нові ідеї;

– Incomprehensible (*незрозумілий*) – обсяг доступної та необхідної інформації постійно зростає, що може ускладнювати прийняття певних рішень. У цій ситуації керівник має навчитися працювати з тими даними, що має, розвивати управлінську інтуїцію та брати на себе відповідальність за прийняті рішення.

Процеси глобалізації, які є наразі доволі інтенсивними у системі національної освіти, спрямовують її до певних адаптивних стандартів, зразків, моделей та схем. У свою чергу, ми запропонували ідею провідництва в освіті як унікальну систему управління освітою, її соціальною складовою, що забезпечить прогрес української нації.

Питанню провідництва присвятили свої наукові праці дослідники: М. Фуллан, Гаррі Юкл, Адізес Іцхак, Бенніс Уоррен, Генсон Марк, Гецельс Якоб, Грессо Донн, Канеман Даніел, Коттер Джон, Ліфам Джеймс, Сарасон Сеймур, Стогділл Ральф, Томас Пітерс, Роберт Уотермен, В. Жадько, С. Клепко, В. Крижко, О. Філоненко, І. Шумілова, С. Немченко, Г. Луценко, Ю. Кондратенко.

Професор В. Крижко визначає провідництво як в освіті як креативну позапарадигмальну діяльність суб'єкта (суб'єктів) освітньої системи з розширення її теоретичного та прикладного поля на основі унікального авторського бачення усвідомлених перспектив, що лежать за межами існуючої нормативної реальності [5]. Імперативною ідеєю провідницької парадигми є генерування та запровадження змін в освітньому просторі на всіх рівнях, у тому числі на рівні державного управління та філософії освіти.

Засновник і генеральний директор Digital Leadership, BANI Стефан Діффенбахер (*Stefan F. Dieffenbacher*) погоджується, що BANI ставить унікальні виклики перед сучасними парадигмами управління. Керівники освітніх установ мають бути адаптивними, стійкими та прозорими у прийнятті рішень. Вони повинні боротися з крихкістю систем, заохочуючи гнучкість і стійкість. Подолання тривожності серед членів команди вимагає забезпечення ясності та сприяння культурі психологічної безпеки. Робота з нелінійними складнощами означає прийняття адаптивності та заохочення інноваційного мислення. Прозорість має вирішальне значення у вирішенні незрозумілих ситуацій, дозволяючи команді ефективно співпрацювати [6].

За таких умов освіта потребує керівників-провідників, які формують новаторські підходи, зосереджуються на створенні довгострокових стратегій, чітко окреслюють візію установи, визначають пріоритети. Так, американський професор Школи менеджменту Массачусетського технологічного інституту Слоуна П. Сенге (*Peter Senge*) у своїх дослідженнях визначає концепцію групового вирішення проблем за допомогою методу системного мислення з метою перетворення установи на організації, які вчаться створювати результати, що мають значення для всієї організації в цілому. Такий заклад має містити 5 факторів, які автор окреслює як «дисципліни»: *особиста майстерність* (особистісна мотивація до самовдосконалення з метою принести користь установі); *ментальна модель* (глибоко вкорінені припущення, узагальнення або навіть картини образів, які впливають на те, як ми розуміємо світ і як ми діємо), *побудова спільного бачення* (залученість усіх членів колективу до вирішення задач, що виникають), *командне навчання* (пошук стратегій та рішень за межами індивідуальних перспектив), *системне мислення* (об'єднує у собі попередні чотири критерії) [7].

У BANI-світі, де причинно-наслідкові зв'язки неочевидні, а невизначеність і незрозумілість стають нормою, окреслені «дисципліни» допоможуть ефективному управлінню закладом освіти. Проводити таку діяльність, спираючись на ці засади, зможе лише керівник-провідник, який здатен ефективно діяти у складних умовах, вдосконалюватися, розвивати стійкість та працювати з невизначеністю. У ході нашого дослідження, базою якого є освітньо професійна програма Освітні, педагогічні науки зі спеціальності «Управління закладом освіти», нами було виокремлено якості, які характеризують керівників закладів освіти як провідників, у яких внутрішні мотиви переважають над зовнішніми, які прагнуть до самоосвіти та самовдосконалення, здатні до креативних рішень, усвідомлюють оцінки власних дій і вчинків, здатні до адаптацій та інновацій:

1. *Духовність*. Теоретик Р. Кеслер вважає духовність центром холістичної освіти, понад усе – освіта для душі, суті людського буття, а не виключно соціальний і психологічний рівні особистості. Духовність у цьому

розумінні не підпорядкована виключно релігійному розумінню, вона має більш загальне значення і постійно еволюціонує [8]. З погляду провідництва духовність має свій вияв у прагненні досягнути вищості та гармонійності, наявності асертивності та альтруїзму. В умовах швидкоплинного середовища BANI-світу вона здатна забезпечити позитивну полікультурну взаємодію.

2. *Наполегливість та спрямованість на успіх.* Мислити стратегічно та бути гнучкими керівникам дозволяє сценарне мислення – метод стратегічного планування, який організації використовують для створення гнучких довгострокових планів [9]. Перед керівником-провідником закладу освіти одним з головних завдань є проаналізувати актуальні тенденції управління освітою, передбачити ризики, розробити сценарії розвитку освітньої установи і плани подолання кризових ситуацій.

3. *Відповідальність.* В умовах глобалізації виникає ряд стратегічних проблем, які вимагають пришвидшеного вирішення. У такій ситуації керівник-провідник має вміти ризикувати, усвідомлювати ці ризики, а також наслідки своїх дій, орієнтуючись на етичні та професійні стандарти, володіти внутрішнім локусом контролю.

4. *Продуктивна миследіяльність.* Ситуація BANI, яка склалася в освіті та світі в цілому, потребує від керівника наявності креативного вирішення управлінських завдань, які виникають повсякчасно. У такому випадку створити нові альтернативні підходи до розв'язання певної проблеми допомагає латеральне мислення. Це – специфічний процес обробки інформації, спрямований на зміну існуючої стереотипної моделі сприйняття навколишньої дійсності, створення нових альтернативних підходів до розв'язання певної проблеми. Синонімами до даного терміну є ефективне, продуктивне, нестандартне та нелінійне мислення [10].

5. *Дорадництво.* В умовах BANI-світу обсяг доступної та необхідної інформації постійно зростає, що може ускладнювати прийняття певних рішень. Керівник-провідник закладу освіти має володіти прагненням передати володіти інформацією у повному обсязі та передати свої знання для досягнення вищої мети.

6. *Вміння провадити колектив та ідеї.* Є однією з головних рис керівника-провідника закладу освіти, оскільки організувати освітній процес в умовах збройних конфліктів, війни та відновлення освітнього процесу після закінчення бойових дій є окремим предметом для дискусій. Провідництво ж – це активна просвітницька діяльність тієї категорії людей, які в кожній країні складають провідний суспільний прошарок, без якого неможливий її прогресивно-гуманістичний розвиток [11].

7. *Жертовність.* В умовах BANI-світу керівник-провідник закладу освіти характеризується, перш за все, національною самосвідомістю та високим емоційним інтелектом. Ці якості зумовлюють створення максимально

сприятливого робочого середовища та підвищенню адаптивності. Емпатія, як привілей характеру керівника, в більшості випадків на 50% забезпечує йому успіх у спілкуванні з людьми, тому що в нього виражений позитивний інтерес до них, що дозволяє скласти правильну уяву про людину, правильно розуміти вчинки та дії колег та підлеглих. Жертовність є специфічною рисою провідника, оскільки такі керівники характеризуються альтруїстичною спрямованістю дій.

Сучасний управлінець потребує належного рівня сформованості професійно важливих якостей як складників його професійної компетентності. Атрибутивні риси завжди спрямовані до сталості, що передбачає очікування від керівника маніфестування у своєму стилі управління демократичності, гуманізації, деконцентрації (передачі повноважень), децентралізації, делегування повноважень, екологізації, інтенсифікації тощо. Виправданими є очікування, що атрибутивні риси провідника можуть змінити характер і напрям розвитку системи, закладу освіти [12].

Американські прибічники анти-менеджменту Кеннет Клоук (Kenneth Cloke – директор Центру вирішення суперечок у Санта-Моніці, Каліфорнія) та Джоан Голдсміт (Joan Goldsmith – організаційна консультантка коледжу Кембріджу) вважають, що тейлорівський менеджмент вичерпав себе. На їх думку успіх усе частіше супроводжує тих, хто діє відповідно до принципів «анти-менеджменту» – практики поведінки й діяльності, що протистоїть або упереджено налаштована в ставленні до інтересів і цілей усталеного, традиційного управління [13].

Лекс Дональдсон (*Lex Donaldson*) стверджує, що поле менеджменту можливо реінтегрувати через «анти-менеджмент», взявши теорію структурних випадковостей як основну теорію та додавши до неї вибіркві пропозиції з нових парадигм [14].

Серед нооформ анти-менеджменту освіти пропонуються: гібридне управління, нова управлінська культура, операційна модель адміністративного управління, емоційно-інтелектуальний менеджмент, реінжиніринг; ті, що, кореспондуються з антропологічними, ментальними, історичними характеристиками, опорою на традиційну культуру, етику та мораль регіонів (орієнтація на «північний» «східний» тип мислення).

Когорта дослідників: Anthony Giddens, John R. Gribbin, Jim Collins, Mark Edward Henson, Martin Burlingame, Fred Coombs, William Paul Thurston, William G. Cunningham, Donn Gresso, Jeannette Vos культивують думку, що анти-менеджмент повинен набувати форм антиентропійної побудови освітньої організації (здатної протистояти хаосу) як за структурою так і за функціями; подолати невизначеність та непередбачуваність. Ентропія, по суті, являє собою ступінь незворотності, неідеальності, міру дисипації (розсіювання), міру інфляції (знецінення) управлінської діяльності в сенсі її ефективної результативності.

Реалії BANI-світу змушують нас до нового розуміння концепту емерджентності. Системі освіти та її ландшафтам властива емерджентність, тобто наявність у системи таких властивостей, які не є притаманними жодному з її елементів, що розглядаються окремо. Емерджентність (emergent – несподівано з'являється, раптово спливаючий) – це поява у цілого властивостей, неадитивних властивостям частин, що входять у нього, тобто властивостей, які не витікають з властивостей його частин [15]. У першу чергу мова йде про формування колективу та корпоративної культури закладу освіти.

Сто років тому теоретик і практик менеджменту А.Файоль (Henri Fayol), зауважував, що його ідея спирається на саногенне мислення керівників та впевненість, що з часом функція адміністрування (вимог щодо порядку) набуде ментальних рис і буде витіснитися більш прогресивними формами менеджменту у майбутньому. Автономія та розширення можливостей стають ключовими поняттями в сучасному менеджмент – середовищі. Самокеровані команди в організації – це команда, яка має повноваження проявляти ініціативу та вирішувати проблеми без прямого, традиційного керівництва [16].

Провідник завжди першун, він прагне до випередження реальної практики. Фабула дискусії – «кого, що та як випереджати?». У нашому соціальному філогенезі вже маємо досвід ідеї «догнати і перегнати». Головне у «випереджальному стані» управління бачиться в тому, щоб серед людей, професійно зайнятих у ньому, завжди існувало інтелектуальне, творче напруження, сильне аналітичне і прогностичне мислення, громадська спрямованість сповідуваних цінностей (благо, незалежність Вітчизни), висока й щира особиста моральність, навички демократичного управління суспільними процесами, свідомістю, поведінкою і діяльністю людей [17].

Американські едукологи вбачають можливість випереджальності освіти у місії та освітніх технологіях: доповнена реальність (AR) і віртуальна реальність (VR); гейміфікація навчання; носимі технології (розумні годинники та гарнітури VR); автоматичне оцінювання; квантова швидкість читання; адаптивне навчання (адаптація курсів до індивідуальних потреб кожного здобувача); хмарні обчислення; соціальні медіа в навчанні; мобільне навчання; портативні пристрої - мобільні телефони та планшети, забезпечують навчання яке ніколи не припиняється; чат-боти та керовані голосові помічники [18]. Абсолютно приймаємо думку, що ці перспективи подолання химери BANI повинні бути прийнятними нашими провідниками – менеджерами освіти. Усе вищевикладене дозволяє нам розглядати ці фактори як основні, які впливають на формування успішності як керівника закладу освіти, так і інших учасників управлінської діяльності.

Також варто наголосити на тому, що гнучкість у прийнятті рішень та готовність до змін є основоположною в умовах BANI-світу. Відповідно

адаптивність – невід’ємна складова особистості керівника для забезпечення «виживання» закладу освіти у складному мінливому середовищі.

Висновки. Сучасний світ зазнає безпрецедентних змін, а освітня система функціонує в умовах нестабільності, невизначеності та хаосу. Концепція BANI-світу допомагає усвідомити виклики, з якими стикаються керівники освітніх установ, та розробити ефективні стратегії для їх подолання. У цьому контексті важливу роль відіграє концепція провідництва, що передбачає креативний, адаптивний та відповідальний підхід до управління. Освіта в BANI-світі вимагає провідників, які мають стійкість, гнучкість та стратегічне мислення. Вони повинні вміти швидко реагувати на зміни, зменшувати наслідки кризових ситуацій та створювати сприятливі умови для навчання і розвитку. Лише такі керівники здатні не тільки забезпечити стійкість освітньої системи, але й сприяти її трансформації та вдосконаленню у відповідь на глобальні виклики.

Література:

1. László Ervin. *Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything*. Rochester, Vermont: Inner Traditions, 2007. 208 p.
2. Ackoff Russell L., Emery Fred E.. *On Purposeful Systems: An Interdisciplinary Analysis of Individual and Social Behavior as a System of Purposeful Events*. Routledge; New edition. 2005. 288 p.
3. Талеб Насім. *Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті*. К. : Наш Формат, 2021. 392 с.
4. Cascio J. *Facing the Age of Chaos: Being Agile in a BANI World*. Institute for the Future. 2020.
5. Генеза провідництва в освіті: колективна монографія / Загальна редакція: проф. І.Богданов. К. : Освіта України, 2020. 478 с.
6. Dieffenbacher Stefan F. *BANI World : What is it and Why We Need it?* URL : <https://digitalleadership.com/blog/bani-world/> (дата звернення : 28.01.2025).
7. Senge P. M. *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday. 1990.
8. Kessler R. *The Soul of Education: Helping Students Find Connection, Compassion and Character at School*. Alexandria, VA : ASCD. 181 p.
9. Bradfield R., Wright G., Burt G., Cairns G., Heijden K. *The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning*. *Futures*. 2005. 37 (8). PP. 795–812.
10. Менеджмент в освіті: підручник / Редакція: проф. В. Крижка. К. : Освіта України, 2020. 465 с.
11. Кондратенко Ю. *Технології розвитку провідницьких рис керівників закладів освіти*. *Вісник науки та освіти. Серія «Педагогіка»*. 2024. №4 (22). С. 1063-1073.
12. Довідник здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти. Наукове видання / В.Крижка, В.Курило, О.Боднар, Г.Луценко, О.Козлова. Запоріжжя : ТОВ Видавництво «Просвіта», 2024. 912 с.
13. Cloke K., Goldsmith J. *The end of management and the rise of organizational democracy*. San Francisco, CA : Jossey-Bass Publ., 2002. 303 p.
14. Donaldson Lex. *American Anti-Management Theories of Organization. A Critique of Paradigm Proliferation*. Cambridge University Press. 1995. 263 p.

15. Геселева Н. В., Заріцька Н. М. Емерджентні властивості системи. *Бізнесінформ*. 2013. № 7. С. 93-97.
16. Файоль Анрі. Загальне і промислове управління. URL : [http://gtmarket.ru / laboratory / basis / 5783](http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783) (дата звернення : 31.01.2025).
17. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій. Тернопіль : Екон. думка, 2005. 124 с.
18. Nitin Sharma. 11 Trends in Education. Technology That Will Have A Major Impact in 2024. URL : <https://www.hurix.com/blogs/trends-in-education-technology-that-will-have-a-major-impact/#:~:text=AI%20enabled%20technology%20such%20as,customize%20lessons%20for%20improved%20retention> (дата звернення: 27.01.2025).

References:

1. László Ervin (2007). *Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything*. Rochester, Vermont: Inner Traditions. 208 p.
2. Ackoff, Russell L., Emery, Fred E. (2005). *On Purposeful Systems: An Interdisciplinary Analysis of Individual and Social Behavior as a System of Purposeful Events*. Routledge; New edition. 288 p.
3. Taleb, Nasim (2021). *Chornyi lebid. Pro (ne)imovirne u realnomu zhytti [About the (un)possible in real life..* К. : Nash Format. 392 s. [in Ukrainian].
4. Cascio, J. (2020). *Facing the Age of Chaos: Being Agile in a BANI World*. Institute for the Future.
5. Bohdanov, I. (Ed.) (2020). *Heneza providnytstva v osviti : kolektyvna monohrafiia [Genesis of guidance in education: a collective monograph]*. К. : Osvita Ukrainy. 478 s. [in Ukrainian].
6. Dieffenbacher, Stefan F. *BANI World : What is it and Why We Need it?* Retrieved from : <https://digitalleadership.com/blog/bani-world/> (date of request : 28.01.2025). [in English].
7. Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday.
8. Kessler, R. (2000). *The Soul of Education: Helping Students Find Connection, Compassion and Character at School*. Alexandria, VA : ASCD. 181 p.
9. Bradfield, R., Wright, G., Burt, G., Cairns, G., Heijden, K. (2005). The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning. *Futures*. 37 (8). PP. 795–812.
10. Kryzhko, V. (2020). *Menedzhment v osviti : pidruchnyk [Management in education: a textbook]*. К. : Osvita Ukrainy, 2020. 465 s. [in Ukrainian].
11. Kondratenko, Yu. (2024). *Tekhnologii rozvytku providnytskykh rys kerivnykiv zakladiv osvity [Technologies for developing guiding skills of heads of educational institutions]*. *Visnyk nauky ta osvity. Seriya «Pedahohika»*. №4 (22). S. 1063-1073. [in Ukrainian].
12. Kryzhko, V., Kurylo, V., Bodnar, O., Lutsenko, H., Kozlova, O. *Dovidnyk здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти. Наукове видання [Handbook of the second (master's) degree student. Scientific publication]*. Zaporizhzhia : TOV Vydavnytstvo «Prosvita», 2024. 912 s. [in Ukrainian].
13. Cloke, K., Goldsmith, J. (2002). *The end of management and the rise of organizational democracy*. San Francisco, CA : Jossey-Bass Publ. 303 p.
14. Donaldson, Lex (1995). *American Anti-Management Theories of Organization. A Critique of Paradigm Proliferation*. Cambridge University Press. 263 p.
15. Heseleva, N. V., Zaritska, N. M. (2013). *Emerdzhentni vlastyvoosti systemy [Emergent properties of the system]*. *Biznesinform*. № 7. S. 93-97. [in Ukrainian].
16. Faiol, Anri. *Zahalne i promyslove upravlinnia [General and industrial management]*. URL : [http://gtmarket.ru / laboratory / basis / 5783](http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783) (date of request : 31.01.2025). [in Ukrainian].
17. Kustovska, O. V. (2005). *Metodolohiia systemnoho pidkhodu ta naukovykh doslidzhen : kurs leksi [Methodology of a systematic approach and scientific research: a course of lectures]*. Ternopil : Ekon. dumka. 124 s. [in Ukrainian].

Карина Маліновська

*аспірант Інституту професійної освіти
Національної академії педагогічних наук України, м. Київ
<https://orcid.org/0000-0001-9215-547X>*

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Анотація. Стаття присвячена аналізу стану дослідження проблеми формування економічної культури майбутніх техніків з транспортних технологій та управління перевезеннями на автомобільному транспорті. Визначено, що формування економічної культури є важливим елементом підготовки спеціалістів цієї галузі, адже економічна культура охоплює знання та вміння, необхідні для раціонального управління перевезеннями, оптимізації транспортних потоків, а також впровадження економічно обґрунтованих рішень у процесі експлуатації транспортних засобів.

Досліджено зміст навчальних програм, що застосовуються для підготовки майбутніх техніків, зокрема дисциплін, які сприяють формуванню як загальних, так і спеціалізованих компетентностей. До таких дисциплін належать «Технологія й організація вантажних автомобільних перевезень», «Організація та безпека дорожнього руху», «Основи економіки транспорту», які надають здобувачам освіти знання про вплив економічних процесів на функціонування транспортних систем. Окрім того, важливе місце у підготовці майбутніх фахівців займають дисципліни, що сприяють розвитку екологічної свідомості, зокрема «Основи екології» та «Безпека транспортної діяльності». Ці дисципліни акцентують увагу на важливості екологічно безпечних рішень у транспортній сфері.

Поряд з цим, у статті обґрунтовано необхідність оновлення навчальних програм, оскільки аналіз літературних джерел показує, що багато матеріалів, які використовуються для навчання, застарілі, не відповідають сучасним вимогам ринку праці. Зокрема, праці авторів, що були опубліковані у 2010 році, не враховують сучасних змін у законодавстві, технічних та технологічних інновацій, що є особливо важливими в контексті інтеграції України до європейського транспортного простору.

Визначено, що оновлення програмного забезпечення навчальних дисциплін з урахуванням сучасних екологічних стандартів та впровадження

автоматизованих систем управління перевезеннями є необхідним кроком для підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів. Стаття також підкреслює важливість підвищення рівня комунікації між закладами професійної освіти та підприємствами транспортної галузі, щоб адаптувати освітні програми до реальних потреб ринку праці.

Ключові слова: економічна культура, транспортні технології, управління перевезеннями, автомобільний транспорт, екологічна безпека, навчальні програми, автоматизовані системи.

Karyna Malinovska

*Postgraduate Student, Institute of Vocational Education of the
NAES of Ukraine, Kyiv,
<https://orcid.org/0000-0001-9215-547X>*

STATE OF RESEARCH OF THE PROBLEM OF FORMATION OF ECONOMIC CULTURE FUTURE TECHNICIANS IN TRANSPORT TECHNOLOGIES AND ROAD TRANSPORT MANAGEMENT

Abstract. The article is devoted to the analysis of the state of research on the problem of forming the economic culture of future technicians in transport technologies and transportation management by road transport. It was determined that the formation of economic culture is an important element of the training of specialists in this field, because it is economic culture includes the knowledge and skills necessary for rational management of transportation, optimization of traffic flows, as well as the implementation of economically justified decisions in the process of operating vehicles.

The content of educational programs used for the training of future technicians has been studied, in particular the disciplines that contribute to the formation of both general and specialized competencies. Such disciplines include «Technology and organization of road freight transportation», «Organization and safety of road traffic», «Fundamentals of transport economics», which provide students with knowledge about the impact of economic processes on the functioning of transport systems. In addition, an important place in the training of future specialists is occupied by disciplines that contribute to the development of environmental awareness, in particular «Fundamentals of ecology» and «Safety of transport activity». These disciplines emphasize the importance of environmentally safe solutions in the transport sector.

Along with this, the article substantiates the need to update educational programs, since the analysis of literary sources shows that many materials used for training are outdated and do not meet the modern requirements of the labor market.

In particular, the works of the authors, which were published in 2010, do not take into account modern changes in legislation, technical and technological innovations, which are especially important in the context of Ukraine's integration into the European transport space.

It was determined that updating the software of educational disciplines taking into account modern environmental standards and the introduction of automated transportation management systems is a necessary step to improve the quality of training of future specialists. The article also emphasizes the importance of increasing the level of communication between educational institutions and enterprises of the transport industry in order to adapt educational programs to the real needs of the labor market.

Keywords: economic culture, transport technologies, transportation management, road transport, environmental safety, educational programs, automated systems.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток транспортної галузі вимагає від фахівців не лише технічних знань, а й високого рівня економічної культури, яка охоплює здатність приймати раціональні управлінські рішення, аналізувати економічні процеси та забезпечувати ефективне функціонування транспортних систем. Економічна культура є важливим елементом професійної підготовки, адже вона безпосередньо впливає на здатність спеціалістів оптимізувати транспортні потоки, знижувати витрати на перевезення та враховувати екологічні стандарти. Це особливо актуально в контексті інтеграції України до європейського транспортного простору, де висуваються високі вимоги до якості та екологічної безпеки послуг [1].

Однак, аналіз сучасного стану формування економічної культури майбутніх техніків з транспортних технологій та управління перевезеннями на автомобільному транспорті демонструє низку проблем, які стримують комплексний розвиток професійної освіти [2]. Застарілі навчальні програми, недостатнє врахування новітніх технологій та змін у чинному законодавстві, слабка взаємодія між закладами професійної освіти та роботодавцями створюють бар'єри для формування необхідних компетентностей. Зокрема, здобувачі освіти не завжди отримують актуальні знання про автоматизовані системи управління перевезеннями, сучасні методи планування руху та оптимізації витрат тощо.

Важливим аспектом також є розвиток екологічної свідомості майбутніх техніків. У транспортній сфері екологічно безпечні рішення стають дедалі важливішими, але в існуючих навчальних програмах ці питання часто розглядаються поверхнево. У результаті випускники закладу не завжди готові до вирішення комплексних завдань, які вимагають інтеграції технічних, економічних і екологічних підходів.

Таким чином, існує нагальна потреба в оновленні навчальних програм, інтеграції сучасних інформаційних технологій і посиленні співпраці між закладами професійної освіти та представниками транспортної галузі. Це дозволить не лише підвищити якість професійної підготовки майбутніх спеціалістів, але й забезпечить їхню конкурентоспроможність на ринку праці [3]. Зважаючи на ці виклики, дослідження в цій сфері набувають особливого значення, сприяючи розробці інноваційних підходів до навчання таких фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки зазначено, що спостерігається невідповідність змісту освіти та методики викладання сучасним вимогам ринку праці та потребам особистості. Також недостатньо динамічно відбувається модернізація освітнього простору (випереджувальне оновлення змісту професійної освіти з урахуванням динамічних техніко-технологічних змін у галузях економіки, запровадження інноваційних технологій в освітній процес, технічне переоснащення закладів професійної освіти), створення гнучких траєкторій для опанування повних/часткових кваліфікацій, затребуваних роботодавцями компетентностей. Слабкою також є мотивація педагогічних працівників закладів професійної освіти до підвищення кваліфікації, стажування на виробництві, самовдосконалення [4].

Підґрунтям нашого дослідницького пошуку послуговували ідеї, сформовані у чисельних вітчизняних і зарубіжних працях, присвячених теоретико-методичним засадам професійної освіти (Р. Гуревич, Н. Ничкало, В. Радкевич, Т. Сулима, Л. Шевчук та ін.); педагогічним технологіям у професійній підготовці майбутнього кваліфікованого робітника (В. Легун, О. Лісовська, С. Таран); психології праці, професійній підготовці особистості та її самоефективності (А. Бандура, В. Рибалка); формуванню економічної компетентності, культури, освіченості й вихованості майбутнього фахівця (В. Бесараб, О. Кучай, В. Рижиков, Є. Симанюк, А. Сур'як, Л. Тандир, С. Філінович, М. Чуйкова, С. Шишов, В. Янів та ін.). Водночас у науково-педагогічній літературі бракує досліджень, зорієнтованих на формування комплексної економічної культури техніків з транспортних технологій та управління перевезеннями на автомобільному транспорті

Мету статті вбачаємо в здійсненні аналізу сучасного стану дослідження проблеми формування економічної культури майбутніх техніків з транспортних технологій та управління перевезеннями на автомобільному транспорті у контексті існуючих навчальних програм підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні зміст навчальних програм для майбутніх техніків з транспортних технологій складається з широкого спектру

дисциплін, які охоплюють як загальні, так і спеціалізовані компетентності. Наприклад, вивчення таких предметів як «Транспортна географія» та «Основи економіки транспорту» дозволяє здобувачам освіти зрозуміти вплив географічних факторів та економічних процесів на функціонування транспортних систем. Окрім того, предмети «Технологія й організація вантажних автомобільних перевезень» та «Автомобільні експлуатаційні матеріали» надають практичні навички і знання, необхідні для професійної діяльності в сфері транспорту. Крім того, важливу роль відіграють інші предмети, такі як «Організація та безпека дорожнього руху», що сприяють формуванню культури безпеки та відповідальності водіїв.

Для прикладу проаналізуємо робочу програму дисципліни «Засоби автотранспортних технологій», яка відноситься до професійно-теоретичної підготовки і на неї виділено 4 кредити. Вона включає широкий спектр тем, що охоплюють як теоретичний, так і практичний аспекти автотранспортної і термінальної інфраструктури. Програма передбачає різноманітні форми контролю (усний, письмовий та практичний), а також методи самоконтролю та самооцінки. Підсумковий семестровий контроль здійснюється у формі заліку.

Аналізуючи теми та кількість їх годин можна помітити, що програма зосереджена на різноманітних аспектах автотранспортної та термінальної технологій. Наприклад, «Поняття автотранспортної інфраструктури та її основні особливості», «Організація і технічна база автомобільного транспорту», та «Загальні принципи та засоби термінальної технології транспортування» займають більше половини всіх годин, що вказує на їхню важливість у вступі до предмету. Далі йдуть теми, які детально розглядають технічні характеристики та класифікацію контейнерів і засобів укрупнення вантажів. «Структуризація термінальної інфраструктури і основні типи операторів», «Світова контейнерна система перевезень вантажів», «Класифікація, технічні характеристики та маркування контейнерів згідно ISO», «Характеристика та класифікація засобів укрупнення вантажних місць (ЗУВМ)», «Характеристика навантажувально-розвантажувальних засобів (НРЗ), їх класифікація», «Навантажувально-розвантажувальні засоби (НРЗ)», та «Пристрої для схоплення вантажів» є важливими аспектами в термінальних технологіях. Крім того, програма передбачає достатню кількість годин для самостійної роботи, що дозволяє здобувачам освіти поглибити свої знання та навички у транспортній галузі [5].

У свою чергу, робоча програма з предмету «Взаємодія видів транспорту», на який виділено 3 кредити, містить розбиття на теми з відповідними номерами, кількістю годин, формою навчальної роботи, назвою розділів та тем, а також формою початкового контролю. Додатково вказано домашнє завдання, рекомендовану літературу та розподіл годин на аудиторну та самостійну роботу студентів [6].

Основні теми включають:

1. Основи взаємодії видів транспорту (елементи транспортного процесу, загальна характеристика сфер взаємодії видів транспорту, значення технічної сумісності транспортних засобів різних видів транспорту); Організація технічної взаємодії видів транспорту (узгодження технічних характеристик, уніфікація тари та упаковки, розвиток інтермодальних транспортно-технологічних систем);

2. Організація технологічної взаємодії видів транспорту (перевезення у контейнерах та у пакетованому вигляді, змішані та прямі змішані перевезення, маршрутизація перевезень, взаємодія видів транспорту при застосуванні контейнерів);

3. Транспортні перевезення, мережі та вузли (транспортні мережі, транспортні вузли, організація вантажних та пасажирських перевезень);

4. Економічна сфера взаємодії (мета та задачі обґрунтованості раціонального сполучення видів транспорту, комплексна система показників оцінки варіантів освоєння перевезень, облік екологічних факторів та ін);

5. Організаційно-інформаційна сфера взаємодії (комерційно-правова сфера взаємодії, задачі державного управління та регулювання транспортної діяльності, центральні та регіональні координуючі органи, транспортне законодавство та ін.).

Кожна з вищезазначених тем має певну кількість годин для аудиторної та самостійної роботи, а також передбачає виконання практичних завдань та вивчення рекомендованої літератури.

Оцінюючи список літератури навчальної програми «Взаємодія видів транспорту», можна відзначити, що наявність базової та допоміжної її видів свідчить про різноманітність джерел для вивчення предмету. Базова література, така як «Загальний курс транспорту» та «Взаємодія видів транспорту: Конспект лекцій», надає фундаментальні матеріали для освоєння основних концепцій. Річна наукова доповідь «Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки» дозволяє ознайомитися з актуальними дослідженнями у галузі. Допоміжна література, така як «Географія основних видів транспорту» та «Розробка графіка руху транспортних засобів», може доповнити основний матеріал та розширити розуміння предмету. Оцінюючи якість та доцільність літератури, важливо враховувати актуальність видань, посилання на авторитетних авторів та зрозумілість матеріалу для цільової аудиторії [6].

Аналізуючи навчальну програму дисципліни «Технологія й організація вантажних автомобільних перевезень», на яку виділено 8 кредитів, можна визначити, що вона охоплює широкий спектр тем, що відображають ключові аспекти цієї галузі. Дисципліна ретельно розглядає різні види вантажних перевезень, включаючи транспортні характеристики вантажів, їх тару і

упаковку, маркування, методи підвищення схоронності та сумісність під час транспортування.

Програма також охоплює важливі вектори, такі як вантажопотоки, техніко-експлуатаційні показники та собівартість перевезень, а також методи організації руху та роботи екіпажів транспортних засобів. Значна увага приділяється розробці графіків руху, вимогам до перевезень різних видів вантажів та вибору транспортних засобів [7].

Також в програмі передбачено практичні роботи, що сприяють засвоєнню отриманих знань у практичних ситуаціях, а також контроль знань та методичні рекомендації по виконанню курсових та дипломних проєктів.

Навчальні підручники та матеріали лекційних занять обираються у відповідності до кожної теми, що дозволяє здобувачам освіти отримати систематизовану та актуальну інформацію з кожного аспекту організації вантажних перевезень, отримати необхідні знання та навички для успішної роботи в галузі організації автомобільних вантажних перевезень.

Однак, навчальні програми дисциплін мають серйозний недолік у використанні застарілої літератури. Зокрема, у програмі дисципліни «Взаємодія видів транспорту» використовуються навчальні посібники, які датуються 2009 та 2010 роками. Це свідчить про те, що вони не відображають сучасних тенденцій, законодавства та технологій у цих галузях та потребують нової редакції.

Зокрема, праці авторів О. Соловйової, Л. Савченко, Л. Сулими [8] та інших, видані Національним авіаційним університетом та Українською державною академією залізничного транспорту у 2009 та 2010 роках, що вказані в силабусі навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (додаток А), не забезпечують достатню інформацію для сучасних здобувачів і професіоналів у галузі транспорту [9]. Тому важливо швидко адаптувати навчальні матеріали до сучасних вимог та забезпечити здобувачів освіти актуальною та повною інформацією, щоб вони могли успішно справлятися з викликами сучасного транспортного ринку.

Отже, цей недолік застарілої літератури у навчальних програмах створює серйозні обмеження для здобувачів освіти, які прагнуть отримати актуальні знання та навички, необхідні для успішної кар'єри в цих галузях.

Велике значення приділяється також науково-методичному супроводу процесу навчання майбутніх кваліфікованих робітників у сфері автомобільної індустрії з високим рівнем енергоефективної компетентності. Цей супровід здійснюється через науково-методичні центри(кабінети) професійно-технічної освіти та наукові установи. Запровадження сучасних інформаційних технологій, таких як Інтернет, електронні програми, інтерактивні засоби навчання, різноманітні додатки та можливості доповненої реальності, основи штучного інтелекту та програмування, сприяє якісному формуванню компетентності здобувачів освіти.

Окрім цього, майбутні техніки повинні володіти державною та іноземною мовами для ефективної комунікації з пасажирями, клієнтами, та партнерами по бізнесу. Також вони отримують навички використання сучасних інформаційних технологій для розв'язання практичних завдань з організації перевезень і проектування транспортних технологій, вивчають методи планування, організації та контролю за виконанням робіт, що є важливим для ефективного управління перевезеннями. Додатково знання про використання транспортних технологій з урахуванням вимог до збереження навколишнього середовища допомагає їм забезпечити екологічно безпечні перевезення.

Особливо цінним є вивчення аналізу можливостей застосування різноманітних варіантів взаємодії видів транспорту, встановлення взаємозв'язків у ланцюгах постачання, а також оцінювання ефективності організації перевезень з різних аспектів. Майбутні техніки також вивчають автоматизовані системи управління перевезеннями та оперативного управління транспортними потоками для підвищення ефективності своєї діяльності, а також опанування методів безпечної транспортної діяльності та організації міжнародних перевезень з урахуванням митної та міжнародної практики.

Наприклад, навчання за освітньо-професійною програмою (ОПП) «Транспортні технології та управління перевезеннями на автомобільному транспорті» Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій» є збалансованим і охоплює широкий спектр аспектів, які важливі для майбутньої професійної діяльності здобувачів освіти [10].

Оскільки основною метою освітньо-професійної програми є підготовка кваліфікованих фахівців у галузі транспортних технологій для автомобільного транспорту та розвиток їхніх навичок управління транспортними системами, зокрема застосування принципів, методів та засобів, то ОПП спрямована на проведення досліджень у сфері транспортних проблем, зокрема на питання надійності та безпеки транспортних засобів і систем.

Випуск фахівців програми «Транспортні технології та управління перевезеннями на автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» вищезазначеного закладу відбувається за участі циклової комісії, яку очолює В. Дубовий, викладач вищої категорії та методист з 25-річним стажем роботи за даною спеціальністю. Підготовку фахівців також забезпечує педагогічний колектив, до якого входить 23 викладачі, з них 20 мають вищу кваліфікаційну категорію. Усі викладачі є штатними працівниками закладу професійної (професійно-технічної) освіти, беруть участь у підготовці фахових молодших бакалаврів, виконують роботу у навчальному, навчально-методичному, виховному та профорієнтаційному напрямках. Для підвищення якості освітнього процесу

вони проводять постійні методичні семінари, на яких обговорюються ключові проблеми методології та методики викладання.

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій» також активно співпрацює з транспортними та автосервісними підприємствами м. Києва та залучає до реалізації освітнього процесу за даною ОПП професіоналів-практиків, зокрема з основного роботодавця – ПрАТ «Українська автомобільна корпорація» та її підрозділи, а також «Автоцентр на Столичному», що передав закладу освіти 35 одиниць агрегатів та комплектуючих деталей брендів Шевроле та Опель (двигуни, блоки клапанів, коробки зміни передач, механізми рульового керування, стартери, помпи та інші деталі, а також широкий асортимент інструментів).

Важливою також є розробка механізму залучення додаткових ресурсів для оновлення інфраструктури закладів професійної (професійно-технічної) освіти з орієнтацією на сучасні техніко-технологічні умови, що передбачає створення навчально-практичних центрів. Зокрема, у співпраці з роботодавцями створюються кваліфікаційні центри, які займаються розробкою професійних і державних стандартів конкретних професій, оновлюють зміст освітніх програм тощо.

Академічна мобільність у закладі здійснюється в межах національної кредитної мобільності шляхом укладання договорів про науково-освітні відносини між факультетами Національного транспортного університету, Відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Національного університету біоресурсів і природокористування України для задоволення потреб у розвитку освіти та науки. Внутрішнє забезпечення якості освіти ґрунтується на «Положенні про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня – фаховий молодший бакалавр», що було затверджене наказом Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України №174 від 19.08.2021 року.

У закладі також впроваджено систему особистих вебсайтів викладачів, що сприяє оптимізації внутрішнього документообігу, обміну інформації між структурними підрозділами та надає учасникам освітнього процесу оперативний доступ до навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Значною перевагою є наявність системи постійного зворотного зв'язку між топ-менеджментом закладу освіти та здобувачами освіти, організація регулярних зустрічей з певною періодичністю для вирішення проблем здобувачів освіти та врахування їхніх пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу та умов навчального середовища. Чіткі процедури розроблення,

затвердження та перегляду освітньо-професійної програми на основі моніторингу пропозицій стейкхолдерів, а також адекватна реакція внутрішньої системи забезпечення якості на виявлені недоліки свідчать про ефективну внутрішню систему забезпечення якості в контексті даної освітньо-професійної програми.

Загалом усі правила і процедури, що стосуються організації освітнього процесу та регулювання прав і обов'язків всіх його учасників, доступні та публічні. Зауваження, виявлені, обумовлені переліком фахових дисциплін та некоректним закріпленням результатів навчання за ними, а також наявність елементів, які не в повній мірі відповідають фаховості практичної підготовки, завжди обговорюються. З урахуванням періодичного перегляду змісту освітньо-професійної програми, налагодженої результативної комунікації зі стейкхолдерами та розуміння проблеми перегляду ОПП, можна вважати, що виявлені недоліки будуть усунені найближчим часом за умови перегляду фахових дисциплін та закріплення за ними відповідних результатів навчання.

Академічна та професійна кваліфікація науково-педагогічних працівників, які беруть участь у впровадженні освітньо-професійної програми, переважно зорієнтована на аспекти конструкції та експлуатації автотранспортних засобів, що не повністю відповідає цілям та програмним результатам навчання ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Потужні аспекти ОПП та позитивні практики включають періодичний перегляд змісту програми (щорічно) з додаванням нових освітніх компонентів, що відповідає інтересам здобувачів освіти та потребам роботодавців. Цей процес має динамічний характер, що забезпечує можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через вибір навчальних дисциплін відповідно до законодавства.

Також важливою є результативна комунікація з роботодавцями та врахування їхніх пропозицій при розробці та перегляді програми. Освітній процес на програмі дозволяє студентам отримати м'які навички (Soft Skills); розроблено систему особистих вебсайтів викладачів, де зібрана інформація та навчально-методичні ресурси, необхідні для навчальної діяльності; реалізується програма менторства для здобувачів освіти перших курсів, спрямована на соціальну підтримку та адаптацію до студентського життя, а також на створення дружньої атмосфери у колективі.

Прозорість та доступність всіх правил і процедур, які регулюють права та обов'язки учасників освітнього процесу, підтверджена наявністю відповідних положень та нормативних документів, розміщених на офіційному сайті закладу.

Слабкі сторони програми та рекомендації щодо її вдосконалення полягають у тому, що вони не містять достатньо повної інформації та

актуальних джерел рекомендованої літератури. Це вимагає проведення більш ретельного рецензування навчально-методичного забезпечення. Також рекомендується надавати інформацію щодо цілей, змісту, принципів, порядку та критеріїв оцінювання у формі силабуса для окремих освітніх компонентів. Зокрема, на освітньому порталі закладу освіти не в повній мірі представлено навчально-методичне забезпечення за окремими освітніми компонентами, і не всі дисципліни вибіркової частини ОПП. Також варто зазначити, що академічна та професійна кваліфікація персоналу, що бере участь у реалізації програми, не повністю відповідає цілям та очікуваним результатам навчання за ОПП.

Але, у загальному, цілі освітньо-професійної програми та програмні результати навчання враховують ринок праці, галузевий та регіональний контекст, але не повністю враховують сучасні тенденції розвитку спеціальності та досвід аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, які відповідають стандартам освіти для відповідної спеціальності та рівня освіти.

Висновки. Отже, проведене дослідження стану формування економічної культури майбутніх техніків з транспортних технологій та управління перевезеннями на автомобільному транспорті не вичерпує всіх аспектів порушеної в ньому проблеми, а стимулює продовжувати наукові розвідки в напрямі пошуку нового змісту, інноваційних форм, методів, принципів навчання, а також упровадження їх в освітній процес професійної підготовки майбутніх техніків транспортної галузі.

Література:

1. Москаленко В. В. Теоретико-методологічні підходи у дослідженні соціально-психологічних особливостей економічної культури особистості. *Психологія і особистість*. 2013. № 2(4). С. 43–67.
2. Набока О. Г. Організаційно-педагогічні умови застосування професійно-орієнтованих технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів. *Рідна школа*. 2012. № 12. С. 48–53.
3. Герлянд Т. М. Педагог професійного навчання: методичний посібник. Київ: ПТО НАПН України, 2009. 232 с.
4. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1619-2021-%D1%80#Text>
5. Навчальна програма з дисципліни «Засоби автотранспортних технологій». Київ: Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій». 2023. 8 с.
6. Навчальна програма з дисципліни «Взаємодія видів транспорту». Київ: Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій». 2023. 8 с.
7. Навчальна програма з дисципліни «Технологія й організація вантажних автомобільних перевезень». Київ: Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій». 2023. 8 с.

8. Соловійова О.О., Савченко Л.В., Сулима Л.О. Взаємодія видів транспорту: конспект лекцій. Київ: НАУ, 2010. 60 с.

9. Силабус навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту». Київ: Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій». 2023. 5 с.

10. Освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління перевезеннями на автомобільному транспорті» фахової передвищої освіти. Київ: Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій». 2023. 19 с.

References:

1. Moskalenko, V. V. (2013). Teoretyko-metodolohichni pidkhody u doslidzhenni sotsialno-psykholohichnykh osoblyvostei ekonomichnoi kultury osobystosti [Theoretical and methodological approaches to the research of socio-psychological characteristics of the economic culture of specialness]. *Psykhologhiia i osobystist – Psychology and specialness*, 2(4), 43–67 [in Ukrainian].

2. Naboka, O. H. (2012). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy zastosuvannia profesiino-oriientovanykh tekhnolohii navchannia u fakhovii pidhotovtsi maibutnikh ekonomistiv [Organizational-pedagogical minds of the stagnation of professional-oriented technologies began in the professional preparation of future economists]. *Ridna shkola – Native school*, 12, 48–53 [in Ukrainian].

3. Herliand, T. M. (2009). *Pedahoh profesiinoho navchannia [Vocational training teacher]*. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

4. Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku profesiinoyi (profesiino-tekhnichnoi) osvity na 2022-2027 roky [On approval of the Concept of the State Targeted Social Program for the Development of Vocational Education for 2022-2027]. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1619-2021-%D1%80#Text> [in Ukrainian].

5. Navchalna prohrama z dystsypliny «Zasoby avtotransportnykh tekhnolohii» [Curriculum for the discipline «Means of Motor Vehicle Technologies»]. Kyiv: Komunalnyi zaklad profesiinoyi (profesiino-tekhnichnoi) osvity «Kyivskiyi profesiinyyi koledzh avtotransportnykh tekhnolohii» [in Ukrainian].

6. Navchalna prohrama z dystsypliny «Vzaiemodiia vydiv transportu» [Curriculum for the discipline «Interaction of Transport Modes»]. Kyiv: Komunalnyi zaklad profesiinoyi (profesiino-tekhnichnoi) osvity «Kyivskiyi profesiinyyi koledzh avtotransportnykh tekhnolohii» [in Ukrainian].

7. Navchalna prohrama z dystsypliny «Tekhnolohiia y orhanizatsiia vantazhnykh avtomobilnykh perevezen» [Curriculum for the discipline «Technology and Organization of Freight Road Transportation»]. Kyiv: Komunalnyi zaklad profesiinoyi (profesiino-tekhnichnoi) osvity «Kyivskiyi profesiinyyi koledzh avtotransportnykh tekhnolohii» [in Ukrainian].

8. Soloviova, O.O., Savchenko, L.V., Sulyma, L.O. (2010). *Vzaiemodiia vydiv transportu: konspekt leksii [Interaction of transport modes: lecture notes]*. Kyiv: NAU [in Ukrainian].

9. Sylabus navchalnoi dystsypliny «Vzaiemodiia vydiv transportu» [Syllabus of the academic discipline «Interaction of modes of transport»]. Kyiv: Komunalnyi zaklad profesiinoyi (profesiino-tekhnichnoi) osvity «Kyivskiyi profesiinyyi koledzh avtotransportnykh tekhnolohii» [in Ukrainian].

10. Osvitno-profesiina prohrama «Transportni tekhnolohii ta upravlinnia perevezenniamy na avtomobilnomu transporti» fakhovoi peredvyshchoi osvity [Educational and professional program «Transport technologies and transportation management in road transport» of professional pre-higher education]. Kyiv: Komunalnyi zaklad profesiinoyi (profesiino-tekhnichnoi) osvity «Kyivskiyi profesiinyyi koledzh avtotransportnykh tekhnolohii» [in Ukrainian].

Галина Мельниченко

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської
філології та методики викладання іноземних мов
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-6895-0999>*

Ольга Дем'яненко

*кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри германської філології
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-8937-3676>*

**РОЗВИТОК ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ ВЕБ-РЕСУРСІВ:
ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ**

Анотація. Правильна вимова учителя англійської мови і літератури є невід'ємною частиною його професійної готовності. Недооцінювання учасниками освітнього процесу даного структурного елемента мови та перенесення сучасного навчання в онлайн-середовище ускладнює роботу над вимовою тих, хто навчається. Метою дослідження є розробити й апробувати модель розвитку фонетичних навичок майбутніх учителів засобами веб-ресурсів, здатну замінити аудиторне середовище без втрати психолого-соціального зв'язку між суб'єктами навчальної діяльності. У ході дослідної роботи в межах дисципліни «Практична фонетика» (англійська мова) (перший рік навчання) було розроблено таку модель, яка передбачає проходження кожного міні-модуля навчального курсу в три етапи: (1) когнітивно-аналітичний, (2) практико-імітативний, (3) творчо-експресивний, на кожному з яких у різному поєднанні задіяні всі різновиди онлайн-ресурсів – *освітні; інформаційні, соціальні й розважальні*. Когнітивно-аналітичний етап виконує інформативну (ознайомлення з базовими знаннями); актуалізуючу (повторення необхідного матеріалу); системоутворюючу функції (надання заняттю цілісності) й залучає такі веб-ресурси, як веб-платформ управління навчальним процесом, онлайн-тестів, відеоресурсів YouTube та BBC-learning English, що виконують ергономічну, мотиваційну, психологічну роль. *Практико-імітатив-*

ний етап спрямовано на розвиток слухо-вимовних і ритміко-інтонаційних навичок шляхом імітації й багаторазової практики і реалізується у послідовності настановчого, тренувального і контрольного підетапів. На настановчому етапі доцільним є використання інтерактивної дошки й веб-платформ управління навчальним процесом (зокрема, платформа Teams); відео-ресурси YouTube та BBC-learning English; спеціалізовані ESL-платформи; YouTube-канал викладача; Телеграм- та Вайбер-канали досвідчених учителів. Тренувальний підетап спирається на ресурси спеціалізованих ESL-платформ й сайтів з аудіоматеріалами, відео-ресурси TikTok, Instagram, Facebook та електронні навчальні видання. Контрольний підетап використовує ресурси Телеграм- та Вайбер-каналів як засіб гнучкого й індивідуально-диференційованого зворотного зв'язку. Використання онлайн-ресурсів (інтерактивної дошки та онлайн-програми для запису і монтажу відеороликів) на *творчо-експресивному* етапі уможлиблює підготовку й авторську презентацію створеного тексту. Доведено, що урахування засад когнітивно-комунікативного підходу під час реалізації даної моделі підлаштовує навчальний процес під особливості сприйняття, обробки й запам'ятовування інформації сучасною молоддю, їхній емоційний і психологічний стан, обмежені соціальні потреби з одночасним збереженням комунікації з однолітками й викладачами в звичному для себе режимі.

Ключові слова: фонетичні навички, онлайн-середовище, модель розвитку фонетичних навичок майбутніх учителів засобами веб-ресурсів; когнітивно-аналітичний, практико-імітативний, творчо-експресивний етапи; освітні; інформаційні, соціальні й розважальні онлайн-ресурси, когнітивно-комунікативний підхід.

Halyna Melnychenko

Doctor of Philosophy (Pedagogy),

Associate Professor of the Department of Germanic languages and methods of teaching foreign languages, State Institution "South-Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky",

Odesa, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-6895-0999>

Olha Demianenko

Doctor of Philosophy (Pedagogy),

Associate Professor of the Department of Germanic Philology,

Admiral Makarov National University of Shipbuilding,

Mykolaiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-8937-3676>

DEVELOPMENT OF FUTURE ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS VIA WEB-RESOURCES: MODERN CHALLENGES

Abstract. The correct pronunciation of a teacher of English language and literature is an integral part of his professional training. Underestimation of this language element by participants of educational process and the shift of modern education into the online environment complicates development students' pronunciation skills. The purpose of the study is to develop and test a model of developing phonetic skills of future teachers using web-resources, so that to replace classroom environment without losing psychological and social connection between participants of educational process. In terms of research work within the discipline "Practical Phonetics" (English) (first year of study), there was elaborated a model that involves passing each mini-module of the educational course in three stages: (1) cognitive-analytical, (2) practical-imitative, (3) creative-expressive, each using all types of online resources in different combinations – educational; informational, social and entertaining. The cognitive-analytical stage performs an informative (acquiring basic knowledge); actualizing (revising relevant material); system-forming functions (imparting integrity to the lesson) and involves such web-resources as web-platforms managing educational process, online-tests, YouTube and BBC-learning English video-resources, which performs an ergonomic, motivational, and psychological role. The practical-imitative stage is aimed at developing auditory and pronunciation as well as rhythmic and intonation skills through imitation and repeated practice, and is implemented in a sequence of instructional, training, and control substages. At the instructional stage, it is advisable to use an interactive whiteboard and web-platforms for managing educational process (in particular, Teams); YouTube and BBC-learning English video-resources; specialized ESL platforms; the teacher's YouTube channel; Telegram and Viber-channels of experienced teachers. The training substage relies on the resources of specialized ESL platforms and sites with audio materials, video resources of TikTok, Instagram, Facebook and electronic book on the subject. The control substage uses the resources of Telegram and Viber s as a means of flexible and individualized feedback. The use of online resources (interactive board and online program for recording and editing videos) at the creative and expressive stage makes it possible to prepare and present a created text in an authorial manner. It has been proven that observing principles of the cognitive-communicative approach while implementing such model adjusts the educational process to peculiarities of perception, processing and memorization of information by modern youth, their emotional and psychological state, limited social needs while maintaining communication with peers and teachers in the habitual mode.

Ключові слова: phonetic skills, online-environment, model of development of phonetic skills of future English language and literature teachers via web-

resources; cognitive-analytical, practical-imitative, creative-expressive; educational; informational, social and entertaining online-resources, the cognitive-communicative approach.

Постановка проблеми. Важливість розвитку фонетичних навичок зазвичай недооцінюється як студентами, так і викладачами, оскільки основна увага під час навчання іноземної мови зосереджується на словниковому запасі, мовних структурах, комунікативних стратегіях і лінгвосоціокультурних знаннях, що забезпечує ефективну міжкультурну комунікацію. Проте правильна вимова відіграє вирішальне значення як в усному спілкуванні, так і в реалізації всіх інших видів мовленнєвої діяльності – читанні, аудіюванні, навіть письмі, оскільки в мовленнєвому акті поєднуються звукові, графічні, кінетичні та смислові образи слів. Розвиток фонетичної компетенції є невід'ємною частиною професійної підготовки майбутнього вчителя, оскільки вимова викладача служить зразком для наслідування для учнів й формує їхні фонетичні навички на все життя. Оточені штучною атмосферою навчання, учні отримують можливість зануритися в незнайомий світ іноземної мови тим ефективніше, чим більше мова викладача наближується до мови носіїв.

Поряд з проблемами формування фонетичної складової іншомовної компетенції, пов'язаними з недооцінюванням учасниками освітнього процесу даного структурного елемента мови, існують складніші питання, зумовлені проблемами сьогодення: перенесення навчання в онлайн-середовище, що вкрай ускладнює роботу над вимовою тих, хто навчається. Робота в асинхронному форматі перекреслює дане питання, у синхронному – ускладнює через технічні та особистісні фактори. Усе вищезазначене підтверджує значущість й актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов'язані з навчанням фонетики іноземної мови, досліджують в своїх роботах Є. Арістова, В. Артемов, К. Вартанова, В. Васильєв, Н. Гончарова, Т. Єременко, О. Лаврова, Н. Лукіна, Н. Майер, Г. Павлишин, Г. Торсуєв, А. Трахтеров, Є. Фрейдіна, А. Хомицька, А. Хомутова, Н. Чесноков, Т. Шевченко, А. Юмрукуз та ін. Питання залучення веб-ресурсів у процесі розвитку іншомовних фонетичних навичок студентів порушується в наукових дослідженнях таких учених, як І. Азарової, О. Васильченко, Ю. Іваницької, Ю. Кулиної, Н. Мочалової, І. Никифорова, Р. Ріхтера. Проведені дослідження доводять підвищення мотивації навчання предмету за рахунок відповідності онлайн-платформ потребам і інтересам молоді, інтерактивності навчального процесу, створення ефекту постійного соціальної присутності викладача або віртуального інструктора тощо. [6] Публікації Ю. Кулиної [3] наголошують на ефективності використання аудіокниг як засобу розвитку чутливості до звукової й інтонаційної специфіки іноземної мови поряд з незаперечними перевагами

даного ресурсу в розвитку інших компонентів англомовної комунікативної компетенції. А. Долина розробляє фонетичний курс для використання в системі управління навчанням MOODLE для розвитку фонетичної компетенції майбутніх учителів англійської мови в межах самостійного навчання. [1] Н. Мочалова досліджує електронні ресурси й застосунки, здатні покращити процес розвитку фонетичної компетенції студентів в умовах дистанційного навчання. [5] Натомість питання керованої систематичної навчальної діяльності студентів з розвитку англомовних фонетичних навичок в межах веб-середовища залишається відкритим. Невирішеним також є питання забезпечення ефекту соціальної присутності викладача як провідного фактору створення психологічно й соціально коректного навчального середовища.

Отже, метою статті є розробити й апробувати модель розвитку фонетичних навичок майбутніх учителів англійської мови і літератури засобами веб-ресурсів без втрати психолого-соціального зв'язку між суб'єктами навчальної діяльності.

Учасники й інструменти. У дослідженні взяли участь 50 осіб першого курсу ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 2023-2024 та 2024-2025 років навчання, спеціальності 014.021 Середня освіта. Англійська мова і зарубіжна література. Студенти навчалися за змішаною формою, базовим онлайн-середовищем виступила веб-платформа Teams – корпоративна платформа в Office 365 від Microsoft, яка об'єднує учасників освітнього процесу, навчальний зміст і засоби, необхідні для ефективнішої роботи за програмними дисциплінами й індивідуальні консультації в синхронному й асинхронному режимах. Основна навчальна діяльність відбувалася в онлайн-режимі, аудиторному навчанню відводилося допоміжне місце: аудиторні заняття носили мотивуючий і коригувальний характер. В освітньому процесі підготовки майбутнього вчителя англійської мови та літератури університету процес розвитку англомовної фонетичної навички досліджується в рамках лабораторії когнітивних та комунікативних досліджень та реалізується в межах навчальних дисциплін «Практична фонетика» (англійська мова), «Теоретична фонетика (англійська мова)», «Фоностилістика та культура мовлення». Під час нашої роботи ми обмежилися дослідженнями в межах навчального курсу «Практична фонетика (англійська мова)», основною задачею стало визначення шляхів найоптимальнішого сприйняття, засвоєння й творчого застосування знань в умовах гаджетизації сучасного молодого покоління.

Виклад основного матеріалу. За даними вчених (Г. Бізем, Р. Шарп (2022), А. Гаспер (2023), А. Уайз, Ю. Чанг, Т. Даффі, Р. Уалле (2004) та ін.), ефект соціальної присутності викладача є провідним впливовим фактором у процесі навчальної діяльності студентів, здатним створити атмосферу включення й

постійного моніторингу. Відсутність даного фактору може призвести до стихійності й фрагментарності в розвитку потрібних навичок, відсутності об'єктивного оцінювання досягнень студентів і, як результат, закріплення помилок. Як показує практика, у розвитку фонетичної компетенції це має найфатальніші наслідки, адже навички вимови найгірше піддаються корекції. Превалювання ж асинхронного напівкерованого навчання в умовах дистанційної освіти ускладнює можливість створення ефекту постійної соціальної присутності викладача, що вимагає переосмислення стандартної моделі розвитку фонетичних навичок майбутніх учителів англійської мови і літератури. Натомість ми пропонуємо альтернативну модель, розроблену з урахуванням реалій й вимог сьогодення (див. Таблицю 1).

Таблиця 1

Модель розвитку фонетичних навичок майбутніх учителів англійської мови і літератури засобами веб-ресурсів (у межах одного міні-модуля)

Етапи			
1. Когнітивно-аналітичний	2. Практико-імітативний	3. Творчо-експресивний	
 ВЕБ-РЕСУРСИ			
Освітні	Інформаційні	Соціальні	Розважальні
Різновиди ресурсів			
<ul style="list-style-type: none"> системи управління навчальним процесом (Moodle, Teams, Google Classroom тощо); кімнати Teams для взаємонавчання й взаємокорекції; віртуальні дошки (Miro, Padlet); онлайн-тести для миттєвої перевірки навчальних досягнень. 	<ul style="list-style-type: none"> відео-ресурси YouTube (відеоблоги, мультимедійні лекції, кіноресурси), BBC-learning English ресурси (Pronunciation); спеціалізовані ESL-платформи з аудіоматеріалами (керовані з боку викладача / для самостійної роботи студента); відео-ресурси TikTok, Instagram, Facebook; електронні навчальні видання. 	<ul style="list-style-type: none"> спільні інтерактивні дошки для колективного аналізу й конкурсів імітативних і творчих робіт; Телеграм- та Вайбер-канали для гнучкого цілодобового зв'язку й консультування, колективної / індивідуальної корекції; YouTube-канали студентів та викладача для творчого звітування / запису заняття; сайти для спілкування з носіями мови. 	<ul style="list-style-type: none"> телефонні та комп'ютерні застосунки; фонетичні онлайн-ігри; ресурси з аутентичним текстами малої форми (піснями, віршами, скоромовами).
 ФОРМИ РОБОТИ			
КЕРОВАНА	САМОСТІЙНА		

Як можна побачити на схемі, дана модель побудована з урахуванням змісту поняття «іншомовна фонетична компетенція майбутнього вчителя іноземних мов», яка у загальному вигляді передбачає наявність теоретичних знань з фонетики іноземної мови, сформовані слухо-вимовні й ритміко-інтонаційні навички, уміння пояснювати фонетичні особливості звукової системи мови і виправляти помилки у вимові інших, здатність до самоаналізу й самовдосконалення фонетичних навичок. [4]. Відповідно до цього, процес розвитку фонетичних навичок студентів під час проходження кожного міні-модуля навчального курсу «Практична фонетика» реалізовується в три етапи: (1) когнітивно-аналітичний, (2) практико-імітативний і (3) творчо-експресивний.

Етап 1. *Когнітивно-аналітичний* етап спрямований на формування у студентів знань специфіки й особливостей функціонування сегментних і супрасегментних одиниць англійської мови в мовленні. Значущість і місце означеного етапу на кожному занятті не залежно від вимог робочої програми визначаються нашою принциповою позицією щодо необхідності розвитку когнітивного компоненту професійної компетентності майбутнього вчителя англійської мови і літератури як базового.

Уже на даному етапі ми пропонуємо поєднувати всі різновиди онлайн-ресурсів. *Освітні веб-сервіси* – електронні застосунки, платформи й засоби для організації освітнього процесу й отримання знань (Moodle, Teams, Google Classroom тощо), визначення рівня навчальних досягнень (На Урок, Всеосвіта, Google Forms, Kahoot, Online Test Pad тощо) – виступають базовим засобом досягнення навчальних цілей, у той час як *інформаційні, соціальні й розважальні* наближають навчальний зміст до реальних потреб й інтересів молоді та уможливають економію часу. Так, наприклад, під час ознайомлення студентів з особливостями мелодики англійської фрази відомості про різницю в діапазоні, рух голосового тону всередині одного голосного, точку відліку для англійської інтонації, особливості англійського падіння або підняття тону у вигляді лекції (навіть інтерактивної та закріпленої візуальною наочністю) не принесе користі на першому курсі навчання через недостатні мовні знання й несформовану мовну свідомість першокурсників. Натомість додавання короткої вступної частини у вигляді порівняння інтонації українського та англійського блогера у відеороліках з TikTok здатне більше активізувати мовні почуття, оцінки й мотиви, аніж лекційний матеріал. Тому на вступному занятті, присвяченому особливостям англійського звукотворення, ми пропонуємо переглянути відеопублікації блогерки та викладачки, яка спеціалізується на британському акценті, Сабріни (Sabrina) (<https://www.tiktok.com/@loveenglish.uk>) та заповнити порівняльну таблицю (орієнтовані відповіді подано в Таблиці 2):

Таблиця 2

Порівняння особливостей звукотворення в українській та англійській мовах

<i>Українське звукотворення</i>	<i>Англійське звукотворення</i>
1. Повітря при звукотворенні видихається короткими відривчастими порціями.	1. Повітря видихається плавніше.
2. Верхня губа злегка розтягнута й зафіксована в пласкій усмішці впродовж всього мовлення.	2. Губи рухомі, постійно випинаються або округляються.
3. Розкриття між щелепами вужче, ніж під час вимови українських фонем.	3. Розкриття між щелепами ширше.

Ознайомленню з феноменом асиміляції передують, наприклад, перегляд інформаційного відеоролику від *BBC Tim's Pronunciation Workshop* ("Would you...?"), присвяченого удосконаленню вимови за нормами британського варіанту англійської; відмінною рисою даного ролику є інтерактивна форма подачі матеріалу, демонстрація явища в живому мовленні у вигляді коротких інтерв'ю, зразкова вимова й типова британська артикуляція ведучого, який за віком не дуже різниться від студентської аудиторії. (<https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation/tims-pronunciation-workshop-ep-24>). Подібними ресурсами, рекомендованими на цьому етапі, є канали *English Pronunciation Roadmap*, *mmmEnglish*, *Pronunciation Channel*, *Pronunciation Manual*, *Pronunciation with Emma*. Матеріали даних каналів настільки різнопланові, що їх можна використовувати як для ознайомлення з новим фонетичним явищем, так і з розважальною, мотивуючою або релаксуючою метою, що, безумовно, сприятиме підвищенню інтересу студентів до даного аспекту мови і розвитку мовної свідомості й спостережливості майбутнього вчителя.

Первинне закріплення матеріалу відбувається засобами миттєвого онлайн-тестування на платформах На Урок, Всеосвіта, Google Forms, Kahoot, Online Test Pad, що зберігає час, урізноманітнює навчальний процес, підтримує увагу тих, хто навчається, дозволяє визначити незрозумілі моменти.

Зауважимо, що використання будь-якого *розважального* веб-сервісу на початку курсу або модуля має властивості знімати напругу, викликати зацікавленість, окреслює реальні цілі навчального курсу. Так, наприклад, онлайн-інструмент для аналізу акценту *Boldvoice Accent Oracle* (<https://start.boldvoice.com/accent-guesser>) може за декілька секунд визначити рідну мову мовця й запропонувати допомогу для покращення вимови.

Наявність когнітивно-аналітичного етапу виконує три функції у залежності від розташування заняття за навчальним планом: (1) інформативну (ознайомлення з базовими знаннями, необхідними для досягнення цілей навчального курсу); (2) актуалізуючу (повторення необхідного матеріалу перед

ознайомленням з новою інформацією); (3) системоутворюючу (надання заняттю цілісного, завершеного вигляду). Прикладом останнього можна запропонувати таку вправу на початку заняття, коли відсутній чітко виражений теоретичний блок:

- *інтерактивна вправа у форматі веб-платформи Bamboozle з використанням командного змагання*: команди по черзі відкривають комірки із запитаннями на кшталт таких:

[k, t, d, n, s, z, i:, ɪ]. Are all of these phonemes consonants?

[k, t, d, n, s, z, i:, ɪ]. Are all of these consonants constrictive?

[k, t, d, n, s, z, i:, ɪ]. Point out noise occlusive consonants.

[k, t, d, n, s, z, i:, ɪ]. Is [n] a noise consonant? How do you call it?

[k, t, d, n, s, z, i:, ɪ]. What is the difference between [i:] and [ɪ]?

[k, t, d, n, s, z, i:, ɪ]. Is [ɪ] a front or central vowel? тощо.

Етап 2. *Практико-імітативний* етап є основним етапом, метою якого є розвиток слухо-вимовних і ритміко-інтонаційних навичок на основі отриманих знань шляхом імітації й багаторазової практики. В умовах сьогодення, коли зменшується кількість годин на аудиторну роботу в реальному навчальному середовищі, збільшується кількість слухачів в групі і зменшується педагогічний штат та його роль в навчанні, обмежується можливість керування процесом формування іншомовних фонетичних навичок студентів і, як результат, погіршується їх рівень, альтернативою використовуваним дотепер формам навчання виступають віртуальні, а саме – соціальні веб-ресурси. Досвід використання *Телеграм-* та *Вайбер-канали* як засобу гнучкого цілодобового зв'язку, консультування, колективної та індивідуальної корекції доводить їхню безперечну дієвість. Дані багатофункціональні месенджери дозволяють учасникам навчального процесу обмінюватися файлами, малюнками, фотографіями, аудіозаписами й повідомленнями в колективному й індивідуальному режимах.

Досвід розвитку англійських фонетичних навичок студентів першого курсу педагогічного університету дозволяє виокремити таку послідовність реалізації практико-імітативного етапу засобами веб-середовища:

Настановчий підетап передбачає виокремлення особливостей артикуляції англійських фонем та розподілу і якості наголосу, пауз й тонів; аналіз можливих помилок; попередження інтерференції рідної мови викладачем. Електронне середовище надає широкі можливості для реалізації окреслених цілей: освітні й інформаційні онлайн-ресурси та електронні аудіо-посібники краще за традиційні програмачі й підручники вможливають чітке багаторазове

подання різнопланових відео-, аудіозаписів та графічної інформації; дозволяють зафіксувати потрібну вербальну, візуальну або звукову інформацію для колективного або індивідуального використання на будь-якому етапі навчального процесу – актуалізації опорних знань, ознайомленні з новою інформацією, закріпленні або контролі. Розглянемо онлайн-ресурси для цього підетапу.

1. *Інтерактивна дошка Miro, Padlet* тощо у поєднанні з *веб-платформами управління навчальним процесом (Moodle, Teams, Google Classroom* тощо) використовуються для синхронних відеоконференцій, багаторазового використання навчальної інформації на різних етапах навчального процесу. Наприклад, віртуальна дошка *Microsoft Whiteboard*, яку можна використовувати під час занять на платформі Microsoft Teams, зберігає методичні розробки викладача стільки, скільки потрібно, та дозволяє не лише повертатися до них у спільній роботі зі студентами, а й модифікувати їх за потреби.

2. *Відео-ресурси YouTube* (відеоблоги, мультимедійні лекції, кіноресурси), BBC-learning English ресурси (а саме, розділ «Pronunciation») здатні замінити традиційні пояснення й перетворити навчання в приємну подорож. Наприклад, *YouTube-канал Learn English with Ellii* дозволяє проаналізувати/пригадати особливості артикуляції англійських звуків і відпрацьовувати їх у комфортному для студента режимі.

3. *Спеціалізовані ESL-платформи* для самостійного ознайомлення з фонетичними особливостями англійської мови представлені розмаїттям ресурсів, одним з яких є сайт <https://pronunciationstudio.com/english-ipa-chart/>. Цікавий інтерфейс пропонує фонетичний профіль, звуковий супровід, ілюстрацію фонем в слові та відповідає на найпопулярніші питання з фонетики.

4. *YouTube-канал викладача* для запису заняття або пояснення складного моменту заняття можна запропонувати для дуже впевненого в собі, розкутого й обізнаного у цифровому плані викладача, який звик до комунікації в онлайн-просторі. Такий ресурс надає студентам цілодобовий доступ до нового матеріалу і є, дійсно, украй корисним в плані початку ознайомлення зі складною темою.

5. *Telegram- та Вайбер-канали* досвідчених учителів (наприклад, канал британського вчителя *EnglishProTips: Free IELTS Lessons with Eli Howes*) може стати у нагоді під час ознайомлення з особливостями артикуляції або вимови звуків, звукосполучень тощо англійської мови). Такі ресурси можуть стати надійнішим й авторитетнішим джерелом для студентської молоді, а «віртуальний викладач» – бажанішим об'єктом для імітації.

Тренувальний підетап розрахований на колективну, групову та індивідуальну роботу з удосконалення фонетичної навички. Нижче наведемо рекомендовані веб-ресурси.

1. *Спеціалізовані ESL-платформи й сайти з аудіоматеріалами* (керовані з боку викладача / для самостійної роботи студента), наприклад, сайти

ListenAMinute.com, *Randall's ESL Cyber Listening Lab*, *Linguapress EFL-ESOL* та ін. пропонують тексти для аудіювання й лексичні й контрольні вправи, розділені на різні рівні; їхня головна мета – розвинути й удосконалити навички сприйняття на слух, але їх також доречно використовувати для вдосконалення ритміко-інтонаційних умінь студентів.

2. Відео-ресурси *TikTok*, *Instagram*, *Facebook* та інші платформи дозволяють використовувати трансляції в режимі реального часу, взаємодіяти з автором відео або з іншими користувачами, отримати рекомендації та посилання на додатковий контент за тією ж темою в завдяки роботі спеціальних програмних алгоритмів – отже, дані ресурси здатні забезпечити розвиток і закріплення навички навіть краще за інші. Так, наприклад, можна порекомендувати студентам підписатися на *акаунт teacher_russel* (https://www.tiktok.com/@teacher_russel) або *English_right_now* (https://www.tiktok.com/@english_right_now) так, щоб практикувати вимову й імітувати інтонацію, слідкуючи за викладачами в неформальній ситуації та в улюбленій молоддю формі.

3. *Електронні навчальні видання* залишаються основним елементом навчального процесу, вдало замінюючи улюблені традиційні посібники, оскільки їх простіше поширювати й використовувати, особливо з урахуванням новітніх програм перегляду, зберігання й редагування зображень, книг, документів тощо. Майже кожний викладач англійської мови сьогодні має широку колекцію електронних видань з розвитку англомовних фонетичних навичок, як-от «*Ship or Sheep. An intermediate pronunciation course*», «*English pronunciation in use*», «*Work on your accent*», «*How now, brown cow*» тощо.

Контрольний підман має на меті перевірку рівня сформованості фонетичної навички в студентів та передбачає індивідуальне звітування. Найефективнішими засобами звітування ми вважаємо *Телеграм-* та *Вайбер-* канали, які дозволяють студентам звітувати, а викладачам перевіряти навчальні досягнення в зручний для них час. У такій формі студент може записати відеоролик з виконанням фонетичної вправи, побачити себе збоку, надіслати завдання товаришеві для рекомендацій або схвалення, перезаписати його, а викладач може поширювати найвдаліші (або навіть невдалі) ролики в спільному каналі групи за потреби. Звичайно, така робота є дієвою лише за умов сумлінної диференційованої й вчасної корекції отриманих завдань з боку викладача.

Етап 3. *Творчо-експресивний*: творче застосування отриманих знань й розвинутих умінь шляхом підготовки й авторської презентації створеного тексту. Тут ми пропонуємо використання *інтерактивних дошок* для творчих відеоконкурсів: наприклад, наприкінці навчального курсу з Практичної фонетики студенти отримують індивідуальне/парне/групове завдання написати казку (оповідання) та записати відеоролик з художнім читанням цього твору.

Запис відео може відбуватися в будь-якій програмі (цікавою і простою в користуванні є, наприклад, програма *Chirchamp*, яка дозволяє легко записувати, редагувати, транскрибувати й зберігати відео). Відзняті відео завантажуються на віртуальну дошку для конкурсу робіт, де за критеріями виокремленими раніше критеріями ((1) фонетична правильність; (2) загальна мовна правильність; (3) дотримання вимог (стиль, загальна тривалість, акустичні якості); (4) оформлення ролику) викладачі й студенти оцінюють відеоматеріал.

Ураховуючи той факт, що старші підлітки віддають перевагу віртуальному середовищу навчання і комунікації взагалі, адже саме в інтернеті вони проводять більшу частину свого часу, описані вище можливості інформаційно-освітнього простору є вдалою реакцією викладача на їхні потреби і вимоги. Проте аналіз досвіду онлайн-формату викладання курсу «Практична фонетика» на першому курсі дозволяє виокремити як позитивні, так і негативні його аспекти (Див. Таблицю 3).

Таблиця 3

Переваги й недоліки онлайн-формату розвитку фонетичних навичок студентів

Переваги	Недоліки
<ul style="list-style-type: none"> Фронтальне розташування всіх учасників навчального процесу, що уможлиблює спостереження за артикуляцією кожного, копіювання, імітацію. 	<ul style="list-style-type: none"> Технічний стан мережі /недостатнє програмне забезпечення невідповідність технічних характеристик цифрових пристроїв можуть перешкодити якості візуального / аудіального сприйняття або завадити роботі, заважати використанню базових матеріалів.
<ul style="list-style-type: none"> Легкий і постійний доступ до мультимедійних засобів, потрібна гучність звучання 	
<ul style="list-style-type: none"> Збереження діджитального сліду кожного епізоду навчальної діяльності, що уможлиблює повертання до нього за необхідності 	<ul style="list-style-type: none"> Безчесні користувачі можуть зловживати цим, використовуючи відео-/фото-/ аудіозапис у підступних цілях.
<ul style="list-style-type: none"> Автоматизація саморефлексії за рахунок постійної аудіо-/відеофіксації виконаного завдання, що змушує студента так або інакше оцінювати себе з боку. 	<ul style="list-style-type: none"> За відсутності свідомого, компетентнісного підходу та поблажливого ставлення до своїх досягнень може залишитися нереалізованим.
<ul style="list-style-type: none"> Урахування індивідуального темпу навчання за рахунок можливості асинхронного звітування. 	<ul style="list-style-type: none"> Велике навантаження на викладача, який змушений майже цілодобово підтримувати зворотній зв'язок з кожним студентом індивідуально.
<ul style="list-style-type: none"> Ефективне відстеження прогресу кожного студента на кожному етапі навчального процесу 	

Висновки. Розроблена модель розвитку фонетичних навичок майбутніх учителів англійської мови і літератури засобами освітніх, інформаційних,

соціальних і розважальних веб-ресурсів цілком здатна замінити аудиторне середовище без втрати психолого-соціального зв'язку між суб'єктами навчальної діяльності, адже є розробленою з урахуванням когнітивно-комунікативних факторів їхнього розвитку, а саме:

(1) ідеї оптимального представлення знань з урахуванням вимог й данини часу й молоді, психологічного й соціального стану суб'єктів навчальної діяльності; особливостями інтерпретації й обробки цих знань в умовах сучасності; сприйняття інформації залежно від авторитетності й довіри до його джерела з боку студентської аудиторії молодшого віку; урахування психокультурного фактору у відборі й поданні знаннєвого компоненту;

(2) орієнтації на комунікативний дискурс як тло розвитку фонетичних знань, умінь і навичок; урахування принципу взаємопов'язаного навчання всіх видів мовленнєвої діяльності.

Як показала практика, урахування засад когнітивно-комунікативного підходу під час розвитку фонетичних навичок майбутніх учителів англійської мови і літератури є можливим й ефективним саме завдяки розмаїттю освітніх, інформаційних, соціальних і розважальних веб-ресурсів, які підлаштовують навчальний процес під особливості сприйняття, обробки й запам'ятовування інформації сучасною молоддю, їхній емоційний і психологічний стан, обмежені соціальні потреби з одночасним збереженням комунікації з однолітками й викладачами в звичному для себе режимі. На відміну від традиційних засобів розвитку фонетичних навичок студентів, онлайн-ресурси економлять час, є доступними, мотивують, урізноманітнюють, ураховують інтереси й потреби юнаків, роблять завжди актуальними й цікавими знання, що подаються під час заняття.

Перспективи подальшого дослідження ми пов'язуємо з розробкою методичного інструментарію з розвитку фонетичних навичок майбутніх учителів англійської мови і літератури засобами онлайн-ресурсів з урахуванням індивідуально-диференційованого підходу.

Література:

1. Долина А. В. Використання системи Moodle для вдосконалення фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2019. Том 70. №2. С. 205-215. URL: https://www.researchgate.net/publication/332715494_vikoristanna_sistemi_moodle_dla_vdoskonalenna_foneticnoi_kompetentnosti_majbutnih_uciteliv_anglijskoi_movi

2. Єременко Т. Є. Фонологічна компетенція викладача іноземної мови: сутність і структура. *Мовна освіта: шлях до євроінтеграції: міжнародний форум*, 17-18 березня 2005 р.: К., 2005. С. 51–52.

3. Кулина Ю. Аудіокнижки як інструмент вдосконалення англійської. *Ваша школа: LSE Online*. URL: <https://lse.ua/article/audioknigi-yak-instrument-vdoskonalennya-anglijskoyi/>

4. Старостенко О. В. Формування іншомовної фонетичної компетенції студентів-філологів. *Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки*. 2009. Вип. 16. С. 224-232.

5. Мочалова Н. Особливості онлайн-навчання фонетики англійської мови. Матеріали І міжнар. наук. конф. "Соціально-гуманітарні студії: інновації, виклики та перспективи". Житомир : Житомирська політехніка, 2023. С. 127–130.

6. Azarova I., Ivanytska J., Nykyforenko I., Vasylchenko O. Interactive Online Teaching of Phonetic Skills. *Arab World English Journal (AWEJ)*. 2021. N 7. Pp. 94-112. URL: <https://awej.org/wp-content/uploads/2021/07/7.pdf>.

References:

1. Dolyna, A. V. (2019). Vykorystannya systemy Moodle dlya vdoskonalennya fonetychnoyi kompetentsiyi maybutnikh uchiteliv angliyskoyi movy [Using the system Moodle for improving phonetic competence of future English teachers]. *Informatsiyi tekhnologiyi i zasoby navchannya – Informational technologies and learning tools*, 70 (2), 205-215 [in Ukrainian].

2. Yeremenko, T. Ye. (2005). Fonolohichna kompetentsiya vykladacha inozemnoyi movy [Phonological competence of foreign language teachers]. *Movna osvita: shlyakh do yevrointehratsiyi – Linguistic education: on the way to European integration* : International forum, March 17-18, 51-52 [in Ukrainian].

3. Kulina, Yu. (2024). Audioknyhy yak instrument vdoskonalennya anhliyskoyi [Audiobooks as a tool of improving English]. *Vasha shkola: LSE Online – Your school: LSE Online*. Retrieved from <https://lse.ua/article/audioknigi-yak-instrument-vdoskonalennya-anglijskoyi/> [in Ukrainian].

4. Starostenko, O. V. (2009). Formuvannya inshomovnoyi fonetichnoyi kompetentsiyi studentiv-filolohiv [Development of foreign language phonetic competence of future philologists]. *Vykladannya mov v vyshchykn navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi – Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations*, 16, 224-232 [in Ukrainian].

5. Mochalova, N. (2023). Osoblyvosti onlain-navchannya fonetyky anhliyskoyi movy [Online-learning English phonetics]. *Sotsialno-humanitarni studiyi; innovatsiyi, vyklyky ta perspektyvy – Social and humanitarians study: innovations, challenges and prospects. Proceedings of the 1st International Scientific Conference*, 127-130 [in Ukrainian].

6. Azarova I., Ivanytska J., Nykyforenko I., Vasylchenko O. Interactive Online Teaching of Phonetic Skills. *Arab World English Journal (AWEJ)*. 2021. N 7. Pp. 94-112. URL: <https://awej.org/wp-content/uploads/2021/07/7.pdf>.

SÉRIE “ Lékařské vědy”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-190-204](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-190-204)

Валентина Чорна

*доктор мед. наук, доцент кафедри медицини
катастроф та військової медицини
Вінницького національного медичного університету
імені М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-9525-0613>.*

Влада Поляруш

*старший викладач, кафедри медицини
катастроф та військової медицини
Вінницького національного медичного університету
ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-2721-3167>*

Кирило Савічан

*PhD, доцент кафедри військової терапії факультету
підготовки та підвищення кваліфікації
Української військово-медичної академії,
підполковник медичної служби, Україна, м. Київ,
<https://orcid.org/0000-0002-8650-3383>*

Анатолій Губар

*PhD, доцент кафедри організації
медичного забезпечення збройних сил,
Української військово-медичної академії, Україна, м. Київ,
<https://orcid.org/0000-0003-3433-4722>*

Анатолій Томашевський

*кандидат медичних наук,
доцент кафедри хірургії медичного факультету №2,
Вінницького національного медичного університету
ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-8519-0488>*

Олена Іщенко

*студентка 5 курсу
Вінницького національного медичного університету
імені М.І.Пирогова, м. Вінниця, Україна,
<https://orcid.org/0009-0000-6908-6306>*

ОБОРОТНІ ПРИЧИНИ РАПТОВОЇ ЗУПИНКИ КРОВООБІГУ

Анотація. Згідно офіційних даних Європейської ради реанімації частота позалікарняної раптової зупинки кровообігу становить від 67 до 170 випадків на 100 тис. населення (0,07-0,17%). Найпоширенішою причиною позалікарняної зупинкою кровообігу є гострий коронарний синдром, а найчастішим механізмом є фібриляція шлуночків 90,0%; асистолія шлуночків у 5,0%; шлуночкова пароксизмальна тахікардія з відсутністю пульсу на великих судинах і електромеханічна дисоціація до 5,0%. Позалікарняні зупинки кровообігу зустрічається у чоловіків віком 63,8 років, з основних причин визначили 23,6% гіпоксія, 12,5% гострий коронарний синдром, 12,5% гіповолемія (травми). Метою нашого дослідження було проведення ретроспективного мета-аналізу на підставі вивчення вітчизняних та зарубіжних джерел щодо досвіду оборотних причин раптової зупинки кровообігу. Визначення гендерних особливостей та головний причин виникнення РЗК. Проведено ретроспективний аналіз щодо зміни важливості оборотних причин раптової зупинки кровообігу “алгоритм 4Г-4Т”, на підставі вивчення 86 вітчизняних та зарубіжних наукових праць з використанням баз даних PubMed, Google Scholar, UpToDate. Після проведення огляду статей та ознайомлення з їхніми повними текстами, було відібрано 36 джерел. Глибина пошуку склала за період 2011-2024 рр. В ході дослідження застосовували загально-наукові за системно-оглядові методи інформаційного пошуку, скринінг-аналіз. Раптова зупинка кровообігу залишається великою проблемою людства через недостатність обізнаності населення світу та невеликого розголосу про важливість швидкого, якісного надання медичної допомоги випадковим свідком, якій обізнаний у реанімаційних заходів перед приїздом екстреної медичної допомоги. Для лікування раптової зупинки кровообігу необхідно усунути всі оборотні причини, від цього буде залежати прогноз пацієнта і особливо неврологічні результати. Необхідно більше досліджувати, проводити моніторинг, мета-аналіз зв'язку між алгоритмом 4Г-4Т та прогнозом неврологічних порушень. Для лікування пацієнтів в стаціонарі після перенесеного РЗК необхідні комплексні, індивідуальні, технічно нові підходи для підтримки та відновлення організму пацієнтів.

Ключові слова: раптова зупинка кровообігу, позалікарняна зупинка кровообігу, оборотні причини, серцево-легенева реанімація, гіпотермія, гіперкаліємія, тромбоемболія легеневої артерії, травми грудної клітки

Valentyna Chorna

*Doctor of Medical Sciences,
Associate Professor of the Department of
Disaster Medicine and Military Medicine,
National Pirogov Medical University Vinnytsya, Vinnytsya, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-9525-0613>*

Vlada Poliarush

*Senior Lecturer in the Department of
Disaster Medicine and Military Medicine,
National Pirogov Medical University Vinnytsya, Vinnytsya, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-2721-3167>*

Kirilo Savichan

*PhD, docent, of the Military Therapy Department of the
Staff Retraining and Advanced Training Faculty,
Ukrainian Military Medical Academy,
Lt Colonel Medical Service, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-8650-3383>*

Anatolii Hubar

*PhD, docent, at the Department of
Organization of Medical Support of Armed Forces,
Ukrainian Military Medical Academy, Lieutenant Colonel, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-3433-4722>*

Anatolii Tomashevskiy

*Associate Professor, Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor in the Department of Surgery of Medicine faculty №2,
Medicine National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-8519-0488>*

Olena Ishchenko

*student
National Pirogov Medical University Vinnytsya, Vinnytsya, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0000-6908-6306>*

REVERSIBLE CAUSES OF SUDDEN CIRCULATORY ARREST

Abstract. According to official information European Resuscitation Council the incidence of out-of-hospital sudden cardiac arrest is from 67 to 170 cases per 100 thousand of the population (0,07-0,17%). The most common cause of out-of-hospital circulatory arrest is acute coronary syndrome and the most frequent mechanism is ventricular fibrillation 90.0%; ventricular asystole accounts for 5.0%; ventricular paroxysmal tachycardia with absence of pulse on large vessels and electromechanical dissociation account for up to 5,0%. Out-of-hospital circulatory arrest occurs in men aged 63.8 years, with 23.6% hypoxia, 12.5% acute coronary syndrome, 12.5% hypovolemia (injuries) identified as the main causes. The aim of our study was to conduct a retrospective meta-analysis based on the study of domestic and foreign sources regarding the experience of reversible causes of sudden circulatory/cardiac arrest. Determining gender characteristics and the main causes of SCA. A retrospective analysis was conducted on the changing importance of reversible causes of sudden cardiac arrest the mnemonic “4H&4T”, based on the study of 86 domestic and foreign scientific works using databases PubMed, Google Scholar, UpToDate. After reviewing the articles and reading their full texts, 36 sources were selected. The search depth was for the period 2011-2024. In the course of the research, general-scientific, system-review methods of information search, screening analysis were used. Sudden cardiac arrest remains a significant global health problem due to insufficient public awareness and limited dissemination of information regarding the importance of prompt, high-quality medical assistance provided by bystanders trained in cardiopulmonary resuscitation prior to the arrival of emergency medical services. To effectively treat sudden cardiac arrest, all reversible causes must be addressed, as this will significantly influence the patient's prognosis, particularly neurological outcomes. Further research, monitoring, and meta-analysis of the correlation between the mnemonic 4H&4T and neurological impairment prognosis are needed. For in-hospital treatment of patients who have experienced cardiac arrest, comprehensive, individualized, and technologically advanced approaches are required to support and restore patient function.

Keywords: sudden circulatory, out-of-hospital cardiac arrest, reversible causes, cardiopulmonary resuscitation, hypothermia, hypokalemia, pulmonary embolism, chest injuries

Постановка проблеми. Не зважаючи на розвиток медичних технологій у всьому світі, серцево-легенева реанімація (СЛР) й досі залишається основним методом порятунку пацієнтів при раптовій зупинці серця в наслідок гострих чи хронічних захворювань в цивільних умовах, або ж при важких пораненнях військових під час бойових дій. Проте, в умовах воєнного стану

під час проведення реанімації потрібно враховувати наявність екстремальних умов, стресу, обмежених ресурсів та часу на втручання, що ускладнює виконання стандартних алгоритмів порятунку. Це призводить до необхідності адаптувати наявні протоколи, розробки нових підходів, проведення навчання медичних працівників та цивільного населення з урахуванням специфіки надання допомоги в бойових ситуаціях для збільшення шансу на виживання постраждалих.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Згідно офіційних даних Європейської ради реанімації частота позалікарняної раптової зупинки кровообігу становить від 67 до 170 випадків на 100 тис. населення (0,07-0,17%). Найпоширенішою причиною позалікарняної зупинкою кровообігу є гострий коронарний синдром, а найчастішим механізмом є фібриляція шлуночків 90,0%; асистолія шлуночків у 5,0%; шлуночкова пароксизмальна тахікардія з відсутністю пульсу на великих судинах і електромеханічна дисоціація до 5,0%. Позалікарняні зупинки кровообігу зустрічається у чоловіків віком 63,8 років, з основних причин визначили 23,6% гіпоксія, 12,5% гострий коронарний синдром, 12,5% гіповолемія (травми) відомо з [1-6].

Мета статті. Полягає у проведенні мета-аналізу наукових досліджень на підставі вивчення вітчизняних та зарубіжних джерел щодо досвіду оборотних причин раптової зупинки кровообігу “алгоритм 4Г-4Т”. Визначення гендерних особливостей та головний причин виникнення раптової зупинки кровообігу.

Виклад основного матеріалу.

Раптова зупинка кровообігу (РЗК) це припинення або значне погіршення механічної роботи серця, що характеризується відсутністю реакції хворого на подразники/чинники, відсутністю пульсу при пальпації великих артерій та апное або агональним диханням.

Основні причини зупинки серцевої діяльності наступні:

1. фібриляція шлуночків, що зустрічається близько у 90,0% усіх випадків зупинки серця;
2. асистолія шлуночків реєструються близько у 5,0% усіх випадків зупинки серця;
3. шлуночкова пароксизмальна тахікардія з відсутністю пульсу на великих судинах;
4. електромеханічна дисоціація – електрична активність у вигляді ритмічних комплексів QRS без відповідних скорочень шлуночків.

Найчастішими причинами РЗК в лікарні за дослідженнями Allencherril J. (2022) встановлено, що 26,5% гіпоксія, 18,2% гострий коронарний синдром, 14,9% аритмія, 14,8% гіповолемія, 14,4% інфекції, 12,6% серцева недостат-

ність. При цьому, 3,0% тампонада серця, електролітні порушення (гіпо/гіперкаліємія), 2,66% тромбоемболія легеневої артерії, 0,89% токсичне передозування, 0,10% пневмоторакс (тугий, напружений, клапанний) були менш частими причинами РЗК. Електрична активність без пульсу або асістоія (початковий ритм нешоковий) була встановлено у 69,8% і у 15,0%-21,7% шлуночкова тахікардія або фібриляція шлуночків (початковий ритм шоковий). За даними Tirkkonen O. (2016) середній вік пацієнтів у яких встановлено РЗК становив 72 р. із них 66,0% і чоловіків, перший ритм був шоковим у 15,0% і 19,0% пацієнтів після такого випадку прожили лише півроку. За результатами Wallmuller C. (2012) причинами виникнення РЗК у осіб середній вік становив 64 років, 63,0% серед чоловіків була фібриляція шлуночків у 39,0% і 20,0% асістоія, у 35,0 5 через гострий інфаркт міокарда всі решта розшарування/розрив аорти, гиповолемія, інтоксикація, метаболічні, церебральні, гіпотермія встановлено у 1,0-4,0% як це відмічено у попередніх наукових дослідженнях відомо з [7-9].

Зупинку серця поділяється на позалікарняну зупинку серця та госпітальну зупинку серця, обидві вимагають якісної серцево-легеневої реанімації; проблема полягає в тому, що обидва стани означають відсутність пульсу або стан, що загрожує життю. Зупинка серця має три фази, які відрізняються одна від одної ступенем ішемії, ризику реперфузійного пошкодження і ці фази мають важливе значення для терапевтичних заходів, для подолання патофізіології яка лежить в основі причини виникнення РЗК. Серцево-легенева реанімація використовує підхід, заснований на ритмі, і проблема полягає в тому, що ця дія враховує лише час, що минув після початку зупинки серця. Перша (електрична) фаза за ствердженням Wollocko V. M. (2022) починається з зупинки серця і триває до 5 хвилин і для такого пацієнта необхідно провести швидку дефібриляцію (золотий стандарт) від чого відмічали понад 60,0% виживаємості пацієнтів. Друга (циркуляторна) фаза триває від 5 до 10 хвилин через аритмічну зупинку серця і для виживаємості пацієнтів необхідно проводити компресії грудної клітки. Для Третьої (метаболічної) фази характерний початок через 10 хвилин. В основі цієї фази лежить відсутність утворення аденозинтрифосфату через глобальну ішемію через, що викликає збій клітинного механізму (набухання мітохондрій), що спонукає порушенню внутрішньоклітинному окисно-відновному балансу, утворенню активних форм кисню, вивільненню ендоксинів, цитокінів і при цьому дефібриляція і серцево-легенева реанімація не є адекватними реанімаційними заходами і тому виживаємось дуже низька в таких випадках відомо з [10].

Відповідно до досліджень Van den Vempt S. (2021) у зв'язку з пандемією Covid-19 визнали 12 оборотних умов РЗК, що складаються з семи причин виникнення «Г» гіповолемія (масивна кровотеча, ознаки анафілаксії), гіпоксія

(асфіксія через обструкцію дихальних шляхів, вішальник, потопельник), надлишок іонів водню (ацидоз), гіпоглікемія, гіпокаліємія (тривала діарея, нецукровий діабет, синдром Кушинга, діаліз), гіперкаліємія (ниркова недостатність, цукровий діабет, хвороба Аддісона) та гіпотермія (вплив холоду) і п'яти, які починаються на «Т»: напружений пневмоторакс, тампонада серця, токсини, тромбоз (емболія легеневої артерії) і тромбоз (інфаркт міокарда) відомо з [11].

За даними Veun L. (2015) з усіх позалікарняних зупинок кровообігу відповідно до статі, віку та причин виникнення виявлено, що на 58,3% частіше РЗК зустрічається у чоловіків віком 63,8 років, з основних причин визначили 23,6% гіпоксія, 12,5% гострий коронарний синдром, 12,5% гіповолемія (травми). У 10,0% випадків виникнення РЗК була причиною легенева емболія, гіповолемія, інтоксикація та гіпо/гіперкаліємія виникали менш ніж. Внутрішньочерепні крововиливи, неішемічні розлади серця склали у 6,9% - 8,3% осіб. Вживаємось у осіб з РЗК після проведених реанімаційних заходів склала 29,0% відомо з [12].

За ретроспективним дослідженням протягом 14 років Giamello J. D. (2024) середній вік пацієнтів встановлено 78 років і встановлено середній показник індексу коморбідності Чарлсона 5. Головними причинами РЗК встановлено 35,0% коронарний тромбоз, 22,0% гіпоксія, 17,0% гіповолемія, 11,0 % легенева емболія, 8,0% метаболічні порушення, 4,0% тампонада серця, 2,0% токсичні причини і 1,0% через переохолодження. Із всіх випадків за період дослідження 10,0% пацієнтів вижили і мали не змінений неврологічний статус відомо з [13].

Leidel B. A. (2016) проводив дослідження щодо реанімації після травматичної зупинки серця (ТЗС), що суттєво відрізняється від нетравматичних причин. Пріоритетом лікування є усунення оборотних причин. Лікування оборотних причин має бути одночасним. Компресія грудної клітки є менш пріоритетним у пацієнтів з травматичної зупинки серця, тому що спочатку потрібно позбутися оборотних причин відомо з [14].

Одним з оборотних причин РЗК є гіпотермія, у результаті дослідження Ushimoto T. (2023) випадки РЗК від 0,16% (2015 і 2019 рр.) до 0,21% (2018 р.) серед досліджених спричиненою гіпотермією, в залежності від пори року від 0,02% (літо) - 0,38% (взимку); в залежності від тижня 0,17% (вихідні) – 0,18% (робочі дні); в залежності від регіону Японії від 0,12% Кюсю і 0,33% Хоккайдо; від часу доби ранок – 0,29% і 0,12% інший час доби. Частіше РЗК виникала взимку та залежала від часу доби і частіше було встановлено з 6.00 до 12.00 год дня. Догоспітальна дефібриляція була проведена в 96,1% випадків. На стан пацієнтів впливав час надання медичної допомоги, тривалість транспортування/евакуації до лікарні та догоспітальне введення адреналіну. Невеличесья залежність від температури тіла та неврологічними наслідками відомо з [15-17].

Виходячи з результатів дослідження цільова терморегуляція з цільовою температурою 32-36°C може бути компонентом комплексної реанімації, що є корисним втручанням для коматозних пацієнтів із відновленням спонтанного кровообігу після позалікарняної зупинки серця відомо з [18-20].

Виходячи з дослідження відомо з [21] відповідно до алгоритму 4Г-4Т іонізована гіпокальціємія та гіперкаліємія виникають під час дії лікувальних та реанімаційних заходів пов'язано з порушенням функції транспорту іонів. Дані електролітні порушення грають роль у рефрактерних порушеннях ритму серця після відновлення кровообігу.

Для контролю гіперкаліємії, який спонукає до РЗК в дослідженні Lee G. T. (2024) призначали антигіперкаліємічні препарати, відповідно до дослідження відбувалося швидке зниження рівня калію, але воно істотно не впливало на відновлення спонтанного кровообігу. Взагалі калій в організмі людини є головним саме внутрішньоклітинним катіоном у 98,0%. Підвищення калію в крові спричиняє деполяризацію клітинних мембран, які в свою чергу є електрично активними у серці та скелетних м'язах і міокард (середній шар стінки серця) дуже чутливий до підвищення калію, що відразу на ЕКГ відмічається гострий зубець Т, сплюснені або відсутні зубці Т, подовжений інтервал PR, розширений комплекс QRS, поглиблені зубці S, злиття зубців S і Т відомо з [22].

Однією з оборотних причин розвитку раптової зупинки кровообігу є тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА). Своєчасне розпізнання може призвести до повного одужання без видимих неврологічних порушень. Rasiorkowski F. (2024 року) у своїй статті описував випадок 17-річної дівчини в якій була РЗС, що тривала 193 хвилини внаслідок ТЕЛА та призвела до обструктивного шоку відомо з [23]. Але завдяки своєчасно розпочатій СЛР, а також використанню венозно-артеріальної екстракорпоральної мембранної оксигенації вона повністю одужала. Ключові фактори її одужання включали своєчасного проведення СЛР, підтримки рівнів CO₂ (вище 35-45 мм рт.ст.) під час реанімаційних заходів та життєво важливу роль використанню венозно-артеріальної екстракорпоральної мембранної оксигенації у підтримці перфузії органів. Цей випадок підкреслює важливість діагностування та швидкого втручання сторонніх осіб/рятувальників які обізнані щодо базової підтримки життя (BLS), безперервного моніторингу CO₂ під час серцево-легеневої реанімації та інтеграції передових заходів підтримки кровообігу в допомогу після зупинки серця відомо з [24].

В результаті дослідження з 2001 по 2021 рр. в Японії серед пацієнтів із підтвердженим позалікарняної зупинки серця спостерігався зв'язок між затримкою інтервалу початку РЗС та початку проведення СЛР з наступними інтервалами і проведення дефібриляції, введення адреналіну, що сприяло зменшенню неврологічних негативних змін протягом 30 днів лікування пацієнтів відомо з [25, 26].

Щороку з позалікарняною зупинкою серця в США звертаються за медичної допомоги 300 тис. осіб із них 92,0% пацієнта помирали за даними авторів (2005-2010 рр.). Причини РЗС були різні: травми, утоплення, асфіксія, передозування наркотичними речовинами, ураження електрострумом які відносяться до несерцевих причин до 25-30%, при цьому 70,0-85,0% відносились до серцевих причин. Відповідно до дослідження стосовно позалікарняного спостереження за зупинкою серця виживаність до госпіталізації становила 26,3%, а загальна виживаність у лікарні – 9,6%. 36,7% свідками РЗС були звичайні свідки. СЛР провели 33,3 % пацієнтів з РЗС та 3,7% дефібриляцію за допомогою автоматичного дефібрилятора особами які мали навички, ще до прибуття кваліфікованої медичної допомоги. Дані результати залежали від часу отримання та виду екстреної медичної допомоги, найдивнішими методами являються серцево-легенева реанімація та автоматичний зовнішній дефібрилятор відомо з [27].

За даними Sakamoto J.T. (2019), de Gregorio C. (2019), Zolotov E. (2024), тромбоз глибоких вен (ТГВ) реєструється у 1,0-4,0% пацієнтів і є небезпекою відтоку крові. Причини виникнення ТГВ полягає триада Вірхова: венозний стаз, гіперкоагуляція, ендотеліальна дисфункція. І ці фактори можуть бути ризиком виникнення РЗС при якому неправильна/неадекватна СЛР може призвести до загострення застою крові в організмі пацієнта або вторинною емболією легеневої артерії. СЛР в лікарні надає можливість за допомогою ехокардіографа прийняти швидкі заходи щодо внутрішнього введення гепарину і продовжувати СЛР, але якщо це позалікарні випадки смертельні випадки збільшуються відомо з [28-30].

Щодо зупинки серця в наслідок травми грудної клітки основою лікування стосується гіповолемії (частіше крововилив нижче діафрагми), оксигенації (гіпоксії), усунення напруженого пневмотораксу та тампонади серця. Травма грудної клітки є основною причиною смерті та інвалідності в усьому світі для всіх вікових груп населення і однією із причин зупинки серця. Просунуті втручання, такі як реанімаційна торакотомія та реанімаційна ендovasкулярна балонна оклюзія аорти (REBOA (presumably less because of potential overlap in patients – нова технологія), ще більше покращують лікування. Виживаємость з використанням REBOA коливається від 18,2-66,7%, а виживаємость до виписки з лікарні становила від 3,5-12,1%. Сучасні підходи також враховують метаболічні фактори (наприклад, гіперкаліємію, дисбаланс кальцію) і гемостатичну реанімацію відомо з [31-33].

Для лікування позалікарняної зупинки кровообігу алгоритм спрямований на лікування потенційних оборотних причин травматичної зупинки серця. Це включає негайну реанімаційну торакотомію у випадках проникаючої травми грудної клітки, управління дихальними шляхами, оптимізацію оксигенації, корекцію гіповолемії та декомпресію грудної клітки для

виключення напруженого пневмотораксу. За результатами науковців показники виживаємості пацієнтів з тяжкими травмами, які перенесли зупинку серця кращі ніж без травми і мали гарні сприятливі неврологічні наслідки/ результати при виписці з лікарні відомо з [34-36].

Висновки:

1. РЗК залишається великою проблемою людства через недостатність обізнаності населення світу та невеликого розголосу про важливість швидкості надання медичної допомоги випадковим свідком, якій обізнаний у реанімаційних заходів перед приїздом екстреної медичної допомоги.

2. Для лікування раптової зупинки кровообігу необхідно усунути всі оборотні причини, від цього буде залежати прогноз пацієнта і особливо неврологічні результати.

3. Необхідно більше досліджувати, проводити мониторинг, мета-аналіз зв'язку між алгоритмом 4Г-4Т та прогнозом неврологічних порушень.

4. Для лікування пацієнтів в стаціонарі після перенесеного РЗК необхідні комплексні, індивідуальні, технічно нові підходи для підтримки та відновлення організму пацієнтів.

Література:

1. Perkins, G.D. & Nolan, J.P. Utstein Collaborators. Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: Update of the Utstein Resuscitation Registry Templates for Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Statement for Healthcare Professionals From a Task Force of the International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian and New Zealand Council on Resuscitation, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa, Resuscitation Council of Asia); and the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee and the Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation. *Resuscitation*. 2015; 96:328-40. doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.11.002.

2. Perkins, G.D. & Nolan, J.P. Utstein Collaborators. Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation outcome reports: update of the Utstein Resuscitation Registry Templates for Out-of-Hospital Cardiac Arrest: a statement for healthcare professionals from a task force of the International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian and New Zealand Council on Resuscitation, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa, Resuscitation Council of Asia); and the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee and the Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation. *Circulation*. 2015;132(13):1286-300. doi: 10.1161/CIR.000000000000144.

3. Nolan, J.P., Berg, R.A., Andersen, L.W., & Soar, J. Utstein Collaborators. Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: Update of the Utstein Resuscitation Registry Template for In-Hospital Cardiac Arrest: A Consensus Report From a Task Force of the International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian and New Zealand Council on Resuscitation, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa, Resuscitation Council of Asia). *Resuscitation*. 2019;144:166-177. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.08.021

4. Bray, J.E. & Perkins, G.D. International Liaison Committee on Resuscitation. Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: 2024 Update of the Utstein Out-of-Hospital Cardiac Arrest Registry Template. *Circulation*. 2024;150(9):e203-e223. doi: 10.1161/CIR.0000000000001243.

5. Rahim Khan, U. & Ullah Khan, N. Epidemiology and outcomes of out of hospital cardiac arrest in Karachi, Pakistan - A longitudinal study. *Resusc Plus*. 2024;20:100773. doi: 10.1016/j.resplu.2024.100773.

6. Mawani, M. & Razzak, J.A. Epidemiology and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in a developing country-a multicenter cohort study. *BMC Emerg Med*. 2016;16(1):28. doi: 10.1186/s12873-016-0093-2.

7. Allencherril, J., Lee, P.Y., Khan, K., Loya A., Pally, A. Etiologies of In-hospital cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis. *Resuscitation*. 2022;175:88-95. doi: 10.1016/j.resuscitation.2022.03.005

8. Tirkkonen, O. & Hoppu S. Aetiology of in-hospital cardiac arrest on general wards. *Clinical paper*. 2016; 107.19-24

9. Wallmuller, C. & Sterz, F. Causes of in-hospital cardiac arrest and influence on outcome. *Resuscitation*. 2012;83(10):1206-11. doi: 10.1016/j.resuscitation.2012.05.001

10. Wollocko, B.M. & Wollocko H. An Overview of Therapy Guidelines for Cardiac Arrest and the Potential Benefits of Hemoglobin-Based Oxygen Carriers. *Cardiogenetics*. 2022; 12(1):37-48. <https://doi.org/10.3390/cardiogenetics12010004>

11. Van den Bempt, S, Wauters, L, Dewolf, P. Pulseless Electrical Activity: Detection of Underlying Causes in a Prehospital Setting. *Med Princ Pract*. 2021;30(3):212-222. doi: 10.1159/000513431.

12. Beun, L., Yersin, B., Osterwalder, J., Carron, P.N. Pulseless electrical activity cardiac arrest: time to amend the mnemonic "4H&4T"? *Swiss Med Wkly*. 2015;145:w14178. doi: 10.4414/sm.w.2015.14178.

13. Giamello, J.D., & Lauria G. Characteristics, Outcome and Prognostic Factors of Patients with Emergency Department Cardiac Arrest: A 14-Year Retrospective Study. *J Clin Med*. 2024;13(16):4708. doi: 10.3390/jcm13164708.

14. Leidel, B.A., Kanz, K.G. Reanimation nach Trauma. Cardiopulmonary resuscitation in cardiac arrest following trauma. *Med Klin Intensivmed Notfmed*. 2016;111(8):695-702. German. doi: 10.1007/s00063-016-0229-x.

15. Ushimoto, T., Murasaka, K., Wato, Y., Inaba, H. Associations between prehospital defibrillation and outcomes of out-of-hospital cardiac arrests presumed to be caused by hypothermia: A nationwide observational study with epidemiological analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2024; 102(17):e33618. doi: 10.1097/MD.00000000000033618.

16. Okada, Y. & Iiduka R. Prognostic factors for patients with accidental hypothermia: A multi-institutional retrospective cohort study. *Am J Emerg Med*. 2019; 37(4):565-570. doi: 10.1016/j.ajem.2018.06.025

17. Saczkowski, R.S. & Kuzak, N.D. Prediction and risk stratification of survival in accidental hypothermia requiring extracorporeal life support: An individual patient data meta-analysis. *Resuscitation*. 2018;127:51-57. doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.03.028

18. Grunau, B.E., Christenson, J., Brooks, S.C. Targeted temperature management after out-of-hospital cardiac arrest: who, when, why, and how? *Can Fam Physician*. 2015; 61(2):129-34. Erratum in: *Can Fam Physician*. 2015 Mar

19. Scales, D.C. & Morrison, L.J. Strategies for Post-Arrest Care SPARC Network. Prehospital cooling to improve successful targeted temperature management after cardiac arrest: A randomized controlled trial. *Resuscitation*. 2017;121:187-194. doi: 10.1016/j.resuscitation.2017.10.002.

20. Nishimura, T. & Mizobata, Y. Non-linear association between the time required to reaching temperature targets and the neurological outcome in patients undergoing targeted temperature management after out-of-hospital cardiac arrest: Observational multicentre cohort study. *Resusc Plus*. 2024;3;18:100607. doi: 10.1016/j.resplu.2024.100607.

21. Lin, Y.R., & Li, C.J. Impact of Different Serum Potassium Levels on Postresuscitation Heart Function and Hemodynamics in Patients with Nontraumatic Out-of-Hospital Cardiac Arrest. *Bioinorg Chem Appl*. 2018;5825929. doi: 10.1155/2018/5825929.

22. Lee, G.T. & Shin, T.G. Efficacy of anti-hyperkalemic agents during cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. *Heliyon*. 2024;10(16):e36345. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e36345

23. Paciorek, F., Nahban, W., Jacques, J.M. Survival Without Neurological Sequelae Following Massive Pulmonary Embolism and Prolonged Cardiac Arrest. *Cureus*. 2024;16(10):e71898. doi: 10.7759/cureus.71898.

24. Unoki T. & Sakamoto T. Impact of extracorporeal CPR with transcatheter heart pump support (ECPELLA) on improvement of short-term survival and neurological outcome in patients with refractory cardiac arrest - A single-site retrospective cohort study. *Resusc Plus*. 2022;10:100244. doi: 10.1016/j.resplu.2022.100244. PMID: 35620182; PMCID: PMC9127400

25. Izumida, T. & Ikeda T. Delays in Cardiopulmonary Resuscitation, Defibrillation, and Epinephrine Administration in Out-of-Hospital Cardiac Arrest - Composite Time-Dependent Effects of Prehospital Interventions on 30-Day Favorable Neurological Outcomes and Social Implications From a Prospective Nationwide Population-Based Cohort Study. *Circ J*. 2024; doi: 10.1253/circj.CJ-24-0638.

26. Kawai, Y., Yamamoto, K., Miyazaki, K., Asai, H., Fukushima, H. Machine learning-based analysis of regional differences in out-of-hospital cardiopulmonary arrest outcomes and resuscitation interventions in Japan. *Sci Rep*. 2023;13(1):15884. doi: 10.1038/s41598-023-43210-x.

27. McNally, B., & Kellermann, A. Centers for Disease Control and Prevention. Out-of-hospital cardiac arrest surveillance --- Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival (CARES), United States, October 1, 2005--December 31, 2010. *MMWR Surveill Summ*. 2011;60(8):1-19

28. Zolotov, E., & Quintanilla C. Dual Cardiac Arrests Leading to Hypercoagulability and Extensive Upper Extremity Deep Vein Thrombosis: A Hematological Case Report. *Cureus*. 2024; 16(5):e61100. doi: 10.7759/cureus.61100.

29. Sakamoto JT, Storch I, Gharahbaghian L. Cardiac Standstill With Intracardiac Clot Formation. *Clin Pract Cases Emerg Med*. 2019; 3(4):430-431. doi: 10.5811/cpcem.2019.7.42932.

30. de Gregorio, C., Stanzione, A. Cardiac Thrombus Formation During Cardiopulmonary Resuscitation for Cardiac Arrest: Is It Time for Ultrasound-Enhanced Algorithms? *J Cardiovasc Echogr*. 2019;29(4):169-171. doi: 10.4103/jcecho.jcecho_16_19.

31. Carenzo, L., & Ter Avest, E. Contemporary management of traumatic cardiac arrest and peri-arrest states: a narrative review. *J Anesth Analg Crit Care*. 2024;4(1):66. doi: 10.1186/s44158-024-00197-9.

32. Aoki, M., Abe, T. Traumatic Cardiac Arrest: Scoping Review of Utilization of Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta. *Front Med (Lausanne)*. 2022; 9:888225. doi: 10.3389/fmed.2022.888225.

33. Slot, S.A., van Oostendorp, S.E., Schoonmade, L.J., Geeraedts, L.M. The role of REBOA in patients in traumatic cardiac arrest subsequent to hemorrhagic shock: a scoping review. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2023;49(2):693-707. doi: 10.1007/s00068-022-02154-z.

34. Lockey, D.J., Lyon, R.M., Davies, G.E. Development of a simple algorithm to guide the effective management of traumatic cardiac arrest. *Resuscitation*. 2013; 84(6):738-42. doi: 10.1016/j.resuscitation.2012.12.003.

35. Obara, T., & Naito H. Association between signs of life and survival in traumatic cardiac arrest patients: A nationwide, retrospective cohort study. *Resusc Plus*. 2024;19:100701. doi: 10.1016/j.resplu.2024.100701.

36. Carenzo, L. & Ter Avest, E. Contemporary management of traumatic cardiac arrest and peri-arrest states: a narrative review. *J Anesth Analg Crit Care*.2024; 4(1):66. doi: 10.1186/s44158-024-00197-9.

References:

1. Perkins, G.D. & Nolan, J.P. (2015). Utstein Collaborators. Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: Update of the Utstein Resuscitation Registry Templates for Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Statement for Healthcare Professionals From a Task Force of the International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian and New Zealand Council on Resuscitation, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa, Resuscitation Council of Asia); and the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee and the Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation. *Resuscitation*. 96:328-40. doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.11.002.

2.Perkins, G.D. & Nolan, J.P. (2015). Utstein Collaborators. Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation outcome reports: update of the Utstein Resuscitation Registry Templates for Out-of-Hospital Cardiac Arrest: a statement for healthcare professionals from a task force of the International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian and New Zealand Council on Resuscitation, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa, Resuscitation Council of Asia); and the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee and the Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation. *Circulation*. 132(13):1286-300. doi: 10.1161/CIR.000000000000144. Epub 2014 Nov 11. Erratum in: *Circulation*. 2015 Sep 29;132(13):e168-9. doi: 10.1161/CIR.0000000000000301.

3.Nolan, J.P., Berg, R.A., Andersen, L.W., & Soar, J. (2019). Utstein Collaborators. Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: Update of the Utstein Resuscitation Registry Template for In-Hospital Cardiac Arrest: A Consensus Report From a Task Force of the International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian and New Zealand Council on Resuscitation, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa, Resuscitation Council of Asia). *Resuscitation*. 144:166-177. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.08.021

4.Bray, J.E. & Perkins, G.D. (2024). International Liaison Committee on Resuscitation. Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: 2024 Update of the Utstein Out-of-Hospital Cardiac Arrest Registry Template. *Circulation*. 150(9):e203-e223. doi: 10.1161/CIR.0000000000001243.

5.Rahim Khan, U. & Ullah Khan, N. (2024). Epidemiology and outcomes of out of hospital cardiac arrest in Karachi, Pakistan - A longitudinal study. *Resusc Plus*. Sep 13;20:100773. doi: 10.1016/j.resplu.2024.100773.

6.Mawani, M. & Razzak, J.A. (2016). Epidemiology and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in a developing country-a multicenter cohort study. *BMC Emerg Med*. 16(1):28. doi: 10.1186/s12873-016-0093-2.

7. Allencherril, J., Lee, P.Y., Khan, K., Loya A., Pally, A. (2022). Etiologies of In-hospital cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis. *Resuscitation*. 175:88-95. doi: 10.1016/j.resuscitation.2022.03.005

8. Tirkkonen, O. & Hoppu S. (2016). Aetiology of in-hospital cardiac arrest on general wards. *Clinical paper*. 107.19-24
9. Wallmuller, C. & Sterz, F. (2012). Causes of in-hospital cardiac arrest and influence on outcome. *Resuscitation*. 83(10):1206-11. doi: 10.1016/j.resuscitation.2012.05.001
10. Wollocko, B.M. & Wollocko H. (2022). An Overview of Therapy Guidelines for Cardiac Arrest and the Potential Benefits of Hemoglobin-Based Oxygen Carriers. *Cardiogenetics*. 12(1):37-48. <https://doi.org/10.3390/cardiogenetics12010004>
11. Van den Bempt, S, Wauters, L, Dewolf, P. (2021). Pulseless Electrical Activity: Detection of Underlying Causes in a Prehospital Setting. *Med Princ Pract*. 30(3):212-222. doi: 10.1159/000513431.
12. Beun, L., Yersin, B., Osterwalder, J., Carron, P.N. (2015). Pulseless electrical activity cardiac arrest: time to amend the mnemonic "4H&4T"? *Swiss Med Wkly*. 145:w14178. doi: 10.4414/smww.2015.14178.
13. Giamello, J.D., & Lauria G. (2024). Characteristics, Outcome and Prognostic Factors of Patients with Emergency Department Cardiac Arrest: A 14-Year Retrospective Study. *J Clin Med*. 13(16):4708. doi: 10.3390/jcm13164708.
14. Leidel, B.A., Kanz, K.G. (2016). Reanimation nach Trauma. Cardiopulmonary resuscitation in cardiac arrest following trauma. *Med Klin Intensivmed Notfmed*. 111(8):695-702. German. doi: 10.1007/s00063-016-0229-x.
15. Ushimoto, T., Murasaka, K., Wato, Y., Inaba, H. (2023). Associations between prehospital defibrillation and outcomes of out-of-hospital cardiac arrests presumed to be caused by hypothermia: A nationwide observational study with epidemiological analysis. *Medicine (Baltimore)*. 102(17):e33618. doi: 10.1097/MD.00000000000033618.
16. Okada, Y. & Iiduka R. (2019). Prognostic factors for patients with accidental hypothermia: A multi-institutional retrospective cohort study. *Am J Emerg Med*. 37(4):565-570. doi: 10.1016/j.ajem.2018.06.025
17. Saczkowski, R.S. & Kuzak, N.D. (2018). Prediction and risk stratification of survival in accidental hypothermia requiring extracorporeal life support: An individual patient data meta-analysis. *Resuscitation*. 127:51-57. doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.03.028
18. Grunau, B.E., Christenson, J., Brooks, S.C. (2015). Targeted temperature management after out-of-hospital cardiac arrest: who, when, why, and how? *Can Fam Physician*. 61(2):129-34. Erratum in: *Can Fam Physician*. 2015 Mar
19. Scales, D.C. & Morrison, L.J. (2017). Strategies for Post-Arrest Care SPARC Network. Prehospital cooling to improve successful targeted temperature management after cardiac arrest: A randomized controlled trial. *Resuscitation*. 121:187-194. doi: 10.1016/j.resuscitation.2017.10.002.
20. Nishimura, T. & Mizobata, Y. (2024). Non-linear association between the time required to reaching temperature targets and the neurological outcome in patients undergoing targeted temperature management after out-of-hospital cardiac arrest: Observational multicentre cohort study. *Resusc Plus*. 3;18:100607. doi: 10.1016/j.resplu.2024.100607.
21. Lin, Y.R., & Li, C.J. (2018). Impact of Different Serum Potassium Levels on Postresuscitation Heart Function and Hemodynamics in Patients with Nontraumatic Out-of-Hospital Cardiac Arrest. *Bioinorg Chem Appl*. 2018:5825929. doi: 10.1155/2018/5825929.
22. Lee, G.T. & Shin, T.G. (2024). Efficacy of anti-hyperkalemic agents during cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. *Heliyon*. 10(16):e36345. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e36345
23. Paciorek, F., Nahban, W., Jacques, J.M. (2024). Survival Without Neurological Sequelae Following Massive Pulmonary Embolism and Prolonged Cardiac Arrest. *Cureus*. 16(10):e71898. doi: 10.7759/cureus.71898.

24. Unoki T. & Sakamoto T. (2022). Impact of extracorporeal CPR with transcatheter heart pump support (ECPELLA) on improvement of short-term survival and neurological outcome in patients with refractory cardiac arrest - A single-site retrospective cohort study. *Resusc Plus*. 10:100244. doi: 10.1016/j.resplu.2022.100244. PMID: 35620182; PMCID: PMC9127400
25. Izumida, T. & Ikeda T. (2024). Delays in Cardiopulmonary Resuscitation, Defibrillation, and Epinephrine Administration in Out-of-Hospital Cardiac Arrest - Composite Time-Dependent Effects of Prehospital Interventions on 30-Day Favorable Neurological Outcomes and Social Implications From a Prospective Nationwide Population-Based Cohort Study. *Circ J*. doi: 10.1253/circj.CJ-24-0638.
26. Kawai, Y., Yamamoto, K., Miyazaki, K., Asai, H., Fukushima, H. (2023). Machine learning-based analysis of regional differences in out-of-hospital cardiopulmonary arrest outcomes and resuscitation interventions in Japan. *Sci Rep*. 13(1):15884. doi: 10.1038/s41598-023-43210-x.
27. McNally, B., & Kellermann, A. (2011). Centers for Disease Control and Prevention. Out-of-hospital cardiac arrest surveillance --- Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival (CARES), United States, October 1, 2005--December 31, 2010. *MMWR Surveill Summ*. 60(8):1-19
28. Zolotov, E., & Quintanilla C. (2024). Dual Cardiac Arrests Leading to Hypercoagulability and Extensive Upper Extremity Deep Vein Thrombosis: A Hematological Case Report. *Cureus*. 16(5):e61100. doi: 10.7759/cureus.61100.
29. Sakamoto JT, Storch I, Gharahbaghian L. (2019). Cardiac Standstill With Intracardiac Clot Formation. *Clin Pract Cases Emerg Med*. 3(4):430-431. doi: 10.5811/cpcem.2019.7.42932.
30. de Gregorio, C., Stanzone, A. (2019). Cardiac Thrombus Formation During Cardiopulmonary Resuscitation for Cardiac Arrest: Is It Time for Ultrasound-Enhanced Algorithms? *J Cardiovasc Echogr*. 29(4):169-171. doi: 10.4103/jcecho.jcecho_16_19.
31. Carenzo, L., & Ter Avest, E. (2024). Contemporary management of traumatic cardiac arrest and peri-arrest states: a narrative review. *J Anesth Analg Crit Care*. 4(1):66. doi: 10.1186/s44158-024-00197-9.
32. Aoki, M., Abe, T. (2022). Traumatic Cardiac Arrest: Scoping Review of Utilization of Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta. *Front Med (Lausanne)*. 9:888225. doi: 10.3389/fmed.2022.888225.
33. Slot, S.A., van Oostendorp, S.E., Schoonmade, L.J., Geeraedts, L.M. (2023). The role of REBOA in patients in traumatic cardiac arrest subsequent to hemorrhagic shock: a scoping review. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 49(2):693-707. doi: 10.1007/s00068-022-02154-z.
34. Lockey, D.J., Lyon, R.M., Davies, G.E. (2013). Development of a simple algorithm to guide the effective management of traumatic cardiac arrest. *Resuscitation*. 84(6):738-42. doi: 10.1016/j.resuscitation.2012.12.003.
35. Obara, T., & Naito H. (2024). Association between signs of life and survival in traumatic cardiac arrest patients: A nationwide, retrospective cohort study. *Resusc Plus*. 19:100701. doi: 10.1016/j.resplu.2024.100701.
36. Carenzo, L. & Ter Avest, E. (2024). Contemporary management of traumatic cardiac arrest and peri-arrest states: a narrative review. *J Anesth Analg Crit Care*. 4(1):66. doi: 10.1186/s44158-024-00197-9.

SÉRIE “Politologie”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-205-213](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-205-213)

Аліна Лясота

*кандидат. політичних наук, доцент,
доцент кафедри політології, соціології та публічного управління
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,
м. Дніпро, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-0130-8421>*

СТРАТЕГІЇ ПОСИЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТА ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

Анотація. Гендерна рівність та участь у політичному житті є засадничими складовими сучасного демократичного суспільства. Відповідно до міжнародних стандартів, чоловіки і жінки мають рівні права на повноцінну участь у всіх аспектах політичного процесу. Однак, на практиці, жінкам набагато важче повною мірою скористатися цими правами. Автор статті ставить за мету проаналізувати сучасний рівень політичної участі жінок в Україні, означити основні перешкоди доступу жінок до політичних структур, а також окреслити стратегії для їх усунення.

З орієнтацією на європейську модель та з урахуванням власної специфіки формується курс гендерної політики в українському соціумі. З усвідомленням недоцільності використання гендерної програми на покращення становища жінок (яка передувала теперішній національній концепції), курс було змінено на врахування особливостей обох статей та необхідність залучення в процес гендерних перетворень як жінок, так і чоловіків.

Українська політична еліта оперує на рівні політичних декларацій, водночас практичного впровадження існуючого гендерного законодавства й політик майже немає. Незважаючи на тривалу співпрацю в рамках Ради Європи та проголошений курс на європейську інтеграцію, Україна у сфері реальних показників гендерної рівності є досить далекою від рівня європейських вимог. Водночас, забезпечення рівного доступу до процесу прийняття рішень для чоловіків і жінок є не тільки однією з важливих умов розбудови в Україні правової держави, але й запорукою її економічного та

соціального розвитку. Доказом цього є різноманітні дослідження ООН, які свідчать, що країни, які посідають перші позиції щодо представництва жінок у політиці, також мають найкращі показники якості життя й економічного розвитку.

Автор визначає основні стратегії посилення гендерної рівності у політичному житті та процесі прийняття рішень в Україні, та робить слушний висновок, що показники гендерної рівності формуються під впливом багатьох чинників і мають розглядатися та оцінюватися як з урахуванням факторів, які спричинили наявний стан, так і з оцінкою вже сформованих передумов, що можуть вплинути на ситуацію в найближчому майбутньому.

Ключові слова: гендерна рівність, гендерна політика, гендерні стратегії, гендерні стереотипи, гендерні стратегії.

Alina Liasota

*Ph.D in political science,
associate professor of the political science department,
Oles Honchar Dniprovsk national university,
Dnipro, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-0130-8421>*

STRATEGIES FOR STRENGTHENING GENDER EQUALITY IN POLITICAL LIFE AND DECISION-MAKING IN UKRAINE

Abstract. Gender equality and participation in political life are essential components of a modern democratic society. According to international standards, men and women have equal rights to full participation in all aspects of the political process. However, in practice, it is much more difficult for women to fully enjoy these rights. The author of the article aims to analyze the current level of political participation of women in Ukraine, identify the main obstacles to women's access to political structures, and outline strategies for their elimination.

Orientation to the European model and taking into account its own specifics, the course of gender policy in Ukrainian society is being formed. With the realization of the impracticality of using a gender program to improve the position of women (which preceded the current national concept), the course was changed to take into account the characteristics of both sexes and the need to involve both women and men in the process of gender transformation.

The Ukrainian political elite operates at the level of political declarations, while there is almost no practical implementation of existing gender legislation and policies. Despite long-term cooperation within the framework of the Council of Europe and the announced course for European integration, Ukraine is quite far from

the level of European requirements in terms of real indicators of gender equality. At the same time, ensuring equal access to the decision-making process for men and women is not only one of the important conditions for building a legal state in Ukraine, but also a guarantee of its economic and social development. This is evidenced by various UN studies, which show that the countries that occupy the first positions in terms of the representation of women in politics also have the best indicators of the quality of life and economic development.

The author identifies the main strategies for strengthening gender equality in political life and the decision-making process in Ukraine, and makes the correct conclusion that indicators of gender equality are formed under the influence of many factors and should be considered and evaluated both taking into account the factors that caused the current state, and with an assessment already formed prerequisites that may affect the situation in the near future.

Keywords: gender equality, gender policy, gender strategies, gender stereotypes, gender strategies.

Постановка проблеми. Теоретична та практична актуальність дослідження полягає в тому, що, незважаючи на законодавче забезпечення рівних прав і можливостей, досі не визначено процедури, та не забезпечуються способи практичної реалізації цих прав. Судова гілка влади в цілому, й правове поле зокрема, недостатні для захисту від проявів дискримінації за ознакою статі та для притягнення порушників до відповідальності. Положення існуючого законодавства та партійних статутів, що стосуються збільшення представництва жінок серед кандидатів на виборні посади, не забезпечують ефективних заходів для виконання цього..

Попри те, що жінки мають де-юре рівний з чоловіками статус, вони де-факто продовжують піддаватися дискримінації внаслідок глибоко укорінених в суспільстві, і, зокрема, у середовищі української влади, гендерних стереотипів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стаття базується на аналізі результатів соціологічних досліджень, статистичних даних та узагальненні напрацювань вітчизняних та іноземних фахівців для окреслення стратегії посилення гендерної рівності у політичному житті та процесі прийняття рішень в Україні. Дослідження функціонування гендерного аспекту в сфері політики набуло актуальності в науковій літературі. Окремі питання процесу формування гендерної політики та визначення шляхів її реалізації висвітлюють у своїх роботах М. Богачевська-Хомяк, К. Верес, І. Голубєва, Н. Гога, Р. Рубань, Л. Кобелянська, Л. Кормич, А. Комарова, М. Орлик, А. Пашко, С. Станік, Е. Лібанова, Л. Смоляр, Н. Чухим, Н. Шпак, І. Богословська, В. Довженко, Л. Морозко. Найбільш вагомий внесок у дослідження гендерної рівності в Україні представлено у працях таких науковців, як О. Белишев,

Є. Бородин, О. Вакуленко, М. Віхляєв, М. Головатий, І. Грицай, Г. Луцишин, Н. Пархоменко, К. Петренко, М. Перепелиця, Н. Романова та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Актуальною і майже недослідженою залишається проблематика визначення стратегій посилення гендерної рівності у політичному житті та процесі прийняття рішень в Україні.

Метою статті є визначення основних стратегій посилення гендерної рівності у політичному житті та процесі прийняття рішень в Україні, а також окреслення основних напрямів удосконалення гендерної політики, що базуються на міжнародних та Європейських стандартах і практиках.

Виклад основного матеріалу. Особливість національного законодавства полягає у наявності великої кількості підзаконних та нормативних актів. Саме в таких відомчих документах зустрічаються положення, які визначають обмеження прав жінок обіймати певні посади, наприклад, у військовій сфері. Винятки також становлять випадки, так званої, позитивної дискримінації щодо жінок, які, однак, можуть обмежувати певні права жінок. Наприклад, в Кодексі законів про працю України записано, що «Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років».

Рівне виборче право забезпечується згідно з п.1 ч.5 ст. 3 Закону України «Про вибори народних депутатів України»: «...забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» [6].

Важливим кроком на шляху реалізації принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків стало ухвалення 2005 року Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків». Статтею 4 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» передбачено проведення гендерно-правової експертизи чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів[7].

Дослідження, проведене Українським жіночим фондом серед політичних партій, представлених у Верховній Раді України, виявило таке протиріччя: з одного боку, політичні партії декларують рівні умови та відсутність дискримінаційної політики щодо жінок в політичних партіях; з іншого, відсутність жінок на керівних політичних посадах пояснюють тим, що перевага надається більш професійним та конкурентоспроможним кандидатам (на їхню думку, чоловікам) [2]. Водночас діяльність із цілеспрямованого залучення, навчання та підсилення ролі жінок у роботі своєї політичної сили не викликає інтересу в більшості партій, що взяли участь в опитуванні.

Результати фокус-групових дискусій за участю представників провідних політичних партій України, проведене Лабораторією законодавчих ініціатив, також продемонстрували, що представництво жінок у виборних органах не є сьогодні пріоритетом реформ у галузі політичних партій та виборів. Посилення внутрішньої партійної демократії й обмеження впливу лідерів партій та донорів на висунення кандидатів для участі у виборах вважаються основним завданням реформування галузі. На думку учасників фокус-групових дискусій, участь жінок у політичному житті має просуватися опосередкованими засобами, а не введенням обов'язкових квот.

Аналіз гендерних стереотипів виборців демонструє певну гендерну «індиферентність» більшості громадян стосовно керівних посад політичних партій та об'єднань. На думку більшості виборців, лідер партії має бути наділений певними чеснотами, здібностями та вміннями, ніж бути тільки представником певної статі. Водночас, дослідження також засвідчує, що жінки-виборці виступають за більш розширене представлення жінок на керівних посадах, більш схильні підтримати ідею запровадження квот у списках політичних партій, а також приділяють більше уваги аналізу виборчих списків партій на предмет наявності в його прохідній частині жінок [3, с.49].

Діяльність, спрямована на впровадження та реалізацію принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, в тому числі і на підвищення політичної участі та політичного лідерства жінок, провадиться в Україні вже понад 20 років. За цей час завдяки спільним зусиллям міжнародних, громадських організацій та уряду відбувся значний поступ від окремих ініціатив до поступового формування державної гендерної політики та прийняття національних механізмів утвердження гендерної рівності.

Проте, наразі, ці зусилля не призвели до якісних змін у підвищенні рівня участі жінок у політичному житті та прийнятті рішень на державному рівні. Серед більшості політиків і надалі побутує переконання, що міжнародні зобов'язання — лише декларація політичної волі. Напрацювання минулих років опинилися під загрозою, оскільки 10 грудня 2010 року Президент України своїм указом запровадив адміністративну реформу, внаслідок якої було ліквідовано Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту. На рівні центральних органів виконавчої влади на той момент була відсутня інституція, відповідальна за сімейну та гендерну політику, адже ці функції в результаті реорганізації не було передано до жодного з міністерств. Отже питання гендерної рівності на той момент залишилося проігнорованими на рівні державних інституцій.

Згідно з Пекінською платформою дій, основними цілями національного механізму забезпечення гендерної рівності є розробка, реалізація, виконання, контроль, оцінка, пропаганда і мобілізація підтримки державної гендерної політики [1]. Основними завданнями національного механізму забезпечення

рівних прав і можливостей чоловіків та жінок є формування законодавства щодо питань гендерної рівності і контроль за його виконанням та забезпечення ефективного функціонування інституцій, відповідальних за реалізацію гендерної політики в державі. Відсутність національної інституції, відповідальної за формування гендерної політики є серйозною загрозою попереднім та подальшим досягненням з утвердження гендерної рівності в Україні.

Гендерні перетворення у політико-правовій системі і в суспільстві загалом є довготривалим та складним процесом. Гендерні стереотипи, так само, як і гендерна нерівність, формувалися в суспільстві протягом тривалого часу, тому і дії, спрямовані на її подолання, мають бути стратегічними і послідовними. Важливо також не допускати зведення концепції рівності лише до антидискримінаційних заходів. Відсутність дискримінації не є достатньою умовою для затвердження гендерної рівності, також мають бути запроваджені конкретні позитивні заходи для досягнення «дійсної рівності», що складається з рівності можливостей, рівності в доступі до можливостей та рівноцінності результатів.

Далі визначимо основні стратегії посилення гендерної рівності у політичному житті та процесі прийняття рішень в Україні. Для досягнення прогресу необхідні узгоджені дії всіх ключових гравців: парламенту, Президента та уряду, політичних партій, громадських організацій, медіа та громадськості. Наведені нижче рекомендації адресовані кожній із зазначених груп і окреслюють пріоритетні напрямки діяльності, сформульовані відповідно до контексту та попередніх досягнень України:

- виконання Україною міжнародних зобов'язань;
- законодавче закріплення представництва обох статей у партійних виборчих списках;
- вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав жінок і чоловіків;
- позитивні дії для подолання гендерного дисбалансу в сфері політики та державного управління, зокрема в політичних партіях.

Оскільки політичні партії є «воротарями» демократії, державні органи та міжнародні організації, які прагнуть посилити представлення жінок у політиці, мають зосередити увагу на ролі політичних партій, зокрема:

- добровільні квоти для збільшення представлення жінок у партійних структурах;
- ширше охоплення політичними партіями жінок-виборців;
- посилення громадського та міжпартійного діалогу;

Участь жінок у політичному житті відбувається і поза партійними структурами. Жінки можуть брати участь у певних аспектах виборчих процесів незалежно, наприклад, долучаються до громадських організацій.

Жіночі мережі, громадські організації та медіа можуть сприяти політичній участі жінок, спрямовуючи ініціативи на:

- інформаційні кампанії з підтримки жінок у політиці;
- гендерний моніторинг діяльності політичних сил;
- якість політичної діяльності чоловіків та жінок;
- підтримка нового покоління жінок-політиків;
- робота з чоловіками з підтримки активної участі жінок у політиці;
- захист суспільства від інформації, дискримінаційною за ознакою статі.

Декілька напрямків, що потребують спеціальної уваги та вдосконалення для ефективного впровадження гендерно збалансованої державної політики:

- вдосконалення гендерної статистики;
- збалансований розподіл часу між професійним та приватним життям як жінок, так і чоловіків;
- гендерне бюджетування та гендерний аналіз державних рішень.

Висновки. По-перше, незважаючи на очевидний прогрес, досягнутий Україною у забезпеченні гендерної рівності, поточна ситуація демонструє не високий рівень участі українських жінок у політичному житті та процесах прийняття рішень на високому державному рівні. Відповідно до всіх міжнародних зобов'язань та показників, Україна достатньо повільно рухається у напрямку з точки зору підвищення участі жінок у суспільному та політичному житті.

По-друге, незважаючи на високий рівень освіти і кваліфікації жінок України, а також той факт, що жінки складають більшість українських виборців, політичні партії, як і раніше, не визнають потенціал жінок на політичній сцені, і дуже часто ігнорують факт, що інтереси жінок представлені недостатньо. Це автоматично впливає на гендерний дисбаланс у багатьох ключових галузях, таких як зайнятість, соціальне забезпечення, охорона здоров'я, освіта та економічний розвиток.

По-третє, з метою поліпшення ситуації і наближення до європейських норм демократії та гендерної рівності, визначмо основні напрями удосконалення гендерної політики, що базуються на міжнародних та Європейських стандартах і гендерних практиках:

- виконання міжнародних зобов'язань України та забезпечення застосування Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, як правового документу, що має перевагу над суперечливим внутрішнім законодавством;
- розвиток компетенції та координація діяльності органів державного управління різних рівнів для вирішення питань гендерної рівності;

- законодавче забезпечення та внесення змін до виборчого законодавства для збільшення представництва жінок на вищих урядових посадах та в державних виборних органах;
- посилення просвітницької діяльності для подолання наявних дискримінаційних стереотипів щодо жінок;
- ліквідація дискримінації щодо жінок у сфері зайнятості і забезпечення рівної оплати праці за рівновартісну роботу;
- проведення навчальних програм з питань гендерної рівності для представників місцевих і центральних органів влади, судових органів, шкіл, соціальних служб та правоохоронних органів;
- впровадження механізмів недопущення гендерно-дискримінаційної інформації в ЗМІ та публічних виступах.

Таким чином, для досягнення прогресу потрібні спільні зусилля та співпраця міжнародних організацій, громадських лідерок та представниць різних політичних партій, громадських організацій, спрямовані на політиків-реформаторів, а також чоловіків як союзників. Сприяння гендерній рівності та збалансованій участі жінок у політиці варто розглядати не як феміністську боротьбу, а як одну з основних передумов сталої демократії XXI сторіччя.

Література:

1. Гендер та Цілі Розвитку Тисячоліття. Програма розвитку ООН. – URL: http://www.undp.org/women/mdgs/gender_MDGs.pdf
2. Гендерна арифметика влади. Український жіночий фонд. – Київ. 2010. 243с.
3. Гендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення. - Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. 249 с.
4. Грицай І. О. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика: монографія. — К.: «Хай-Тек Прес», 2018. 560 с.
5. Державний комітет статистики України. Статистичні таблиці щодо становища жінок і чоловіків в Україні. - URL: [http:// www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua)
6. Закон України «Про вибори народних депутатів України». - URL: [http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1665-15](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1665-15).
7. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». - URL: <http://www.legislationline.org/topics/country/52/topic/7>.
8. Закон України «Про політичні партії в Україні». - URL: <http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/7110>

References:

1. Gender ta Tsili Rozvytku Tysiacholittia. Prohrama rozvytku OON. [Gender and the Millennium Development Goals. United Nations Development Program]. Retrieved from: http://www.undp.org/women/mdgs/gender_MDGs.pdf [in Ukrainian].
2. Genderna aryfmetryka vlady. Ukrainyskyi zhinochyi fond. (2010) [Gender arithmetic of power. Ukrainian Women's Fund]. Kyiv. [in Ukrainian].
3. Genderna statystyka Ukrainy: suchasnyi stan, problemy, napriamy vdoskonalennia. (2011). [Gender statistics of Ukraine: current state, problems, directions for improvement]. Zaporozhye: Drukarskyi svit [in Ukrainian].

4. Hrytsai I. O. (2018). *Mekhanizm zabezpechennia pryntsyphu hendernoï rivnosti: teoriia ta praktyka: monohrafiia*. [The mechanism of ensuring the principle of gender equality: theory and practice: monograph]. K.: «Khai-Tek Pres» [in Ukrainian].

5. Derzhavnyi komitet statyky Ukrainy. {Statystychni tablytsi shchodo stanovysheha zhinok i cholovikiv v Ukraini. State Statistics Committee of Ukraine. Statistical tables on the position of women and men in Ukraine}. Retrieved from: <http://www.ukrstat.gov.ua> [in Ukrainian].

6. Zakon Ukrainy «Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy». [Law of Ukraine "On Elections of People's Deputies of Ukraine"]. Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1665-15>. [in Ukrainian].

7. Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv». [Law of Ukraine "On Ensuring Equal Rights and Opportunities of Women and Men"]. Retrieved from: <http://www.legislationline.org/topics/country/52/topic/7>. . [in Ukrainian].

8. Zakon Ukrainy «Pro politychni partii v Ukraini». [Law of Ukraine "On Political Parties in Ukraine"]. Retrieved from: <http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/7110>. [in Ukrainian].

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-214-223](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-214-223)

Mariia Lahun

*Postgraduate Student of P. R. Chamata Laboratory of Personality Psychology,
H. S. Kostiuk Institute of Psychology of the NAES of Ukraine,
Kyiv, Ukraine*

<https://orcid.org/0009-0006-3686-4478>

PSYCHOLOGICAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF ALTRUISTIC PERSONALITY ORIENTATION

Abstract. The article highlights the results of an empirical study aimed at studying the psychological resources of the individual, which are a means of developing altruistic orientation. The essence of altruistic orientation and psychological resources of a personality is considered. It has been found that the basis for the development of altruistic orientation is the degree of formation and expression of a complex of socially conditioned and internally determined psychological factors, which include individual and life values, primary and secondary actual human abilities, which are the main regulators of behavior and reflect the value attitude to one's own «I», other people and society as a whole, psychological properties of the personality, which indicate the presence of significant purpose in life, personal autonomy, and ability to accept one's own personality as it is, as well as other people, regardless of their behavioral manifestations or way of thinking. The relationship between altruism and psychological well-being is determined. Based on the results and analysis, the level of altruism development, which has the closest relationship with the psychological resources of the individual, contributing to the optimal development of the altruistic orientation of the personality, is determined.

Keywords: personality, altruistic orientation, psychological resources, psychological well-being.

Problem statement. Modern transformation processes that cover all aspects of public life lead to a sense of instability and uncertainty, calling into question the moral norms and principles that govern the interaction of individuals with society. In this context, the internal resources of the individual become crucial, the activation

of which allows solving difficult life situations, responding effectively to external challenges, and serves as a means to ensure the implementation of important internal personal processes necessary for self-realization and achievement of self-actualization, and indirectly helps to solve more global issues of social interaction and social responsibility, which are extremely important today.

Analysis of the latest research and publications. The formation and development of universal human values, social and humanistic qualities and personal characteristics that contribute to the development and realization of a person's own creative potential have always been a priority in society. However, nowadays, when the life and existence of other people depend on the ability of an individual to give up the satisfaction of their own needs, desires or interests, the topic of altruistic behavior and psychological resources that contribute to the development of an altruistic personality is of utmost importance.

Scientific sources consider personality orientation as a socio-psychological phenomenon, which is an important subsystem in the structure of personality, covering a set of individual and socio-psychological needs, as well as a system of interrelated dominant motives, the key among which are the aspirations and beliefs of a person, his/her life goals, interests, internal attitudes, value orientations, ideals, and worldview [1; 2; 3]. At the same time, the altruistic orientation, which is often identified with related concepts such as humanistic, allocentric, moral or spiritual orientation of a person, is defined as an intrapersonal formation with needs and motives of a higher order, which has both a moral and biosociopsychological component with the priority of other people's interests over one's own [4; 5; 6; 7; 8].

Since personal factors play a key role in modern concepts of personal self-development, we associate the development of altruistic orientation with the internal psychological resources of the individual, which allow him or her to maintain activity and provide psychological comfort by analyzing the conditions, needs, and own mental capabilities.

The issue of psychological resources is an important element of scientific discussion within modern psychology. Both in theoretical and practical terms, this issue is widely covered in the works of Ukrainian researchers such as A. Halian, O. Chykhantsova, O. Shtepa, S. Maksymenko, L. Serdiuk, O. Lytvynenko, I. Brynza, V. Kobylchenko, as well as in the works of foreign scholars, in particular E. Fromm, K. Rogers, R. Lazarus, S. Hobfoll.

O. Shtepa [9] defines psychological resources as dispositions of intentionality that are actualized in situations of moral self-determination and characterizes them as dynamic properties of the individual, which are manifested in the ability to self-development and self-changing, among which the most important are «helping others», «love» and «creativity».

O. Kuznetsov [10] believes that the psychological resourcefulness of a person has a certain structure, which includes: resources of self-improvement,

assertiveness, creativity, moral and ethical, altruistic and existential resources that are responsible for a person's ability to be self-confident, responsible and benevolent personality, inclined to creativity, worldly wisdom and comprehension of the meaning of life.

According to O. Lytvynenko [11], personal resources that are responsible for maintaining life balance, helping a person to cope with a stressful situation and reduce its negative impact include at the cognitive level - spiritual, value, meaningful life orientations and beliefs; at the emotional level - a system of attitudes towards one's own self, others and the world; at the motivational and volitional level - aspirations and needs for self-actualization; at the behavioral level - actions, deeds and decisions of practical implementation; at the vital level - vital activity, endurance and resilience.

Within the framework of the eudaimonic approach, K. Ryff [12] considers psychological well-being to be one of the psychological resources of the individual, which includes such components as: purpose in life, autonomy, personal growth, environmental mastery, self-acceptance, and positive relationships. They contribute to a person's purposeful participation in life, meaningful self-knowledge and self-development, realization of their own talents and abilities, which increases the level of functioning and the ability to effectively perform social roles, being the author of their life path.

As a psychological resource for the development of altruistic orientation, S. Schwartz [13] recognizes the system of internal moral values that determine the existing life goals, as well as the concept of motivational processes of the individual, among which the scientist assigns a significant role to social and personal attitudes.

N. Peseschkian [14] emphasizes that every person is born kind, empathetic and inclined to altruism due to the basic abilities to love and cognition, which in their own development develop into primary and secondary actual abilities. Their actualization contributes to the development of life orientation and self-actualization of individual.

In line with positive psychology, C. Peterson and M. Seligman [15] emphasize positive personality traits, which are the strengths and resources of a person.

The purpose of the article is to present the results of an empirical study aimed at studying the psychological resources of a personality and their relationship with altruistic orientation; to determine the optimal level of development of altruistic orientation, which ensures life balance and psychological well-being of a personality.

Summary of the main material. Based on the generalization of psychological concepts to the psychological resources of the individual, which reflect the moral and spiritual development of the individual, the ability to recognize and realize the needs of others and help them, and also become those socially determined internal standards that regulate human behavior during an altruistic act and contribute to the

development of an altruistic orientation of the individual, we include: individual and universal moral values, personal qualities, empathy, self-actualization, personal growth, autonomy, self-acceptance and purpose in life.

Thus, a study was conducted with 197 people aged 18 to 69, including 51 men and 146 women. All of the respondents have different levels of education, were raised in different families according to the presence of parents, differ in their profession, marital status, presence or absence of siblings and children of their own, and live in different regions and cities of Ukraine. All subjects provided informed consent to participate in the study. The questionnaires were filled out online via an electronic link.

To determine the psychological resources for the development of altruistic personality, we used the following psychodiagnostic methods: the Generative Altruism Scale A. Büssing, P. Kerksieck, K. Baumann, A. Günther; Schwartz's Individual Values Questionnaire; D. Brown and K. Crace Life Values Questionnaire; E. Jones and R. Crandall's Short Index of Self-Actualization Inventory; A. Mehrabian and N. Epstein's Emotional Empathic Tendencies Scale; K. Ryff's Psychological Well-Being Scale; N. Peseschkian's Wiesbaden Positive Therapy and Family Therapy Questionnaire (WIPPF2.0) for diagnosing internal resources of the individual in the adaptation of L. Serdiuk and S. Otenko [16]. The obtained empirical data were processed using SPSS Statistics 22.0 statistical data processing software.

To solve the current problem between the individual and the modern social environment, which places special demands on the development of human virtues, the structure of spiritual and moral values, various forms and models of human behavior, in particular, behavior related to helping others and manifestations of social responsibility, which contributes not only to the development of altruistic orientation, but also to the positive, self-actualizing functioning of the individual, we have investigated the relationship between altruism and certain psychological characteristics of the individual that affect the development of altruistic orientation.

After dividing the sample of subjects by the level of altruism, we obtained three groups of subjects with low, medium, and high levels of altruism.

Thus, it was found that 26 subjects (13.2%) have a low level of altruism, 140 subjects (71.1%) have an average level of altruism, and 31 subjects (15.7%) have a high level of altruism

The following calculations will be based on the distribution of the survey results by the level of altruism development.

To study the relationship between altruism and personality traits that can contribute to the development of altruistic orientation, we used correlation analysis (see Table 1).

Table 1

Correlations of indicators of different levels of altruism with personality traits

An indicator of altruism	Personality traits							
	Empathy	Self-actualization	Autonomy	Purpose in life	Self-acceptance	Values	Personal qualities	Psychological well-being
Low	.17*	.31**	.31*	.38**	.47**	.34**	.41**	.48**
Medium	.29**	.33**	.56**	.44**	.59**	.45**	.55**	.64**
High	.35**	.41**	.49**	.42**	.51**	.44**	.48**	.57**

Note: ** Correlation is significant at the level of 0.01; * Correlation is significant at the level of 0.05.

According to the results of the correlation analysis, the strength of the relationship between altruism and the selected personality traits was determined and it was found that among all levels of altruism, significant correlations for all parameters belong to the medium and high levels of altruism. The strongest correlations of altruism were found with self-acceptance, autonomy, purpose in life, values, personal qualities (abilities), and psychological well-being.

Comparing the relationship between altruism and personal traits of the subjects with medium and high levels of altruism, it should be noted that the average level of altruism has strong correlations with autonomy ($r=0.56$; $p<0.01$), self-acceptance ($r=0.59$; $p<0.01$), personal qualities ($r=0.55$; $p<0.01$) and psychological well-being ($r=0.64$; $p<0.01$), as well as significant, but less pronounced, connections with purpose in life ($r=0.44$; $p<0.01$) and values ($r=0.45$; $p<0.01$), which characterizes the subjects of this group as self-reliant and independent, having significant purpose in life, a developed system of values and personal qualities, and tending to accept themselves as they are regardless of their own advantages or disadvantages. A high level of altruism has a weaker correlation with all personal parameters except empathy ($r=0.35$; $p<0.01$) and self-actualization ($r=0.41$; $p<0.01$), which indicates a more significant impact of their empathic response on the implementation of an altruistic act compared to other groups of respondents, which in turn has a positive impact on the realization of a person's own inner potential. However, a weaker correlation in all other parameters may indicate a negative impact of the trend of altruism development on personal autonomy, positive self-acceptance, the presence of significant purpose in life, and psychological well-being.

Having analyzed the correlations of altruism with all individual and life values, it was found that altruism correlates with universal humanistic values, such

as benevolence, universalism, care for others, and care for the environment. These values reflect the moral and spiritual development of the individual, his or her positive attitude towards other people, society, the environment, nature and the whole world as the highest values of life that have moral significance and underlie human actions and social activities.

Medium and high levels of altruism have a strong correlation with these values, as well as with the values of spirituality, responsibility objective analysis, independence, and autonomy, and a strong inverse relationship with the value of interdependence. Such results indicate that the development of altruistic orientation depends not only on the moral and spiritual value orientations of the individual, which are the quintessence of his or her relationship with the world and others, as they characterize a person in terms of important life principles that he or she uses as guidelines on his or her life path, but also on personal values that reflect the ability of a person to be independent of the influence of the social environment, the expectations of others regarding his or her own behavior, and the ability of a person to act responsibly in accordance with his/her own judgements and beliefs, based on objective analysis of facts to make decisions and solve problems.

The correlation analysis was used to determine the relationship between altruism and personal qualities. It has been found that altruism correlates with such primary actual abilities as: contacts, trust, hope, tenderness/sexuality. These abilities determine a person's emotional experiences both in relation to themselves and in interpersonal relationships and are very important regulators of behavioral norms, as they are associated with important psychodynamic categories, such as a sense of self-worth and an inferiority complex [17]. They contribute to the development of relationships with others based on trust, the ability to accept oneself and other people in their uniqueness, just as they are. Such people are more likely to believe in an optimistic future and have a positive attitude toward contact with others.

Subjects with an average level of altruism have the strongest relationship of altruism with trust ($r=0.64$; $p<0.01$), contact ($r=0.52$; $p<0.01$), and tenderness/sexuality ($r=0.47$; $p<0.01$). Subjects with high and low levels of altruism have a somewhat moderate relationship between these qualities and altruism, but subjects with low levels of altruism have a stronger relationship with the ability to hope ($r=0.42$; $p<0.01$).

Among the secondary relevant abilities, which reflect a person's success in activities and his or her attitude toward other people based on moral principles and which are related to the individual's ability to freely express his or her opinion, to follow his or her own and socially accepted norms and principles, altruism is closely correlated with loyalty, justice, openness, diligence, and obligation. In contrast to the relationship between altruism and primary relevant abilities, secondary abilities correlate more with a high level of altruism: openness ($r=0.41$; $p<0.01$), diligence ($r=0.54$; $p<0.01$), and fairness ($r=0.49$; $p<0.01$). The ability of «loyalty» correlates

more strongly with the average level of altruism ($r=0.59$; $p<0.01$), and a low level of altruism has less pronounced connections with all these abilities.

The data obtained show that the development of altruistic orientation depends both on the abilities that determine the emotional attitude of the individual to himself (primary abilities) and on the abilities that determine the attitude to his own behavior (secondary abilities).

Using regression analysis, we identified the independent variables that are the most significant personality traits for predicting the level of development of altruistic personality (see Table 2).

Table 2

Predictive models of the altruistic orientation of personality^e

Model.	R	R-square	Adjusted R-square	Estimation error
1	,717 ^a	,670	,664	12,6812
2	,784 ^b	,543	,541	10,2341
3	,832 ^c	,764	,758	8,6344
4	,856 ^d	,843	,840	7,9423

- Notes:
- ^a Predictors: (Const) trust
 - ^b Predictors: (Const) trust, responsibility
 - ^c Predictors: (Const) trust, responsibility, self-acceptance
 - ^d Predictors: (Const) trust, responsibility, self-acceptance, benevolence
 - ^e Dependent variable: altruism

The dependent variable is altruism. The independent variables are trust, responsibility, self-acceptance, and benevolence. The results of the regression analysis showed that the fourth model, consisting of such indicators as trust, responsibility, self-acceptance, and benevolence, most accurately predicts the value of the altruism indicator, which explains 84.3% of the variance. By comparing the standardized regression coefficients, we found that the personality parameter that has the greatest impact on predicting altruism is self-acceptance (the Beta coefficient is the highest).

As a result of our research, we have found that personal resources that begin to form in childhood and continue to develop throughout a person's life are a powerful factor that contributes to the development of an altruistic personality and the development of personal characteristics that motivate a person to perform an altruistic act, the main of which is the ability to positively accept oneself, one's advantages and disadvantages, as well as other people as they are, regardless of their behavior or way of thinking.

Comparing the correlations between altruism and psychological well-being, we found that the subjects with an average level of altruism have the closest

relationship with this parameter ($r=0.64$; $p<0.01$), while this relationship is somewhat weaker in the group of respondents with high ($r=0.57$; $p<0.01$) and low levels of altruism ($r=0.48$; $p<0.01$). The relationship of altruism with each component of psychological well-being is also more significant in subjects with an average level of altruism for almost all indicators, except for the indicator «positive relationships», which is slightly stronger in the group with a high level of altruism ($r=0.52$; $p<0.01$). Instead, subjects with a low level of altruism have weaker relationships with all components of psychological well-being, especially with the indicator «autonomy» ($r=0.31$; $p<0.05$), «environmental mastery» ($r=0.38$; $p<0.01$) and «purpose in life» ($r=0.38$; $p<0.01$).

After comparing the results obtained by all parameters of the subjects with different levels of altruism, we concluded that the optimal level of altruism development for a full, harmonious life and activity of a person is the average level of altruism development, which has strong correlations with universal moral values, personal values and abilities that determine a person's emotional experiences in relation to himself, his behavior, and in relation to other people. And personal characteristics, including self-acceptance, autonomy, and purpose in life, which reflect the ability to accept oneself, one's personality as it is, regardless of the assessment of one's own virtues or shortcomings, one's integrity and versatility, one's own capabilities and internal resources, which is the key to a tolerant, friendly attitude towards other people and the ability to build and maintain positive relationships with them; the ability of a person to be autonomous, to think and act freely, to determine his or her own life position, to regulate his or her own behavior from within, based on his or her own self-esteem, feelings, beliefs and system of value orientations; the presence of significant purpose in life that are related to the satisfaction of higher social and psychological needs and the implementation of moral values.

The strong correlations of the subjects with an average level of altruism with psychological well-being and its components indicate that this level of altruism development contributes more to the feeling of psychological well-being. Such people are quite autonomous, confident in themselves, their own strengths and capabilities, so they usually have meaningful life goals that contribute to personal growth. They accept themselves for who they are, feel competent in managing their daily lives, and are able to maintain and develop positive relationships with others.

The understanding that the average level of altruism development is indeed optimal for a full and harmonious human life and activity is also confirmed by the presence of weak correlations with such personal resources as justice ($r=0.31$; $p<0.01$), politeness ($r=0.26$; $p<0.01$), hedonism ($r=0.22$; $p<0.01$), solitude ($r=0.27$; $p<0.01$), belonging ($r=0.15$; $p<0.05$), conformity ($r=0.22$; $p<0.05$) and inverse correlation with interdependence ($r= -0.36$; $p<0.01$) and power ($r=0.17$; $p<0.01$). After all, when these personality traits reach a sufficiently high level of development,

they can become independent motives for altruistic behavior aimed at satisfying one's own selfish needs.

Conclusions. It has been determined that altruistic orientation is indeed a complex formation within the structure of personality, the development of which depends on a set of interdependent psychological determinants in its own development.

It has been found that the tendency to display altruism is most correlated with self-acceptance, personal autonomy, the presence of purpose in life, individual and life values that reproduce the moral and spiritual development of the individual, as well as primary and secondary relevant abilities that determine the emotional attitude of the individual to himself, his own behavior and other people.

Based on the regression analysis, it was found that self-acceptance as a person's ability to realize and accept himself/herself as he/she is, various aspects of his/her personality, his/her weaknesses and strengths, which also reflects the level of coherence between the internal state of a person and his/her external manifestations, is the internal psychological resource that has the greatest impact on the development of an altruistic personality.

After analyzing the indicators of the subjects with high, medium and low levels of altruism, it was determined that the optimal level of altruism development, which ensures the harmonious development of altruistic orientation and has a relationship with a high level of psychological well-being of the individual, is the average level of altruism. The subjects of this group have quite high scores on all significant parameters that contribute to the development of altruistic orientation and low scores on personal characteristics, the development of which can negatively affect the purity of their motives that encourage them to manifest selfless help to others.

References:

1. Karpenko, Z. S. (2018). *Aksiologichna psykholohiia osobystosti. [Axiological psychology of personality]*. (Monohrafiia). 2-he vyd., pererob., dopovn. Ivano-Frankivsk : DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka». [in Ukrainian].

2. Maksymenko, S. D. (2021). *Psykhohenetychnyi potentsial osobystosti. [Psychogenetic potential of the individual]*. (Monohrafiia). Vol. 1. Kyiv: «Vydavnytstvo Liudmyla». [in Ukrainian].

3. Khokhlina, O. P., & Syla, D. V. (2018). Osoblyvosti spriamovanosti osobystosti yak determinanta uspishnosti sotsialno znachushchoi aktyvnosti studentiv. [Features of personality orientation as a determinant of the success of socially significant activity of students]. *Psychological sciences: problems and achievements. Collection of scientific articles of Kyiv International University and the Institute of Social and Political Psychology of the NAPSU*, 2(12), 279–293. [in Ukrainian].

4. Bekh, I. D. (2018). *Osobystist na shliakhu do dukhovnykh tsinnosti. [Personality on the way to spiritual values]*. (Monohrafiia). Kyiv – Chernivtsi : «Bukrek». [in Ukrainian].

5. Boryshevskyi, M. Y. (2010). *Doroha do sebe. Vid osnov subiektnosti do vershyny dukhovnosti. [The road to Self. From the foundations of subjectivity to the pinnacle of spirituality]*. (Monohrafiia). Kyiv : Akademydav. [in Ukrainian].

6. Dorozhkin, V. R. (2013). *Psykhologichnyi analiz altruistichnoi povedinky osobystosti. [Psychological analysis of altruistic behavior of a personality]*. Doctor's thesis. Kostiuk Institute of Psychology. Kyiv. [in Ukrainian].
7. Kotlova, L. (2020). Struktura moralnoi samosvidomosti osobystosti. [The structure of moral self-awareness of the individual]. *Scientific journal of the Drahomanov National Pedagogical University. Series 12*, 9(54), 89–97. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.9\(54\).08](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.9(54).08) [in Ukrainian].
8. Savchyn, M. V. (2015). Teoretyko-metodolohichna resursnist dukhovnoi paradyhmy psykhologii v doslidzhenni osobystosti. [Theoretical and methodological resourcefulness of the spiritual paradigm of psychology in the study of personality]. *Personality Psychology, Personological Models and Concepts*, 1(6), 42–52. [in Ukrainian].
9. Shtepa, O. S. (2018). Opytuvalnyk psykhologichnoi resursnosti osobystosti: rezultaty rozrobky y aprobatsii avtorskoi metodyky. [Questionnaire of psychological resourcefulness of personality: results of development and testing of the author's methodology]. *Collection of scientific papers of Ivan Ohienko National Pedagogical University, H.S. Kostiuk Institute of Psychology of the NAES of Ukraine, Problems of Modern Psychology*, 39, 380–399. [in Ukrainian].
10. Kuznetsov, O. I., Platkovska, O. V., & Savchenko, I. H. (2020). Psykhologichni resursy osobystisnoho samorozvytku osobystosti. [Psychological resources of personal self-development]. *Bulletin of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Psychology*, 62, 214–228. [in Ukrainian].
11. Lytvynenko, O. (2019). *Sotsialno-psykhologichni zasady rozvytku adaptatsiinoho potentsialu molodi v umovakh suchasnoho sotsiumu. [Social and psychological bases of development of adaptive potential of youth in the conditions of modern society]*. Doctor's thesis. V. Dahl East Ukrainian National University of the MES of Ukraine. Sievierodonetsk. [in Ukrainian].
12. Ryff, C. D. (2023). Contributions of eudaimonic well-being to mental health practice. *Mental Health and Social Inclusion*, 27(3), 276–293.
13. Schwartz, S. H. (2015). Basic individual values: Sources and consequences. In D. Sander and T. Brosch (Eds.), *Handbook of value*. Oxford: UK, Oxford University Press.
14. Peseschkian, N. (2016). *Positive Psychotherapy of Everyday Life: A Self-Help Guide for Individuals, Couples and Families with 250 Case Stories*. Bloomington, USA: AuthorHouse UK.
15. Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification*. New York: Oxford University Press.
16. Serdiuk, L., & Otenko, S. (2021). The ukrainian-language adaptation for the wiesbaden inventory for positive psychotherapy and family therapy (WIPPF). *The global psychotherapist*, 1(1), 11–14.
17. Serdiuk, L. (2022). Visbadenskyi opytuvalnyk pozytyvnoi terapii i simeinoi terapii (WIPPF 2.0) N. Pezeshkiana dlia diahnostyky vnutrishnikh resursiv osobystosti. [N. Pezeshkian's Wiesbaden Positive Therapy and Family Therapy Questionnaire (WIPPF 2.0) for the diagnosis of internal resources of the personality]. *ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY. ECONOMIC PSYCHOLOGY*, (3-4 (27), 130-141. <https://doi.org/10.31108/2.2022.3.27.13> [in Ukrainian].

Kostiantyn Lupanov

*Ph.D. of Medical Sciences, Associate Professor of
The Human Factor Management Department of The State University
"Kiev Aviation Institute", Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0000-1412-2701>*

PSYCHOLOGICAL RECOVERY COMPETENCE: CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL APPLICATION

Abstract. The article examines the concept of Psychological Recovery Competence (PRC) as a systematic approach to supporting individuals affected by catastrophic events. The theoretical foundations of PRC, its key components, and its practical application in post-disaster adaptation are analyzed. The study highlights the importance of developing psychological resilience and skills that facilitate adaptation and recovery among affected individuals.

It is noted that Psychological Recovery Competence is based on four key principles: alignment with empirical research, practical applicability, consideration of age-related and individual differences, and cultural adaptability. Psychological Recovery Competence encompasses training in effective stress management strategies, problem-solving skills, emotional regulation, adaptive thinking, and the restoration of social connections.

The study emphasizes that PRC is an intervention methodology implemented after Psychological First Aid (PFA) or as an additional tool in long-term rehabilitation processes. The primary objectives of psychological recovery are identified, including the protection of mental health, the development of self-sufficient coping skills for trauma consequences, and the prevention of maladaptive behavioral patterns.

The effectiveness of PRC is compared with traditional supportive counseling, demonstrating that a skill-based approach yields better outcomes in restoring a sense of control and competence among affected individuals. Additionally, the article explores the training aspects of professionals providing psychological assistance, focusing on the development of communication, therapeutic, and crisis intervention skills, as well as the necessity of cultural sensitivity in the rehabilitation process.

The study concludes that psychological recovery is an integral component of support for individuals who have experienced traumatic events and requires a comprehensive approach that combines empirically validated methods, professional interventions, and the consideration of individual and sociocultural characteristics of the affected population.

Keywords: psychological recovery, psychological recovery competence (PRC), psychosocial rehabilitation, traumatic stress, adaptive skills, psychological support, crisis intervention.

Problem statement. Individuals affected by disasters or traumatic incidents, including survivors, witnesses, and rescuers, face a variety of psychological challenges in the weeks and months following the event. While some may require specialized psychotherapy, most benefit from structured approaches that focus on developing adaptive skills. One such approach is the development and further development of the Psychological Recovery Competency (PRC), which is based on a systematic review of the traumatic stress literature, practical disaster response experience, and empirical testing in post-disaster adaptation settings.

The analysis of recent research and publications. Psychological recovery after exposure to stressful events is a complex process that involves various factors, including adaptive mechanisms, emotional resilience, social support, and individual psychological resources. Research indicates that chronic stress and prolonged exposure to high-pressure situations can lead to accumulated emotional strain, which, in turn, may result in depressive states. Such adverse effects can be triggered by social conflicts, financial difficulties, substance abuse, chronic illnesses, or uncertainty about the future. In these cases, psychological assistance should not only focus on stabilizing the emotional state and eliminating acute symptoms but also on reshaping an individual's perception of the situation and developing new coping strategies, particularly when changing the external circumstances is not feasible [1].

Theoretical and methodological aspects of adaptation, particularly the psychological mechanisms of adjustment to new conditions, have been extensively studied by O. Alpatova and I. Volzhentseva. Their research highlights that the adaptation process significantly depends on an individual's internal resources as well as external social support [2; 3]. Specifically, studies on internally displaced persons emphasize the need for a comprehensive approach that integrates psychological, social, and economic dimensions. Another important area of research is the psychosocial rehabilitation of individuals affected by extreme stress factors. E. Heyko, I. Dyhun, A. Zhurba, M. Zhurba, and N. Zavatska underscore the significance of long-term rehabilitation programs aimed at restoring not only psychological well-being but also the social functionality of affected individuals [4].

One of the most critical factors for effective adaptation and psychological recovery is the level of emotional resilience. Studies show that individuals with high emotional resilience can regulate their emotions, maintain composure in difficult situations, and make well-balanced decisions, which enables them to adapt more quickly to new conditions and find optimal solutions in crisis scenarios [5]. This aligns with the concept of psychological resilience, which suggests that the ability to recover quickly from stressful experiences is not solely an innate trait but also a

result of learned self-regulation skills and positive thinking. Conversely, individuals with low emotional resilience tend to lose control over their emotions more easily, making it more difficult to make rational decisions and exacerbating their crisis state [6].

Another crucial aspect of psychological recovery is self-esteem. Individuals with low self-esteem are more likely to exhibit passive behavior, which may result in avoiding active coping strategies and, consequently, deepening their crisis state. Research confirms that low self-esteem correlates with a lack of motivation for change and heightened anxiety, making it harder to overcome negative experiences [7; 8]. Furthermore, a tendency toward self-isolation deprives individuals of vital resources, such as social support and emotional interaction, further intensifying their psychological distress [9].

The presence of a supportive social environment is a key factor in psychological recovery. Studies confirm that individuals with strong social interaction skills cope more effectively with stressful situations due to the support they receive from their surroundings. Social competence facilitates effective communication, helps build trust-based relationships, and reduces anxiety through engagement in collective activities. These factors significantly enhance psychological well-being and contribute to faster crisis resolution [10].

Thus, psychological recovery is a complex, multi-level process that involves both internal factors (emotional resilience, self-esteem, adaptive skills) and external factors (social support, access to rehabilitation programs). Research indicates that the effectiveness of this process depends on a comprehensive approach that includes developing self-regulation skills, fostering social engagement, and promoting a positive outlook on the future. Future research directions in this field should focus on the development of adaptive psychological recovery programs aimed at increasing resilience and social integration among affected individuals.

The purpose of the article: to investigate the features of the development of psychological recovery competence as a modular approach to support individuals affected by catastrophic events.

Presentation of the main material. The development of Psychological Recovery Competence (PRC) is a modular approach designed to support children, adolescents, adults, and families in the post-disaster period. PRC is implemented following the provision of Psychological First Aid (PFA) or in cases where more intensive intervention is required. This approach is based on the understanding that individuals who have experienced a disaster may exhibit a wide range of psychological, behavioral, and physiological responses. While most affected individuals are capable of self-recovery, some encounter difficulties that hinder their adaptation.

PRC meets four key criteria:

- 1) alignment with empirical research on risk factors and resilience mechanisms following traumatic events;
- 2) practical applicability in real-world conditions;
- 3) consideration of age-related and individual differences;
- 4) cultural sensitivity and adaptability to the context of affected communities.

The primary goal of PRC is to promote the psychological well-being of individuals who have experienced catastrophic events by fostering skills that support adaptation and recovery. The key objectives of this approach include: ensuring the protection of mental health for individuals affected by catastrophic events; developing the ability for self-sufficiency in meeting psychological and social needs; teaching effective recovery strategies tailored to different age groups (children, adolescents, adults, and families); preventing the development of maladaptive behavioral patterns and promoting constructive responses to stressful situations.

Achieving these objectives involves identifying the current needs of affected individuals and equipping them with key psychological skills:

- 1) problem-solving skills – a structured approach to analyzing problematic situations, defining goals, evaluating alternative solutions, and implementing the most effective course of action;
- 2) engagement in positive activities – a method aimed at improving emotional well-being through participation in enjoyable and constructive activities;
- 3) response regulation – mastering techniques for managing physiological and emotional reactions to stressful events;
- 4) development of adaptive thinking – the process of identifying negative thoughts and replacing them with more constructive and realistic cognitive patterns;
- 5) restoration of healthy social connections – fostering the rebuilding of positive interpersonal relationships and social support networks.

Practical Application of Psychological Recovery Skills. Psychological Recovery Competence (PRC) is an intervention methodology designed to accelerate the recovery process and enhance individuals' sense of self-efficacy. This approach incorporates a set of psychological skills whose effectiveness has been validated in post-traumatic contexts. Research indicates that a skills-based approach is more effective than supportive counseling in facilitating psychological recovery. It is important to note that PRC is not a clinical intervention aimed at treating psychopathology but rather a strategy to restore a sense of control and competence in affected individuals. If necessary, PRC can be supplemented with specialized psychotherapeutic services.

Duration and Structure of the Intervention. Given the varying levels of access to psychological support among affected individuals, PRC can be implemented either as a single-session intervention or through multiple sessions (optimally between three and five). The effectiveness of PRC depends on the time elapsed since the traumatic event: interventions conducted a few weeks after the disaster differ from those implemented 18 months later. During the initial contact with the affected individual, it is crucial to assess their current psychological state, available resources, and specific skill development needs. Additionally, the process of avoiding trauma-related triggers should be taken into account, as its intensity may vary depending on the stage of recovery.

The content of PRC training is also adapted to specific timeframes: in the early stages, the focus should be on addressing immediate problems and overcoming crisis states, while later, the emphasis may shift toward developing effective thinking strategies and engaging in positive activities. Thus, PRC is a flexible approach that considers the individual needs of affected persons and contributes to their psychological stabilization.

Psychological recovery encompasses a set of measures aimed at restoring the psychological well-being of individuals who have experienced traumatic events during the post-crisis adaptation phase. Unlike Psychological First Aid (PFA), which is provided in the acute phase of a crisis, psychological recovery focuses on long-term adaptation processes and the development of personal resources.

Let's define the *key principles of psychological recovery*.

- Establishing trust-based relationships, achieved by creating a psychologically safe space where clients can openly express their emotions and feelings.
- An individualized approach, in which the psychologist considers the unique experiences and needs of each client.
- Active client engagement, encouraging individuals to take an active role in their rehabilitation by defining their own goals and developing a personalized action plan.
- Training in effective coping strategies, equipping clients with skills for managing stress and emotional regulation.

The objectives of psychological recovery can be formulated as follows:

- 1) reducing psychological distress, alleviating symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD) and other related disorders;
- 2) developing coping skills, training clients in effective strategies for overcoming stress and adversity;
- 3) improving social functioning, restoring social connections and facilitating reintegration into daily life;
- 4) preventing the development of mental disorders, through timely identification and correction of psychological problems.

It is important to note that psychological rehabilitation is not a substitute for psychotherapy but serves as a valuable complementary approach. It plays a crucial role in restoring the psychological well-being of individuals who have experienced traumatic events. In cases where severe mental disorders are identified, clients should be referred for specialized treatment.

Human Resources and Context of Psychosocial Rehabilitation. Psychosocial rehabilitation requires the involvement of qualified professionals with specialized training. The most suitable candidates for providing such assistance include psychologists, psychiatrists, and other mental health specialists who have undergone specific training in psychotrauma and crisis intervention. Practical experience in working with individuals affected by traumatic events, as well as knowledge of the specifics of psychological support in extreme situations, is essential.

The context in which psychological assistance is provided depends on the needs of the affected individuals and the available resources. Support may be delivered in various formats and settings, including:

- 1) specialized centers, such as psychological, rehabilitation, and crisis intervention facilities;
- 2) educational institutions at all levels;
- 3) medical facilities, including hospitals and outpatient clinics;
- 4) community organizations, such as volunteer groups and religious associations;
- 5) mobile specialist teams providing support at the place of residence of affected individuals.

The choice of location for psychological assistance sessions depends on specific conditions and the needs of the affected individuals. It is crucial to ensure a private and comfortable environment for conducting sessions.

Key Requirements for the Venue of Psychological Support Sessions are privacy (ensuring the confidentiality of conversations); tranquility (minimizing external noise and distractions); accessibility (ensuring ease of access for affected individuals); safety and comfort (creating a secure and welcoming environment); frequency and duration of sessions (tailored to the needs of the affected individuals).

The frequency and duration of psychological rehabilitation sessions depend on the individual needs of the affected persons and the severity of their traumatic experiences. Regularly scheduled sessions are generally recommended. Additionally, it is essential to provide the opportunity for follow-up visits for those who require additional support.

Training of Specialists. The effectiveness of psychosocial rehabilitation largely depends on the qualifications of the specialists providing it. Professionals working in this field must possess a broad range of knowledge and skills that enable them to deliver high-quality support to individuals affected by traumatic events.

The essential competencies required for specialists in psychosocial rehabilitation consist of five key components:

- 1) in-depth understanding of the psychological mechanisms of trauma, stress, and recovery, which necessitates a strong theoretical foundation;
- 2) proficiency in various psychotherapeutic methods and techniques, including cognitive-behavioral therapy, interpersonal therapy, and other approaches;
- 3) advanced communication skills to establish trust-based relationships with clients, including active listening and empathy;
- 4) cultural competence, which facilitates effective collaboration with clients from diverse cultural backgrounds;
- 5) knowledge of local resources, essential for navigating the social support system effectively.

The process of developing psychological recovery competence during specialist training includes both theoretical education and practical preparation. The theoretical component involves studying the fundamentals of trauma psychology, psychotherapy methods, and the specific needs of different groups of affected individuals. Practical training is conducted under the supervision of experienced professionals and includes practicing psychotherapeutic sessions, leading support groups, and providing consultations.

Stages of Psychological Support Provision. The sequence of psychological support interventions takes into account both individual needs and general principles of post-traumatic recovery.

The process begins with establishing contact with the affected individual to create a safe and trust-based environment. This is followed by assessing the client's individual needs to develop a tailored support plan. Proper execution of these initial steps enables the transition to teaching coping skills, equipping the client with tools for managing stress and emotional regulation.

As the recovery process progresses, individuals require support in rebuilding social connections, alongside regular assessment of intervention effectiveness and adjustments to the support plan as needed.

It is also important to emphasize the role of regular supervision for psychological recovery practitioners as an integral part of their professional development. Supervisors help specialists analyze their work, enhance their professional skills, and address complex clinical situations.

Practical Aspects of Training and Implementation of Psychosocial Rehabilitation. The effectiveness of psychosocial rehabilitation largely depends on the professional training of specialists who provide these services. A crucial aspect is not only theoretical knowledge but also practical skills in establishing contact with clients, forming therapeutic relationships, and teaching coping strategies.

Key Aspects of PRC Specialist Training.

- Development of therapeutic skills – a specialist must be proficient in active listening, empathy, formulating therapeutic questions, and providing feedback.
- Understanding the characteristics of different age groups – knowledge of the psychological specificities of children, adolescents, adults, and older individuals enables the adaptation of psychological recovery programs to the needs of specific audiences.
- Cultural competence – awareness of cultural values and characteristics is essential in delivering effective psychological support.
- Crisis intervention expertise – specialists should be skilled in providing

Psychological First Aid and managing crisis situations. As repeatedly emphasized, psychological recovery requires an individualized approach for each client. A fundamental and critical step in this process is the establishment of trust-based relationships, which foster client openness and willingness to engage in recovery. A specialist with well-developed PRC competencies helps the client identify their needs, develop an individualized action plan, and acquire the necessary skills to overcome the consequences of trauma.

Adapting Psychological Rehabilitation for Different Age Groups. Working with children, adolescents, and adults has distinct characteristics and requires specialized rehabilitation programs tailored to the needs of each group. PRC promotes a partnership-based relationship between the specialist and the client, emphasizing the importance of collaboration. The specialist acts as a guide, helping the client discover their own resources to overcome difficulties.

Cultural Sensitivity and Adaptation of Rehabilitation Methods. A critical competency in psychosocial rehabilitation is cultural sensitivity and the adaptation of therapeutic techniques. The effectiveness of rehabilitation is significantly influenced by the consideration of cultural characteristics of affected individuals. A specialist must demonstrate a high level of cultural competence, which involves not only respecting diversity and understanding cultural differences, values, and beliefs but also developing self-awareness regarding personal cultural biases and their potential impact on client interactions.

To enhance effectiveness, therapeutic techniques should be adapted to align with the cultural backgrounds of clients. The development of cultural sensitivity begins with understanding the traditions, values, and customs of the affected community. Collaboration with community leaders is most effective when they are actively involved in the rehabilitation process of their members. Thus, the optimal approach is to implement methods and techniques that are culturally appropriate for the client.

In summary, the organization and effectiveness of the psychological recovery process depend on proper planning and structured implementation. There are four cornerstones of this process.

1. Frequency and duration of sessions, which should be determined individually for each client.
2. Selection of the session venue, based on the client's needs and available resources.
3. Session format, which may be conducted as individual or group sessions.
4. Collaboration with other professionals, including physicians and social workers.

Given the complexity and multifaceted nature of psychological recovery, future research should focus on several key areas to enhance the effectiveness of existing approaches and develop new intervention strategies.

- Development of new methods and techniques: further studies should aim to refine and innovate psychosocial rehabilitation techniques, ensuring their adaptability to different populations and contexts.
- Long-term evaluation of PRC effectiveness: while Psychological Recovery Competence has shown promising results, long-term assessments are needed to measure its sustained impact on psychological resilience and post-traumatic adaptation.
- Comparative analysis of rehabilitation models: examining the effectiveness of different rehabilitation models across various cultural and demographic groups will provide insights into best practices and necessary modifications.
- Integration of digital and telehealth interventions: exploring how digital platforms and remote psychological support can enhance PRC accessibility, especially for populations with limited access to in-person services.
- Standardization of quality in psychological recovery programs: establishing evidence-based guidelines and best practices to ensure consistency and high standards in psychological rehabilitation.
- Investigating social and environmental factors: research should further explore the role of social networks, community support systems, and environmental stability in facilitating psychological recovery.

Conclusions. Individuals who have experienced catastrophic events exhibit a range of psychological, behavioral, and physiological responses. Enhancing the professional competencies of psychologists is essential to supporting adaptation and recovery among affected individuals. Psychological First Aid (PFA) is provided immediately after a traumatic event and serves as a short-term intervention aimed at stabilizing the individual's condition, ensuring safety, providing emotional support,

and offering essential resource information. The psychological recovery phase, incorporating psychotherapeutic interventions, should begin only after the acute phase has passed.

The effective organization of psychological recovery requires a systematic approach, which includes engaging qualified specialists, creating appropriate conditions for support, and ensuring continuity of care for affected individuals.

Psychosocial rehabilitation is a critical component of post-trauma assistance. Specialists with well-developed psychological recovery competencies play a key role in restoring the psychological well-being of clients.

As a complex and multifaceted process, psychosocial rehabilitation demands a high level of professionalism and cultural sensitivity from specialists. Adherence to the established principles enhances the effectiveness of psychosocial rehabilitation and promotes faster recovery of psychological well-being among affected individuals.

The key principles of psychological recovery include:

- An individualized approach, taking into account the unique needs and characteristics of the affected individual.
- Collaborative work between the specialist and the client, focusing on achieving mutually defined goals.
- Positive reinforcement, encouraging the client's progress and fostering self-efficacy.
- A safe environment built on trust and respect, ensuring the client's emotional security.

Future research should focus on the key areas to develop the new intervention strategies and effectiveness of existing approaches creation.

References:

1. Depresia – prychyny, symptomy ta dopomoha [Depression - causes, symptoms and assistance]: Rezhym dostupu: <https://psychosoma.com/uk/depresiya-prichini-simptomi-ta-dopomoga>.

2. Bielousova K.V., Volzhentseva I.V. (2024) Teoretyko-metodolohichniy analiz problemy adaptatsii u vitchyzniani i svitovii nauksi [Theoretical and methodological analysis of the problem of adaptation in russian and world science] *Naukovyi zhurnal «Habitus»*. Vypusk 58, Vyd-vo: Vydavnychiy dim «Helvetyka». P. 58-64.

3. Bielousova K.V., Volzhentseva I.V. (2024) Psykholohichni chynnyky adaptatsii tymchasovo peremishchenykh osib do novykh umov zhyttiedialnosti [Psychological factors of adaptation of temporarily displaced persons to new living conditions] «*Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnologii*» (Seriia «Upravlinnia ta administruvannia», Seriia «Pravo», Seriia «Ekonomika», Seriia «Psykhologii», Seriia «Pedagogika»): zhurnal. 2024. № 4(32). P. 1415. P.1255-1268.

4. Dyhun I.S., Zhurba A.M., Heiko Ye.V. Zhurba M.A., Zavatska N.Ie., Bielousova K.V. (2023) Efektyvnist intehrovanoi sotsialno-psykholohichnoi prohramy rehabilitatsii postrazhdalnykh vnaslidok dii ekstremalnykh stres-faktoriv [The efficiency of the integrated social and psychological rehabilitation program of extreme stress factors] *Teoretychni i prykladni problemy psykholohii ta sotsialnoi roboty Zbirnyk naukovykh prats № 3(62)*. Tom 2. P.26-37.

5. Karska J., Rejek M. & Misiak B. (2024) Resilience buffers the association between psychotic-like experiences and suicide risk: a prospective study from a non-clinical sample. *BMC psychiatry*. Vol. 24 (1).

6. Broslavská H. (2024) Psykhichnyi stan uchasykiv osvithnoho protsesu nebezpechnykh zon prozhyvannia. Osobystist v ekstremalnykh umovakh materialy [Mental state of participants of the educational process in dangerous areas of residence. Personality in extreme conditions]. Lviv: Materialy XI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [in Ukrainian].

7. Sirois F. M. Procrastination and Stress: A Conceptual Review of Why Context Matters. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2023. Vol. 20, no. 6. P. 5031.

8. Muris P., Otgaar H. Self-Esteem and Self-Compassion: A Narrative Review and Meta-Analysis on Their Links to Psychological Problems and Well-Being. *Psychology Research and Behavior Management*. 2023. Vol. 16. P. 2961–2975.

9. Cacioppo J. T., Hawkley L. C. Perceived social isolation and cognition. *Trends in cognitive sciences*. 2009. Vol. 13, no. 10. P. 447–454.

10. Vrdoljak G. et al. (2023) Gender and educational stage moderate the effects of developmental assets on risk behaviours in youth. *International journal of adolescence and youth*. Vol. 28 (1).

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-235-242](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-235-242)

Mariia Mykhailichenko

*Master's Degree in Psychology, National Academy of Internal Affairs
Director, 910 Rosery RD NW, Largo, Florida, 33770
<https://orcid.org/0009-0008-8576-4507>*

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTEGRATED APPROACHES IN PSYCHOTHERAPY: EXPERIENCE OF ESTABLISHING A CENTER FOR PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND DEVELOPMENT

Abstract. The article focuses on the development and implementation of integrative approaches in psychotherapy, using the example of establishing a Center for Psychological Adaptation and Development. The study aims to develop a methodological foundation for integrating various psychotherapeutic approaches to effectively help clients adapt to stress challenges caused by sociocultural changes. General scientific methods of cognition were employed in the research, including analysis, synthesis, systematization, comparison, modeling, and generalization. The research findings demonstrate that integrative approaches in psychotherapy create favorable conditions for facilitating effective personal adaptation to life changes. Specifically, stress management methods involving relaxation techniques were developed, enabling the reduction of psycho-emotional tension, improvement of overall well-being, and enhanced adaptability. Another significant aspect involves problem-solving strategies that activate client behavior and counteract states of apathy and passivity. The study highlights the importance of strengthening social support, which serves as a vital resource for reducing distress and stimulating the search for new paths to self-realization. Additionally, the integration of various therapeutic methods has been found to promote the development of individualized assistance programs that address the affective, behavioral, cognitive, physiological, and spiritual aspects of each client. This approach ensures flexibility and targeted relevance of psychotherapeutic interventions. Emphasis is also placed on developing therapeutic relationships, recognized as a key element in achieving psychological change and fostering client motivation. Thus, the use of integrative approaches significantly broadens the range of therapeutic tools, increasing their effectiveness in working with diverse client categories. The practical significance of the research lies in the development of structured yet flexible psychological support programs that can be adapted to individual client needs.

Keywords: psychotherapy, integrative approach, psychological adaptation, stress, social support.

Problem statement. The national interests of the United States are largely defined by strategic goals in key areas such as economic development, security, international relations, and the promotion of democratic values. Achieving these goals is unattainable without a healthy population capable of contributing to economic development and maintaining social stability. One of the most significant threats to societal well-being in the U.S. remains the issue of mental health, which has gained increasing relevance due to rising levels of stress, anxiety, and depressive disorders among the population.

Against this backdrop, there is a pressing demand to expand the number of psychotherapy centers offering high-quality and effective services. Despite the diversity of therapeutic approaches used in modern clinics, integrative models merit special attention. Their uniqueness lies in the ability to combine different approaches tailored to each client's individual needs. Integrative psychotherapy ensures versatility and effectiveness in addressing both short-term crises and chronic issues.

This article explores the importance of developing and implementing integrated approaches in psychotherapy to establish a Center for Psychological Adaptation and Development.

Analysis of recent research and publications. The development and implementation of integrative approaches in psychotherapy, particularly the establishment of centers for psychological adaptation and development, is well-represented in contemporary scientific literature. Significant contributions to the topic were made by authors such as J. Gold and G. Stricker [3], who focused on the theoretical and practical foundations of integrative psychotherapy, including its multi-level structure. Their approach to integrating various theoretical schools in psychotherapy serves as a fundamental guide for building effective adaptation programs.

S. Hobfoll's work [4] elaborates on the concept of social and psychological resources, which are key to adaptation and maintaining mental health. His conservation of resources theory significantly influenced strategies for developing psychological assistance programs. Research by Zarbo, Tasca, Cattafi, and Compare [10] confirms the effectiveness of integrative psychotherapy through an analysis of its impact on patient treatment outcomes. Their findings underscore that integrative approaches better tailor therapy to clients' individual needs, enhancing its effectiveness. Similarly, S. Tabatabaeifar, N. Eshghi, and F. Songhori [8] expand on these ideas by offering specific strategies for implementing integrative approaches in psychotherapy, which are valuable for developing new centers for psychological adaptation. Contemporary aspects of the topic are also addressed in the work of Pasquini and Keeter [6], who, in their study of the psychological state of adults in the U.S. during the COVID-19 pandemic, highlighted the importance of accessible psychological support centers. Sangraula, Kohrt, and co-authors [7] paid particular attention to the cultural adaptation of psychological interventions, proposing systematic procedures for their implementation in various cultural contexts.

In addition, expert literature, including resources from the Anxiety & Depression Association of America [1] and Waiver Consulting Group [9], provides practical recommendations for creating and managing psychological support centers. These publications offer insights into the administrative and organizational aspects of developing such centers.

Despite the extensive literature on this topic, there is a lack of systematic material summarizing the experience of establishing and operating centers for psychological adaptation. Therefore, this analysis employed various scientific methods to structure, analyze, and systematize information relevant to the research topic.

Purpose of the article: to develop integrative approaches in psychotherapy for the operation of centers for psychological adaptation and development.

Presentation of the main material. The rise in depressive states and anxiety among the U.S. population, especially in the context of the ongoing COVID-19 pandemic, underscores the importance of psychotherapy as an effective means of treatment and alleviation of these disorders. According to data from Pasquini and Keeter, since the start of the pandemic, 41% of American adults reported experiencing high levels of psychological stress at least once. This figure is particularly high among young people aged 18 to 29, with 58% reporting significant stress. Additionally, 46% of adults experience depression [6]. Statistics also indicate [1] that nearly half of American adults suffering from depression also have an anxiety disorder. Women are twice as likely as men to experience generalized anxiety disorder (GAD) and depression [1].

Across U.S. states, requirements for operating psychological assistance centers vary. However, in all cases, it is essential for staff to hold proper qualifications and accreditation. These processes ensure high-quality services and adherence to safety and quality standards. Regarding funding, centers can rely not only on their own resources but also seek external financing through government grants or other sources, enabling them to expand their services and make them more accessible to a broader audience [9].

The primary goal of developing and implementing integrative approaches in psychological practice is to foster psychological adaptation to various stressors. Adaptation is defined as the process by which individuals respond to stress associated with acculturation and social changes. D. Born in 1970 described four basic adaptation mechanisms that help individuals adjust to altered living conditions [4]:

Retreatism: a return to or deliberate preservation of traditional behavioral patterns, rejecting new norms and practices. This mechanism involves individuals maintaining familiar ways of life under stress.

Reconciliation: a blend of traditional and new behavioral patterns, seeking a “golden mean.” This mechanism includes elements of passive agreement and active cooperation with new conditions.

Innovation: partial or complete acceptance of new behavioral patterns, which may involve abandoning some traditional practices.

Withdrawal: a total retreat from both traditional and new behavioral forms, often accompanied by social isolation or alienation.

These mechanisms reflect various strategies individuals may use to mitigate stress associated with cultural changes. They also illustrate how individual choices in response to social pressures can vary depending on personal orientations and available resources. However, as traditionally oriented individuals often prefer maintaining the status quo, retreatism and reconciliation are the most likely mechanisms for this group, while innovation and withdrawal may be less appealing or realistic options [2].

In integrative psychotherapy, diverse methods are employed to work with patients, each with specific implementation features and objectives. These methods help patients adapt to life challenges, reduce stress, and improve overall well-being. Table 1 below illustrates the key intervention mechanisms used in integrative psychotherapy, along with descriptions of each mechanism [7].

Table 1

Intervention mechanisms in integrative psychotherapy [7]

Intervention mechanism	Description of the mechanism
Stress management	Participants learn deep breathing techniques and are encouraged to incorporate this mechanism into their daily routines (e.g., during household tasks or walks). Grounding techniques are also employed to bring participants back to the present moment
Problem management	Participants learn to distinguish between solvable and unsolvable problems. One solvable problem is selected, for which participants generate solutions and develop steps for their implementation
Behavioral activation	Participants analyze the cycle of passivity and choose a small activity they enjoy (e.g., brewing and drinking tea, meeting a friend) or a task they need to complete, and plan to carry it out
Strengthening social support	Participants learn to identify potential and existing sources of support among family and friends and how to strengthen these connections. They may also identify forms of support within the broader community and organizations. Activities for mapping social networks are used

Note: Systematized by the author based on source [7]

Each of these intervention mechanisms in integrative psychotherapy aims to provide clients with tools to overcome stress, manage personal problems, activate behavior, and strengthen social support. Understanding and applying these mechanisms can significantly enhance the effectiveness of the therapeutic process and contribute to the overall psychological well-being of clients.

A significant number of psychological centers use a resource-oriented integrative approach in psychotherapy. This approach emphasizes the importance of considering resources in a broad context and adapting to changing stress conditions, where changes in the availability and use of resources become key factors influencing well-being [4].

Main aspects of the resource-oriented integrative approach:

1) *Broad definition of resources*: resources are viewed not only as means to achieve or protect values but also as tools that include personal qualities, living conditions, material assets, and social status. This makes it possible to understand more deeply how diverse resources interact in maintaining health and well-being.

2) *Resource dynamics in the context of stress*: resources are central to the processes of assessing stressful situations and choosing ways to cope with stress. Resource insufficiency can cause stress, which in turn stimulates the mobilization of resources and coping mechanisms.

3) *Adaptation of resources to external demands*: the level of stress experienced by individuals and their ability to cope are not predictive indicators of well-being by themselves. What is important is the degree of correspondence between environmental demands and individuals' abilities to cope with these demands.

4) *Strengthening and stabilizing resources*: personal and social resources must work together to help individuals deal with life challenges. The availability of resources is a causal factor in maintaining psychological well-being, while their loss can lead to destabilization and negative psychological consequences.

5) *Sociocultural context of resources*: resources depend on the cultural context, and therefore their perception can be predicted based on an individual's cultural background [4].

Adaptive psychotherapy, as described by Gold and Stricker in their work on integrative approaches to psychotherapy, represents a philosophical, conceptual, and clinical orientation in studying and practicing psychotherapy. This perspective is based on openness to understanding the commonalities and overlaps among numerous psychotherapeutic approaches, as well as fostering dialogue among therapists from various disciplines [3].

One of the key advantages of this approach is its individualized nature [10]. The model of integrative psychotherapy aims to respond to the unique characteristics of the patient, paying special attention to the affective, behavioral, cognitive, and physiological levels of functioning, as well as spiritual beliefs. Integrative psychotherapy allows therapy to be better tailored to the unique traits and needs of each client, enabling the therapist to adapt their knowledge of treatment methods and evidence-based approaches.

The main focus of integrative psychotherapy is on the individual characteristics of the patient and the therapeutic relationship, which is considered a key element in achieving therapeutic changes and motivating the client [10].

Integrative approaches have demonstrated high effectiveness, as confirmed by numerous studies [8]. The popularization of this approach is supported by several factors:

1. The emergence of a large number of therapeutic methods.
2. The inadequacy of uniform theories and methods of treatment.
3. External socioeconomic circumstances.
4. The growing popularity of short-term, problem-focused approaches.
5. The ability to observe various treatment methods, especially for complex disorders.
6. Recognition of the significant impact of shared elements among different therapies on treatment outcomes.
7. Identification of specific effects of various therapies and the development of evidence-based treatments.
8. Development of a professional network for integration [5].

Different advocates of integration propose various strategies for combining counseling and psychotherapy. These strategies include the development of new psychotherapeutic theories that organize and incorporate other existing theories:

1) The redecision therapy by Goulding and Goulding integrates transactional analysis (TA) with Gestalt theory. Similarly, Ryle's cognitive-analytic therapy combines elements of psychodynamic theory with a more cognitive approach [8].

2) The second strategy involves increasing the exchange of methodologies between counselors and psychotherapists through dialogue, observation of live sessions, or recordings and videos. This allows practitioners to acquire new practical techniques and a broader repertoire of procedures without changing their primary theoretical framework. For example, a psychodynamic practitioner exploring the conflict between the ego and the id in a client may use the two-chair technique borrowed from Gestalt practice.

3) The third strategy by Marrer for integrating therapeutic practice involves exploring the languages and terminologies of all approaches to develop a more or less shared vocabulary for different schools of therapy and counseling. Although challenging, for instance, concepts like "games" from TA, "fixed Gestalts" from Gestalt therapy, and "repetition compulsion" from psychodynamic theory could find a common term under this strategy.

4) The fourth strategy involves creating a single, universal psychotherapy that absorbs and integrates other approaches.

5) The fifth strategy stems from identifying similarities between therapies and combining them in some form. For instance, building on Marrer's third strategy, the shared elements (albeit with different terminology) among TA, Gestalt, and psychodynamic theory could be integrated.

6) The sixth and final strategy by Marrer proposes using research findings to create a set of the most effective interventions and treatments from all approaches.

After a thorough diagnosis, the practitioner consults a "decision guide" and plans treatment accordingly. For example, a practitioner working with a client exhibiting obsessive behaviors might refer to the "decision guide" and proceed accordingly [8].

The development of an integrated working model forms the foundation for the operation of various centers for psychological adaptation and development. The primary goal of such centers is to provide comprehensive psychological assistance to clients facing various challenges, ranging from short-term crises to chronic psycho-emotional conditions.

For the establishment of such centers, not only is a unique integrative approach utilized, but a multidisciplinary team is also assembled, including specialists in psychology, psychiatry, art therapy, body-oriented therapy, and other fields. This structure enables the creation of a multi-vector approach to working with clients.

In addition to therapeutic work, centers must continuously engage in training specialists, which allows the dissemination of the integrative approach among industry professionals. Regular monitoring of therapy outcomes and collecting client feedback enable the analysis of the effectiveness of the developed working methodology and the improvement of methods.

Conclusion. The goal of integrative approaches in psychological practice is to create conditions for the effective psychological adaptation of individuals to various stress challenges arising from sociocultural changes. These approaches employ a variety of methods and strategies that allow individuals to adapt to new conditions while maintaining personal resilience and psychological balance.

Key components of these approaches include stress management through relaxation techniques, problem management through effective solution strategies, behavioral activation to counteract passivity and apathy, and strengthening social support to increase resources for coping with difficulties. All these mechanisms help individuals find new paths for self-realization and coping with life challenges.

The use of integrative approaches in psychotherapeutic practice broadens the range of tools available for assisting clients. The effectiveness of these approaches is evidenced by the extensive use of various adaptation mechanisms tailored to the specific needs and conditions of each individual. Such an approach recognizes the uniqueness of each person and fosters the creation of flexible yet structured programs for psychological support and development.

Adaptive psychotherapy is characterized by an individualized approach that takes into account the unique affective, behavioral, cognitive, physiological, and spiritual aspects of each client. This approach allows therapists to flexibly adapt treatment methods based on an evidence-based foundation, ensuring high effectiveness of therapeutic interventions. Significant attention is given to the development of therapeutic relationships, considering them a key element in promoting psychological change and client motivation. This approach supports the integration of various therapeutic methods and techniques, enhancing their adaptability and targeted relevance to the client's needs.

References:

1. Anxiety & Depression Association of America (2024). *Depression Facts & Statistics*. URL: <https://adaa.org/understanding-anxiety/depression/facts-statistics>
2. Born, D. (1970). Psychological adaptation and development under acculturative stress: Toward a general model. *Social Science & Medicine*, 3(4), 529–547. DOI: [https://doi.org/10.1016/0037-7856\(70\)90025-9](https://doi.org/10.1016/0037-7856(70)90025-9)
3. Gold, J., & Stricker, G. (2020). Integrative approaches to psychotherapy. In S. B. Messer & N. J. Kaslow (Eds.), *Essential psychotherapies: Theory and practice* (4th ed., pp. 443–480). The Guilford Press
4. Hobfoll, S. (2002). Social and Psychological Resources and Adaptation. *Review of General Psychology*, 6(4), 307–324. DOI: <https://doi.org/10.1037/1089-2680.6.4.307>
5. Norcross, J. C. (2005). A primer on psychotherapy integration. *Handbook of psychotherapy integration*, 2, 3 -23. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=w-wpACyZL9gC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Handbook+of+Psychotherapy+integration&ots=QJNTtsnre0&sig=goTcuw74t9fdXr_m2T9v7si4PIA&redir_esc=y#v=onepage&q=Handbook%20of%20Psychotherapy%20integration&f=false
6. Pasquini, G., & Keeter, S. (2022). At least four-in-ten U.S. adults have faced high levels of psychological distress during COVID-19 pandemic. *Pew Research Center*. URL: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/12/12/at-least-four-in-ten-u-s-adults-have-faced-high-levels-of-psychological-distress-during-covid-19-pandemic/>
7. Sangraula, M., Kohrt, B. A., Ghimire, R., Shrestha, P., Luitel, N. P., Van't Hof, E., Dawson, K., & Jordans, M. J. D. (2021). Development of the mental health cultural adaptation and contextualization for implementation (mhCACI) procedure: A systematic framework to prepare evidence-based psychological interventions for scaling. *Global Mental Health (Camb)*, 8, e6. DOI: <https://doi.org/10.1017/gmh.2021.5>
8. Tabatabaeifar, S., Eshghi, N., & Songhori, F. (2023). Investigating the integrative approach and presenting strategies for the integrative approach in psychotherapy and counseling. *Journal of Assessment and Research in Applied Counseling*, 5(1), 49–55. DOI: <https://doi.org/10.52547/jarac.5.1.49>
9. The Waiver Consulting Group (2024). How to Start a Community Mental Health Center. URL: https://help.waivergroup.com/en_US/step-by-step-guides-for-obtaining-a-license-in-different-states/how-to-start-a-community-mental-health-center
10. Zarbo, C., Tasca, G. A., Cattafi, F., & Compare, A. (2016). Integrative psychotherapy works. *Frontiers in Psychology*, 6. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02021>

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-243-259](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-243-259)

Роман Гах

*кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра фізичної реабілітації і спорту
Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль,
<https://orcid.org/0000-0001-8668-3102>*

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. Статтю присвячено теоретичному аналізу саморегуляції в спортивній діяльності, зокрема індивідуально-стильовим властивостям, що визначають ефективність спортсменів. Досліджено основні компоненти саморегуляції, зокрема когнітивні, емоційні та фізіологічні аспекти, які значно впливають на досягнення високих результатів у тренувальному процесі та під час змагань. Окрему увагу приділено впливу індивідуальних особливостей на вибір стратегій саморегуляції, залежно від специфіки виду спорту.

У дослідженні визначено вплив таких факторів, як емоційна стабільність, когнітивна гнучкість та мотиваційна спрямованість, на вибір стратегій поведінки в умовах стресу. Проаналізовано адаптацію індивідуальних стилів саморегуляції до специфіки різних видів спорту, зокрема ігрових, циклічних та силових. Акцентовано на важливості врахування цих відмінностей під час розроблення тренувальних програм. На основі емпіричного аналізу встановлено, що персоналізація підходів до тренувань позитивно впливає на підвищення емоційної стійкості, психологічної стабільності та загальної ефективності спортсменів.

Особливу увагу приділено необхідності інтеграції комплексних підходів до психодіагностики, що охоплюють когнітивний, емоційний і фізіологічний рівні. Це дозволяє точніше оцінити механізми саморегуляції та створити умови для вдосконалення тренувального процесу. Застосування психодіагностичних інструментів сприяє розвитку адаптивних стратегій поведінки та ефективному реагуванню на зовнішні стресові фактори.

Результати дослідження мають практичну цінність для розроблення інноваційних тренувальних програм, які враховують як особливості саморегуляції, так і специфіку виду спорту. Запропоновані рекомендації спрямовані на оптимізацію психологічної підготовки спортсменів, що забезпечить підвищення їхньої стійкості до навантажень, ефективно управління емоціями та досягнення максимальних результатів у спортивній кар'єрі. Запропонований підхід до вивчення саморегуляції орієнтований на

підвищення якості спортивної підготовки, запобігання емоційному вигоранню та сприяння забезпеченню тривалої й успішної кар'єри спортсменів.

Ключові слова: саморегуляція, індивідуально-стильові властивості, психодіагностика, спортивна діяльність, стратегії саморегуляції, емоційна стійкість, когнітивний стиль, психологічна підтримка, фізіологічні аспекти, адаптація до стресу.

Roman Gakh

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Department of Physical Rehabilitation and Sports, Ternopil,
<https://orcid.org/0000-0001-8668-3102>*

FEATURES OF PSYCHODIAGNOSTICS OF INDIVIDUAL-STYLE PROPERTIES OF SELF-REGULATION OF SPORTS ACTIVITIES

Abstract. The article is devoted to the theoretical analysis of self-regulation in sports activities, in particular, individual-style properties that determine the effectiveness of athletes. The main components of self-regulation are studied, in particular, cognitive, emotional and physiological aspects, which significantly affect the achievement of high results in the training process and during competitions. Special attention is paid to the influence of individual characteristics on the choice of self-regulation strategies, depending on the specifics of the sport.

The study determines the influence of such factors as emotional stability, cognitive flexibility and motivational orientation on the choice of behavioral strategies under stress. The adaptation of individual self-regulation styles to the specifics of various sports, in particular game, cyclic and power sports, is analyzed. The importance of taking these differences into account when developing training programs is emphasized. Based on empirical analysis, it was established that personalization of training approaches has a positive effect on increasing emotional stability, psychological stability and overall effectiveness of athletes.

Particular attention is paid to the need to integrate comprehensive approaches to psychodiagnostics, covering the cognitive, emotional and physiological levels. This allows for a more accurate assessment of self-regulation mechanisms and to create conditions for improving the training process. The use of psychodiagnostic tools contributes to the development of adaptive behavioral strategies and effective response to external stress factors.

The results of the study have practical value for the development of innovative training programs that take into account both the features of self-regulation and the specifics of the sport. The proposed recommendations are aimed at optimizing the psychological training of athletes, which will ensure their increased resistance to

stress, effective management of emotions and achievement of maximum results in a sports career. The proposed approach to the study of self-regulation is focused on improving the quality of sports training, preventing emotional burnout and helping to ensure a long and successful career for athletes.

Keywords: self-regulation, individual-style properties, psychodiagnostics, sports activities, self-regulation strategies, emotional resilience, cognitive style, psychological support, physiological aspects, adaptation to stress.

Постановка проблеми. Сучасний спорт вимагає від спортсменів не лише фізичної підготовки, а й здатності до ефективної саморегуляції в умовах стресу та психологічного тиску. Саморегуляція є важливим механізмом стабільності спортивної діяльності та адаптації до змінних умов змагального середовища. Індивідуально-стильові властивості саморегуляції мають значний вплив на мотивацію, прийняття рішень та досягнення високих результатів [1].

Попри значний інтерес до проблеми саморегуляції, залишаються актуальними питання розробки психодіагностичних методів, які враховують індивідуальні особливості спортсменів. Важливим є вдосконалення опитувальників для оцінювання когнітивного стилю, емоційної стабільності, стресостійкості та стратегій подолання труднощів.

Оцінювання індивідуально-стильових властивостей саморегуляції особливо важливе для різних вікових та кваліфікаційних груп. Молодші спортсмени часто залежать від зовнішніх стимулів, тоді як досвідчені атлети використовують внутрішні стратегії саморегуляції. Ці відмінності вимагають адаптації психодіагностичних інструментів до потреб різних груп, що забезпечить точність діагностики та розробку індивідуальних підходів до психологічної підтримки [2].

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена потребою в розробці психодіагностичних підходів для розвитку індивідуально-стильових властивостей саморегуляції, що сприятиме підвищенню результативності спортивної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні й зарубіжні науковці активно досліджують питання саморегуляції та її впливу на ефективність спортивної діяльності. Зокрема, С. М. Заболотний [3] у своїй роботі розглядає ефективність застосування методів психорегуляції в підготовці спортсменів гирьового спорту до змагань. Автор підкреслює, що рівень самоефективності визначає здатність спортсменів долати виклики й досягати високих результатів.

Учені С. S. Carver та М. F. Scheier [4] розробили теоретичну модель саморегуляції, яка передбачає процеси постановки цілей, моніторингу прогресу та адаптації поведінки. Ця модель стала основою для багатьох емпіричних досліджень, зокрема тих, що здійснювалися в спортивній сфері.

Науковці R. A. Schmidt та T. D. Lee [5] у своїй праці про навчання моторних навичок наголошують на важливості когнітивних і мотиваційних аспектів саморегуляції, підкреслюючи роль зворотного зв'язку та адаптивних стратегій у досягненні цілей.

В українському контексті важливий внесок у дослідження обраної проблематики зробили В. Корольчук, М. Корольчук, К. Кривда, Н. Науменко, які проаналізували психологічні аспекти саморегуляції, зокрема вплив емоційної стабільності й когнітивних стилів на результативність спортсменів [6]. Г. А. Коломійцев доводить, що високий рівень спортивної саморегуляції спортсменів сприяє їх більшій успішності в спортивній діяльності [7].

Учені E. L. Deci та R. M. Ryan досліджують теорію самодетермінації, яка пояснює, як внутрішня мотивація й задоволення базових потреб впливають на саморегуляцію. Висновки науковців мають практичне значення для створення програм підтримки спортсменів [8].

Окремо варто акцентувати на роботі таких авторів, як T. J. Cleary, V. J. Zimmerman [9], які досліджували відмінності в процесах саморегуляції (попереднє планування та самоаналіз) у професіоналів і новачків у баскетболі під час виконання штрафних кидків. Учені дійшли висновку, згідно з яким досвідчені спортсмени ставлять більш конкретні цілі, обирають технічно орієнтовані стратегії, роблять більше атрибутів стратегії та мають вищий рівень самооцінки порівняно з новачками.

Таким чином, аналіз останніх досліджень підтверджує значущість проблеми саморегуляції в спортивній діяльності та необхідність розробки індивідуалізованих підходів до її вивчення.

Мета статті – з'ясувати, як індивідуально-стильові особливості саморегуляції впливають на спортивну діяльність та які методи психодіагностики найкраще дозволяють оцінити ці аспекти. Це дасть змогу розробити персоналізовані підходи до тренувального процесу, що сприятимуть досягненню найкращих результатів у змаганнях.

Завдання дослідження:

1. Визначити основні компоненти саморегуляції, що впливають на ефективність спортивної діяльності.
2. Розробити моделі психодіагностики індивідуально-стильових властивостей саморегуляції.
3. З'ясувати специфіку індивідуальних стилів саморегуляції в різних видах спорту.
4. Запропонувати рекомендації для тренувальних програм з урахуванням індивідуальних особливостей саморегуляції спортсменів.

Виклад основного матеріалу. Індивідуально-стильові властивості саморегуляції є важливими чинниками, які визначають успіх спортивної діяльності. Вони охоплюють різноманітні аспекти психологічної структури

особистості спортсмена, зокрема його здатність до управління емоціями, поведінкою, увагою та мотивацією в умовах стресу й високих навантажень, характерних для спортивної діяльності. Ці властивості характеризуються варіативністю, оскільки визначаються низкою внутрішніх і зовнішніх чинників.

Основними факторами, які формують індивідуально-стильові властивості саморегуляції, є тип нервової системи, рівень розвитку самоусвідомлення, соціально-психологічні характеристики особистості спортсмена та його життєвий досвід. Розглянемо їх більш детально.

1. **Тип нервової системи** (холеричний, сангвінічний, флегматичний, меланхолічний) має значний вплив на здатність до саморегуляції. Наприклад, холеричні спортсмени часто мають високу емоційну реактивність, що може призводити до стресу й тимчасового зниження результативності, однак у сприятливих умовах вони демонструють високу мобільність та рішучість. Меланхолічні спортсмени можуть бути більш вразливими до зовнішніх стресових факторів, але їхня здатність до рефлексії може сприяти глибокому аналізу й стратегічному підходу до тренувань [10, с.7–8].

2. **Рівень розвитку самоусвідомлення.** Важливим аспектом саморегуляції є здатність спортсмена до усвідомлення своїх емоційних і фізіологічних станів. Спортсмен із високим рівнем самоусвідомлення має здатність своєчасно коригувати свої дії та емоційні реакції під час змагань, що дозволяє йому підтримувати ефективність навіть у стресових умовах. Для цього важливими є регулярні практики рефлексії й самоконтролю.

3. **Соціально-психологічні особливості.** Соціальна підтримка, рівень стресової витривалості, ставлення до командної роботи та лідерства також впливають на стиль саморегуляції спортсмена. Спортсмени з високим рівнем соціальної адаптації зазвичай краще долають груповий тиск і можуть проявляти більш гнучкий підхід до виконання тренувальних завдань. Водночас індивідуалісти можуть мати менш гнучкі стратегії, орієнтуючись на власні ресурси й контролюючи емоції самотійно [11].

Залежно від індивідуальних особливостей спортсменів можна виокремити кілька основних стилів саморегуляції, які проявляються в їхній поведінці, прийнятті рішень та взаємодії з оточенням під час змагань або тренувального процесу:

1. **Активний стиль саморегуляції.** Спортсмени, які демонструють активний стиль саморегуляції, зазвичай характеризуються високим рівнем емоційної та когнітивної активності. Вони мають здатність швидко адаптуватися до змінних умов змагань, прагнуть активно змінювати стратегії залежно від ситуації, часто працюють над поліпшенням своїх навичок і способів реагування на стрес. Такий стиль саморегуляції передбачає високий рівень усвідомлення своїх емоцій та їх контроль.

2. **Пасивний стиль саморегуляції.** Спортсмени з пасивним стилем саморегуляції зазвичай мають низький рівень самоконтролю й більше залежні від зовнішніх факторів, таких як реакції тренера, інші учасники або зміна умов змагань. Вони схильні до емоційних реакцій, що можуть призводити до втрати концентрації та зниження результативності в критичних ситуаціях.

3. **Резервний стиль саморегуляції.** Це тип, при якому спортсмен спочатку утримується від значних змін, активно шукає внутрішні ресурси для подолання стресу та зовнішніх чинників. Він проявляє здатність до самоконтролю у випадках, коли ситуація вимагає нестандартних рішень, але може бути менш гнучким при змінах у зовнішньому середовищі [10, с 13].

Психодіагностика індивідуально-стильових властивостей саморегуляції спортивної діяльності є важливим інструментом для вдосконалення процесу тренування та досягнення високих результатів у спорті.

Саморегуляція спортивної діяльності передбачає здатність спортсмена ефективно контролювати свої емоційні, когнітивні й фізіологічні процеси в умовах інтенсивних тренувань та змагань. Це дає змогу не тільки досягати високих спортивних результатів, але й адаптуватися до стресових ситуацій, уникати емоційного вигорання та підтримувати психологічну стійкість. Здатність контролювати емоційний стан, фокусувати увагу та ефективно реагувати на зовнішні стимули є критично важливою для успішної спортивної діяльності, оскільки навіть незначні відхилення від оптимального стану можуть призвести до зниження результатів.

Науковці зазначають, що саморегуляція не є універсальною для всіх спортсменів, а її ефективність залежить від таких індивідуальних особливостей, як рівень емоційної стабільності, когнітивні здібності, мотиваційна спрямованість та здатність до адаптації в умовах стресу. Наприклад, спортсмени з високим рівнем емоційної стабільності здатні краще зосереджуватися під час змагань, тоді як ті, хто має розвинені когнітивні здібності, ефективніше аналізують ситуацію й приймають рішення. Когнітивно-емоційний стиль саморегуляції характеризується такими механізмами, як самоконтроль, здатність до позитивного мислення, стратегії подолання стресу та адаптація до змінних умов [12, с. 168]. Ці механізми взаємопов'язані з рівнем мотивації спортсмена, його здатністю ставити реалістичні цілі, моніторити прогрес і коригувати поведінку для досягнення бажаних результатів.

Одним із важливих аспектів психодіагностики є визначення типів саморегуляції, які можуть бути застосовані для конкретного виду спорту. Так, в індивідуальних видах спорту, де спортсмен має більшу самостійність у прийнятті рішень, важливі стратегії самоконтролю, збереження концентрації та ефективного управління стресом. Для командних видів спорту, де взаємодія з іншими гравцями є вирішальною, на перший план виходять емоційна підтримка команди та здатність до швидкої адаптації до змінних умов гри.

Вибір методів психодіагностики для оцінювання індивідуально-стильових властивостей саморегуляції є надзвичайно важливим аспектом дослідження, оскільки саморегуляція як багатогранний процес виявляється на різних рівнях: когнітивному, емоційному та фізіологічному. Кожен із цих рівнів має свої особливості та вимоги до застосовуваних методів дослідження, що зумовлює необхідність використання комплексних підходів. Це дозволяє точніше й детальніше оцінити індивідуальні стилі саморегуляції спортсменів, а також визначити, як ці стилі впливають на їхню ефективність під час тренувань і змагань [13, с. 353].

Когнітивний рівень саморегуляції стосується здатності спортсмена контролювати свої думки, утримувати увагу на завданні та приймати швидкі й обґрунтовані рішення в умовах стресу. Для оцінювання цього рівня важливими є методи, що дозволяють визначити рівень концентрації уваги та здатність до мислення в умовах високого стресу. Це можуть бути спеціалізовані тестування, такі як тести на розподіл уваги, що дають змогу з'ясувати, наскільки ефективно спортсмен може перемикатися між різними завданнями або зберігати увагу на важливих аспектах змагання. Також часто використовуються методи оцінювання когнітивної гнучкості, які дають змогу визначити, як швидко й ефективно спортсмен може адаптувати свої стратегії до змін у зовнішніх умовах.

Емоційний рівень саморегуляції стосується здатності спортсмена контролювати свої емоційні реакції в стресових ситуаціях, зберігати спокій і уникати імпульсивних дій, що можуть вплинути на ефективність виконання завдань. Оцінка емоційної стійкості є критично важливою, оскільки навіть невеликі емоційні коливання можуть значно вплинути на результат у спорті. Для цього використовуються різні методи, такі як опитувальники, що оцінюють рівень тривожності, стресостійкості, емоційного інтелекту та здатність до емоційної регуляції. Наприклад, опитувальник стресової реакції, що вимірює ступінь емоційного напруження під час виконання завдань або перед змаганнями, дає змогу визначити, наскільки ефективно спортсмен може регулювати свої емоції в стресових ситуаціях. Інші інструменти, такі як методики самооцінки емоційної стабільності, дозволяють спортсменам аналізувати свої емоційні реакції після виконання завдань і визначати способи покращення емоційної регуляції.

Фізіологічний рівень саморегуляції виявляється в здатності спортсмена управляти фізіологічними процесами, такими як рівень енергії, серцевий ритм, дихання та інші фізіологічні параметри, які можуть впливати на виконання спортивних завдань. Оцінювання цього рівня здійснюється за допомогою різноманітних методів, зокрема моніторингу серцевого ритму, використання пульсометра або аналізу варіабельності серцевого ритму (HRV), що є важливим індикатором стресової реакції організму й здатності до відновлення

після фізичних навантажень [14, с. 27]. Додатково використовуються методи вимірювання рівня викиду адреналіну або кортизолу в організмі, які дають змогу оцінити рівень стресу в реальному часі.

Що стосується адаптивних стратегій саморегуляції, то їх можна виявити через вивчення поведінкових реакцій спортсменів під час стресових ситуацій. Спостереження за тим, як спортсмен реагує на непередбачувані обставини, які можуть виникнути під час змагань або тренувань, допомагає зрозуміти, наскільки адаптивними є його стратегії саморегуляції. Наприклад, деякі спортсмени можуть демонструвати стратегії активного подолання стресу, такі як використання когнітивних прийомів для зниження тривоги, тоді як інші можуть покладатися на емоційну підтримку команди чи тренера. Вивчення цих реакцій допомагає визначити, які стратегії є найбільш ефективними для конкретного спортсмена і чи є необхідність у додатковому тренуванні або корекції саморегуляції для досягнення кращих результатів [15, с. 84].

Таким чином, для оцінювання індивідуально-стильових властивостей саморегуляції необхідно застосовувати комплексний підхід, що передбачає застосування різноманітних методів психодіагностики, які охоплюють когнітивний, емоційний та фізіологічний рівні саморегуляції. Такий підхід дозволяє не лише визначити індивідуальні особливості спортсменів, але й розробити рекомендації для покращення їхніх спортивних результатів через оптимізацію саморегуляційних стратегій.

Для досягнення цілей дослідження було проведено опитування серед 120 спортсменів віком від 18 до 35 років. Усі учасники мали спортивний досвід не менше трьох років. Для забезпечення репрезентативності дослідження були залучені спортсмени, які представляли три основні категорії спортивної діяльності: ігрові види спорту (футбол, волейбол, баскетбол); циклічні види спорту (легка атлетика, плавання); силові види спорту (важка атлетика, бодибілдінг).

Опитування було організовано на базі спортивних секцій і клубів у різних регіонах України, включаючи міста Київ, Львів, Полтава та Одеса. Учасники були запрошені через спортивні федерації, тренерів та соціальні платформи, такі як Facebook та Instagram, де публікувалися оголошення із запрошенням взяти участь в опитуванні. Усі учасники пройшли через кілька етапів діагностики:

1. **Оцінювання стресостійкості.** Для вимірювання стресостійкості застосовувався **тест стресостійкості В. І. Кудрявцева**, який дозволяє визначити здатність особи зберігати спокій та ефективно діяти в стресових ситуаціях. Цей тест передбачає питання, які спрямовані на виявлення схильності до тривожності, реакцій на стресові фактори, а також на з'ясування загального рівня емоційної стабільності.

2. **Оцінювання когнітивної гнучкості.** Для визначення когнітивної гнучкості спортсменів було використано **методику на основі тесту Stroop**.

Тест передбачає завдання на визначення швидкості реакцій, які дозволяють оцінити здатність змінювати стратегії поведінки залежно від нової інформації. Важливим аспектом є здатність швидко перемикатися між різними когнітивними завданнями, що є важливим для спортивних досягнень.

3. **Оцінювання емоційної саморегуляції.** Для оцінювання емоційної саморегуляції використовувався **опитувальник емоційної саморегуляції (ESR)**, який дозволяє визначити, наскільки ефективно спортсмен керує своїми емоціями в стресових ситуаціях. Опитувальник складається з 25 запитань, які охоплюють різні аспекти емоційної регуляції – від здатності зберігати спокій до рівня реактивності на зовнішні стимули.

4. **Фізіологічні показники саморегуляції.** Для оцінювання фізіологічних аспектів саморегуляції було використано вимірювання **серцевого ритму та артеріального тиску** під час фізичних навантажень. Ці показники дають змогу визначити здатність організму адаптуватися до фізичних і психологічних стресових факторів. Використовувалися також **методи вимірювання варіабельності серцевого ритму (VSR)**, що дозволяють з'ясувати рівень автономної регуляції, який є важливим для стресостійкості.

5. **Когнітивно-психологічні тести.** Для більш глибокого вивчення когнітивних аспектів саморегуляції застосовувалися **тест на виведення алгоритмів та методика на визначення рівня когнітивної інтеграції (CIT)**, що оцінюють здатність до прийняття швидких і правильних рішень у змінних умовах та стратегічного планування в спортивних ситуаціях.

Ці методи психодіагностики дають змогу отримати цілісне уявлення про механізми саморегуляції спортсменів, що важливо для їх успіху в спортивній діяльності. Завдяки комплексному підходу можна визначити не лише індивідуальні особливості кожного спортсмена, а й спільні фактори, що впливають на рівень стресостійкості та ефективність управління емоціями в спорті.

Дослідження складалося з трьох основних етапів:

1) Підготовчий етап: визначення критеріїв дослідження та відбір учасників, що мали не менше трьох років досвіду в спортивній діяльності. Учасники були поділені на групи відповідно до видів спорту, якими вони займаються.

2) Основний етап: проведення психодіагностичних процедур (опитувальники, спостереження, аналіз) для збору даних. На цьому етапі також оцінювалася мотивація спортсменів, їхня здатність до саморегуляції та стресостійкість в умовах змагань.

3) Завершальний етап: аналіз отриманих даних, порівняння результатів у групах та формулювання висновків щодо взаємозв'язку між саморегуляцією й спортивною ефективністю.

Розроблена модель психодіагностики саморегуляції базується на інтегративному підході та охоплює три основні компоненти:

1) Когнітивні компоненти. Вони стосуються здатності до планування, аналізу ситуацій, прийняття рішень та прогнозування результату. Наприклад,

у спортсменів із високим рівнем когнітивної саморегуляції зафіксовано здатність до ефективного управління ресурсами під час змагань та на тренуваннях.

2) Емоційна стабільність. Важливим аспектом є управління емоціями, що передбачає здатність спортсмена залишатися спокійним та зібраним у стресових ситуаціях. Це особливо важливо в умовах змагань, коли емоційний контроль безпосередньо впливає на результат.

3) Мотиваційні чинники. Мотивація визначає здатність спортсмена підтримувати високий рівень зусиль, навіть у складних умовах. Рівень мотивації стосується не лише психологічної стійкості, але й здатності до самовдосконалення та досягнення поставлених цілей [15].

Модель дозволяє оцінити важливі аспекти саморегуляції, що безпосередньо впливають на ефективність спортсмена під час змагань, а також на рівень розвитку його особистості в контексті спортивної діяльності.

Узагальнені результати оцінювання механізмів саморегуляції спортсменів представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Узагальнені результати оцінювання механізмів саморегуляції спортсменів

Показник	Ігрові види спорту	Циклічні види спорту	Силові види спорту
Кількість учасників	40	40	40
Середній вік (років)	24,5	25,8	23,9
Стресостійкість (%): Низька / Середня / Висока	15 / 60 / 25	10 / 55 / 35	20 / 50 / 30
Середній час реакції (мс)	420	450	480
Рівень емоційної саморегуляції (балів)	75	70	65
Частота серцевих скорочень у спокої / після навантаження (уд./хв)	60 / 160	55 / 150	70 / 180
Варіабельність серцевого ритму (мс)	35	40	30
Стратегічне мислення (СІТ, %)	85	80	75
Швидкість прийняття рішень (%)	90	85	80

Джерело: створено автором

Дослідження, присвячене аналізу механізмів саморегуляції спортсменів, дало змогу отримати цілісне уявлення про специфіку психофізіологічних та емоційно-когнітивних аспектів, що впливають на їхню діяльність. Комплексний підхід, що поєднував тести на стресостійкість, когнітивну гнучкість, емоційну саморегуляцію, фізіологічні параметри та когнітивно-психологічні показники, дозволив виявити важливі закономірності, які мають як наукову, так і практичну цінність.

Згідно з результатами тесту В. І. Кудрявцева, більшість спортсменів (55%) мають середній рівень стресостійкості, що є свідченням задовільної здатності до адаптації в стресових ситуаціях. Водночас найвищий відсоток спортсменів із високим рівнем стресостійкості (35%) зафіксовано серед представників циклічних видів спорту. Це пояснюється специфікою їхньої спортивної діяльності, яка передбачає тривалі фізичні навантаження та постійний контроль над емоційним станом. Умови, що вимагають зосередженості, витривалості та систематичного подолання психологічного стресу, сприяють розвитку ефективних стратегій емоційної та фізіологічної адаптації.

Результати Stroop-тесту підтвердили важливість когнітивної гнучкості для успішної діяльності в спорті, особливо в умовах, що швидко змінюються. Спортсмени з ігрових видів спорту продемонстрували найвищі показники когнітивної гнучкості (середній час реакції — 420 мс), що пояснюється їхньою здатністю оперативно адаптуватися до динамічних змін ігрових ситуацій. У цих умовах швидке перемикавання між різними завданнями та прийняття рішень є основними навичками для досягнення результатів. Представники циклічних та силових видів спорту, маючи трохи нижчі результати (450 мс та 480 мс відповідно), також демонструють здатність до ефективної когнітивної адаптації, хоча динаміка їхньої діяльності менш насичена непередбачуваними ситуаціями.

Опитувальник емоційної саморегуляції (ESR) показав, що найвищий рівень здатності до управління емоціями виявлено серед спортсменів з ігрових видів спорту (75 балів), порівняно з представниками циклічних (70 балів) та силових (65 балів) видів спорту. Це пояснюється специфікою ігрових видів спорту, які створюють найбільшу кількість стресових ситуацій і вимагають постійного контролю емоційного стану під час гри. Для представників циклічних видів спорту характерний стабільний рівень саморегуляції, адже їхня діяльність переважно передбачає одноманітність і передбачуваність. Водночас силові спортсмени мають нижчі показники, що може бути пов'язано з високими фізичними навантаженнями, які впливають на здатність до ефективної регуляції емоцій.

Аналіз фізіологічних показників, таких як частота серцевих скорочень (далі – ЧСС) та варіабельність серцевого ритму (далі – ВСР), виявив найкращі результати адаптації у представників циклічних видів спорту. Їхні показники ЧСС після навантаження склали 150 уд./хв, а середня ВСР досягла 40 мс. Ці дані вказують на високу автономну регуляцію організму, що є важливим для збереження витривалості та адаптації до фізичних і психологічних стресових факторів. Ігрові спортсмени мають трохи вищий показник ЧСС (160 уд./хв), але стабільні показники ВСР (35 мс), що також підтверджує ефективність їхньої адаптації. У силових спортсменів, незважаючи на найвищий показник ЧСС (180 уд./хв), спостерігалися найнижчі показники ВСР (30 мс), що

свідчить про значне фізіологічне навантаження та нижчу автономну регуляцію.

Тести на стратегічне мислення та швидкість прийняття рішень показали, що представники ігрових видів спорту мають найвищі результати (85% стратегічного мислення та 90% швидкості прийняття рішень). Це пояснюється необхідністю оперативного аналізу ситуацій та швидкого прийняття тактичних рішень у реальному часі. У представників циклічних видів спорту показники трохи нижчі (80% та 85% відповідно), що пов'язано з менш динамічним характером їхньої діяльності. Силові спортсмени мають найнижчі результати (75% та 80% відповідно), що можна пояснити особливостями тренувального процесу, де домінує фокус на силі та витривалості, а не на швидкості когнітивних процесів.

Результати дослідження виявили, що стилі саморегуляції суттєво залежать від виду спорту. Так, в ігрових видах спорту, таких як футбол чи баскетбол, важливим компонентом є швидкість прийняття рішень і гнучкість мислення. Спортсмени з цих дисциплін повинні миттєво реагувати на зміни в ігровій ситуації, адаптуючи свої стратегії до швидко змінюваних умов. Результати показали, що для спортсменів у цих видах спорту важливими є не тільки фізична витривалість, але й здатність до швидкої когнітивної адаптації. Тренувальні програми для таких спортсменів повинні акцентувати на розвитку когнітивної гнучкості та швидкості прийняття рішень в умовах високої невизначеності [16, с. 113].

Окрім того, важливим аспектом є емоційна стабільність, яка дозволяє спортсмену зберігати спокій в екстремальних умовах. Успішні гравці, здатні контролювати свої емоції, краще адаптуються до стресових ситуацій під час змагань, що позитивно впливає на їхні результати.

Спортсмени, які займаються циклічними видами спорту, такими як плавання, біг чи велоспорт, більше зосереджуються на своїй внутрішній концентрації й самоконтролі. У таких видах спорту важливе значення має здатність до самодисципліни, а також високий рівень концентрації на завданні протягом тривалого часу. Результати дослідження показали, що спортсмени з цих видів спорту частіше мають розвинену здатність до управління стресом та можуть ефективно підтримувати стабільну мотивацію протягом тренувань і змагань.

Результати дослідження дають змогу стверджувати, що в цих видах спорту важливе значення має мотивація на досягнення поставлених цілей. Спортсмени, які здатні зберігати високу мотивацію навіть у довгострокових тренувальних циклах, показують кращі результати в змаганнях, оскільки вони можуть ефективно долати труднощі та втому. Тренування таких спортсменів повинні акцентувати на вдосконаленні стратегії концентрації та розвитку психологічної витривалості.

У силових видах спорту, таких як важка атлетика чи паверліфтинг, значну роль відіграє емоційна стабільність та здатність працювати в умовах значного фізичного навантаження. Спортсмени з цих дисциплін мають справу з фізичними обмеженнями й значними фізичними зусиллями, тому для них критично важливими є підтримка внутрішнього балансу й здатність долати фізичну та психологічну втому. Результати дослідження показали, що в цих видах спорту важливим є емоційний самоконтроль у моменти найбільших навантажень.

Оскільки силові спортсмени часто стикаються з екстремальними фізичними випробуваннями, тренування повинні передбачати не лише фізичні вправи, але й спеціальні психологічні техніки, що дозволяють знижувати рівень стресу й підвищувати стійкість до фізичних та емоційних перевантажень. Важливим є розвиток здатності підтримувати концентрацію та стабільність навіть у найбільш вимогливих ситуаціях [17, с. 17–20].

Результати дослідження дають змогу стверджувати, що спортсменам необхідно розвивати специфічні стилі саморегуляції, які відповідають вимогам їхнього виду спорту. Зокрема, спортсменам з індивідуальних видів спорту, таких як теніс чи бокс, корисно зосереджуватися на розвитку високої емоційної стабільності та здатності підтримувати концентрацію під час стресових ситуацій. Спортсмени з командних видів спорту, таких як футбол чи баскетбол, повинні приділяти більше уваги розвитку колективної саморегуляції, що передбачає підтримку один одного та спільну адаптацію до змагальних умов.

Ураховуючи, що кожен вид спорту має свої особливості, результативність саморегуляції може залежати від специфіки змагань та інтенсивності фізичних навантажень. З огляду на це, важливою є розробка персоналізованих програм розвитку саморегуляції, що враховують ці аспекти.

Таким чином, результати дослідження підтверджують, що саморегуляція є не лише важливим фактором для досягнення спортивних успіхів, але й основним елементом для розробки ефективних тренувальних програм. Адаптовані методи психодіагностики відкривають нові перспективи для персоналізації тренувальних програм, враховуючи індивідуальні особливості саморегуляції спортсменів. Завдяки цим методам тренери можуть оцінювати рівень стресостійкості, когнітивної гнучкості та емоційної стабільності, що дозволяє розробляти індивідуальні рекомендації для підвищення психологічної готовності до змагань. Наприклад, спортсмени з високим рівнем тривожності можуть отримувати спеціалізовані техніки релаксації, що знижують емоційне напруження.

У командних видах спорту методи психодіагностики можуть допомогти покращити групову динаміку та ефективність взаємодії між членами команди. Аналіз когнітивної гнучкості й адаптивності учасників команди дозволяє

створювати спеціалізовані тренінги, спрямовані на розвиток комунікативних навичок, підвищення командної злагодженості та готовності приймати швидкі рішення в стресових умовах. Таким чином, використання психодіагностики сприяє оптимізації командної роботи та підвищенню загальної результативності.

Крім того, результати дослідження можуть слугувати основою для розроблення програм підвищення кваліфікації тренерів і спортивних психологів. Навчання принципів саморегуляції та їхнього застосування в роботі зі спортсменами дасть змогу фахівцям більш ефективно інтегрувати ці знання у свої методики. Це, відповідно, забезпечить не лише досягнення високих спортивних результатів, а й допоможе запобігати емоційному вигоранню, покращувати відновлення спортсменів та посилювати їхню довгострокову мотивацію.

Висновки. Індивідуально-стильові властивості саморегуляції є фундаментальним фактором, що значно впливає на успішність спортсменів, незалежно від специфіки виду спорту. Запропонована модель психодіагностики дозволяє не лише інтегрувати дані про когнітивні, емоційні та поведінкові аспекти саморегуляції, але й сприяє більш обґрунтованому підходу до підготовки спортсменів. Це досягається через створення персоналізованих тренувальних програм, які враховують індивідуальні особливості спортсменів, підвищуючи їхню ефективність та адаптацію до складних умов спортивної діяльності.

Практичні результати дослідження підтвердили необхідність упровадження індивідуалізованих підходів у підготовку спортсменів, зокрема через розвиток спеціалізованих тренінгів з емоційної регуляції та самоконтролю. Це сприятиме не лише підвищенню ефективності тренувального процесу, а й зниженню рівня емоційного вигорання та стресу серед спортсменів.

Важливим напрямом подальших досліджень є розширення вибірки спортсменів, аналіз динаміки їхньої саморегуляції протягом тривалих періодів тренувань і змагань, а також вивчення впливу різних психологічних інтервенцій на їхні результати. Такий підхід дозволить створити ефективні стратегії підготовки, що враховуватимуть як індивідуальні, так і групові потреби спортсменів.

Література:

1. Курова А. В. Особливості виділення компонентів психологічного здоров'я молоді. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія*. 2023. Вип. 4. С. 15–18. DOI: 10.32782/psy-visnyk/2022.4.3.
2. Єсіпова В. В. Психологічні особливості формування стресостійкості у спортсменів / Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія» (освітньо-професійна програма «Психологія»). Дніпро, 2024. 74 с. URL: <http://dgu.com.ua/bitstream/123456789/1542/1/%D0%84%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92..pdf> (дата звернення: 21.01.2025).

3. Заболотний С. М. Методи психорегуляції та їх вплив на зменшення психічного напруження у спортсменів-прикордонників під час їх підготовки до змагань в умовах проходження навчання у вищому військовому навчальному закладі. *Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки*. 2014. Вип.2. URL: <https://dspace.nadpsu.edu.ua/bitstream/123456789/4219/1/10%20%281%29.pdf> (дата звернення: 21.01.2025).

4. Carver C. S., Scheier M. F. *On the Self-Regulation of Behavior*. Cambridge University Press, 2001. 460 с. URL: https://books.google.de/books/about/On_the_Self_Regulation_of_Behavior.html?id=U9xi8wlfWccC&redir_esc=y (date of access: 21.01.2025).

5. Schmidt R. A., Lee T. D. *Motor Learning and Performance: From Principles to Application*. 6th ed. Human Kinetics, 2019. 496 с.

6. Корольчук В., Корольчук М., Кривда К., Науменко Н. Особливості дистанційної психодіагностики психічних станів і професійного здоров'я фахівців. *Вісник Національного університету оборони України*. 2024. Т. 79. Вип. 3. С. 66–72. DOI: 10.33099/2617-6858-2024-79-3-66-72.

7. Коломійцев Г. А. Психологічні особливості саморегуляції спортивної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія. Харків, 2021. 61 с. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/items/1452a4fd-28aa-4a2a-b6c4-fda6d2035fbd> (дата звернення: 27.01.2025).

8. Deci E. L., Ryan R. M. The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*. 2000. Vol. 11. № 4. P. 227–268. DOI: 10.1207/S15327965PLI1104_01

9. Cleary T. J., Zimmerman B. J. Self-regulation differences during athletic practice by experts, non-experts, and novices. *Journal of applied sport psychology*. 2001. № 13. P. 185–206. URL: https://www.researchgate.net/profile/Barry-Zimmerman-2/publication/232907923_Self-Regulation_Differences_during_Athletic_Practice_by_Experts_Non-Experts_and_Novices/links/0deec53209dd344bf7000000/Self-Regulation-Differences-during-Athletic-Practice-by-Experts-Non-Experts-and-Novices.pdf (date of access: 21.01.2025).

10. Багас О. П., Кузяков Я. В., Рибалко Я. О. Мотивація як умова високих результатів у спортивній діяльності. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2024. №12. URL: <https://pedagogical-academy.com/index.php/journal/article/download/433/313> (дата звернення: 21.01.2025).

11. Гринь О. Р. Діагностика психологічних умінь саморегуляції у спортсменів в процесі підготовки до змагань. 2018. URL: [https://reposit.uni-sport.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/787878787/2071/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD.%D0%9F%D0%A3\(2\).pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://reposit.uni-sport.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/787878787/2071/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD.%D0%9F%D0%A3(2).pdf?sequence=1&isAllowed=y) (дата звернення: 21.01.2025).

12. Титович А. О. Психічний стан як характеристика психічної діяльності спортсмена. *Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матер. III Всеукраїнської науково-практичної конф.*, (м. Харків, 22 травня 2017 року). Харків, 2017. С. 164–171. URL: <https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/download/111256/106239/237087> (дата звернення: 21.01.2025).

13. Baumeister R. F., Vohs K. D., Tice D. M. The strength model of self-control. *Current directions in psychological science*. 2007. Vol. 16. P. 351–355. URL: [https://www.elaborer.org/psy1045d/cours/Baumeister\(2007\).pdf](https://www.elaborer.org/psy1045d/cours/Baumeister(2007).pdf) (date of access: 21.01.2025).

14. Гах Р. В. Проблема саморегуляції у спортивній психології. *Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія: Психологія*. 2023. Вип. 68. С. 25–33. URL: <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/download/13402/4341> (дата звернення: 21.01.2025).

15. Полілуєва І. В. Адаптація методик дослідження психологічних властивостей саморегуляції спортивної діяльності. *Психологія і особистість*. 2017. Вип. 2(12). С. 80–92. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7981/1/Polilueva.pdf> (дата звернення: 21.01.2025).

16. Лукова С. Зв'язок мотивів спортивної діяльності із саморегуляцією підлітків-спортсменів. *Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Психологія»*. 2023. № 67. С. 110–128. URL: <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/view/11341/4238> (дата звернення: 21.01.2025).

17. Южбabenко О. О. Психологічна стратегія саморегуляції гандболістів з метою запобігання емоційного вигорання. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Суми, 2024. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/97915/1/Yuzhbabenko_mag_rob.pdf (дата звернення: 21.01.2025).

References:

1. Kurova, A. V. (2023). Osoblyvosti vydilennia komponentiv psykholohichnoho zdorovia molodi. [Features of identifying components of youth's psychological health]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seria: Psykholohiia – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Psychology*, 4, 15–18. DOI: 10.32782/psy-visnyk/2022.4.3 [in Ukrainian].

2. Yesipova, V. V. (2024). *Psykhologichni osoblyvosti formuvannya stresostiikosti u sportsmeniv [Psychological features of forming stress resistance in athletes]*. Diploma thesis. Dnipro. Retrieved from <http://dgu.com.ua/bitstream/123456789/1542/1/%D0%84%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.pdf> [in Ukrainian].

3. Zabolotnyi, S. M. (2014). Metody psykhhorehuliatcii ta yikh vplyv na zmeshennia psykhhichnoho napruzhennia u sportsmeniv-prykordonnykiv pid chas yikh pidhotovky do zmahan v umovakh prokhodzhennia navchannia u vyshchomu viiskovomu navchalnomu zakladi [Psychoregulation methods and their impact on reducing mental stress in border guard athletes during their preparation for competitions in conditions of training in a higher military educational institution]. *Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Psykhologichni nauky – Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Psychological Sciences*, 2. Retrieved from <https://dspace.nadpsu.edu.ua/bitstream/123456789/4219/1/10%20%281%29.pdf> [in Ukrainian].

4. Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2001). *On the Self-Regulation of Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from https://books.google.de/books/about/On_the_Self_Regulation_of_Behavior.html?id=U9xi8wlfWccC&redir_esc=y

5. Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2019). *Motor Learning and Performance: From Principles to Application* (6th ed.). Human Kinetics.

6. Korolchuk, V., Korolchuk, M., Kryvda, K., & Naumenko, N. (2024). Osoblyvosti dystantsiinoi psykhhodiahnostyky psykhhichnykh staniv i profesiinoho zdorovia fakhivtsiv. [Features of remote psychological diagnostics of mental states and professional health of specialists]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy – Visnyk National Defense University of Ukraine*, 79 (3), 66–72. DOI: 10.33099/2617-6858-2024-79-3-66-72 [in Ukrainian].

7. Kolomiitsev, H. A. *Psykhologichni osoblyvosti samorehuliatcii sportyvnoi diialnosti [Psychological features of self-regulation of sports activities]*. Diploma thesis. Kropyvnytskyi. Retrieved from <https://dspace.hnpu.edu.ua/items/1452a4fd-28aa-4a2a-b6c4-fda6d2035fbd> [in Ukrainian].

8. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. DOI: 10.1207/S15327965PLI1104_01

9. Cleary, T. J., & Zimmerman, B. J. (2001). Self-regulation differences during athletic practice by experts, non-experts, and novices. *Journal of Applied Sport Psychology*, 13, 185–206. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Barry-Zimmerman-2/publication/232907923_Self-Regulation_Differences_during_Athletic_Practice_by_Experts_Non-Experts_and_Novices/links/0deec53209dd344bf7000000/Self-Regulation-Differences-during-Athletic-Practice-by-Experts-Non-Experts-and-Novices.pdf

10. Bagas, O. P., Kuzyakov, Ya. V., & Rybalko, Ya. O. (2024). Motyvatsiia yak umova vysokykh rezultativ u sportyvni diialnosti [Motivation as a condition for high results in sports activities]. *Pedahohichna Akademiya: naukovi zapysky – Pedagogical Academy: scientific notes*, 12. DOI: 10.5281/zenodo.14244044 [in Ukrainian n].

11. Hryn, O. R. (2018). *Diahnostyka psykholohichnykh umin samorehuliatcii u sportsmeniv v protsesi pidhotovky do zmahan [Diagnosis of psychological skills of self-regulation in athletes in the process of preparation for competitions]*. Retrieved from [https://reposit.uni-sport.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/787878787/2071/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD.%D0%9F%D0%A3\(2\).pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://reposit.uni-sport.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/787878787/2071/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD.%D0%9F%D0%A3(2).pdf?sequence=1&isAllowed=y) [in Ukrainian].

12. Tytovych, A. O. (2017). Psykhichni stan yak kharakterystyka psykhičnoi diialnosti sportsmena [Mental state as a characteristic of psychological activity of an athlete]. *Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naseleennia: mater. III Vseukrainskoi naukovo-praktyčnoi konf. – Current problems of physical education of different segments of the population: materials of the III All-Ukrainian Scientific and Practical Conference* (Kharkiv, May 22, 2017) (pp. 164–171). Kharkiv. Retrieved from <https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/download/111256/106239/237087> [in Ukrainian].

13. Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. *Current Directions in Psychological Science*, 16, 351–355. Retrieved from [https://www.elaborer.org/psy1045d/cours/Baumeister\(2007\).pdf](https://www.elaborer.org/psy1045d/cours/Baumeister(2007).pdf)

14. Gakh, R. V. (2023). Problema samorehuliatcii u sportyvni psykholohii [The problem of self-regulation in sports psychology]. *Visnyk KhNPU imeni H. S. Skovorody. Serii: Psykholohiia – Bulletin of the KhNPU named after G. S. Skovoroda. Series: Psychology*, 68, 25–33. Retrieved from <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/download/13402/4341> [in Ukrainian].

15. Polilueva, I. V. (2017). Adaptatsiia metodyk doslidzhennia psykholohichnykh vlastyvostei samorehuliatcii sportyvnoi diialnosti [Adaptation of methods for studying psychological properties of self-regulation in sports activities]. *Psykholohiia i osobystist – Psychology and personality*, 2(12), 80–92. Retrieved from <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7981/1/Polilueva.pdf> [in Ukrainian].

16. Lukova, S. (2023). Zviazok motyviv sportyvnoi diialnosti iz samorehuliatciiu pidlitkiv-sportsmeniv [The connection between motives of sports activity and self-regulation of adolescent athletes]. *Visnyk KhNPU imeni H. S. Skovorody «Psykholohiia» – Bulletin of the KhNPU named after G. S. Skovoroda “Psychology”*, 67, 110–128. Retrieved from <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/view/11341/4238> [in Ukrainian].

17. Yuzhbabenko, O. O. (2024). *Psykholohichna stratehiia samorehuliatcii handbolistiv z metoiu zapobihannia emotsiinoho vyhorannia [Psychological strategy of self-regulation of handball players to prevent emotional burnout]*. Diploma thesis. Sumy. Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/97915/1/Yuzhbabenko_mag_rob.pdf [in Ukrainian].

Світлана Репетій

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри практичної психології
факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка,
Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-6946-0142>*

Євгенія Калюжна

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри практичної психології
факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка,
Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-0735-2247>*

Наталія Миколенко

*старший викладач кафедри практичної психології,
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка,
Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-1438-6034>*

Наталія Лісова

*викладач кафедри практичної психології
факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти,
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,
Київ, Україна,
<https://orcid.org/0009-0000-3727-6500>*

Дарина Фесюк

*магістрантка кафедри практичної психології
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка,
Київ, Україна,
<https://orcid.org/0009-0003-9441-5038>*

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА

Анотація. У статті здійснено аналіз останніх вітчизняних та зарубіжних досліджень і публікацій, розглянуто декілька теоретичних підходів до вивчення особливостей професійної самоідентифікації особистості психолога, зокрема, психоаналітичний, когнітивний, екзистенційний, гуманістичний, структурний, динамічний, соціальний, звернено увагу на розвиток особистісних якостей психолога, таких як, емпатійність, комунікативність, емоційний інтелект.

На основі вивчення теоретичних підходів щодо даної проблеми виділено її основні компоненти, а саме: когнітивний, емоційний і поведінковий. З метою визначення рівня розвитку означених структур підібрано спеціальний психодіагностичний інструментарій. Для практичних психологів розроблено методичні рекомендації щодо оптимізації визначення та розвитку компонентів професійної самоідентифікації та особистісних якостей.

Ключові слова: професійна самоідентифікація, особистість психолога, емоційність, емпатія, компоненти.

Svitlana Repeti

*Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor of the Department of Practical Psychology,
Faculty of Psychology, Social Work and Special Education,
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-6946-0142>*

Yevheniia Kaliuzhna

*Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor of the Department of Practical Psychology,
Faculty of Psychology, Social Work and Special Education,
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-0735-2247>*

Natalia Mykolenko

*Senior Lecturer, Department of Practical Psychology,
Faculty of Psychology, Social Work and Special Education,
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-1438-6034>*

Nataliia Lisova

*Lecturer at the Department of Practical Psychology,
Faculty of Psychology, Social Work and Special Education,
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0000-3727-6500>*

Daryna Fesyuk

*a master's student at the Department of Practical Psychology,
Faculty of Psychology, Social Work and Special Education,
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0003-9441-5038>*

FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION OF A PSYCHOLOGIST PERSONALITY

Abstract. Today, our country is going through difficult times of war, which affects the mental state of most of the inhabitants. Children and the elderly are especially affected. Therefore, the demand for psychological services is growing. High-quality help can be provided by a psychologist of a high level of professionalism, with a clearly formed and developed professional self-identification. Such a psychologist has high moral values, empathy and responsibility.

In scientific works, the concept of professional self-identification is considered as an imaginary joining of oneself to a certain professional type of people, identification with it, aimed at developing personality qualities that allow one to be accepted into the professional community.

Psychologists consider professional self-identification as a conscious choice of one's life activities, which is based on the need help to a person who is in a difficult situation. Like every specialty, the profession of a psychologist requires high theoretical training and practical experience. At the same time, this profession has special requirements related to personal qualities, spiritual development, value orientations and responsibility, since the psychologist works with the most secret thing in a person – his soul.

The article analyzes the latest domestic and foreign research and publications, considers several theoretical approaches to the study of this problem, in particular, psychoanalytic, cognitive, existential, humanistic, structural, dynamic, social, attention is paid to the development of personal qualities of a psychologist, in particular, empathy, communicativeness, emotional intelligence.

Based on the study of theoretical approaches to the features of professional self-identification of a psychologist's personality, its main components have been

identified, namely: cognitive, emotional and behavioral. In order to determine the level of development of the specified structures, a special psychodiagnostic toolkit has been selected. For practical psychologists, a methodological recommendations for optimizing the definition and development of components of professional self-identification.

Keywords: professional self-identification, personality of a psychologist, cognition, emotionality, empathy, components.

Постановка проблеми. Проблема професійної самоідентифікації особистості психолога активно досліджується науковцями сьогодення. У період стресових умов життя, особливо під час воєнного стану в країні зростає попит на психологічні послуги. Досвід показує, що лише психолог з чітко сформованою і розвинутою професійною самоідентифікацією здатний проявляти високу ефективність у діяльності. Такий психолог усвідомлює свої професійні та особистісні якості, ціннісні орієнтації, постійно розвиває та вдосконалює їх.

Поняття «професія» та «професійна ідентичність» пов'язані певним чином: професія задає змістовні характеристики професійній ідентичності.

Професія як похідне для становлення професійної самоідентичності, не має таких виражених природних відмінних ознак, як стать для статевої ідентичності, етнос для етнічної. Отже, підвищується значимість внутрішньої роботи по виявленню та формуванню цих ознак ще в процесі професійної підготовки, а також, зростає роль інших людей, які б помічали ці ознаки та визнавали їх.

Крім того, на відміну від статі та етносу, професія – вихідне, яке передбачає спеціальну цілеспрямовану, організовану суспільством підготовку та виконується за певну винагороду. Ні стать, ні етнос не передбачають вирішення проблеми самоідентичності у зв'язку з такими категоріями як придатність або готовність.

Оцінка рівня професійної готовності людини до будь якої праці повинна ґрунтуватися на таких критеріях: задоволеність діяльністю та взаємовідносинами у колективі; успішність в оволодінні професією або успішність в роботі; психофізіологічна «ціна» праці.

В. Моляко зазначає, що при виборі спеціальності особисте бажання є визначальним фактором оволодіння професією. Та перші перешкоди, невирішені проблеми, що часто бувають у психологів-початківців, викликають невпевненість у собі, незадовільний емоційний стан, тривогу і, навіть, сумніви у правильності вибору професії. Стан тривоги порушує гомеостаз психічної активності та дезорганізує цілеспрямовану поведінку процесу [5].

Професійне самовизначення – це динамічний процес, який передбачає свідомий акт активізації внутрішнього потенціалу особистості у професійних

досягненнях людства. Вибір спеціальності, яку обрала людина в результаті аналізу внутрішніх ресурсів і їх співвідношення з вимогами професії, є основою її самоствердження в соціальному та професійному житті.

На думку Н. Кривоконь, важливо якомога повніше виявити фактори професійної самоідентифікації, виділити й охарактеризувати, виокремити її фази, серед яких вчена називає: професійне самовизначення, готовність виконувати професійні функції, наявність потреби в самодіагностиці, самопізнанні тощо [4].

В. Рибалка (2020) вважає, що профільне і професійне навчання та виховання має здійснюватись з урахуванням розвитку та реалізації всіх складових особистості. Цей підхід реалізується через орієнтацію на системну модель особистості, зокрема, на її психологічну структуру. За ствердженням науковця, для запобігання розчаруванню в обраній професії, швидкому емоційному вигоранню та професійним захворюванням необхідно обов'язково враховувати темперамент людини та її відповідність виду трудової діяльності. Послідовне і ґрунтовне врахування системою освіти особистості, її своєрідності, закономірностей функціонування і розвитку, її внутрішньої психологічної структури як певної цілісності, дозволяє забезпечити більш повне виявлення і використання її продуктивного, творчого потенціалу, долання гострих проблем, профілактику відхилень і хвороб [3].

Враховуючи зазначене, у своєму дослідженні ми виділяємо фактори професійної самоідентифікації особистості психолога і шукаємо шляхи оптимізації цього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Категорія ідентичності надзвичайно активно розробляється в сучасній психології (К.О. Абульханова-Славська Г.Р. Адамі, А.А. Азбель, Б.Г. Ананьєв, Н.В. Антонова, Я.І. Буковецька, Л.С. Виготський, Л.А. Головей, Н.М. Гунгер, М.В. Данилова, У. Джемс, С.А. Дроздова, Є.П. Єрмолаєва, Е.Ф. Зеєр, І.А. Зязюн, В.П. Зінченко, Д.О. Ісаєва, Є.О. Клімов, В.Н. Колоцький, І.О. Корнієнко, І.Ю. Кулагіна, О.Ф. Лазурський, О.М. Леонтєв, О.П. Макарова, В.Р. Манукян, Дж. Марсія, Дж. Мід, Н.Е. Мілорадова, В.Ф. Моргун, Н.О. Олександрова, В.Р. Орестова, М.Д. Петраш, Ю.П. Поварєнков, В.В. Рибалка, Л.В. Рикман, О.П. Саннікова, О.Л. Солдатова, І.Л. Соломіна, В.Д. Шадріков, Л.Б. Шнейдер та інші).

Психологічні особливості професійної самоідентифікації особистості вивчались та досліджувались багатьма українськими і зарубіжними вченими, такими як: Л. Афанасенко, Е. Еріксон, В. Зливков, Дж. Марсія, С. Московічі, В. Онищенко, Ю. Орешета, Г. Тейфель та ін. У дослідженнях вказувалось на важливість професійної самоідентифікації і необхідність її постійного дослідження.

Розглянемо декілька теоретичних підходів до вивчення цієї проблеми.

У межах психоаналітичного підходу професійна самоідентифікація розглядається як результат процесу ідентифікації з важливими фігурами дитинства, зокрема батьками чи наставниками [10, с. 408].

Когнітивний підхід базується на тому, що людина будує свою професійну самоідентифікацію через когнітивні процеси — уявлення про себе, свої знання, навички та компетенції. А. Бандура підкреслював роль мислення у формуванні самооцінки та професійної самоідентифікації [9, с. 58].

Екзистенціально-гуманістичний підхід акцентує увагу на ролі сенсу життя, самореалізації та вибору в процесі професійної самоідентифікації. К. Роджерс і А. Маслоу підкреслювали важливість самоактуалізації у професійній сфері [8, с. 67]. Психологи, які працюють у цьому напрямку, вважають, що кожен фахівець шукає не просто роботу, а можливість виразити себе через професію, реалізувати свій потенціал і знайти глибший сенс у роботі. Цей підхід наголошує на необхідності свідомого вибору професії та постійного розвитку як особистісного, так і професійного.

Структурний підхід до професійної самоідентифікації розглядає її як сукупність кількох компонентів: когнітивного (знання про професійні ролі, компетенції), емоційного (емоційне сприйняття себе в професії) та поведінкового (реальні дії та професійна поведінка) [4].

У межах рефлексивного підходу професійна самоідентифікація вивчається через здатність людини аналізувати свою професійну діяльність, оцінювати свої дії та виявляти свої сильні та слабкі сторони. Професійно-психологічна рефлексія дозволяє фахівцеві постійно вдосконалюватися, ставити під сумнів свої уявлення про роботу і знаходити нові шляхи для розвитку, вона є важливим механізмом самопізнання та саморегуляції [2]. Рефлексивний підхід підкреслює важливість самоаналізу і безперервного саморозвитку у професійній діяльності.

Соціальний підхід наголошує на ролі соціального оточення у формуванні професійної ідентичності. Людина формує свою професійну самоідентифікацію через взаємодію із соціумом — колегами, клієнтами, професійною спільнотою. [11].

Динамічний підхід розглядає професійну самоідентифікацію як процес, який розвивається і змінюється протягом життя [12].

Ці теоретичні підходи разом надають глибоке розуміння того, як формується і розвивається професійна самоідентифікація, а також допомагають аналізувати її різні аспекти та компоненти на всіх етапах кар'єри.

Мета статті – проаналізувати особливості професійної самоідентифікації особистості психологів та розглянути методичні рекомендації щодо розвитку її аспектів.

Виклад основного матеріалу. Як зазначалось, психологічна структура професійної самоідентифікації психологів об'єднує три взаємопов'язані

компоненти: когнітивний, емоційний і поведінковий, які є визначальною умовою професійного самовизначення, становлення психолога.

Когнітивний компонент – це сукупність уявлень індивіда про себе, свої здібності, навички, соціальну належність і самоідентифікацію з професійною групою та діяльністю, які формують образ «Я» та образ професії [1, с. 15].

Емоційний компонент включає в себе оцінне ставлення до себе як особистості та професіонала, вміння розуміти та відчувати емоції інших людей.

Поведінковий компонент представлений загальним рівнем осмисленості життєдіяльності, здатністю до цілепокладання, рівнем активності психологів у позиціонуванні себе як члена професійної групи. Таке позиціонування відбувається в контексті засвоєння відповідних професійних уявлень, норм, цінностей і зразків професійної поведінки. Також цей компонент включає в себе особистісні риси та навички, необхідні для виконання професійної діяльності.

Необхідно зазначити, що одним із основних аспектів, що впливає на ефективність роботи психолога є рівень емпатії. Емпатія проявляється у здатності розуміти та відчувати емоційні переживання клієнтів.

Комунікабельність є однією з основних навичок для ефективного контакту з клієнтом. Ця навичка психолога сприяє легкості у спілкуванні та допомагає клієнту почуватися комфортно і відкрито, що є основою для довірливих відносин.

У процесі професійної самоідентифікації особистості психолога важливу роль відіграє рівень розвитку його емоційного інтелекту – здібності розуміти свої емоції та емоції інших людей, розрізняти їх і використовувати отриману інформацію для управління поведінкою [6, с.37].

У рамках емпіричного дослідження ми врахували основні вимоги для професійної самоідентифікації особистості психолога і зосередилися на таких аспектах, як рівень емпатії, комунікативні схильності та емоційний інтелект. Ці характеристики є надзвичайно важливими для успішної діяльності психолога, оскільки вони впливають на здатність до ефективною взаємодії з клієнтами та вирішення професійних завдань.

З урахуванням зазначеного був підібраний відповідний психодіагностичний інструментарій.

У дослідженні психологічних особливостей професійної самоідентифікації особистості психолога взяли участь 40 практичних психологів віком від 22 до 28 років, з досвідом роботи до 1 року.

Метою цього дослідження було визначення загального рівня професійної самоідентифікації психологів.

Основні методики, що були попередньо обрані та використані у дослідженні: «Коефіцієнт емпатії» С. Барона-Коена, «Виявлення й оцінка

комунікативних і організаторських схильностей (КОС-2)» Б. Федоришина, «Тест емоційного інтелекту для самозвіту Шутте» (Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test (SSEIT)). Для виявлення рівня знань специфіки професії психолога та задоволеності нею нами було використано авторське анкетування.

На основі відібраних методик було визначено рівні розвитку професійної самоідентифікації особистості психолога: високий, середній, низький.

Психологи з високим рівнем професійної самоідентифікації мають чітке розуміння свого професійного завдання, ролі, відповідальності, цінностей і місії. Вони вважають обрану професію як важливу частину своєї особистості та життєвого шляху. Такі психологи усвідомлюють відповідальність за свої дії та мають високу самооцінку як професіонали. Вони демонструють впевненість у прийнятті рішень, здатні самостійно вирішувати складні професійні ситуації і часто є лідерами в своїй сфері. Такі фахівці активно займаються саморозвитком, підтримують високі етичні стандарти і проявляють емоційну стійкість. Їхня робота є надзвичайно ефективною, оскільки вони добре розуміють потреби клієнтів і здатні використовувати свої знання для досягнення позитивних результатів. Вони менш схильні до професійного вигорання, оскільки відчувають задоволення від процесу та результату своєї професійної діяльності.

Психологи з середнім рівнем самоідентифікації частково усвідомлюють свою професійну ідентичність, але ще можуть відчувати певну невизначеність. Вони вже мають базове розуміння своєї ролі, але їхня самооцінка ще може залежати від зовнішніх оцінок і схвалення. Ці психологи, як правило, прагнуть до професійного розвитку і вдосконалення своїх навичок, але іноді можуть вагатися у прийнятті складних рішень або потребувати підтримки з боку більш досвідчених колег. Вони дотримуються етичних норм, та не можуть іноді впевнено відстоювати свою професійну позицію і не повністю реалізовувати свій потенціал.

Психологи з низьким рівнем самоідентифікації мають слабе усвідомлення своєї професійної ролі. Вони можуть не чітко розуміти які їхні функції, не відчувати зв'язку з професією або ставитися до неї як до тимчасового вибору. Можуть демонструвати низьку мотивацію до навчання та професійного розвитку, часто вагатися у прийнятті рішень, а також проявляти невпевненість у своїй компетентності. Такі психологи можуть не вміти адекватно ставитися до професійних етичних норм і навіть частіше стикатися з професійним вигоранням. Ефективність роботи може бути низькою, оскільки психолог не повністю усвідомлює важливість свого завдання щодо клієнтів і не повністю вкладається в процес допомоги.

Аналіз отриманих результатів показав, що у професійній самоідентифікації психологів переважає середній рівень.

Для оптимізації визначення та розвитку компонентів професійної самоідентифікації практичним психологам надані методичні рекомендації.

Так, для розвитку когнітивного компонента рекомендується регулярно відвідування курсів підвищення кваліфікації, семінарів та тренінгів, спрямованих на оновлення знань щодо сучасних психологічних теорій, методів та технік; постійно навчатись самостійно: вивчати наукову літературу, читати статті у фахових журналах, брати участь у конференціях для підтримки високого рівня професійних знань.

Розвитку емоційного компонента сприятиме постійний моніторинг задоволеності професією, систематичний аналіз своїх емоційних реакцій у взаємодії з клієнтами, що дозволить глибше зрозуміти власні емоційні потреби та мотиви; розвиток навичок управління власними емоціями через техніки релаксації, медитації або супервізійні сесії з колегами для підтримки емоційної рівноваги.

Емоційний інтелект розвивається при усвідомленості власних емоцій. Це можна робити через ведення щоденника емоцій, де щодня записуються власні емоційні реакції на різні події, та здійснюється їх аналіз.

Сприйняття високого мистецтва, особливо епохи романтизму, читання літератури, зокрема, психологічних романів, де висвітлюються глибокі емоційні переживання героїв допомагає краще зрозуміти внутрішній світ персонажів, що сприяє розвитку емпатії [7].

Для розвитку комунікативних здібностей рекомендується брати участь у тренінгах з розвитку комунікативних навичок, зокрема тих, що стосуються вербальної та невербальної комунікації, публічних виступів і технік аргументації.

Важливо адекватно реагувати на емоції клієнтів, показуючи їм, що їх почуття зрозумілі та підтримані. Це допомагає створити безпечне середовище для відкритого спілкування.

Для покращення організаторських здібностей варто брати участь у тренінгах з лідерства та командної роботи, використовувати техніки тайм-менеджменту, планування робочого часу: створення розкладів, списків завдань та використання спеціальних додатків для планування. Це допоможе психологу краще розподіляти час на консультації, підготовку та самоосвіту.

Для запобігання професійному вигоранню психологам варто навчитися ефективно керувати робочим навантаженням: чітко розподіляти час на роботу та відпочинок, а також уникати перенасичення робочого графіка.

Регулярні фізичні вправи сприяють зниженню стресу та поліпшенню загального самопочуття. Рекомендується включати фізичну активність у щоденний розклад, наприклад, заняття спортом або прогулянки на свіжому повітрі.

У підсумку, можемо констатувати, що дослідження професійної самоідентифікації – це складний шлях поєднання кількісних та якісних

методів, результати яких сприяють формуванню системного погляду на цей феномен. Вивчення проблематики професійної самоідентифікації – це один зі значних «внесків» у розуміння особливостей професійної Я-концепції, адже самоідентифікація людини у межах професійного простору є важливою частиною уявлення особистості про саму себе.

Окрім того, дослідження професійної самоідентифікації надає можливість формувати нові напрямки підготовки фахівців. Завданням професійного самовизначення та становлення представників багатьох сучасних професій є формування здібності рефлексувати зміни у соціальному оточенні. Професійна самоідентифікація може бути деяким індикатором спектра проблеми суб'єкта в існуючому соціальному середовищі та, в той же час, – внутрішньою основою для подолання труднощів професійної соціалізації.

Професійне становлення – це складний і тривалий суперечливий процес, який включає в себе різні змістовні та структурні компоненти. Тому до підготовки фахівця, особливо соціономічного спрямування, необхідно підходити комплексно, з урахуванням індивідуальних особливостей особистості, професійної специфіки та характеру сучасного соціально-економічного простору.

Висновки. Таким чином, професійна самоідентифікація особистості проявляється та реалізується в ході професійного становлення у різних формах. Зокрема, як цілісний емоційний стан або почуття професійної самоідентичності. Також, як основна тенденція та критерій професійного розвитку людини. Крім того, як деяка функціональна система суб'єкта професійного шляху, орієнтована на досягнення професійної ідентичності.

Більшість науковців вважають, що при виборі майбутньої професії необхідно враховувати всі складові особистості, включаючи цінності, прагнення, темперамент. Успішність професійної самоідентифікації особистості психолога забезпечується постійним розвитком її компонентів. Психолог, який бажає досягти високого рівня професійної самоідентифікації має удосконалювати свої внутрішні якості та професійні вміння і навички. Такий підхід допоможе у подальшому житті уникнути розчарувань та професійного вигорання, збереже цілісність людини.

Література:

1. Білозерська С. І. Професійна Я-концепція як передумова професійного розвитку особистості. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. № 2. 2015. С. 10-18.
2. Івашенко А. І. Професійна рефлексія як механізм саморозвитку майбутніх психологів. (Дис. канд. псих. наук). Київ: 2007. 248с.
3. Калюжна Є. М., Лісова Н. О., Зінченко Д. О. Самоактуалізація та самореалізація: співвідношення і взаємозв'язок із самооцінкою в контексті професіоналізації особистості. *Věda a perspektivy: мультидисциплінарний міжнародний журнал* (Чехія), 5 (36) 2024. С. 242-254. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/11742/11802>

4. Онищенко В. Д. Професійна Я-концепція як інтегральна складова ноологічної Я-концепції особистості. *Педагогіка і психологія професійної освіти*. 2013. № 3. С. 39 - 50.
5. Плескач Б. В, Репетій С. Т, Компанець Є. Особистість психолога-початківця: вивчення тривоги, пов'язаною з професійною діяльністю. *Психологічні науки*. №5 (129) 2024 <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-5-129-7>
6. Ракітянська Л. Сутність та зміст поняття емоційний інтелект. *Педагогічний процес: теорія і практика*. 2018. № 4 (63). С. 35-42 <https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.4.3542>
7. Репетій С.Т. Розвиток духовності дитини засобами мистецтва. *Вісник інституту розвитку дитини: зб. наук. праць*. 2014. № 31. С. 94-99.
8. Рутина Ю.В. Професійна самоактуалізація особистості. *Актуальні проблеми психології*. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том I. 2016. Випуск 45. С.66-71. <http://www.apppsychology.org.ua/data/jrn/v1/i45/13.pdf>
9. Столяренко О. Б. *Психологія особистості*. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури. 2012. 280 с.
10. Троян Г. В. Поняття професійної ідентичності майбутнього вчителя у вітчизняних та зарубіжних психолого-педагогічних розвідках. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2018. Вип. 51. С. 407-411.
11. Фокін В. Професійна самоідентифікація особистості: поняття і фактори формування. *Вісник КНТЕУ*. 2016. № 2. С.119-128.
12. Хоружий Г. Ф., Боровська Л. О., Кулагін Ю. І., Ліпін М. В. *Самоідентифікація особистості: філософський аналіз : монографія*. Київ : нац. торг.-екон. ун-т. 2018. 192 с.

References:

1. Bilozerska S. (2015). Conceptus professionalis sui ipsius postulatam professionalis progressionis uniuscuiusque [Professional self-concept as a prerequisite for professional development of the individual]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» – Scientific notes of the National University "Ostroh Academy"*. 2, 10-18 [in Ukrainian].
2. Ivashchenko, A. (2020). Meditationes professionales tamquam mechanismum auto-evolutionis psychologorum futurorum [Professional reflection as a mechanism of self-development of future psychologists]. Kyiv [in Ukrainian].
3. Kaliuzhna, Ye., Lisova, N., & Zinchenko, D. (2024). Samoaktualizatsiia ta samorealizatsiia: spivvidnoshennia i vzaiemovviazok iz samoosinkoiu v konteksti profesionalizatsii osobystosti [Self-actualization and self-realization: relationship and relationship with self-esteem in the context of personal professionalization]. *Věda a perspektivy – Science and perspective*. 5 (36), 242-254. Retrieved from <http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/11742/11802> [in Ukrainian].
4. Onishchenko V. (2013). Conceptus sui ipsius professionalis ut pars integralis notionis propriae noologicae unius hominis [Professional self-concept as an integral component of the noological self-concept of the individual]. *Pedagogia et psychologia educationis professionalis – Pedagogy and psychology of professional education*. 3, 39-50 [in Ukrainian].
5. Pleskach, B., Repetii, S., & Kompanets, E. (2024). Personalitas psychologist novitii: studium sollicitudinis ad activitatem professionalem Scientiarum Psychologicarum [The personality of the novice psychologist: a study of anxiety related to professional activity]. *Psykhohichni nauky – Psychological sciences*. 5 (129). Retrieved from <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-5-129-7> [in Ukrainian].
6. Rakityanska, L. (2018). Essentia et contentum conceptus motus intelligentiae [The essence and content of the concept of emotional intelligence]. *Processus paedagogicus: theoria et praxis – Pedagogical process: theory and practice*. 4 (63), 35-42. Retrieved from <https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.4.3542> [in Ukrainian].

7. Repetii, S. (2014). Progressio spiritualitatis infantis mediante arte [Development of a child's spirituality by means of art]. *Bulletin Instituti puerilis progressionis – Bulletin of the Institute of Child Development*. 31, 94-99 [in Ukrainian].

8. Rutinae, Yu. (2016). Professio auto-actus individui [Professional self-actualization of the individual]. *Problemata actualia de psychologia – Actual problems of psychology*. 1 (45), 66-71. Retrieved from <http://www.apppsychology.org.ua/data/jrn/v1/i45/13.pdf> [in Ukrainian].

9. Stolyarenko, O. (2012) Personalitas Psychologia [Personality psychology]. Education manual. Kyiv, 280 [in Ukrainian].

10. Troyanus, G. (2018). Notio identitatis professionalis futuri doctoris in inquisitione domestica et externa pedagogica [The concept of the professional identity of the future teacher in domestic and foreign pedagogical research]. *Notitiae modernae technologiae et methodos innovat doctrinalis in exercendis peritis: methodologia, theoria, experientia, problemata – Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems*. 51, 407-411 [in Ukrainian].

11. Fokin, V. (2016). Professio auto-identificatio alicuius individui: conceptus et factores formationis [Professional self-identification of an individual: concepts and factors of formation]. *Nomenclator KNTEU – Bulletin of KNTEU*. 2, 119-128 [in Ukrainian].

12. Khoruzhiy, H., Borovska, L., Kulagin, Yu., Lipin, M. (2018). Analysis philosophica: a monographo [Self-identification of the individual: a philosophical analysis]. Kyiv, 192 [in Ukrainian].

Ася Старченко

*викладач кафедри психології
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили, Миколаїв, Україна
<https://orcid.org/0009-0005-2725-9201>*

ОСОБИСТІНА ЗРІЛІСТЬ ПОДРУЖЖЯ ЯК ФАКТОР БЛАГОПОЛУЧЧЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Анотація. Особистісна зрілість подружжя є важливим чинником розвитку гармонійних стосунків. Від рівня особистісної зрілості кожного партнера залежить стабільність у відносинах, уміння вирішувати конфлікти, підтримувати близькі стосунки.

У статті здійснено теоретичний аналіз поняття особистісної зрілості та її структурних компонентів. Розглянуто психологічні аспекти особистісної зрілості подружжя як фактора благополуччя сім'ї. Визначено, що високий рівень особистісної зрілості сприяє конструктивному вирішенню конфліктних ситуацій, підвищенню рівня задоволеності шлюбом і загальному психологічному добробуту сім'ї. Зокрема, здатність партнерів до емпатії та саморегуляції допомагає уникати загострення суперечностей і знаходити компромісні рішення.

Методологічною основою роботи є аналіз сучасної наукової літератури, порівняльний аналіз концепцій особистісної зрілості та їх взаємозв'язку зі стабільністю сімейних відносин. Визначено, що низький рівень розвитку якостей особистісної зрілості може спричинити емоційну дистанцію між партнерами, що, у свою чергу, підвищує ризик розпаду шлюбу.

Результати дослідження можуть бути використані в психологічному консультуванні, психокорекційній та просвітницькій діяльності.

Ключові слова: особистісна зрілість, сім'я, кризові ситуації, відповідальність.

Asia Starchenko

*Petro Mohyla Black Sea National University
Ukraine, Mykolaiv
<https://orcid.org/0009-0005-2725-9201>*

MARITAL PERSONAL MATURITY AS A FACTOR OF FAMILY RELATIONSHIP WELL-BEING: A THEORETICAL ANALYSIS

Abstract. Marital personal maturity is a crucial factor in the development of harmonious and stable relationships. The level of personal maturity of each partner determines the stability of the relationship, the ability to resolve conflicts, and the capacity to maintain emotional closeness. A lack of maturity can lead to misunderstandings, frequent conflicts, and ultimately, the dissolution of marriage.

This study aims to analyze the role of personal maturity in marital well-being by conducting a theoretical review of existing psychological concepts and research. The methodological basis of this study includes an analysis of modern scientific literature and a comparative examination of personal maturity theories in relation to family stability. Psychological aspects of marital personal maturity are explored as a key factor influencing family well-being.

It has been determined that a low level of personal maturity can lead to emotional distance between partners, increasing the risk of marital dissolution. Conversely, a high level of personal maturity fosters constructive conflict resolution, enhances marital satisfaction, and contributes to overall psychological well-being within the family. Empathy and self-regulation play a crucial role in preventing conflicts from escalating and in facilitating compromise solutions.

Given the growing number of marital conflicts and divorces in modern society, understanding the impact of personal maturity on family relationships is particularly relevant. The findings of this study can be applied in psychological counseling, psychocorrectional work, and educational programs aimed at developing effective interpersonal skills within marital relationships. Furthermore, the insights gained may contribute to the creation of preventive strategies for strengthening marital bonds and reducing family crises.

Keywords: personal maturity, family, crisis situations, responsibility, marital stability.

Постановка проблеми. Інститут сім'ї зараз перебуває в глибокій кризі. Період повномасштабного вторгнення, складні життєві обставини впливають на виникнення конфліктів між подружжям, непорозуміння та стрес є причиною дисбалансу сімейного життя. Взаємовідносини між подружжям створюють певну атмосферу сімейного життя, ця атмосфера може бути конструктивною та сприятливою або деструктивною та несприятливою для стосунків між чоловіком та дружиною. Важливим чинником сприятливої атмосфери в сім'ї є особистісна зрілість подружжя. Чим вищий рівень розвитку якостей особистісної зрілості кожного члена сім'ї, тим вища ймовірність розвитку гармонійних стосунків подружжя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням феномену особистісної зрілості подружжя займалися В. Ткаченко, Л. Сердюк, Р. Федоренко, М. Рись, Т. Штаервальд, Г. Онищенко та інші.

Мета статті – здійснення теоретичного аналізу проблеми особистісної зрілості подружжя як фактору благополуччя сімейних стосунків.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом українська сім'я стикається з низкою складнощів, що свідчать про посилення кризових ситуацій у подружніх стосунках. Така несприятлива тенденція пов'язана зі складною ситуацією в країні: періодом повномасштабного вторгнення, нестабільністю соціальної системи та іншими факторами.

Рівень особистісної зрілості подружжя відіграє визначальну роль у формуванні якісних і стабільних сімейних відносин. Недостатня зрілість партнерів може спричиняти часті конфлікти, непорозуміння та, зрештою, призводити до розпаду шлюбу. Тому важливо проаналізувати, які саме критерії особистісної зрілості впливають на сімейне благополуччя та як їх розвиток може сприяти гармонійним стосункам між партнерами. Це питання набуває особливої значущості в умовах сучасних соціокультурних змін, що трансформують традиційні сімейні цінності та рольові моделі.

Наукові дослідження свідчать, що високий рівень особистісної зрілості подружжя сприяє ефективному розв'язанню конфліктних ситуацій, підвищенню задоволеності шлюбом та загальному психологічному добробуту сім'ї. Зокрема, здатність партнерів до емпатії та саморегуляції допомагає уникати загострення конфліктів і сприяє пошуку компромісних рішень.

У науковому обігу поняття «особистісна зрілість» є одним із найбільш уживаних для позначення характеристик людини. Однак у сучасній психології відсутнє загальноприйняте визначення цього явища. Це пояснюється його складною та суперечливою природою, недостатньою розробленістю поняттєвого апарату, а також багатозначністю термінів, що використовуються для його опису та аналізу.

Питання розвитку якостей особистісної зрілості розкривається в працях: Н. Дідик, Ю. Гільбух, Є. Головахи, Ю. Долинської, А. Карпова, Г. Оллпорта, М. Савчина, О. Штепи, К. Юнга та ін.

У загальному розумінні поняття «особистісна зрілість» можна визначити як вищий рівень розвитку людини, пов'язаний із формуванням і стабілізацією в неї певних якостей.

До основних компонентів особистісної зрілості можна віднести: відповідальність та здатність приймати рішення, прийняття себе та інших, саморозвиток і самоактуалізація, мотивація досягнення, креативність, здатність до емпатії й емоційна стійкість, здатність до рефлексії та самопізнання [5].

Зрілість подружжя тісно пов'язана з особливостями зрілої особистісної структури кожного з подружжя, тому одним із перших етапів формування

конструктивних стосунків є розвиток індивідуальних особливостей особистості.

Дослідження особистісної зрілості подружжя висвітлено в працях: В. Ткаченко, Л. Сердюк, Р. Федоренко, М. Рись, А. Чхайдзе, Г. Онищенко та ін.

Зрілі відносини в сім'ї ґрунтуються на прийнятті та розумінні партнерів, які прагнуть до особистісного розвитку та демонструють високий рівень внутрішньої узгодженості. За М. Р. Мінігалієвою зрілі відносини, як такі у яких кожен із партнерів реалізується як особистість, маючи усвідомлене відчуття перспективи та гармонії між особистісним і міжособистісним розвитком. Вона наголошує, що у випадку, коли один із подружжя відстає в розвитку або перешкоджає зростанню іншого, це може призвести до руйнування стосунків. Зрілі відносини за М.Р. Мінігалієвою це відносини прийняття і розуміння між двома людьми, що самоздійснюються як душі і демонструють високий рівень внутрішньої узгодженості [1].

І. С. Кльоцина підкреслює важливість партнерських стосунків, характеризуючи їх як відносини двох рівноправних суб'єктів. Кожен із суб'єктів цих відносин має власну мету, але прагне до узгодження позицій та устремлень з іншими на засадах поваги і коректності, вміння поставити себе на місце свого партнера, зрозуміти його стан і проблеми [2]. Така взаємодія між подружжям сприяє гармонізації сімейного життя.

В. Ткаченко зазначає, що внутрішня цілісність подружжя є дуже важливою в шлюбних стосунках, тому що кожна людина складається з інстинктів та рефлексій, психологічного та духовного рівня організації. Процес внутрішньої цілісності людини, чим виражена особистісна зрілість, може призвести до балансу між усіма елементами особистості, прагненнями та діями, установками, цінностями, амбіціями, потребами та почуттями, що відобразиться у вищій якості створеного шлюбу, взаємовідносин подружжя тощо [6].

Л. Сердюк, досліджуючи чинники особистісної зрілості у сімейних відносинах, виділяє такі фактори: психологічна підтримка; терпимість до недоліків іншого, вміння прощати; володіння психотехнікою спілкування та саморегуляції, комунікативні вміння; вміння долати конфліктні ситуації, добродушність і відхідливість у сварці, здатність членів сім'ї проявляти гнучкість, не зациклюватися на сімейних проблемах; підтримувати активну участь у соціальній взаємодії; готовність піклуватися; розвивати та виховувати дітей. Ключовим фактором особистісної зрілості подружжя, виступає потреба в психологічній готовності та здатності до виконання ролі чоловіка та дружини, а потім батька і матері [4].

За висновками Р. Федоренко, особистісна зрілість подружжя сприяє реалізації шлюбу, створенню матеріальної та фінансової бази сім'ї, подальшому спільному особистісному розвитку та самореалізації, побудові

гармонійних відносин із оточуючими, більш успішному та конструктивному вирішенню проблем, що виникають у шлюбі та виникненню духовної близькості між подружжям [7].

Питання особистісної зрілості в контексті готовності до шлюбу розглядають також М. Рись і Т. Штаєрвальд. Дослідники аналізували фактори, які визначають зрілість особистості для створення шлюбу. Серед них виокремлюють такі аспекти: прийняття себе; позитивна самооцінка; здатність задовольняти свої потреби; правильне функціонування в сфері емоцій; мати особисту цілісність; готовність до сімейного життя та стійке позитивне ставлення до шлюбу.

А. Чхайдзе акцентує увагу на тому, що особистісна зрілість впливає на мотивацію вибору шлюбного партнера, яка в свою чергу також має вплив на цінності. А. Чхайдзе розглядає мотиви вступу до шлюбу не як короточасний душевний порив, а як тривалий процес, в результаті якого погляди, установки і орієнтації, що сформувалися в певній обстановці, спонукають людей до активізації своєї діяльності в напрямі задоволення своїх соціальних і природних потреб у шлюбі. Науковиця стверджує, що чим вищий ступінь зрілості особистості та її установки щодо шлюбу, тим вищий і рівень соціальної зрілості породжуваних ними мотивів вступу до шлюбу [8].

Г. Онищенко, аналізуючи проблему взаємодії в сім'ї, визначає, що пошук гармонійного балансу між подружжям взаємозалежний від особистісної зрілості подружжя. Дослідниця дійшла висновку, що невміння подружжя знайти розумний баланс між існуючим досвідом, рівнем соціальної компетентності й мірою своїх претензій часто призводить до напруження у стосунках, ворожого ставлення, розлучення або до переоцінки власних можливостей у соціальному житті. Така дисгармонія часто веде до розчарування, депресивних станів та порушення комунікації між партнерами [3].

І. Шаповал підкреслює, що рівень особистісної зрілості подружжя значною мірою визначає їхню здатність до ефективного вирішення сімейних конфліктів. Зрілість сприяє адаптації до змін, розвитку взаєморозуміння між партнерами та конструктивному розв'язанню труднощів у стосунках.

Серед ключових аспектів, що характеризують особистісну зрілість у подружніх взаєминах, І. Шаповал виокремлює такі:

1. Емоційна самостійність. Зрілі партнери здатні контролювати власні емоції, не перекладаючи відповідальність за них на іншу людину. Вони усвідомлюють свої переживання та не намагаються перенести власні емоційні труднощі на партнера.

2. Емпатія. Важливим елементом зрілості є здатність розуміти почуття та переживання партнера, що забезпечує ефективну комунікацію та допомагає запобігати конфліктам.

3. Комунікаційні навички. Зрілі партнери вміють відкрито й конструктивно висловлювати свої думки, а також уважно слухати один одного. Вони уникають агресивності та прагнуть до спільного розв'язання проблем.

4. Гнучкість і толерантність. Особистісна зрілість дозволяє партнерам бути гнучкими у вирішенні проблем та толерантними до різних точок зору. Це сприяє взаємному розумінню та спільному пошуку компромісів.

5. Здатність до саморозвитку. Зрілі особистості усвідомлюють необхідність постійного самовдосконалення, що включає здатність аналізувати власні помилки, вчитися на конфліктних ситуаціях і прагнути до покращення стосунків.

6. Взаємна повага та підтримка. Повага до партнера навіть у складних ситуаціях є невід'ємною складовою зрілих відносин. Здатність підтримувати одне одного створює фундамент для міцного шлюбу.

7. Здатність до компромісу. Високий рівень особистісної зрілості виявляється у вмінні знаходити рішення, які враховують інтереси обох партнерів, що є запорукою стабільності та гармонійності подружнього життя.

Таким чином, особистісна зрілість подружжя, за І. Шаповал, є основою для побудови здорових і стійких стосунків, у яких партнери не лише ефективно вирішують конфлікти, а й підтримують одне одного у спільному розвитку [9].

Висновки. Аналіз наукових джерел свідчить, що розвиток особистісної зрілості у подружжя є важливим чинником покращення сімейного благополуччя. Одним із перспективних напрямів є впровадження програм психологічної підготовки до шлюбу, які сприятимуть формуванню необхідних особистісних якостей у майбутніх партнерів.

Дослідження підтверджують, що високий рівень особистісної зрілості сприяє конструктивному вирішенню конфліктних ситуацій, підвищенню рівня задоволеності шлюбом і загальному психологічному добробуту сім'ї. Зокрема, здатність партнерів до емпатії та саморегуляції допомагає уникати загострення суперечностей і знаходити компромісні рішення.

Теоретичний аналіз показує, що особистісна зрілість у шлюбі проявляється через здатність до психологічної підтримки, терпимість до недоліків партнера, уміння прощати, володіння навичками ефективної комунікації та саморегуляції, конструктивне розв'язання конфліктів, доброзичливість у сварках, гнучкість у поведінці, активну соціальну взаємодію, готовність до турботи, виховання та розвитку дітей.

Отже, особистісна зрілість подружжя є ключовим фактором, що визначає якість і стабільність сімейних взаємин, а її розвиток є важливим завданням як для окремих індивідів, так і для суспільства загалом.

Література:

1. Минигалиева М. Р., Ничипоренко Н. П. Зрелые межличностные отношения: условия развития // Семейная психология и семейная терапия. 2002. № 1. С. 86–95.

2. Клецина И. С. Партнерство в межличностных отношениях: гендерный подход [Электронный ресурс] // Gross Vita. Вып. 3.

3. Онищенко Г. І. Рольова взаємодія в молодій сім'ї // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. 2003. Т. 5, ч. 7. С. 191–197.

4. Сердюк Л. З. Динаміка особистісних рис у перші роки подружнього життя: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.01. Київ, 2000. 169 с.

5. Старченко А. В. Професійно важливі характеристики особистісної зрілості викладача // Наука і техніка сьогодні. 2024. Вып. 3(31). С. 685–692.

6. Ткаченко В. Є. Соціально-психологічні умови благополуччя подружніх відносин // Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2011. Вып. 27. С. 111–120.

7. Федоренко Р. П. Психологія молоді сім'ї і сімейна криза: монографія. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 168 с.

8. Чхайдзе А. О. Місце особистісної зрілості у мотивах укладання шлюбу та ціннісній орієнтації особистості // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки. 2015. Вып. 4. С. 46–50.

9. Шаповал І. Особистісна зрілість: структурно-функціональний аналіз // Вісник Львівського університету. Сер. : Психологічні науки. 2021. Вып. 8. С. 179–185.

References:

1. Minigalieva, M. R., & Nichiporenko, N. P. (2002). Zrelye mezhlichnostnye otnosheniya: usloviya razvitiya [Mature interpersonal relationships: Conditions for development]. *Semeinaya psikhologiya i semeinaya terapiya*, (1), 86–95.

2. Klecina, I. S. (n.d.). Partnerstvo v mezhlichnostnykh otnosheniyakh: gendernyy podkhod [Partnership in interpersonal relationships: A gender approach]. *Gross Vita*, (3).

3. Onyshchenko, H. I. (2003). Rolova vzaiemodiia v molodii sim'i [Role interaction in a young family]. *Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykhologhii: zbirnyk naukovykh prats*, 5(7), 191–197. [in Ukrainian].

4. Serdiuk, L. Z. (2000). *Dynamika osobystisnykh rys u pershi roky podruzhn'oho zhyttia* [Dynamics of personality traits in the first years of married life] (PhD dissertation). Kyiv. [in Ukrainian].

5. Starchenko, A. V. (2024). *Profesiino vazhlyvi kharakterystyky osobystisnoi zrilos-ti vykladacha* [Professionally important characteristics of personal maturity of a teacher]. *Nauka i tekhnika sohodni*, 3(31), 685–692. [in Ukrainian]. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-3\(31\)-685-692](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-3(31)-685-692)

6. Tkachenko, V. Ye. (2011). *Sotsialno-psykhologhichni umovy blahopoluchchia podruzhn'ykh vidnosyn* [Socio-psychological conditions of marital well-being]. *Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykhologhii*, (27), 111–120. [in Ukrainian].

7. Fedorenko, R. P. (2007). *Psykhologhiia molodoi sim'yi i simeina kryza* [Psychology of a young family and family crisis]. Lutsk: RVV “Vezha” Volyn. Derzh. Un-tu im. Lesi Ukrainky. [in Ukrainian].

8. Chkhaidze, A. O. (2015). *Mistse osobystisnoi zrilos-ti u motyvakh ukladannia shliubu ta tsinnisnii oriientatsii osobystosti* [The place of personal maturity in marriage motives and value orientation of personality]. *Naukovi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Psykhologhichni nauky*, (4), 46–50. [in Ukrainian].

9. Shapoval, I. (2021). *Osobystisna zriilist': Strukturno-funktsional'nyi analiz* [Personal maturity: Structural-functional analysis]. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser.: Psykhologhichni nauky*, (8), 179–185. [in Ukrainian]. DOI: <https://doi.org/10.30970/PS.2021.8.23>

SÉRIE “Technické vědy”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-279-289](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-279-289)

Volodymyr Onyshkevych

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Computer Engineering,
Mathematics and Physics, Ukrainian National Forestry University,
Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-4657-5462>*

Galyna Barabash

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor, Associate Professor at the Department of
Mathematical Economy, Ivan Franko National University of Lviv,
Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-3258-8518>*

MODEL OF “THIRD BODY” IN CALCULATION OF THE CONTACT WEAR

Abstract. The variety of factors affecting the thermal conditions of a frictional couple results in complexity of the simulation of this problem. Among these factors, thermophysical (thermal conductivity, specific heat, coefficient of linear expansion of bodies, etc.) and also mechanical ones (elasticity, hardness of contacting bodies, etc.) play an important role. The conditions of friction, wear and heat generation are also determined by the characteristics of the so-called “third body”, i.e., thin near-surface and intermediate layers, the physical and mechanical properties of which differ from those of the interacting bodies, and by the microgeometry of their surfaces in the contact zone. The method of determination of thermal contact conductance in mathematical modelling of contact interaction with considering friction and heat generation by “third body” is presented. Using of modified conditions of heat contact in mathematical model of contact thermoelasticity taking into account of friction and heat generation is proposed. After numerical analysis, the graphs of dependence of thermal contact conductance on the input parameters are constructed and substantial influence of some of them is detected.

In the tribological problems a contact pressure in the different points is different, so contact thermal conductivity is not constant value for this different points. A method of constructing solutions of contact problems with wear is developed. The plane contact problem of elastic half-plane wear by a rigid punch has been considered. The solution of problems by integral transformation is constructed.

The analytical expressions for distributions of temperature and heat fluxes is obtained. On the base of numerical analysis, the dependence of thermal conductivity on different input factors is investigated, corresponding graphs are built, essential or not substantive influence of certain factors is detected.

Keywords: contact, friction, heat generation, wear, tribology, thermal conductivity.

Formulation of the problem. Mathematical statement of contact problem with taking account of wear uses both equation of wear and contact boundary conditions. The experimental effect of exchanging of interior parameters of tribological system (intensity of wear, coefficient of friction, temperature of friction, microgeometry of surfaces etc.) delay is known as after-action effect [1]. Therefore, we should not ignore time interval, during which characteristics of contact surfaces which defined process of wear are being formed. This fact is described by wear inherited-aging model for contacting bodies

$$w(x, t) = \lambda(v) \int_0^t K_1(\tau) K_2(t - \tau) p(x, \tau) d\tau,$$

where $\lambda(v)$ – coefficient depended on frictional surfaces' sliding velocity; $p(x, \tau)$ – contact pressure; K_1 – ageing core; K_2 – adaptation core. We use this model for plane contact problem of rectangular punch and elastic half-plane consideration in stationary statement, therefore wear is representative by linear function with time

$$w(x, t) = (A + Bt)(p(x))^\alpha.$$

Introduction of new function “ageing“ or “forgetting“ $K_1(\tau)$ gives the opportunity to take account of difficult transformations and changes, which takes place in what is called “third body” [2]. “Third body” is a thin near surface layer with its physical, chemical and tribotechnical properties, which differ from properties of main material of contacting bodies. Let assume that after-action and existence of burnishing zones and established work regime effects are consequence of changes in the “third body”. Besides, we must take into account of wear processes delayed effect in new contact zones in the solution of contact problems with wear. In points x_s which are outside the initial elastic contact area $[-a_0; a_0]$ process of burnishing does not start at the moment $t = 0$, but from the moment $t_s > 0$, where

t_s is a time when border of contact area reaches point x_s , thus $a(t_s) = x_s$. For these points a law of wear becomes following

$$w(x,t) = \lambda(v) \int_{t_s}^t K_1(\tau) K_2(t-\tau) p(x,\tau) d\tau$$

Form of ageing function of must satisfy $K_1(\tau) \rightarrow 0$ when $\tau \rightarrow \infty$, therefore tribological couple must “forget” about burnishing stage with time. Form of adaptation function K_2 must shown that the fact of wear dependency from loading is characterized by after-action effect. All in all, introduction of new ageing function $K_1(\tau)$ into inherited wear model allows describing wide experimental wear curves’ class and taking into account delayed effect of burnishing process in new zones for problems with monotonically increasing contact area $[-a_0; a_0]$.

Analysis of recent research and publications. Investigation of thermal stresses and wear in the contact couple is an important problem for many engineering researches. The steady problem of thermoelasticity currently is sufficiently investigated. However, taking into account the actual operating conditions, in particular wear, leads to complication of statement and mathematical problem modeling. This is due to mathematical difficulties that arise in the solution of dual integral equations. For the first time the conditions of friction, wear and heat generation were proposed in [2] by the characteristics of the so-called “third body”, i.e., thin near-surface and intermediate layers, the physical and mechanical properties of which differ from those of the interacting bodies, and by the microgeometry of their surfaces in the contact zone”. Thermoelastic contact interaction of bodies for surface heat nonhomogeneous was investigated in [3]. The attempt of modelling of contact interaction by “third body” in tribological problems was made in [4]. A number of modern works, for example [5, 6] are dedicated to the analytical description of heat processes into account of nonhomogeneous of contact bodies structure. But choice of adequate conditions of heat contact and mathematical modelling of heat processes in the elements of tribological system is the difficult technical and mathematical problem.

Purpose of the article: Investigation and analysis of analytical solution of contact problem with friction and wear by the method of determination of thermal contact conductance in mathematical modelling of contact interaction with considering friction and hear generation by “third body”. Let assume that after-action and existence of burnishing zones and established work regime effects are consequence of changes in this model layer. Besides, we must take into account of wear processes delayed effect in new contact zones in the solution of contact problems with wear. Introduction of new function “ageing” or “forgetting” gives the opportunity to take account of difficult transformations and changes, which takes place in what is called “third body” – thin near-surface and intermediate layers, the physical and mechanical properties of which differ from those of the interacting bodies.

Materials and methods. Model of “third body” For investigation of contact thermoelasticity with taking account of friction and heat generation the generalized conditions of heat contact [2]:

$$\lambda \Delta(t^{(1)} + t^{(2)}) + 2(\lambda^{(1)} \partial t^{(1)} / \partial n - \lambda^{(2)} \partial t^{(2)} / \partial n) = c(\dot{t}^{(1)} + \dot{t}^{(2)}) - 2Q,$$

$$\lambda \Delta(t^{(1)} - t^{(2)}) + 2(\lambda^{(1)} \partial t^{(1)} / \partial n + \lambda^{(2)} \partial t^{(2)} / \partial n) - 12h(t^{(1)} - t^{(2)}) = c(\dot{t}^{(1)} - \dot{t}^{(2)}),$$

were used. Here h – coefficient of contact thermal conductivity, indexes «1» та «2» correspond to first and second bodies, n – is normal to contact surface of bodies; λ – corresponding coefficient of heat conductivity; Δ – Laplace’s operator; c – corresponding heat capacity; Q – intensity of heat sources. Numerical analysis shows insignificant of influence of coefficient λ on the distribution of heat fields in the friction couple, but coefficient of contact thermal conductivity coefficient of contact thermal conductivity has significant influence on its processes. Thus for practical computation we can recommend following simplified heat conditions on the contact area:

$$\lambda^{(1)} \partial t^{(1)} / \partial n - \lambda^{(2)} \partial t^{(2)} / \partial n = c(\dot{t}^{(1)} + \dot{t}^{(2)}) / 2 - Q,$$

$$\lambda^{(1)} \partial t^{(1)} / \partial n + \lambda^{(2)} \partial t^{(2)} / \partial n - 2h(t^{(1)} - t^{(2)}) = c(\dot{t}^{(1)} - \dot{t}^{(2)}) / 6.$$

The method of determination of thermal contact conductance in mathematical modelling of contact interaction with considering friction and hear generation by these equations is model layer is so-called “third body” model. Solving of problem with these boundary conditions is the first step to obtaining of value h . Analysis of experimental data (Fig. 1 and Fig. 2) gives significant influence of some factors on the change of coefficient of contact thermal conductivity h .

Fig. 1 Influence of hardness μ (MPa) (mkm), conductivity $\lambda^{(1)} = \lambda^{(2)}$, $W/(m \cdot K)$

Fig. 2 Influence of purity Δl

For obtaining of influence of its parameters on the temperature and heat fluxes we consider non-stationary contact problem of thermoelasticity with heat generation after friction on the bound of two half-spaces.

Mathematical statement of problem. The plane rigid punch with a plane base is pressed by the force P in the elastic half-plane by the time $\tau = 0$ and under the punch stationary distribution of pressure is observed. As result, crushing of nonhomogeneous surfaces takes place. From the moment of the time $\tau = 0$ punch moves along generatrix with constant relative velocity V_0 and erasing of half-plane take pace (Fig. 3). The surface of half-plane is unloaded out of the punch.

The integration of equations of theory of elasticity:

$$\mu\Delta u + (\lambda + \mu)\partial\theta/\partial x = 0, \quad (1)$$

$$\mu\Delta u + (\lambda + \mu)\partial\theta/\partial y = 0, \quad (2)$$

with boundary conditions on surface $y = 0$:

$$v = f(x) + (K_1 V_0 \tau / H_B + K_2) |\sigma_y(x)|^\alpha = 0, \quad |x| \leq a \quad (3)$$

$$\sigma_y = 0, \quad |x| > a \quad (4)$$

$$\tau_{xy} = 0, \quad |x| < \infty \quad (5)$$

are necessary for the solution to the problem, where Δ – Laplace's operator; $\theta = \partial u / \partial x + \partial u / \partial y$; u, v – components of displacement vector; λ, μ – Lamé's coefficients; $f(x)$ – function of form of base of punch; a – half-width of the punch; H_B – firmness of half-plane material (Brinell scale); τ – time. The process of wear is described with parameters K_1, K_2, α , where $0 \leq \alpha \leq 1$, which were experimentally defined. Boundary condition (3) is obtained taking into account "third body" model.

Fig. 3 Geometry of problem

Using Fourier's integral transformation [1]:

$$\bar{u}(\xi, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) \exp(i\xi x) dx, \quad (6)$$

equations (1) and (2) can be represented in the space of transformants as follows:

$$\mu d^2 \bar{u} / dy^2 - (\lambda + 2\mu) \xi^2 \bar{u} - i(\lambda + 2\mu \xi d\bar{v} / dy) = 0, \quad (7)$$

$$-i(\lambda + \mu) \xi d\bar{u} / dy + (\lambda + 2\mu) d^2 \bar{v} / dy^2 - \mu \xi^2 \bar{u} = 0. \quad (8)$$

Correlations (7) - (8) can be rewritten in the general form

$$a_1 d^2 \bar{u} / dy^2 + b_1 d\bar{u} / dy + c_1 \bar{u} + d_1 d^2 \bar{v} / dy^2 + e_1 d\bar{v} / dy + f_1 \bar{v} = 0, \quad (9)$$

$$a_2 d^2 \bar{u} / dy^2 + b_2 d\bar{u} / dy + c_2 \bar{u} + d_2 d^2 \bar{v} / dy^2 + e_2 d\bar{v} / dy + f_2 \bar{v} = 0, \quad (10)$$

where in our case

$$a_1 = \mu, b_1 = 0, c_1 = -(\lambda + 2\mu) \xi^2, d_1 = 0, e_1 = -i(\lambda + \mu) \xi, f_1 = 0, \\ a_2 = 0, b_2 = -i(\lambda + \mu) \xi, c_2 = 0, d_2 = \lambda + 2\mu, e_2 = 0, f_2 = -\mu \xi^2.$$

We find solutions of (9) and (10) in the following form

$$\bar{u} = (d_1 d^2 / dy^2 + e_1 d / dy + f_1) f = -i(\lambda + \mu) \xi df / dy, \quad (11)$$

$$\bar{v} = -(a_1 d^2 / dy^2 + b_1 d / dy + c_1) f = -(\mu d^2 / dy^2 - (\lambda + \mu) \xi^2) f. \quad (12)$$

Then equation (9) is satisfied identically, and with (10) we have

$$(\mu d^2 / dy^2 - \xi^2) f = 0, \quad (13)$$

the solution of which has the following form for half-plane

$$f = (C_1 + C_2 y) \exp(-|\xi|y).$$

Then taking into account (11) and (12) we obtain

$$\bar{u} = -i(\lambda + \mu) \xi (-|\xi| C_1 + C_2 (1 - |\xi|) y) \exp(-|\xi|y), \quad (14)$$

$$\bar{v} = -i(\lambda + \mu) \xi ((\lambda + \mu) \xi^2 C_1 + 2\mu |\xi| C_2 + (\lambda + \mu) \xi^2 C_2 y) \exp(-|\xi|y), \quad (15)$$

and according Hooke's law

$$\bar{\sigma}_x = \lambda d\bar{v} / dy - i\xi(\lambda + 2\mu) \bar{u}, \quad \bar{\sigma}_y = (\lambda + 2\mu) d\bar{v} / dy - i\xi \lambda \bar{u},$$

$$\bar{\tau}_{xy} = \mu d\bar{u} / dy - i\xi \mu \bar{v},$$

we obtain:

$$\bar{\sigma}_x = -\mu \xi^2 (-2(\lambda + \mu) |\xi| C_1 + 2(2\lambda + \mu) C_2 - 2(\lambda + \mu) |\xi| C_2 y) \exp(-|\xi|y), \quad (16)$$

$$\bar{\sigma}_y = -\mu \xi^2 (2(\lambda + \mu) |\xi| C_1 + 2\mu C_2 + 2(\lambda + \mu) |\xi| C_2 y) \exp(-|\xi|y), \quad (17)$$

$$\bar{\tau}_{xy} = -i\mu \xi (2(\lambda + \mu) \xi^2 C_1 - 2\lambda |\xi| C_2 + 2(\lambda + \mu) \xi^2 C_2 y) \exp(-|\xi|y). \quad (18)$$

When the boundary condition (5) is satisfied and the constant C_2 is determined as

$$C_2 = (\lambda + \mu) |\xi| C_1 / \lambda, \quad (19)$$

then boundary conditions (3) - (4) are satisfied, and we obtain the following dual integral equations using (19)

$$\frac{1}{2\pi\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} (\lambda + \mu)(\lambda + 2\mu) C_1 \xi^2 \exp(-i\xi x) d\xi = f(x) + (K_1 V_0 \tau / H_B + K_2) |\sigma_y(x)|^\alpha, \quad |x| \leq a \quad (20)$$

$$-\frac{\mu}{\pi\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} (\lambda + \mu)^2 C_1 \xi^2 |\xi| \exp(-i\xi x) d\xi = 0, \quad |x| > a \quad (21)$$

Solution of a system of dual integral equations. In the domain we have boundary condition

$$-\frac{\mu}{\pi\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} (\lambda + \mu)^2 C_1 \xi^2 |\xi| \exp(-i\xi x) d\xi = \sigma_y(x) H(a - |x|), \quad (22)$$

where $H(x)$ – Heaviside step function. By means of the Fourier transformations we determine

$$C_1 = \frac{\lambda}{2\mu(\lambda + \mu)^2 \xi^2 |\xi|} \int_{-a}^{+a} \sigma_y(x) \exp(i\xi x) dx. \quad (23)$$

By representing the unknown contact stresses $\sigma_y(x)$ in the form of a Fourier's series

$$\sigma_y(x) = \sum_{n=-N}^N a_n \exp(i\pi n x / a), \quad (24)$$

we obtain

$$\int_{-a}^{+a} \sigma_y(x) \exp(i\xi x) dx = 2 \sum_{n=-N}^N a_n \frac{\sin(\xi a + \pi n)}{\xi + \pi n / a} \quad (25)$$

and

$$C_1 = \frac{\lambda}{\mu(\lambda + \mu)^2 \xi^2 |\xi|} \sum_{n=-N}^N a_n \frac{\sin(\xi a + \pi n)}{\xi + \pi n / a} \quad (26)$$

After substituting (26) in the integral equation (20) we obtain the following relation

$$\frac{\lambda + 2\mu}{\mu(\lambda + \mu)} \sum_{n=-N}^N a_n \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\xi a + \pi n)}{|\xi|(\xi + \pi n / a)} e^{-i\xi x} d\xi = -2\pi \left(f(x) + (K_1 V_0 \tau / H_B + K_2) |\sigma_y(x)|^\alpha \right), \quad (27)$$

and after substituting (24) in the relation (27) we obtain the following finally relation:

$$\frac{\lambda + 2\mu}{\mu(\lambda + \mu)} \sum_{n=-N}^N a_n \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\xi a + \pi n)}{\xi + \pi n / a} e^{-i\xi x} d\xi + 2\pi (K_1 V_0 \tau / H_B + K_2) \left(\sum_{n=-N}^N a_n e^{i\pi n x / a} \right)^\alpha = -2\pi f(x)$$

Using for it correlation a points collocation method in the points $x = x_j = -a + a(j - 1) / N$, ($j = \overline{1, 2N + 1}$), we obtain a system of non-linear algebraic equations for finding the unknown coefficients a_n , ($n = \overline{1, 2N + 1}$):

$$\vec{z} \|A\| + C(\vec{z} \|D\|)^\alpha = \vec{b}, \quad (28)$$

where

$$C = 2\pi(K_1 V_0 \tau / H_B + K_2),$$

$$a_{k,j} = \frac{\lambda + 2\mu}{\mu(\lambda + \mu)} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\xi a + \pi n)}{|\xi|(\xi + \pi n/a)} \exp(-i\xi x) d\xi, \quad d_{k,j} = \exp(i\pi kx/a),$$

$$b_j = -2\pi f(x_j), \quad (k, j = \overline{1, 2N+1}). \quad \vec{z} = (a_{-N}, a_{-N+1}, \dots, a_{N-1}, a_N) = (z_1, z_2, \dots, z_{2N+1})$$

$$\vec{z} = (a_{-N}, a_{-N+1}, \dots, a_{N-1}, a_N) = (z_1, z_2, \dots, z_{2N+1}).$$

We can reduce non-linear system (28) to a system of linear algebraic equations in the cases $\alpha = 1$ and $\alpha = 0$ in the following forms:

$$\vec{z}_1 (\|A\| + C\|D\|) = \vec{b}, \quad (29)$$

$$\vec{z}_0 \|A\| = \vec{b} - \vec{c}. \quad (30)$$

These limited cases ($\alpha = 0, \alpha = 1$) are the most interesting because they give the opportunity to compute the largest and smallest wear. If ($0 < \alpha < 1$), the solution of the problem (27) will be between solutions (29) and (30).

Using iterative method, we obtain the system in the following form $\vec{z} = \vec{g}(\vec{z})$ or $z_j = g_j(z_1, z_2, \dots, z_k)$, $k = 2N + 1$, where

$$g_j(z_1, z_2, \dots, z_k) = -\frac{1}{a_{j,j}} \left(\sum_{m=j+1}^{j-1} a_{j,m} z_m + \sum_{m=1}^k a_{j,m} z_m + C \left(\sum_{m=1}^k a_{j,m} z_m \right)^\alpha \right) + b_j.$$

We make iteration by formula $\vec{z}^{(n+1)} = \vec{g}(\vec{z}^{(n)})$ or in other forms:

$$z_j^{(n+1)} = g_j(z_1^{(n)}, z_2^{(n)}, \dots, z_k^{(n)}), \quad (j = \overline{1, k}) \text{ or otherwise:}$$

$$\begin{cases} z_1^{(n+1)} = g_1(z_1^{(n)}, z_2^{(n)}, \dots, z_k^{(n)}) \\ z_2^{(n+1)} = g_2(z_1^{(n)}, z_2^{(n)}, \dots, z_k^{(n)}) \\ \dots \\ z_k^{(n+1)} = g_k(z_1^{(n)}, z_2^{(n)}, \dots, z_k^{(n)}) \end{cases}.$$

For zero approximation we choice mean value $\vec{z}^{(0)}$ between solutions \vec{z}_1 and \vec{z}_0 of problems (29) and (30):

$$\vec{z}^{(0)} = (\vec{z}_0 + \vec{z}_1)/2.$$

Computation of integrals. It is necessary to compute the following integrals in the system (29) for determining the coefficients $a_{k,j}$:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\xi a + \pi k)}{|\xi|(\xi + \pi k/a)} \exp(-i\xi x_j) d\xi, \quad (k, j = \overline{1, 2N+1}). \quad (31)$$

For the computation these integrals first we calculate integral which is derivative of integral (31) with variable x :

$$I' = -i \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sign} \xi \frac{\sin(\xi a + \pi k)}{|\xi|(\xi + \pi k/a)} \exp(-i \xi x_j) d\xi, \quad (k, j = \overline{1, 2N+1}). \quad (32)$$

By representing integral (32) in the form

$$I' = ((-1)^{k-1} I_1 + (-1)^k I_2)/2, \quad (33)$$

where integrals are marked as

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\text{sign} \xi}{\xi + \pi k/a} \exp(-i \xi (a - x_j)) d\xi, \quad (k = \overline{1, 2N+1}),$$

$$I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\text{sign} \xi}{\xi + \pi k/a} \exp(-i \xi (a + x_j)) d\xi, \quad (k = \overline{1, 2N+1}),$$

we use Cauchy theorem about residuals on the contour Γ_1 for I_1 and Γ_2 for I_2 (Fig. 4) and obtain following values:

Fig. 4 Contours of integration

$$I_1 = \frac{2}{a} \int_0^{\infty} \frac{\exp(-(a - x_j)t)}{t - i\pi k/a} dt + (-1)^k \pi i \frac{\exp(i\pi k x_j/a)}{a},$$

$$I_2 = -\frac{2}{a} \int_0^{\infty} \frac{\exp(-(a + x_j)t)}{t + i\pi k/a} dt + (-1)^k \pi i \frac{\exp(i\pi k x_j/a)}{a}.$$

Taking into account:

$$\int_0^{\infty} \frac{\exp(-(a - x_j)t)}{t - i\pi k/a} dt = -Ei(i\pi k(a - x_j)/a) \cdot \exp(-i\pi k(a - x_j)/a), \quad (34)$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\exp(-(a + x_j)t)}{t + i\pi k/a} dt = Ei(-i\pi k(a + x_j)/a) \cdot \exp(i\pi k(a + x_j)/a), \quad (35)$$

after substituting expressions (34) and (35) in (33) we finally obtain following expression:

$$I' = (-1)^k \left(Ei(i\pi k(a - x_j)/a) e^{-i\pi k(a-x_j)/a} + Ei(i\pi k(a + x_j)/a) e^{i\pi k(a+x_j)/a} \right)$$

Results. Numerical computations were carried out for the following parameters (system SI): material of half-plane – aluminum ($H_B = 11.3$, $\lambda = 5.6 \cdot 10^{10}$, $\mu = 2.6 \cdot 10^{10}$), $V_0 = 0.25$, $a = 0.25$, $K_1 = 10^{-10}$, $K_2 = 10^{-11}$, $f(x) = \text{const} = 0.01$, $N = 23$. Distribution of vertical displacements v and contact stresses $\sigma_y^* = 2\sigma_y a/P$ is given in Fig. 5 for $\tau = 0$ and $\tau = 100$, curve 1 corresponds to $\alpha = 0$, curve 2 corresponds to $\alpha = 1$. Value of force P is computing by formulae

$$P = - \int_{-a}^a \sigma_y(x) dx = - \sum_{k=-N}^N z_{N+k+1} \exp \frac{i\pi kx}{a} = -2az_{N+1}.$$

It should be noted that, for the anti-plane problem, the boundary conditions on the tangential stresses $\tau_{yz} = f_T \sigma_y$ must be satisfied (normal stresses σ_y are defined by formula (24), f_T – coefficient of friction).

Fig. 5 Distribution of displacements and stresses for $\tau = 0$ (a) and $\tau = 100$ (b)

Conclusion. In this paper we investigate plane problem of elastic half-plane wear under the base of moving along generatrix with constant velocity rectangular rigid punch. Half-plane is considered in independent plane and anti-plane deformation conditions. We investigate process of wear, described by boundary condition including empirical parameter α , where $0 \leq \alpha \leq 1$. These limited cases ($\alpha = 0$ and $\alpha = 1$) are the most interesting because they give the opportunity to compute the largest and the smallest wear. In the case $\alpha = 1$ vertical displacements

increase due to the interaction time, it shows half-plane material abrasion increasing (curves 2 on Fig. 5). In the case $\alpha=0$ we obtain invariability of vertical displacements (curves 1 on Fig. 5). The evolutions of contact stresses, wear and abrasion in the time are given. For both last cases increase or invariability of vertical displacements correspondently is obtained. In the boundary cases coincidence of results with the one known in literature [7] is obtained.

Further mathematical statement of plane contact problem with heat generation and wear account of friction is planned. Investigation methods of contact problem solution which are similar to solved problem prognosis. The existence of half-plane detaching zones from punch is predicated. In this case the solution of heat conduction problem for the punch must be obtained, and new boundary conditions for area with full contact and for the detaching zones punch must be formulated. Besides, methods of solution building for problems with non-perfect contact are not investigated well.

References:

1. Onyshkevych V.M. Plane contact problem of wear / V. P. Levyts'kyi, V. M. Onyshkevych and I. T. Yas'kevych // *Materials Sci.* – 1995. - № 4 (31) - pp. 461-466.
2. Onyshkevych V.M. Investigation of the influence of properties of a “third body” on heat generation due to friction / V. P. Levyts'kyi and V. M. Onyshkevych // *J. Maths. Sci.* – 2002.- № 1 (109) - pp. 1251-1256.
3. Martynyak R. Thermomechanical slip in elastic contact between identical materials. / Y. Streliaiev, R. Martynyak and K. Chumak // *Acta mechanica et automatica.* - 2021. - № 4 (15) - pp. 187-192.
4. Onyshkevych V.M. Modelling of contact interaction by “third body” in tribological problems / V. M. Onyshkevych and G.M. Barabash // *Bull. of T. Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv. Ser.: Phys. & Math.* – 2021. - № 3 - pp. 85-88. <https://doi.org/10.17721/1812-5409.2021/3.15>
5. Onyshkevych V.M. Frictional heating of system punch - elastic half plane when sliding along creative line / V. M. Onyshkevych and G.M. Barabash // *Bull. of T. Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv. Ser.: Phys. & Math.* – 2023. - № 2 - pp. 140-143. <https://doi.org/10.17721/1812-5409.2023/2.23>
6. Ai Z.Y. Thermo-hydro-mechanical coupled responses of layered transversely isotropic saturated media under moving thermal and mechanical loads / Z. Y. Ai, G. L. Gu and X.M. Wang // *Computers and Geotechnics.* – 2024. – 167, 106109. <https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2024.106109>
7. Comninou M. Heat conduction through flat punch / M. Comninou, J. R. Barber and J. Dundurs // *J. Appl. Mech.* - 1981. – 48 - pp. 871-874.

Denys Syntiuk

*CEO, Co-Founder, Drone Inspect LLC (Ukraine) Cognitivision LLC (USA)
16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex, USA
<https://orcid.org/0009-0003-9268-2722>*

RENEWABLE ENERGY SOURCES – IMPACT ON NATIONAL SECURITY AND ECOLOGY

Abstract. The article analyzes the impact of renewable energy sources on national security and the environmental situation, focusing on the specifics of the U.S. energy sector. The study aims to assess the role of renewable energy in achieving energy independence, strengthening infrastructure resilience, and ensuring environmental security. General scientific methods of cognition, including analysis, synthesis, comparison, systematization, and statistical modeling, were employed in the research. The findings indicate a dynamic expansion of solar and wind power in the U.S. energy sector, making them the primary drivers of electricity generation growth. Traditional sources, such as nuclear power and biofuels, are gradually losing their share. An analysis of government policies has shown that initiatives like the Inflation Reduction Act (IRA) actively attract investments in renewable technologies, driving industry modernization and reducing dependence on imported energy resources. Renewable energy sources play a crucial role in enhancing U.S. energy security by decreasing fossil fuel imports and mitigating geopolitical risks affecting the country's energy stability. The decentralization of electricity generation strengthens the resilience of energy infrastructure against external threats, including potential supply disruptions and cyberattacks. From an environmental perspective, the adoption of renewable technologies contributes to lower greenhouse gas emissions and overall environmental impact. A negative correlation has been identified between the growth of renewable energy and the decline in fossil fuel consumption, confirming the ongoing transition away from environmentally harmful energy sources. Additionally, the development of renewable energy positively influences economic growth by creating new jobs and advancing high-tech industries. In 2023, the sector contributed 6% to U.S. GDP growth, underscoring its strategic importance for economic stability and global competitiveness amid the energy transition. The practical significance of this study lies in the potential application of its findings for shaping effective government policies in the fields of energy security and environmental regulation.

Keywords: renewable energy, energy security, environmental stability, decentralization, economic growth.

Problem statement. In the modern world, national security increasingly depends not only on military strength but also on energy independence, environmental stability, and economic resilience. Renewable energy sources play a key role in this process, as they reduce a country's reliance on fossil fuel imports, which are often used as geopolitical leverage. This has been particularly evident in recent years during the Russia-Ukraine war, which disrupted Russian fuel supplies to EU countries. The transition to renewable energy allows nations to diversify their energy sources, making their economies more resilient to global crises, energy price fluctuations, and potential supply disruptions. These facts are supported by statistical data, forming the basis for strategic national development plans focused on energy independence and sustainable growth.

The expansion of renewable energy has a significant environmental impact, directly influencing public safety. Fossil fuel-based energy remains the primary source of air, water, and soil pollution, contributing to climate change, extreme weather events, and rising disease rates. Additionally, economic factors play a crucial role in strengthening national security. Investments in renewable energy drive job creation, technological innovation, and national competitiveness. The U.S., the European Union, and Japan actively promote policies supporting green energy, which not only reduce fuel import dependence but also stimulate domestic economic growth. Thus, national security is shaped by the interconnected dynamics of ecology, economy, and energy strategy, making renewable energy a strategic tool for ensuring a stable future.

Analysis of recent research and publications. The impact of renewable energy on national security and ecology is well-documented in international scientific literature. Researchers and expert organizations analyze how the development of clean energy contributes to energy independence, reduces geopolitical risks, and improves environmental conditions. J. Krane and R. Idel [6] have examined how the transition to renewable energy mitigates risks associated with resource extraction, international trade, and political dependency. They emphasize that diversifying the energy mix with clean sources enhances national security by reducing reliance on energy imports. Similar conclusions were drawn by T. Tugcu and A. N. Menegaki [8], who demonstrated, based on G7 countries, that increased renewable energy production positively affects energy security and economic stability.

The National Renewable Energy Laboratory [7] has also addressed this issue, highlighting that renewable energy strengthens infrastructure resilience by reducing the vulnerabilities of fossil fuel-based centralized systems. Meanwhile, the American Council on Renewable Energy [1] explores strategic aspects of clean energy adoption, focusing on supply security and national energy independence.

From an economic perspective, L. Gozzi, T. Gul, and T. Spencer [5] have studied how clean energy development drives economic growth. Their research

confirms that investments in green technologies not only enhance energy security but also create jobs and foster technological advancements. Data from the U.S. Energy Information Administration [4] indicates that in 2023, U.S. energy production exceeded consumption, reflecting the role of renewables in achieving energy self-sufficiency.

Beyond academic research, policy initiatives and expert reports, such as publications by the Department of Energy [3] and the Council on Strategic Risks [2], explore the link between clean energy and national security. Additionally, the Union of Concerned Scientists [10] highlights the environmental benefits of renewable energy, particularly in reducing greenhouse gas emissions and mitigating climate change.

Despite extensive literature on this topic, a gap remains in systematized research, particularly concerning the long-term geopolitical and environmental consequences of the clean energy transition. Therefore, using various scientific methods, this study analyzes, categorizes, and systematizes key aspects of renewable energy's impact on national security and ecology.

The study aims to assess the impact of renewable energy sources on national security, focusing on the U.S. as a case study.

Presentation of the main material. Renewable energy sources have a significant impact on national security, as their adoption contributes to energy independence, economic growth, infrastructure resilience, and the reduction of strategic risks associated with fossil fuel dependence [1]. Regardless of a country's natural resource reserves, ensuring a sustainable future requires addressing energy security through renewable energy development and resolving environmental challenges in line with international environmental commitments. This approach is being implemented across all developed nations.

For instance, European Commission energy and environmental standards indicate that European countries share common energy security goals—primarily energy independence. However, their progress in achieving these goals varies depending on their geographical location in Europe and geopolitical relations with major energy-producing nations. As an island nation, Japan faces unique challenges due to its geography and limited domestic fossil fuel reserves. Meanwhile, the U.S., leveraging its early economic and strategic dominance, has played a key role in various energy crises, making it a significant actor in political, economic, and academic contexts [8].

This is reflected in electricity consumption trends, which, despite stable U.S. economic growth averaging around 2% per year from 2000 to 2024, have shown a downward trajectory. Specifically, electricity consumption stood at 96.694 quadrillion British thermal units (qBTU) in 2000 but decreased to 93.7 qBTU in 2023 and further declined to 77.9 qBTU in 2024.

Fig. 1. U.S. electricity consumption by year (QBTU)

Note: 1 BTU \approx 0.293 Wh

Source: Compiled by the author based on EIS data [4]

This decline indicates the implementation of more energy-efficient technologies and optimized energy use, enhancing energy security by reducing reliance on external energy resources.

One of the key mechanisms through which renewable energy impacts national security is energy mix diversification. The shift to renewables significantly reduces dependence on fossil fuel imports. This is particularly crucial for countries lacking substantial oil, natural gas, or coal reserves, as energy dependence on foreign suppliers poses potential security threats. Lowering oil and gas imports helps nations avoid instability caused by fluctuations in global energy prices, which are often driven by geopolitical crises, sanctions, or supply restrictions. These disruptions can lead to severe economic losses and energy crises. Utilizing domestic renewable resources enhances energy sector stability and minimizes reliance on international suppliers [1].

The scale of global fossil fuel trade is massive, accounting for 5–10% of total world trade. In 2017, oil and petroleum products made up 29% of global maritime trade. Any disruption in these supply chains can have catastrophic consequences. For example, in 2009, a dispute between Russia and Ukraine over natural gas pricing led to supply cuts, resulting in heating shortages and the deaths of 11 Europeans [6]. In 2025, following Ukraine's decision to halt Russian gas transit to the EU, European countries accelerated investments in liquefied natural gas (LNG) terminals and expanded renewable energy development. However, some nations, such as Moldova, faced severe energy challenges.

The decentralized nature of renewable energy sources strengthens energy infrastructure and enhances its resilience to external threats.

Data on U.S. electricity generation, presented in Fig. 2, highlight a high level of energy source diversification. However, fossil fuels (coal, oil, and natural gas) remain the dominant component of the country's energy mix.

Fig. 2. U.S. energy source diversification by year (%)

Note: 1 BTU \approx 0.293 Wh

Source: Compiled by the author based on EIS data [4]

Despite advancements in renewable technologies and the use of nuclear power, traditional fossil fuels continue to play a central role in electricity generation. In 2023, fossil fuels accounted for 86.2 qBTU of generated energy, representing approximately 84% of total energy production. Meanwhile, nuclear energy remained a stable source but saw a gradual decline, with its share falling from 8.5 qBTU in 2019 to 6.8 qBTU in 2024. Renewable energy experienced moderate growth, increasing from 4.1 qBTU in 2000 to 8.4 qBTU in 2023, though its overall share in energy production remains relatively low.

This energy balance presents several challenges and risks. High dependence on fossil fuels makes the U.S. vulnerable to global energy price fluctuations, political restrictions, and potential disruptions in supply chains. Additionally, maintaining a significant share of fossil fuel-based electricity generation threatens the achievement of environmental goals and international commitments to reducing greenhouse gas emissions.

Given these factors, energy development strategies should prioritize a gradual increase in renewable energy share and advancements in energy efficiency technologies. As nuclear energy also shows a declining trend, modernization or adaptation to new energy security requirements should be considered. In the long run, this approach will help reduce reliance on fossil fuels and enhance the resilience of the energy sector to external risks [7].

Fig. 3. U.S. renewable energy structure (%)

Note: Compiled based on [9]

The U.S. renewable energy sector consists of several key sources: wind, solar, bioenergy (wood), geothermal, and other alternative generation methods. Wind power has traditionally held the largest share of renewable energy production, remaining the dominant source in the sector. However, its share has shown a gradual decline. In 2020, wind energy accounted for 69.34% of electricity generation from renewables, but by 2024, this figure had fallen to 61.17%. Meanwhile, solar energy has demonstrated steady growth, increasing from 17.22% in 2020 to 30.40% in 2024. This trend indicates that solar power is the primary driver of sector expansion, actively supported by investments and technological innovations.

Other renewable sources, such as bioenergy (wood), geothermal, and other alternative energies, hold a smaller share in the overall energy mix and are gradually declining. For example, the share of energy derived from wood fell from 6.60% in 2020 to 4.29% in 2024, while geothermal energy decreased from 3.30% to 2.11%.

The decline in wind energy's share does not indicate its decline as a viable source, but rather reflects the rapid expansion of solar power, driven by technological advancements and falling solar panel costs. U.S. renewable energy investments in the coming years will primarily focus on solar power plants and energy storage systems, increasing energy supply stability and reducing dependence on fossil fuels.

Beyond strengthening energy security, the development of renewable energy sources offers significant environmental benefits, as it reduces fossil fuel combustion, the primary source of greenhouse gas emissions. The use of solar, wind, hydro, and geothermal energy contributes to lower emissions of carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), and other pollutants, which drive global warming, acid rain, and air quality deterioration [10].

Fig. 4. Comparison of renewable and fossil fuel energy share in total U.S. energy production (QBTU)

Note: Compiled by the author

Analyzing electricity generation trends in fuel-based and renewable power plants, as shown in Fig. 4, it is difficult to directly assess the impact of renewable energy on environmental conditions. The share of electricity generated from renewable sources remains significantly lower than that of traditional fuel-based plants, making it challenging to evaluate its real effect on total emissions and environmental indicators. However, statistical analysis, including Pearson’s correlation coefficient calculation, shows a value of -0.14, indicating a weak inverse relationship between electricity production from fossil fuels and renewables. This suggests that as renewable energy generation increases, there is a tendency for fossil fuel energy use to decline.

Although this correlation is not yet strongly pronounced, the observed trend points to a gradual reduction in dependence on traditional fossil energy sources. This, in turn, leads to a decrease in negative environmental impacts, as fossil fuel combustion is the primary source of greenhouse gas emissions and environmental pollution. Further expansion of renewable energy could reinforce this trend, ensuring a steady reduction in the use of traditional energy resources and promoting the environmentally sustainable development of the energy sector [10].

In addition, renewable energy technologies have a significantly lower impact on water resources compared to traditional thermal power generation. Coal- and gas-fired power plants consume large volumes of water for cooling and can cause thermal pollution of water bodies. In contrast, solar and wind energy require minimal water resources, helping to preserve river, lake, and groundwater ecosystems [10].

The military sector also benefits significantly from renewable energy adoption. The use of solar panels and autonomous energy systems in military operations reduces reliance on fuel convoys, which are often targets of attacks in

conflict zones. This not only decreases risks for military personnel but also enhances operational efficiency by lowering logistical costs [2].

Reducing dependence on fossil fuels allows countries to cut expenditures on maintaining strategic fuel reserves and may lessen the need for military protection of maritime oil supply routes. The U.S., for example, spends over \$100 billion annually on securing oil transport routes in the Persian Gulf [6].

In 2023, renewable energy played a key role in U.S. economic growth, contributing approximately 6% to the country's GDP increase. This was made possible by significant investments in clean energy technologies, including wind and solar power, battery storage, and electric vehicles. These investments were driven by the passage of the Inflation Reduction Act (IRA) and the Bipartisan Infrastructure Law, which actively supported the expansion of the renewable energy sector and industrial production linked to clean technologies [5].

Investments in clean energy have become a major driver of capital growth in the U.S. In 2023, approximately 20% of total investment growth in the country was attributed to the renewable energy sector, underscoring its increasing influence on economic development. This is comparable to the investment boom in artificial intelligence, which has also contributed to economic expansion. Such trends demonstrate that renewable energy is gradually becoming one of the key economic sectors in the U.S., driving large-scale modernization of energy and industrial infrastructure.

The growth of renewable energy has also led to job creation. In 2023, the number of workers employed in the clean energy sector surpassed those in the traditional fuel industry, with the global clean energy workforce reaching 36 million. In the U.S., rising demand for electric vehicles (EVs) and the expansion of battery production have fueled the growth of high-tech manufacturing, creating new opportunities for engineers, technicians, and green energy specialists.

Clean energy also strengthens U.S. energy independence and reduces energy supply costs. Electricity generation from renewable sources ensures stable energy prices and lowers the country's reliance on fossil fuel imports. Continued investment in renewables is expected to help American consumers and businesses save on energy expenses, further contributing to economic stability. Thus, renewable energy not only supports economic growth but also promotes a resilient and self-sufficient energy system.

Conclusions. Analyzing the U.S. renewable energy market reveals that the most promising areas of development are solar and wind power, which continue to expand, while traditional energy sources such as nuclear and bioenergy are gradually losing market share. Federal initiatives actively stimulate investment in renewable energy, driving the modernization of the energy sector and reducing fossil fuel dependence.

Renewable energy sources play a crucial role in ensuring U.S. energy security by reducing fossil fuel imports and minimizing the country's vulnerability to geopolitical risks. The development of decentralized electricity generation systems enhances the resilience of energy infrastructure against external threats and supply disruptions, making it a key aspect of national security.

From an environmental perspective, renewable technologies contribute to lowering greenhouse gas emissions and reducing overall environmental impact compared to traditional fuel-based power plants. Correlation analysis between renewable energy expansion and fossil fuel consumption indicates an inverse relationship, signifying the gradual displacement of environmentally harmful energy sources.

The renewable energy sector also drives economic growth by creating new jobs and fostering high-tech industries. In 2023, renewable energy accounted for 6% of U.S. GDP growth, reaffirming its strategic importance for economic stability and national competitiveness amid the global energy transition.

References

1. American Council on Renewable Energy. (2018). The role of renewable energy in national security. Retrieved from https://acore.org/wp-content/uploads/2018/10/ACORE_Issue-Brief_-The-Role-of-Renewable-Energy-in-National-Security.pdf
2. Boland, L., Wong, E., & Sikorsky, E. (2024). Workshop readout: Clean energy is national security. Council on Strategic Risks. Retrieved from <https://councilonstrategicrisks.org/2024/03/05/workshop-readout-clean-energy-is-national-security/>
3. Department of Energy. (2024). The United States' clean energy goals. Retrieved from https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/01_Key_AlejandroMoreno.pdf
4. EIA. (2024). U.S. energy production exceeded consumption by record amount in 2023. Retrieved from <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=64129>
5. Gozzi, L., Gul, T., & Spencer, T. (2024). Clean energy is boosting economic growth. IEA. Retrieved from <https://www.iea.org/commentaries/clean-energy-is-boosting-economic-growth>
6. Krane, J., & Idel, R. (2021). More transitions, less risk: How renewable energy reduces risks from mining, trade, and political dependence. *Energy Research & Social Science*, 82, 102311. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102311>
7. National Renewable Energy Laboratory. (2020). Enhancing energy security through renewables and resilience. Retrieved from <https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/74617.pdf>
8. Tugcu, T., & Menegaki, A. N. (2024). The impact of renewable energy generation on energy security: Evidence from the G7 countries. *Gondwana Research*, 125, 253-265. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.08.018>
9. U.S. Energy Information Administration. (2020). Electric Power Monthly with data for October 2020. Retrieved from <https://www.eia.gov/electricity/monthly/archive/december2020.pdf>
10. Union of Concerned Scientists. (2017). Benefits of renewable energy use. Retrieved from <https://www.ucsusa.org/resources/benefits-renewable-energy-use>

SÉRIE “Právní vědy”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-299-312](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-299-312)

Андрій Бахмач

*аспірант кафедри кримінального права і процесу
Державного університету «Київський авіаційний інститут»,
м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-7969-832X>*

КОНКУРЕНЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КАРАЛЬНОЇ МОДЕЛЕЙ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ: ВИБІР УКРАЇНИ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню такої кримінологічної проблеми як запобігання злочинності. Цей процес відбувається шляхом застосування двох підходів – профілактичному (виховання неприйнятності злочинної поведінки) та каральному (формування страху перед застосуванням покарання). Також, досліджуються фактори, які впливають на злочинність: соціально-економічні, фактори виховання, психологічні, культурні та моральні.

На стан злочинності в країні впливає також ефективність діяльності поліції, судів та система покарань. Велике значення для аналізу злочинності мають статистичні показники. Вони свідчать про зростання злочинності в країні або стабільність цього суспільно-небезпечного явища. В статті детальному аналізу піддані кількісні та якісні показники рівня злочинності у багатьох країнах Європи, Азії та США.

Проблеми зі статистичними показниками в Україні полягає у тому, що після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році важко встановити реальну картину щодо кількості населення в Україні. Автор доходить висновку, що визначення того, яка модель протидії злочинності – профілактична або каральна діє, відбувається через порівняння коефіцієнта злочинності та коефіцієнту ув'язнених. Що стосується України, то сьогодні не можна чітко встановити яка конкретно модель діє. Вони обидві діють комбіновано, відсутні елементи як профілактичної, так і каральної.

Основні проблеми щодо протидії злочинності будуть вирішуватися після завершення воєнного стану. Але автор у статті зазначає, що Україна буде стояти перед серйозними післявоєнними викликами, одним з яких буде профілактика та запобігання злочинності серед військовослужбовців, які

брали участь у військових діях, а також серед цивільного населення на фоні соціально-економічних факторів.

Ще одним важливим аспектом запобігання злочинності в Україні після завершення воєнного стану стане реінтеграція військовослужбовців та адаптація суспільства до нових умов. Досвід інших країн свідчить, що після збройних конфліктів можливе зростання рівня агресії, посттравматичних стресових розладів та труднощів із працевлаштуванням серед ветеранів, що може стати додатковим криміногенним фактором. Тому особливу увагу необхідно приділити розвитку психологічної підтримки, соціальних програм та освітніх ініціатив, спрямованих на ефективну інтеграцію військових у мирне життя та зменшення ризиків злочинної поведінки.

Ключові слова: кримінальні правопорушення, злочинність, протидія злочинності, запобігання кримінальним правопорушенням, профілактика кримінальних правопорушень, коефіцієнт злочинності, каральний підхід, ув'язнені, кримінологічні методи, військовослужбовці.

Andriy Bakhmach

PhD student at the Department of Criminal Law and Procedure

State University «Kyiv Aviation Institute»,

м. Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-7969-832X>

THE COMPETITION BETWEEN PREVENTIVE AND PUNITIVE MODELS OF COUNTERACTING CRIMINAL OFFENSES: UKRAINE'S CHOICE

Abstract. The article is devoted to the study of criminological aspects of crime prevention. It analyzes the main approaches to combating crime, namely the preventive approach (shaping public rejection of criminal behavior) and the punitive approach (creating a deterrent effect through the inevitability of punishment). The study examines key factors influencing crime rates, including socio-economic conditions, upbringing, psychological aspects, cultural, and moral determinants.

The article highlights the impact of law enforcement efficiency, the judicial system, and the institution of punishment on crime dynamics. The role of statistical indicators in criminological analysis is emphasized, as they provide an assessment of crime rates and trends. A comparative analysis of quantitative and qualitative crime indicators in various countries across Europe, Asia, and the United States has been conducted.

A significant issue in Ukraine's crime statistics arises from the challenges in accurately assessing the population size following Russia's full-scale invasion in

2022. The author concludes that determining which crime prevention model – preventive or punitive – is more effective requires a comparative analysis of crime rates and incarceration rates. In the case of Ukraine, no clear predominance of either model can be established, as both function in a combined manner, with elements of both prevention and punishment being insufficiently implemented.

The resolution of key issues related to crime prevention is expected to occur after the conclusion of martial law. However, the author notes that Ukraine will face serious post-war challenges, one of which will be the prevention of crime among military personnel returning from combat, as well as among civilians affected by socio-economic factors.

Another crucial aspect of crime prevention in Ukraine after the war will be the reintegration of military personnel and the adaptation of society to new conditions. The experience of other countries suggests that post-conflict periods are often associated with increased aggression, post-traumatic stress disorders, and employment difficulties among veterans, which may contribute to a rise in crime. Therefore, particular attention should be given to developing psychological support systems, social programs, and educational initiatives aimed at ensuring the effective reintegration of veterans into civilian life and reducing the risks of criminal behavior.

Keywords: criminal offenses, crime, crime counteraction, prevention of criminal offenses, criminal offense prevention, crime rate, punitive approach, prisoners, criminological methods, military personnel.

Постановка проблеми. Запобігання або протидія злочинності є одним з надскладних правових та соціальних питань, над вирішенням яких працюють вже багато століть юристи, філософи, соціологи, політологи, психологи, представники інших гуманітарних наук. З кінця дев'ятнадцятого сторіччя, коли заявила про себе і була визнана як наука кримінологія, в центрі боротьби зі злочинністю стали кримінологи. З тих часів кримінологія вивчає злочинність та її складові елементи, в сукупності досліджуючи злочинну поведінку, особу злочинця, причини та умови злочинності, методи запобігання кримінальним правопорушенням. Сьогодні слід погодитись із висновком, що остаточно перемогти злочинність неможливо. Але це не означає, що неможливо впливати на її кількісні та якісні прояви в окремо взятій країні, регіоні чи населеному пункті. Причому, кількісні прояви злочинності не завжди напряму залежать від рівня економічного розвитку окремо взятої держави чи регіону, чи інших факторів. Держава, територіальні громади та суспільство в цілому завдяки виваженій політиці можуть суттєво впливати злочинність. Така політика реалізується через профілактичну або каральну модель, чи може реалізовуватися комбінований підхід. Адже прийняття людиною рішення як діяти в тій чи іншій ситуації, якщо такі дії можуть набути виду кримінального правопорушення, у переважній більшості випадків

залежить від того, який психологічний запобіжник є основним для такої людини – на рівні внутрішніх цінностей неприйнятність заподіювати шкоду суспільству чи окремії людині (людям) або страх покарання за протиправні дії. Тому й протидія злочинності як суспільному явищу завжди ґрунтувалась на двох основних конкурентних підходах – профілактичному (виховати неприйнятність злочинної поведінки) та каральному (сформувати страх покарання). Перемога одного з двох зазначених підходів (моделей) в цій конкуренції дала б можливість відповісти на питання, які дії з боку держави та суспільства є більш ефективними – не допустити вчинення кримінального правопорушення виховними профілактичними заходами та намагатися перевиховувати правопорушників, які вже вчинили кримінальні правопорушення (профілактичний підхід або політика запобігання кримінальним правопорушенням) чи карати правопорушників, максимально жорстко ізолюючи їх від суспільства та формуючи у громадській думці страх перед кримінальним покаранням (каральний підхід або політика стримування кримінальних правопорушень).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язання проблем запобігання кримінальним правопорушенням присвячена значна кількість наукових праць як українських, так і закордонних вчених. Це питання є одним з основних напрямів кримінологічних досліджень.

В Україні ця тематика була, зокрема, предметом дослідження таких вчених як В. В. Голіна, Б. М. Головкін, О. М. Джужа, Б. М. Орловський, В. В. Черней та інших. Разом з тим, українські вчені-кримінологи наразі визнають наявність кризових явищ у сучасних розробках методів запобігання кримінальним правопорушенням. Такі кризові явища пов’язуються, на їхню думку, з безперспективністю впливу саме на причини кримінальних правопорушень та частковою відмовою у зв’язку з цим від застосування методів індивідуального запобігання з одночасним переходом до більш поглибленого застосування заходів загальносоціального та спеціально-кримінологічного запобігання кримінальним правопорушенням [1, с. 6]. Але, на нашу думку, тема запобігання кримінальним правопорушенням в аспекті розподілу підходів на каральний та профілактичний в Україні досліджувалась недостатньо.

Основні закордонні наукові роботи з цієї тематики були опубліковані американськими та європейськими науковцями. Серед них Едвін Сазерленд, який сформулював теорію диференційованої асоціації (The Theory of Differential Association) та, зокрема, дійшов висновку, що застосування карального підходу може давати зворотний ефект, а саме сприяти формуванню кримінальної ідентичності осіб, яким призначене покарання у вигляді позбавлення волі замість запобігання злочинності [2], Нільс Крісті, який вважав, що реалізація карального підходу перетворилася в окремих країнах у

комерційну індустрію [3], Роберт Мартінсон та його послідовники [4], які вважають, що незалежно від застосовуваного підходу правопорушники не можуть бути виправлені.

Мета статті. Основною метою статті є дослідження різниці профілактичного та карального підходів (моделей) у запобіганні кримінальним правопорушенням з метою визначення критеріїв оцінки їхньої ефективності та доцільності застосування профілактичного підходу як більш гуманного.

Виклад основного матеріалу. Для дослідження моделей та підходів протидії злочинності необхідно визначити, що являє собою сам феномен злочинності з точки зору кримінологічної науки. Найбільш обґрунтованим і поширеним визначенням поняття «злочинність» сучасні українські кримінологи наразі вважають таке: «злочинність – обумовлене умовами суспільного життя, негативне, соціально-правове, відносно масове, історично мінливе явище, яке проявляється у постійному вчиненні частиною членів суспільства у різних сферах його життєдіяльності сукупності діянь, які заподіюють шкоду іншим членам суспільства або суспільству в цілому, і через це є забороненими законом про кримінальну відповідальність» [5, с. 56].

З визначення бачимо, що злочинність як феномен має як об'єктивні, так і суб'єктивні ознаки. Об'єктивними ознаками є шкода, яку завдають суспільству особи при вчиненні кримінальних правопорушень. Суб'єктивними ознаками злочинності є наявність норм закону, які відносять ті чи інші діяння до категорії кримінальних правопорушень.

Так само і методи протидії кримінальним правопорушенням визначаються не тільки моделями як сукупністю методів та конкретних заходів, а й потребують формалізації у нормах законодавства, оскільки в їхній реалізації залучені, перш за все, державні органи, які, в свою чергу, можуть діяти лише в спосіб, визначений законом.

Розглянемо наявні статистичні дані щодо злочинності в Україні.

Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC), яка регулярно оприлюднює [6] Глобальний індекс організованої злочинності зазначає, що цей індекс є багатовимірним інструментом, який оцінює рівень злочинності та стійкість до організованої злочинності для 193 країн. Інструменти індексу підкріплені понад 400 експертними оцінками та оцінками регіональних підрозділів GI-TOC.

За результатами 2023 року Україна у зазначеному рейтингу GI-TOC знаходилась за коефіцієнтом злочинності на 31 місці серед 193 країн з агрегованим (визначеним шляхом поєднання окремих показників в один показник) коефіцієнтом 6,48, але при цьому під час розрахунку коефіцієнта чисельності GI-TOC виходили з кількості населення у 43,79 мільйона осіб [7]. Походження даних про чисельність населення не зазначається, а самі дані викликають обґрунтовані сумніви.

Останні оприлюднені офіційні дані Державної служби статистики України фіксували наявне населення у січні 2022 року у кількості 40,98 мільйона осіб [8]. Офіційні дані за 2023 рік відсутні.

За оцінками Міжнародного валютного фонду чисельність наявного населення України за 2022 р. складала близько 35 мільйонів осіб, а за 2023 р. близько 33,2 млн. осіб [9]. За даними національного демографічного прогнозу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України [10] чисельність населення, що перебуває на території України в кордонах 1991 р., тобто з врахуванням тимчасово окупованих територій, станом на липень 2023 р. склала 35, 6 мільйона осіб. Тобто, дані щодо кількості населення в Україні в різних джерелах суттєво відрізняються.

Зважаючи на те, що після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 р. з території України виїхала значна кількість населення (наприклад, за даними Агентства ООН у справах біженців станом на жовтень 2024 р. з України виїхало 6,75 мільйона осіб [11]), 43,79 мільйона населення України, заявлені GI-ТОС як базовий показник для розрахунку коефіцієнта злочинності, не можна визнати достовірними.

Таким чином, реальний показник злочинності в Україні, вирахований GI-ТОС, виглядає як сумнівний і може бути занижений щонайменше на 20%, якщо брати за базовий показник кількість населення України за 2023 р., визначений Міжнародним валютним фондом. Простий математичний підрахунок збільшення агрегованого коефіцієнта на 20% дає в результаті рівень злочинності в Україні за вказаним вище рейтингом, який буде відповідати вже не тридцять першому, а другому місцю між М'янмою (8,15) та Колумбією (7,75). Але це тільки припущення. І воно, ми впевнені, не відповідає об'єктивному стану справ, адже є досить багато країн у світі, у яких рівень безпечності перебування на вулицях є значно нижчим, ніж в Україні.

На жаль, на цьому прикладі ми бачимо, що за відсутності несуперечливих статистичних даних по окремо взятій країні, зокрема, такого важливого офіційного статистичного показника як наявне населення, коректно визначити дійсний коефіцієнт злочинності, тобто її кількісний показник, в такій країні буде складно, або результат буде нерелевантним.

Що стосується якісних показників злочинності в Україні, то відповідно до статистичних даних Верховного суду у структурі кримінальних проваджень (справ), які були розглянуті місцевими загальними судами з ухваленням вироку за результатами 2023 р., найбільшу частку, як і у 2022 р., становили справи про вчинення кримінальних правопорушень проти власності (статті 185-198 Кримінального кодексу України (далі – КК України)) – 32,2% (36,3% у 2022 р.) від усіх розглянутих місцевими загальними судами справ з ухваленням вироку, або 27 тис. (22 тис. у 2022 р.) таких справ; – справи про

кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.ст. 305-320 КК України) – 19,7% (17,7% у 2022 р.), або 16,5 тис. (10,7 тис. у 2022 р.); – справи про кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи (ст.ст. 115-145 КК України) – 15% (14,7% у 2022 р.), або 12,6 тис. (8,9 тис. у 2022 р.); – справи про кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (ст.ст. 338-360 КК України) – 6,8% (6,7% у 2022 р.), або 5,8 тис. (4,1 тис. у 2022 р.); – справи про кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (ст.ст. 402-435 КК України) – 4,3% (3,3% у 2022 р.), або 3,6 тис. (2 тис. у 2022 р.) [12].

Тобто кримінальні правопорушення проти власності та у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів сукупно склали 51,9% всіх кримінальних правопорушень, розслідування яких завершилось ухваленням вироків за результатами 2023 р.

На злочинність впливає широкий спектр факторів, які можна поділити на соціальні, економічні, культурні, психологічні та правові. Соціально-економічні фактори це, перш за все, рівень бідності, безробіття та низький рівень освіти. Економічна нерівність може спонукати до вчинення кримінальних правопорушень. Люди без стабільного доходу можуть шукати альтернативні способи заробітку, включаючи вчинення кримінальних правопорушень. Відсутність освіти обмежує можливості працевлаштування, що також може сприяти переходу на шлях злочинної діяльності. Конфлікти, корупція та слабкі державні інституції можуть створювати сприятливі умови для злочинності.

Фактори виховання також мають велике значення. Неблагополучні сім'ї, насильство в сім'ї або відсутність батьківської підтримки часто стають причинами девіантної поведінки. Так само відсутність уваги вихователів та вчителів у школі може сприяти формуванню кримінальних схильностей у дитини.

Психологічні фактори включають індивідуальні особливості такі як наявність психічних розладів, агресивність, відсутність емпатії чи низький самоконтроль, а також травматичний досвід. Люди, які зазнали насильства або іншого серйозного стресу, можуть мати схильність до девіантної поведінки.

Культурні та моральні фактори також мають велике значення. У суспільствах, де певні злочини (наприклад, корупційні) сприймаються як «норма», кількісні показники злочинності зазвичай вищі. Зниження значення етичних і правових норм може стимулювати злочинну поведінку.

Недоліки у правоохоронній системі є правовим фактором. Неєфективність діяльності поліції, судів і системи покарань може сприяти злочинності. Якщо після відбуття покарання правопорушник повертається до вчинення кримінальних діянь це також свідчить про проблеми у цій сфері.

Соціальне середовище, зокрема, криміналізоване оточення, проживання в районах з високим рівнем злочинності збільшує ризик залучення до злочинної діяльності. Популяризація насильства або аморальної поведінки через ЗМІ також негативно впливає на особистісні цінності.

Статистичні дані щодо злочинності в окремо взятій країні дозволяють визначити як фактори, що впливають на злочинність, взаємодіють з кількісними та якісними показниками злочинності. Наприклад, в умовах повномасштабної агресії в Україні збільшилась кількість військових та воєнних кримінальних правопорушень. І ці ж статистичні дані в динаміці дозволяють аналізувати як застосовувані в країні заходи запобігання кримінальним правопорушенням вплинуть на ситуацію в цій сфері в майбутньому. Адже країна продовжує знаходитись під впливом фактору участі значної кількості населення у бойових діях. Військовослужбовці, в тому числі ті, які вчиняли військові злочини, а також ті, які отримали психічні травми та захворювання, з часом повернуться до мирного життя. І до цих викликів держава та суспільство мають готуватись уже зараз.

Зменшення злочинності вимагає комплексного підходу, який включає боротьбу з бідністю, поліпшення освіти, реформування правової системи та підтримку соціальної стабільності. Загалом перелічені заходи належать до профілактичного підходу – запобігання кримінальним правопорушенням.

Профілактичний підхід є, безумовно, більш гуманним щодо людей. До нього навіть складно застосовувати термін «боротьба зі злочинністю», адже він передбачає розуміння, прощення, жалість до людей, які «оступились», порушили суспільний договір, тим більше до тих, хто має заслуги перед державою та суспільством як то військовослужбовці, які обороняли свою країну. Але він і потребує більших зусиль та витрат, більше роботи від державних інституцій, толерантності від суспільства. Представники державної влади обираючи такий підхід зазвичай обґрунтовують його тим, що саме держава багато в чому є винною у формуванні особи злочинця. При цьому, не слід забувати, що саме держава в особі представників законодавчої влади визначає, кого з людей віднести до категорії «злочинець», адже цей статус, як і коло проступків, які визнаються кримінальними правопорушеннями в кожній окремій державі, визначається тільки кримінальним законом та потім лише оформлюється правоохоронною системою держави у вигляді судових вироків за результатами кримінального розслідування.

Слід визнати, що складність вибору моделі протидії кримінальним правопорушенням в окремо взятій державі пов'язана не тільки з моральним аспектом, адже серед звичайних обіцянок та зобов'язань перед суспільством, що приймають на себе політики, які приходять до влади на чергових виборах, боротьба зі злочинністю є стандартним у політичному наборі. Політики та чиновники, так само як лікарі та науковці, мають обирати такі моделі

реалізації своїх зобов'язань перед суспільством, результативність яких доведена часом. Тобто, обираючи профілактичну чи каральну модель протидії кримінальним правопорушенням в окремій державі, недостатньо керуватись оцінкою їхньої гуманності, необхідно мати чіткий прогноз результативності реалізації тієї чи іншої моделі. І тут виникає проблема. Буває важко порівняти результативність профілактичного та карального підходу за параметром зменшення кількості кримінальних правопорушень, особливо у короткостроковій, і навіть у середньостроковій перспективі. Крім того, як зазначено вище, ці два підходи у протидії злочинності мають різну вартість витрат державних коштів.

Повертаючись до вибору моделі протидії злочинності ми бачимо, що для представників законодавчої та виконавчої влади в країні може бути дуже важко знайти достовірні та несуперечливі об'єктивні вхідні дані, щоби визначити дійсний стан справ зі злочинністю у країні для того, щоб оцінити масштаб проблеми та перевірити ефективність актуальної в країні моделі протидії злочинності. Наука також має оперувати несуперечливими вхідними даними та доказами, щоб довести певні гіпотези. Тобто, щоб, наприклад, в окремо взятій країні дійти висновку про ефективність чи неефективність каральної моделі запобігання злочинності та, можливо, долучитися до кола гуманістів та змінити цю модель на профілактичну, особливо у країнах, рівень економічного розвитку яких є недостатній, необхідно мати міцну політичну волю, адже доказів неефективності каральної моделі може бракувати.

При цьому більш економічно розвинені країни, де рівень злочинності є суттєво нижчим, мають демонструвати конкретні приклади, що профілактичний підхід є більш ефективним, щоби надавати таким чином приклад-обґрунтування для переходу до профілактичного підходу. Зазвичай в цьому допомагає статистика, яка, як ми з'ясували вище, на жаль, не є ідеальним аргументом, зважаючи на можливі вади та неточності. Менше з тим універсальним показником рівня злочинності в окремій країні прийнято вважати коефіцієнт злочинності, який, зазвичай, вираховується як кількість вчинених кримінальних правопорушень на 100 тис. населення, а показником гуманності держави щодо злочинців – показник кількості ув'язнених осіб. Отже, країни, де ці два показники перебувають на співставних місцях у відповідних рейтингах вважаємо такими, де є умовна узгодженість між моделлю протидії злочинності та її результатами.

Країнами з найбільш гуманними правовими системами слід вважати ті, в яких коефіцієнт ув'язнених є низьким. А ефективність такого підходу, відповідно, буде демонструвати відносно невисокий коефіцієнт злочинності в таких країнах. І навпаки, країни, де коефіцієнт ув'язнених вищий за коефіцієнт злочинності й при цьому коефіцієнт злочинності доволі високий вважатимемо прихильниками каральної моделі протидії злочинності, де вона при цьому демонструє невисоку ефективність.

У визначенні коефіцієнта ув'язнених ми додатково будемо спиратись на наукові дослідження норвезького кримінолога Нільса Крісті, який багато років вивчав та порівнював цей показник, і який, при цьому критично ставиться, а іноді відкрито піддає сумніву офіційно оприлюднені статистичні дані, та обрховані на їх підставі коефіцієнти злочинності та кількості ув'язнених [3, с. 20].

Унаслідок порівняння ми побачимо, що поруч із високорозвинутими економічно країнами, де панує гуманістичний підхід до протидії злочинності й він продемонстрував свою ефективність, тобто спостерігаємо явну пряму залежність – невисокий коефіцієнт злочинності поруч з невисокою кількістю ув'язнених є й інші, також високорозвинуті економічно країни, де застосовується переважно каральний підхід. Серед перших це, переважно, західноєвропейські та скандинавські країни, такі як Швеція, Данія, Норвегія, Швейцарія, а також Австралія, Нова Зеландія. З іншого боку – це США, Туреччина, Китай, Сінгапур та інші як азійські, так і європейські країни.

Тобто, ми бачимо, що високий рівень економічного розвитку країни не завжди спонукає до вибору профілактичної моделі. На цей вибір впливають також і інші фактори, такі як політичний режим, звичаї, традиції тощо. Найбільш нетиповим в цьому розумінні є приклад США, яка за рівнем дотримання громадянських свобод вважається одним з лідерів у світі й водночас має достатньо високий рівень злочинності та коефіцієнт ув'язнених. Нільс Крісті вважає, що однією з причин такого феномену є значна комерціалізація галузі виконання покарань у США, яка фактично стала окремою галуззю економіки з великою кількістю створених робочих місць [3, с. 117].

В цьому сенсі також слід зауважити, що перехід до профілактичного підходу найскладнішим видається у країнах з наявним високим рівнем злочинності та складними соціально-економічними умовами, особливо якщо це стрімкий перехід. Повна та різка відмова від карального підходу може викликати негативні наслідки, особливо у короткостроковій перспективі. Тому в таких країнах перехід до профілактичної моделі запобігання злочинності має бути поступовим та поетапним, а також супроводжуватись покращенням соціально-економічних умов. В країнах з високим рівнем соціально-економічного розвитку такий перехід залежить тільки від свідомо обраної політичної стратегії подальшого розвитку країни, яка не завжди може бути орієнтована в бік гуманізації системи кримінальних покарань, як ми бачимо на прикладах США та ряду азійських країн.

Де ж в цій системі координат між країнами з домінування каральної або профілактичної моделі запобігання злочинності перебуває Україна? Насамперед звернемо увагу, що в ув'язненні (під ув'язненими ми розуміємо як осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, так і осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах на стадії досудового слідства) в Україні станом на 1 січня 2023 р. перебувало 42 708 осіб [13]. До цієї кількості

включаються не тільки особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, а й ті, що чекають на вирок у слідчих ізоляторах (досудове ув'язнення). Як йдеться у доповіді Ради Європи лідером серед європейських країн за кількістю ув'язнених у 2023 р. є Туреччина, також у Туреччині найвищий коефіцієнт ув'язнених на 100 тис. населення. Слід зазначити, що сам по собі показник кількості ув'язнених в абсолютному виразі жодним чином не демонструє приналежність до гуманістичного чи карального підходу у запобіганні злочинності. Показовим тут є саме коефіцієнт кількості ув'язнених, який рахується за аналогією до коефіцієнта злочинності, що згадувався вище. Після Туреччини найвищий коефіцієнт ув'язнених на 100 тис. населення у 2023 р. був у Грузії (256), далі йшли Азербайджан (244), Молдова (242), Угорщина (211), Польща (194), Словаччина (183), Албанія (179), Чехія (176), Литва (174) та Латвія (172). Як видно, лідерами списку, окрім Туреччини, є країни східної Європи – пострадянського та постсоціалістичного блоку. Найменша кількість ув'язнених на 100 тис. населення спостерігалась у скандинавських та західноєвропейських країнах, таких як Ліхтенштейн (15), Ісландія (36), Фінляндія (52), Нідерланди (52), Норвегія (55), Німеччина (69), Данія (71) [14].

В Україні, як вказано вище, станом на 1 січня 2023 р. нараховувалось 42 708 ув'язнених. Якщо визначати коефіцієнт ув'язнених виходячи з кількості населення України у 33,2 млн. осіб (оцінка МВФ) за 2023 р. то це 0,129% або 129 ув'язнених на 100 тис населення. Водночас у згаданій вище доповіді Ради Європи зазначено, що коефіцієнт ув'язнених на 100 тис населення в Україні дорівнює 116 осіб, що знов може свідчити про використання неточних вихідних даних щодо кількості наявного населення в Україні. Але навіть виходячи з коефіцієнта 129 ув'язнених на 100 тис населення ми бачимо, що цей коефіцієнт буде наближений до середнього по Європі (124) і буде менший за показники таких європейських країн, як Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія, Великобританія (Англія та Уельс має показник 136, Шотландія 133).

Таким чином, зважаючи на достатньо високий рівень коефіцієнта злочинності в Україні, про який йшлося вище, ми можемо дійти висновку, що Україна формально є країною з середнім поміркованим коефіцієнтом ув'язнених і, відповідно, її не можна вважати країною з яскраво вираженим каральним підходом щодо протидії злочинності.

Тут слід додати, що кількість ув'язнених в Україні у 2024 р. порівняно з 2023 р. зросла до 43 387 (станом на 1 лютого 2024 р.) [15], і це за умови зменшення кількості наявного населення, що може свідчити про певну тенденцію як збільшення кількості кримінальних правопорушень, так і більшої суворості під час застосування покарань.

Припускаємо, що таке збільшення показника кількості ув'язнених в умовах воєнних дій може відбутися за рахунок збільшенням кількості

військових та воєнних кримінальних правопорушень, які мають високий ступінь тяжкості, та, за які, відповідно кримінальним законом передбачено більш жорсткі покарання.

Таким чином, розглянувши вищенаведені дані щодо України в їх сукупності, слід дійти висновку, що наразі відсутні підстави відносити Україну до переліку країн з явно вираженою каральною моделлю запобігання злочинності, адже вона знаходиться всередині рейтингів щодо коефіцієнта ув'язнених при відносно високому місці щодо коефіцієнта злочинності. Водночас в Україні наразі відсутня чітко заявлена та зафіксована нормативно стратегія обрання відповідної моделі протидії злочинності. Ця проблема потребує розв'язання найближчим часом, зважаючи на виклики, про які йшлося вище.

Висновки. Нами проаналізовані дві основні моделі протидії злочинності – профілактична та каральна, виходячи зі спрямованості політики держави на допомогу та перевиховання осіб, які порушили кримінальний закон, або на ізоляцію таких осіб від суспільства. Визначення, яка модель переважає в тій чи іншій країні, може бути здійснене через зіставлення коефіцієнта злочинності та коефіцієнту кількості ув'язнених. При цьому для того, щоб об'єктивно та несуперечливо визначити до якої саме каральної чи профілактичної моделі тяжіє та, чи інша країна, необхідно критично проаналізувати правильність обрахунків таких коефіцієнтів та перевірити, чи використані під час обрахунків точні та несуперечливі вхідні дані, зокрема щодо кількості наявного населення в країні.

Зважаючи на те, що вхідні дані можуть бути некоректними, як у прикладі з Україною, де обрахунки відбуваються за відсутності офіційних та достовірних статистичних даних щодо кількості наявного населення, визначення моделі, виходячи виключно зі зіставлення абсолютних кількісних показників видається недостатнім. Крім використання зазначених коефіцієнтів також необхідно враховувати додаткові фактори, такі як вірогідність існування в країні прихованої злочинності, незареєстрованих злочинів, умови утримання ув'язнених, інші фактори.

Вибір моделі запобігання злочинності є складним політичним завданням, яке кожна країна вирішує самостійно. Проте політична традиція в окремих регіонах світу дозволяє стверджувати, що західноєвропейські та скандинавські країни переважно обрали профілактичну модель запобігання злочинності, яка продемонструвала свою ефективність, зважаючи на низькі показники коефіцієнта злочинності в цих країнах.

Профілактична модель протидії злочинності потребує більших зусиль та розрахована на довготривалий ефект. Але така модель є більш гуманною і в результаті доводить свою ефективність за умови соціально-економічного розвитку країни.

Обираючи модель запобігання злочинності також слід мати на увазі, що соціальна теорія походження злочинності провідним чинником її виникнення в державі вважає соціальні та економічні фактори. Оскільки кожна конкретна держава і створює ці соціальні та економічні фактори, то, відповідно, така держава є відповідальною за той рівень злочинності, який в ній існує. Тобто, населення країн, які стабільно перебувають у незадовільному економічному становищі без позитивної динаміки, в яких спостерігається високий рівень безробіття та протягом тривалого часу не покращуються соціальні стандарти, мають сприймати такий стан як результат невеликого політичного керівництва. Політичне керівництво тих країн, де спостерігається економічне зростання та соціальні права населення захищені, може самостійно обирати модель запобігання злочинності. І цей вибір завжди є складним та не має однозначного рішення, але чітко демонструє рівень розвитку демократії в таких країнах.

Література:

1. Зменшення можливостей вчинення злочинів: стратегічний підхід: монографія / за заг. ред. В. В. Голіни. Харків Право 2020. 287 с.
2. Sutherland E. H. Principles of criminology. 4th ed. Chicago J. B. Lippincott. 1947. 645 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.34192/page/n5/mode/2u> (дата звернення 30.01.2025).
3. Крісті Н. Боротьба зі злочинністю як індустрія. Уперед до Гулагу західного зразка. Київ: КНТ, 2021. 256 с.
4. Historical Background The "What Works?" Debate [Електронний ресурс]. Режим доступу <https://www.corrections.govt.nz/resources/research/the-effectiveness-of-correctional-treatment/historical-background> (дата звернення 30.01.2025).
5. Черней В. В., Джужа О. М. Кримінологія: підручник. Київ Освіта України, 2020. 612 с.
6. About the index [Електронний ресурс]. Режим доступу <https://ocindex.net/about> (<https://ocindex.net/about>) (дата звернення 30.01.2025).
7. Criminality index [Електронний ресурс]. Режим доступу <https://ocindex.net/rankings?f=rankings&view=List> (дата звернення 30.01.2025).
8. Чисельність населення та середня чисельність за періоди року. Архів за 2022 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/ds/kn/arh_kn2022_u.html (дата звернення 30.01.2025).
9. Steady but Slow Resilience amid Divergence. April 2024 [Електронний ресурс]. Режим доступу <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024?cid=ca-com-homepage-SM2024> (дата звернення 30.01.2025).
10. Демографічний прогноз по Україні 2023 [Електронний ресурс]. Режим доступу https://idss.org.ua/forecasts/nation_pop_proj (дата звернення 30.01.2025).
11. Ukraine Refugee Situation [Електронний ресурс]. Режим доступу <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine> (дата звернення 30.01.2025).
12. Верховний Суд України. Аналіз стану здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у 2023 році [Електронний ресурс]. Режим доступу https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/sud_pract/Analiz_statistika_kriminal_2023.pdf (дата звернення 30.01.2025).

13. Скільки ув'язнених у тюрмах країн Європи та як змінювалася їх кількість в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу <https://www.slovoidilo.ua/2024/06/14/infografika/suspilstvo/skilky-uvyaznenykh-tyurmah-krayin-yevropy-ta-yak-zminyuvalasya-yix-kilkist-ukrayini> (дата звернення 30.01.2025).

14. Council of Europe. Annual Penal Statistics [Електронний ресурс]. Режим доступу <https://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/> (дата звернення 30.01.2025).

15. Скільки людей в Україні відбувають покарання в тюрмах і СІЗО відповіли в Мін'юсті [Електронний ресурс]. Режим доступу <https://hromadske.ua/posts/skilki-lyudej-v-ukrayini-vidbuvayut-pokarnnya-u-tyurmah-i-sizo-vidpovili-u-minyusti> (дата звернення 30.01.2025).

References:

1. Holina, V. V. (Ed.). (2020). *Zmenschennia mozhyvostei vchynennia zlochyniv: Stratehichnyi pidkhid* [Reducing crime opportunities: A strategic approach]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

2. Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). Chicago, IL: J. B. Lippincott. Retrieved from <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.34192/page/n5/mode/2u>.

3. Christie, N. (2021). *Borotba zi zlochynnistiu yak industriia. Upered, do Hulahu zakhidnoho zrazka* [Crime control as industry. Forward, to a Western-style Gulag]. Kyiv: KNT [in Ukrainian].

4. Department of Corrections, New Zealand. (n.d.). *Historical background: The "What Works?" debate*. Retrieved from <https://www.corrections.govt.nz/resources/research/the-effectiveness-of-correctional-treatment/historical-background>

5. Chernei, V. V., & Dzhudzha, O. M. (2020). *Kryminolohiia* [Criminology]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

6. Organized Crime Index. (n.d.). *About the index*. Retrieved from <https://ocindex.net/about>

7. Organized Crime Index. (n.d.). *Criminality index*. Retrieved from <https://ocindex.net/rankings?f=rankings&view=List>

8. State Statistics Service of Ukraine. (2022). *Chyselnist naseleння ta serednia chyselnist za periody roku* [Population size and average population by periods of the year]. Retrieved from https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/ds/kn/arh_kn2022_u.html [in Ukrainian].

9. International Monetary Fund. (2024, April). *Steady but slow: Resilience amid divergence*. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024?cid=ca-com-homepage-SM2024>.

10. Institute for Demography and Social Studies, Ukraine. (2023). *Demohrafichnyi prohnoz po Ukraini 2023* [Demographic forecast for Ukraine 2023]. Retrieved from https://idss.org.ua/forecasts/nation_pop_proj [in Ukrainian].

11. United Nations High Commissioner for Refugees. (n.d.). *Ukraine refugee situation*. Retrieved from <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>

12. Supreme Court of Ukraine. (2023). *Analysis of the administration of justice in criminal proceedings and cases of administrative offenses in 2023*. Retrieved from https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/sud_pract/Analiz_statistika_kriminal_2023.pdf [in Ukrainian].

13. Slovo i Dilo. (2024, June 14). *Skilky uv'iaznennykh u tiurmakh krain Yevropy ta yak zminiuvalasia yikh kilkist v Ukraini* [How many prisoners are in European prisons and how their number has changed in Ukraine]. Retrieved from <https://www.slovoidilo.ua/2024/06/14/infografika/suspilstvo/skilky-uvyaznenykh-tyurmah-krayin-yevropy-ta-yak-zminyuvalasya-yix-kilkist-ukrayini> [in Ukrainian].

14. Council of Europe. (n.d.). *Annual penal statistics*. Retrieved from <https://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/>

15. Hromadske. (2024). *Skilky liudei v Ukraini vidbuvaiut pokarannia v tiurmakh i SIZO – vidpovily v Min'iuсти* [How many people in Ukraine are serving sentences in prisons and pre-trial detention centers — response from the Ministry of Justice]. Retrieved from <https://hromadske.ua/posts/skilki-lyudej-v-ukrayini-vidbuvayut-pokarnnya-u-tyurmah-i-sizo-vidpovili-u-minyusti> [in Ukrainian].

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-313-325](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-313-325)

Артур Волобоєв

*доктор філософії в галузі права, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Донецького державного університету внутрішніх справ, м. Кропивницький Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-7138-5847>*

Валентин Тулінов

*кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Донецького державного університету внутрішніх справ, м. Кропивницький Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3972-348X>*

ЩОДО СТРУКТУРИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація. Сьогодні, у контексті європейської інтеграції України та її входження до світової системи безпеки та правопорядку, особливого значення набуває виконання міжнародних зобов'язань у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Важливим завданням є приведення національних методів розслідування у відповідність до міжнародних стандартів та найкращих світових практик, що неможливо без налагодження ефективної співпраці між різними структурними підрозділами Національної поліції України та органами досудового розслідування. Усе означене вимагає постійного вдосконалення існуючих механізмів взаємодії та впровадження нових форм співпраці, зокрема з огляду роботи слідчих та оперативних підрозділів стратегічних розслідувань.

Вважається, що взаємодія слідчих органів досудового розслідування з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань є комплексним процесом та ключовим фактором у забезпеченні успішного розслідування складних і резонансних злочинів. Такі відносини мають будуватися на засадах партнерства, довіри та взаємної підтримки, що дозволить ефективно використовувати ресурси та компетенції кожного підрозділу [1, с. 95].

У зв'язку з цим, нами акцентовано на сутності суспільних відносин, що формуються в межах правових та прикладних аспектів взаємодії слідчих

органів досудового розслідування та оперативних підрозділів стратегічних розслідувань. Визначено ключові елементи взаємодії, розкрито їх зміст.

Наголошено, що взаємодія в кримінальному провадженні повинна ґрунтуватися на ретельно розробленій плановій основі, а також з урахуванням доцільності створення слідчо-оперативної групи.

Визначено основні принципи утворення слідчо-оперативних груп. З огляду на власний практичний досвід, окреслено аспекти, які слід враховувати при організації взаємодії між членами слідчо-оперативної групи.

Ключові слова: взаємодія, структура, слідчі, органи досудового розслідування, оперативні підрозділи.

Arthur Voloboiev

PhD in Law, Head of the Department of Operational and Investigative Activities and Information Security at the Faculty of Training Specialists for Criminal Police Units, Donetsk State University of Internal Affairs, Kropyvnytskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-7138-5847>

Valentyn Tulinov

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Training Specialists for Criminal Police Units, Donetsk State University of Internal Affairs, Kropyvnytskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-3972-348X>

ON THE STRUCTURE OF INTERACTION BETWEEN PRE-TRIAL INVESTIGATION BODIES AND OPERATIONAL UNITS FOR STRATEGIC INVESTIGATIONS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Abstract. Today, in the context of Ukraine's European integration and its incorporation into the global security and law enforcement system, fulfilling international obligations in combating organized crime and corruption is of particular importance. A key task is aligning national investigative methods with international standards and best global practices, which is impossible without establishing effective cooperation between various structural divisions of the National Police of Ukraine and pre-trial investigation bodies. This requires continuous improvement of existing mechanisms of interaction and the implementation of new forms of cooperation, particularly concerning the work of investigators and operational units for strategic investigations.

It is considered that the interaction between pre-trial investigation bodies and operational units for strategic investigations is a complex process and a key factor in ensuring the successful investigation of complex and high-profile crimes. Such relationships should be built on the principles of partnership, trust, and mutual support, enabling the effective utilization of the resources and competencies of each unit [1, p. 95].

In this regard, we have emphasized the essence of social relations formed within the framework of legal and practical aspects of interaction between pre-trial investigation bodies and operational units for strategic investigations. Key elements of interaction have been identified, and their content disclosed.

It has been emphasized that cooperation in criminal proceedings should be based on a carefully developed plan and consider the feasibility of forming an investigative and operational group.

The main principles for forming investigative and operational groups have been defined. Based on practical experience, aspects to be considered when organizing interaction among members of investigative and operational groups have been outlined.

Keywords: interaction, structure, investigators, pre-trial investigation bodies, operational units.

Постановка проблеми. Взаємодія слідчих органів досудового розслідування з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань Національної поліції України у межах кримінального провадження має здійснюватися виключно за наявності законних підстав.

Так, нормами Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) [2] визначено повноваження слідчих та оперативних підрозділів, де відповідно до положень ст. 40 слідчий органу досудового розслідування відповідає за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. При цьому слідчий уповноважений розпочинати досудове розслідування за наявності законних підстав, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам, а також здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України [2].

У свою чергу, ст. 41 КПК України визначає повноваження оперативних підрозділів, зокрема оперативні підрозділи органів Національної поліції проводять слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора [2]. З огляду на це, під час виконання доручень працівник підрозділу стратегічних розслідувань користується повноваженнями слідчого. Працівники підрозділів стратегічних розслідувань не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до прокурора або слідчого судді.

Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання підрозділом стратегічних розслідувань.

Окреслені повноваження слідчого органу досудового розслідування та оперативного працівника підрозділу стратегічних розслідувань базуються на наявності достатньої сукупності даних, що обґрунтовують доцільність взаємодії для досягнення мети та завдань кримінального провадження. Хоча законодавство не визначає вичерпний перелік таких даних, проте їх обсяг повинен бути достатнім для виправдання дій слідчого та оперативного працівника в конкретному випадку. Особливу увагу слід приділяти забезпеченню комплексності доказової бази, адже одиничні докази чи відомості не можуть бути достатньою підставою для ініціювання взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розроблення інституту взаємодії з огляду визначення його взаємопов'язаних структурних елементів під час розкриття та розслідування злочинів внесли такі учені-юристи, як: Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, А. Ф. Волобуєв, Є. В. Григорчук, В. Г. Дрозд, І. М. Єфіменко, Н. І. Клименко, І. І. Когутич, В. К. Лисиченко, В. В. Малюга, Д. Й. Никифорчук, О. В. Одерій, С. П. Пекарський, К. О. Чаплинський, С. С. Чернявський, В. Ю. Шепітько, А. М. Юрченко та інші. Разом з тим, попередниками не приділено значної уваги дослідженню питань, пов'язаних із формуванням змістовної складової взаємодії слідчих органів досудового розслідування та оперативних підрозділів стратегічних розслідувань

Мета статті – проаналізувати структуру взаємодії слідчих органів досудового розслідування з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань Національної поліції України, зокрема розкрити сутність та зміст суспільних відносин, що виникають під час такого процесу.

Виклад основного матеріалу. Безпосередню організацію роботи зі збору інформації про осіб, які вчинили злочини, а також про події та факти, які можуть сприяти їх розслідуванню і розкриттю, та контроль за перевіркою зазначеної інформації здійснює керівник органу (підрозділу) поліції. Інформація, яка вказує на можливість досягнення мети взаємодії, може бути отримана під час проведення слідчих (розшукових) дій, як гласних, таких і негласних, а також під час оперативно-розшукових заходів, перевірок, ревізій та інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Однак, такі дії не дозволяють зібрати та проаналізувати дані, необхідні для прийняття обґрунтованих рішень щодо подальших кроків у досудовому розслідуванні.

Під час підготовки до організації взаємодії слідчих з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань слід передбачити і здійснити ряд заходів, які забезпечують успішне досягнення мети їхньої співпраці [3, с. 78], наприклад, такі заходи мають бути спрямовані на:

– роз'яснення учасникам взаємодії їхніх прав і обов'язків відповідно до процесуального статусу, визначеного КПК України;

– розуміння учасниками взаємодії тактичних і процесуальних аспектів досудового розслідування, зокрема, порядку проведення окремих дій, у тому числі й негласних;

– усвідомлення учасниками взаємодії їхньої особистої відповідальності за виконання завдань, покладених на них законом, а також дотримання умов конфіденційності.

Особливу увагу слід приділити всім учасникам взаємодії положенням про збереження в таємниці інформації, отриманої в ході досудового розслідування. Така інформація не може бути передана третім особам без дозволу слідчого, оскільки її незаконне розголошення може бути підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, враховуючи положення ч. 2 ст. 222 КПК України [2] та ст. 387 Кримінального кодексу України [4].

Стосовно тривалості взаємодії, то слід зазначити, що, ані кримінальне процесуальне законодавство, ані інші нормативно-правові акти не дають чітких вказівок з цього питання. Вибір моменту для здійснення взаємодії залежить від внутрішнього переконання слідчого та обраної ним тактики розслідування. Це означає, що рішення про початок або зміну форми взаємодії ґрунтується на аналізі конкретних ресурсів, рівнів наявної інформації та стратегії, яка обирається для досягнення найбільш ефективного результату.

Загалом, взаємодія слідчого з оперативним підрозділом стратегічних розслідувань у кримінальному провадженні повинна здійснюватися в межах встановлених строків досудового розслідування, передбачених КПК України. Якщо така взаємодія відбувається поза межами цих строків, то вона втрачає свій статус процесуальної взаємодії і не може розглядатися, як належним чином оформлена у правовому полі. Проте, винятковою є ситуація, коли слідчий починає взаємодію з відповідними підрозділами стратегічних розслідувань до відкриття кримінального провадження, тобто в рамках заведеної оперативно-розшукової справи.

Така ситуація частково врегульована положеннями Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України, затвердженої наказом МВС України від 07.07.2017 № 575 [5]. Виділяємо її, як форму взаємодії, що може включати обмін інформацією, проведення консультацій та узгодження дій для підготовки до відкриття кримінального провадження – внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, ще однією формою взаємодії є взаємодія слідчого з іншими суб'єктами, такими як представники медіа простору (засобів масової інформації), громадські активісти або окремі громадяни [6], якщо це необхідно для оцінки обставин, що можуть свідчити про вчинення злочину, та наявності приводів і підстав для відкриття кримінального провадження. Така взаємодія

здійснюється в межах умов перевірки законних приводів і достатньої підстави, як передбачено ч.ч. 1, 2 ст. 214 КПК України [2]. Це є прикладом невідкладної непроцесуальної форми взаємодії, яка виникає поза межами офіційного кримінального провадження і має на меті зібрати попередню інформацію для визначення можливих варіантів подальших дій та прийняття рішень.

У випадку, якщо під час такої непроцесуальної форми взаємодії не буде виявлено ознак злочину, рішення про відкриття кримінального провадження не приймається. Водночас, якщо ознаки злочину виявлено, слідчий відкриває кримінальне провадження, після чого взаємодія з іншими неуповноваженими суб'єктами відбувається в рамках досудового розслідування, за правилами, встановленими КПК України.

Після закінчення строків досудового розслідування, визначених КПК України, всі форми взаємодії припиняються. Єдиним винятком є ситуація, коли строк досудового розслідування подовжується у встановленому порядку, відповідно до ст. ст. 115, 219, 294-296 КПК України [2]. У таких випадках слідчий має право продовжувати взаємодію з відповідними суб'єктами в рамках процесуальних строків досудового розслідування.

Слід зауважити, що у прикладному аспекті взаємодія слідчого з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань у кримінальному провадженні складається з кількох ключових елементів, кожен з яких відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного розслідування.

Головними елементами такої взаємодії є: суб'єкти взаємодії (учасники), об'єкти взаємодії (цілі або питання, на яких зосереджено взаємодію), форми взаємодії (способи її реалізації). Крім названих нами, вчені виділяють теоретичний, правовий і ситуативний зміст взаємодії, а також завдання та тактичні особливості окремих її видів [7, с. 102].

Крім того, серед факультативних елементів взаємодії можна виділити предмет, метод, методика і методологію взаємодії, оскільки вони мають переважно теоретичне значення і використовуються переважно для більш глибокого аналізу процесів взаємодії [7, с. 102].

Вважаємо, що з урахуванням логіки викладу цих структурних елементів, найдоцільнішим підходом має бути застосування принципу інформаційного взаємозбагачення. Це означає поступове накопичення інформації, в ході якого кожен наступний елемент будується на основі попереднього, збагачуючи його та формуючи логічний ланцюг усього процесу взаємодії. Такий підхід забезпечує розуміння взаємозв'язку між окремими елементами взаємодії та того, що всі вони пов'язані між собою та взаємозалежні, що дозволяє більш комплексно і системно підходити до організації розслідування.

Враховуючи одночасно, і складність, і взаємозалежність усіх елементів взаємодії, слід зазначити, що визначення їхнього рівня інформативності та

значущості може бути ускладнене. Кожен елемент змінює свою роль, і в залежності від конкретної ситуації в розслідуванні може набувати більшої або меншої ваги. Тому не завжди можливо однозначно спрогнозувати, який з елементів є більш інформативним чи важливим, оскільки це залежить від умов конкретного кримінального провадження.

На основі думки наукової плеяди [1, с. 89-95; 6; 7, с. 103-124; 8, с. 43-44; 9, с. 186-191; 10, с. 81-91; 11, с. 306-322] з огляду співпраці слідчого з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань розкриємо такі структурні елементи їх взаємодії.

1. Теоретичний, правовий і ситуативний зміст взаємодії:

– теоретична складова охоплює концептуальні основи взаємодії слідчого та підрозділів стратегічних розслідувань, включаючи принципи, методи та підходи, які досягли успішної співпраці у кримінальних провадженнях. Важливо щоб теоретичні засади ґрунтувалися на сучасних знаннях в галузі криміналістики, оперативно-розшукової діяльності та правовій сфері;

– правова складова взаємодії визначає законодавчі норми та правила, що регулюють діяльність слідчих і оперативних підрозділів стратегічних розслідувань. Законодавчими актами, що регламентують цю сферу, є КПК України [2], Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» [12], а також інструкції, наприклад, Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України [5];

– ситуативна складова враховує конкретні умови і особливості, що виникають під час досудового розслідування. При цьому може враховуватися кваліфікація і характер вчинення злочину (-ів), рівень організованості злочинної групи, наявність оперативної інформації та ресурсів, які використовуються під час досудового розслідування.

2. Суб'єкти взаємодії. До них відносяться:

– слідчі органи – основні виконавці процесу досудового розслідування, які знають координацію взаємодії всіх її учасників, приймають процесуальні рішення і забезпечують тактичне планування;

– оперативні підрозділи стратегічних розслідувань – займаються збором та аналізом інформації про організовані злочинні групи, а також стратегічним плануванням заходів для їх нейтралізації. Вони надають слідчим критично важливу інформацію, зокрема оперативну інформацію та аналітичні звіти;

– інші суб'єкти – прокурори, експерти, працівники інших правоохоронних органів, служби безпеки, органів місцевого самоврядування, а також представники громадськості чи медіа простору (ЗМІ), залучені під час досудового розслідування на законних підставах.

3. Мета і завдання взаємодії:

– мета взаємодії – досягнення ефективного розкриття та розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами та злочинними організаціями, з використанням об'єднаних зусиль слідчих та оперативних підрозділів.

– завдання взаємодії – попередження та розкриття злочинів, проведення оперативних заходів для утримання учасників організованої групи, збір доказів та забезпечення належного документування протиправних дій.

4. Предмет взаємодії охоплює питання, пов'язані з отриманням і обробкою оперативної інформації, її перевіркою та використанням у ході досудового розслідування, а також координацією дій слідчих і працівників оперативних підрозділів стратегічних розслідувань під час проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі й негласних слідчих (розшукових) дій.

5. Об'єкти взаємодії – це конкретні матеріали та докази, які були отримані та проаналізовані в ході розслідування. Це можуть бути документальні підтвердження злочинної діяльності, речові докази, зокрема, фінансові документи, записи інформації, знятої з електронних засобів комунікації, інформація про рух майна та коштів по банківських рахунках, пов'язані зі злочинною діяльністю.

6. Форми взаємодії включають оперативні наради, координаційні збори, обмін повідомленнями в реальному часі, спільні слідчо-оперативні групи, використання спеціалізованих інформаційних систем для моніторингу та аналітичного аналізу діяльності злочинних груп.

Особливу увагу слід приділяти оперативним комбінаціям, що дозволяють досягти успіху в розслідуванні за рахунок залучення агентів, використання технічних засобів і спостереження за затриманими (в рамках впровадження внутрішньокамерної розробки).

7. Методи взаємодії. До них відносяться:

– аналітичні методи (аналіз інформації, наприклад, щодо розкриття побудови злочинних схем);

– методи оперативно-розшукової діяльності (негласне спостереження, прослуховування, отримання зразків для порівняльного аналізу тощо);

– психологічні методи (тактика допиту та роботи з підозрюваними);

– технічні засоби для збору доказів.

Ефективність застосування цих методів сприяє якості інтеграції оперативної та слідчої інформації для створення цілісної картини злочинної діяльності.

8. Тактика організації окремих видів взаємодії. Як правило, це конкретні дії, спрямовані на забезпечення координації між слідчими та оперативними підрозділами, які включають планування оперативних комбінацій, підготовку та проведення слідчих (розшукових) дій, що відбуваються під час взаємодії.

Особливу увагу приділяють превентивним заходам, спрямованим на запобігання протиправним діям організованих груп, та їх моніторингу. Така комбінація дозволяє своєчасно зреагувати на зміни в структурі та діях організованих злочинних груп та злочинних організацій.

Слід зауважити, що взаємодія в кримінальному провадженні повинна ґрунтуватися на ретельно розробленій плановій основі. Це означає, що всі учасники процесу, зокрема слідчі та оперативні підрозділи стратегічних розслідувань зобов'язані планувати свою роботу, орієнтуючись на взаємодію в рамках координації зусиль в напрямі розкриття, розслідування організованої злочинної діяльності. Недоліком слід вважати випадки, коли кожен з підрозділів, зокрема слідчі, які є організуючою частиною слідчої групи, і працівники оперативних підрозділів стратегічних розслідувань, здійснюють планування своєї діяльності незалежно. Проте, на початкових етапах розслідування, коли виникає необхідність встановлення ознак злочину та виявлення осіб, які його вчинили, важливо створити спільні скоординовані плани дій, що будуть враховувати вирішення спільних завдань та передбачатимуть розподіл обов'язків у цій співпраці.

Для ефективного виявлення й розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів часто створюються спеціалізовані слідчо-оперативні групи. Слідчо-оперативна група є однією з форм процесуальної взаємодії слідчого в межах кримінального провадження.

Так, системно-структурний аналіз Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України [5] дає підстави стверджувати, що основними принципами утворення слідчо-оперативних груп є:

– **своєчасність створення групи.** Це означає, що група має бути сформована якомога швидше після отримання інформації про злочин, щоб оперативно відреагувати та почати розслідування;

– **міжвідомчий характер формування.** Слідчо-оперативна група може включати не тільки слідчих та працівників оперативних підрозділів стратегічних розслідувань, але й представників інших правоохоронних органів та спеціалістів, необхідних для розслідування конкретного виду злочинів;

– **чіткий розподіл обов'язків і зон відповідальності.** Важливо, щоб кожен член групи чітко знав свою роль і напрямок роботи. Це дозволяє уникнути дублювання зусиль та забезпечити ефективне використання ресурсів;

– **логічна організація діяльності.** Тобто, побудова діяльності слідчо-оперативної групи має включати не лише заходи, спрямовані на розслідування конкретного злочину, але й профілактику аналогічних злочинів у майбутньому.

Слідчий, який очолює групу, виконує функції координатора всієї діяльності слідчо-оперативної групи. Він відповідає за розробку стратегії та

тактики розслідування, складає загальний план роботи групи, а також індивідуальні плани для кожного члена групи. Слідчий контролює їх виконання, забезпечує організацію слідчих (розшукових) дій, призначає необхідні експертизи, ревізії та перевірки, а також постановляє процесуальні рішення. Крім того, керівник групи особисто проводить найскладніші слідчі (розшукові) дії у випадках, які потребують особливої уваги та професійного підходу.

Члени слідчо-оперативної групи – інші слідчі та працівники оперативних підрозділів стратегічних розслідувань, які, зазвичай, відповідають за окремі напрямки, епізоди або версії розслідування. Кожен з них отримує чіткі завдання та плани роботи, що дозволяє зосередити увагу на конкретних аспектах кримінального провадження. Планування роботи може бути як єдиним для всієї групи, так і розділеним на окремі завдання для кожного члена команди. У випадках, коли необхідна деталізація дій та заходів, складаються індивідуальні плани для кожного учасника, що допомагає точніше координувати їх діяльність і досягти більшої ефективності у вирішенні завдань розслідування.

Для забезпечення максимально ефективною взаємодією між учасниками слідчо-оперативної групи, слідчий, як її керівник, повинен уважно аналізувати як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори, що впливають на можливості кожного члена групи.

З власного практичного досвіду зауважимо, що ключові аспекти варто врахувати при організації взаємодії між членами слідчо-оперативної групи, а саме:

1. Зацікавленість. Працівники оперативних підрозділів стратегічних розслідувань, відповідно до своїх функціональних обов'язків, мають більшу зацікавленість у розкритті всіх аспектів злочину та встановленні осіб, які його вчинили, ніж у детальному доказуванні одного складного епізоду. Тому слід доручати детальне розслідування саме слідчим, які мають необхідні знання та навички.

2. Підбір. Розстановка учасників групи повинна здійснюватися за сферами їхньої діяльності. Це допоможе уникнути несанкціонованого витоку інформації, що має важливе значення для захисту даних, які можуть мати процесуальне, оперативно-розшукове або інше значення.

3. Самостійність. Необхідно поважати самостійність працівників оперативних підрозділів стратегічних розслідувань у виборі методів і засобів, які вони використовують під час реалізації спільних заходів. Це сприяє більшій гнучкості в діяльності слідчо-оперативної групи та кращому реагуванню на непередбачені обставини.

4. Поєднання методів. Процес взаємодії залежить від поєднання процесуальних та непроцесуальних методів роботи для максимального використання потенціалу кожного учасника групи.

5. Конкретизація обов'язків. У спільному плані взаємодії слід закріпити конкретні обов'язки кожного члена групи, включаючи чітке визначення завдань, строків їх виконання та форм звітності. Це може включати проведення міжвідомчих оперативних нарад у рамках кримінального провадження.

6. Обмін інформацією. Важливо забезпечити безперервний обмін отримуваною інформацією між всіма членами групи. Це дозволить оперативно реагувати на отримання нових даних та зміни в ситуації, що склалась під час досудового розслідування.

7. Заохочення. За наявності достатніх підстав, слід клопотати про заохочення членів групи не чекаючи завершення розслідування або винесення судового вироку. Такий підхід підвищить мотивацію і активність учасників у процесі взаємодії.

Також, у рамках слідчо-оперативної групи можуть бути створені спеціалізовані підгрупи, на які покладається виконання різних функцій. Наприклад, підгрупа пошуку та вилучення об'єктів, що можуть бути використані як речові докази (виявлення та фіксацію матеріальних слідів злочину); підгрупа з виявлення співучасників злочину та збирання даних про їх особу (ідентифікація усіх учасників та визначення їх ролей); підгрупа для проведення окремих слідчих (розшукових) та/або негласних слідчих (розшукових) дій (документування окремих епізодів злочинної діяльності); підгрупа планування, аналізу та управління інформацією (оперативне координування, формулювання та перевірка версій); підгрупа спеціального забезпечення (підтримка та виконання технічно складних завдань); підгрупа фізичного та інтелектуального захисту (збереження цілісності досудового розслідування та захисту учасників від потенційних загроз); тощо.

Висновки. Отже, підсумовуючи зазначимо, що взаємодія слідчих органів досудового розслідування з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань Національної поліції України є важливим елементом у забезпеченні ефективного розкриття та розслідування злочину. Її правові основи закріплені в положеннях КПК України, законодавчих та підзаконних актах, що регулюють порядок здійснення досудового розслідування, права й обов'язки слідчих і оперативних підрозділів.

Оптимізація взаємодії досягається шляхом чіткого розподілу обов'язків між суб'єктами розслідування, дотриманням установлених процесуальних строків і конфіденційності інформації. Ситуативний підхід сприяє адаптації тактичних рішень до особливостей конкретного злочину, врахуючи його характер, оперативну інформацію та зовнішні обставини. Особливе значення має інформаційна складова взаємодії, що спрямована на формування єдиної системи знань і забезпечення скоординованості дій.

Вважаємо, що все вказане визначає сутність та змістовну складову структури взаємодії слідчих органів досудового розслідування та оперативних підрозділів стратегічних розслідувань Національної поліції України. З метою підвищення ефективності таких відносин доцільно продовжувати вжиття заходів щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення організації співпраці, впроваджувати сучасні інформаційно-аналітичні системи та розробляти рекомендації щодо тактичних і організаційних аспектів.

Література:

1. Волобоєв А. О., Тулінов В. С. Загальна характеристика взаємодії слідчих органів досудового розслідування з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань Національної поліції України. *Електронний журнал «Успіхи і досягнення у науці»*. Серія «Право». Вип. № 9 (9). Київ : Наукові перспективи, 2024. С. 84–97. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-9\(9\)-84-97](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-9(9)-84-97).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон від 13.04.2012 № 4651-VI. *Вебпортал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
3. Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства : монографія. Київ : НАВС, 2018. 492 с.
4. Кримінальний кодекс України. Закон від 05.04.2001 № 2341-III. *Вебпортал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
5. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні. Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575. *Вебпортал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.
6. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України. Наказ МВС України від 06.07.2017 № 570. *Вебпортал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.
7. Малюга В. М. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб'єктами в системі методики розслідування злочинів : дис. ... к.ю.н. / В. М. Малюги. Львів, 2016. 289 с.
8. Когутич І. І. Галузеві правові та теоретико-прикладні аспекти методики підтримання державного обвинувачення в суді : навчальний посібник / І. І. Когутич. Дрогобич : Коло, 2015. 476 с.
9. Григорчук Є. В. Процесуальна природа учасників провадження, що виконують допоміжну функцію у кримінальному судочинстві України. *Правничий часопис Донецького університету*. 2013. № 2. С. 186-191.
10. Єфіменко І. М. Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів при реалізації таємної інформації : дис. ... к.ю.н. / І. М. Єфіменко. Київ, 2014. 200 с.
11. Одерій О. В. Теорія і практика розслідування злочинів проти довкілля : монографія. Харків : Діса плюс, 2015. 528 с.
12. Про оперативно-розшукову діяльність. Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. *Вебпортал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.

References:

1. Voloboiev, A.O., & Tulinov, V.S. (2024). Zahalna kharakterystyka vzaiemodii slidchychk orhaniv dosudovoho rozsliduvannia z operatyvnymy pidrozdilamy stratehichnykh rozsliduvan Natsionalnoi politsii Ukrainy [General characteristics of the interaction of investigative bodies of pre-trial investigation with operational units of strategic investigations of the National Police of Ukraine]. *Elektronnyi zhurnal «Uspikhy i dosiahnennia u nauksi» – Electronic journal «Successes and achievements in science»*, 9 (9), 84–97. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-9\(9\)-84-97](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-9(9)-84-97) [in Ukrainian].

2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Zakon vid 13.04.2012 № 4651-VI. [Criminal Procedure Code of Ukraine. Law dated 04.13.2012 No. 4651-VI]. *Vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy – Web portal of the Verkhovna Rada of Ukraine*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> [in Ukrainian].

3. Cherniavskiy, S.S. (2018). *Teoretychni ta praktychni osnovy metodyky rozsliduvannia finansovoho shakhraistva [Theoretical and practical foundations of the methodology for investigating financial fraud]*. Kyiv: NAVS [in Ukrainian].

4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. Zakon vid 05.04.2001 № 2341-III [Criminal Code of Ukraine. Law dated 04.05.2001 No. 2341-III]. *Vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy – Web portal of the Verkhovna Rada of Ukraine*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> [in Ukrainian].

5. Instruksiiia z orhanizatsii vzaiemodii orhaniv dosudovoho rozsliduvannia z inshymy orhanamy ta pidrozdilamy Natsionalnoi politsii Ukrainy v zapobihanni kryminalnym pravoporushenniam, yikh vyivlenni ta rozsliduvanni. Nakaz MVS Ukrainy vid 07.07.2017 № 575 [Instructions on the organization of the interaction of pretrial investigation bodies with other bodies and units of the National Police of Ukraine in the prevention of criminal offenses, their detection and investigation. Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 07.07.2017 No. 575]. *Vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy – Web portal of the Verkhovna Rada of Ukraine*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text> [in Ukrainian].

6. Polozhennia pro slidchi pidrozdily Natsionalnoi politsii Ukrainy. Nakaz MVS Ukrainy vid 06.07.2017 № 570 [Regulations on the investigative units of the National Police of Ukraine. Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 06.07.2017 No. 570]. *Vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy – Web portal of the Verkhovna Rada of Ukraine*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text> [in Ukrainian].

7. Maliuha, V.M. (2016). *Vzaiemodiia slidchoho z operatyvnymy pidrozdilamy ta inshymy subiektamy v systemi metodyky rozsliduvannia zlochyniv [The interaction of the investigator with operative units and other subjects in the system of crime investigation methodology]*. *Candidate's thesis*. Lviv [in Ukrainian].

8. Kohutykh, I.I. (2015). *Haluzevi pravovi ta teoretyko-prykladni aspekty metodyky pidtrymannia derzhavnogo obvynuvachennia v sudi [Sectoral legal and theoretical and applied aspects of the methodology of supporting state charges in court]*. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

9. Hryhorchuk, Ye.V. (2013). *Protsesualna pryroda uchastnykiv provadzhennia, shcho vykonuiut dopomizhnu funktsiiu u kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy [Procedural nature of participants in proceedings who perform an auxiliary function in criminal proceedings in Ukraine]*. *Pravnychi chasopys Donetskoho universytetu – Legal Journal of Donetsk University*, 2, 186-191 [in Ukrainian].

10. Yefimenko, I.M. (2014). *Vzaiemodiia slidchykh i operatyvnykh pidrozdiliv pry realizatsii taiemnoi informatsii [Interaction of investigative and operational units in the implementation of secret information]*. *Candidate's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

11. Oderii, O.V. (2015). *Teoriia i praktyka rozsliduvannia zlochyniv proty dovkillia [Theory and practice of investigating environmental crimes]*. Kharkiv: Disa plus [in Ukrainian].

12. Pro operatyvno-rozshukovu diialnist. Zakon Ukrainy vid 18.02.1992 № 2135-XII [On operational and investigative activities. Law of Ukraine dated 18.02.1992 No. 2135-XII]. *Vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy – Web portal of the Verkhovna Rada of Ukraine*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> [in Ukrainian].

Віталій Гуменюк

*заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
ЗВО «Університет економіки та права «КРОК»,
м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-8562-4389>*

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДАЛЕКОСХІДНОЇ РЕСПУБЛІКИ: РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Анотація. Протягом століть Український народ боровся за свободу, незалежність, власну державність та суверенітет. Культурно-просвітницька діяльність українців на Далекому Сході стала важливим інституційним чинником у процесі державотворення та створення передумов для Української Далекосхідної Республіки в 1917 році. Без цього важливого напрямку діяльності неможливе існування жодної нації. Культурно-просвітницька сфера надихала українців на боротьбу за свободу, сприяла піднесенню над буденністю, рабством та матеріально-економічними труднощами. У вирі історичних змін це стало формою національної самосвідомості, відображенням багатоговкового досвіду державотворення української нації на шляху до національного самовизначення. Завдяки спадкоємності традицій української культури, де найвищого значення досягають такі соціальні цінності та духовні надбання, як соборність, демократія, толерантність, рівність, справедливість та гуманність. Аналітико-правові дослідження та аналіз культурно-просвітницької діяльності на Далекому Сході є важливим чинником державотворчих процесів та передумов утворення Української Далекосхідної Республіки, що виникали та розвивалися з давніх часів заселення українців на Далекому Сході. Переселення, часто вимушене, розпочалося ще за часів імперського варварства (р)осійського періоду царату Катерини та Петра I. Коли в крові українців топили «Коліївщину», знищували козацтво, і перші переселення царським урядом почалося ще в другій половині XVIII століття (1765-1785 роки) на території Далекого Сходу (Забайкальська, Маньчжурська, Амурська, Приморська, Сахалінська, Камчатська місцевості). Показовою в цьому контексті є теза, окреслена в третьому томі «Історії української культури», присвяченій еволюції національно-культурного процесу: козацька Україна подарувала світові цілу плеяду талановитих діячів культури та освіти – майстрів пензля і графіки, архітекторів, композиторів, блискучих літераторів,

філософів і мислителів. Високий культурний рівень українського суспільства другої половини XVII-XVIII століття зафіксували тогочасні джерела. Мандрівників і чужоземців вражали високий рівень освіченості місцевого населення, значно вищий, ніж у (р)осійській державі, організація побуту тощо. Культурно-просвітницька діяльність українців на Далекому Сході велася практично в багатьох місцях, на територіях, де компактно проживало українське населення. Саме вони, а також вікові традиції українства зумовлювали специфіку різних драматичних гуртків і театрів, освітніх і мистецько-художніх шкіл, напрямків культури, що зароджувалися і знаходили подальший розвиток і вплив на суспільні інтереси, далекосяжні напрямки і наслідки для прийдешніх часів. Слугували і залишалися тим могутнім джерельним ресурсом, що викристалізовував крізь місцеві реальності, і поширював культурні та суспільно-політичні настрої та ідеї, де виразно відображалася українська самобутність і світосприйняття, національна державотворчість. Специфічною формою української культурно-просвітницької діяльності були «Шевченківські свята», традиція влаштування яких на Далекому Сході була започаткована ще в 1909 році. Вони стають вільними загальнонаціональними масовими святами українства, мали значне освітнє і виховне значення. Широкого поширення на Далекому Сході набули українські хорові колективи народних пісень, що несли в маси національний патріотизм, самобутність думки, свободи духу.

Ключові слова: Національне державотворення, конституціоналізм, Український Далекий Схід, територія, функції, інституції, громадянське суспільство, державно-правова основа, нормативно-правові акти, законодавча діяльність.

Vitaliy Gumenyuk

*Honored Lawyer of Ukraine, Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Theory and History of State and Law,
"University of Economics and Law "KROK",
<https://orcid.org/0000-0001-8562-4389>*

FOUNDATION OF THE UKRAINIAN FAR EASTERN REPUBLIC: THE ROLE OF CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE NATION-BUILDING PROCESS

Abstract. For centuries, the Ukrainian people have fought for freedom, independence, their own statehood, and sovereignty. The cultural and educational activities of Ukrainians in the Far East became an important institutional factor in the process of state-building and creating the prerequisites for the Ukrainian Far

Eastern Republic in 1917. Without this important area of activity, the existence of any nation is impossible. The cultural and educational sphere inspired Ukrainians to fight for freedom, contributed to their rise above everyday life, slavery, and material and economic difficulties. In the midst of historical changes, this became a form of national identity, a reflection of the centuries-old experience of Ukrainian nation-building on the path to national self-determination. Thanks to the continuity of Ukrainian cultural traditions, where such social values and spiritual achievements as unity, democracy, tolerance, equality, justice, and humanity reach the highest importance. Analytical and legal research and analysis of cultural and educational activities in the Far East are an important factor in state-building processes and prerequisites for the formation of the Ukrainian Far Eastern Republic, which arose and developed from ancient times of Ukrainian settlement in the Far East. Resettlement, often forced, began as early as the times of imperial barbarism of the Russian period of the reign of Catherine and Peter I. When the "Koliivshchyna" was drowned in the blood of Ukrainians, the Cossacks were destroyed, and the first resettlement by the tsarist government began in the second half of the 18th century (1765-1785) in the territory of the Far East (Baikal, Manchurian, Amur, Primorsky, Sakhalin, Kamchatka regions). Representative in this context is the thesis outlined in the third volume of "History of Ukrainian Culture" dedicated to the evolution of the national and cultural process: Cossack Ukraine gave the world a whole galaxy of talented figures of culture and education - masters of brush and graphics, architects, composers, brilliant writers, philosophers and thinkers. The high cultural level of Ukrainian society in the second half of the 17th-18th centuries was recorded by the sources of that time. Travelers and foreigners were struck by the high level of education of the local population, much higher than in the "Russian state", the organization of life, and so on. Cultural and educational activities of Ukrainians in the Far East were carried out in many places, in areas where the Ukrainian population lived compactly. It was they, as well as the age-old traditions of Ukraine, that determined the specifics of various drama groups and theaters, educational and artistic schools, cultural directions that originated and found further development and influence on public interests, far-reaching directions and consequences for future times. They served and remained that powerful source resource that crystallized through local realities, and spread cultural and socio-political moods and ideas, where Ukrainian identity and worldview, national state-building were clearly reflected. A specific form of Ukrainian cultural and educational activity was the "Shevchenko holidays", the tradition of which was established in the Far East back in 1909. They become free national mass holidays of Ukrainians, had significant educational and upbringing significance. Ukrainian choral groups of folk songs, which carried national patriotism, originality of thought, and freedom of spirit to the masses, became widespread in the Far East.

Keywords: National state-building, constitutionalism, Ukrainian Far East, territory, functions, institutions, civil society, state-legal basis, normative-legal acts, legislative activity

Постановка проблеми. Історія українського державотворення є важливою для розуміння сучасних процесів розбудови незалежної України. Проте, історія Української Далекосхідної Республіки (1917-1922) була спотворена комуністичним режимом. Важливо відновити історичну правду та дослідити державно-правові аспекти діяльності Української Далекосхідної Республіки, щоб увічнити пам'ять про боротьбу Українського народу за незалежність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню знань про Зелений Клин та феномен українського національного руху, що існував на Далекому Сході у 1917-1922 роках та став результатом національної самоорганізації місцевого українського населення, у своїх наукових публікаціях приділяли увагу українські та зарубіжні науковці: І. Багрянний, Ф. Ф. Буссе, П. Беркут, В. Кубійович, В. Кабузан, А. А. Кауфман, В. С. Ілліч-Світич, О. Мицюк, І. І. Шимонович, І. Світ, , Т. Олесіюк, А. А. Попок, Ф. Заставний, В. Черномаз, М. Новицький, І. Нам, П. Ф. Унтербергер, А. А. Меньшиков, М. Марунчак, Т. Француз-Яковець та інші.

Мета статті. Мета полягає у комплексному аналізі культурно-просвітницької діяльності українців на Далекому Сході як важливого фактору формування передумов для створення Української Далекосхідної Республіки та її впливу на процес державотворення.

Виклад основного матеріалу. Період кінця ХІХ – початку ХХ ст. став переломним етапом у національній історії Української нації та її державотворенні, оскільки формування у цей період на Далекому Сході численного компактного українського населення послужило об'єктивною основою для зародження українського суспільно-культурного життя, а суттєвий вплив на її становлення вплинули на суспільно-політичні, національно-культурні, правотворчі та державотворчі процеси, що відбувалися у даний період в Україні. Даний період характеризується розвитком процесів національного пробудження, зростання національної самосвідомості українців (р)осійської імперії, що послужило ще одним етапом державотворення та історіографії Української нації. Багато у чому вони були обумовлені процесами модернізації, що розгорнулися в даний період, одним із наслідків якої стало формування національної української інтелігенції, яка представлена переважно державними та комерційними службовцями різних установ, а також військовими, інженерами, статистиками, техніками, лікарями, вчителями, агрономами, зберігала тісний зв'язок з українським селом, з якого вона в основному походила. І в дедалі більшій частині української інтелігенції виявлявся інтерес до мови, культури українського села, що був охоронцем національних традицій та пам'яті. Саме

завдяки національній інтелігенції у цей період з'являються перші українські національні організації, діяльність яких (як орган, який виконує функції держави у процесі державотворенні) була спрямована на збереження та розвиток національної самосвідомості Української нації.

Початкові спроби національної самоорганізації українців у (р)осійській імперії започатковані у XIX ст. та пов'язані зі створенням та діяльністю перших українських національних громадських організацій, які виникли як об'єднання української інтелігенції у 1850-60-х роках та мали назву «Громади», що вели активну національно-культурну та суспільно-політичну діяльність, зазнаючи постійних переслідувань та репресій з боку влади. Їх робота на початковому етапі виявлялася в організації недільних шкіл зі спробами викладання українською мовою, виданні підручників та творів художньої літератури, організації українських концертів та спектаклів [1].

Правові акти щодо насильницьких та репресивних заходів уряду, що серйозно перешкоджало розвитку української національної культури, продовжували діяти аж до революційних подій 1905 року, внаслідок чого практично будь-які форми легальної української суспільної та культурної діяльності в (р)осії в цей період опинилися під забороною. Відсутність будь-яких організованих форм української національної діяльності серйозно перешкоджала національно-культурному розвитку Української нації і, відповідно, її державотворенню.

Однією з небагатьох поступок режиму став дозвіл у 1881 році використовувати українську мову на сцені, у театральних постановках, що дала поштовх розвитку національного театру. Інтерес до українського театру викликав до життя масу невеликих труп, діяльність яких на межі XIX-XX ст. поширилася й на Далекий Схід, де на той час виникли численні українські поселення. На своєму початковому етапі український театр носив етнографічний характер, оскільки п'єси, що виконували, переважно зображували життя українського села. Український театр користувався неймовірною популярністю, оскільки був зануреним в українську етнографію та пропонував привабливе поєднання акторської гри та музики, у зв'язку з чим у політичних умовах (ц)арської (р)осії його вплив виходив далеко за межі суто мистецьких рамок – іскри національної самосвідомості в душі багатьох українців найчастіше загорялися саме під впливом п'єс, які бездоганно виконувалися рідною мовою. Це було у той час, коли український театр залишався практично єдиною сферою національної культури.

Щодо українського театрального життя, то 1898 рік – важливий рік для професійної української театральної трупи, оскільки саме у цей рік відбулась перша згадка про її існування. Так, професійна українська театральна трупа українського артиста, режисера, антрепренера і драматурга, одного із перших організаторів театральної справи на Далекому Сході Мирославського К.П. дебютувала восени 1898 року у місті Владивостоці [2].

Окрім вказаної професійної української театральної трупи починають прибувати також трупи К. Кармелюка-Каменського, М. Каганця та інших. Водночас вперше Мирославський К.П. привіз сюди український театр ще у 1896 році, називаючи його (як зазначала одна з далекосхідних газет) «піонером української драми на Далекому Сході».

Разом з тим, робляться певні кроки з організації українського суспільного життя в Харбіні, де українське культурне життя активізувалося у період (р)осійсько-японської війни у той час, коли сюди евакуювався український гурток (який існував на станції Ляоян), на основі якого в Харбіні за музично-літературно-драматичного суспільства також утворився український аматорський гурток (на чолі з колишнім артистом трупи Мирославського К.П., Петром Українцевим), яким у 1906 році влаштовувалися українські вистави у театрі музично-літературно-драматичного суспільства «Портсмут». На базі цього гуртка 7 грудня 1907 року у Харбіні було створено Український Клуб – перша в Маньчжурії українська організація.

Зі створенням Українського Клубу українське національне життя в Харбіні набуло більш організованих форм і регулярного характеру. При Українському Клубі була відкрита бібліотека-читальня, діяв аматорський театральний гурток, який очолювався Петром Українцевим, а потім – К. Слоновською та хор під керівництвом регента харбінського Свято-Миколаївського кафедрального собору П. Машина. Незабаром як диригент хору Клубу був запрошений Степан Кукуруза – сільський учитель з Подільської губернії, засланий (ц)арським урядом до Сибіру. Він розгорнув активну діяльність, у результаті якої у 1910 році при Клубі було організовано музично-драматичний гурток «Бандура», хормейстером якого був С. Кукуруза, а режисером драматичного гуртка – М. Каганець. Під їх керівництвом гурток активно діяв упродовж понад 10 років. Як зазначав сучасник, у Клубі «ставили вистави, концерти, влаштовували вечори, великі та скромні, сімейні, читали рідною мовою книжки та журнали, вшановували письменників та композиторів, грали, звичайно, і в карти, – взагалі жили «справжньої» клубним життям» [3].

Мирославський Кость Павлович – учень одного з основоположників українського театру українського письменника, драматурга, театрального режисера й актора Кропивницького Марка Лукича, був відомий як видатний артист та автор кількох українських п'єс. Професійна українська театральна трупа Мирославського К.П. налічувала 26 осіб, серед яких грали такі артисти як Борисенко, Морозенко, Зозуля, Котляревська, Костенко, Каганець та інші, а репертуар включав традиційні для українського театру того часу п'єси етнографічно-побутового та історичного характеру. Трупа гастролювала по Далекому Сходу – від Чити і до Порт-Артура, включаючи міста Харбін та Владивосток, Амурську область. Вважалося, що враження від виконання цієї трупи було величезне [4, 5].

Разом з тим, поряд із виконанням, вагоме значення мали й національні почуття, які пробуджували українські спектаклі, нагадуючи про батьківщину.

Поява українських артистів та вільного слова нагадала Українському народу про їхню далеку батьківщину, сколихувала серця, а успіх трупи був величезний (за словами публіциста, громадського діяча, дослідника історії українських громад на Далекому Сході Світа Івана Васильовича) [6].

За словами деяких антрепренерів українського театру в Харбіні у 1930-ті роки вистави цієї трупи були надзвичайно успішними, а театр ніколи не міг вмістити усіх бажаючих.

Харбінська газета, високо оцінюючи досягнення українського театру, констатувала, що (р)осійський театр наприкінці 1903 року зазнав важких втрат, оскільки публіка не хотіла відвідувати його вистави, віддаючи перевагу українській трупі. Крім того, Харбінська газета зазначала, що «тільки український театр збирав повні зали глядачів», відносячи це на рахунок «великого кохання Українського народу до свого мистецтва».

Разом з тим, Мирославський К.П. взагалі став одним із перших організаторів (антрепренерів) постійної театральної справи на Далекому Сході. У 1905 році у Харбіні було урочисто відзначено 25-річчя його сценічної діяльності [7, С. 117, 218]. Згодом, приблизно у 1906 році, трупа Мирославського К.П. розпалася, поповнивши артистичними силами місцеві аматорські гуртки [7, С.119].

Водночас артисти К. Слоновська, П. Українців, М. Каганець, І. Морозенко пізніше самі стали організаторами аматорських театральних гуртків, які продовжили традиції української театральної діяльності на Далекому Сході у подальшому.

Отже, Мирославський Кость Павлович до 1906 тримав драматичні, опереточні та мішані трупи практично по всіх містах Далекого Сходу та Маньчжурії (зокрема, у містах Харбіні, Владивостоці, Читі, Порт-Артурі), був автором втор декількох українських п'єс, а у 1905 році на Далекому Сході урочисто відзначалося 25-річчя його сценічної діяльності.

Поряд з Мирославським К.П. ще одним відомим антрепренером був Арнольдов Іван Макарович (колишній учасник української трупи Деркача Г.О.), який стояв біля витоків далекосхідного театру (один з перших антрепренерів українського театру на Далекому Сході) та який прибув до міста Владивостока у 1902 році [7, С. 103], а вже у 1903 році привіз українську трупу з міста Хабаровська до міста Харбіну, яка мала великий успіх. Згодом Арнольдов І.М. неодноразово привозив на Далекий Схід українські трупи, розуміючи специфіку багатонаціонального далекосхідного населення [7, С.105-106].

У 1909 році в Харбіні тримав літній театр, де робив вистави місцевий Український клуб. Арнольдов Іван Макарович закінчив гімназію в Одесі, виступав на сцені у місті Кам'янець-Подільському, служив в українській трупі Г.О. Деркача.

З аматорських труп, що існували на межі XIX-XX ст., збереглися відомості про трупу, яку організував з кадрових матросів у Владивостоку наприкінці XIX ст. морський офіцер Поль (гурток моряків, який організував офіцер Поль). За участю аматорок драматичного мистецтва та дружин матросів ця трупа ставила українські п'єси, користуючись великим успіхом. Оскільки українські книги на Далекому Сході були рідкісним явищем, то усі бажаючі могли користуватись українською бібліотекою, яка була у Поля.

У місті Благовещенську також існували аматорські гуртки. Подібні аматорські театральні та хорові гуртки, які влаштовували українські спектаклі, концерти виникають у перші роки XX ст. у багатьох станціях Китайсько-Східної залізниці або Східно-цінської залізниці (Маньчжурія, Харбін, Прикордонна, Ханьдаохэци, Цицикар, Чжаланьтунь, Бухеду, Аньда тощо). У 1903 році на південній лінії дороги на станції Ляоян виник український гурток, організатором якого був Ф. Тоцький [8], у зв'язку створення якого вважається зародженням українського культурного та суспільного життя не тільки в Маньчжурії, а й загалом на азіатському континенті [9], що було характерним до першої (р)осійської революції 1905 року, яка докорінно змінила стан справ.

Разом з тим, українська трупа Товариство українських артистів під керівництвом К. Кармелюка-Каменського активно гастролювала на Далекому Сході у роки Першої світової війни. Вперше ця трупа прибула на Далекий Схід ще у 1912 році, а раніше – у 1906-1908 роках вона виступала на Кавказі та в Туркестані, а її гастролі Далекому Сході почалися у 1912 році з міст Чити і Благовещенська. У 1913 році трупа грала в містах Хабаровську, Микільсько-Усурійському, Владивостоку, Харбіні, Нерчинську, звідки подалася в Сибір і дісталася Челябінська, де її застала світова війна, що почалася, і вона знову повертається на схід [10].

У січні 1915 року вона знову гастролювала у Владивостоці, виступаючи переважно на сцені пушкінського театру, а іноді й на сцені «Золотого Рогу». За місяць гастролей було влаштовано бенефіси акторів В. Єрьоменка, М. Ласкавого та В. Горського, а на закінчення гастролей у Владивостоці пройшов бенефіс хору та танцюристів, який включав музичну картину Сабініна «На хуторі», «Досвітки в мало(р)осії», поему «на музику Давидовського і «великий різнохарактерний дивертисмент та танці». Танцями закінчувалася зазвичай більшість спектаклів. Надалі трупа гастролює в Іркутську і Читі, де вона, як і скрізь мала великий успіх у публіки, а 10 травня 1915 року починає гастролі в місті Харбіні, де виступала в літньому театрі Плоткіна в міському саду. У цей час вона налічувала у своєму складі 75 осіб, мала свій хор, балет та оркестр. У жанровому відношенні репертуар трупи був дуже різноплановим (включав опери, оперети, комедії та драми), хоча її репертуар й носив традиційний для українського театру того часу етнографічно-побутовий характер. Трупа К. Кармелюка-Каменського у лютому 1916 року

знову гастролює у пушкінському театрі у місті Владивостоці, а самі гастролі тривали до квітня 1916 року. Труппа К. Кармелюка-Каменського стала першою в історії українською труппою, яка познайомила з українським театром та українською культурою японського глядача, побувавши на гастроліях у Японії. На початку літа 1916 року вона у складі 46 осіб з великим успіхом виступала в Токіо, Йокогамі, Кобе, Камакурі та інших містах.

Японська преса багато писала про український театр, повідомляла загальні відомості про Український народ, його життя, пояснювала тексти п'єс, які український театр ставив на японській сцені. Українські артисти зустрічалися з представниками японської культури та торгових міських палат, зустрічаючи скрізь гостинність та комфортне розташування. У подальшому труппа К. Кармелюка-Каменського передбачала продовжити своє закордонне турне гастроліями США, що пов'язано із натхненням успіхом гастролей у Японії [11].

Водночас, ймовірно, закордонне турне гастроліями США не було здійснено, а з часом труппа виступала в Шанхаї в театрах у французькій концесії та на Вест-сайді, після чого повернулася до міста Владивостока, де у роки Першої світової війни продовжував свою діяльність і місцевий Владивостоцький Український драматичний гурток, який очолював український громадський та культурний діяч на Зеленому Клині, режисер українських аматорських вистав Мостипан Іван Леонтійович (творчий псевдонім – Левкович-Орленко), який мешкав у місті Владивостоці у період з 1911-1918 років. У цей час влаштовувалися спектаклі на користь жертв війни – біженців, сімей, що залишилися без годувальника тощо.

Українці міста Владивостока продовжували активну діяльність у рамках місцевого Товариства народних читань, членом правління якого був Мостипан І.Л., а секретарем місцевого Товариства народних читань у 1915-1916 роках був український громадський діяч Джеппо Микола Йосипович (у 1915 році – кандидат у члени правління). У 1915 році Товариство народних читань виписувало такі українські видання: журнали «Україна» (місто Київ), «Літературно-науковий вісник» (місто Львів), «Українське життя» (місто (м)осква), які незабаром були закриті владою.

Першою легальною українською організацією на території Зеленого Клину, що отримала право на діяльність, стала Владивостоцька студентська Українська Громада, утворена у жовтні 1907 року студентами-українцями місцевого Східного інституту. Виконував обов'язки режисера влаштованих Владивостоцькою студентською Українською Громадою спектаклів спершу Б. Воблий, а відтак активна її діяльність трималася значною мірою на його енергії, проте згодом на цю посаду було запрошено українського артиста І. Морозенка, який незначний період перебував у місті Владивостоці.

Водночас під його режисурою Громада грала недовго і невдовзі, після деякої перерви, в якості режисера був запрошений артист-аматор Глушко-Мова Юрій Косьмич, з приходом якого Громада почала послідовно вести культурну роботу, а саме: влаштовано виставу, присвячену річниці смерті видатного українського драматурга та театрального діяча І. Тобілевича (Карпенка-Карого) за його п'єсою «Суєта», а 21 квітня 1908 року у театрі «Тихий океан» студентською Громадою за участю місцевих аматорів було поставлено виставу з комедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч». Кошти від вистави спрямовано на проведення літньої практики студентів-членів Громади.

18 травня 1909 року у пушкінському театрі було поставлено п'єсу І. Тогобочного «Каїн і Авель». Разом з тим, українську театральну діяльність у цей період на Далекому Сході також вела трупа українських артистів під керівництвом Переверзева-Розсуди Йосипа Григоровича. Владивостоцька студентська Громада започаткувала традицію улаштування на Далекому Сході так званих «Шевченківських свят» – урочистих заходів, присвячених пам'яті великого українського поета Т.Г. Шевченка, які проводились у 20-х числах лютого (за старим стилем) та приурочувалися до роковин його народження та смерті. Традиція проведення «Шевченківських свят» зародилася в Україні наприкінці ХІХ ст. серед українського студентства, перетворившись невдовзі на маніфестації загальнонаціональної єдності всього Українського народу.

На Далекому Сході, як і в Україні, ініціаторами організації «Шевченківських свят» також стали українські студенти – члени Владивостоцької студентської Громади. Вперше «Шевченківське свято» відбулося у Владивостоці 25 лютого (за старим стилем) 1909 року у театрі «Золотий Ріг». Воно являло собою концерт, присвячений 48-м роковинам смерті Т.Г. Шевченка, в якому взяли участь найкращі артистичні сили та любителі міста Владивостока, у тому числі артистки Борисенко, М. Зазимовська, артисти В. Барський, Ю. Мова, а також український змішаний хор під управлінням В.П. Богуславського. Весь збір із проведеного вечора було направлено до Києва у фонд спорудження пам'ятника Т.Г. Шевченка. Таким чином, зі створенням Владивостоцької студентської Української Громади пов'язано початок організованої української громадської діяльності не лише у місті Владивостоці, а й на Далекому Сході в цілому. Саме вона започаткувала регулярний устрій на Далекому Сході «Шевченківських свят». З діяльністю Громади пов'язане й створення у Владивостоці великого українського хору під проводом Богуславського В.П., перша згадка про існування якого у місцевій пресі належить до початку 1909 року. З того часу виступи хору стали невід'ємною частиною практично всіх культурних заходів, що проводилися у місті протягом більше десяти років. Згодом довгий час хором керував М. Полетика, яке старостою був Т. Частка. У 1909 році розпорядженням міністра народної освіти було закрито Владивостоцьку студентську Українську

Громаду. Проте, незважаючи на це, ті аматори, які об'єдналися навколо неї, не припинили своєї роботи та під керівництвом Ю. Мови продовжували влаштування українських вистав: «Шевченківських свят» та інших літературно-концертних заходів. Так, у 1911 році у рамках Шевченківського вечора, присвяченого 50-м роковинам від дня смерті Т.Г. Шевченка, було поставлено 2-й акт з опери М. Аркаса «Катерина». У постановці брали участь артистки О. Вишковська, Тарасенко, артисти Ю. Мова, П. Українців, піаніст С. Радзінський, а також великий український хор під керівництвом М. Полетики. Наступного року на «Шевченківське свято» Ю. Мової було поставлено оперу М. Лисенка «Наталку-Полтавку» за участю О. Вишковської, М. Зазимівської, Ю. Мови, Ф. Свириденка, А. Печінко [12].

При цьому, слід зазначити, що у 1911 році до Владивостока прибули Водяний та І. Мостипан, які восени того ж року об'єднали українських любителів навколо щойно відкритого Народного Дому, на базі якого і продовжив свою роботу, що склався раніше навколо студентської Громади український гурток. Через війну внутрішнього конфлікту Водяний невдовзі змушений був залишити гурток та її незмінним режисером до березня 1917 року був І.Л. Мостипан. Згаданий гурток, секретарем якого був І. Антонюк, складався переважно з «інтелігенції робочого кола» [13].

Робота гуртка велася виключно на ентузіазмі його учасників, головним чином, за рахунок добровільних пожертв членів, а також коштів, що збираються за підписними листами, «пропонованим співчуваючих українському відродженню та руху» та відрахувань зі вистав, що ставилися в Народному Домі або в пушкінському театрі. Неодноразові спроби з боку членів гуртка легалізувати своє становище, отримавши дозвіл на організацію у Владивостоці Українського клубу чи іншої національної організації, зустрічали однозначно негативне ставлення з боку місцевої влади. Метою діяльності гуртка було «пристрій мало(р)осійських спектаклів у Народному Домі на користь Товариства народних читань». Ці спектаклі мали публіку надзвичайний успіх. Щоразу, коли йшла українська п'єса, театр бував переповнений у той час, як (р)осійські вистави часто йшли перед порожнім залом. Проте театральна діяльність була скоріше засобом, що сприяв розвитку національної самосвідомості місцевих українців. Водночас, в іншому поліцейському рапорті зазначалося, що метою гуртка було «повне об'єднання всіх українців, що перебувають у Владивостоці, між собою і також організація тісного зв'язку з такими ж організаціями в (р)осії і за кордоном», а також можливе ширше знайомство «з літературою виключно українською мовою, як видається в (р)осії, так і за кордоном» та спілкування рідною мовою.

У важку пору панування реакції, в умовах відсутності національної школи режисер гуртка І. Мостипан відводив українському театру і, зокрема, українським аматорським гурткам вирішальну роль у розповсюдженні

української національної самосвідомості. На зборах активістів гуртка І. Мостипан, що відбулися 21 листопада 1913 року, аналізуючи його діяльність, зазначав, що гурток «займається улаштуванням вистав, упустивши на увазі, що мета організування гуртка була ширша, а саме - розвиток у членах гуртка національно самосвідомості, вивчення найбільш нагальних українських інтересів та культурний саморозвиток».

Зважаючи на те, що українці є самобутньою нацією, вони, як вважав І. Мостипан, мають претендувати на визнання за ними їхніх національних прав і, відповідно, головною метою, до якої мають прагнути всі справжні українці, є автономія України. Основне ж завдання, яке стояло на даному етапі перед українцями Владивостока полягало, на думку І. Мостипана, у залученні якомога більшої кількості членів та отриманні дозволу на створення у місті Українського клубу. Окрім вистав, гурток приділяв велику увагу «спільній просвіті української громадськості у Владивостоці». Його зусиллями у бібліотеці Народного Дому було створено особливий український відділ, до якого виписувалися українські газети та журнали. Хоча, як зазначалося в поліцейському рапорті, «зв'язків з будь-якими українськими організаціями в європейській (р)осії або закордоном з метою об'єднання мало(р)осів у Владивостоці поки не виявлено», проте коштом гуртка виписувалася література українською мовою, що видається як у (р)осії, так і за кордоном, у тому числі єдина тоді в (р)осії щоденна українська газета «Рада».

Головним постачальником української літератури був книжковий кіоск, яким завідував В. Ткалич. Цей книжковий кіоск під назвою «Користь» мав у своєму розпорядженні ся на розі вулиць Світланської та Суїфунекою. Там можна було придбати українські книги, журнали та листівки, а також приймали передплату на всі українські періодичні видання. Загалом у 1912 році Владивосток отримувал понад 400 примірників українських газет та журналів. У зв'язку з цим київська «Рада» зазначала, що «за тієї енергії, з якою любителі працюють, можна сподіватися на значний розвиток діяльності гуртка». Крім того, розповсюдженню української літератури у Примор'ї значною мірою сприяв книжковий кіоск, який було відкрито з ініціативи В. Ткалича та Ю. Глушко-Мови у Микільсько-Усурійському напередодні Першої світової війни. Однак надалі, з початком війни, В. Ткалич змушений був довірити завідування кіоском іншим особам, внаслідок чого його діяльність занепала і він припинив своє існування.

Український гурток продовжив і традицію влаштування у Владивостоці «Шевченківських свят», які ставали помітним явищем у культурному житті міста та користувалися величезною популярністю. Ці заходи проходили зазвичай у формі урочистих вечорів, які були концерт-балом за участю кращих артистичних сил міста, як любителів, так і професіоналів. Вони приурочувалися до чергових роковин народження та смерті поета і проходили у другій половині лютого (за старим стилем).

Загалом у період до 1917 року у місті Владивостоці було проведено п'ять Шевченківських вечорів – 25 лютого 1909 року, 19 лютого 1910 року, 15 лютого 1911 року, 24 лютого 1912 року та 25 лютого 1914 року. Перший такий вечір відбувся у 1909 році у театрі «Золотий Ріг», а наступні - у приміщенні Зборів прикажчиків (пушкінському театрі). Особливо урочисто українці Владивостока відзначили 25 лютого 1914 року 100-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка [12], незважаючи на те, що проведення подібних заходів у Києві було заборонено владою. Шевченківський вечір складався зазвичай із двох частин – концерту та балу. Концерти, у свою чергу, склалися з кількох відділень, у яких виконувались українські народні пісні та твори українських композиторів (як солістами, так і українським хором), а також декламації віршів українських поетів (Т. Шевченка та про нього). Програма концерту включала також таку специфічну форму сценічного мистецтва, улюблену публікою, як «живі картини». Після концертної частини починався власне бал, що часто затягувався далеко за північ, з танцями та різними розвагами - конкурсами на кращий жіночий народний костюм, «хором сліпців», конфетті, «летючою поштою», «кіосками в національному стилі», головним режисером цих концертів зазвичай був Ю. Мова чи артистка Борисенко.

Висновки. Культурно-просвітницька діяльність відіграла вирішальну роль у формуванні передумов для створення Української Далекосхідної Республіки. Компактне проживання українців на Далекому Сході сприяло збереженню їх традиційної культури, особливо завдяки селянству, яке оберігало мову та звичаї. Водночас, розвиток української культури в (р)осійській імперії зазнавав утисків, хоча дозвіл на використання української мови в театрі у 1881 році став важливим кроком. У 1898 році на Далекому Сході відбулася особива подія для української культури - дебютувала перша професійна українська театральна трупа, створена Костянтином Мирославським. Цей факт засвідчив початок якісно нового етапу розвитку українського театру в регіоні. Згодом, завдяки діяльності інших театральних труп та виникненню аматорських гуртків, українська культура на Далекому Сході почала активно розвиватися, сприяючи формуванню національної ідентичності серед місцевого населення.

Наприкінці XIX - початку XX століття на Далекому Сході склалися сприятливі умови для розвитку українського національного руху, зумовлені низкою демографічних, етнокультурних і організаційних факторів. Так, значна кількість українських переселенців, які компактно проживали на Далекому Сході, створювала сприятливе середовище для збереження та розвитку національної культури. Українці, які переселилися на Далекий Схід, прагнули зберегти свої традиції, мову та культуру, що сприяло формуванню національної самосвідомості. Наявність досвіду організованої громадської та

культурної діяльності серед українців сприяла створенню культурно-просвітницьких організацій, які стали осередками національного руху.

Отже, культурно-просвітницька діяльність набула особливого значення і стала важливим фактором формування передумов для створення Української Далекосхідної Республіки, оскільки сприяла консолідації української громади, збереженню та розвитку національної культури, формуванню національної самосвідомості та активізації національного руху.

Література:

1. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні. Київ, 1995. С.472.
2. Гришко С.З. Театральна діяльність у Владивостоці наприкінці XIX ст. // *Культура народів Далекого Сходу: традиції та сучасність*. В., 1984. С.40.
3. Українське життя. 1916. № 10-11. С.127.
4. Світ І. Український театр в Азії // *Свобода*. 1953, 28 серпня.
5. Українство на Далекому Сході // *Нова Україна*. Календар на рік 1921-й. В., 1921. С.127.
6. Світ І.В. Український Далекий Схід. Харбін, 1934. С. 16.
7. Шавгарова А.В. Становлення та розвиток театральної культури на Далекому Сході (друга половина XIX – початок XX ст.). Дисертація кандидата історичних наук. В., 2002. С. 103, 105, 106, 117, 119, 218.
8. Тоцький Ф. Українське життя в Харбіні в минулому // *Далекий Схід*. 1938. № 3. С.45.
9. Світ І. Український народний союз Далекий Схід // Ювілейний альманах у 75-річчя УНС. 1894-1969. Джерзі-Сіті - Нью-Йорк, 1969. С.276.
10. Пам'ятна книжка Приморської області за 1916 р. С.48.
11. Гастролі українців у Японії // *Українське життя*. 1916, № 6. С.73.
12. Далека країна. 1909, 1, 22, 25 лютого; 1911, 15 лютого; 1912, 24 лютого; 1914, 23 лютого.
13. Мостипан І. Аматорський гурток у Владивостоці. // *Сяйво*. 1914. №.5-6. С. 134.

References:

1. Entsyclopedia ukrainoznavstva. (1995). *Zahal'na chastyna. Perevydannia v Ukraini*. Kyiv. S.472. [in Ukrainian].
2. Hryshko S.Z. (1984). *Teatral'na diial'nist' u Vladyvostotsi naprykintsi XIX st.*. [Theatrical activity in Vladivostok at the end of the 19th century]. *Kul'tura narodiv Dalekoho Skhodu: tradytsii ta suchasnist'*. V., S.40. [in Ukrainian].
3. *Ukrains'ke zhyttia*. (1916). № 10-11. S.127. [in Ukrainian].
4. Svit I. (1953). *Ukrains'kyj teatr v Azii* [Ukrainian theater in Asia]. *Svoboda*, 28 serpnia. [in Ukrainian].
5. *Ukrainstvo na Dalekomu Skhodi* (1921). *Nova Ukraina*. Kalendar na rik 1921-j. V. S.127. [in Ukrainian].
6. Svit I.V. (1934). *Ukrains'kyj Dalekyj Skhid* [Ukrainian Far East]. Kharbin, S. 16. [in Ukrainian].
7. Shavharova A.V. (2002). *Stanovlennia ta rozvytok teatral'noi kul'tury na Dalekomu Skhodi (druha polovyna XIX – pochatok XX st.)*. [Formation and development of theatrical culture in the Far East (second half of the 19th - beginning of the 20th century)]. *Dysertatsiia kandydata istorychnykh nauk*. V., S. 103, 105, 106, 117, 119, 218. [in Ukrainian].

8. Tots'kyj F. (1938). Ukrains'ke zhyttia v Kharbini v mynulomu [Ukrainian life in Harbin in the past]. *Dalekyj Skhid*. № 3. S.45. [in Ukrainian].

9. Svit I. (1969). Ukrains'kyj narodnyj soiuz Dalekyj Skhid [Ukrainian People's Union Far East]. *Yuvilejnyj al'manakh u 75-richchia. 1894-1969. Dzherzi-Siti - N'iu-Jork*. S.276. [in Ukrainian].

10. Pam'iatna knyzhka Prymors'koi oblasti za 1916 r. (1916). S.48. [in Ukrainian].

11. Hastroli ukraintsiv u Yaponii. (1916). *Ukrains'ke zhyttia*. № 6. S.73. [in Ukrainian].

12. Daleka okraina. (1909). 1, 22, 25 liutoho; (1911) 15 liutoho; (1912) 24 liutoho; (1914) 23 liutoho. [in Ukrainian].

13. Mostypan I. (1914). Amators'kyj hurtok u Vladyvostotsi [Amateur circle in Vladivostok]. *Siajvo*. №.5-6. S. 134. [in Ukrainian].

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-341-353](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-341-353)

Олексій Ковтун

*аспірант кафедри кримінального права і процесу
Державного університету «Київський авіаційний інститут»,
м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-0812-6460>*

СУБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ У ДИСПОЗИЦІЯХ СТ. 180 КК УКРАЇНИ

Анотація. Наукова стаття присвячена аналізу суб'єктивних ознак складів злочинів, передбачених у диспозиціях ст. 180 КК України «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду». Автор обґрунтовує позицію щодо того, що у кожній диспозиції ст. 180 КК України передбачені два однорідні злочини з окремими складами.

Суб'єктами у цих складах злочинів є фізичні особи, осудні, які досягли 16 річного віку. Тобто автор вважає, що за ознакою суб'єкта розмежувати ці склади злочинів не уявляється можливим. Водночас автор доходить висновку і достатньо аргументовано його обґрунтовує, що у диспозиції ч. 1 ст. 180 КК України слід передбачити ознаки спеціального суб'єкта, а саме службової особи, яка здійснює функції, передбачені у ч. 3 ст. 18 КК України. Адже здійснення перешкоджання релігійного обряду спеціальним суб'єктом значно підвищує ступінь його суспільної небезпеки. Це положення можна застосувати й до діяння, відповідальність за яке передбачена у ч. 2 ст. 180 КК України.

Що стосується суб'єктивної сторони цих двох складів злочинів, то у статті наголошується, що незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду може бути вчинене як з прямим умислом – коли релігійний обряд зриваний, так і з непрямым – коли релігійний обряд поставлений під загрозу зриву. Коли йдеться про склад злочину, який передбачений у диспозиції ч. 2 ст. 180 КК України, то відмічається, що це суспільно небезпечне діяння може бути вчинене лише із прямим умислом.

Досліджуються питання впливу насильства на форму і вид вини. У статті розглядається питання щодо того, що насильницькі кримінальні правопорушення можуть здійснюватися лише умисно.

Також зазначається, що до суб'єктивних ознак складів злочинів, які передбачені у диспозиціях ст. 180 КК України, відносяться мотив, мета та емоційний стан.

Ключові слова: кримінальні правопорушення, злочини, склад кримінального правопорушення, суб'єктивні ознаки кримінального правопору-

шення, суб'єкт, суб'єктивна сторона, кримінально-правовий захист прав людини, свобода віросповідання, релігійний обряд.

Oleksii Kovtun

*PhD student at the Department of Criminal Law and Procedure,
State University «Kyiv Aviation Institute»,
m. Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-0812-6460>*

SUBJECTIVE ELEMENTS OF THE CRIMINAL OFFENSES PROVIDED FOR IN THE DISPOSITIONS OF ARTICLE 180 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Abstract. This scholarly article is dedicated to the analysis of the subjective elements of the criminal offenses stipulated in the dispositions of Article 180 of the Criminal Code of Ukraine, “Obstruction of the Performance of a Religious Rite”. The author substantiates the position that each disposition of Article 180 of the Criminal Code of Ukraine provides for two homogeneous crimes with distinct elements.

The subjects of these offenses are natural persons who are sane and have reached the age of 16. Thus, the author asserts that it is not feasible to differentiate these offenses based on the criterion of the subject. At the same time, the author reaches and reasonably substantiates the conclusion that the disposition of Part 1 of Article 180 of the Criminal Code of Ukraine should include the characteristics of a special subject, namely an official performing function specified in Part 3 of Article 18 of the Criminal Code of Ukraine. This is because obstruction of a religious rite by a special subject significantly increases the degree of its social danger. This provision can also be applied to the act penalized under Part 2 of Article 180 of the Criminal Code of Ukraine.

Regarding the subjective aspect of these two offenses, the article emphasizes that unlawful obstruction of a religious rite may be committed both with direct intent – when the religious rite is disrupted and with indirect intent – when the religious rite is placed under the threat of disruption. In the case of the offense provided for in the disposition of Part 2 of Article 180 of the Criminal Code of Ukraine, it is noted that this socially dangerous act can only be committed with direct intent.

The article examines the impact of violence on the form and type of guilt. It also discusses the issue that violent criminal offenses can only be committed with intent.

Furthermore, it is stated that the subjective elements of the offenses provided for in the dispositions of Article 180 of the Criminal Code of Ukraine include motive, purpose, and emotional state.

Keywords: criminal offenses, crimes, elements of a criminal offense, subjective elements of a criminal offense, subject, subjective aspect, criminal-legal protection of human rights, freedom of religion, religious rite.

Постановка проблеми. Основною проблемою цієї наукової статті є дослідження тих суб'єктивних ознак, які дозволяють розмежувати два склади злочинів, передбачених у різних частинах ст. 180 КК України. Суб'єктивні ознаки кримінального правопорушення є узагальнюючим поняттям, яке включає у себе ознаки суб'єкта та суб'єктивної сторони. Вони, як прийнято у теорії кримінального права, є внутрішніми ознаками кримінального правопорушення, вони відображають, зокрема, біологічний розвиток особи, її психічну діяльність, розуміння, усвідомлення, спонукання, вольовий характер свої діянь та їхніх наслідків. У кримінальному праві України як суб'єкт, так і суб'єктивна сторона кримінального правопорушення є обов'язковими елементами складу кримінального правопорушення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню суб'єктивних ознак складу кримінального правопорушення присвячували свої наукові праці багато вітчизняних вчених-криміналістів. Це такі вчені як Р. В. Вереша, В. К. Гришук, О. М. Костенко, В. О. Навроцький, В. К. Матвійчук, М. І. Мельник, В. В. Сташис, С. А. Тарарухін, В. І. Тютюгін та інші.

Мета статті. Метою статті є всебічний та комплексний аналіз суб'єктивних ознак складу кримінального правопорушення, зокрема, суб'єкта та суб'єктивної сторони складів злочинів, що передбачені у диспозиціях ст. 180 КК України, їх ознак та характеристик.

Виклад основного матеріалу. В першу чергу слід зупинитися на дослідженні ознак суб'єкта кримінального правопорушення. На сьогодні, суб'єкт є єдиним з елементів складу кримінального правопорушення, визначення якого та усіх його ознак містяться у КК України [1]. Це, на нашу думку, вказує на його особливу важливість для кваліфікації кримінальних правопорушень. У КК України містяться й визначення ознак інших елементів складу кримінального правопорушення, наприклад, вини та її форм.

Загальні характеристики суб'єкта кримінального правопорушення, такі як фізична особа, її осудність, вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, містяться у Розділі IV КК України, що має назву «Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт кримінального правопорушення)». Фразеологічний зворот у назві розділу «особа, яка підлягає кримінальній відповідальності», очевидно, застосовується для можливості включити у коло суб'єктів кримінальних правопорушень юридичних осіб.

Основними ознаками, які характеризують суб'єкта кримінального правопорушення та які є необхідними для кваліфікації є осудність особи та її вік. Ознаки суб'єкта кримінального правопорушення передбачені у ст. 18

КК України. Зокрема, ознаки загального суб'єкта кримінального правопорушення містяться у ч. 1, а спеціального – у ч. 2 цієї статті. Так, у ч. 1 надається дефініція суб'єкта кримінального правопорушення, там зазначається, що це «фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність». Визначення спеціального суб'єкта кримінального правопорушення міститься у ч. 2 та має єдину відмінність від загального суб'єкта, а саме таку, що окремі кримінальні правопорушення може вчинити тільки спеціальний суб'єкт. Тобто, спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення окрім загальних ознак має ще й певні спеціальні ознаки, які передбачені уже у диспозиціях конкретних статей Особливої частини КК України.

Одним із різновидів спеціального суб'єкта є службові особи. Визначення службової особи наводиться у ч. 3 ст. 18 КК України. Це «особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом». Також, у ч. 4 ст. 18 КК України йдеться про посадових осіб, які також визнаються службовими особами. Це «посадові особи іноземних держав, іноземні третейські судді, посадові особи міжнародних організацій, судді і посадові особи міжнародних судів тощо».

Далі розглянемо таку ознаку суб'єкта кримінального правопорушення як осудність. Визначення осудності передбачене у ст. 19 КК України. Так, осудною згідно ч. 1 цієї статті, визнається особа, яка під час вчинення кримінального правопорушення могла усвідомлювати свої діяння і керувати ними. Також у цій статті наводяться випадки, коли особи не підлягають кримінальній відповідальності (ч. 2) або покаранню (ч. 3). Такі особи не є суб'єктами кримінального правопорушення, але до них можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру.

Окрім осудності, ще існують поняття неосудності та обмеженої осудності. Що стосується неосудності, то зміст такого стану розкривається у ч. 2 ст. 19 КК України. Визначення стану неосудності у КК України немає, але воно досить повно розкрито у науковій літературі. Так, наприклад, А. Я. Берш вважає, що неосудною у кримінальному праві в судовому порядку визнається особа, до якої, згідно із законом, за вчинене нею суспільно небезпечне діяння

в силу наявного у неї хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки, у порядку кримінального провадження можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру [2, с. 67]. Неосудність окрім юридичного, має ще й медичний критерій. Зокрема, А. А. Музика вказує, що «медичний критерій осудності визначає здоровий стан психіки особи, відсутність певних психічних захворювань, недоліків розумового розвитку» [3, с. 660].

Слід зазначити, що у кримінальному праві та процесі існує презумпція осудності, вона передбачає, що особу вважають осудною доти, доки інше не буде встановлене в передбачений законом спосіб [4]. Чому ж осудність, як обов'язкова ознака суб'єкта кримінального правопорушення така важлива? Так, В. Я. Тацій підкреслював значення встановлення осудності особи. Це є важливим, перш за все, тому, що саме осудність є передумовою вини, а кримінальна відповідальність і покарання обумовлені беззаперечним доведенням вини [5, с. 140]. Тобто саме таким чином, при встановленні осудності та вини, проявляється взаємозв'язок між суб'єктом та суб'єктивною стороною кримінального правопорушення.

Що стосується обмеженої осудності, то згідно зі ст. 20 КК України, особа, яка знаходилася у такому стані на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої діяння та керувати ними, підлягає кримінальній відповідальності. Ці обставини враховуються судом при призначенні покарання і це може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру.

Вік теж є важливим критерієм, який дозволяє поведінку особи кваліфікувати як суспільно небезпечне діяння. Зокрема, про вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність йдеться у ст. 22 КК України, яка має аналогічну назву. У ч. 1 цієї статті вказано, що «кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося шістнадцять років». У ч. 2 ст. 22 КК України, передбачений перелік статей зі зниженим віком суб'єкта кримінального правопорушення (з 14 до 16 років). Оскільки ст. 180 КК України у цьому переліку відсутня, то вважаємо, що вік суб'єкта злочинів, передбачених у диспозиціях ст. 180 КК України «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду» є загальним, тобто це особи, які досягли віку 16 років.

Є думка, що вік особи як ознака суб'єкта кримінального правопорушення, визначає адекватність поведінки, тобто мається на увазі, що в основі визначення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, як правило, лежить рівень розвитку свідомості неповнолітнього, тобто здатність неповнолітньої особи адекватно усвідомлювати те, що відбувається в

об'єктивному світі і відповідно до цього свідомо і цілеспрямовано вчиняти ті чи інші діяння [6, с. 3]. Напевне, загалом, слід погодитися з цією думкою.

У зв'язку із тим, що, на нашу думку, у ст. 180 КК України містяться два окремих склади злочинів, то проаналізуємо їх окремо. Так, суб'єкт злочину «Незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що зірвало або поставило під загрозу зриву релігійний обряд» склад якого, передбачений у диспозиції ч. 1 ст. 180 КК України «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду», на нашу думку, може бути як загальний, так і спеціальний. Загальним суб'єктом цього кримінального правопорушення є фізична осудна особа у віці з 16 років.

В той же час, хоча диспозиція ч. 1 ст. 180 КК України не вказує на ознаки спеціального суб'єкта цього злочину, ми вважаємо, що спеціальним суб'єктом цього кримінального правопорушення можуть бути службові особи, зазначені у ч. 3 ст. 18 КК України, зокрема, які здійснюють функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також особи, які обіймають посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій тощо. Ми вважаємо, що до таких осіб можна віднести й працівників правоохоронних органів.

Так, перешкоджати здійсненню релігійного обряду ці службові особи можуть, наприклад, шляхом видання незаконних наказів або розпоряджень, які обмежують права на свободу віросповідання. Зокрема, це будь-яке безпідставне обмеження проведення релігійного обряду, що не передбачене законодавством України. Звісно, обмеження можуть бути й законними, такі випадки виключають злочинність діяння. Це може бути проведення релігійного обряду релігійною організацією, діяльність якої заборонена судом, або у забороненому місці (наприклад, режимний об'єкт), або у заборонений час (наприклад, комендантська година) тощо [7, с. 200]. Це можуть, бути так само, дії фізичного характеру по перешкодженню, наприклад, працівниками правоохоронних органів здійсненню релігійного обряду чи бездіяльність по недопущенню такого перешкодженню [7, с. 201].

Суб'єктом злочину «Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду», склад якого передбачений у диспозиції ч. 2 ст. 180 КК України, також, на нашу думку, може бути як загальний, так і спеціальний суб'єкт. Тобто, загальний суб'єкт у цьому складі злочину це фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років. Спеціальним суб'єктом тут може бути службова особа, зокрема, працівник правоохоронного органу як представник влади. Наприклад, однією з ознак представника влади є те, що він здійснює свої функції стосовно осіб, які не перебувають у службовій залежності від нього [8]. Ступінь суспільної небезпеки цього злочину значно підвищується у разі, якщо його вчинює

службова особа, тому, на нашу думку законодавцю доречно було б передбачити кваліфікований склад цього злочину. Відмінність цього злочину від попереднього полягає у тому, що він може вчинюватись лише шляхом дії.

Наступним елементом складу кримінального правопорушення, який об'єднує ще одну групу суб'єктивних ознак є суб'єктивна сторона. Як відомо з теорії кримінального права України, суб'єктивною стороною складу кримінального правопорушення є сукупність обов'язкових та факультативних ознак, що характеризують психічне ставлення суб'єкта кримінального правопорушення до вчинюваного діяння (дії або бездіяльності) та його наслідків.

Суб'єктивна сторона безпосередньо пов'язана із суб'єктом та відображає внутрішні психічні процеси, які відбуваються у його свідомості, коли він вчиняє суспільно небезпечне діяння. Суб'єктивна сторона, на відміну від об'єктивної сторони, є внутрішнім проявом кримінального правопорушення, тобто психічним ставленням суб'єкта кримінального правопорушення до вчиненого ним суспільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності) та суспільно небезпечних наслідків цього діяння.

За загально прийнятими правилами, ознаками суб'єктивної сторони кримінального правопорушення є вина, мотив та мета. Але є й інші погляди, наприклад, В.К. Грищук відносить до факультативних ознак суб'єктивної сторони кримінального правопорушення на рівні з мотивом та метою ще й емоції [9]. Ми погоджуємося з такою позицією й вважаємо, що емоційний стан суб'єкта є важливим для загальної оцінки суб'єктивної сторони.

Слід зазначити, що обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення є тільки вина (у формі умислу чи необережності), тому, на наш погляд, визначення вини, а також визначення та види умислу й необережності містяться безпосередньо у КК України, а саме, у ст.ст. 23-25 Розділу V Загальної частини, який має назву «Вина та її форми».

На відміну від вини, мотив та мета кримінального правопорушення стають обов'язковими ознаками, тільки якщо вони прямо вказані у диспозиції статті Особливої частини КК України, тобто є необхідними для кваліфікації. У інших випадках мотив і мета є факультативними ознаками суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, тобто на кваліфікацію не впливають.

Зокрема, встановлення ознак суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення впливає на його кваліфікацію та призначення покарання, дозволяє відмежувати одне кримінальне правопорушення від іншого, злочинне діяння від незлочинного.

Визначення вини передбачене у ст. 23 КК України, де вказано, що виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. Тобто умисел та необережність – це форми вини.

Умисел поділяється на прямий та непрямий (ч. 1 ст. 24 КК України). Умисел є прямим, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їхнього настання (ч. 2 ст. 24 КК України). Умисел є непрямим, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їхнього настання (ч. 3 ст. 24 КК України).

В свою чергу, необережність поділяється на кримінальну протиправну самовпевненість та кримінальну протиправну недбалість (ч. 1 ст. 25 КК України). Необережність є кримінальною протиправною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх не відвернення (ч. 2 ст. 25 КК України). Необережність є кримінальною протиправною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити (ч. 3 ст. 25 КК України).

Мета – це усвідомлене передбачення бажаного результату діяльності, яке зумовлює пошук засобів і шляхів його досягнення [4], або те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти [10].

На нашу думку, мета кримінального правопорушення є кінцевим (можливо, ідеалізованим) результатом, якого прагне досягнути суб'єкт кримінального правопорушення.

Мотив кримінального правопорушення – це внутрішнє усвідомлене спонукання суб'єкта кримінального правопорушення до вчинення кримінально-караних діянь для досягнення злочинної мети.

Словники тлумачать цей термін таким чином: «мотив (від лат. *moveo* – штовхаю, рухаю) – це спонукання людини до дій і вчинків, пов'язане з намаганням задовольнити певні потреби» [4], або «підстава, привід для якої-небудь дії, вчинку; причина» [10].

Сутність мотиву полягає в тому, що він завжди супроводжується певними спонуканнями, які формують у суб'єкта свідоме рішення вчинити злочин. Мотив не обмежується лише цими спонуканням до дії, а являє собою усвідомлений вибір, зумовлений прагненням досягнути конкретної, попередньо визначеної мети. На відміну від простого імпульсу, який може бути миттєвим і не обдуманим, мотив передбачає певну усвідомленість дій. Особа свідомо обирає шлях, що веде до досягнення поставленої мети, навіть якщо ця мета є незаконною.

Наприклад, деякі вчені вважають, що мотив властивий лише умисним кримінальним правопорушенням, а при вчиненні необережних кримінальних правопорушень, замість мотиву має місце мотивація поведінки [11].

Також, як вказує Ю. А. Вапсва, мотиви кримінального правопорушення можна умовно розділити на дві групи: низинні та позбавлені низинного характеру [12, с. 148].

На нашу думку, низинними можуть бути, наприклад такі мотиви: корисливий, нетерпимість, ненависть, хуліганський, помста, ревнощі, підступність, хитрощі тощо. А ті мотиви, що позбавлені низинного характеру, зокрема, цікавість, викривлено зрозумілі інтереси служби, мотиви, пов'язані з припиненням злочинних посягань тощо. Це загальноприйнята класифікація, але бувають й інші.

Мотив та мета можуть виходити за межі кримінального правопорушення. Так В.К. Гришук вказує, що, зокрема, мета та мотив кримінального правопорушення виходять за межі його складу [9, с. 290]. На нашу думку, це спірне питання. Як зазначають деякі автори, виділяють такі цілі: ближні і віддалені, проміжні і результативні, конкретні і невизначені. Вони можуть відноситись до наслідків і самих дій [13]. Тому, ми погоджуємось, що кінцева мета суб'єкта кримінального правопорушення може виходити за його межі, але хоча б проміжна мета повинна співпадати з метою саме цього складу кримінального правопорушення. Нас цікавить саме мета як ознака суб'єктивної сторони кримінального правопорушення, тому що вона детермінує мотив та усі злочинні діяння суб'єкта та їхні наслідки.

Наступною ознакою суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення є емоційний стан. Словник з кримінального права визначає емоційний стан як сукупність емоцій та переживань, що наявні у суб'єкта кримінального правопорушення під час його вчинення [14]. Р. В. Вереша надає більш складне визначення емоційного стану. Так, він вважає, що у кримінальному праві емоційний стан – це особливий юридично значущий психологічний стан особи, який, впливаючи на її волю та свідомість, взаємодіє з ознаками складу злочину (насамперед, його суб'єктивною стороною) і в такий спосіб визначає особливості кримінально-правової оцінки діяння, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК України, а також впливає на вирішення питань, пов'язаних з індивідуалізацією покарання [15, с. 78].

Хоча деякі вчені розглядають емоційний стан як ознаку суб'єкта кримінального правопорушення, ми все ж таки приєднуємося до більш загальної думки, що це окрема ознака суб'єктивної сторони. У будь-якому випадку, емоційний стан розглядається у кримінальному праві лише у випадках, коли він представлений станом сильного душевного хвилювання.

Що стосується суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого у диспозиції ч. 1 ст. 180 КК України «Незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що зірвало або поставило під загрозу зриву релігійний обряд», то вина у цьому злочині має форму прямого та непрямого умислу. У

будь-якому випадку, умисел повинен бути направлений саме на таке перешкоджання здійсненню релігійного обряду, щоб зірвати (прямий умисел) або поставити під загрозу зриву (непрямий умисел) релігійний обряд. Суб'єкт усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачає настання суспільно небезпечних наслідків (зрив або загроза зриву релігійного обряду) і бажає або свідомо допускає настання саме такого наслідку. Прямий умисел при цьому може бути заздалегідь обміркований, умисел, що виник раптово, афектований, неконкретизований (невизначений), конкретизований (визначений) тощо [16, с. 82].

Мотив, хоча він прямо і не вказаний у диспозиції ч. 1 ст. 180 КК України, має значення для розмежування цього кримінального правопорушення, наприклад, з хуліганством. Тобто, якщо злочин вчинюється з мотивів релігійної нетерпимості та/або, наприклад, з корисливих мотивів, то вчинене слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 180 КК України, а якщо ті самі дії вчинені з хуліганських мотивів, то вчинене слід кваліфікувати за ст. 296 КК України «Хуліганство».

Мета злочину, склад якого передбачений у диспозиції ч. 1 ст. 180 КК України «Незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що зірвало або поставило під загрозу зриву релігійний обряд» не вказана у диспозиції статті, а тому на кваліфікацію не впливає. Але, на нашу думку, метою вчинення цього злочину є зрив релігійного обряду або поставлення його під загрозу зриву, тобто конкретна мета – зірвати релігійний обряд. По суті, у ч. 1 ст. 180 КК України передбачені два склади злочину – матеріальний і формальний, тому є підстави вважати, що цей злочин має формально-матеріальний склад. Суб'єкт ставить на меті зірвати релігійний обряд. Якщо з якихось причин обряд не зірваний, то є замах на зірвання релігійного обряду, але законодавець (у зв'язку із значною суспільною небезпекою цього замаху) розглядає цей замах як закінчений злочин.

У юридичному складі злочину «Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду», передбаченому у диспозиції ч. 2 ст. 180 КК України, вина може бути тільки у формі прямого умислу. На це вказує спосіб вчинення цього злочину – фізичне або психічне насильство. На нашу думку, насильство може бути вчинене тільки умисно. Цей висновок ґрунтується, зокрема, на визначенні насильства, яке було сформульоване Всесвітньою організацією охорони здоров'я ще у 2002 р. у «Всесвітній доповіді про насильство та здоров'я». Там зазначено, що «насильство – це навмисне застосування фізичної сили або влади, погрози або реальне застосування фізичної сили або влади проти себе, іншої особи, або проти групи чи спільноти, що призводить або має високу ймовірність призвести до травм, смерті, психологічної шкоди, порушення розвитку або депривації» [17]. Також, Енциклопедія сучасної України

визначає насильство як «цілеспрямоване, протиправне, умисне застосування до фізичної особи індивідом, чи групою осіб, сили (фізичне насильство) або різного роду погроз (психічне насильство)» [4].

Мотив у складі злочину, склад якого передбачений у диспозиції ч. 2 ст. 180 КК України на кваліфікацію не впливає, хоча мотиви можуть бути різні, наприклад, хуліганські, корисливі тощо.

Мета цього злочину – примусити священнослужителя провести релігійний обряд. Хоча, кінцева мета може виходити за межі складу злочину та досягатися за його допомогою.

Висновки. Ми дійшли висновків, що у складах злочинів, передбачених у диспозиціях ст. 180 КК України ознаки суб'єкта кримінального правопорушення є однаковими. Разом з тим, пропонуємо доповнити диспозиції як ч. 1, так і ч. 2 ст. 180 КК України вказівкою на ознаки спеціального суб'єкта. Це є важливим, адже вчинення цих кримінальних правопорушень спеціальним суб'єктом значно підвищує ступінь суспільної небезпеки.

Що стосується такої суб'єктивної ознаки складу кримінального правопорушення як вина, то вважаємо, що злочин, склад якого передбачений у ч. 1 КК України може бути вчинений як з прямим, так і з непрямим умислом. В той час як злочин, кримінальна відповідальність за який передбачений у ч. 2 ст. 180 КК України вчинюється лише умисно. Вид умислу тісно пов'язаний із застосуванням насильства під час вчинення злочину.

Аналіз таких суб'єктивних ознак складів злочинів, передбачених у диспозиціях ст. 180 КК України як мотив, мета та емоційний стан, показав, що вони є важливими елементами, які слід брати до уваги при кваліфікації цих злочинів. В деяких випадках, вони дають можливість розмежувати склади цих злочинів.

Література:

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 12.02.2025).
2. Берш А. Я. Поняття та визначення неосудності в кримінальному праві. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2022. № 1-2. С. 66-69.
3. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Х., 2017. Т. 17. 1064 с.
4. *Енциклопедія сучасної України* : веб-сайт. URL: <https://esu.com.ua> (дата звернення: 12.02.2025).
5. Кримінальне право України : Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., перероб. і допов. Х., 2010. 456 с.
6. Новосад В. Д., Кшик Ю. В. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність : вітчизняний та міжнародний досвід. *Академічні візії*. 2023. № 19. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/382/342> (дата звернення: 12.02.2025).
7. Ковтун О. І. Аналіз об'єктивної сторони кримінальних правопорушень, передбачених у диспозиціях ст. 180 КК України. *Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»* : зб. наук. пр. К.: НАУ, 2024. № 3 (72). С. 198-205.

8. Цивінський О. І. Ознаки службової особи у кримінальному праві України. *Соціально-правові студії*. 2021. Вип. 2 (12). С. 113-120.

9. Грищук В. К. Кримінальне право України : Загальна частина : навч. посіб. 2-ге, вид., змін. та допов. Львів, 2019. 666 с.

10. *СЛОВНИК.ua* : веб-сайт. URL: <https://slovnuk.ua> (дата звернення: 12.02.2025).

11. *Вісник кримінологічної асоціації України* : веб-сайт. URL: <https://visnikkau.webnode.com.ua/news/motiv-vid-latinskogo-moveo-dvigayu-cherez-fr-motif-motiv> (дата звернення: 12.02.2025).

12. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / А. М. Бабенко та ін. ; за ред. О. М. Бандурки. Х., 2011. 375 с.

13. Матвійчук В. К., Тарарухін С. А. Суб'єктивна сторона складу злочину : лекція. К., 1994. 35 с.

14. *Словник з кримінального права : CrimPravo* : веб-сайт. URL: <https://crimpravo.com/slovnuk-kryminalne-pravo/emotsijnyj-stand.html> (дата звернення: 12.02.2025).

15. Вереша Р. В. Емоційний стан особи: кримінально-правовий та віктимологічний аспекти. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2018. № 4 (109). С. 77-86.

16. Науково практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров та ін. ; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернея. К., 2016. 1064 с.

17. World report on violence and health on October 3rd, 2002 / World Health Organization. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615> (дата звернення: 12.02.2025).

References:

1. Kriminal'nyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III [Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine from April 5, 2001 № 2341-III]. (2001, April 5). Retrieved February 12, 2025, from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> [in Ukrainian].

2. Bersh, A. Y. (2022). Ponyattia ta vyznachennia neosudnosti v kryminal'nom pravu [The concept and definition of non-accountability in criminal law]. *Pivdenoukrains'kyi pravnychy chasopys* [Southern Ukrainian Law Journal], (1-2), 66-69 [in Ukrainian].

3. *Velyka ukrainska iurydychna entsyklopediia: u 20 t.* (2017). Vol. 17 (1064 pp.). Kharkiv: n.p. [in Ukrainian].

4. *Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy* [Encyclopedia of Modern Ukraine]. (n.d.). Retrieved February 12, 2025, from <https://esu.com.ua> [in Ukrainian].

5. Baulin, Y. V., et al. (2010). *Kryminal'ne право Ukrainy: Zahalna chastyna* [Criminal Law of Ukraine: General Part] (4th ed., rev. and updated ed.; V. V. Stashys & V. Ya. Tatsiia, Eds.). Kharkiv, Ukraine: n.p. [in Ukrainian].

6. Novosad, V. D., & Kshyk, Y. V. (2023). Vik, z yakoho mozhe nastupaty kryminalna vidpovidalnist': Vitchyzdnyi ta mizhnarodnyy dosvid [The age from which criminal responsibility may ensue: Domestic and international experience]. *Akademichni Vizii* [Academic Visions], (19). Retrieved February 12, 2025, from <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/382/342> [in Ukrainian].

7. Kovtun, O. I. (2024). Analiz ob'iektyvnoyi storony kryminal'nykh pravoporushen', peredbachenykh u dyspozytsiyakh st. 180 KK Ukrainy [Analysis of the objective side of criminal offenses provided for in the provisions of Art. 180 of the Criminal Code of Ukraine]. *Iurydychnyi visnyk "Povitriane i kosmichne pravo"* [Legal Bulletin "Air and Space Law"], 3(72), 198-205 [in Ukrainian].

8. Tsivinskyi, O. I. (2021). Ozanky sluzhbovoi osoby u kryminal'nom pravu Ukrainy [Characteristics of a public official in the criminal law of Ukraine]. *Sotsial'no-pravovi studii* [Social and Legal Studies], 2(12), 113-120 [in Ukrainian].

9. Hryshchuk, V. K. (2019). Kryminal'ne pravo Ukrainy: Zahalna chastyna [Criminal Law of Ukraine: General Part] (2nd ed., rev. and updated ed.). Lviv, Ukraine: n.p. [in Ukrainian].
10. Slovnyk.ua. (n.d.). Retrieved February 12, 2025, from <https://slovnyk.ua> [in Ukrainian].
11. Visnyk krymynolohichnoi asotsiatsii Ukrainy [Bulletin of the Criminological Association of Ukraine]. (n.d.). Retrieved February 12, 2025, from <https://visnikkau.webnode.com.ua/news/motiv-vid-latinskogo-moveo-dvigayu-cherez-fr-motif-motiv> [in Ukrainian].
12. Babenko, A. M., et al. (2011). Kryminal'ne pravo Ukrainy: Zahalna chastyna [Criminal Law of Ukraine: General Part] (O. M. Bandurka, Ed.). Kharkiv, Ukraine: n.p. [in Ukrainian].
13. Matviuchuk, V. K., & Tararukhin, S. A. (1994). Sub'yektyvna storona skladu zlochynu [Subjective aspect of the crime composition] (Lecture). Kyiv, Ukraine: n.p. [in Ukrainian].
14. CrimPravo [Dictionary of Criminal Law]. (n.d.). Retrieved February 12, 2025, from <https://crimpravo.com/slovnyk-kryminalne-pravo/emotsijnyj-stan.html> [in Ukrainian].
15. Veresha, R. V. (2018). Emotsiynyi stan osoby: Kryminal'no-pravovyi ta viktimolohichni aspekty [Emotional state of a person: Criminal law and victimological aspects]. *Naukovyi visnyk Natsional'noi akademii vnutrishnikh sprav* [Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs], 4(109), 77-86 [in Ukrainian].
16. Azarov, D. S., et al. (2016). Naukovo-praktychnyi komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary on the Criminal Code of Ukraine] (O. M. Dzhuzha, A. V. Savchenko, & V. V. Cherniei, Eds.). Kyiv, Ukraine: n.p. [in Ukrainian].
17. World Health Organization. (2002, October 3). World report on violence and health. Retrieved February 12, 2025, from <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>

Володимир Комашко

*кандидат юридичних наук, старший дослідник, заслужений юрист України,
начальник відділу правової та антикорупційної політики
Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-1851-8548>*

Сергій Кравченко

*доктор наук з державного управління, професор,
головний консультант відділу правової та антикорупційної політики
Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-9656-1587>*

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. В статті обґрунтовано, що передбачені українським законодавством підходи щодо відповідальності суб'єктів декларування є доволі дискусійними в низці аспектів, що суттєво впливають на практику правозастосування. Серед таких аспектів виділено: обґрунтованість кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації або неподання декларації, а також позбавлення волі за правопорушення щодо декларування; механізм притягнення суб'єктів декларування до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій; доцільність вживання термінів "умисно" та "завідомо" в ст. 366-2, 366-3 Кримінального кодексу України, ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Доведено наявність, фактично, сформульованої юридичної позиції Конституційного Суду України, згідно з якою встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також за умисне неподання суб'єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень, тому останні мають бути підставою для інших видів юридичної відповідальності.

Визначено основні напрями вдосконалення правового регулювання відповідальності суб'єктів декларування в Україні, зокрема:

- досягнення правової визначеності понять "декларування недостовірної інформації", "неподання суб'єктом декларування декларації" та обґрунтованості відповідної практики правозастосування через конкретизацію юридичної позиції Конституційного Суду України;

- декриміналізація діяння з неподання декларації із подальшим введенням адміністративної відповідальності за цим діянням у вигляді штрафу з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік;

- скасування адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації із встановленням спеціальної фінансової відповідальності за вказане діяння;

- закріплення за Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень здійснювати розгляд справ про несвоєчасне подання декларацій та призначати санкції для порушників;

- запровадження Електронного посадового реєстру суб'єктів декларування, що включатиме повний перелік конкретних посад, на які поширюється вимога подання декларації, із закріпленням за Національним агентством з питань запобігання корупції функцій створення й актуалізації реєстру;

- виключення терміну "умисно" стосовно відповідальності за неподання декларації, а також одного з термінів ("умисно" або "завідомо") – стосовно відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Ключові слова: відповідальність суб'єктів декларування, декларування недостовірної інформації, неподання декларації, несвоєчасне подання декларації, правове регулювання, юридична позиція Конституційного Суду України, зарубіжний досвід.

Volodymyr Komashko

*Candidate of Legal Sciences, Senior Researcher, Honored Lawyer of Ukraine,
Head of the Department of Legal and Anti-corruption Policy of the
National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-1851-8548>*

Sergii Kravchenko

*Doctor of Science in Public Administration, Professor,
General Adviser of the Department of Legal and Anti-corruption Policy of the
National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-9656-1587>*

CONTROVERSIAL ASPECTS AND DIRECTIONS OF LEGAL REGULATION IMPROVEMENT FOR LIABILITY OF DECLARING SUBJECTS IN UKRAINE

Abstract. In this article the statement is substantiated that approaches in Ukrainian legislation are quite controversial concerning liability of declaring

subjects in a number of aspects influencing significantly on law enforcement practice. Such outlined aspects are following: validity of criminal liability for declaring false information or non-submitting declaration as well as imprisonment for offences relative to declaring; mechanism for bringing declaring subjects to liability for untimely submitting declaration; expediency to use the terms "intentionally" and "knowingly" in articles 366-2, 366-3 of Criminal Code of Ukraine and in part 4 of article 172-6 of Code of Ukraine on Administrative Offences.

Availability of formulated, in fact, juridical position of the Constitutional Court of Ukraine according to which establishment of criminal liability for declaring knowingly false information in declaration as well as for intentionally non-submitting declaration by declaring subject is excessive punishment for doing these offences therefore the latters should be a grounds for other types of juridical liability.

The main directions legal regulation improvement for liability of declaring subjects in Ukraine are determined, including:

- achievement legal certainty for notions "declaring false information", "non-submitting declaration by declaring subject" and for validity of appropriate law enforcement practice through specifying juridical position of the Constitutional Court of Ukraine;

- decriminalization of the act of non-submitting declaration with further introduction of administrative liability for this act in the form of fine with deprivation the right to hold certain positions or engage in certain activity during 1 year;

- cancellation of administrative liability for untimely submitting declaration with establishment of special financial liability for mentioned act;

- granting authority to National Agency on Corruption Prevention to consider cases on untimely submitting declaration and to impose sanctions on offenders;

- introduction of the Electronic Position Register of Declaring Subjects which would include full list of specific positions subjected to requirement of submitting declaration with granting functions to National Agency on Corruption Prevention to create and maintain the Register;

- excluding the term "intentionally" relative to liability for non-submitting declaration as well as one of the terms ("intentionally" or "knowingly") in relation to liability for declaring false information.

Keywords: liability of declaring subjects, declaring false information, non-submitting declaration, untimely submitting declaration, legal regulation, juridical position of the Constitutional Court of Ukraine, foreign experience.

Постановка проблеми. Відновлення в кінці 2023 р. системи антикорупційного декларування знову актуалізувало проблематику відповідальності суб'єктів, які зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на

виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація). Зазначимо, що одним з основних принципів антикорупційної політики в Україні на 2021-2025 роки визначено забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб'єктів правовідносин [1]. Разом з тим, слід враховувати загальноправовий принцип пропорційності, на якому неодноразово наголошував Конституційний Суд України (далі – КСУ). Цей принцип зумовлює, серед іншого, необхідність досягнення розумного співвідношення між покаранням за корупційні діяння та метою, задля якої застосовується таке покарання. В цьому контексті, на думку багатьох дослідників, передбачені українським законодавством підходи щодо відповідальності суб'єктів декларування є доволі дискусійними в низці аспектів, що суттєво впливають на практику правозастосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику відповідальності суб'єктів декларування в Україні ґрунтовно аналізували А.Вознюк, Д.Волонець, О.Дудоров, О.Костенко, О.Кравчук, М.Красій, Д.Михайленко, Д.Міськів, Р.Мовчан, В.Попович, А.Савченко, А.Титко, А.Черенков, В.Шакун, О.Шешотова, В.Щирська, В.Янівський та ін. В працях зазначених вчених простежуються неоднозначні позиції та суттєві відмінності у підходах щодо низки аспектів зазначеної проблематики, що визначає потреби її подальших досліджень.

Мета статті - виділення основних напрямів та розробка рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання відповідальності суб'єктів декларування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Перш за все, варто звернути увагу на широку дискусію навколо доцільності кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації або неподання декларації, що передбачена ст. 366-2 та 366-3 Кримінального кодексу України (далі – ККУ) [2]. Частина науковців виступає проти криміналізації зазначених порушень антикорупційного законодавства, використовуючи декілька аргументів. Найпоширеніший з них полягає в тому, що умисне неподання декларації та наведення в ній завідомо недостовірних відомостей саме по собі не є настільки суспільно небезпечними, щоб розглядати їх як кримінальні правопорушення [3, с. 75]. При цьому, наприклад, Д.Міськів [4, с. 121] та С.Терницький [5, с. 223] пропонують обмежуватися адміністративним штрафом та звільненням порушника із займаної посади без встановлення кримінальної відповідальності. Наступний аргумент пов'язаний з тим, що порушення вимог декларування за логікою, як правило, спрямовані на приховування корупційних злочинів, за які ККУ передбачає досить суворі санкції. Тому, наприклад, В.Попович [6] та Д.Міськів [4, с. 150] обстоюють ідею про надмірність окремої

криміналізації, фактично, ще й способу приховування злочинних корупційних діянь. На думку Р.Радецького, суттєвим аргументом є недоцільність занадто суворих покарань в умовах значного поширення правопорушень щодо декларування. Він пропонує більш м'який підхід (звільнення з посад, стягнення в дохід держави активів, що не відповідають законним доходам), щоб не провокувати посилення спротиву антикорупційній політиці та стимулювати відносно мирне очищення органів публічної влади від недобросовісних посадовців [7, с. 132-133].

Водночас, значне число науковців є прибічниками криміналізації аналізованих правопорушень щодо декларування. Так, В.Шакун веде мову про важливість охоронюваних ст. 366-2 та 366-3 ККУ суспільних відносин, що зумовлює потребу кримінальної відповідальності за посягання на них [8, с. 21]. На думку В.Щирської, така відповідальність виступає важливим елементом протидії незаконному збагаченню посадових осіб, і приховування активів значної вартості є не менш небезпечним для суспільства, ніж, наприклад, крадіжка в невеликому розмірі, за яку передбачається покарання згідно з ч. 1 ст. 185 ККУ [9, с. 60]. Р.Мовчан, В.Янівський зазначають, що корупція на сьогодні належить до основних загроз національній безпеці України. Тому, на їх переконання, з точки зору ступеню суспільної небезпеки умисне неподання декларації та декларування недостовірної інформації потрібно визнавати кримінально протиправними, в тому числі, розглядаючи таку криміналізацію як спосіб захисту чинної моделі фінансового антикорупційного контролю [3, с. 76-77]. Д.Волонець всебічно обґрунтовує, що дані правопорушення відповідають більшості підстав криміналізації, таких як суспільна небезпечність, типовість та достатня розповсюдженість, необхідність впливу кримінально-правовими засобами, рівень суспільної правосвідомості й психології тощо [10, с. 110].

Пов'язаним дискусійним аспектом є доцільність позбавлення волі за правопорушення щодо декларування. Так, М.Красій пропонує навіть посилити відповідні санкції шляхом запровадження можливості позбавлення волі на строк до трьох років за всі правопорушення, визначені в ст. 366-2, 366-3 ККУ [11, с. 205]. Нагадаємо, що наразі позбавлення волі є одним з видів покарань за декларування завідомо недостовірних відомостей на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (до 2 років), а також за умисне неподання декларації (на 1 рік) [2]. На противагу цьому, наприклад, Д.Міськів обґрунтовує недоречність таких суворих санкцій з позиції їх узгодженості в ККУ, оскільки за подібні з погляду суспільної небезпеки правопорушення, такі як "подання завідомо недостовірних відомостей у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, місцевої організації політичної партії, кандидата" (ч. 1

ст. 159-1 ККУ) або "умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу" (ч. 1 ст. 209-1 ККУ), покарання у вигляді позбавлення волі не встановлене [4, с. 187].

Беручи до уваги всі наведені наукові позиції, проаналізуємо розглянуті дискусійні аспекти відповідальності суб'єктів декларування в контексті зарубіжних підходів. Вони показують, насамперед, однотайність встановлення в законодавстві низки країн кримінальної відповідальності за свідоме декларування недостовірної (неповної, неправдивої, помилкової) інформації, зокрема: в ст. 355 Кримінального кодексу Грузії (далі – КК Грузії) [12]; у ст. 352-1 Кримінального кодексу Молдови (далі – КК Молдови) [13]; в ст. 219 Кримінального закону Латвії (далі – КЗ Латвії) [14], але у випадках відомостей про майно або доходи у великому розмірі (для інших випадків передбачена адміністративна відповідальність); у § 104 Закону США "Про етику в уряді" (далі – ЗЕУ США) [15], а для випадків істотно недостовірних відомостей може застосовуватися також § 1001 Кримінального кодексу США (Title 18 of the U.S. Code, далі – КК США) [16, с. 10].

Санкція у вигляді позбавлення волі передбачена за декларування недостовірної інформації в Латвії (до 3 місяців, за неправдиве декларування джерела походження майна або доходу – до 2 років) [14], у Молдові (до 1 року) [13] та в США (до 1 року, при приховуванні або викривленні істотних відомостей – до 5 років) [16, с. 10]. При цьому за неподання декларації в зазначених країнах такої санкції не встановлено. В Грузії жодні правопорушення щодо декларування не тягнуть за собою позбавлення волі [12].

В Латвії, Молдові та США неподання декларації не тягне за собою кримінальну відповідальність. Так, ст. 32 Закону Латвії "Про запобігання конфлікту інтересів у діяльності публічних посадових осіб" (далі – ЗКІ Латвії) та ст. 330-2 Кодексу Молдови про адміністративні правопорушення (далі – КАП Молдови) встановлює штраф за дане правопорушення [17; 18]. При виявленні факту неподання декларації, одночасно з накладенням штрафу, уповноважений державний орган направляє декларанту вимогу про її подання. Якщо порушник у встановлений строк після одержання вимоги не подає декларацію, то до нього застосовуються додаткові санкції у вигляді звільнення з посади [17; 19].

В США при запізненні з поданням декларації більше, ніж на 30 днів, особу попереджають про необхідність декларування. В разі ігнорування такого попередження до декларанта можуть застосовуватися цивільний штраф великого розміру (§ 104 ЗЕУ США), а також санкції згідно з ч. 752 розд. 5 Зводу федеральних нормативно-правових актів США (U.S. Code of Federal Regulations), такі як звільнення, відсторонення від посади на певний час, пониження в рангу, зменшення заробітної плати тощо [15; 20].

Лише в Грузії неподання декларації в певних випадках є кримінально караним діянням, але з наступними особливостями. Перш за все, ст. 20 Закону Грузії "Про боротьбу проти корупції" передбачає адміністративний штраф за неподання декларації у встановлений строк. Якщо особа в двотижневий строк від дня набуття законної сили рішення про накладення такого штрафу все-таки не подала декларацію, тоді вона притягається до кримінальної відповідальності [21]. В цьому зв'язку ст. 355 КК Грузії передбачає покарання за неподання декларації, тільки якщо воно здійснене після накладення адміністративного стягнення за таке ж діяння. Відповідні санкції включають штраф або громадські роботи з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років [12].

Отже, встановлена в Україні кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації, зокрема, в аспекті санкцій, узгоджується із проаналізованими зарубіжними підходами. Натомість, відповідальність за неподання декларації в Україні є кримінальною та включає можливість позбавлення або обмеження волі, тоді як у Латвії, Молдові, США – адміністративною, в Грузії – кримінальною, але тільки при продовженні протиправної поведінки після накладення адміністративного стягнення та без можливості позбавлення або обмеження волі.

Аналізуючи питання криміналізації діянь щодо порушення вимог декларування, слід також відзначити, що певною мірою залишено поза увагою та недооцінено рішення КСУ і, як наслідок, формування його юридичної позиції з даних питань.

Згідно із Законом України № 1074-IX від 04.12.2020 р. (в редакції від 29.06.2021 р.) ККУ доповнено статтею 366-2 (Декларування недостовірної інформації), тобто криміналізовано таке діяння, як "умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" (далі – ЗПК), якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб" [22; 23]. Відповідальність за таке діяння карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. За приписами частини другої цієї норми "Умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗПК, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", встановлюється покарання штрафом від

чотирьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Приміткою до вказаної норми, передбачено, що суб'єктами декларування у ст. 366-2 та 366-3 ККУ є особи, які відповідно до частин першої та другої ст. 45 ЗПК зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України № 1074-IX від 04.12.2020 р. (в редакції від 29.06.2021 р.) ККУ також доповнено статтею 366-3 (Неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), тобто криміналізовано правопорушення "Умисне неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗПК", покарання за яке визначено у формі штрафу від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років [22; 23].

Слід констатувати, що це була не перша спроба Українського парламенту з криміналізації таких діянь, як декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації.

Так, згідно з підпунктом 3 пункту 5 Розділу XIII Прикінцевих положень ЗПК, ККУ доповнено новою статтею 366-1 (Декларування недостовірної інформації), тобто "подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗПК, або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації" [24]. Покарання ж за таке діяння встановлено у формі позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Приміткою до цієї норми передбачалося, що суб'єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої ст. 45 ЗПК зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням КСУ у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень ЗПК, ККУ від 27 жовтня 2020 р. № 13-р/2020 Справа № 1-24/2020(393/20) ст. 366-1 ККУ визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) [25].

Однак, законодавець і у подальшому криміналізував такі діяння, як декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації, просто фактично виклавши ці діяння у двох різних нормах із зміною певних санкцій, що наочно демонструє табл. 1.

Таблиця 1

Порівняння редакцій ст. 366-1 ККУ від 14.10.2014 р. та ст. 366-2, 366-3 ККУ від 29.06.2021 р.

Редакція ст. 366-1 ККУ від 14.10.2014 р.	Редакція ст. 366-2 ККУ від 29.06.2021 р.
1	2
<p>Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації -</p> <p>карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років</p> <p>Примітка. Суб'єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".</p>	<p>Стаття 366-2. Декларування недостовірної інформації</p> <p>1. Умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, - карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.</p> <p>2. Умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, - карається штрафом від чотирьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.</p> <p>Примітка. Суб'єктами декларування у цій статті та статті 366-3 цього Кодексу є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>

Редакція ст. 366-1 ККУ від 14.10.2014 р.	Редакція ст. 366-3 ККУ від 29.06.2021 р.
<p>Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації</p> <p>Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації - карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.</p> <p>Примітка. Суб'єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"</p>	<p>Стаття 366-3. Неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Умисне неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", - карається штрафом від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.</p>

Як свідчить проведений в табл. 1 порівняльний аналіз норм ККУ, об'єктивна сторона діяння "**Подання** суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей **у** декларації особи" видозмінена виключно заміною синоніму, додаванням додаткових слів "**Умисне внесення** суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей **до** декларації особи" та встановленням порогових сум (що можуть носити суб'єктивний і спірний характер). Об'єктивна ж сторона вчинення "неподання декларації", окрім виключення слова "**зазначеної**" декларації і дублювання змісту поняття суб'єкта декларування, взагалі змін не зазнала.

У свою чергу, орган конституційної юрисдикції зазначав, що незважаючи на те, що корупція є однією з основних загроз національній безпеці України, протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів та приписів законодавства, ухваленого відповідно до Конституції України (абзац четвертий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини Рішення КСУ від 26 лютого 2019 р. № 1-р/2019) [26].

"Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину... покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного"; "правова держава, вважаючи покарання передусім виправним та превентивним засобом, має використовувати не надмірні, а лише необхідні і зумовлені метою заходи" (абзац п'ятий підпункту 4.1 пункту 4, абзац четвертий підпункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини Рішення КСУ від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004) [27].

КСУ також наголошував, що обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають встановлюватися виключно Конституцією і законами України, переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження конституційного права або свободи законодавець зобов'язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права (абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення КСУ від 1 червня 2016 р. № 2-рп/2016) [28].

Криміналізація конкретного вчинку людини можлива за умови, якщо це відповідає, зокрема, сукупності таких критеріїв: значна (суттєва) суспільна небезпека діяння; поширення аналогічних діянь у суспільстві; неефективність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені діяння; неможливість успішної боротьби з діянням менш репресивними методами.

У разі недотримання законодавцем вказаних критеріїв криміналізації може виникнути ситуація, коли злочином буде визнано діяння, якому не притаманні достатні для криміналізації характер та ступінь суспільної шкоди. У такому випадку криміналізація здійснюється за відсутності для цього підстав, і за її результатом злочином визнається діяння, яке об'єктивно таким не є. Внаслідок цього створюються законодавчі основи для безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, за яке настає менш сувора юридична відповідальність. Наведене порушує конституційний принцип верховенства права (частина перша ст. 8 Основного Закону України) (абзаци 6-7 пункту 17 Рішення КСУ від 27 жовтня 2020 р. № 13-р/2020. Справа № 1-24/2020(393/20).

Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, якщо йдеться про позбавлення свободи, надзвичайно важливим є забезпечення загального принципу юридичної визначеності; вимога "якості приписів права" в розумінні пункту 1 ст. 5 Конвенції означає, що якщо національний закон дозволяє можливість позбавлення свободи, такий закон має бути достатньо

доступним, чітко сформульованим і передбачуваним у застосуванні, щоб виключити будь-який ризик свавілля (§ 19 рішення у справі "Новік проти України" від 18 грудня 2008 р. (заява № 48068/06) [29].

За своєю правовою природою подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання декларації хоч і свідчать про порушення вимог антикорупційного законодавства, однак такі діяння не здатні заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі в обсягах, необхідних для визнання їх суспільно небезпечними відповідно до вимог ст. 11 ККУ.

КСУ вважає, що: **декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування декларації мають бути підставою для інших видів юридичної відповідальності; встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також за умисне неподання суб'єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень.** Негативні наслідки, яких зазнає особа, притягнута до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 366-1 ККУ, непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі вчинення відповідних діянь (абзаци 10-11, 14 пункту 17 Рішення КСУ від 27 жовтня 2020 р. № 13-р/2020. Справа № 1-24/2020(393/20) [25].

З наведеного вбачається, що у абзацах 6-7, 10-11 та 14 пункту 17 мотивувальної частини Рішення КСУ від 27 жовтня 2020 р. № 13-р/2020. Справа № 1-24/2020(393/20), **фактично, сформульовано юридичну позицію КСУ щодо правової обґрунтованості та належної мотивації з криміналізації таких діянь, як "подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації", а також "умисне неподання декларації"**, незалежно від лінгвістичних прийомів визначення юридичної відповідальності за ці діяння. Отже, КСУ констатовано неможливість існування саме кримінальної відповідальності за такі види діянь.

В обґрунтування цієї тези припустимо навести наступні міркування.

За приписами ст. 8 Конституції України, вона має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується [30].

У розвиток цього, в ст. 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У свою чергу, порядок організації та діяльності КСУ, статус суддів Суду, підстави і порядок звернення до Суду, процедура розгляду ним справ і виконання рішень Суду визначаються Конституцією України та законом (ст. 153 Основного Закону України).

Частиною першою ст. 89 Закону України "Про Конституційний Суд України" (*Вимоги до рішення Суду*) передбачено, що рішення КСУ містить: - вступну частину із зазначенням: найменування рішення, дати і місця його ухвалення, номера; органу, який його ухвалив; складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу; переліку учасників конституційного провадження; - описову частину із зазначенням: вимог конституційного подання, конституційної скарги; повної назви, дати ухвалення, порядкового номера акта, конституційність якого оспорується, назви органу або посадової особи, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді; - **мотивувальну частину** із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує своє рішення; - **резолютивну частину** із зазначенням: акта (його окремих положень), що його Суд визнав конституційним чи неконституційним, - у справі щодо конституційності акта (його окремих положень); офіційного тлумачення положення Конституції України, щодо якого було подано конституційне подання, - у справі щодо офіційного тлумачення Конституції України; того, що рішення Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено; джерела, в якому рішення Суду має бути опубліковано [31].

Рішення та висновки, ухвалені КСУ, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені (ст. 151-2 Конституції України).

У цьому контексті цікавим є імперативні приписи частин 1 та 2 ст. 92 Закону України "Про Конституційний Суд України" (*Юридична позиція Конституційного Суду*), оскільки ***юридичну позицію КСУ викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку.*** Юридична позиція КСУ може міститися в ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою палатою. КСУ може розвивати і конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх наступних актах, змінювати юридичну позицію Суду в разі суттєвої зміни нормативного регулювання, яким керувався Суд при висловленні такої позиції, або за наявності об'єктивних підстав необхідності покращення захисту конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов'язань України та за умови обґрунтування такої зміни в акті Суду.

Отже, як засвідчив проведений системний логічно-послідовний аналіз обґрунтованості підстав криміналізації таких діянь, як ***"подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації", а також "умисне неподання декларації"***, за наявності сформованої КСУ юридичної

позиції щодо правової природи цих діянь як таких, які **"хоч і свідчать про порушення вимог антикорупційного законодавства, однак не здатних заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі в обсягах, необхідних для визнання їх суспільно небезпечними відповідно до вимог ст. 11 ККУ"** – подальше їх правозастосування органами державної влади, без конкретизації вже сформованої юридичної позиції КСУ може бути достатньо дискусійним з урахуванням правозастосовної практики Верховним Судом України. А з урахуванням конституційного принципу презумпції невинуватості, виходячи з якого, зокрема, всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачиться на її користь (ч. 3 ст. 62 Основного Закону України), дане питання набуває і зовсім риторичного характеру [32, с. 71-72].

Принагідним буде зазначити про можливість, за необхідності, використання у цьому випадку приписів частини 2 та 3 ст. 95 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Усунення описок у тексті акта Суду і роз'яснення порядку виконання актів Суду), згідно з якими КСУ за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, може роз'яснити порядок виконання рішення, висновку Суду. Після отримання відповідного клопотання суддя-доповідач упродовж одного місяця здійснює підготовку питання до розгляду на засіданні Суду. Про усунення описок або про роз'яснення порядку виконання рішення, висновку Суду постановляється ухвала, яка є складовою відповідного рішення, висновку Суду.

Враховуючи проведений аналіз, видається необхідним **досягнення правової визначеності понять "декларування недостовірної інформації", "неподання суб'єктом декларування декларації" та обґрунтованості відповідної практики правозастосування через конкретизацію юридичної позиції КСУ**. В цьому зв'язку можна рекомендувати **декриміналізацію діяння з неподання декларації шляхом виключення ст. 366-3 ККУ**. Одночасно з цим пропонується **встановити в главі 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУАП) адміністративну відповідальність за неподання декларації у вигляді штрафу з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік** (цей строк зараз передбачений в інших статтях глави 13-А КУАП).

У 2023 р. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (далі – законопроект № 9587-д), що викликав неоднозначну реакцію та до цього часу не підписаний Главою держави [33]. Законопроект передбачає надання Національному агентству з

питань запобігання корупції (далі – НАЗК) повноважень, замість суду, розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з несвоєчасним поданням декларацій, та накладати на порушників адміністративні стягнення. Опоненти цієї норми вказують, що вона означає закріплення за НАЗК квазісудових функцій, тоді як згідно зі ст. 124 Конституції України правосуддя здійснюють виключно суди [34]. Не ставлячи в даному дослідженні мету комплексного аналізу законопроекту № 9587-д, який, на наш погляд, заслуговує на окреме дослідження, відзначимо ще одне його положення. Воно передбачає, що у випадку сплати штрафу особою, яка піддана адміністративному стягненню за несвоєчасне подання декларації, зафіксоване в автоматичному режимі, ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.

З погляду зарубіжних підходів, у Латвії й Молдові неподання декларації у встановлений строк є адміністративним правопорушенням, за яке передбачений штраф у ст. 32 ЗКІ Латвії та ст. 330-2 КАП Молдови [17; 18]. На відміну від цього, в Грузії штраф за відповідне порушення накладається шляхом видання індивідуального адміністративно-правового акту (розпорядження), а в Кодексі про адміністративні правопорушення відповідальність не передбачена [21]. В США порушник повинен сплатити спеціальний збір (при неодноразових порушеннях – за кожен такий випадок), тоді як правопорушення не фіксується [15]. В усіх чотирьох країнах накладення описаних санкцій здійснюється безвідносно до причин такого порушення, а далі особа має право оскаржити відповідне рішення.

Стаття 20 Закону Грузії "Про боротьбу проти корупції" встановлює, що розпорядження про накладення штрафу за несвоєчасне подання декларації видає Начальник Антикорупційного бюро в порядку простого адміністративного провадження [21]. Подібно до цього, ст. 423-3 КАП Молдови наділяє Національний орган по непідкупності повноваженнями розглядати правопорушення щодо несвоєчасного подання декларацій та призначати санкції за них [18]. Згідно з § 104 ЗЕУ США, наглядовий орган по етиці, що функціонує в межах кожної гілки влади (наприклад, Управління по етиці в уряді для виконавчої влади), встановлює порядок сплати вищезазначеного спеціального збору та накладає ці санкції на порушників [15].

У контексті наведеного досвіду **можна підтримати закріплення за НАЗК повноважень здійснювати розгляд справ про несвоєчасне подання декларацій та призначати санкції для порушників**, що цілком відповідає зарубіжним підходам. Одночасно, за прикладами Грузії та США, пропонується **скасувати адміністративну відповідальність за дані порушення, встановивши замість неї спеціальну фінансову відповідальність**, зокрема:

- вилучити ч. 1 ст. 172-6 КУАП;
- передбачити в ЗПК фінансову відповідальність у вигляді штрафу за несвоєчасне подання декларації, що має накладатися за рішенням НАЗК,

подібно до відповідальності, що встановлена в ст. 120 Податкового кодексу України за несвоєчасне подання податкової звітності [35].

Думається, прострочення терміну подання декларації не є настільки серйозним порушенням, що потребує включення посадової особи до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, накладення на неї суворих дисциплінарних санкцій (наприклад, звільнення з посади посадової особи місцевого самоврядування згідно зі ст. 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" [36]), позбавлення її можливості вступити на державну службу протягом 3 років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили (ст. 19 Закону України "Про державну службу" [37]).

Враховуючи зарубіжний досвід, пропонується **накладати штраф за несвоєчасне подання декларації без попереднього з'ясування причин порушення**, але, подібно до ЗЕУ США, **передбачити можливість для декларанта подати у визначені терміни запит до НАЗК на скасування штрафу** із зазначенням поважних причин затримки в декларуванні.

Поряд з цим, видається слушною думка С.Горобчишиної та А.Дуди, які ще в 2017 р. пропонували сформуванню вичерпний перелік посад, для яких передбачене обов'язкове подання щорічних декларацій. Вони відзначали часті зміни в переліку посад, на які поширюється обов'язок декларування, що суттєво дезорієнтує відповідних осіб [38]. Відзначимо, що ст. 18 Закону Грузії "Про боротьбу проти корупції" покладає на Антикорупційне бюро обов'язок забезпечувати складання Посадового реєстру осіб, для яких заповнення декларацій є обов'язковим, а також підготовку змін і доповнень до нього. Далі цей реєстр затверджує Уряд Грузії [21]. Аналогічним чином ст. 7 Закону Молдови "Про національний орган по непідкупності" зобов'язує цей орган вести Електронний реєстр суб'єктів декларування [19]. Через дані реєстри кожен конкретний посадовець може чітко з'ясувати, чи належить він до декларантів. Враховуючи наведені приклади, пропонується **запровадити в Україні Електронний посадовий реєстр суб'єктів декларування**, що включатиме повний перелік конкретних посад, на які поширюється вимога подання декларації згідно зі ст. 45 ЗПК, а функції створення й актуалізації реєстру закріпити за НАЗК.

Низка дослідників висловлює сумніви щодо **обґрунтованості вживання термінів "умисно" та "завідомо" в ст. 366-2, 366-3 ККУ, ч. 4 ст. 172-6 КУАП**. У даному контексті Д.Волонець визначає завідомість недостовірних відомостей як достеменно обізнаність та явне усвідомлення суб'єктом декларування факту невідповідності інформації, вказаної ним в декларації, об'єктивній дійсності [10, с. 187]. Подібно до цього, А.Вознюк стверджує, що "завідомо" означає свідоме внесення особою недостовірних відомостей до декларації, із усвідомленням заздалегідь їх неправдивого

характеру. Тому, на його думку, зайвим є одночасне застосування в ст. 366-2 ККУ термінів "умисно" та "завідомо", оскільки вони обидва вказують на умисну форму вини [39, с. 112].

Крім того, як зазначають А.Вознюк та Д.Міськів, на практиці виникають значні складнощі з доказуванням умислу щодо декларування недостовірної інформації. Так, суб'єкти декларування можуть наводити різні обставини, що ставлять під сумнів наявність умисної форми вини (погана пам'ять, ненавмисні помилки в підрахунках та ін.). Декларація може заповнюватися не самим декларантом, а, наприклад, його помічником, і тоді довести умисел дуже складно. Стосовно недостовірної інформації, отриманої від членів сім'ї, декларант може вказати на необізнаність про таку недостовірність [4, с. 146, 161-162; 39, с. 111]. З іншого погляду, М.Красій звертає увагу на те, що кримінальна відповідальність за подання недостовірної інформації настає у випадку різниці між відомостями в декларації та достовірними відомостями відрізняються на суму не менше 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня 2024 р. – 1 млн. 514 тис. грн.). Отже, декларант навряд чи може випадково припуститися такої помилки, тому авторка вважає недоцільним наявність терміну "умисно" в ст. 366-2 ККУ [11, с. 205]. На думку Д.Міськіва, так само проблемним є встановлення того, що особа саме умисно не подала декларацію, а не просто забула або, можливо, не знала про цей обов'язок [4, с. 143, 147].

Аналіз зарубіжних підходів засвідчує, що згідно зі ст. 355 КК Грузії, ст. 32 ЗКІ Латвії, ст. 330-2 КАП Молдови декларант притягається до відповідальності за неподання декларації без встановлення умисної форми вини (терміни "умисно" або "завідомо" не вживаються) [12; 17; 18]. При цьому в Грузії та Молдові це, очевидно, зумовлено тим, що дана відповідальність настає тільки після ігнорування декларантом попередження про необхідність подання декларації. Натомість, відповідальність за декларування недостовірної інформації в Грузії, Молдові та США встановлена саме за умисне діяння, зокрема, за внесення в декларацію завідомо неповних або невірних даних (ст. 355 КК Грузії) [12], за навмисне включення неповних або неправдивих даних, навмисне невключення даних (ст. 352-1 КК Молдови) [13], за свідому й навмисну фальсифікацію в декларації будь-якої інформації (§ 104 ЗЕУ США) [15]. В Латвії адміністративна відповідальність передбачена у випадку вказування неправдивих відомостей в декларації, безвідносно до умислу (ст. 32 ЗКІ Латвії) [17], тоді як кримінальна – саме за навмисне декларування недостовірної інформації у великому розмірі (ст. 219 КЗ Латвії) [14].

Отже, в розглянутих зарубіжних країнах простежується однозначний підхід, і він свідчить на користь того, що **в ст. 366-2 ККУ доцільно залишити умисну форму вини**. Дана стаття передбачає досить серйозну кримінальну відповідальність, тому доведення умисного правопорушення, думається, є

всетаки необхідним. Проте, з урахуванням наведеного зарубіжного досвіду, одночасне вживання термінів "умисно" та "завідомо" видається надмірним. Тому можна запропонувати **виключити один з цих термінів в обох частинах ст. 366-2 ККУ**, оскільки будь-який зайвий термін може зумовлювати практичні труднощі при застосуванні законодавства. Поряд з цим, видається доцільним **виключити термін "умисно" стосовно відповідальності за неподання декларації**, оскільки таке діяння може бути лише умисним за наявності запропонованого вище Електронного посадового реєстру суб'єктів декларування та повідомлень НАЗК при несвоєчасному поданні декларацій.

Висновки. Дослідження засвідчує про те, що передбачені українським законодавством підходи щодо відповідальності суб'єктів декларування є доволі дискусійними в низці аспектів, що суттєво впливають на практику правозастосування. Серед таких аспектів можна виділити: обґрунтованість кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації або неподання декларації, а також позбавлення волі за правопорушення щодо декларування; механізм притягнення суб'єктів декларування до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій; вживання незвичної одиниці вимірювання "прожитковий мінімум для працездатних осіб" для кваліфікації правопорушень щодо деларування; доцільність вживання термінів "умисно" та "завідомо" в ст. 366-2, 366-3 ККУ, ч. 4 ст. 172-6 КУАП.

Аналіз також дозволяє стверджувати про наявність, фактично, сформульованої юридичної позиції КСУ, згідно з якою встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також за умисне неподання суб'єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень, тому останні мають бути підставою для інших видів юридичної відповідальності.

Основними напрямками вдосконалення правового регулювання відповідальності суб'єктів декларування в Україні доцільно визначити:

- досягнення правової визначеності понять "декларування недостовірної інформації", "неподання суб'єктом декларування декларації" та обґрунтованості відповідної практики правозастосування;

- декриміналізацію діяння з неподання декларації із подальшим введенням адміністративної відповідальності за цим діянням;

- скасування адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації із встановленням спеціальної фінансової відповідальності за вказане діяння;

- закріплення за НАЗК повноважень здійснювати розгляд справ про несвоєчасне подання декларацій та призначати санкції для порушників;

- запровадження Електронного посадового реєстру суб'єктів декларування із закріпленням за НАЗК функцій створення й актуалізації реєстру;

- виключення терміну "умисно" стосовно відповідальності за неподання декларації, а також одного з термінів ("умисно" або "завідомо") – стосовно відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Загалом питання відповідальності суб'єктів декларування не вичерпуються розглянутими в статті аспектами, що визначає перспективи подальших досліджень.

Література:

1. Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки: Закон України від 20 червня 2022 р. № 2322-IX / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text> (дата звернення: 15.01.2025).
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 26.01.2025).
3. Мовчан Р.О., Янівський В.М. Криміналізація діянь, передбачених статтями 366-2 та 366-3 Кримінального кодексу України: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 7. С. 74-78.
4. Міськів Д.М. Відповідальність за декларування недостовірної інформації у кримінальному праві України: дис. ... докт. філософії: спец. 081. Львів, 2021. 291 с.
5. Терницький С.М. Окремі питання застосування чинного законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2015. Вип. 3(9). С. 221-224.
6. Попович В.П. Окремі проблеми встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації. URL: <http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13445> (дата звернення: 13.01.2025).
7. Радецький Р.С. Електронне декларування як інструмент запобігання корупції в Україні. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського: Серія "Державне управління"*. 2018. Т. 29(68). № 1. С. 130-134.
8. Шакур В.І. Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації. *Філософські та методологічні проблеми права*. 2023. № 1(25). С. 18-27.
9. Щирська В.С. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2019. № 3(112). С. 59-64.
10. Волонець Д.Ф. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Київ, 2021. 229 с.
11. Красій М.О. Декларування недостовірної інформації: законодавчі новели. *European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice: proceedings of the International scientific and practical conference (Wloclawek, February 26-27, 2021)*. Wloclawek: Baltija Publishing, 2021. P. 203-207.
12. Criminal Code of Georgia, 22 July 1999, № 2287-vc. URL: <https://matsne.gov.ge/en/document/view/16426?publication=252> (дата звернення: 22.01.2025).
13. Кримінальний кодекс Республіки Молдова від 18 квітня 2002 р. № CP985/2002. URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120900&lang=ru# (дата звернення: 25.01.2025).
14. Criminal Law of Latvia, 17 June 1998. URL: <https://likumi.lv/ta/en/en/id/88966> (дата звернення: 22.01.2025).
15. Ethics in Government Act USA of 1978, 26 October 1978, № 95-521. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2010-title5/pdf/USCODE-2010-title5-app-ethicsing.pdf> (дата звернення: 17.01.2025).
16. Instruction Guide 2023. Financial Disclosure Statements for Calendar Year 2022 Reporting Period and Periodic Transaction Reports. Washington: U.S. House of Representatives, 2023. 125 p. URL: <https://ethics.house.gov/sites/ethics.house.gov/files/documents/Updated%20Final%20Combined%202023%20Instruction%20Guide.pdf> (дата звернення: 8.01.2025).

17. On Prevention of Conflict of Interest in Activities of Public Officials: Law of the Republic of Latvia, 25 April 2002. URL: <https://likumi.lv/ta/en/en/id/61913-on-prevention-of-conflict-of-interest-in-activities-of-public-officials> (дата звернення: 17.05.2024).

18. Кодекс Республіки Молдова про правопорушення від 24 жовтня 2008 р. № CC218/2008. URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139460&lang=ru# (дата звернення: 25.01.2025).

19. Про Національний орган по непідкупності: Закон Республіки Молдова від 17 червня 2016 р. № LP132/2016. URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136391&lang=ru (дата звернення: 25.01.2025).

20. U.S. Code of Federal Regulations. 5 CFR Part 752 - Adverse actions. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/5/part-752> (дата звернення: 8.01.2025).

21. On the Fight against Corruption: Law of Georgia, 17 October 1997, № 982. URL: <https://matsne.gov.ge/en/document/view/33550?publication=83> (дата звернення: 17.01.2025).

22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Закон України від 4 грудня 2020 р. № 1074-IX / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-20#Text> (дата звернення: 19.01.2025).

23. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Закон України від 29 червня 2021 р. № 1576-IX / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-20#Text> (дата звернення: 19.01.2025).

24. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 26.01.2025).

25. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 р. № 13-р/2020 / Конституційний Суд України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text> (дата звернення: 18.01.2025).

26. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368⁻² Кримінального кодексу України від 26 лютого 2019 р. № 1-р/2019 / Конституційний Суд України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text> (дата звернення: 18.01.2025).

27. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 / Конституційний Суд України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text> (дата звернення: 18.01.2025).

28. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) від 1 червня 2016 р. № 2-рп/2016 / Конституційний Суд України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16#Text> (дата звернення: 18.01.2025).

29. Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Новік проти України" (заява № 48068/06) від 18 грудня 2008 р. / Європейський суд з прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_442#Text (дата звернення: 20.01.2025).

30. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 15.01.2025).

31. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 р. № 2136-VIII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text> (дата звернення: 19.01.2025).

32. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Українська енциклопедія, 2003. Т. 5: П-С. 736 с.

33. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (текст, підписаний Головою Верховної Ради України): проект Закону України від 9 серпня 2023 р. № 9587-д / Верховна Рада України. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42491> (дата звернення: 10.01.2025).

34. Січевлюк Н. Потрібне ще одне veto: як прийнятий законопроект № 9587-д може зіпсувати систему е-декларування. URL: <https://ti-ukraine.org/blogs/potribne-shhe-odne-veto-yak-pryjnyatyj-zakonproyekt-9587-d-mozhe-zipsuvaty-systemu-e-deklaruvannya/> (дата звернення: 17.01.2025).

35. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 12.01.2025).

36. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-III / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text> (дата звернення: 22.01.2025).

37. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text> (дата звернення: 22.01.2025).

38. Горобчишина С., Дуда А. Е-декларування: домашнє завдання антикорупції. URL: <http://www.ucipr.org.ua/ua/med-a/research-updates/e-deklaruvannya-domashn-zavdannya-antikorupc> (дата звернення: 17.01.2025).

39. Вознюк А.А. Декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації: нові моделі заборонних кримінально-правових норм. *Вісник ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка*. 2020. Вип. 4(92). С. 104-120.

References:

1. Pro zasady derzhavnoi antykoruptsijnoi polityky na 2021-2025 roky: Zakon Ukrainy vid 20 chervnia 2022 r. № 2322-IX [On Foundations of State Anticorruption Policy during 2021-2025: Law of Ukraine from June 20 2022, № 2322-IX]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text> [in Ukrainian].

2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III [Criminal Code of Ukraine from April 5 2001, № 2341-III]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> [in Ukrainian].

3. Movchan, R.O., Yanivskiy, V.M. (2022). Kryminalizatsiia diian, predbachenykh stattiamy 366-2 ta 366-3 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy: analiz na predmet vidpovidnosti pryntsyphu suspilnoi nebezpeky [Criminalization of actions stated by articles 366-2 and 366-3 of the Criminal Code of Ukraine: analysis for compliance with public hazard principle]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – Legal Scientific Electronic Journal*, 1, 74-78 [in Ukrainian].

4. Miskiv, D.M. (2021). Vidpovidalnist za deklaruvannia nedostovirnoi informatsii u kryminalnomu pravi Ukrainy [Liability for declaring false information in criminal law of Ukraine]. *PhD in law thesis*. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs, 291 [in Ukrainian].
5. Ternytskyi, S.M. (2015). Okremi pytannia zastosuvannia chynnoho zakonodavstva u sferi zapobihannia i protydii koruptsii [Some matters of application of actual legislation in sphere of corruption prevention and counteraction]. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk – Carpathian Juridical Bulletin, Issue 3(9)*, 221-224 [in Ukrainian].
6. Popovych, V.P. (2015). Okremi problemy vstanovlennia kryminalnoi vidpovidalnosti za deklaruvannia nedostovirnoi informatsii [Some problems of establishing criminal liability for declaring false information]. Retrieved from: <http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13445> [in Ukrainian].
7. Radetskyi, R.S. (2018). Elektronne deklaruvannia yak instrument zapobihannia koruptsii v Ukraini [Electronic declaring as an instrument of corruption prevention in Ukraine]. *Vcheni zapysky Tavrijskoho natsional'noho universytetu imeni V.I.Vernadskoho: Seriiia "Derzhavne upravlinnia" – Scientific Notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. Series: Public Administration, Vol. 29(68), 1, 130-134* [in Ukrainian].
8. Shakun, V.I. (2023). Problemni aspekty kryminalnoi vidpovidalnosti za deklaruvannia nedostovirnoi informatsii [Problem aspects of criminal liability for declaring false information]. *Filosofski ta metodolohichni problemy prava – Philosophical and Methodological Problems of Law, 1(25)*, 18-27 [in Ukrainian].
9. Shchyrska, V.S. (2019). Kryminalna vidpovidalnist za deklaruvannia nedostovirnoi informatsii [Criminal liability for declaring false information]. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of National Academy of Interior Affairs, 3(112)*, 59-64 [in Ukrainian].
10. Volonets, D.F. (2021). Kryminalna vidpovidalnist za deklaruvannia nedostovirnoi informatsii [Criminal liability for declaring false information]. *Candidate's thesis*. Kyiv: Private institution "Research Institute of Public Law", 229 [in Ukrainian].
11. Krasii, M.O. (2021). Deklaruvannia nedostovirnoi informatsii: zakonodavchi novely [Declaring false information: legislative novels]. Proceedings from MIIM '12: *The International scientific and practical conference "European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice"*. (pp. 203-207). Wloclawek: Baltija Publishing [in Ukrainian].
12. Criminal Code of Georgia, 22 July 1999, № 2287-vs. Retrieved from: <https://matsne.gov.ge/en/document/view/16426?publication=252> [in English].
13. Kryminalnyi kodeks Respubliky Moldova vid 18 kvitnia 2002 r. № CP985/2002 [Criminal Code of the Republic of Moldova from April 18 2002, № CP985/2002]. Retrieved from: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120900&lang=ru# [in Ukrainian].
14. Criminal Law of Latvia, 17 June 1998. Retrieved from: <https://likumi.lv/ta/en/en/id/88966> [in English].
15. Ethics in Government Act USA of 1978, 26 October 1978, № 95-521. Retrieved from: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2010-title5/pdf/USCODE-2010-title5-app-ethicsing.pdf> [in English].
16. U.S. House of Representatives (2023). *Instruction Guide 2023. Financial Disclosure Statements for Calendar Year 2022 Reporting Period and Periodic Transaction Reports*. Washington: U.S. House of Representatives. Retrieved from: <https://ethics.house.gov/sites/ethics.house.gov/files/documents/Updated%20Final%20Combined%202023%20Instruction%20Guide.pdf> [in English].
17. On Prevention of Conflict of Interest in Activities of Public Officials: Law of the Republic of Latvia, 25 April 2002. Retrieved from: <https://likumi.lv/ta/en/en/id/61913-on-prevention-of-conflict-of-interest-in-activities-of-public-officials> [in English].

18. Kodeks Respubliky Moldova pro pravoporushennia vid 24 zhovtnia 2008 r. № CC218/2008 [Code of the Republic of Moldova on offences from October 24 2008, № CC218/2008]. Retrieved from: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139460&lang=ru# [in Ukrainian].

19. Pro Natsionalnyi orhan po nepidkupnosti: Zakon Respubliky Moldova vid 17 chervnia 2016 r. № LP132/2016 [On the National Authority of Incorruptibility: Law of the Republic of Moldova from June 17 2016, № LP132/2016]. Retrieved from: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136391&lang=ru [in Ukrainian].

20. U.S. Code of Federal Regulations. 5 CFR Part 752 - Adverse actions. Retrieved from: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/5/part-752> [in English].

21. On the Fight against Corruption: Law of Georgia, 17 October 1997, № 982. Retrieved from: <https://matsne.gov.ge/en/document/view/33550?publication=83> [in English].

22. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vstanovlennia vidpovidalnosti za deklaruvannia nedostovirnoi informatsii ta nepodannia subiekтом deklaruvannia deklaratsii osoby, upovnovazhenoi na vykonannia funktsii derzhavy abo mistsevoho samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 4 hrudnia 2020 r. № 1074-IX [On Making Changes to some Laws of Ukraine concerning Establishing Liability for Declaring False Information and Non-submission the Declaration of Person Authorized to perform functions of the State or Local Government by Declaring Subject: Law of Ukraine from December 4 2020, № 1074-IX]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-20#Text> [in Ukrainian].

23. Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia, Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo vdoskonalennia vidpovidalnosti za deklaruvannia nedostovirnoi informatsii ta nepodannia subiekтом deklaruvannia deklaratsii osoby, upovnovazhenoi na vykonannia funktsij derzhavy abo mistsevoho samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 29 chervnia 2021 r. № 1576-IX [On Making Changes to Code of Ukraine on Administrative Offences and Criminal Code of Ukraine concerning Improvement of Liability for Declaring False Information and Non-submission the Declaration of Person Authorized to perform functions of the State or Local Government by Declaring Subject: Law of Ukraine from June 29 2021, № 1576-IX]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-20#Text> [in Ukrainian].

24. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 r. № 1700-VII [On Corruption Prevention: Law of Ukraine from October 14 2014, № 1700-VII]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> [in Ukrainian].

25. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 47 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen Zakonu Ukrainy "Pro zapobihannia koruptsii", Kryminalnoho kodeksu Ukrainy vid 27 zhovtnia 2020 r. № 13-r/2020 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case on Constitutional Submission of 47 People's Deputies of Ukraine concerning Compliance of some clauses of Law of Ukraine "On Corruption Prevention" and Criminal Code of Ukraine with the Constitution of Ukraine (constitutionality) from October 27 2020, № 13-p/2020]. *Constitutional Court of Ukraine*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text> [in Ukrainian].

26. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 59 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) statti 368-2 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy vid 26 liutoho 2019 r. № 1-r/2019 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case on Constitutional Submission of 59 People's Deputies of Ukraine concerning Compliance of Article 368-2 of Criminal Code of Ukraine with the Constitution of Ukraine (constitutionality) from February 26 2019, № 1-p/2019]. *Constitutional Court of Ukraine*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text> [in Ukrainian].

27. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia) vid 2 lystopada 2004 r. № 15-пп/2004 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case on Constitutional Submission of the Supreme Court of Ukraine concerning Compliance of Clauses of Article 69 of Criminal Code of Ukraine with the Constitution of Ukraine (constitutionality) (the Case on Assigning Milder Punishment by Court) from November 2 2004, № 15-пп/2004]. *Constitutional Court of Ukraine*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text> [in Ukrainian].

28. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhennia tretoho rechennia chastyny pershoi statti 13 Zakonu Ukrainy "Pro psykhiatrychnu dopomohu" (sprava pro sudovyi kontrol za hospitalizatsiieiu nediiездatnykh osib do psykhiatrychnoho zakladu) vid 1 chervnia 2016 r. № 2-пп/2016 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case on Constitutional Submission of Ombudsman of Ukraine concerning Compliance of Clause of Third Sentence of Part 1 of Article 13 of Law of Ukraine "On Psychiatric Care" (the Case on Court Control over Hospitalization of Incapacitated Persons to Psychiatric Institution) from June 1 2016, № 2-пп/2016]. *Constitutional Court of Ukraine*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16#Text> [in Ukrainian].

29. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "Novik proty Ukrainy" (zaiava № 48068/06) vid 18 hrudnia 2008 r. [Decision of the European Court of Human Rights in the Case "Novik v. Ukraine" (Statement № 48068/06) from December 18 2008]. *European Court of Human Rights*. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_442#Text [in Ukrainian].

30. Konstytutsiia Ukrainy. Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. [Constitution of Ukraine. Adopted on fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine in June 28 1996]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-бп#Text> [in Ukrainian].

31. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII [On the Constitutional Court of Ukraine: Law of Ukraine from July 13 2017, № 2136-VIII]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text> [in Ukrainian].

32. Shemshuchenko, Yu.S. et al. (Ed.). (2003). Yurydychna entsyklopediia [Juridical Encyclopedia]. (Vols. 1-6). Kyiv: Ukrainska entsyklopediia [in Ukrainian].

33. Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia ta inshykh zakoniv Ukrainy shchodo udoskonalennia poriadku prytiahnennia do vidpovidalnosti osib, upovnovazhenykh na vykonannia funktsii derzhavy abo mistsevoho samovriaduvannia (tekst, pidpysanyi Holovoiu Verkhovnoi Rady Ukrainy): proekt Zakonu Ukrainy vid 9 serpnia 2023 r. № 9587-d [On Making Changes to Code of Ukraine on Administrative Offences and other Laws of Ukraine concerning Improvement the Procedure of Bringing to Liability of Persons Authorized to perform functions of the State or Local Government (the Text Signed by Head of Verkhovna Rada of Ukraine): Draft Law of Ukraine from August 9 2023, № 9587-д]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42491> [in Ukrainian].

34. Sichevliuk N. (2024). Potribne shche odne veto: yak pryiniaty zakonoproiekt № 9587-d mozhe zipsuvaty systemu e-deklaruvannia [One more veto is needed: how the adopted draft law № 9587-d could corrupt e-declaring system]. Retrieved from: <https://ti-ukraine.org/blogs/potribne-shhe-odne-veto-yak-pryjnyatyj-zakonoprojekt-9587-d-mozhe-zipsuvaty-systemu-e-deklaruvannya/> [in Ukrainian].

35. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI [Tax Code of Ukraine from December 2 2010, № 2755-VI]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> [in Ukrainian].

36. Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 7 chervnia 2001 r. № 2493-III [On Service in Local Government Authorities: Law of Ukraine from June 7 2001, № 2493-III]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text> [in Ukrainian].

37. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 r. № 889-VIII [On State Service: Law of Ukraine from December 10 2015, № 889-VIII]. *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text> [in Ukrainian].

38. Horobchyshyna S., Duda A. (2017). E-deklaruvannia: domashnie zavdannia antykoruptsii [E-declaring: homework for anticorruption]. Retrieved from: <http://www.ucipr.org.ua/ua/media/research-updates/e-deklaruvannya-domashn-zavdannya-antikorupe> [in Ukrainian].

39. Vozniuk, A.A. (2020). Deklaruvannia nedostovirnoi informatsii ta umysne nepodannia deklaratsii: novi modeli zaboronnykh kryminalno-pravovykh norm [Declaring false information and intentional non-submission of declaration: new models of forbidding criminal-legal norms]. *Visnyk LDUVS imeni E.O.Didorenka – Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko, Issue 4(92)*, 104-120 [in Ukrainian].

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-379-391](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-379-391)

Ігор Митрофанов

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського, м. Кременчук,
<https://orcid.org/0000-0002-1967-1985>*

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ

Анотація. У статті йдеться про те, що в Європейському співтоваристві, як на національному, так і на міжнародному рівнях, тривалий час основна увага приділялася реформуванню судових систем, навчанню суддів і їхнім кар'єрним перспективам. Проте, важливість примусового виконання рішень у цивільних, адміністративних та інших судових справах недооцінювалася. Європейський суд з прав людини в справі Hohnsby проти Греції визнав, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Європейської конвенції з прав людини, також охоплює виконання судових рішень. Правосуддя не може обмежуватися лише діяльністю суду й ухваленням рішень. Воно також передбачає створення ефективної системи виконання цих рішень. Судове рішення, навіть визнане справедливим, не може вважатися завершеним, якщо воно не виконане. Отже, виконання судових рішень є невід'ємною частиною правосуддя та гарантією захисту прав людини. В Україні було розроблено та прийнято нове законодавство у сфері цивільно-правового виконавчого провадження, яке запровадило інститут приватного виконання рішень (діяльність самозайнятих осіб, які здійснюють професійну діяльність, – приватних виконавців). Реформа виконавчого провадження була викликана серйозними недоліками попередньої системи примусового виконання. На сьогодні правничий фундамент діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців складають Конституція України, Закони України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інші закони та нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання. Аргументується, що проблеми нормативно-правового регулювання правил професійної етики приватного виконавця залишається недостатньо з'ясованими. Внаслідок цього питання нормативного фундаменту правил професійної етики приватного виконавця є вкрай проблематичними. Метою статті є визначення правничого фундаменту правил професійної етики приватного виконавця з метою систематизації нормативно-правових актів, що регулюють ці правила. Констатується, що правничий

фундамент правил професійної етики приватного виконавця становлять як міжнародні, так і національні нормативно-правові акти. На вітчизняній сходинці головне місце відводиться Конституції України, Законам України та нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Конституції України та Законів України. Кодекс професійної етики приватного виконавця визначає, що як у службовій, так і позаслужбовій діяльності, приватний виконавець зобов'язаний дотримуватися принципів верховенства права та законності. Це означає, що навіть у вільний від роботи час, приватний виконавець не може порушувати закони, керуючись політичними, економічними чи іншими мотивами. Оскільки приватні виконавці мають справу з особами, які отримують публічні послуги, дотримання законів, етичних принципів та правил етикету є основою їхньої професійної діяльності. Приватний виконавець має завжди відчувати високу відповідальність за свої дії, як на службі, так і поза нею, що зумовлено його професійним і морально-етичним обов'язком. Такі якості, як стриманість, відповідальність за відступ від встановлених стандартів і особиста поведінка приватного виконавця, безпосередньо впливають на формування громадської думки про інститут приватних виконавців в цілому. Ідеальний образ приватного виконавця – це гармонійне поєднання професіоналізму, високих моральних принципів і бездоганного зовнішнього вигляду. Світогляд, манери, внутрішня культура, мова, зовнішність та стиль одягу – все це має створювати єдиний, цілісний образ захисника законності та правопорядку, людини, якій можна довірити вирішення складних юридичних питань. Саме такий, бездоганний образ приватного виконавця здатен викликати довіру та повагу у суспільства, сприяти підвищенню престижу цієї професії та задовольнити очікування українського соціуму від інституту приватних виконавців.

Ключові слова: діяльність приватного виконавця, правова основа, нормативно-правове регулювання, професійна етика, етика приватного виконавця, етичні вимоги, кодекс професійної етики.

Ihor Mytrofanov

*Doctor of Law, Professor,
Professor of the Department of Fundamental and Branch Legal Sciences,
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk,
<https://orcid.org/0000-0002-1967-1985>*

THE NORMATIVE FOUNDATION OF THE ETHICS OF A PRIVATE CONTRACTOR

Abstract. The article states that in the European Community, both at the national and international levels, the main attention has long been paid to the reform

of judicial systems, the training of judges and their career prospects. However, the importance of the enforcement of decisions in civil, administrative and other judicial cases has been underestimated. The European Court of Human Rights in the case of *Hornsby v. Greece* recognized that the right to a fair trial, guaranteed by Article 6 of the European Convention on Human Rights, also covers the enforcement of judicial decisions. Justice cannot be limited only to the activities of the court and the adoption of decisions. It also involves the creation of an effective system for the enforcement of these decisions. A judicial decision, even if recognized as fair, cannot be considered complete if it is not enforced. Therefore, the enforcement of judicial decisions is an integral part of justice and a guarantee of the protection of human rights. In Ukraine, new legislation was developed and adopted in the field of civil enforcement proceedings, which introduced the institution of private enforcement of decisions (the activities of self-employed persons engaged in professional activities – private enforcement officers). The reform of enforcement proceedings was caused by serious shortcomings of the previous system of compulsory enforcement. Today, the legal foundation for the activities of state enforcement agencies and private enforcement officers is the Constitution of Ukraine, the Laws of Ukraine, international treaties of Ukraine, the consent to the binding nature of which was given by the Verkhovna Rada of Ukraine, other laws and regulatory legal acts adopted for their implementation. It is argued that the problems of regulatory and legal regulation of the rules of professional ethics of a private enforcement officer remain insufficiently clarified. As a result, the issue of the regulatory foundation of the rules of professional ethics of a private enforcement officer is extremely problematic. The purpose of the article is to determine the legal foundation of the rules of professional ethics of a private enforcement officer in order to systematize the regulatory and legal acts that regulate these rules. It is stated that the legal foundation of the rules of professional ethics of a private contractor is made up of both international and national regulatory and legal acts. At the domestic level, the main place is given to the Constitution of Ukraine, the Laws of Ukraine and regulatory and legal acts adopted in implementation of the Constitution of Ukraine and the Laws of Ukraine. The Code of Professional Ethics of a Private Contractor determines that both in official and extra-official activities, a private contractor is obliged to adhere to the principles of the rule of law and legality. This means that even in his free time from work, a private contractor cannot violate the laws, guided by political, economic or other motives. Since private contractors deal with persons who receive public services, compliance with laws, ethical principles and rules of etiquette is the basis of their professional activities. A private contractor must always feel a high degree of responsibility for his actions, both in the service and outside it, which is due to his professional and moral and ethical duty. Such qualities as restraint, responsibility for deviation from established standards and personal behavior of a private contractor directly influence the formation of public

opinion about the institution of private contractors as a whole. The ideal image of a private contractor is a harmonious combination of professionalism, high moral principles and impeccable appearance. Worldview, manners, internal culture, language, appearance and style of clothing - all this should create a single, holistic image of a defender of law and order, a person who can be entrusted with solving complex legal issues. It is such an impeccable image of a private contractor that is able to inspire trust and respect in society, contribute to increasing the prestige of this profession and meet the expectations of Ukrainian society from the institution of private contractors.

Keywords: activity of a private contractor, legal basis, legal regulation, professional ethics, ethics of a private contractor, ethical requirements, code of professional ethics.

Постановка проблеми. У Європейському співтоваристві, як на національному, так і на міжнародному рівнях, тривалий час основна увага приділялася реформуванню судових систем, навчанню суддів і їхнім кар'єрним перспективам. Проте, важливість примусового виконання рішень у цивільних, адміністративних та інших судових справах недооцінювалася. У 1997 році Європейський суд з прав людини в справі *Hornsby* проти Греції (№ 107/1995/613/7) визнав, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Європейської конвенції з прав людини, також охоплює виконання судових рішень. Правосуддя не може обмежуватися лише діяльністю суду й ухваленням рішень. Воно також передбачає створення ефективної системи виконання цих рішень. Судове рішення, навіть визнане справедливим, не може вважатися завершеним, якщо воно не виконане. Отже, виконання судових рішень є невід'ємною частиною правосуддя та гарантією захисту прав людини.

В Україні було розроблено та прийнято нове законодавство у сфері цивільно-правового виконавчого провадження, яке запровадило інститут приватного виконання рішень (діяльність самозайнятих осіб, які здійснюють професійну діяльність, – приватних виконавців). Реформа виконавчого провадження була викликана серйозними недоліками попередньої системи примусового виконання. Сьогодні правничий фундамент діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців складають Конституція та Закони України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, інші закони та нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання [1, с. 288–298].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика діяльності приватного виконавця, в тому числі і питання його професійної етики, були предметом наукового аналізу в працях А. М. Авторгова, Ю. В. Білоусова, Ф. В. Бортняка, О. Б. Верби-Сидор, Р. В. Ігоніна, Д. Ю. Іщенко, О. О. Кармази,

В. В. Масюка, Р. О. Ляшенка, О. М. Овчаренко, Ю. М. Павлюченко, Ю. Д. Притики, А. В. П'ятницького, О. В. Соломко, Т. Р. Федосєєвої, С. Я. Фурси, М. Й. Штефана, С. В. Щербак і інших учених і практиків. Разом із тим, питання нормативно-правового регулювання професійної етики приватного виконавця залишається недостатньо з'ясованими. Внаслідок цього питання нормативного фундаменту професійної етики приватного виконавця є вкрай проблемними.

Метою статті є визначення правничого фундаменту професійної етики приватного виконавця з метою систематизації нормативно-правових актів, що регулюють правила професійної етики.

Виклад основного матеріалу. Правове регулювання діяльності приватних виконавців в Україні має відповідати міжнародним стандартам та принципам, зокрема щодо захисту прав людини, незалежності судової системи та неупередженості й ефективності інституту примусового виконання судових рішень. Перспектива надійного й ефективного інституту примусового виконання є запорукою стабільності фінансової системи держави, сприяє залученню інвестицій та економічному розвитку країни, підвищенню соціального добробуту громадян. Україна може отримати значні переваги від використання передового досвіду та практик інших країн-членів Європейського Союзу (надалі – ЄС) у сфері примусового виконання судових рішень.

У Рекомендації Rec (2003) 17 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Про примусове виконання» (ухвалені Комітетом Міністрів Ради Європи на 851 засіданні заступників міністрів 9 вересня 2003 року) в пунктах 1–5 розділу IV «Службовці, відповідальні за примусове виконання» майже всі приписи стосуються етичних вимог до вказаних в назві розділу службовців. У разі, якщо примусове виконання у відповідних країнах здійснюється компетентними службовцями, вони зобов'язані додержуватися принципів, що містяться в Рекомендаціях Rec (2003) 17. Із метою створення процедури примусового виконання в міру сил передбачуваними та прозорішими мають стати в законодавстві статус, роль, права й обов'язки службовців, відповідальних за примусове виконання. При цьому професійний статус службовців, відповідальних за примусове виконання, держави встановлюють на власний розсуд. При доборі службовців, відповідальних за примусове виконання, слід брати до уваги моральні якості кандидатів, їхні юридичні знання й отриману підготовку з питань права та процедури примусового виконання. Із зазначеною метою їм слід скласти іспити для оцінювання їхніх теоретичних і практичних знань. Службовці, відповідальні за примусове виконання, під час виконання своїх обов'язків мають бути чесними та компетентними та постійно діяти відповідно до визнаних високих професійних і етичних стандартів. В їх інтеракціях із сторонами вони мають бути безсторонні, а так само перебувати під професійним наглядом і контролем, який може включати й судовий контроль. Права й обов'язки

службовців, відповідальних за примусове виконання, мають бути чітко визначені й окреслені щодо прав і обов'язків судді. Службовців, відповідальних за примусове виконання, в разі виникнення підозр в зловживанні ними своїми повноваженнями слід притягувати до дисциплінарної, цивільно-правової та/або кримінально-правової відповідальності, й якщо їх вина буде доведена, застосовувати відповідні санкції, передбачені законом [2].

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (далі – СЕРЕJ) надає великого значення виконанню судових рішень. У зв'язку з цим, 17 грудня 2009 року СЕРЕJ опублікувала Керівні принципи, спрямовані на поліпшення виконання рекомендацій Ради Європи у цій сфері. Згідно з цими принципами, навчання фахівців, відповідальних за виконання судових рішень, має включати вивчення принципів і мети правозастосування, а також правил професійної етики. Рекомендації СЕРЕJ(2009)11REV2 також містять вимоги до професійної поведінки співробітників судових органів. Зокрема, вони повинні дотримуватися чітких етичних правил, які можуть бути оформлені у вигляді кодексів поведінки. Ці кодекси повинні охоплювати такі аспекти, як: 1) надання сторонам повної інформації про процедуру виконання рішення, включаючи підстави позову та прозорість витрат; 2) правила оформлення повідомлень сторонам, що містять необхідну інформацію та поради; 3) професійна етика, що включає правила поведінки, професійну таємницю й етичні критерії вибору дій; 4) послідовність виконання, що забезпечує передбачуваність та пропорційність витрат і термінів, а також ефективну взаємодію між виконавчими службами; 5) процедурна гнучкість, що передбачає автономію судових виконавців у межах закону. Отже, СЕРЕJ надає великого значення етичним аспектам виконання судових рішень, підкреслюючи необхідність професійного навчання та дотримання високих стандартів поведінки з боку співробітників судових органів, включаючи судових виконавців [3].

Проект Глобального кодексу примусового виконання (англ. Global Code of Digital Enforcement), розроблений Науковою Радою Міжнародного союзу судових виконавців (далі – УІНJ), є документом «м'якого права» [4, с. 211], який містить загальні положення щодо виконавчого провадження. Глобальний кодекс встановлює вимоги до професійної етики та дисципліни судових виконавців, передбачаючи, що держави повинні визначити правила етики та дисциплінарні процедури, які відповідають принципам справедливого процесу. Глобальний кодекс також визначає можливість здійснення судовими виконавцями додаткової діяльності, зокрема, виконання процедури примирення при стягненні боргів. Проте, рекомендації Ради Європи та СЕРЕJ наголошують на необхідності чіткого розмежування повноважень судових виконавців і інших органів влади, зокрема судових, а також на тому, що додаткова діяльність виконавців повинна бути сумісною з їхніми посадовими

обов'язками та сприяти прискоренню судового процесу та розвантаженню судів [5, с. 59–64].

8 грудня 2021 року в Дубаї, на 24-му Міжнародному конгресі UHNJ, було представлено Глобальний кодекс цифрового виконання (Global Code of Digital Enforcement). Цей кодекс встановлює універсальні принципи, які країни повинні врахувати в своєму законодавстві для регулювання використання цифрових технологій під час виконання судових рішень та контрактів. Кодекс охоплює всі аспекти цифрового примусового виконання рішень у цивільному судочинстві. Перші дві статті кодексу присвячені повазі до основних прав і етичних принципів цифрового використання, таких як повага до людської гідності, недискримінація та захист персональних даних. Підкреслюється, що цифровізація є лише інструментом, який має слугувати правам людини, а не навпаки. Кодекс також містить гарантії захисту від ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом. Він передбачає право звернення до суду для контролю пропорційності примусового заходу або відшкодування шкоди. Крім того, різні сторони, включаючи іноземних судових агентів, боржників і третіх осіб, зобов'язані співпрацювати у процесі примусового виконання рішень [6].

У 2016 році в Україні було прийнято два базових закони, які регулюють діяльність приватних виконавців: Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII (далі – Закон № 1404-VIII) та Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403-VIII (далі – Закон № 1403-VIII). Обидва закони містять перелік принципів, якими мають керуватися виконавці у своїй роботі. Ці принципи також називаються засадами, і в законах ці терміни використовуються як синоніми. Обидва закони містять такі спільні принципи: 1) верховенства права; 2) законності; 3) справедливості, неупередженості й об'єктивності; 4) обов'язковості виконання рішень; 5) диспозитивності; 6) гласності та відкритості виконавчого провадження; 7) розумності строків виконавчого провадження; 8) співмірності заходів примусового виконання рішень й обсягу вимог за рішеннями. Проте, кожен закон також містить свої унікальні принципи. Закон № 1404-VIII додатково закріплює принцип незалежності та розширює принцип гласності, додаючи вимогу щодо фіксування виконавчого провадження технічними засобами. Закон № 1403-VIII наголошує на принципі забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності виконавців, а також на принципах сумлінності, конфіденційності та гарантованості прав осіб у виконавчому провадженні.

Закон № 1403-VIII регулює питання професійної етики приватних виконавців. Згідно з цим законом, Рада приватних виконавців України має право перевіряти діяльність приватного виконавця на предмет дотримання ним Кодексу професійної етики. Порушення правил професійної етики є підставою для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

З'їзд приватних виконавців України уповноважений затверджувати Кодекс професійної етики. Перший Кодекс професійної етики було затверджено 14.11.2017. Проте, цей Кодекс не набув чинності та фактично не застосовувався через відсутність дати набрання чинності та порядку офіційного опублікування рішень З'їзду. Крім того, з рішеннями, ухваленими на цьому З'їзді, були ознайомлені не всі приватні виконавці. Цей Кодекс містив 12 статей без поділу на розділи та не мав преамбули.

Рішенням VII з'їзду приватних виконавців, що відбувся 26 жовтня 2021 року, було затверджено нову редакцію Кодексу професійної етики приватних виконавців. Незважаючи на те, що окремі учасники з'їзду висловили заперечення щодо завчасного нерозповсюдження останнього варіанту проєкту Кодексу та наявності в ньому певних неточностей, більшість підтримала запропоновані професійні стандарти етики. Кодекс складається з чотирьох розділів, що містять 29 статей. У першому розділі (статті 1–11) викладено загальні положення та принципи діяльності приватних виконавців. Другий розділ (статті 12–17) регулює вимоги до інтеракцій між приватними виконавцями. Третій розділ (статті 18–25) визначає правила поведінки приватних виконавців. Четвертий розділ (статті 26–29) присвячено діяльності Комітету з етики. У преамбулі до Кодексу наголошується на тому, що в Україні діє принцип верховенства права, а держава забезпечує виконання судових рішень у встановленому законом порядку. Приватні виконавці, усвідомлюючи свою відповідальність перед громадянами, зобов'язані сумлінно виконувати покладені на них обов'язки. Таким чином, Кодекс з самого початку акцентує увагу на принципах верховенства права та законності у діяльності приватних виконавців.

У статті 8 Конституції України закріплено принцип верховенства права, який тлумачиться науковцями та застосовується на практиці, зокрема у рішеннях Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). За словами А. П. Зайця, цей принцип є визначальним для правової держави, оскільки відображає сутність права як втілення народного суверенітету, що також закріплено в Конституції України [7, с. 131]. Для ефективності виконавчого процесу пропонується розширити застосування аналогії. У випадках, коли законодавство про виконавче провадження не регулює певну ситуацію, пропонується використовувати норми, що регулюють подібні відносини (аналогія закону). Якщо ж і таких норм немає, слід керуватися принципом виконавчого провадження або принципом здійснення правосуддя (аналогія права), за винятком норм про відповідальність. М. М. Мальський наголошує, що принцип верховенства права є основоположним для всієї державної діяльності та правового порядку в Україні, але застосовувати його мають лише певні суб'єкти державної влади й управління [4, с. 157–158].

Принцип законності є фундаментальним у виконавчому провадженні та полягає в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх

посадових осіб виключно на підставі, в межах повноважень й у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Цей принцип закріплений у статті 19 Конституції України та Законі № 1404-VIII. Він зобов'язує виконавця діяти відповідно до закону, не порушуючи прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, використовувати свої знання та професійну майстерність для належного виконання вимог виконавчого документа, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. Так, С. Я. Фурса зазначає, що у виконавчому провадженні принцип законності слід розглядати у двох контекстах: 1) дії виконавця повинні відповідати нормативно-правовим актам; 2) законодавчих вимог повинні дотримуватися й інші суб'єкти виконавчого провадження [8, с. 125]. Важливим є те, що принцип законності також передбачає відповідальність за його порушення. Адміністративна та кримінальна відповідальність можуть бути застосовані до сторін і інших осіб у виконавчому провадженні. Приватний виконавець не може надавати поради, спрямовані на ухилення від виконання вимог виконавчого документа.

ЄСПЛ визначає поняття «законність» через критерії «якості закону». Закон, який регулює здійснення, захист чи обмеження певних прав, повинен відповідати цим критеріям. Здебільшого норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод дублюються в конституційному законодавстві держав. Відповідність нижчих за юридичною силою нормативних приписів конституційному закону визначає сутність принципу законності. Так, у рішенні в справі «Вінтерверп проти Нідерландів» ЄСПЛ встановив, що вираз «згідно із законом» стосується внутрішньодержавного права й означає потребу в додержанні чинної в цьому праві процедури. Водночас, зазначає ЄСПЛ, що саме внутрішньодержавне право має відповідати Конвенції, зокрема викладеним у ній принципам або загальним принципам права. Для запобігання свавільним законам, на думку ЄСПЛ, необхідно дотримуватися таких основних вимог: 1) закон має бути загальнодоступним, щоб громадянин міг зрозуміти, за яких умов він застосовується; 2) норма закону має бути сформульована чітко, щоб громадянин міг відповідно до неї регулювати свої поведінкові акти, а також, у разі надання йому кваліфікованої консультації, – раціонально передбачити наслідки, до яких призведе та чи інша його дія.

На жаль, більшість нормативних актів в Україні не відповідає проголошеним ЄСПЛ принципам, але це не означає, що можна не дотримуватися законодавчих приписів. Так, 15 травня 2019 року Другий сенат Конституційного Суду України ухвалив рішення № 2-р(П)/2019 щодо відповідності Конституції України положень частини 2 статті 26 Закону № 1404-VIII (щодо забезпечення державою виконання судового рішення). Конституційний Суд України звернув увагу на те, що початок примусового виконання органом державної виконавчої служби судового рішення немайнового характеру,

боржником за яким є державний орган, пов'язаний з потребою в сплаті стягувачем авансового внеску в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати, якщо стягувач не звільняється від сплати цього внеску у випадках, визначених законом. Унаслідок несплати обов'язкового авансового внеску стягувачем примусове виконання судового рішення, ухваленого на його користь, не розпочнеться, тобто сплата авансового внеску є необхідною умовою початку примусового виконання судового рішення. Конституційний Суд України вважає, що з огляду на статті 3, 8, частини 1 і 2 статті 55, частини 1 і 2 статті 129¹ Основного Закону України в аспекті гарантування на конституційному рівні права кожного на судовий захист і забезпечення державою виконання судового рішення відсутність у стягувача як особи, на користь якої ухвалене судове рішення, фінансової можливості сплатити авансовий внесок не повинна перешкоджати реалізації його права на виконання судового рішення, особливо, коли боржником за цим рішенням є орган державної влади й управління. У чинному правовому регулюванні має бути встановлений такий порядок сплати авансового внеску особою, на користь якої ухвалене судове рішення, що забезпечив би в усіх випадках і за будь-яких умов повне та своєчасне виконання такого рішення та його обов'язковість. З огляду на наведене, Конституційний Суд України дійшов висновку про невідповідність Конституції України положення ч. 2 ст. 26 Закону № 1404-VIII щодо обов'язковості сплати авансового внеску.

Отже, принцип законності у виконавчому провадженні полягає у вчиненні виконавчих і інших пов'язаних з цим дій відповідно до встановленої законодавством процедури, що має відповідати Конституції України, бути зрозумілою, чіткою та доступною для ознайомлення учасників виконавчого провадження й інших зацікавлених осіб.

Суттєвим кроком на шляху до забезпечення законності у виконавчому провадженні є прийняття Кодексу професійної етики приватних виконавців України. Цей Кодекс має на меті: 1) підтримання високих стандартів професії; 2) уніфікацію правил поведінки виконавців на ґрунті практичного функціонування системи примусового виконання судових рішень та рішень інших державних органів (посадових осіб) з урахуванням принципів моралі та добросовісності; 3) інтеграцію в український соціум правил професійної поведінки, прийнятих у міжнародному співтоваристві судових виконавців. Кодекс професійної етики приватних виконавців України розроблено на основі положень Конституції України, Закону № 1403-VIII, Закону № 1404-VIII, враховуючи приписи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, прийнятого ООН в 1966 році відповідно до Загальної декларації прав людини. Кодекс прийнято для: 1) створення умов, необхідних для забезпечення компетентного й ефективного здійснення приватними виконавцями

своїх професійних обов'язків на підставі додержання принципів верховенства права, законності, справедливості та неупередженості; 2) визначення морально-етичних стандартів внутрішньої та зовнішньої комунікації; 3) підвищення авторитету приватних виконавців у суспільстві та сприяння зміцненню довіри громадян до них; 4) підвищення у приватних виконавців рівня відповідальності, відданості справі, додержання загальнолюдських моральних цінностей та запобігання проявам корупції; 5) формування принципової морально-правової позиції у взаєминах з учасниками виконавчого провадження. Чинний Кодекс професійної етики приватних виконавців урочисто вручається кожному новому приватному виконавцю Головою або заступником Голови Ради приватних виконавців України.

Етичні принципи, якими керуються приватні виконавці у своїй діяльності, мають відповідати правовим цінностям громадянського суспільства. Дотримання цих принципів сприятиме підвищенню престижу професії та зміцненню довіри до неї з боку соціуму. Приватний виконавець зобов'язаний утримуватися від будь-яких дій, висловлювань чи вчинків, що можуть негативно вплинути на його особисту репутацію та на авторитет професії.

Приватний виконавець зобов'язаний діяти незалежно й уникати будь-яких ситуацій, які можуть поставити під сумнів його об'єктивність. Він повинен протистояти будь-якому тиску та завжди керуватися законом і рішенням суду. Виконавець не повинен виконувати вказівки інших осіб щодо своїх дій. У разі втручання в його діяльність, яке може порушити його незалежність, виконавець має повідомити Раду або Асоціацію приватних виконавців України, а також, у передбачених законом випадках, правоохоронні органи. Рада приватних виконавців України та Ради приватних виконавців регіонів вживають заходів для захисту професійних прав і інтересів приватних виконавців. Ці положення відповідають міжнародним стандартам, які підкреслюють важливість незалежності виконавців для забезпечення ефективного виконання судових рішень.

Приватний виконавець є особою, яка займається публічною діяльністю. Він має повноваження від держави для виконання судових рішень й інших юридично значущих дій в інтересах правосуддя. Ця професія вимагає високого рівня довіри в суспільстві. Під час виконання своїх обов'язків, приватний виконавець зобов'язаний проявляти повагу до кожної людини, незалежно від її раси, статі, національності, релігійних чи політичних переконань, соціального статусу, фізичних особливостей тощо. Будь-які прояви дискримінації є неприпустимими.

Виконавець, виконуючи свої обов'язки, повинен одягатися відповідно до ділового етикету, але з урахуванням особливостей виконавчого провадження. Його зовнішній вигляд має бути бездоганним і охайним, а манера поведінки – шанобливою. Це необхідно для формування позитивного враження про виконавця та його професію.

Для приватного виконавця професійне спілкування є невід'ємною частиною роботи. Воно включає в себе різні форми комунікації: від письмових документів до усних розмов і невербальних жестів. Головне правило – завжди поважати гідність співрозмовника й уникати будь-яких проявів неповаги. Українська мова є основною мовою ділового спілкування. Кожен приватний виконавець зобов'язаний сприяти підвищенню престижу та довіри до своєї професії, використовуючи для цього всі доступні засоби.

Приватний виконавець зобов'язаний: 1) сумлінно й об'єктивно виконувати свої професійні обов'язки, постійно працювати над підвищенням рівня своєї кваліфікації й удосконаленням практичних навичок; 2) систематично підвищувати свій професійний рівень, відвідуючи заходи з підвищення кваліфікації, організовані Радою та Асоціацією приватних виконавців України; 3) забезпечувати належний рівень компетентності своїх помічників і технічного персоналу, які працюють з ним у трудових відносинах.

Висновки. Таким чином, правничий фундамент правил професійної етики приватного виконавця становлять як міжнародні, так і національні нормативно-правові акти. На вітчизняній сходинці головне місце відводиться Конституції України, Законам України та нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Конституції України та Законів України. Кодекс професійної етики приватного виконавця визначає, що як у службовій, так і позаслужбовій діяльності, приватний виконавець зобов'язаний дотримуватися принципів верховенства права та законності. Це означає, що навіть у вільний від роботи час, приватний виконавець не може порушувати закони, керуючись політичними, економічними чи іншими мотивами. Оскільки приватні виконавці мають справу з особами, які отримують публічні послуги, дотримання законів, етичних принципів та правил етикету є основою їхньої професійної діяльності. Приватний виконавець має завжди відчувати високу відповідальність за свої дії, як на службі, так і поза нею, що зумовлено його професійним і морально-етичним обов'язком. Такі якості, як стриманість, відповідальність за відступ від встановлених стандартів і особиста поведінка приватного виконавця, безпосередньо впливають на формування громадської думки про інститут приватних виконавців в цілому.

Ідеальний образ приватного виконавця – це гармонійне поєднання професіоналізму, високих моральних принципів і бездоганного зовнішнього вигляду. Світогляд, манери, внутрішня культура, мова, зовнішність та стиль одягу – все це має створювати єдиний, цілісний образ захисника законності та правопорядку, людини, якій можна довірити вирішення складних юридичних питань. Саме такий, бездоганний образ приватного виконавця здатен викликати довіру та повагу у суспільства, сприяти підвищенню престижу цієї професії та задовольнити очікування українського соціуму від інституту приватних виконавців.

Література:

1. Митрофанов І. І., Васечко Л. О., Кравчук В. М. Професійна етика в юриспруденції: підручник. Київ : Видавництво «Юрінком Інтер», 2024. 476 с.
2. Рекомендації Rec (2003) 17 Комітету міністрів ради Європи державам-членам «Про примусове виконання» : Ухвалені Комітетом Міністрів Ради Європи на 851 засіданні заступників міністрів 9 вересня 2003 року. URL : https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/rec_2003_17_2003_09_09.pdf (дата звернення: 23.01.2024).
3. CEPEJ Guidelines for a better implementation of the existing Council of Europe's Recommendation on enforcement, CEPEJ(2009)11REV2, Strasbourg, 17 December 2009. URL : <https://old.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/cepej/22-kerivnyy%20pryncyp4.pdf> (дата звернення: 10.02.2025).
4. Мальський М. М. Теоретичні основи міжнародного виконавчого процесу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2019. 503 с.
5. Мальський М. М. Про проект глобального кодексу виконавчого провадження та його роль у транснаціональному виконавчому процесі. *Цивілістична процесуальна думка*. 2016. № 3. С. 59–64.
6. Official presentation of the Global Code on Digital Enforcement. URL : <https://www.uhj.com/2021/12/08/official-presentation-of-the-global-code-on-digital-enforcement/> (дата звернення: 10.02.2025).
7. Засць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. Київ : Парламентське вид-во, 1999. 248 с.
8. Фурса С. Я., Щербак С. В. Виконавче провадження в Україні : навч. посібник. Київ : Атіка, 2002. 480 с.

References:

1. Mytrofanov I. I., Vasechko L. O., Kravchuk V. M. (2024) *Profesiynna etyka v yurysprudentsiyi : pidruchnyk* [Professional ethics in jurisprudence: a textbook]. Kyiv : Vydavnytstvo «Yurinkom Inter». 476 [in Ukrainian]
2. Rekomendatsiyi Rec (2003) 17 Komitetu ministriv rady Yevropy derzhavam-chlenam «Pro prymusove vykonannya» : Ukhvaleni Komitetom Ministriv Rady Yevropy na 851 zasidanni zastupnykiv ministriv 9 veresnya 2003 roku [Recommendations Rec (2003) 17 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States «On Enforcement» : Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe at the 851st meeting of the Deputy Ministers on September 9, 2003]. Retrieved from https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/rec_2003_17_2003_09_09.pdf [in Ukrainian]
3. CEPEJ Guidelines for a better implementation of the existing Council of Europe's Recommendation on enforcement, CEPEJ(2009)11REV2, Strasbourg, 17 December 2009. Retrieved from <https://old.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/cepej/22-kerivnyy%20pryncyp4.pdf> [in English]
4. Mal's'kyu M. M. (2019) *Teoretychni osnovy mizhnarodnoho vykonavchoho protsesu : dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.03* [Theoretical foundations of the international executive process: dis. ... Doctor of Law. Sciences: 12.00.03]. Kyiv. 503 [in Ukrainian]
5. Mal's'kyu M. M. (2016) *Pro proekt hlobal'noho kodeksu vykonavchoho provadzhennya ta yoho rol' u transnatsional'nomu vykonavchomu protsesi* [About the draft global code of enforcement proceedings and its role in the transnational enforcement process]. *Tsyvilystychna protsesual'na dumka*. 3, 59–64 [in Ukrainian]
6. Official presentation of the Global Code on Digital Enforcement (2021). Retrieved from <https://www.uhj.com/2021/12/08/official-presentation-of-the-global-code-on-digital-enforcement/> [in English]
7. Zayets' A. P. (1999) *Pravova derzhava v konteksti novitn'oho ukrayins'koho dosvidu* [The rule of law in the context of the latest Ukrainian experience]. Kyiv : Parlaments'ke vyd-vo. 248 [in Ukrainian]
8. Fursa S. YA., Shcherbak S. V. (2002) *Vykonavche provadzhennya v Ukrayini : navch. posibnyk* [Executive proceedings in Ukraine: study guide]. Kyiv : Atika. 480 [in Ukrainian]

Андрій Петровський

*кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права та процесу
Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ, Україна*

<https://orcid.org/0000-0001-8607-282X>

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

Анотація. Статтю присвячено проблемам цивільно-правового регулювання права на медичну допомогу в Україні, які пов'язані з законодавчими пробілами, суперечностями в нормах, недостатньою ефективністю захисту прав пацієнтів, відсутністю чіткого розмежування між публічно-правовими та цивільно-правовими відносинами у сфері медичної допомоги. Акцентовано на необхідності: удосконалення законодавчої бази шляхом прийняття спеціального закону про права пацієнтів; упровадження чітких стандартів якості медичних послуг і механізмів їх контролю; зміцнення гарантій відшкодування шкоди, заподіяної пацієнтам; забезпечення достатнього фінансування медичної галузі та стимулювання розвитку медичного страхування.

Ключові слова: цивільне право, цивільно-правове регулювання, права людини, медична допомога, медичні послуги, право на медичну допомогу, медичні послуги, відповідальність за порушення права на медичну допомогу.

Andriy Petrovskyi

*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Civil Law and Procedure
National Academy of Internal Affairs,
Kyiv, Ukraine*

<https://orcid.org/0000-0001-8607-282X>

PROBLEM ASPECTS OF CIVIL-LEGAL REGULATION OF THE RIGHT TO MEDICAL CARE

Abstract. The article is devoted to the problems of civil-legal regulation of the right to medical care in Ukraine, which are associated with legislative gaps, contradictions in norms, insufficient effectiveness of the protection of patients'

rights, the lack of a clear distinction between public-legal and civil-legal relations in the field of medical care. The emphasis is on the need to: improve the legislative framework by adopting a special law on patients' rights; introduce clear standards for the quality of medical services and mechanisms for their control; strengthen guarantees of compensation for harm caused to patients; ensure sufficient financing of the medical industry and stimulate the development of medical insurance.

Keywords: civil law, civil-legal regulation, human rights, medical care, medical services, the right to medical care, medical services, liability for violation of the right to medical care.

Постановка проблеми. У сучасних умовах, коли медична сфера зазнає значних змін через розвиток технологій, пандемії та зростання очікувань громадян щодо якості медичних послуг, питання цивільно-правового регулювання цього права стає особливо актуальним. Недосконалість законодавчої бази, суперечності між нормативними актами та практичні проблеми реалізації права на медичну допомогу потребують глибокого наукового аналізу та вдосконалення правових механізмів. Окрім того, заявлені в нормах-принципах права досі залишаються декларативними, тобто не забезпеченими реальними інститутами та механізмами правореалізації. Дослідження правових засад і юридичних механізмів легалізації та врегулювання правовідносин, пов'язаних з наданням медичної допомоги, можливе методом цивільного права.

Цивільно-правове регулювання права на медичну допомогу в Україні має низку проблем, які пов'язані з законодавчими пробілами, суперечностями в нормах, недостатньою ефективністю захисту прав пацієнтів та іншими факторами, зокрема: відсутністю чіткого розмежування між публічно-правовими та цивільно-правовими відносинами у сфері медичної допомоги. Наприклад, питання відшкодування шкоди за неналежне надання медичних послуг часто регулюються нормами цивільного права, але їх застосування ускладнюється через відсутність спеціальних норм; недостатньою деталізацією правових норм щодо відповідальності медичних установ і працівників за неналежне надання медичної допомоги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання цивільно-правового регулювання права на медичну допомогу є одним з найскладніших аспектів юриспруденції і все частіше привертають до себе увагу цивілістів. Підґрунтям для проведення дослідження стали наукові доробки С. Антонова [1], С. Булеци [2], Т. Волинець [3], А. Герц [4], О. Доценко [5], З. Ромовської [6], Н. Коробцової [7], Л. Красицької [8], О. Крилової [9], Г. Миронової [10], С. Михайлова [11], А. Смолового [12], Р. Стефанчука [13], І. Сенюти [14], К. Скриннікової [15], О. Хорошенюк [5] та інших учених.

Попри значний масив вітчизняних наукових праць, дослідження цивільно-правових засад права на медичну допомогу, що забезпечують комплексність

правового регулювання та надають суб'єктам права інструменти здійснення закладених у правових нормах повноважень, потребує ще більш ґрунтовного вивчення та конкретизації.

Метою статті є аналіз цивільно-правових аспектів регулювання права на медичну допомогу, виявлення проблемних питань і розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

Виклад основного матеріалу. Медична допомога – діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами [16].

Нормативно-правова база регулювання права на медичну допомогу в Україні включає міжнародні акти, Конституцію України, закони, підзаконні акти та інші нормативні документи. Так, право на медичну допомогу закріплено в міжнародних документах, таких як Загальна декларація прав людини (1948), ст. 25 якої гарантує право на медичний догляд [17], Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966), ст. 12 якого визнає право на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я [18], Європейська соціальна хартія (переглянута у 1996 р.) у ст. 11 гарантує право на охорону здоров'я [19]; Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (1997) – регулює етичні аспекти медичної допомоги [20], а також у національному законодавстві, зокрема в Конституції України, ст. 49 якої гарантує право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава забезпечує розвиток медицини, доступність медичних послуг і сприяє створенню умов для ефективного та доступного медичного обслуговування [21], Законах України «Про основи законодавства України про охорону здоров'я», де передбачено право на кваліфіковану медико-санітарну допомогу як складову права на охорону здоров'я, визначено загальні принципи охорони здоров'я, права пацієнтів, обов'язки медичних працівників та держави (ст. 6) [22], «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» – регулює питання медичного страхування та гарантує безоплатну медичну допомогу в межах Програми медичних гарантій [23], «Про захист населення від інфекційних хвороб», яким встановлено заходи щодо профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями [24], «Про лікарські засоби» – регулює виробництво, зберігання, реалізацію та використання лікарських засобів [25], «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» – регулює питання трансплантації [26], «Про психіатричну допомогу» – встановлює порядок надання психіатричної допомоги та захист прав пацієнтів [27], а також Постановах Кабінету Міністрів України, що регулюють конкретні аспекти медичної допомоги, наприклад, порядок

надання медичних послуг, фінансування, ліцензування медичних установ тощо; Наказах Міністерства охорони здоров'я України щодо детальних вимог до надання медичної допомоги, стандартів лікування, протоколів тощо; Санітарних правилах та нормах (СанПіН), якими регулюються санітарно-епідеміологічні вимоги до медичних установ; інших нормативних документа, зокрема Програмі медичних гарантій (ПМГ), що визначає перелік медичних послуг і лікарських засобів, які надаються безоплатно; Кодексах етики медичних працівників, якими встановлюються етичні стандарти поведінки медичного персоналу, як то Етичний кодекс лікаря України [28], Кодекс етичної поведінки медичних працівників [29] тощо.

Право особи на медичну допомогу закріплено також Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) (ст. 284) [30], відповідно до якої фізична особа має право на надання їй медичної допомоги, вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Надання медичної допомоги фізичній особі провадиться за її згодою, вона також має право відмовитися від лікування.

Регіональне законодавство включає Рішення місцевих рад та органів місцевого самоврядування, які можуть встановлювати додаткові гарантії або програми у сфері охорони здоров'я.

Отже, нормативно-правова база забезпечує реалізацію права на медичну допомогу в Україні, визначає основні принципи доступності, якості та безоплатності медичної допомоги та відповідає міжнародним стандартам у сфері охорони здоров'я.

Проголошуючи право на охорону здоров'я, медичну допомогу та вибір методів медичного втручання у Конституції та Цивільному кодексі України, держава тим самим взяла на себе обов'язок встановити соціальні та правові гарантії здійснення кожним громадянином цих прав. Права людини в сфері надання медичної допомоги можуть бути ефективно реалізовані та надійно захищені за допомогою різних методів правового регулювання. Саме тому законодавство про охорону здоров'я та умови надання медичної допомоги є комплексним правовим утворенням, що охоплює норми конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального права та права соціального забезпечення. При наданні медичної допомоги суб'єкти (пацієнти, медичні працівники) користуються різними ступенями свободи вибору поведінки на власний розсуд. Тому доречно говорити про застосування як імперативних, так і диспозитивних методів правового регулювання відносин з надання медичної допомоги, які застосовуються залежно від видів медичної допомоги, підстав її здійснення, суб'єктного складу правовідносин [10, с. 44–45].

Науковцями [31] слушно вказується, що закріплення в Конституції та Цивільному кодексі України права людини на медичну допомогу відповідає нормам міжнародного права та тенденціям його розвитку з питань прав

фізичної особи, а також її інтересам у галузі охорони здоров'я. Разом з тим є нагальна потреба вдосконалення уявлення про право людини на медичну допомогу, що позитивно відобразиться на його здійсненні.

Отже, право на медичну допомогу має свій специфічний зміст, який не збігається зі змістом інших прав людини, покликаних на охорону її здоров'я. Зміст права на медичну допомогу становлять можливості фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері оздоровлення та лікування. Ці можливості поведінки обумовлюються об'єктивним становищем речей, станом здоров'я, соціальним статусом особи [31].

Правові обмеження прав фізичних осіб у правовідносинах з надання медичної допомоги за загальним правилом встановлюються законом або судом з метою захисту основ конституційного ладу, суспільної моралі, законних прав та інтересів інших осіб. До таких обмежень суб'єктивних прав у сфері надання медичної допомоги відносяться обов'язкові та примусові заходи медичного характеру, в тому числі: обов'язкове обстеження, лікування, вакцинація; примусове лікування, примусове годування; медичне освідчення та судово-медична і судово-психіатрична експертиза. Учасниками таких відносин є уповноважені суб'єкти (органи, установи, посадові особи), що наділені певною компетенцією, та громадяни, які мають обов'язки з виконання певних дій та заходів. Також частина норм, що регулюють надання медичної допомоги, мають процесуальний (то ж імперативний) характер, та не відносяться до цивільно-правового регулювання. Зокрема, процедури констатації смерті, отримання згоди, дозволів на взяття органів та біологічних матеріалів [10, с. 46].

Варто вказати, що за законодавством України обмеженою є свобода пацієнтів з вибору методів медичної допомоги. Так, відповідно до п. 2 ст. 284 ЦК України пацієнт має право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря. Правовою формою такого вибору є, зокрема, надання пацієнтом (або іншою уповноваженою особою) вільної інформованої згоди на медичне втручання (п. 3 ст. 284), або відмови від лікування (п. 4 ст. 284 ЦК України) [30]. З іншого боку, медичний заклад (медичний персонал) у своїх пропозиціях щодо методів медичного втручання повинен враховувати низку обставин (обмежень) як правового, так і неправового характеру. До правових факторів відносяться публічно-правові, адміністративно-правові норми, а також професійні правила і стандарти, якими регулюється медична діяльність, в тому числі етичними кодексами. Також лікар не має права використовувати не дозволені для застосування методи, технології, лікарські засоби. До того ж застосування правил, що регулюють цивільно-правові зобов'язання з надання медичних послуг та професійну медичну діяльність, повинно здійснюватися із урахуванням шкали пріоритетності особистих немайнових прав пацієнтів на життя, здоров'я, вільне волевиявлення, повагу до гідності [10, с. 46].

Науковці [10, с. 46] стверджують, і ми поділяємо таку думку, що співставлення вірогідної шкоди, яка може бути заподіяна, та шкоди, яку можна уникнути, повинно відбуватися як на загальних засадах цивільного законодавства, так і за пріоритетами, які встановлюються головним суб'єктом медичного втручання, тобто пацієнтом. Наприклад, якщо неможливо уникнути заподіяння шкоди здоров'ю та душевному благополуччю одночасно, необхідно надати саме пацієнту право обирати, адже саме він буде нести наслідки цього вибору.

Окрім того, вітчизняне законодавство суттєво обмежує право на відмову від медичного втручання. Визначення легальних меж здійснення права пацієнта на відмову від медичного втручання (та «права на вимогу про припинення медичного втручання» [2, с. 13]) обумовлено необхідністю правової визначеності у таких обставинах, коли: – відмова від лікування та можливі наслідки такої відмови зачіпають публічний інтерес або права та інтереси інших осіб (в тому числі інтереси плоду); – рішення про відмову стосується лікування, що рятує життя; – прийняття медичних рішень стосується недієздатного або неповнолітнього пацієнта; – суб'єктами вибору лікування та догляду є пацієнти із вадами (пороками) волі та волевиявлення (наприклад, коли юридично дієздатні пацієнти не можуть виразити свою волю; або коли здатність приймати рішення порушується під впливом тимчасових чинників); – відмова від лікування здійснюється особами, що перебувають в умовах неволі [10, с. 46].

Окремого вирішення потребують проблеми з відшкодуванням шкоди, зокрема це і складність доведення причинно-наслідкового зв'язку між діями (або бездіяльністю) медичного персоналу та заподіяною шкодою. Пацієнти часто стикаються з труднощами у зборі доказів, особливо коли справа стосується медичних помилок; і недостатня регуляція страхових механізмів, у багатьох випадках медичні установи не мають достатнього страхового покриття для відшкодування збитків пацієнтам.

Наразі актуалізується також потреба у належній правовій регуляції інформованої згоди. Попри те, що інформована згода є обов'язковим елементом медичної практики, часто виникають суперечки щодо її оформлення та змісту. Тобто, пацієнти можуть не отримувати достатньо інформації про ризики та альтернативи лікування. Також бракує чітких стандартів щодо того, яка інформація повинна бути надана пацієнту.

Наявні проблеми з якістю медичних послуг, що полягають у недостатній регуляції стандартів медичної допомоги. Хоча існують протоколи та стандарти лікування, їх дотримання часто не контролюється належним чином. Через відсутність механізмів попередження медичних помилок пацієнти часто звертаються до суду вже після того, як їм було завдано шкоди.

Варто також акцентувати на проблемах з доступом до медичної допомоги. Так, у межах Програми медичних гарантій не всі види медичної допомоги доступні безоплатно, що змушує пацієнтів звертатися до платних послуг. Залежно від регіону доступ до медичної допомоги є нерівним, наприклад у сільській місцевості та малих містах доступ до якісних медичних послуг часто обмежений.

Також наявні конфлікти між правами пацієнтів та інтересами медичних установ, наприклад, у випадках, коли медичний заклад намагається уникнути відповідальності за помилки. Окрім того, пацієнти часто стикаються з порушенням лікарської таємниці, що може призводити до виникнення цивільно-правових спорів. До речі, наразі бракує ефективних альтернативних методів вирішення спорів, також відсутні спеціалізовані органи для розгляду цих спорів. У більшості випадків спори щодо неналежного надання медичної допомоги вирішуються через суди, що займає багато часу та ресурсів.

Отже, вирішення цих та інших проблем потребує удосконалення відповідного законодавства, зокрема щодо прийняття спеціальних норм, які б чітко регулювали цивільно-правові аспекти надання медичної допомоги; упровадження обов'язкового страхування медичних установ для гарантії компенсації пацієнтам; розвитку альтернативних методів вирішення спорів, таких як медіація; підвищення кваліфікації суддів у медичних питаннях; створення єдиної судової практики щодо медичних спорів; посилення контролю за дотриманням стандартів медичної допомоги.

Наведені вище заходи, на наше переконання, допоможуть покращити цивільно-правове регулювання права на медичну допомогу та забезпечити ефективний захист прав пацієнтів.

Отже, цивільне право регулює відносини між пацієнтами та медичними установами, зокрема через договори на надання медичних послуг. Важливим аспектом є відповідальність медичних працівників за неналежне надання послуг, що регулюється нормами ЦК України. Зокрема, ст. 901 ЦК України [30] передбачає відшкодування шкоди, заподіяної життю чи здоров'ю пацієнта.

Відтак, що основних проблем практики застосування вітчизняного законодавства нами віднесено:

- недосконалість механізмів захисту прав пацієнтів;
- відсутність чітких стандартів якості медичних послуг;
- складність у доведенні факту неналежного надання медичної допомоги;
- недостатнє фінансування медичної галузі, що впливає на доступність та якість послуг.

Окрім того, потрібно брати до уваги Рішення Конституційного Суду України та інших судів, які тлумачать норми законодавства щодо права на медичну допомогу. До речі, варто акцентувати на складності у захисті прав

пацієнтів, зокрема через необхідність проведення експертиз та збору доказів справи про неналежне надання медичної допомоги часто затягуються. Недостатньою є кваліфікація суддів у медичних питаннях, тому судді часто покладаються на висновки експертів, що може призводити до суб'єктивних рішень. Також бракує єдиної судової практики, тому у деяких випадках суди можуть по-різному тлумачити норми законодавства, що призводить до нерівності у захисті прав пацієнтів; відсутні чіткі прецеденти щодо компенсації моральної шкоди за неналежне надання медичної допомоги.

Відтак, можна констатувати, що у цивільному праві України передбачена система охорони прав осіб – суб'єктів правовідносин з надання медичної допомоги. Загалом цивільне законодавство України, яким регулюється надання медичної допомоги, відповідає основним європейським стандартам, однак з окремих важливих положень є непослідовним і неповним. Так, у вітчизняній нормативній базі немає визначення ключового поняття «згода на медичне втручання», а також правових ознак добровільності згоди та компетентності відповідних осіб. Також на законодавчому рівні не розроблено правові процедури надання/отримання/відкликання згоди пацієнта, відсутні юридичні критерії для ситуацій, в умовах яких згода на медичне втручання не потрібна. Чинним законодавством не визначено форму, в якій має бути висловлена/виявлена згода або незгода пацієнта. Саме тому в практиці надання медичної допомоги виникає багато питань із застосування концепції інформованої згоди та відмови пацієнта. Зокрема, це стосується правосуб'єктності пацієнтів, які не здатні надати згоду. Окремий блок проблем цивільно-правового регулювання вибору методів лікування утворюють питання визначення компетентності пацієнта та процедур отримання згоди на лікування стосовно осіб, що є недієздатними чи обмежено дієздатними. Компетентність / некомпетентність пацієнта щодо вибору методів лікування становить специфічну проблему цивільно-правового регулювання правовідносин з приводу медичного втручання, розв'язання якої передбачає створення спеціальних цивільно-правових механізмів прийняття повноцінного рішення, що не суперечить волевиявленню пацієнта. Фактично в українському цивільному законодавстві бракує дефініції дієздатності пацієнта, не визначено особливі правові режими щодо згоди на медичне втручання для окремих груп пацієнтів, не передбачено диференціацію некомпетентних пацієнтів на рівні міжнародних та європейських правових і клінічних стандартів [10, с. 47].

Як вбачається, потребує розв'язання низка проблем з цивільно-правового регулювання надання медичної допомоги, зокрема це потреба у розробці концепції компетентності пацієнта, тобто його медичної дієздатності, що передбачає право особи приймати рішення щодо медичного втручання в свій організм. Така думка підтверджується позицією учених [10, с. 47], які стверджують, що наведені вище положення стосовно спеціальної медичної

діездатності, а також особливих правових режимів завчасних медичних розпоряджень потребують розробки як на доктринальному рівні правової теорії, так і в позитивних нормах відповідних законодавчих актів, а саме Цивільному кодексі України, «Основах законодавства України про охорону здоров'я» тощо.

Задля вдосконалення регулювання права на медичну допомогу, на наше переконання, необхідно:

- удосконалити законодавчу базу шляхом прийняття спеціального закону про права пацієнтів;
- упровадити чіткі стандарти якості медичних послуг і механізми їх контролю;
- зміцнити гарантії відшкодування шкоди, заподіяної пацієнтам;
- забезпечити достатнє фінансування медичної галузі та стимулювати розвиток медичного страхування.

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, необхідно зазначити, що право на охорону здоров'я є фундаментальним, невідчужуваним правом людини, а право на медичну допомогу як одне з основоположних особистих немайнових прав особи, закріплене у міжнародних і національних правових актах. Надання медичної допомоги є комплексною системою, в якій знайшли своє віддзеркалення права громадян, що передбачені законодавством.

Важливими вбачаються: – доступність медичної допомоги – кожен має право на отримання медичних послуг незалежно від соціального статусу, місця проживання тощо; безоплатність медичної допомоги в межах Програми медичних гарантій; – якість медичних послуг, тобто медична допомога повинна відповідати встановленим стандартам; – добровільність медичної допомоги – пацієнт має право на інформовану згоду або відмову від лікування; – конфіденційність, тобто збереження медичними працівниками лікарської таємниці.

Право на медичну допомогу є важливим елементом соціальних прав людини, яке потребує ефективного цивільно-правового регулювання. Незважаючи на наявність нормативно-правової бази, існують значні проблеми у практиці її застосування, що обумовлює необхідність подальшого вдосконалення законодавства та механізмів реалізації цього права. Запропоновані шляхи вдосконалення сприятимуть забезпеченню доступності, якості та ефективності медичної допомоги, що є важливим кроком у розвитку суспільства та захисту прав громадян.

Література:

1. Антонов С. В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2006. 206 с.
2. Булеца С. Б. Право фізичної особи на життя та здоров'я як об'єкт цивільно-правової регламентації: порівняльно-правовий аналіз регулювання в Україні, Угорській, Словацькій та Чеській республіках : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одес. нац. юр. акад. Одеса, 2005. 24 с.

3. Волинець Т. В. Цивільно-правові засоби здійснення права на медичну допомогу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львів. нац. ун-т. Львів, 2008. 16 с.
4. Герц А. А. Договірні зобов'язання у сфері надання медичних послуг: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Львів, 2016. 421 с.
5. Хорошенко О. В., Доценко О. О. Право на медичну допомогу: окремі аспекти правового регулювання. *Нове українське право*. 2022. Вип. 1. С. 71–75. DOI <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.1.10>
6. Ромовська З. В. Українське цивільне право: загальна частина. Академічний курс: підручник. К.: Атіка, 2005. 560 с.
7. Коробцова Н. В. Умови настання цивільно-правової відповідальності в сфері надання медичних послуг. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 2. С. 163–166. URL: <http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=159>
8. Красицька Л. В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян: монографія. Донецьк: Вид-во ДІВС МВС України, 2002. 164 с.
9. Крилова О. В. Цивільно-правове регулювання відносин по наданню медичної допомоги: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одес. нац. юрид. акад. Одеса, 2006. 20 с.
10. Миронова Г. А. Право на медичну допомогу: цивільно-правова характеристика. *Цивільне право та цивільний процес: актуальні питання*. 2014. № 13. С. 67–71. URL: <http://www.ppp-journal.kiev.ua/archive/2014/13/21.pdf>
11. Михайлов С. В. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичних послуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2010. 17 с.
12. Смолвий А. В. Правові аспекти цивільно-правової відповідальності медичних працівників за порушення прав пацієнтів при наданні медичних послуг: сучасні виклики та перспективи вдосконалення законодавства. *Аналітично-порівняльне правознавство: електронне наукове видання*. С. 236–240. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.05.37>
13. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / Відп. ред. Я. М. Шевченко. Хмельницький: Вид-во Хмельницьк. ун-ту упр. та права, 2007. 627 с.
14. Сенюта І. Я. Право людини на медичну допомогу: деякі теоретико-практичні аспекти. *Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)*: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17–18 квіт. 2008 р.). Львів, 2008. С. 277–283.
15. Скриннікова К. О. Деякі аспекти цивільно-правового регулювання відносин у сфері надання медичних послуг. *Проблеми цивільного права та процесу*. Харків, 2018. С. 282–283. https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/25_05_2018/pdf/89.pdf
16. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги: Закон України від 07 лип. 2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3611-17#Text>
17. Загальна декларація прав людини: міжнародний документ від 10 груд. 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
18. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: міжнародний документ від 16 груд. 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text
19. Європейська соціальна хартія (переглянута): міжнародний документ від 03 трав. 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text
20. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину: міжнародний документ від 04 квіт. 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334#Text

21. Конституція України від 10 січ. 2002 р. № 254к/96-ВР. *Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.

22. Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19 листоп. 1992 р. № 2801-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 4. Ст. 19.

23. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19 жовт. 2017 р. № 2168-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text>

24. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06 квіт. 2000 р. № 1645-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text>

25. Про лікарські засоби: Закон України від 04 квіт. 1996 р. № 123/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text>

26. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: Закон України від 17 трав. 2018 р. № 2427-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19#Text>

27. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лют. 2000 р. № 1489-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text>

28. Етичний кодекс лікаря України, прийнятий та підписаний Всеукраїнським з'їздом лікарських організацій та X З'їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) в м. Євпаторії 27 верес. 2009 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001748-09#Text>

29. Кодекс етичної поведінки медичних працівників: Додаток № 2 до наказу від 24 жовт. 2022 р. № 33. URL: <https://bibr.cpmssd.org.ua/kodeks-etichnoi-povedinki-medichnih-pracivnikiv-12-46-28-24-10-2022/>

30. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>

31. Качмар М. З. Право на медичну допомогу: цивільно-правовий аспект. *International scientific conference*. (Riga, Latvia, December 28–29, 2021). Рига, 2021. С. 141–143.

References:

1. Antonov, S. V. (2006). Tsyvilno-pravova vidpovidalnist za zapodiiannia shkody zdoroviu pry nadanni platnykh medychnykh posluh [Civil liability for causing harm to health when providing paid medical services]. *Candidate's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

2. Buletsa, S. B. (2005). Pravo fizychnoi osoby na zhyttia ta zdorovia yak ob'ekt tsyvilno-pravovoi rehlementatsii: porivnialno-pravovy analiz rehuliuвання v Ukraini, Uhorskii, Slovatskii ta Cheskii respublikakh [The right of an individual to life and health as an object of civil law regulation: a comparative legal analysis of regulation in Ukraine, Hungary, Slovakia and the Czech Republics]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Odesa [in Ukrainian].

3. Volynets, T. V. (2008). Tsyvilno-pravovi zasoby zdiisnennia prava na medychnu dopomohu [Civil law means of exercising the right to medical care]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Lviv [in Ukrainian].

4. Herts, A. A. (2016). Dohovirni zoboviazannia u sferi nadannia medychnykh posluh [Contractual obligations in the field of providing medical services]. *Candidate's thesis*. Lviv [in Ukrainian].

5. Khorosheniuk, O. V. & Dotsenko, O. O. (2022). Pravo na medychnu dopomohu: okremi aspekty pravovoho rehuliuвання [The right to medical care: individual aspects of legal regulation]. *Nove ukrainske pravo – New Ukrainian law*, 1, 71–75. DOI <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.1.10> [in Ukrainian].

6. Romovska, Z. V. (2005). *Ukrainske tsyvilne pravo: zahalna chastyna. Akademichnyi kurs [Ukrainian civil law: general part. Academic course]*. K.: Atika [in Ukrainian].

7. Korobtsova, N. V. (2023). Umovy nastannia tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti v sferi nadannia medychnykh posluh [Conditions for the occurrence of civil liability in the field of providing medical services]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal – Legal scientific electronic journal*, 2, 163–166. URL: <http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=159> [in Ukrainian].

8. Krasnytska, L. V. (2002). *Tsyvilno-pravove rehuliuвання osobystykh nemainovykh prav hromadian [Civil law regulation of personal non-property rights of citizens]*. Donetsk: Vyd-vo DIVS MVS Ukrainy [in Ukrainian].

9. Krylova, O. V. (2006). *Tsyvilno-pravove rehuliuвання vidnosyn po nadanniu medychnoi dopomohy [Civil law regulation of relations in the provision of medical care]. Extended abstract of candidate's thesis*. Odesa [in Ukrainian].

10. Myronova, H. A. (2014). *Pravo na medychnu dopomohu: tsyvilno-pravova kharakterystyka [The right to medical care: civil law characteristics]. Tsyvilne pravo ta tsyvilnyi protses: aktualni pytannia – Civil law and civil procedure: current issues*, 13, 67–71. URL: <http://www.ppp-journal.kiev.ua/archive/2014/13/21.pdf> [in Ukrainian].

11. Mykhailov, S. V. (2010). *Tsyvilno-pravova vidpovidalnist u sferi nadannia medychnykh posluh [Civil liability in the field of medical services]. Extended abstract of candidate's thesis*. Kharkiv [in Ukrainian].

12. Smolovyi, A. V. (2024). *Pravovi aspekty tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti medychnykh pratsivnykiv za porushennia prav patsientiv pry nadanni medychnykh posluh: suchasni vyklyky ta perspektyvy vdoskonalennia zakonodavstva [Legal aspects of civil liability of medical professionals for violation of patients' rights in the provision of medical services: current challenges and prospects for improving legislation]. Analychno-porivnialne pravoznavstvo: elektronne naukove vydannia – Analytical and Comparative Law: Electronic Scientific Publication*, 236–240. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.05.37> [in Ukrainian].

13. Stefanchuk, R. O. (2007). *Osobysti nemainovi prava fizychnykh osib u tsyvilnomu pravi (poniattia, zmist, systema, osoblyvosti zdiisnennia ta zakhystu) [Personal non-property rights of individuals in civil law (concept, content, system, features of implementation and protection)]*. Khmelnytskyi: Vyd-vo Khmelnyts. un-tu upr. ta prava [in Ukrainian].

14. Seniuta, I. Ya. (2008). *Pravo liudyny na medychnu dopomohu: deiaki teoretyko-praktychni aspekty [The human right to medical care: some theoretical and practical aspects]. Proceedings from MIIM '12: II Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia “Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia)” – II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference “Medical Law of Ukraine: Legal Status of Patients in Ukraine and Its Legislative Provisions (Genesis, Development, Problems and Prospects for Improvement)”*. (pp. 277–283). Lviv [in Ukrainian].

15. Skrynnikova, K. O. (2018). *Deiaki aspekty tsyvilno-pravovoho rehuliuвання vidnosyn u sferi nadannia medychnykh posluh [Some aspects of civil law regulation of relations in the field of medical services]. Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu – Problems of civil law and procedure*. Kharkiv, 282–283. Retrieved from: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/25_05_2018/pdf/89.pdf [in Ukrainian].

16. *Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Osnov zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia shchodo udoskonalennia nadannia medychnoi dopomohy : pryiniaty 07 lyp. 2011 roku [Law of Ukraine on amendments to the Fundamentals of Ukrainian Legislation on Health Care to Improve the Provision of Medical Care from July, 7 2011]*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3611-17#Text> [in Ukrainian].

17. *Zahalna deklaratsiia prav liudyny : pryiniata 10 hrud. 1948 roku [Universal Declaration of Human Rights from December, 10 1948]*. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text [in Ukrainian].

18. *Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava : pryiniaty 16 hrud. 1966 roku [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights from December, 16 1966]*. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text [in Ukrainian].

19. Ievropeiska sotsialna khartiia (perehlianuta) : pryiniata 03 trav. 1996 r. [European Social Charter (revised) from May, 3 1996]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text [in Ukrainian].

20. Konventsiiia pro zakhyst prav i hidnosti liudyny shchodo zastosuvannia biolohii ta medytsyny: Konventsiiia pro prava liudyny ta biomedytsynu : pryiniata 04 kvit. 1997 roku [Convention for the Protection of Human Rights and Dignity with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine from April, 4 1997]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334#Text [in Ukrainian].

21. Konstytutsiia Ukrainy : pryiniata 10 sich. 2002 roku № 254k/96-VR [Constitution of Ukraine from January, 10 2002, № 254k/96-VR]. *Verkhovna Rada Ukrainy – Verkhovna Rada of Ukraine*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>. [in Ukrainian].

22. Zakon Ukrainy Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia : pryiniaty 19 lystop. 1992 roku № 2801-KhII. [Law of Ukraine Fundamentals of Ukrainian legislation on health care from November, 19 1992, № 2801-KhII]. (1993). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 4, p. 19 [in Ukrainian].

23. Zakon Ukrainy Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naseleattia : pryiniaty 19 zhovt. 2017 roku № 2168-VIII. [Law of Ukraine on state financial guarantees of medical care of the population from October, 19 2017, № 2168-VIII]. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text> [in Ukrainian].

24. Zakon Ukrainy Pro zakhyst naseleattia vid infektsiinykh khvorob : pryiniaty 06 kvit. 2000 roku № 1645-III. [Law of Ukraine on protection of the population from infectious diseases from April, 6 2000, № 1645-III]. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text> [in Ukrainian].

25. Zakon Ukrainy Pro likarski zasoby : pryiniaty 04 kvit. 1996 roku № 123/96-VR [Law of Ukraine on medicinal products from April, 4 1996, № 123/96-VR]. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text> [in Ukrainian].

26. Zakon Ukrainy Pro zastosuvannia transplantatsii anatomichnykh materialiv liudyni : pryiniaty 17 trav. 2018 roku № 2427-VIII [Law of Ukraine on the use of transplantation of anatomical materials to humans from May, 17 2018, № 2427-VIII]. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19#Text> [in Ukrainian].

27. Zakon Ukrainy Pro psykhiatrychnu dopomohu : pryiniaty 22 liut. 2000 roku № 1489-III [Law of Ukraine on psychiatric care from February, 22 2000 roku № 1489-III]. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text> [in Ukrainian].

28. Etychnyi kodeks likaria Ukrainy : pryiniaty 27 veres. 2009 roku [Code of Ethics of a Doctor of Ukraine from September, 27 2009]. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001748-09#Text> [in Ukrainian].

29. Kodeks etychnoi povedinky medychnykh pratsivnykiv : Dodatok № 2 do nakazu vid 24 zhovt. 2022 r. № 33 [Code of Ethical Conduct of Medical Workers : Appendix No. 2 to the order from October, 24 2022, № 33]. Retrieved from: <https://bibr.cpmsd.org.ua/kodeks-etichnoi-povedinki-medichnih-pracivnikiv-12-46-28-24-10-2022/> [in Ukrainian].

30. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine] (2003, January, 16). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> [in Ukrainian].

31. Kachmar, M. Z. (2021). Pravo na medychnu dopomohu: tsyvilno-pravovyi aspekt [The right to medical care: civil legal aspect]. Proceedings from MIIM '12: *International scientific conference*. (pp. 141–143). Ryha [in Ukrainian].

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-405-413](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-405-413)

Жанна Удовенко

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права, Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ, <https://orcid.org/0000-0002-4100-0723>

Ігор Мартишко

студент 2 курсу магістратури Факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ, <https://orcid.org/0009-0008-5995-2934>.

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗАХ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ.

Анотація. У випадках, пов'язаних з російською збройною агресією проти України, судові експертизи відіграють важливу роль для збирання достовірних доказів під час розслідування воєнних злочинів. Водночас, в цих умовах та безпрецедентних викликів в оборонній сфері, штучний інтелект (ШІ) може забезпечити ефективне виконання різних видів судових експертиз. У статті висвітлюється, як ШІ може покращити ефективність та точність обробки даних в умовах збройного конфлікту, як національне законодавство адаптується до викликів, пов'язаних з впровадженням і використанням ШІ, зокрема, через прийняття Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні та нового Закону про авторське право і суміжні права, який вводить права особливого роду на твори, створені ШІ. Підкреслено важливість законодавчого регулювання використання ШІ з урахуванням міжнародних стандартів та етичних норм для забезпечення балансу між інноваціями та безпекою.

Ключові слова: штучний інтелект, етичні стандарти, кібербезпека, військові технології, судові експертизи, правове регулювання

Zhanna Udovenko

*Doctor of Legal Sciences, Associate Professor,
Department of Criminal and Criminal Procedure Law,
National University of «Kyiv-Mohyla Academy»,
Kyiv, <https://orcid.org/0000-0002-4100-0723>*

Ihor Martyshko

*Second-year Master's student at the Faculty of Law,
National University of «Kyiv-Mohyla Academy»,
Kyiv, <https://orcid.org/0009-0008-5995-2934>.*

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FORENSIC EXAMINATIONS IN ARMED CONFLICT

Abstract. In n cases related to Russian armed aggression against Ukraine, forensic examinations play a crucial role in collecting reliable evidence during the investigation of war crimes. Concurrently, in these circumstances and amidst unprecedented challenges in the defense sector, artificial intelligence (AI) can ensure the effective execution of various types of forensic examinations. The article highlights how AI can enhance the efficiency and accuracy of data processing during wartime, how national legislation is adapting to challenges related to the implementation and use of AI, particularly through the adoption of the Concept for the Development of Artificial Intelligence in Ukraine and the new Copyright Law, which introduces special rights for works created by AI. The importance of legislative regulation of AI usage is emphasized, considering international standards and ethical norms to ensure a balance between innovation and security.

Keywords: artificial intelligence, ethical standards, cybersecurity, military technologies, forensic examinations, legal regulation.

Постановка проблеми. В умовах воєнного конфлікту, коли час та оперативність прийняття рішень набувають критичного значення, використання штучного інтелекту (ШІ) для швидкого оброблення великих обсягів даних, аналізу складної інформації тощо дозволяє значно прискорити процес призначення необхідних експертних досліджень, що є особливо важливим в умовах обмежених ресурсів та динамічної зміни обстановки. Однак, активне його впровадження в цю сферу вимагає ретельного аналізу правових та етичних аспектів, а також врахування стратегічних міркувань для забезпечення національної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан дослідження теми є досить суттєвий, особливо завдяки роботам таких науковців, як Karandikar та ін. [10], Sachoulidou [11], та Wankhade та ін. [14]. Важливий внесок у дослідження з цієї тематики також здійснили С. Чорний, О. Брендель, Д. Гратіашвілі [9], які вивчали автентифікацію зображень на основі їх семантичної сегментації у нейронних мережах глибокого навчання.

Мета статті полягає в дослідженні можливостей та викликів, пов'язаних із застосуванням штучного інтелекту (ШІ) для забезпечення ефективного проведення судових експертиз в умовах збройного конфлікту.

Виклад основного матеріалу. З настанням четвертої промислової революції, ШІ став невід’ємною частиною багатьох аспектів сучасного життя. Зростає кількість воєнних злочинів, ускладнюється збирання та обробка доказів в умовах бойових дій, обмеженого доступу до територій та руйнування інфраструктури. В цих умовах швидке та ефективно проведення судових експертиз набуває критичного значення для забезпечення правосуддя та захисту прав людини. ШІ пропонує нові можливості для оптимізації цього процесу, проте його впровадження потребує ретельного аналізу та законодавчого регулювання.

Водночас, ці можливості обумовлені також високими вимогами до захисту інформації, які визначаються статтею 17 Конституції України, що гарантує державну таємницю у сферах оборони і безпеки держави, а також статтею 31, де передбачено право кожного на конфіденційність листування, телефонних розмов та телеграфної кореспонденції [1]. Правові основи проведення судових експертиз в Україні регулюються Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про судову експертизу» та іншими нормативно-правовими актами. Національне законодавство поступово повинно адаптуватися до викликів, що ставить перед собою впровадження і використання ШІ.

У 2020 році було прийнято Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні [2], яка вперше визначила правові рамки для використання ШІ. Цей документ задекларував основні напрямки використання інтелектуальних технологій, включно з військовими аспектами. Основна мета концепції полягає у створенні правової основи, яка б дозволила інтегрувати ШІ у всі сфери суспільного життя, забезпечуючи при цьому національну безпеку та обороноздатність країни. З січня 2023 року набрав чинності новий Закон України «Про авторське право і суміжні права» [2], який вводить поняття права особливого роду *sui generis* на твори, створені ШІ без прямої участі людини. Це створює правову основу для захисту інтелектуальної власності, створеної ШІ, а також визначає правовий статус таких об’єктів у військовій сфері, де ШІ може використовуватися для розробки стратегій, моделювання бойових дій та інших завдань. Однак, існують прогалини у законодавчому регулюванні використання ШІ саме в судовій експертизі. Важливо розробити чіткі норми, що регулюють відповідальність за помилки ШІ, захист прав людини, прозорість алгоритмів, конфіденційність даних. Необхідно враховувати міжнародні стандарти та практики, зокрема документи Ради Європи, ООН, ЄС щодо ШІ.

Умови воєнної агресії з боку росії актуалізували питання використання ШІ в Україні для оптимізації обороноздатності, включаючи розробку та впровадження систем інтелектуального захисту інформації. Законодавча база в цій сфері має забезпечувати не тільки ефективне використання таких

технологій, а й адекватний захист даних та регулювання морально-етичних аспектів їх застосування.

Закон України «Про оборону України» в статті 3 закріплює проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах підготовки держави до оборони [4], що встановлює основу для використання ШІ в оборонних системах, які можуть бути інтегровані для обробки та аналізу даних, необхідних для підтримки стратегічних і тактичних рішень. Водночас закон України «Про розвідку» деталізує правовий статус, соціальні гарантії, а також порядок контролю і нагляду за діяльністю розвідувальних органів [5].

Найбільш поширеними різновидами судових експертиз, які слідчі призначають в умовах воєнного стану в державі, є судово-медичні, молекулярно-генетичні, автотехнічні, вибухотехнічні, балістичні, воєнні, портретні, експертизи відео-, звукозапису, лінгвістичні, комп'ютерно-технічні, будівельно-технічні, трасологічні, почеркознавчі та інші. Взагалі експерти України здійснюють 97 видів судово-експертних досліджень. Їх результати можуть бути використані для різних цілей: дослідження доказів; встановлення обставин вчинення злочину, для прикладу, виду зброї, яка була використана, способів вбивства або завдання тілесних ушкоджень, часу і місця події тощо; ідентифікації осіб, в тому числі загиблих, зокрема шляхом аналізу ДНК, слідів папілярних узорів, зубів тощо. [6, с.76].

Зважаючи на значущість ідентифікації осіб, особливо в умовах воєнних дій, особливої уваги заслуговує застосування ШІ в молекулярно-генетичних експертизах, зокрема ДНК-аналізі.

Сучасні алгоритми ШІ здатні обробляти великі обсяги даних з високою точністю, значно скорочуючи час, необхідний для ідентифікації ДНК-профілів. ШІ застосовується для автоматичного порівняння зразків ДНК з базами даних, виконуючи роботу, яка традиційно вимагала значних трудовитрат і часу. Це особливо корисно в умовах війни, де швидке встановлення особи загиблих може мати важливе значення для його ідентифікації і надання інформації родинам. Окрім аналізу самої ДНК, ШІ використовується для аналізу папілярних узорів, що забезпечує додатковий рівень перевірки ідентифікації особи. Таке співставлення дозволяє виявляти схожості між зразками з місця події та базою даних, зменшуючи ймовірність помилкової ідентифікації [7, с. 30].

Попри значні технологічні переваги, застосування ШІ в експертній діяльності породжує низку важливих етичних питань. Першочергового значення набуває забезпечення конфіденційності персональних даних, що використовуються для формування доказової бази та висновків експертизи. Водночас, необхідно гарантувати, що остаточні висновки залишаються прерогативою експертів, зберігаючи таким чином необхідний рівень професійної відповідальності та контролю. З метою забезпечення правильного

використання ШІ у ДНК-експертизах необхідно встановлювати чіткі законодавчі рамки, що регулюють використання цих технологій. Законодавство повинно включати норми про валідацію результатів роботи ШІ, забезпечення точності даних та їх відповідність міжнародним стандартам прав людини [7, с. 28-29].

Продовжуючи розгляд застосування ШІ в судово-експертній діяльності, варто відзначити його значний потенціал у сфері аналізу зображень, що є особливо актуальним в умовах документування воєнних злочинів та ідентифікації осіб за візуальними матеріалами. Однією з найбільш важливих функцій ШІ є його здатність розпізнавати людські обличчя на зображеннях низької якості. Ця технологія використовує глибоке навчання для аналізу відео та фотоматеріалів, що дозволяє виявляти осіб навіть на розмитих або частково закритих зображеннях. ШІ може адаптуватися до різних освітлювальних умов та кутів зйомки, що робить його незамінним інструментом у ситуаціях, коли інші методи ідентифікації виявляються неефективними [8].

ШІ також здатний виявляти деталі, що можуть залишитися непоміченими людським оком. Це включає точне визначення розмірів, форми та розташування предметів на знімках. Завдяки алгоритмам машинного навчання ШІ може аналізувати фотографії та відео для встановлення відносних розмірів об'єктів, відстані між ними або навіть припустити можливе місцезнаходження камери під час зйомки. Це може бути використано для реконструкції подій на місці злочину, надаючи ключові докази, які можуть підтвердити або спростувати різні версії подій [9].

Потенціал ШІ не обмежується лише вищезазначеними сферами. Наступним важливим аспектом є обробка та аналіз великих масивів даних, включаючи відео- та аудіоматеріали, що має вирішальне значення для багатьох інших видів судових експертиз, особливо в умовах воєнного стану. ШІ може використовуватися для виявлення текстових даних з мультимедійних файлів, що дозволяє виявити шаблони в показаннях осіб.

Значна увага в дослідженні ШІ приділяється ідентифікації фальсифікованого цифрового контенту, такого як дипфейки. Це стає все важливішим, оскільки технології створення високоякісних фейкових зображень та відео дозволяють маніпулювати громадською думкою і впливати на судові розгляди. Методи детекції фейкі дослідження показують, що використання складних нейронних мереж, таких як Convolutional Neural Network і Long Short-term Memory, дозволяє точно класифікувати і визначати автентичність медіаконтенту. Ефективність цих методів залежить від якості та обсягу даних, на яких проводиться навчання моделі [10].

Аналіз аудіозаписів за допомогою ШІ стає ключовим інструментом в сучасних військових дослідженнях, зокрема в контексті ідентифікації дикторів, розпізнавання мови та виявлення несанкціонованого прослуховування. Ці

технології забезпечують можливість ефективно аналізувати великі обсяги аудіоданих, значно зменшуючи час, необхідний для обробки інформації та забезпечуючи високу точність виявлення критично важливих даних, що можуть впливати на обороноздатність та операційну ефективність військових дій [11].

Зокрема, використання алгоритмів машинного навчання дозволяє ШІ виявляти ключові слова та фрази, що є важливими для класифікації і аналізу контенту, як у контексті розпізнавання потенційних загроз, так і для оптимізації стратегічного планування. ШІ може також використовуватись для детекції підробок і верифікації аутентичності документів, фотографій, відеозаписів, виявляючи маніпуляції, недоступні для людського ока, що має важливе значення у контексті військової безпеки і судових доказів [12].

В межах цього дослідження, особлива увага приділяється оцінці правових аспектів використання ШІ в аналізі аудіозаписів, зокрема в контексті українського законодавства та міжнародних стандартів, що регулюють застосування та розповсюдження таких технологій у військовому секторі [13].

Використання ШІ для аналізу зображень може значно сприяти точній реконструкції місць подій. ШІ може використовувати комбінацію отриманих зображень для створення тривимірних моделей місцевості, виявлення змін у середовищі, що виникли в результаті подій. Це дає змогу експертам краще зрозуміти динаміку подій, наприклад, шляхи руху осіб чи транспортних засобів, наявність перешкод на місці та інші ключові аспекти, які можуть вплинути на хід розслідування.

Існує пропозиція застосувати ШІ для порівняння даних, отриманих автоматизованим шляхом, з результатами безпосередніх експертних досліджень. Це дозволило б використовувати штучний інтелект як допоміжний інструмент для підвищення точності та надійності судових висновків, що має вирішальне значення у кримінальних провадженнях [14].

Однак використання штучного інтелекту в судових експертизах під час воєнного стану має свої виклики. Непослідовні результати алгоритмів ШІ, що часто працюють добре у лабораторних умовах, можуть демонструвати низьку точність в реальних умовах, відмінних від умов тренування. Дефіцит репрезентативних наборів даних також є значною проблемою, оскільки ШІ вимагає багато даних для ефективного навчання. Відсутність таких даних може призвести до викривлення результатів і неправильних висновків, що є неприпустимим у судових розглядах [15]. Необхідність навчання та перекваліфікації експертів, забезпечення відповідної технічної інфраструктури, висока вартість впровадження та підтримки ШІ, недовіра до ШІ з боку суспільства та учасників судового процесу, побоювання щодо втрати робочих місць, забезпечення конфіденційності даних і це точно не вичерпний перелік.

Для ефективного та етичного впровадження ШІ в судову експертизу необхідно розробити спеціальний закон про використання ШІ в правовій сфері, або внести зміни до чинного законодавства про судову експертизу, розробити навчальні програми для експертів з використання ШІ, забезпечити належне фінансування для розвитку інфраструктури та проведення досліджень у цій сфері тощо.

Висновки. ШІ здатний обробляти значні масиви інформації, швидко ідентифікувати ключові дані та забезпечувати точність в аналізі, що критично необхідно для ефективною військової реакції та судового розслідування під час конфліктів. Правові рамки, встановлені Конституцією України та іншими національними законами, спрямовані на забезпечення етичного застосування технологій, а Концепція розвитку ШІ в Україні визначає стратегічні напрямки використання інтелектуальних систем в обороні.

Адаптація законодавства до новітніх технологічних реалій і забезпечення правового контролю за використанням ШІ у воєнний час є критично важливою для запобігання зловживань і забезпечення захисту особистих та державних інтересів. Згадані в дослідженні наукові праці ілюструють різноманітність можливостей ШІ, а також висвітлюють потенційні ризики, пов'язані з його застосуванням у сферах, де висока точність і надійність є обов'язковими. Завданням законодавців та розробників технологій залишається пошук балансу між інноваціями і етичними стандартами, що дозволить Україні ефективно використовувати переваги ШІ для національної безпеки та правопорядку.

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv#Text> (дата звернення: 10.12.2024).

2. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 02.12.2020 № 1556-р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (дата звернення: 10.12.2024).

3. Про авторське право і суміжні права: Закон України № 2811-IX від 01.12.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> (дата звернення: 10.12.2024).

4. Про оборону України Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text> (дата звернення: 10.12.2024).

5. Про розвідку Закон України від 17.09.2020 № 912-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text> (дата звернення: 10.12.2024).

6. Удовенко Ж.В. Судові експертизи під час розслідування воєнних злочинів: проблеми та виклик. Військові кримінальні правопорушення та особливості їх розслідування : матеріали круглого столу, проведеного в межах Днів науки на факультеті правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (26 січня 2024 року). Київ: НаУКМА, 2024. С.75-82

7. Перспективи та межі використання штучного інтелекту в кримінальному процесі (підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Європейське Відродження України»). Центр Дністрянського, Fama. agency. 2024. <https://dc.org.ua/uploads/material/ai.pdf?f>. (дата звернення: 10.12.2024).

8. Artificial Intelligence in Criminal Justice / Master's in AI. March 20th 2024. URL: <https://www.mastersinai.org/industries/criminal-justice/> (дата звернення: 10.12.2024).

9. Чорний С., Брендель О., Гратіашвілі Д. Автентифікація зображень на основі їх семантичної сегментації у нейронних мережах глибокого навчання з їх попереднім обробленням за методами фільтрації. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2022. Вип. 1 (26). С. 128. DOI: 10.32353/khrife.1.2022.08 (дата звернення: 10.12.2024).

10. Karandikar A., Deshpande V., Singh S., Nagbhikar S., Agrawal S. Deepfake Video Detection Using Convolutional Neural Network. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 2020. March Apr. Vol. 9. No. 2. Pp. 1311—1315. DOI: 10.30534/ijatcse/2020/62922020 (дата звернення: 10.12.2024).

11. Sachoulidou A. Going beyond the “common suspects”: to be presumed innocent in the era of algorithms, big data and artificial intelligence. Artif Intell Law(2023). <https://doi.org/10.1007/s10506-023-09347-w> (дата звернення: 10.12.2024).

12. Boger Nathaniel, Ozer Murat. Monitoring sewer systems to detect the eDNA of missing persons and persons of interest, Forensic Science International, Vol. 349, 2023, 111744, ISSN 0379-0738, <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2023.111744>

13. Fedynyshyn T., Mykhaylova O., Opirskyy I., 2023. Method to detect suspicious individuals through mobile device data, doi: <https://doi.org/10.18372/2225-5036.29.18075>

14. Wankhade T. D., Ingale S. W., Mohite P. M., Bankar N. J. Op. cit. DOI: 10.7759/cureus.28376 (дата звернення: 15.12.2024) ; O’Sullivan Sh., Holzinger A., Zatloukal K., Saldiva P., Sajid M. I., Wichmann D. Machine learning enhanced virtual autopsy. Autopsy Case Reports. 2017. Vol. 7. No. 4. Pp. 3—7. DOI: 10.4322/acr.2017.037 (дата звернення: 10.12.2024).

15. Tournois L., Troussset V., Hatsch D., Delabarde T., Ludes B. & Lefèvre Th. Op. cit. DOI: 10.1007/s00414-023-03140-9 (дата звернення: 10.12.2024).

References:

1. Constitution of Ukraine dated June 28, 1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv#Text> (accessed: December 10, 2024) [in Ukrainian].

2. On Approval of the Concept for the Development of Artificial Intelligence in Ukraine, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Concept dated December 2, 2020, No. 1556-p. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (accessed: December 10, 2024) [in Ukrainian].

3. On Copyright and Related Rights: Law of Ukraine No. 2811-IX dated December 1, 2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> (accessed: December 10, 2024) [in Ukrainian].

4. On Defense of Ukraine, Law of Ukraine dated December 6, 1991, No. 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text> (accessed: December 10, 2024) [in Ukrainian].

5. On Intelligence, Law of Ukraine dated September 17, 2020, No. 912-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text> (accessed: December 10, 2024) [in Ukrainian].

6. Udovenko Z.V. Judicial Expertise in Investigating War Crimes: Problems and Challenges. Military Criminal Offenses and Features of Their Investigation: Proceedings of the Round Table held within the Science Days at the Faculty of Law of the National University "Kyiv-Mohyla Academy" (January 26, 2024). Kyiv: NaUKMA, 2024. pp. 75-82. [in Ukrainian].

7. Prospects and Limits of Using Artificial Intelligence in Criminal Proceedings (prepared with the support of the European Union and the International Renaissance Foundation as part of the joint initiative "European Renaissance of Ukraine"). Dnistriansky Center, Fama.agency, 2024. URL: <https://dc.org.ua/uploads/material/ai.pdf?f> (accessed: December 10, 2024). [in Ukrainian].

8. Artificial Intelligence in Criminal Justice / Master's in AI. March 20th 2024. URL: <https://www.mastersinai.org/industries/criminal-justice/> (accessed: 10.12.2024) [in English].
9. Chorny S., Brendel O., Gratiashvili D. Authentication of Images Based on Their Semantic Segmentation in Deep Learning Neural Networks with Pre-processing Using Filtering Methods. *Theory and Practice of Forensic Expertise and Criminalistics*, 2022, No. 1 (26), pp. 128. DOI: 10.32353/khrife.1.2022.08 (accessed: December 10, 2024) [in Ukrainian].
10. Karandikar A., Deshpande V., Singh S., Nagbhikar S., Agrawal S. Deepfake Video Detection Using Convolutional Neural Network. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*. 2020. March Apr. Vol. 9. No. 2. Pp. 1311—1315. DOI: 10.30534/ijatcse/2020/62922020 (accessed: 10.12.2024) [in English].
11. Sachoulidou A. Going beyond the “common suspects”: to be presumed innocent in the era of algorithms, big data and artificial intelligence. *Artif Intell Law*(2023). <https://doi.org/10.1007/s10506-023-09347-w> (accessed: 10.12.2024) [in English].
12. Boger Nathaniel, Ozer Murat. Monitoring sewer systems to detect the eDNA of missing persons and persons of interest, *Forensic Science International*, Vol. 349, 2023, 111744, ISSN 0379-0738, <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2023.111744> [in English].
13. Fedynyshyn T., Mykhaylova O., Opirskyy I., 2023. Method to detect suspicious individuals through mobile device data, doi: <https://doi.org/10.18372/2225-5036.29.18075> [in English].
14. Wankhade T. D., Ingale S. W., Mohite P. M., Bankar N. J. Op. cit. DOI: 10.7759/cureus.28376 (accessed: 15.12.2024) ; O’Sullivan Sh., Holzinger A., Zatloukal K., Saldiva P., Sajid M. I., Wichmann D. Machine learning enhanced virtual autopsy. *Autopsy Case Reports*. 2017. Vol. 7. No. 4. Pp. 3—7. DOI: 10.4322/acr.2017.037 (accessed: 10.12.2024) [in English].
15. Tournois L., Troussset V., Hatsch D., Delabarde T., Ludes B. & Lefèvre Th. Op. cit. DOI: 10.1007/s00414-023-03140-9 (accessed: 10.12.2024) [in English].

SÉRIE “ Biologie ”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-414-422](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-414-422)

Petro Khomiuk

*Ph.D. of Agricultural Sciences, Associate Professor of the
Department of Forest Inventory and Forest Management,
National Forestry University of Ukraine, Lviv,
<https://orcid.org/0000-0003-4409-9180>*

Bogdan Nagorniak

*Assistant at the Department of Forest Inventory and
Forest Management, Institute of Forestry and Park Gardening,
Ukrainian National Forestry University,
Lviv, <https://orcid.org/0009-0004-1184-6375>*

PRODUCTIVITY OF FIR STANDS IN TRANSCARPATHIA

Abstract. White fir is considered one of the main forest-forming tree species in Transcarpathia. In general, fir occupies the region's second-largest area among conifers. At the same time, quantitative indicators of plantation productivity are among the leading ones in ensuring the highest growth of stem wood. The article is devoted to analysing the productivity of pure and mixed fir stands in Transcarpathia. The study examines the current state of white fir plantations in the region, analyses their typological structure, investigates the dynamics and considers the specifics of distribution in the regional context. The practical influence of climatic conditions on the distribution of white fir with altitude is substantiated. The composition of mixed stands with white fir was analysed. The productivity of pure and mixed stands of white fir was compared. The study pays considerable attention to the substantiation of environmental aspects of the development of forest ecosystems with the participation of white fir. The basic principles of managing the forest protection complex based on sustainable nature management, including an integrated approach, greening of the process and constant monitoring, are highlighted. It is proposed that the landscape-ecological approach be used to improve the effective functioning of forest plantations in Transcarpathia. The main measures to optimise the ecological

situation at the local level of fir stands, as well as preventive measures to prevent destructive impacts, are proposed. It has been proved that determining the peculiarities of the dynamics of productivity of fir stands will provide an opportunity to choose optimal measures to increase productivity and enhance the functionality of forests, preserve their biotic stability, and improve the overall condition of forest ecosystems in the region.

Keywords: forest type, stock, white fir, distribution, stand composition.

Problem statement. The primary problem of today is the development of scientific foundations for a comprehensive assessment and forecasting of the state of forest ecosystems formed by different tree species, as well as the conservation of biodiversity in the context of climate change. The general features of climate change in the study area are an increase in average annual temperatures in the coldest month of January and the warmest months of July and August, which is anomalous for the Carpathian region. The growth and development of forest plantations are also significantly affected by an increase in favourable temperatures, a longer growing season, a shorter winter, a decrease in the level of moisture supply towards drier areas, and an abnormal increase in air temperature from 2011 to 2020. Such changes could not but affect the growth of stands, including those formed by white fir, which is considered a relatively young tree species as a unifier of the mountain forests of the Ukrainian Carpathians. Fir stands occupy territories with a total area of up to 9 thousand hectares and a timber stock of over 2 million m³. Within its natural range, white fir is represented mainly by mixed stands of different ages, the distribution of which is determined by the fir's relation to climatic and edaphic conditions and anthropogenic impact. White fir is rare in pure, highly productive, sustainable forest formations. The most common characteristic stands of white fir are deterministic mixed stands with oak, beech and hornbeam, which is especially typical for the region corresponding to the mountainous zone 300-1900 m above sea level. The upper limit of sufficiently productive fir stands is half that of its companions, beech and spruce, and is 50-600 m above sea level.

Fir stands are generally demanding on soil and air moisture and are characterised by poor resistance to temperatures below zero. Obviously, this specificity of white fir growth conditions forms its important ecological profile, which significantly limits the crop's natural habitats. At the same time, fir forests are not characterised by specific, individual properties of the grass and undergrowth components.

Analysing the state of fir forests requires special attention to individual taxonomic indicators, which determine their density and productivity. At the same time, the density, which affects the maximum growth of stem wood, is not advisable to be considered a rational indicator for the entire stand area

For example, the growth of fir stands is determined by individual habitat conditions: dense young stands make maximum use of light energy and soil fertility. In contrast, higher stem wood reserves characterise sparse fir stands. The reason for the levelling is the dynamics in growth rates caused by each tree's different feeding area.

Considering the complexity of analysing the state of white fir plantations under dynamic conditions of ecosystem development, determining the peculiarities of the dynamics of fir productivity will provide an opportunity to select optimal measures to increase productivity and enhance the function of forests, preserve their biotic stability, and improve the overall state of the region's ecosystem.

Analysis of recent research and publications. The issue of developing the theoretical and methodological basis and practical research of the state of forest plantations in the Carpathian region in the context of rapid climate dynamics and ecosystem conditions is part of the research of domestic and foreign authors. In particular, R. Brodovych et al. [1], O. Pohribnyi et al. [2] study the current problems of the state of fir forests; M. Horoshko [3], [4] study the dynamics of stands in terms of age and volume structure of plantations, species composition.

At the same time, R. Hrechanyk [5], H. Hrynyk [6], [7], V. Moroz et al. [8] pay special attention to the transformation of white fir growth conditions against the background of climate change and the dynamics of environmental conditions both on a regional and global scale. The key publications of recent years in the context of studying the impact of environmental change and the study of related risks for the growth of fir stands in the Carpathian region, in particular, in Transcarpathia, are the works of N. Kablak et al. [9], E. Hussendorfer, V. Lavnyi [10], I. Koliadzhyn [11], M. Korol et al. [12], T. Parpan, R. Viter [13]. Several foreign researchers, including M. Bledý et al. [14] and G. Tudoran et al. [15], analyse approaches to the implementation of modern techniques to forest conservation, actualise the importance of management processes in this context and consider several possible challenges and difficulties. At the same time, several aspects of the state of development of fir plantations in Transcarpathia remain poorly understood, which determines the need for an expanded study.

Aim. This study aims to analyse the productivity aspects of fir stands in Transcarpathia.

Summary of the primary research material. Within the natural range of white fir (*Abies alba*), it forms primarily multi-age stands of natural origin, which are mixed in composition or, much less often, stable and highly productive pure forest plantations. Fir stands are characterised by their demanding soil and air moisture requirements, and therefore, moist hygrothermal conditions are considered the most suitable for their effective growth.

Increased demand for moisture and low resistance to frost are important features of fir stands in the ecological context, which significantly limits the scope

of their natural range. At the same time, the ability to form a strong root system contributes to good wind resistance of fir plantations. However, due to the insufficient resistance of wood to decay, fir forests are often damaged by storms. This phenomenon is most often observed in mature and overstocked stands where regular sanitary and maintenance felling has not been carried out.

Pure fir plantations are extremely rare in Transcarpathia. Plantations with 4-6 fir units make up about 70%, and 10 units do not exceed 2%. In general, the formation and development of white fir stands in Transcarpathia are closely dependent on hydrological, climatic, and edaphic preconditions and their dynamics under the influence of anthropogenic activity and global climate dynamics. Also, human economic activity has a direct impact.

The highest productivity of fir stands was observed for rich forest vegetation conditions, which can be 900-950 m³/ha, and in poorer understory forest vegetation conditions, 600-750 m³/ha.

Studies of the growth, condition and productivity of fir forests within the Ukrainian Carpathians, carried out in previous years, convincingly show that white fir in the region is positioned as one of the forest-forming species not only within the lower belt of mixed mountain forests but also in the middle and upper ones, reaching altitudes of 1200 m above sea level [5].

Fir forests and mixed fir forests of Transcarpathia thus represent a stable natural formation rather than a transitional stage in the development of beech stands. They have managed to maintain their resilience despite prolonged destructive anthropogenic impacts. Given their high wind resistance, fir stands are stable against Carpathian windthrows, and therefore, silver fir should be considered a promising species in this region, as its presence in plantations significantly increases the overall stability and productivity of forests. Regarding qualitative productivity characteristics – site quality, 90% of fir stands belong to Class I or higher.

The age structure of fir stands remains relatively stable over time. At the same time, young growth is predominant - up to 40% of the forest fund of Transcarpathia and a lack of mature and overgrown forests. As a type-forming species, white fir is positioned only in the 300-1000 m altitude range in subgroups (C) and clumps (D). The most suitable conditions for its growth are formed in wet soil conditions (D₃) [9].

Natural fir stands account for 50% of the total area in the Transcarpathian region. They have a multi-age structure. Fir can reach the age of 300 years or more [2]. At the same time, the differentiation of plantations by generations is not clear.

Among Transcarpathian stands' key forest-forming tree species, white fir is characterised by relatively low variability. At the same time, some of its morphological and ecological forms are known, although they are currently insufficiently studied.

Beech, oak and spruce are the most characteristic climatic admixture in fir stands, while hornbeam, ash, maple, sycamore and elm are the main companions.

There are about fifteen forest types within the Carpathian range of white fir, with an admixture of white fir in the native forest stands [1]. The most common forest types are wet spruce-beech mixed fir forests (50% of the area) and wet spruce-beech fir (28%). The most popular forests are those with a predominance of fir in the stand or its positioning as a component of oak, beech and spruce forests.

On the southwestern macro-slopes, white fir appears in forest stands as an admixture at an altitude of 500-600 m, while it is most widespread at 800-1000 m. On the northeastern macro-slopes, white fir descends to an altitude of 200 m above sea level and, along with beech and oak, acts as the main forest-forming species [7]. Fir forests are also more nearby to the western and southeastern exposures.

The climatic forms of white fir are also differentiated by the specific soil and climatic conditions of some regions of its range. The range of fir stands in the Transcarpathian region convincingly shows that fir is a species with a mild oceanic climate. It is unpretentious about lighting conditions; among conifers, it is second only to the berry yew regarding shade tolerance [11].

Natural fir stands should be mainly multi-age, which is explained by the fir's high shade tolerance and the high viability of the undergrowth in low-light conditions. After optimising the lighting conditions, it is also possible to intensify the species' growth.

The analysis of the spatial structure of fir stands shows that in mature forest plantations, white fir is characterised by a random distribution. At the same time, its companions - spruce and beech - are characterised by a group arrangement. Often, there is also a biogroup character of the arrangement of trees in a particular area of the plantation, a specific feature of natural multi-age forest plantations [13].

The structural features of the indigenous type of fir stand to determine the bioecological characteristics of fir, spruce, and beech in particular soil, hydrological, and climatic conditions. These include high regeneration capacity, shade tolerance, competitiveness, and growth rate.

Fir stands do not generally have a specific or unique composition of grass and undergrowth. For fir plantations formed in the beech and oak belt, traditional components prevail: glandular and tuberous toothbrush, spring snowdrop, fragrant daisy, common snowdrop, and European female undergrowth [6].

Since under conditions of ecological optimum, each tree species is characterised by maximum productivity, stability and durability, the Transcarpathian region is favourable for forming indigenous mixed fir stands in the respective forest types. Among the main forest-forming species of Transcarpathia, white fir appeared to be the latest in the historical context. At the same time, fir stands have suffered more than other forest stands from the destructive impact of human activity.

Along with a significant increase in the area of spruce forest plantations, the natural distribution of fir stands has been declining dramatically for a long time. The key reason for this is long-term clear-cutting in Transcarpathia. Such logging also destroyed the undergrowth that had formed under the canopy of the parent stands.

The dynamics of Indigenous forest plantations to derivatives were accompanied by a significant decrease in the biological sustainability of stands and minimisation of the intensity of the substance cycle within the forest-soil system, which inevitably led to a decrease in the productivity of forest plantations and a narrowing of the variety of industrial varieties.

Fir stands are positioned traditionally for selective harvesting in terms of the harvesting method. The ecological specifics of white spruce growth, including its pronounced shade tolerance, instability to frost, specific fruiting, and slow growth rate at a young age, determine the need for selective felling to develop highly productive forest plantations successfully.

The priority of forestry activities within the fir stands of Transcarpathia, aimed at increasing their productivity, should include the restoration of native fir forest plantations in the area of beech, oak and spruce forests, as well as the transformation of pure derivative fir stands into mixed native ones.

These measures will significantly increase the sustainability and productivity of the Carpathian fir forests. In addition to the formation of forest crops by planting, it is considered expedient to practice sowing fir in permanent places in production conditions in parallel strips about 0.5 m wide with an interval between strips of 2 m [15].

The forestry strategy of Transcarpathia should include measures aimed at increasing and preserving fir stands through the design and creation of forest crops, high-quality natural regeneration, improvement of the system of felling for primary use, scientifically based control of fir pests and diseases, based on ecological principles. In addition, attention should be paid to improving the seed-breeding complex and organising elite seed production based on existing highly productive indigenous stands of white fir in Transcarpathia.

The properties of fir forest plantations, including their productivity, are determined by a combination of factors such as the complex interaction of all forest elements, the functionality of the forest floor, the optimal soil structure, the availability of conditions for vertical water drainage, prolongation of snow gusts and protection against freezing of the soil cover.

The characteristic features of the growth of complete natural fir stands include the fact that the culmination of the current productivity growth in plantations with higher bonita classes at relative completeness of 1.0 occurs earlier: I^a class of Bonita—18 m³/ha at the age of 40, I class of Bonita—14 m³/ha at the age of 40, and II class of Bonita—13 m³/ha at the age of 50.

It should be noted that the forest floor is of great importance for water and soil protection. It protects the soil from destruction, excessive compaction, and drying out while also acting as a filter. The litter allows excess moisture to pass through it, facilitates the transfer of surface runoff to subsurface runoff, optimises the soil's physical structure, and promotes intensive biological cycling of substances in the forest stand.

The importance of the forest floor's water protection properties for the sustainable functioning of fir stands determines specific requirements for the structure of plantations. It must ensure the formation of litter with improved qualities, including significant thickness, looseness, and high calcium content. The litter of shrub species, linden, elm, larch, oak, and birch, meets these requirements. In addition, they have maximum moisture capacity.

Deep reconstruction and regeneration of fir forest plantations should be carried out using scientifically based recommendations within the framework of unique state and international programmes. The priority areas of scientific and practical work in this area should be restoring the protective function of stands and ecological balance and stimulating their productivity.

Conclusions. Fir plantations in Transcarpathia occupy territories with a total area of up to 9 thousand hectares and a wood stock of over 2 million m³. Within its natural range, white fir is represented mainly by mixed stands of different ages. The most widespread characteristic stands of white fir are mixed stands with oak, beech and hornbeam.

Increased demand for moisture and low resistance to frost are important ecological features of fir stands, which significantly limit the scope of their natural range. At the same time, the ability to form a strong root system contributes to fir stands' good wind resistance.

The properties of fir forest stands, including their productivity, are determined by a combination of aspects such as the complex interaction of all forest elements, the functionality of the forest floor, the optimal soil structure, the availability of conditions for vertical water drainage, prolongation of snowmelt and protection against freezing of the soil cover. Plantation productivity is considered a key criterion for tree density, ensuring the highest growth of stem wood.

Since under the conditions of ecological optimum, each tree species is characterised by maximum productivity, stability and durability, the Transcarpathian region is favourable for forming indigenous mixed fir stands in the respective forest types. The study of the peculiarities of fir productivity dynamics allows us to choose optimal measures to increase productivity and enhance the forest function, preserve their biotic stability and improve the overall state of the region's ecosystem.

References:

1. Brodovych, R. I., Porada, T. M., & Ravliuk, I. P. (2003). Suchasnyi stan ta naukovo-obgruntovana stratehiia vidtvorennia yalytsevykh lisiv Ukrainskykh Karpat [Current state and science-based strategy of fir forests reproduction in the Ukrainian Carpathians]. *Scientific Visnyk NLTU Ukrainy*, 13(3), 199-205. [in Ukrainian].
2. Pohribnyi, O. O., Yusypovych, Yu. M., Zaika, V. K., Zaiachuk, V. Ya. M., & Shalovylo, Yu. I. (2018). Investigation of the causes of drying of white fir (*Abies alba* Mill.) stands in the Ukrainian Carpathians [Investigation of the causes of drying of white fir (*Abies alba* Mill.) stands in the Ukrainian Carpathians]. *Scientific Visnyk NLTU Ukrainy*, 28, no. 8, 9-13. [in Ukrainian].

3. Horoshko, M. P., & Portakh, S. V. (2010). Vikovi zminy u rozpodili derev za katehoriiami tekhnichnoi prydatnosti u modalnykh yalytsevykh lisostanakh Horhan (ukrainski Karpaty) [Age-related changes in the distribution of trees by categories of technical suitability in the modal fir forests of Gorgan (Ukrainian Carpathians)]. *Scientific Visnyk NLTU Ukrainy*, 20(10), 8-13. [in Ukrainian].

4. Horoshko, M. P., & Portakh, S. V. (2014). Obiemna struktura stovburiv Yalytsi Biloi u modalnykh lisovykh nasadzheniakh Ukrainskykh Karpat: porivnialnyi analiz [Volumetric structure of White fir trunks in modal forest plantations of the Ukrainian Carpathians: a comparative analysis]. *Scientific papers of the Lviv Academy of Sciences of Ukraine*, (12), 120-125. [in Ukrainian].

5. Hrechanyk R. M. (2002). Osoblyvosti vzaiemodii buka lisovoho ta yalytsi biloi v umovakh Prykarpattia (Avtoreferat dissertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata silskohospodarskykh nauk za spetsialnistiu 06.03.01 lisovi kultury ta fitomelioratsiia) [Peculiarities of interaction between forest beech and white fir in the Carpathian region (Thesis for the degree of Candidate of Agricultural Sciences, speciality 06.03.01 Forest Crops and Phytomelioration)]. Otrymani z Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. [in Ukrainian].

6. Hrynyk, H. H. (2011). Lisivnycho-taksatsiina kharakterystyka yalytsevykh derevostaniv Ukrainskykh Karpat z urakhuvanniamy osoblyvostei reliefu [Silvicultural and taxation characteristics of fir stands in the Ukrainian Carpathians, taking into account the peculiarities of the relief]. *Scientific Visnyk NLTU Ukrainy*, 21(13), 17-28. [in Ukrainian].

7. Hrynyk, H. H. (2011). Silvicultural and taxation features and dynamics of composition of mountain spruce forests of the Ukrainian Carpathians [Silvicultural and taxation features and dynamics of composition of mountain spruce forests of the Ukrainian Carpathians]. *Scientific Visnyk NLTU Ukrainy*, 21(15), 41-57. [in Ukrainian].

8. Moroz, V. V., Stasiuk, N. M., & Tymoshenko, L. M. (2021). Features of growth, development and climate stabilising value of fir plantations in the Ukrainian Carpathians [Features of growth, development and climate stabilising value of fir plantations in the Ukrainian Carpathians]. *Zbalansovane pryrodokorystuvannia*, (3), 68-77. [in Ukrainian].

9. Kablak, N., Hasynets, Ya., Felbaba-Klushyna, L., Mirutenko, V., Vakerych, M., Balazh, M., & Tomenchuk, D. (2023). *Ekolohichni problemy Zakarpattia [Environmental problems of Transcarpathia]*. Navchalnyi posibnyk. [in Ukrainian].

10. Hussendorfer, E., & Lavnyi, V. (2012). Yalytsia bila (Abies alba Mill.) u Bavarii ta Ukrainskykh Karpatak [White fir (Abies alba Mill.) in Bavaria and the Ukrainian Carpathians]. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 38, 51-55. [in Ukrainian].

11. Koliadzhyn, I. F. (2015). Dynamika skladu mishanykh yalytsevykh derevostaniv baseinu richok Lukva i limnytsia [Dynamics of the composition of mixed fir stands in the basin of the Lukva and Limnytsia rivers]. *Scientific Visnyk NLTU Ukrainy*, 25(5), 13-19. [in Ukrainian].

12. Korol M.M., Tokar O.Ie., Husti M.I., Portakh S.V. Nahorniak B.Z., Pryndak V.P., Zeman V.V., & Kramarets V.O. (2022). Structure of natural plantations of protected areas of the Ukrainian Carpathians and estimation of the stem carbon stock [Structure of natural plantations of protected areas of the Ukrainian Carpathians and estimation of the stem carbon stock]. *Scientific papers of the Lviv Academy of Sciences of Ukraine: collection of scientific papers*, 24, 143 - 152. Retrieved from <http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/article/view/722/577> [in Ukrainian].

13. Parpan, T. V., & Viter, R. M. (2007). Ekolohichni zasady ratsionalnoho vykorystannia lisovykh bioheotsenoziv z uchastiu yalytsi biloi [Ecological principles of rational use of forest biogeocenoses with the participation of white fir]. *Scientific Visnyk NLTU Ukrainy*, 17(5), 53-57. [in Ukrainian].

14. Bledý, M., Vacek, S., Brabec, P., Vacek, Z., Cukor, J., Černý, J., ... & Brynychová, K. (2024). Silver Fir (*Abies alba* Mill.): Review of Ecological Insights, Forest Management Strategies, and Climate Change's Impact on European Forests. *Forests*, 15(6), 998.

15. Tudoran, G. M., Cięsa, A., Boroeanu, M., Dobre, A. C., & Pascu, I. S. (2021). Forest dynamics after five decades of management in the Romanian Carpathians. *Forests*, 12(6), 783.

16. Terelia I.P. *White fir (Abies alba mill.) in the forests of the Ukrainian Carpathians: state, reproduction and economic use* (Thesis for the degree of Candidate of Agricultural Sciences, speciality 06.03.03 Forestry and Forestry). Retrieved from Vernadsky National Library Ukraine, 2004.

17. Kyiak, V.H., Danylyk, I.M., Shpakivska, I.M., Kahalo, O.O., Lobachevska, O.V., Kanarskyi, Yu.V., Maryskevych, O.H., Andrieieva, O.O., Kobiv, Yu.I., Mykitchak, T.I., Kyiak, N.Ia., Rabyk, I.V. (2022). Conservation of biodiversity in mountainous and lowland regions of Ukraine in the context of climate change: a monograph. Lviv: Prostir-M.

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-423-435](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-423-435)

Антоніна Біла

*старший викладач кафедри медико-біологічних
основ спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-7978-384X>*

Анатолій Тіхоміров

*доцент кафедри медико-біологічних
основ спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна,
<https://orcid.org/0009-0009-0918-8410>*

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА РІВНЕМ ТРИВОЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Анотація. Війна є надзвичайним психологічним подразником, який викликає у людей величезні стреси, емоційні травми та порушення психічного здоров'я. Військові дії мають руйнівний вплив на організм, особливо серед студентів, які перебувають у процесі навчання та розвитку. Стрес, страх, тривожність та переживання, пов'язані з війною, можуть суттєво порушити їх здатність до засвоєння інформації, критичного мислення та ефективного навчання. Зокрема, під тривожністю розуміють психологічний стан, який характеризується відчуттям напруження, нервовості та страху. Слід зазначити, що одним з інструментів оцінки стресу є варіабельність серцевого ритму, яка розглядається як результат активації різних регуляторних механізмів, що підтримують стійкість функцій серцево-судинної системи організму людини. Метою статті є визначення кореляційних зв'язків між рівнем тривожності та показниками варіабельності серцевого ритму у здобувачів вищої освіти в період воєнного часу.

Для визначення рівня тривожності студентів було використано методику визначення рівня особистісної і ситуативної тривожності (автори У. Д. Спілберг, Ю. Л. Ханін), яка дозволяє оцінити рівень тривожності в даний момент (реактивна/ситуативна тривожність) та особистісної тривожності (стійка характеристика людини). Для кореляційного аналізу було застосовано

значення рівня ситуативної й особистісної тривожності та показники варіабельності серцевого ритму у студентів першого курсу навчання. Аналіз показав, що високий рівень ситуативної тривожності мають 2 студенти (22 %), а помірний рівень – 7 студентів (78 %). Так, у 4 здобувачів (44 %) спостерігалася особистісна тривожність високого рівня, а у 5 здобувачів (56 %) – помірної. Зокрема, низький рівень ситуативної та особистісної тривожності не спостерігався. У процесі дослідження, кореляційні зв'язки спостерігалися у студентів між рівнем їх ситуативної тривожності та показниками варіабельності серцевого ритму: SDNN ($r=0,714$; $p\leq 0,05$), RMSSD ($r=0,689$; $p\leq 0,05$), deltaX ($r=0,700$; $p\leq 0,05$), IBP ($r=-0,790$; $p\leq 0,05$), TP ($r=0,714$; $p\leq 0,05$), HF ($r=0,689$; $p\leq 0,05$) та L ($r=0,700$; $p\leq 0,05$). Однак, у студентів кореляційних залежностей між рівнем особистісної тривожності та показниками варіабельності серцевого ритму не спостерігалося.

У результаті проведеного дослідження було визначено, що у студентів спостерігався високий й помірний рівень ситуативної та особистісної тривожності, а низький рівень взагалі не спостерігався. Зокрема, під час проведеного кореляційного аналізу між рівнем ситуативної тривожності та показниками варіабельності серцевого ритму спостерігалися позитивні середньої сили зв'язки (RMSSD, HF), позитивні сильної сили зв'язки (SDNN, deltaX, TP, L) та негативні сильної сили зв'язки (IBP). Однак, слід зазначити, що у студентів кореляційних залежностей між рівнем особистісної тривожності та показниками варіабельності серцевого ритму не спостерігалося. На нашу думку, це може свідчити про той факт, що функціональні системи організму студентів адаптувалися до роботи у напруженому психологічному стані.

Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, здобувачі вищої освіти, студенти, рівень тривожності, ситуативна та особистісна тривожність.

Antonina Bila

*Senior Lecturer, Department of Medical and Biological
Fundamentals of Sport and Physical Culture and Sports Rehabilitation,
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-7978-384X>*

Anatolii Tikhomirov

*Associate Professor of the Department of Biomedical Bases of
Sport and Physical Culture and Sports Rehabilitation,
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0009-0918-8410>*

STUDY OF CORRELATION RELATIONSHIPS BETWEEN HEART RATE VARIABILITY INDICATORS AND ANXIETY LEVEL IN STUDENTS DURING THE WARTIME

Abstract. War is an extraordinary psychological irritant that causes enormous stress, emotional trauma, and mental health disorders in people. Military action has a devastating effect on the body, especially among students who are in the process of learning and developing. The stress, fear, anxiety, and trauma associated with war can significantly impair their ability to absorb information, think critically, and learn effectively. In particular, anxiety is understood as a psychological state characterized by feelings of tension, nervousness, and fear. It should be noted that one of the tools for assessing stress is heart rate variability, which is considered as the result of the activation of various regulatory mechanisms that support the stability of the functions of the cardiovascular system of the human body. The purpose of the article is to determine the correlations between the level of anxiety and heart rate variability indicators in higher education students during wartime.

To determine the level of anxiety of students, a method for determining the level of personal and situational anxiety was used (authors U. D. Spilberg, Yu. L. Khanin), which allows assessing the level of anxiety at the moment (reactive/situational anxiety) and personal anxiety (a stable characteristic of a person). For correlation analysis, the values of the level of situational and personal anxiety and heart rate variability indicators in first-year students were used. The analysis showed that 2 students (22%) had a high level of situational anxiety, and 7 students (78%) had a moderate level. Thus, 4 applicants (44%) had a high level of personal anxiety, and 5 applicants (56%) had a moderate level. In particular, low levels of situational and personal anxiety were not observed. During the study, correlations were observed in students between the level of their situational anxiety and heart rate variability indicators: SDNN ($r=0.714$; $p\leq 0.05$), RMSSD ($r=0.689$; $p\leq 0.05$), deltaX ($r=0.700$; $p\leq 0.05$), IVR ($r=-0.790$; $p\leq 0.05$), TP ($r=0.714$; $p\leq 0.05$), HF ($r=0.689$; $p\leq 0.05$) and L ($r=0.700$; $p\leq 0.05$). However, in students, no correlations were observed between the level of personal anxiety and heart rate variability indicators.

As a result of the study, it was determined that students had high and moderate levels of situational and personal anxiety, and low levels were not observed at all. In particular, during the correlation analysis between the level of situational anxiety and heart rate variability indicators, positive medium-strength relationships (RMSSD, HF), positive strong-strength relationships (SDNN, deltaX, TP, L), and negative strong-strength relationships (IVR) were observed. However, it should be noted that in students, no correlations were observed between the level of personal anxiety and heart rate variability indicators. In our opinion, this may indicate that the functional systems of the students' body have adapted to work in a tense psychological state.

Keywords: heart rate variability, higher education students, students, anxiety level, situational and personal anxiety.

Постановка проблеми. Війна є надзвичайним психологічним подразником, який має руйнівний вплив на людину та суспільство в цілому [10]. Так, регулярне оголошення повітряних тривог може викликати значний стрес і тривогу, навіть у людей з високим рівнем стійкості [12]. Зокрема, 24 лютого 2022 року, коли росія здійснила військове вторгнення в Україну стало початком складних і трагічних часів для українців. Події, які відбуваються, викликають у людей страх, тривогу та відчуття невизначеності. В умовах війни багато людей стикаються з панічними нападами, людина часто відчуває себе винною за те, що вижила, хоча інші також зазнали втрат або травм. Ці психологічні наслідки часто супроводжуються емоційною напругою, порушеннями пам'яті, зниженням здатності концентрувати увагу, посиленням тривожності, нападами люті та агресивністю [2]. Психоемоційний стан студентів є важливим чинником, що впливає на їхнє здоров'я та навчальні досягнення. Зокрема, воєнні дії негативно позначається на психічному здоров'ї та поведінці студентів, на їх здатності опрацьовувати та засвоювати інформацію, а також критично мислити. Слід зазначити, що тривога впливає на увагу, пам'ять та на здатність зосереджуватись [16].

Стрес здатний мобілізувати сили організму людини, допомагаючи їм впоратися з негайними труднощами та загрозами, активуючи фізіологічні механізми, які забезпечують адаптацію до стресових умов. Однак цей ефект є тимчасовим і має певний критичний рівень. Після тривалого чи інтенсивного стресу організм може вичерпати свої адаптаційні ресурси, що призводить до розвитку негативних наслідків, таких як емоційне виснаження та зниження ефективності когнітивних функцій [2].

Тривожність – це психологічний стан, який характеризується відчуттям напруження, нервовості та страху [13]. Зокрема, особистісна тривожність – це стійка натура особистості, яка характеризується визнанням людини сприймати нейтральні або навіть безпечні положення як загрозові. Вона проявляється у всьому постійному очікуванні небезпеки або загрози, навіть коли об'єктивно ситуація не містить реальних загроз [15]. Так, ситуативна тривога – це тип тривоги, який виникає у відповідь на конкретну подію або депресію, що викликає емоційне напруження. Це явище, коли емоційне реагування на події виходить за межі норми, і людина відчуває сильно стурбовану, тривожну чи нервову в конкретний момент часу [14].

Зокрема, ситуативна тривожність дійсно є складним і багатовимірним явищем, яке охоплює не лише когнітивний, а й нейрофізіологічний та поведінковий рівні життєдіяльності людини [3]. Так, стрес є універсальною адаптаційною реакцією на будь-які зміни або подразники, які сприймаються

як загроза або виклик, що спричиняють зміни у роботі всіх функціональних систем організму. Разом з тим адаптація здобувачів вищої освіти до навчання під час воєнних дій є проблемою, а для багатьох із студентів – служить екстремальним фактором, бо змінює динамічний стереотип фізіологічних процесів [18]. Слід зазначити, що саме студентство є найвразливішою до негативних зовнішніх впливів та стресу категорією суспільства [17].

Згідно ряду публікацій, одним з інструментів об'єктивної оцінки стресу є варіабельність серцевого ритму (ВСР), яка визначається індикатором вегетативної нервової системи (ВНС). Так, ВСР отримала найширше використання серед всіх показників ВНС та розглядається як результат активації різних регуляторних механізмів, які підтримують стійкість функцій серцево-судинної системи [8; 18]. Цей показник використовується для оцінки реактивності організму на стрес і його адаптаційного потенціалу. Проте взаємозв'язок між параметрами ВСР і рівнем тривожності в умовах тривалого стресу, спричиненого війною, залишається недостатньо дослідженим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд наукових публікацій присвячено дослідженню теоретичних аспектів взаємозв'язку варіабельності серцевого ритму зі стресом, порушенням сну, їхнім впливом на психічне й фізичне здоров'я людини [9], а також із впливом сигналу «Повітряна тривога» [18].

Зокрема, питання впливу військової діяльності на психоемоційний стан студентів (О. Овчаренко [12]), формування стресостійкості студентів в умовах війни (М. Цимбалюк, Н. Жигайло [17]) та визначення рівня тривожності студентів в умовах воєнного часу (І. Волков, Н. Кателевська [2]) розглядається у наукових працях багатьох вчених.

Значна увага присвячується теоретичному аналізу поняття «тривожність», «тривога», їх компонентів та рівнів прояву й характерних ознак (О. Галієва [5], І. Блохіна [1], науковим підходам до проблеми особистісної тривожності (І. Ясточкіна [20]), проблемам тривожності особистості в стресогенних ситуаціях (Т. Головченко [6]), психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів (О. Галієва [4]), теоретичному аналізу проблеми нейрофізіологічних особливостей прояву ситуативної тривожності (О. Галієва [3]), дослідженню особливостей ситуативної тривоги та особистісної тривожності в іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах їх навчання (Л. Юр'єва, Т. Шустерман, Л. Подольська [19]).

Мета статті – визначити кореляційні зв'язки між рівнем тривожності та показниками варіабельності серцевого ритму у здобувачів вищої освіти, що проживають у стані хронічного стресу під час воєнного періоду.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні взяли участь 9 студентів віком 17-19 років, які навчалися на I курсі факультету фізичного виховання і спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Для визначення рівня тривожності студентів було використано методіку визначення рівня особистісної і ситуативної тривожності (автори У. Д. Спілберг, Ю. Л. Ханін), яка дозволяє оцінити рівень тривожності в даний момент (реактивна/ситуативна тривожність) та особистісної тривожності (стійка характеристика людини). Так, за структурою методіка складається з двох блоків, кожен з яких містить по 20 питань. Зокрема, відповіді на питання першої частини оцінює ситуаційну (реактивну) тривожність у людини, а друга – особистісну. Усі відповіді на питання оцінюються за шкалою від 1 до 4 балів. Максимальний бал за кожною із шкал може складати від 20 до 80 балів. Зокрема, чим вищий бал отримано у результаті опитування, тим про вищий рівень тривожності це свідчить: до 30 балів – низька; 31-44 бали – помірна; 45 балів і більше – висока [11].

Показники варіабельності серцевого ритму було визначено за допомогою ритмографа «МПФІ ритмограф-1» та програмного забезпечення EasyHRV (ТОВ «АСТЕР-АЙТІ», Харків). Дотримуючись відповідної інструкції, кожен студент стояв у вертикальному положенні, електроди на руки якого було накладено так, щоб червоний електрод розташовувався на правій руці, а жовтий – на лівій (схема розміщення електродів була нанесена на кришку блоку реєстрації кардіосигналу). Фонова крива на екрані трансформувалася у криву ЕКГ. Тривалість запису даних становила 2 хв. У процесі дослідження визначалися: частота серцевих скорочень (ЧСС); RRNN – середня довжина RR-інтервала; SDNN – стандартне відхилення повного масиву кардіоінтервалів; RMSSD – квадратний корінь з суми різниць послідовного ряду кардіоінтервалів; показник рNN50, який дорівнює відношенню кількості пар кардіоінтервалів з різницею більше 50 мс у % до загальної кількості кардіоінтервалів; Moda – значення RR-інтервалу, який найчастіше зустрічається; АМо – амплітуда моди – кількість інтервалів, що відповідають моді; deltaX – варіаційний розмах; ІН – індекс напруження; ІВР – індекс вегетативної рівноваги; ВПР – вегетативний показник ритму; ПАПР – показник адекватності процесів регуляції; ТР – загальна потужність спектру; VLF – потужність хвиль дуже низької чистоти; LF – потужність спектру низькочастотної компоненти; HF – потужність спектру високочастотної компоненти; LF/HF – співвідношення середніх значень низькочастотної та високочастотної компоненти спектру ВСР [7]; СС0 – число зсувів автокореляційної функції до отримання значення коефіцієнта кореляції менше нуля; СС1 – значення першого коефіцієнта автокореляційної функції; L – довжина основної «хмари»; W – ширина скатерограми.

Статистичний аналіз. Статистичне оброблення результатів досліджень проведено з використанням програмного забезпечення IBM SPSS Statistics 23. Нормальність розподілу змінних перевірялась критерієм Шапіро-Вілка, за допомогою якого було виявлено, що не всі показники у вибірці попадали під закон нормального розподілу. Також вибірка становила невелике число спостережень (n=9), тому для обрахунків взаємозв'язків між досліджуваними

показниками використано непараметричний кореляційний аналіз за Спірменом (r). Значимим вважався показник, якщо отримане значення коефіцієнту кореляції було рівним $p \leq 0,05$.

Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження було здійснено оцінку рівня ситуативної та особистісної тривожності здобувачів вищої освіти під час воєнного часу.

Згідно з отриманими даними рис. 1., високий рівень ситуативної тривожності мають 2 особи (22 %), помірний рівень – 7 осіб (78 %), а низький рівень ситуативної тривожності взагалі не спостерігався.

Рис. 1. Результати визначення рівня ситуативної тривожності у студентів

За даними рис. 2., особистісна тривожність високого рівня спостерігалася у 4 студентів (44 %), помірною рівня – у 5 осіб (56 %), а низький рівень особистісної тривожності не спостерігався.

Рис. 2. Результати визначення рівня особистісної тривожності у студентів

Зокрема, у процесі дослідження було проведено кореляційний аналіз між рівнем тривожності (ситуативної і особистісної) та показниками варіабельності серцевого ритму, результати якого представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Кореляційний зв'язок між рівнем тривожності (ситуативної й особистісної) та показниками варіабельності серцевого ритму у студентів

Показник	Рівень ситуативної тривожності (n=9)		Рівень особистісної тривожності (n=9)	
	r	p	r	p
<i>Статистичні та часові показники</i>				
ЧСС, уд/хвил.	-0,395	0,293	0,151	0,699
RRNN, мс	0,395	0,293	-0,151	0,699
SDNN, мс	0,714*	0,031	0,084	0,831
RMSSD, мс	0,689*	0,040	0,251	0,515
pNN50, %	0,664	0,051	0,444	0,232
Moda, мс	-0,027	0,946	-0,318	0,405
AM0, %	-0,538	0,135	0,067	0,864
deltaX, мс	0,700*	0,036	0,064	0,870
<i>Інтегральні показники</i>				
ІВР, %/с	-0,790*	0,011	-0,050	0,898
ВІР, 1/с ²	-0,637	0,065	0,021	0,957
ПАІР, %/с	-0,395	0,293	0,151	0,699
ІН, %/с ²	-0,647	0,060	0,033	0,932
<i>Спектральні показники</i>				
ТР, мс ²	0,714*	0,031	0,084	0,831
VLF, мс ²	0,471	0,201	-0,017	0,966
LF, мс ²	0,563	0,114	0,251	0,515
HF, мс ²	0,689*	0,040	0,159	0,683
LF/HF	0,353	0,351	0,385	0,306
<i>Показники автокореляційного аналізу та кореляційної ритмографії</i>				
CC1	0,076	0,845	-0,316	0,407
CC0	0,000	1,000	-0,397	0,289
L, мс	0,700*	0,036	0,064	0,870
W, мс	0,292	0,446	-0,154	0,693

Примітка: * - кореляція значуща на рівні 0,05

За даними табл. 1. можна зазначити, що у студентів кореляційний зв'язок спостерігався між рівнем їх ситуативної тривожності та показниками варіабельності серцевого ритму: SDNN (r=0,714; p≤0,05), RMSSD (r=0,689; p≤0,05), deltaX (r=0,700; p≤0,05), ІВР (r=-0,790; p≤0,05), ТР (r=0,714; p≤0,05), HF (r=0,689; p≤0,05) та L (r=0,700; p≤0,05). Так, між рівнем ситуативної тривожності у здобувачів вищої освіти та показниками варіабельності серцевого ритму спостерігалися позитивні середньої сили зв'язки (RMSSD,

HF), позитивні сильної сили зв'язки (SDNN, deltaX, TP, L) та негативні сильної сили зв'язки (IBP).

Згідно вище наведеного, можна стверджувати, що збільшення рівня ситуативної тривожності у студентів призводить до тенденції збільшення значень показників SDNN, deltaX, TP, L із високим кореляційним зв'язком та RMSSD, HF із середнім кореляційним зв'язком. Однак, збільшення рівня ситуативної тривожності призводить до зменшення значення IBP із високим кореляційним зв'язком. Тобто, показники варіабельності серцевого ритму залежать від поточного стану тривожності студентів – відчуття себе на момент опитування. Ця тривожність є емоційною реакцією на конкретний стресовий фактор і може варіюватись за різними параметрами, зокрема за інтенсивністю, динамікою та тривалістю. Вона проявляється через суб'єктивні відчуття напруженості, нервозності, страху, неспокою, а також фізіологічні ознаки – збудження вегетативної нервової системи, що може включати підвищене потовиділення, прискорене серцебиття, тремор або інші прояви.

Зокрема, у студентів кореляційних залежностей між рівнем особистісної тривожності та показниками варіабельності серцевого ритму не спостерігалося. Це може бути пояснено тим, що особистісна тривожність є відносно стабільною характеристикою, яка не завжди має прямий і негайний вплив на вегетативну нервову систему, особливо в умовах базового фізіологічного стану.

Натомість ситуативна тривожність, яка є реакцією на конкретні стресові події, проявляє більш виражений вплив на показники ВСР, оскільки вона безпосередньо активує симпатичний відділ вегетативної нервової системи. У цьому контексті ситуативна тривожність виявляється більш релевантним фактором для оцінки реактивності та адаптаційного потенціалу організму через показники ВСР.

Таким чином, у студентів саме ситуативна тривожність має чіткіший зв'язок із варіабельністю серцевого ритму, тоді як особистісна тривожність може не проявляти подібних кореляцій через свою довготривалу та менш динамічну природу.

Тобто, показники ВСР не мають достовірно значущих кореляційних зв'язків із рівнем особистісної тривожності, яка оцінює почуття студентів до переживання тривоги в загальному розумінні. Цей тип тривожності є стабільнішим і стійкішим, ніж ситуативна тривожність, і може суттєво впливати на загальний психологічний стан студентів. Так, функціональні системи організму студентів адаптувалися до роботи у напруженому психологічному стані, чим, на нашу думку, і можна пояснити відсутність кореляційних залежностей.

Висновки. У результаті проведеного дослідження було визначено, що у студентів спостерігався високий й помірний рівень ситуативної та

особистісної тривожності, а низький рівень взагалі не спостерігався. Зокрема, під час проведеного кореляційного аналізу між рівнем ситуативної тривожності та показниками варіабельності серцевого ритму спостерігалися позитивні середньої сили зв'язки (RMSSD, HF), позитивні сильної сили зв'язки (SDNN, deltaX, TP, L) та негативні сильної сили зв'язки (IBP). Однак, слід зазначити, що у студентів кореляційних залежностей між рівнем особистісної тривожності та показниками варіабельності серцевого ритму не спостерігалось. На нашу думку, це може свідчити про той факт, що функціональні системи організму студентів адаптувалися до роботи у напруженому психологічному стані.

Література:

1. Блохіна І. О. *Психологічні причини виникнення тривожності у студентів*. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 2021. Вип. 4. С. 82-86. DOI <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2021.4.16>
2. Волков І., Кателевська Н. Рівень тривожності студентів в умовах воєнного часу. *Collection of Scientific Papers «ЛОГОΣ»*, (May 20, 2022; Cambridge, United Kingdom), 321–322. DOI: <https://doi.org/10.36074/logos-20.05.2022.098>
3. Галієва О. М. *Нейрофізіологія ситуативної тривожності: теоретичний аспект*. Молодий вчений. 2018. № 12 (64). С. 49-53. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-13>
4. Галієва О. М. *Психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів*. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2017. Вип. 2(3). С. 26-31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhpr_2017_2%283%29__6
5. Галієва О. М. *Теоретичний аналіз поняття «тривожність»*. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 6. С. 107–110.
6. Головченко Т. О. *Психологічні прояви тривожності особистості в стресогенних ситуаціях*. Габітус. 2022. Вип. 43. С. 115-119. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2022.43.19>
7. Кочина М. Л., Біла А. А., Бондаренко І. Г., Бондаренко О. В. *Особливості зміни показників варіабельності серцевого ритму студентів під впливом розумового та фізичного навантаження*. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Том 5, № 6 (28). С. 396-403.
8. Лісун Ю.Б., Углев Є.І. *Варіабельність серцевого ритму, використання та методи аналізу*. Pain, anaesthesia & intensive care. 2020. № 4. С. 83-89. DOI: 10.25284/2519-2078.4(93).2020.220693
9. Ляшенко В. П., Стеценко С. М. *Особливості варіабельності серцевого ритму на фоні порушення сну та стресових факторів: теоретичний аспект*. Слобожанський науковий вісник. Серія: Природничі науки. 2024. Вип. 1. С. 43-49. DOI <https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.5>
10. Мартюченко К., Джеджера О. *Психологічні особливості прояву тривожності студентів під час війни*. *Студентський дайджест : збірник наукових матеріалів здобувачів вищої освіти*. 2022. Випуск 6. С. 60-62. URL: <http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/11372/>
11. *Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв'язання кризових життєвих ситуацій для працівників шкільної психологічної служби, державних соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді / О. Я. Кляпець, Б. П. Лазоренко, Л. А. Лепіхова, В. В. Савінов ; за ред. Т. М. Титаренко*. Київ : Міленіум, 2009. 120 с.

12. Овчаренко О.Ю. Психоемоційний стан студентів в умовах збройного конфлікту. *Габітус*. 2023. Вип. 53. С. 75-81. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5208>. 2023.53.12
13. Сайт громадської організації «Український психологічний ХАБ» [Електронний ресурс]. URL: <https://www.psykholoh.com/post/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5>
14. Сайт громадської організації «Український психологічний ХАБ» [Електронний ресурс]. URL: <https://www.psykholoh.com/post/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0>
15. Сайт центру підтримки студентів «Криворізький державний педагогічний університет» [Електронний ресурс]. URL: <https://kdpu.edu.ua/osvitnii-tsentr/napriamy-pidtrymky/psykholohichna-pidtrymka/rekomendatsii/28212-tryvozhnist.html>
16. Хорошун В. В. Взаємозв'язок рівня тривожності та мотивації навчання студентів під час воєнного стану : магістер. дис. на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 053 «Психологія» / наук. керівник Н. О. Губа ; ЗНУ. Запоріжжя, 2023. 55 с. URL: <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/12345/18093/1/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.pdf>
17. Цимбалюк М., Жигайло Н. Формування стресостійкості студентів в умовах війни для правового та євроінтеграційного процесів. *Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки*. 2022. Спецвипуск. С. 128–136. DOI <https://doi.org/10.30970/PS.2022.spec.17>
18. Шушковська Ю. Ю., Афанасюк О. І., Колесник О. М. Вегетативна регуляція серцевої діяльності під впливом сигналу "повітряна тривога". *Вісник Вінницького національного медичного університету*. 2024. Т. 28, №1. С. 104-108. DOI: [10.31393/reports-vnmedical-2024-28\(1\)-18](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2024-28(1)-18)
19. Юр'єва Л. М., Шустерман Т. Й., Подольська Л. В. Ситуативна тривога та особистісна тривожність у іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання. *Український вісник психоневрології*. 2022. Том 30, випуск 3 (112). С. 127-132. DOI: <https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is3-2022-95>
20. Ясточкіна І. Особистісна тривожність як соціально-психологічна проблема. *Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки*. 2020. Вип. 6. С. 165–170. DOI <https://doi.org/10.30970/2522-1876-2020-6-24>

References:

1. Blokhina, I. O. (2021). Psykholohichni prychyny vynyknennia tryvozhnosti u studentiv [Psychological causes anxiousness of students]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Psykholohiia – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Psychology*, 4, 82-86. DOI <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2021.4.16> [in Ukrainian].
2. Volkov, I. & Katelevska, N. (2022). Riven tryvozhnosti studentiv v umovakh voiennoho chasu [The level of anxiety of students in wartime conditions]. *Collection of Scientific Papers «ΛΟΓΟΣ», (May 20, 2022; Cambridge, United Kingdom)*, 321–322. DOI: <https://doi.org/10.36074/logos-20.05.2022.098> [in Ukrainian].
3. Galieva, O.M. (2018). *Neirofiziolohiia sytuatyvnoi tryvozhnosti: teoretychnyi aspekt [Neurophysiology of situative anxiety: theoretical aspect]*. *Molodyi vchenyi – Young Scientist*, 12 (64), 49-53. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-13> [in Ukrainian].
4. Galieva, O.M. (2017). *Psykholohichni aspekty proiavu sytuatyvnoi tryvozhnosti studentiv [Psychological Aspects of Students' Situational Anxiety]*. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Serii: Psykholohichni nauky – Scientific Bulletin of the Kherson State University. Series: Psychological Sciences*, 2(3), 26-31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkh_p_2017_2%283%29__6 [in Ukrainian].

5. Galieva, O.M. (2018). Teoretychnyi analiz poniattia «tryvozhnist» [Theoretical analysis of the concept of "anxiety"]. *Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii – Theory and practice of modern psychology*, 6, 107–110 [in Ukrainian].

6. Holovchenko, T. O. (2022). Psykholohichni proiavy tryvozhnosti osobystosti v stresohennykh sytuatsiiakh [Psychological manifestations of personal anxiety in stressful situations]. *Habitus – Habitus*, 43, 115-119. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2022.43.19> [in Ukrainian].

7. Kochyna, M. L., Bila, A. A., Bondarenko, I. G. & Bondarenko O. V. (2020). Osoblyvosti zminy pokaznykiv variabelnosti sertsevoho rytmu studentiv pid vplyvom rozumovoho ta fizychnoho navantazhennia [Features of Change of Students 'Heart Rate Variability Indicators under the Influence of Mental and Physical Load]. *Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biologii ta sportu – Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport*, Vol.5, 6(28), 396-403 [in Ukrainian].

8. Lisun, Yu.B. & Uhlev, Ye.I. (2020). Variabelnist sertsevoho rytmu, vykorystannia ta metody analizu [Heart rate variability, applying and methods of analysis]. *Pain, anaesthesia & intensive care*, 4, 83-89. DOI: 10.25284/2519-2078.4(93).2020.220693 [in Ukrainian].

9. Liashenko, V. & Stetsenko, S. (2024). Osoblyvosti variabelnosti sertsevoho rytmu na foni porushennia snu ta stresovykh faktoriv: teoretychnyĭ aspekt [Peculiarities of heart rate variability against the background of sleep disturbance and stress factors: theoretical aspect]. *Slobozhanskyĭ naukovyĭ visnyk. Serii: Pryrodnychi nauky – Slobozhansky Scientific Bulletin. Series: Natural Sciences*, 1, 43-49. DOI <https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.5> [in Ukrainian].

10. Martyuchenko, K. & Jezhera, O. (2022). Psykholohichni osoblyvosti proiavy tryvozhnosti studentiv pid chas viiny [Psychological features of students' anxiety during war]. *Studentskyi daidzhest – Student Digest: a collection of scientific materials by higher education students*, 6, (pp. 60-62). URL: <http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/11372/> [in Ukrainian].

11. Klyapets, O. Ya., Lazorenko, B. P., Lepikhova, L. A. & Savinov, V. V. (2009). Metodyky vyvchennia povsiakdennoho stresu i sposobiv rozviazannia kryzovykh zhyttievykh sytuatsii dlia pratsivnykiv shkilnoi psykholohichnoi sluzhby, derzhavnykh sotsialnykh sluzhb u spravakh simi, ditei ta molodi [Methods for studying everyday stress and ways to resolve crisis life situations for employees of school psychological services, state social services for families, children and youth]. *T. M. Tytarenko (Ed.). Kyiv : Milenium* [in Ukrainian].

12. Ovcharenko, O. Yu. (2023). Psykhoemotsiinyi stan studentiv v umovakh zbroinoho konfliktu [Psycho-emotional state of students in the conditions of armed conflict]. *Habitus – Habitus*, 53, 75-81. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2023.53.12> [in Ukrainian].

13. Sait hromadskoi orhanizatsii «Ukrainskyi psykholohichni KhAB» [Site of the public organization "Ukrainian Psychological Hub"]. www.psykholoh.com. URL: <https://www.psykholoh.com/post/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5> [in Ukrainian].

14. Sait hromadskoi orhanizatsii «Ukrainskyi psykholohichni KhAB» [Site of the public organization "Ukrainian Psychological Hub"]. www.psykholoh.com. URL: <https://www.psykholoh.com/post/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0> [in Ukrainian].

15. Sait tsentru pidtrymky studentiv «Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichniy universytet» [Site of the student support center "Kryvyi Rih State Pedagogical University"]. kdpu.edu.ua. URL: <https://kdpu.edu.ua/osvitnii-tsentr/napriamy-pidtrymky/psykholohichna-pidtrymka/rekomendatsii/28212-tryvozhnist.html> [in Ukrainian].

16. Khoroshun, V.V. (2023). Vzaimozv'iazok rivnia tryvozhnosti ta motyvatsii navchannia studentiv pid chas voiennoho stanu : mahister. dys. na zdobuttia osvitnoho stupenia «mahistr» [Correlation between Students' Anxiety Level and Learning Motivation during Martial Law]. *Master's thesis*. Zaporizhzhia: ZNU. URL: <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/12345/18093/1/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.pdf> [in Ukrainian].

17. Tsymbaliuk, M. & Zhyhaylo, N. (2022). Formuvannia stresostiikosti studentiv v umovakh viiny dlia pravovoho ta yevrointehratsiinoho protsesiv [Building stress resistance of students in the conditions of war for the legal and european integration process]. *Visnyk Lvivskoho universytetu – Visnyk of the Lviv University. Series Psychological sciences. Special issue*, 128–136. DOI <https://doi.org/10.30970/PS.2022.spec.17> [in Ukrainian].

18. Shushkovska, Y. Y., Afanasiuk, O. I. & Kolesnyk, O. M. (2024). Vehetatyvna rehuliatyvia sertsevoi diialnosti pid vplyvom syhnalu "povitriana tryvoha» [Vegetative regulation of cardiac activity under the influence of the "air raid" alarm]. *Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu.– Reports of Vinnytsia national medical university*, 28(1), 104-108. DOI: [10.31393/reports-vnmedical-2024-28\(1\)-18](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2024-28(1)-18) [in Ukrainian].

19. Yuryeva, L. M., Shusterman, T.Y. & Podolska L.V. (2022). Sytuatyvna tryvoha ta osobystisna tryvozhnist u inozemnykh zdobuvachiv medychnoi osvity na riznykh etapakh navchannia [Situational and personal anxiety among foreign applicants of medical education at different stages of education]. *Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian psychoneurological journal*, T. 30, 3 (112), 127-132. DOI: <https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is3-2022-95> [in Ukrainian].

20. Yastochkina, I. (2020). Osobystisna tryvozhnist yak sotsialno-psykholohichna problema [Personal anxiety as socio-psychological problem]. *Visnyk Lvivskoho universytetu – Visnyk of the Lviv University. Series Psychological science*. 6, 165–170. DOI <https://doi.org/10.30970/2522-1876-2020-6-24> [in Ukrainian].

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-436-449](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-436-449)

Людмила Герасимчук

*кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
доцент кафедри екології та природоохоронних технологій
Державного університету «Житомирська політехніка»,
м. Житомир, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3166-5588>*

Оксана Рибак

*аспірант
Державного університету «Житомирська політехніка»,
м. Житомир, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-6475-4587>*

КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ У М. ЖИТОМИР: АНАЛІЗ ЛОКАЛЬНИХ ТРЕНДІВ ТА АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ

Анотація. Визначено, що протягом 2000–2023 рр. фіксується підвищення середньорічної температури повітря у м. Житомир на 1,55 °С відносно кліматичної норми. Різниця між найтеплішим (2023 р.) та найхолоднішим (2004 р.) роками досліджуваного періоду становила приблизно 2,7 °С, що свідчить про суттєву варіативність кліматичних показників. Середньорічна кількість опадів за період 2000–2023 рр. становила 101,5% (616,3 мм) кліматичної норми. За 24-річний період спостерігалася тенденція до збільшення кількості опадів відносно норми зимових місяців (у січні та лютому – 130%, грудні – 114% норми), весняних (березня –135,6%, травня – 112,3% норми), осінніх (вересня – 113%, жовтня – 121%, листопада – 101,8% норми). Чітка тенденція до зменшення кількості опадів характерна для квітня (93,5% норми) та періоду з червня по серпень (90,6%, 78,2% та 75,5% відносно норми відповідно). Виявлені тренди зміни температури та кількості опадів потребують корегування підходів до модернізації міської інфраструктури, зменшенні вразливості території міста до зміни клімату. Одним із ефективних методів адаптації до кліматичних змін у міському середовищі є впровадження зелених дахів.

Визначено, що температурний режим поверхні різних типів дахів (зелений, гравійний, бітумний та жерстяний) залежить від пори року, доби та матеріалу покриття. Результати розрахунків показали, що взимку зелений дах має найкращі теплоізоляційні властивості, зберігаючи температуру на 3–4°C вище температури повітря протягом дня. Влітку та навесні зелений дах демонструє стабільність температури завдяки теплоємності та випаровуванню, що робить його найефективнішим для охолодження будівель. Встановлено, що зелений дах має найменші амплітуди температурних коливань, що сприяє енергозбереженню та комфортному мікроклімату в приміщеннях. Отримані результати підтверджують значний потенціал зелених дахів у регулюванні температурного балансу будівлі та зниженні витрат на опалення й кондиціонування. Інтеграція зелених дахів у міську інфраструктуру м. Житомир є перспективним і ефективним кроком у боротьбі з наслідками кліматичних змін та підвищенням стійкості міста до нових викликів.

Ключові слова: температура, опади, зелений дах, потенційна температура поверхні, різні типи дахів, адаптація.

Liudmyla Herasymchuk

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Ecology and Environmental Technologies of the Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-3166-5588>

Oksana Rybak

PhD student of the Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6475-4587>

CLIMATE CHANGE IN ZHYTOMYR CITY: ANALYSIS OF LOCAL TRENDS AND ADAPTIVE CAPACITY OF GREEN ROOFS

Abstract. It has been determined that during 2000-2023, the average annual air temperature in Zhytomyr city increased by 1.55 °C relative to the climatic norm. The difference between the warmest (2023) and the coldest (2004) years of the study period was approximately 2.7 °C, which indicates a significant variation in climatic indicators. The average annual precipitation for the period 2000-2023 was 101.5% (616.3 mm) of the climatic norm.) Over the 24-year period, there was a tendency to increase the amount of precipitation relative to the norm in winter months (130% in January and February, 114% in December), spring months (135.6% in March,

112.3% in May), and autumn months (113% in September, 121% in October, and 101.8% in November). A clear downward trend in precipitation is characteristic of April (93.5% of the norm) and the period from June to August (90.6%, 78.2% and 75.5% of the norm, respectively). The identified trends in temperature and precipitation require adjustments to approaches to modernizing urban infrastructure and reducing the city's vulnerability to climate change. One of the effective methods of adaptation to climate change in the urban environment is the introduction of green roofs.

It has been determined that the surface temperature of different types of roofs (green, gravel, bitumen, and tin) depends on the season, day, and coating material. The results of the calculations showed that in winter, the green roof has the best thermal insulation properties, maintaining a temperature 3-4°C above the air temperature during the day. In summer and spring, the green roof demonstrates temperature stability due to its heat capacity and evaporation, making it the most effective for cooling buildings. It was found that the green roof has the smallest amplitudes of temperature fluctuations, which contributes to energy saving and a comfortable indoor climate. The results confirm the significant potential of green roofs in regulating the temperature balance of a building and reducing heating and air conditioning costs. The integration of green roofs into the urban infrastructure of Zhytomyr is a promising and effective step in combating the effects of climate change and increasing the city's resilience to new challenges.

Keywords: temperature, precipitation, green roof, potential surface temperature, different types of roofs, adaptation.

Постановка проблеми. Зміна клімату є однією з найважливіших проблем сучасності, що впливає на екосистеми, економіку, міське середовище та якість життя населення. Одним із ключових проявів цих змін є зростання частоти і амплітуди відхилень температури повітря та опадів від середніх багаторічних значень [3, 14, 16 – 19]. Ці явища створюють низку викликів для міської інфраструктури, зокрема: перевантаження систем водовідведення через інтенсивні опади, що призводить до підтоплень; посилення ефекту "міського теплового острова" у зв'язку зі збільшенням температури повітря; зменшення екологічної стійкості міського середовища через дефіцит озеленення та погіршення мікроклімату; потреба адаптації міського господарства до зростаючих ризиків, зумовлених нестабільністю клімату. Існуючі інженерні та екологічні рішення часто не враховують комплексного підходу до зменшення впливу кліматичних змін. У цьому контексті впровадження зелених дахів в урбанізованому середовищі є одним із перспективних рішень. Зелені дахи дозволяють не лише адаптуватися до змін клімату, але й знижувати ризики підтоплень, зменшувати нагрівання будівель, покращувати якість повітря та створювати нові зелені простори.

Таким чином, виникає потреба в аналізі відхилень температури повітря та опадів від середніх багаторічних значень як одного з ключових факторів кліматичних змін у м. Житомир, що зумовлюють необхідність впровадження зелених дахів для підвищення стійкості міської інфраструктури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Потепління клімату призводить до значних екологічних і соціально-економічних наслідків. У відповідь на виклики, спричинені зміною клімату, Україна розробляє стратегії адаптації. У вересні 2024 р. були презентовані перші в Україні стратегії адаптації до зміни клімату для трьох областей: Миколаївської (171 захід вартістю 155,7 млн євро), Львівської (168 заходів на суму 273,7 млн. євро) та Івано-Франківської (158 заходів вартістю 152,65 млн. євро) [22]. Серед природоорієнтованих рішень для адаптації до кліматичних змін особливу увагу приділяють зеленим дахам, які сприяють зниженню температури в міських районах [1, 9, 24], збереженню біорізноманіття [6, 11, 13, 23, 26], покращують якість повітря [7, 12] та управління зливовими водами [5, 8, 10, 25, 27]. Зазначені переваги розглянуті й розраховані у [15, 20].

Попри наявність значної кількості досліджень, присвячених змінам клімату, так і зеленим дахам, аспекти їх синергії залишаються недостатньо висвітленими, особливо в локальному контексті.

Мета статті - оцінка змін кліматичних умов у м. Житомир за період 2000–2023 років та обґрунтування впровадження зелених дахів як одного з ефективних адаптаційних заходів для пом'якшення наслідків кліматичних змін і підвищення стійкості міської інфраструктури. В якості інформаційної бази досліджень використовували дані Житомирського обласного центру з гідрометеорології щодо середньорічних та середньомісячних температур повітря і сум опадів на території м. Житомир за 2000 – 2023 рр. Розрахунок потенційної температури поверхні різних типів покрівель здійснювали за Duffie J. et al. (2012) [2] для зеленого, гравійного, бітумного та жерстяного дахів.

Виклад основного матеріалу. Визначено, що протягом 2000–2023 рр. фіксується підвищення середньорічної температури повітря у м. Житомир на 1,55 °С відносно кліматичної норми: за період 2000 – 2010 рр. температура підвищилася на 1,7 °С, а за 2011 – 2020 рр. – на 3,5 °С. Найбільш теплим був крайній рік спостережень з середньорічною температурою повітря 10,5 °С (у 2020 р. середньорічна температура повітря складала 10,4 °С, 2019 р. – 10,3 °С, 2015 р. – 10,1 °С) (рис. 1). Аналіз річної динаміки температур вказує на нестабільність температурного режиму, що проявляється у значних міжрічних коливаннях. Різниця між найтеплішим (2023 р.) та найхолоднішим (2004 р.) роками досліджуваного періоду склала 2,7 °С, що свідчить про суттєву варіативність кліматичних показників.

Рис. 1. Відхилення середньорічної температури повітря на території м. Житомир за період 2000–2023 рр.

Рис. 2. Відхилення температури повітря на території м. Житомир в розрізі місяців року за період 2000–2023 рр.

Розраховане відхилення від кліматичної норми за період досліджень становило від 0,9 (2004 р.) до 3,5 (2020 р.) °С. Граничні відхилення від норми в розрізі окремих місяців за період 2000 – 2023 рр. були відмічені у лютому 2012 р. (на 6 °С нижче норми) та у грудні 2003 р. (на 9,7 °С вище норми). За період 2000–2023 рр. протягом зимового періоду значення середньомісячних

температур зросло на 2,2 °С, літнього – на 1,9 °С, весняного – на 1,2 °С, осіннього – на 1,3 °С, а перевищення норми ставило від 0,3 (вересень) до 2,7 (січень, березень) °С (значення нижче норми характерні для періоду квітня – травня 2021 – 2023 рр.). Визначено, що лише 1,04 % значень середньомісячних температур відповідали кліматичній нормі (травень 2008 р., червень 2000 р., листопад 2001 р., липень 2022 р.) (рис. 2).

Середньорічна кількість опадів за період 2000 – 2023 рр. становила 101,5% (616,3 мм) кліматичної норми, а за крайні 5 років – 631,4 мм (рис. 3). За 24-річний період спостерігалася тенденція до збільшення кількості опадів відносно норми зимових місяців (у січні та лютому – 130%, грудні – 114% норми), весняних (березня –135,6%, травня – 112,3% норми), осінніх (вересня – 113%, жовтня – 121%, листопада – 101,8% норми). Чітка тенденція до зменшення кількості опадів характерна для квітня (93,5% норми) та періоду з червня по серпень (90,6%, 78,2% та 75,5% відносно норми відповідно). За останні 24 роки найменша кількість опадів – 0,2 мм була відмічена у травні 2023 р., а максимальна – 200,9 мм – у вересні 2013 р. (рис. 4).

Виявлені тренди зміни температури та кількості опадів мають важливе практичне значення для різних сфер регіонального розвитку. Отримані результати дослідження підтверджують наявність стійкої тенденції до потепління на території м. Житомир та перерозподілу кількостей опадів, що корелює з глобальними кліматичними змінами та підтверджено за результатами інших досліджень [4, 14, 16, 18].

Рис. 3. Кількість опадів у % від норми за період 2000 – 2023 рр.

Рис. 4. Кількість опадів у % від норми в розрізі місяців за період 2000 – 2023 рр.

Зокрема, такі зміни потребують корегування підходів до модернізації міської інфраструктури, оптимізації енергоспоживання та змін у фінансовому забезпеченні сфери охорони навколишнього природного середовища [19, 21]. Особливої актуальності набуває питання адаптації комунального господарства до нових кліматичних умов. Тому постає необхідність у зменшенні вразливості території міста до зміни клімату, а заходи з адаптації міста до змін повинні реалізовуватися саме на місцевому рівні, а також подальшого моніторингу кліматичних змін для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Впровадження зелених дахів є одним із ефективних методів адаптації до кліматичних змін у міському середовищі. Такі конструкції не лише допомагають зменшити ефект міського теплового острова та покращити енергоефективність будівель, але й сприяють затриманню дощової води, створюють додаткові зелені простори та підвищують біорізноманіття міста. В умовах зростаючих температурних показників на території м. Житомир, зелені дахи можуть стати важливим елементом кліматичної адаптації урбанізованих територій.

Проведеними розрахунками встановлено, що температура поверхні зеленого, гравійного, бітумного та жерстяного дахів істотно різниться залежно від матеріалу, сезону та доби.

Рис. 5. Потенційна температура поверхні різних типів дахів

Взимку протягом доби спостерігається чітка динаміка зміни температури всіх типів дахів, що корелює з температурою повітря. Найнижчі температурні показники фіксуються в нічний період (приблизно з 3 до 5 години ранку). Зелений дах демонструє найкращі теплоізоляційні властивості, утримуючи температуру на 3 – 4 °C вище за температуру повітря протягом усього дня. Гравійний та бітумний дахи показують середні температурні показники, тоді як жерстяний дах має температуру наближену до температури повітря, що свідчить про його найнижчі теплоізоляційні властивості. У денний період (з 12 до 16 години) спостерігається помітне підвищення температури поверхні всіх типів дахів, що пов'язано з сонячною активністю. Різниця між температурою зеленого даху та температурою повітря в цей період становить близько 3 – 4 °C, що обумовлює ефективність зелених дахів у регулюванні температурного режиму будівлі навіть у зимовий період (рис. 5а). Навесні бітумний дах має найвищу температуру через низьке альbedo, а жерстяний дах залишається найхолоднішим через високе відбиття сонячної енергії. Наприклад, у міських умовах бітумні дахи у весняний період можуть нагріватися до

6°C вище температури повітря. Зелений дах забезпечує стабільність температури завдяки теплоємності та ефекту випаровування.

Відмічено значну різницю між температурою повітря влітку та температурою поверхонь різних типів дахів протягом доби. Найвища температура спостерігається на бітумному даху, яка в пікові години (14 – 17 год.) досягає 65°C, що на 25 – 30°C вище за температуру повітря, через максимальне поглинання сонячної енергії. Гравійний дах показує дещо нижчі показники, досягаючи максимуму близько 60°C, що залежить від типу та кольору гравію. Жерстяний дах демонструє помірніші температурні показники з максимумом близько 52°C, швидко нагрівається, але також й швидко охолоджується, що створює великі добові перепади температур. Найефективнішим з точки зору температурного режиму виявився зелений дах, температура поверхні якого не перевищує 45°C навіть у найспекотніший період доби, що лише на 5 – 8°C вище за температуру повітря. У нічний період (з 1 до 6 год.) різниця температур між різними типами дахів менш виражена, але зберігається та сама тенденція (рис. 5б). Такі результати підтверджують значну перевагу зелених дахів у регулюванні температурного режиму будівлі в літній період, що може суттєво впливати на охолодження будівлі завдяки випаровуванню, що робить його найбільш енергоефективним варіантом влітку.

Бітумний дах восени має найвищу температуру завдяки здатності ефективно поглинати сонячну енергію. Гравійний дах утримує тепло завдяки масивності матеріалу, але не перегрівається, як бітумний. Зелений дах забезпечує стабільну температуру, близьку до температури повітря, завдяки теплоізоляційним властивостям і зменшеному випаровуванню. Жерстяний дах лишається найхолоднішим, оскільки метал відбиває сонячне світло і швидко втрачає тепло вночі.

Загальна амплітуда коливань температур є важливим параметром при дослідженні температурного режиму покрівельних конструкцій, що яскраво демонструє переваги зеленого даху в порівнянні з іншими типами покрівель. Найбільша амплітуда температурних коливань чотирьох типів дахів спостерігається влітку та навесні, де різниця між мінімальною та максимальною температурою досягає 18°C, тоді як восени та взимку вона досягає 12 °C. Визначено, що зелений дах має найменші значення загальної амплітуди коливань. Це досягається завдяки природним процесам випаровування вологи рослинами влітку, що знижує температуру покрівлі, та додатковій теплоізоляції, яку створює рослинний шар взимку. Такі властивості роблять зелений дах найбільш ефективним з точки зору енергозбереження та створення комфортного мікроклімату в приміщеннях. Низька амплітуда температур зеленого даху також свідчить про його значний потенціал у регулюванні теплового балансу будівлі. Здатність накопичувати та поступово віддавати тепло дозволяє суттєво знизити витрати на опалення взимку та

кондиціонування влітку. Це особливо важливо в контексті сучасних вимог до енергоефективності будівель та зростаючої потреби у зниженні витрат на енергоносії.

Таким чином, результати проведених розрахунків підтверджують переваги зеленого даху як найбільш ефективного рішення з точки зору теплового режиму будівлі. Отримані дані є важливим підґрунтям для прийняття проектних рішень та вибору оптимального типу покрівлі відповідно до конкретних кліматичних умов та вимог до енергоефективності будівлі.

Висновки. З 2000 по 2023 рр. спостерігається стійка тенденція до потепління в м. Житомир та перерозподілу кількості опадів, що має значний вплив на міський клімат, енергоспоживання і інфраструктуру та потребує впровадження адаптаційних заходів до нових кліматичних умов. Ефективним рішенням для зниження температури будівель, зменшення амплітуди температурних коливань і поліпшення енергозбереження є зелені дахи. Для досягнення екологічної стійкості та адаптації міської інфраструктури до змін клімату необхідно розробити регіональну програму впровадження зелених дахів, що сприятиме створенню комфортних умов для життя мешканців і зниженню негативних наслідків змін клімату. Інтеграція зелених дахів у міську інфраструктуру м. Житомир є перспективним і ефективним кроком у боротьбі з наслідками кліматичних змін та підвищенням стійкості міста до нових викликів.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо у розробці регіональної програми стимулювання впровадження зелених дахів для підвищення екологічної стійкості м. Житомир, адаптації його інфраструктури до нових кліматичних умов та створення сприятливих умов для життя мешканців.

Література:

1. Brozovsky J., Radivojevic J., Simonsen A. Assessing the impact of urban microclimate on building energy demand by coupling CFD and building performance simulation. *Journal of Building Engineering*. 2022. Vol. 55 : 104681. DOI: 10.1016/j.job.2022.104681.
2. Duffie J., Beckman W., Worek W. Solar Engineering of Thermal Processes, 2nd ed.. *Journal of Solar Energy Engineering—transactions of The Asme*. 1994. Vol. 116. P. 67–68. DOI: 10.1115/1.2930068.
3. Herasymchuk L.O., Valerko R.A. Coverage of climate change trends in Zhytomyr over a 19-year period. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural science: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, 2020. P. 1. pp. 85-101. DOI: 10.30525/978-9934-588-73-0/1.6.
4. Jalali Z., Shamseldin A. Y., Ghaffarianhoseini A. Urban microclimate impacts on residential building energy demand in Auckland, New Zealand: A climate change perspective. *Urban Climate*. 2024. Vol. 53 : 101808 DOI: 10.1016/j.uclim.2024.101808.
5. Jusic S., Hadžić E., Milisic H. Stormwater Management by Green Roof. *Acta Scientific Agriculture*. 2019. Vol. 3. P. 57–62. DOI: 10.31080/ASAG.2019.03.0516.

6. Knapp S., Schmauck S., Zehnsdorf A. Biodiversity Impact of Green Roofs and Constructed Wetlands as Progressive Eco-Technologies in Urban Areas. *Sustainability*. 2019. Vol. 11(20) : 5846. DOI: 10.3390/su11205846.

7. Kostadinović D., Jovanović M., Bakić V., Stepanić N. Mitigation of urban particulate pollution using lightweight green roof system. *Energy and Buildings*. 2023. Vol. 293 : 113203. DOI: 10.1016/j.enbuild.2023.113203.

8. Pumo D., Francipane A., Alongi F., Noto L. V. The potential of multilayer green roofs for stormwater management in urban area under semi-arid Mediterranean climate conditions. *Journal of Environmental Management*. 2023. Vol. 326 : 116643. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.116643.

9. Razzaghamanesh M., Beecham S., Salemi T. The role of green roofs in mitigating Urban Heat Island effects in the metropolitan area of Adelaide, South Australia. *Urban Forestry & Urban Greening*. 2016. Vol. 15. P. 89–102. DOI: 10.1016/j.ufug.2015.11.013.

10. Silva F., Calheiros C. S. C., Valle G., Pinto P., Albuquerque A., Antão-Geraldes A. M. Influence of Green Roofs on the Design of a Public Stormwater Drainage System: A Case Study. *Sustainability*. 2023. Vol. 15(7) : 5762. DOI: 10.3390/su15075762.

11. Tiago P., Leal A. I., Silva C. M. Assessing Ecological Gains: A Review of How Arthropods, Bats and Birds Benefit from Green Roofs and Walls. *Environments*. 2024. Vol. 11(4) : 76. DOI: 10.3390/environments11040076.

12. Viecco M., Jorquera H., Sharma A., Bustamante W., Fernando H. J.S., Vera S. Green roofs and green walls layouts for improved urban air quality by mitigating particulate matter. *Building and Environment*. 2021. Vol. 204 : 108120. DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.108120.

13. Wooster E.I.F., Fleck R., Torpy F., Ramp D., Irga P.J. Urban green roofs promote metropolitan biodiversity: A comparative case study. *Building and Environment*. 2022. Vol. 207 : 108458. DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.108458.

14. Валерко Р. А. Екологічна оцінка змін клімату на території м. Коростень Житомирської області. *Вісник ЖНАЕУ*. 2015. № 2(50), т. 1. С.46–54. URL: <http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3334>.

15. Валерко Р. А., Герасимчук Л. О., Бельмега І. В., Шацило Є. Г. Зелені дахи як напрям наукових досліджень. *Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агронія і біологія»*. 2024. № 1(55). С. 35-43. DOI: 10.32782/agrobio.2024.1.5.

16. Герасимчук Л. О., Валерко Р. А., Мартенюк Г. М. Тенденції зміни клімату на території м. Новоград-Волинський Житомирської області. *Наукові горизонти*. 2018. № 2(65). С.42–50. URL: <http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9497>.

17. Герасимчук Л., Валерко Р., Розгон В., Маліновська В. Тенденції викидів діоксиду вуглецю як чинника кліматичних змін в атмосферне повітря Житомирської області від стаціонарних джерел та прогнозування їх обсягів. *Проблеми хімії та сталого розвитку*. 2023. №3. С. 49–58. DOI: 10.32782/pcsd-2023-3-7.

18. Герасимчук Л. О., Валерко Р. А., Пацева І. Г. Прояв зміни температури повітря на території м. Житомир. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Екологія»*. 2023. № 29. С.6-16. DOI: 10.26565/1992-4259-2023-29-01

19. Герасимчук Л.О., Валерко Р.А. Інтегральний показник екологічного стану міста Житомир як основа для встановлення тенденцій його розвитку. *Innovations in the Education of the Future: Integration of Humanities, Technical and Natural Sciences : International collective monograph, FIT STU in Prague*. 2023. С. 160-181. DOI: 10.5281/zenodo.10259058.

20. Герасимчук Л.О., Валерко Р.А., Весельський О.О. Переваги зелених дахів та їх розрахунок. *Аграрні інновації*. 2024. № 23. С. 48-57. DOI: 10.32848/agrar.innov.2024.23.7.

21. Герасимчук Л.О., Валерко Р.А., Члек О.М., Миколайчук О.В., Муляр А.П. Фінансове забезпечення сфери охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області. *Екологічні науки*. 2023. № 4(49). С. 153-158. DOI: 10.32846/2306-9716/2023.eco.4-49.20.

22. Перші в Україні стратегії адаптації до зміни клімату сьогодні презентували в Києві URL: <https://mepr.gov.ua/pershi-v-ukrayini-strategiyi-adaptatsiyi-do-zminy-klimatu-sogodni-prezentuvaly-v-kyuuevi>.

23. Рибак О. С. Зелений дах-біорізноманіття: технології будівництва, утримання, обслуговування та особливості контролю біотичної складової. *Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського*. 2023. № 5. С. 35–41. DOI: 10.32782/1995-0519.2023.5.4.

24. Рибак О. С., Пацева І. Г. Екологічні основи аналізу впливу «зелених» дахів на міський клімат в урбоценозах. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2023. № 327. С. 103–107. DOI: 10.31891/2307-5732-2023-325-5-103-107.

25. Рибак О. С., Пацева І. Г. Зелені дахи як елемент децентралізованого управління дощовою водою. *Проблеми хімії та сталого розвитку*. 2023. № 2. С. 40–46. DOI: 10.32782/pcsd-2023-2-6.

26. Рибак О. С., Пацева І. Г. Дослідження дикорослих рослин для екстенсивного озеленення дахів зони Полісся. *Екологічні науки*. 2024. № 1(52). С. 168–171. DOI: 10.32846/2306-9716/2024.eco.1-52.2.31.

27. Романчук Л. Д., Герасимчук Л. О., Валерко Р. А. Використання сірої води зеленими дахами: системний аналіз та перспективи впровадження. *Український журнал природничих наук*. 2024. № 10. С. 254-263. DOI: 10.32782/naturaljournal.10.2024.24.

References:

1. Brozovsky, J., Radivojevic, J., & Simonsen, A. (2022). Assessing the impact of urban microclimate on building energy demand by coupling CFD and building performance simulation. *Journal of Building Engineering*, 55:104681. DOI: 10.1016/j.job.2022.104681.

2. Duffie, J., Beckman, W., & Worek, W. (1994). Solar Engineering of Thermal Processes, 2nd ed. *Journal of Solar Energy Engineering—transactions of The Asme*, 116, 67–68. DOI: 10.1115/1.2930068.

3. Herasymchuk, L.O., & Valerko, R.A. (2020). Coverage of climate change trends in Zhytomyr over a 19-year period. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural science: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, P.1, 85-101. DOI: 10.30525/978-9934-588-73-0/1.6.

4. Jalali, Z., Shamseldin, A.Y., & Ghaffarianhoseini, A. (2024). Urban microclimate impacts on residential building energy demand in Auckland, New Zealand: A climate change perspective. *Urban Climate*, 53:101808. DOI: 10.1016/j.uclim.2024.101808.

5. Jusic, S., Hadžić, E., & Milisic, H. (2019). Stormwater Management by Green Roof. *Acta Scientific Agriculture*, 3, 57–62. DOI: 10.31080/ASAG.2019.03.0516.

6. Knapp, S., Schmauck, S., & Zehnsdorf, A. (2019). Biodiversity Impact of Green Roofs and Constructed Wetlands as Progressive Eco-Technologies in Urban Areas. *Sustainability*, 11(20):5846. DOI: 10.3390/su11205846.

7. Kostadinović, D., Jovanović, M., Bakić, V., & Stepanić N. (2023). Mitigation of urban particulate pollution using lightweight green roof system. *Energy and Buildings*, 293:113203. DOI: 10.1016/j.enbuild.2023.113203.

8. Pumo, D., Francipane, A., Alongi, F., & Noto, L.V. (2023). The potential of multilayer green roofs for stormwater management in urban area under semi-arid Mediterranean climate conditions. *Journal of Environmental Management*, 326:116643. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.116643.

9. Razzaghmanesh, M., Beecham, S., & Salemi, T. The role of green roofs in mitigating Urban Heat Island effects in the metropolitan area of Adelaide, South Australia. *Urban Forestry & Urban Greening*, 15, 89–102. DOI: 10.1016/j.ufug.2015.11.013.

10. Silva, F., Calheiros, C.S.C., Valle, G., Pinto, P., Albuquerque, A., & Antão-Geraldes, A.M. (2023). Influence of Green Roofs on the Design of a Public Stormwater Drainage System: A Case Study. *Sustainability*, 15(7):5762. DOI: 10.3390/su15075762.

11. Tiago, P., Leal, A.I., & Silva, C.M. (2024). Assessing Ecological Gains: A Review of How Arthropods, Bats and Birds Benefit from Green Roofs and Walls. *Environments*, 11(4):76. DOI: 10.3390/environments11040076.

12. Viecco, M., Jorquera, H., Sharma, A., Bustamante, W., Fernando, H.J.S., & Vera, S. (2021). Green roofs and green walls layouts for improved urban air quality by mitigating particulate matter. *Building and Environment*, 204:108120. DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.108120.

13. Wooster, E.I.F., Fleck, R., Torpy, F., Ramp, D., & Irga, P.J. (2022). Urban green roofs promote metropolitan biodiversity: A comparative case study. *Building and Environment*, 207:108458. DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.108458.

14. Valerko, R.A. (2015). Ekologichna otsinka zmin klimatu na terytorii m. Korosten Zhytomyrskoi oblasti [Environmental assessment of climate change in Korosten, Zhytomyr region]. *Visnyk ZhNAEU - Bulletin of the ZhNAEU*, 2(50), 1, 46–54. Retrieved from <http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3334> [in Ukrainian].

15. Valerko, R.A., Herasymchuk, L.O., Belmeha, I.V., & Shatsylo, Ye.H. (2024). Zeleni dakhky yak napriam naukovykh doslidzhen [Green roofs as a direction of scientific research]. *Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya «Ahronomiia i biolohiia» - Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series “Agronomy and Biology”*, 1(55), 35-43. DOI: 10.32782/agrobio.2024.1.5 [in Ukrainian].

16. Herasymchuk, L.O., Valerko, R.A., & Marteniuk, H.M. (2018). Tendentsii zminy klimatu na terytorii m. Novohrad-Volynskiy Zhytomyrskoi oblasti [Climate change trends in the territory of Novohrad-Volynskiy, Zhytomyr region]. *Naukovi horyzonty – Scientific horizons*, 2(65), 42–50. Retrieved from <http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9497> [in Ukrainian].

17. Herasymchuk, L., Valerko, R., Rozghon, V., & Malinovska, B. (2023). Tendentsii vykydiv dioksydu vuhletsiu yak chynnyka klimatychnykh zmin v atmosferne povitria Zhytomyrskoi oblasti vid statsionarnykh dzherel ta prohnozuvannia yikh obsiahiv [Trends of carbon dioxide emissions as a factor of climate change into the atmospheric air of the Zhytomyr region from stationary sources and forecasting their volumes]. *Problemy khimii ta staloho rozvytku – Problems of Chemistry and Sustainable Development*, 3, 49–58. DOI: 10.32782/pcsd-2023-3-7 [in Ukrainian].

18. Herasymchuk, L.O., Valerko, R.A., & Patseva, I.H. (2023). Proiv zminy temperatury povitria na terytorii m. Zhytomyr [Manifestation of air temperature changes in the territory of Zhytomyr]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina, seriya «Ekolohiia» - Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series “Ecology”*, 29, 6-16. DOI: 10.26565/1992-4259-2023-29-01 [in Ukrainian].

19. Herasymchuk, L.O., & Valerko, R.A. (2023). Intehralnyi pokaznyk ekologichnoho stanu mista Zhytomyr yak osnova dlia vstanovlennia tendentsii yoho rozvytku [Integral indicator of the environmental state of Zhytomyr city as a basis for establishing its development trends]. *Innovations in the Education of the Future: Integration of Humanities, Technical and Natural Sciences : International collective monograph, FIT CTU in Prague*. DOI: 10.5281/zenodo.10259058 [in Ukrainian].

20. Herasymchuk, L.O., Valerko, R.A., & Veselskyi, O.O. (2024). Perevahy zelenykh dakhiv ta yikh rozrakhunok [Advantages of green roofs and their calculation]. *Ahrarni innovatsii – Agrarian innovations*, 23, 48-57. DOI: 10.32848/agrar.innov.2024.23.7 [in Ukrainian].

21. Herasymchuk, L.O., Valerko, R.A., Chlek, O.M., Mykolaichuk, O.V., & Muliar, A.P. (2023). Finansove zabezpechennia sfery okhorony navkolynshnoho pryrodnoho seredovyscha v Zhytomyrskii oblasti [Financial support of the field of environmental protection in the Zhytomyr region]. *Ekolohichni nauky – Ecological Sciences*, 4(49), 153-158. DOI: 10.32846/2306-9716/2023.eco.4-49.20 [in Ukrainian].

22. Pershi v Ukraini stratehii adaptatsii do zminy klimatu sohodni prezentuvaly v Kyievi [Ukraine's first climate change adaptation strategies were presented in Kyiv today]. Retrieved from <https://mepr.gov.ua/pershi-v-ukrayini-strategiyi-adaptatsiyi-do-zminy-klimatu-sogodni-prezentuvaly-v-kyievi> [in Ukrainian].

23. Rybak, O.S. (2023). Zelenyi dakh-bioriznomanittia: tekhnologii budivnytstva, utrymannia, obsluhovuvannia ta osoblyvosti kontroliu biotychnoi skladovoi [Green roof-biodiversity: technologies of construction, maintenance, service and features of control of the biotic component]. *Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho – Bulletin of the Mykhailo Ostrohradskyi Kyiv National University*, 5, 35–41. DOI: 10.32782/1995-0519.2023.5.4 [in Ukrainian].

24. Rybak, O.S., & Patseva, I.H. (2023). Ekolohichni osnovy analizu vplyvu «zelenykh» dakhiv na miskyi klimat v urbotsenozakh [Ecological bases for analyzing the impact of “green” roofs on urban climate in urban communities]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University*, 327, 103–107. DOI: 10.31891/2307-5732-2023-325-5-103-107 [in Ukrainian].

25. Rybak, O.S., & Patseva, I.H. Zeleni dakhy yak element detsentralizovanoho upravlinnia doshchovoiu vodoiu [Green roofs as an element of decentralized rainwater management]. *Problemy khimii ta staloho rozvytku – Problems of chemistry and sustainable development*, 2, 40–46. DOI: 10.32782/pcsd-2023-2-6 [in Ukrainian].

26. Rybak, O.S., & Patseva, I.H. (2024). Doslidzhennia dykoroslykh roslyn dlia ekstensyvnoho ozelenennia dakhiv zony Polissia [Study of wild plants for extensive greening of roofs in the Polissya region]. *Ekolohichni nauky – Ecological sciences*, 1(52), 168–171. DOI: 10.32846/2306-9716/2024.eco.1-52.2.31 [in Ukrainian].

27. Romanchuk, L.D., Herasymchuk, L.O., & Valerko, R.A. (2024). Vykorystannia siroi vody zelenymy dakhamy: systemnyi analiz ta perspektyvy vprovadzhennia [Utilization of gray water by green roofs: system analysis and implementation prospects]. *Ukrainskyi zhurnal pryrodnychyykh nauk – Ukrainian Journal of Natural Sciences*, 10, 254-263. DOI: 10.32782/naturaljournal.10.2024.24 [in Ukrainian].

SÉRIE “Informační technologie”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-450-464](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-450-464)

Yaroslav Stefinko

Postgraduate

Department of Information Technology Security

Lviv Polytechnic National University

Lviv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-2910-1628>

PENETRATION TESTING METHOD IMPROVEMENTS USING MODERN VULNERABILITY METRICS

Abstract. A report on the analysis of public vulnerability characteristics has been presented, evaluating current cybersecurity threats and identifying key risks associated with penetration testing automation. The study explores attack automation challenges and proposes an improved algorithm for automated penetration testing, integrating advanced risk assessment techniques. A novel method for evaluating information security risk has been introduced, leveraging public data sources to incorporate additional vulnerability metrics such as CVSS (Common Vulnerability Scoring System) and EPSS (Exploit Prediction Scoring System). The proposed methodology enhances the efficiency of exploit attack modules by optimising vulnerability prioritisation and filtering mechanisms.

The study underscores the necessity for continuous automated testing due to the rapid evolution of IT infrastructures. Traditional manual penetration testing is constrained by scalability limitations, necessitating the integration of machine learning-based vulnerability sorting and AI-assisted risk analysis. The proposed filtering techniques, powered by LLM-assisted classification parameters, allow for a more systematic and structured approach to penetration testing.

To improve pentesting efficiency, the study incorporates ordinal ranking methods for vulnerability prioritisation. By leveraging statistical analysis of historical vulnerability trends, the proposed system categorises threats into risk-based classes, ensuring that the most exploitable vulnerabilities are addressed first. The research also explores the integration of AI-powered security solutions within penetration testing frameworks, incorporating real-time data from sources such as CVE Details, NVD, and OVAL to enhance accuracy.

The findings demonstrate that the application of advanced filtering and sorting algorithms, along with automated exploit execution, significantly increases the success rate of penetration tests. The research supports the development of scalable, open-source security solutions, providing a foundation for further advancements in cybersecurity resilience and automated security testing. The study contributes to the refinement of penetration testing frameworks, ensuring more effective risk mitigation strategies in modern cybersecurity environments.

Keywords: penetration testing, vulnerability, exploit, cyberattacks, algorithm, modeling, statistics, LLM.

Introduction. Ensuring a balance between the value of information and the potential financial losses resulting from cyber incidents has become a critical concern for organisational management. Consequently, decision-makers are increasingly focused on calculating the return on security investment (ROSI) and implementing comprehensive risk management strategies. Studies indicate that every dollar allocated to cybersecurity measures can potentially mitigate up to 75% of projected annual losses by preventing cyber incidents [1].

To evaluate cybersecurity effectiveness and mitigate associated risks, organisations conduct information security audits. These audits typically align with industry-specific regulatory frameworks, including SOC2, ISO 27001, NIST, HIPAA, PCI DSS, and GDPR compliance standards [2]. A fundamental component of these standards is penetration testing (pentesting), which assesses the security of an organisation's information and communication systems (ICS). This proactive approach involves simulating cyberattacks to evaluate the system's vulnerability to both external and internal threats.

Recent statistical reports and surveys [3] highlight the following key findings:

- Only 29% of respondents incorporate automated security evaluations in at least 70% of cases.
- Approximately 78% of penetration testers utilise both commercial and open-source tools, while 11% rely solely on free and open-source software.
- Nearly half of the surveyed professionals have integrated security testing into their development workflows.

Risk assessment is an integral aspect of pentesting, particularly during the validation of ICS vulnerabilities. This process necessitates a detailed analysis of identified vulnerabilities. However, no universally accepted methodology currently exists for fully automated pentesting. Consequently, there is a pressing need to develop a mathematical model-based algorithm that leverages advanced modern technologies to optimise this process.

Given the dynamic nature of IT infrastructures, regular pentesting is essential for identifying vulnerabilities. However, as infrastructures evolve, the relevance of

test results diminishes rapidly. This challenge can be addressed through the implementation of continuous automated testing. Specifically, exploit kit-based attacks, employing pre-configured exploits within hybrid platforms, combined with periodic Red Team exercises, can significantly enhance security assessments.

The objective of this study is to apply an ordinal approach to assess the significance of different vulnerability types. The research framework is grounded in the third, fourth, and fifth phases of the PTES standard, which encompass threat modelling, vulnerability assessment, and exploitation. These stages present opportunities for automation, thereby enhancing the efficiency and accuracy of cybersecurity assessments [4].

Literature review. A significant contribution to the advancement of penetration testing methods, attack modelling, and the design of complex technical information and communication systems (ICS), including information security systems, has been made by Ukrainian and international researchers [4–10]. Despite the extensive efforts of numerous developers, several critical challenges associated with effective penetration testing remain unresolved.

One of the primary issues is the reliance on manual execution of routine tasks by penetration testers, which not only increases the risk of human error but also underscores the necessity for automation in this domain. Additionally, commercial penetration testing as a service (PtaaS) solutions are often prohibitively expensive [2], prompting a preference for free and open-source technologies that can be customised and enhanced to meet specific security needs.

Another significant challenge is the scalability of penetration testing. According to the Penetration Testing Execution Standard (PTES), the scalability of testing to a large number of targets is generally feasible during the information-gathering and vulnerability analysis stages. However, it is not always achievable during the exploitation phase, necessitating the development of automated procedures that employ a modular approach [6,10]. Furthermore, the limited effectiveness and infrequent application of penetration testing in highly dynamic environments significantly diminish its practical benefits.

A further complication arises from the instability of certain automated exploitation tools, commonly referred to as exploits. Due to their unreliability, these tools can inadvertently cause disruptions to ICS operations, sometimes resulting in a Denial-of-Service (DoS) attack. Additionally, the simulation of multiple automated attacks demands considerable time and resources, leading to excessive system load and potential operational outages.

To address these challenges, greater automation, increased testing frequency, and faster execution times are required. More efficient penetration testing procedures would enable the identification and exploitation of vulnerabilities within the shortest possible timeframe. Previous research has demonstrated the necessity of

enhancing and optimising the automation capabilities of existing penetration testing frameworks, such as the Metasploit Framework, particularly its automation tools, including Armitage and AutoPwn [7–9].

A comprehensive review of penetration testing methodologies highlights the necessity of adopting a modular approach [10]. This approach ensures that automation is implemented selectively at stages where it is most applicable, thereby optimising time and resource utilisation. Each module functions as a specialised algorithm designed to assess a particular aspect of an information system, such as an operating system, software product, or subsystem. Examples of such modules include domain controller testing, database management system evaluation, mail server assessment, and network host analysis. This study aims to analyse and propose enhancements to the vulnerability analysis module, with a key success criterion being the ability to exploit system vulnerabilities by gaining access and executing commands on the target machine through various software techniques.

The penetration testing process remains heavily reliant on expert knowledge; however, traditional methodologies and standards, alongside automated tools, often lack advanced intellectual vulnerability analysis. These limitations arise from the reliance on analytical, empirical, and expert-driven data concerning specific security vulnerabilities. To enhance existing methodologies, researchers have developed automatic penetration testing frameworks incorporating machine learning and Markov decision processes [7, 8]. Additionally, some studies advocate for the application of neural networks and GERT models [9], which have demonstrated advantages in specific use cases.

Recent research has also explored the integration of artificial intelligence (AI), particularly machine learning techniques, into penetration testing to improve efficiency. Notably, the Core Impact tool was the first commercial solution to introduce AI-driven automation within penetration testing, focusing specifically on vulnerability assessment to enhance overall efficiency [8]. However, commercial alternatives, including Core Impact, are often prohibitively expensive for small organisations. Consequently, this study prioritises the development and optimisation of open-source solutions.

Despite the advantages of fully automated open-source penetration testing tools, existing frameworks such as Metasploit Autopwn and Armitage present significant drawbacks. These limitations primarily stem from inefficiencies in execution speed and duration and insufficient consideration of vulnerability characteristics, as documented in publicly available databases such as CVE Details and other vulnerability repositories [12]. Addressing these shortcomings necessitates the refinement of existing automation frameworks, ensuring that vulnerability identification, prioritisation, and exploitation processes are more accurate and efficient.

Cybersecurity audits continue to identify Distributed Denial-of-Service (DDoS) attacks as one of the most significant threats to digital infrastructure. As a

result, there remains a strong focus on developing advanced DDoS mitigation and detection techniques [13]. The ability to accurately model DDoS attacks is critical in enabling researchers to design effective countermeasures. However, simulating modern DDoS attacks presents considerable challenges due to their scale and complexity. In many instances, full-scale simulation is impractical, necessitating the use of network simulators to model attack scenarios and evaluate mitigation strategies.

A study presented in [14] explored improvements in network attack detection by employing a modified neural detector in combination with principal component analysis (PCA). This approach aimed to enhance classification accuracy through a hierarchical system of multi-channel neural network detectors. The methodology involved integrating PCA to refine feature selection, reducing redundancy in training data, and minimising conflicts between neural network detectors. By incorporating PCA, the efficiency of network attack detection was significantly improved, enabling more precise identification of cyber threats.

Automated security audits also incorporate advanced techniques for botnet detection in distributed systems [15]. A novel three-tiered model has been proposed, which includes the primary command and control centre, intermediary control centres, and the core botnet elements. This framework enables the identification of both known and unknown botnets by leveraging a multi-layered detection process. At the host level, the detection mechanism utilises Bayesian classification to identify anomalous activity. These results are then propagated to the network level, where the classification outcomes are extrapolated to the entire local area network. The proposed approach enhances the ability of security systems to exchange classification results, enabling real-time adaptation and response to botnet activity across distributed systems.

Researchers such as Y. Kharchenko, Y. Ponochovnyi, A.-S. M. Q. Abdulmunem, and A. Boyarchuk [16] examine the control system of a smart building as a collection of interconnected subsystems, with particular attention to the Building Automation System (BAS). Their study explores the three-tiered BAS architecture, which integrates FPGA-based hardware, communication protocols, and management frameworks. The findings indicate that system failures and inaccessibility of BAS components may stem from both internal and external sources. Among the most critical concerns are software defects and security vulnerabilities. To assess the security and operational availability of BAS throughout its lifecycle, the scientists employ Fault-Tree Analysis, Attack-Tree Models, and Markov Processes. The Markov model, in particular, supports the development of strategic recovery plans aimed at mitigating risks and enhancing system resilience.

Meanwhile, M. Komar, A. Sachenko, V. Golovko, and V. Dorosh [17] introduce an approach to network traffic compression designed to improve cyberattack detection in telecommunication systems. Their methodology integrates

neural networks with nonlinear principal component analysis (PCA) to optimize feature selection and enhance intrusion detection mechanisms. Recognizing the limitations of traditional multilayer perceptron models, the scientists propose a deep neural network architecture. By incorporating multiple perceptron layers and leveraging advanced deep learning techniques, their approach strengthens network security monitoring and improves the identification of potential threats.

With the growing expansion of the Internet of Things (IoT), securing communication channels on resource-constrained embedded devices has become an urgent priority. Researchers investigating this challenge highlight the importance of penetration testing in IoT networks [18]. The widely used Transport Layer Security (TLS) protocol provides layer-4 VPN functionality, securing data exchange over untrusted networks. However, scientists emphasize that implementing cryptographic algorithms on IoT devices presents significant computational constraints. Additionally, sensor nodes within IoT networks are frequently exposed to physical security breaches. To address these vulnerabilities, cryptographic acceleration techniques and hardware security modules (HSMs) are considered viable solutions. While specialized cryptographic modules for TLS are well-established, a limited number of HSMs are currently optimized for deployment on microcontrollers within sensor networks.

With the rapid advancement of the Internet of Things (IoT), ensuring secure communication on resource-constrained embedded devices has become a critical challenge. Consequently, penetration testing of IoT networks has emerged as an essential area of research, as explored in [18]. One of the primary security mechanisms employed in IoT environments is the Transport Layer Security (TLS) protocol, which serves as a widely recognised standard for securing communication over untrusted networks. TLS provides layer-4 VPN functionality, ensuring data confidentiality and integrity in traditional Internet communications.

Despite its widespread adoption, implementing TLS encryption on IoT devices presents significant computational challenges. The processing power required for complex cryptographic algorithms often exceeds the capabilities of low-power embedded devices. Furthermore, IoT sensor nodes are particularly vulnerable to physical tampering and cyber threats, making them susceptible to security breaches.

To address these challenges, cryptographic acceleration techniques and hardware security modules (HSMs) have been proposed as potential solutions. While the integration of specialised cryptographic modules for TLS is not a novel concept, the availability of HSMs optimised for microcontrollers in sensor networks remains limited. The continued development of lightweight encryption techniques and hardware-assisted security solutions is therefore essential to enhancing the security of IoT communication systems.

The purpose of this study is to enhance the efficiency and reliability of automated penetration testing by developing an improved methodology for

vulnerability assessment and exploitation. The research aims to refine existing techniques and introduce novel approaches that improve the accuracy and applicability of automated cybersecurity evaluations.

Results

Improving Penetration Testing

An analysed array of publicly available statistical information on vulnerabilities is used to extract dependencies and insights to enhance the techniques and operation of automated penetration testing systems. Table 1 below contains up-to-date statistics on all types of vulnerabilities detected over the past 11 years, excluding data from the beginning of the current year.

According to the CVE statistical data above, there is an annual increase in the number of publicly disclosed vulnerabilities, ranging from 20–30%. For instance, in 2021, 20,153 vulnerabilities were identified. In the following year, 2022, this figure increased to 25,084, and by 2023, it reached 29,066. As of 2024, 40,292 vulnerabilities have already been discovered, confirming the potential trend of continued growth. This situation highlights the necessity for developing advanced vulnerability analysers and an increased demand for their filtering during the penetration testing process. The same trend is observed for exploits, as their number continues to rise.

Gathering data from sources such as CVEdetails, NVD, CVE, OVAL, and FIRST has enabled a more detailed analysis of vulnerability characteristics, providing more accurate information and facilitating the application of an ordinal (ranked) approach for sorting and filtering them. Accessing multiple data sources significantly increases the likelihood of identifying a vulnerability that can be successfully exploited in the shortest possible time. This contrasts with the brute-force approach, which indiscriminately tests all vulnerabilities and exploits, thereby reducing efficiency in both speed and resource utilisation during automated penetration testing.

The ordinal approach is based on less rigid assumptions regarding the behaviour of ICS than the quantitative approach. Specifically, the controller—an expert overseeing the automated system—is not required to measure the significance of a vulnerability type in specific units. Instead, the controller can rank all possible vulnerability sets based on their priority. According to the fundamental principles of the ordinal approach, the concept of priority is employed to determine that one type of vulnerability takes precedence over another in cybersecurity risk assessment.

Table 1

Number of officially registered vulnerabilities at 2014-2024 [19]

Vulnerability type / year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Overflow	828	1066	1208	2483	2092	1208	1222	1670	1881	1748	1784
Memory Corruption	627	1104	1174	1549	1743	2034	1890	2546	3398	2768	2543
Sql Injection	304	221	97	505	503	554	466	744	1790	2157	2652
XSS	1099	776	497	1500	2042	2388	2202	2725	3407	5175	7459
Directory Traversal	207	152	99	282	571	490	440	554	732	804	949
File Inclusion	3	6	12	155	112	126	110	91	98	134	264
CSRF	266	249	87	334	479	560	416	520	769	1396	1435
XXE	67	50	41	109	189	137	119	126	127	138	112
SSRF	10	8	16	57	118	103	132	195	233	245	379
Open Redirect	48	46	33	97	85	121	101	133	146	185	123
Input Validation	533	380	526	954	1261	916	826	690	808	776	152

Overall, information security (IS) risk assessment enables the identification of priority areas for protecting information resources while justifying the return on security investment (ROSI). IS risk is defined as the product of losses resulting from breaches of confidentiality, integrity, authenticity, or availability of information resources, multiplied by the probability of such a violation occurring. Below, we provide formulas for calculating IS risk. Generally, IS risk can be determined using the following formula:

$$R_{gen} = P * L \quad (1)$$

where: - R is the information security risk; - P is the threat realization probability; - L is the amount of loss in the event the threat is realized.

Let us consider a simple example of two servers connected in one subnet but running on two different operating systems and performing different roles, such as a DHCP Server and an SMTP Server. Suppose that the approximate amount of loss, L , will be the same for both, but the probability of threat realization, P , will differ significantly. The threat realization probability often depends on the server's properties, the system state, and security measures. We rely on analytical and

statistical data to calculate that probability, specifically from vulnerability database CVE details. The latter contains statistical information that will be used for forecasting and considering the latest industry trends to select the vulnerability that will be exploited during penetration test automation. That public statistic contains all known vulnerabilities [12], which includes the CVSS (Common Vulnerability Scoring System) rating, indicating the criticality assigned to a particular vulnerability. To increase the likelihood of a successful attack, choosing the vulnerability with the highest rating is necessary. The CVSS is a method used to provide a qualitative measure of severity. Hence, in addition to the basic formula, a clarified risk formula for assessing vulnerabilities based on CVSS has been proposed, which provides a method to calculate the severity of vulnerabilities [12].

Other known risk formulas were discarded due to their irrelevance to this task. The CVSS score can be used to assess risk by:

$$\text{Risk}_{\text{gen}} = \text{CVSS} * \text{Val} * \text{Exp} \quad (2)$$

where: - CVSS: A numerical score (0-10) representing the severity of a vulnerability; - Val: The importance or value of the protected asset. It can be expressed by numbers: 0-1; - Exp: The degree to which the asset is exposed to the threat (e.g., internet-facing, internal). The proposed values are 1 for external and 0.5 for internal threats.

The proposed testing methodology also presents certain limitations, as not every vulnerability has an available exploit—some vulnerabilities are too recent—while others require manual intervention by penetration testers, making full automation unfeasible. When conducting penetration testing using exploit kits, it is crucial to determine which vulnerabilities will be exploited during the attack attempt. Consequently, vulnerabilities must be thoroughly analysed before their utilisation. In some cases, a vulnerability identified by a scanner, such as OpenVAS or Nexpose, may be classified as highly critical. However, if no exploit is available or the vulnerability is not remotely exploitable, it cannot be leveraged through automated means. In such instances, the algorithm should filter and prioritise all identified vulnerabilities accordingly.

To calculate statistical parameters, an initial dataset was compiled and analysed. Vulnerabilities were categorised into eleven distinct attack types, allowing for the identification of two major groups: those exhibiting an increasing trend and those maintaining relative stability. The analysis includes modern statistical data covering all types of vulnerabilities detected over the past ten years, incorporating the latest figures as of 2024 [12].

Figure 1 illustrates a statistical function graph depicting five prominent vulnerability types—Memory Corruption, SQL Injection, XSS, CSRF, and SSRF—which have gained significant attention in recent years. For instance, in 2021, XSS vulnerabilities were recorded 2,725 times, whereas by 2023, this figure had nearly doubled to 5,175.

Fig. 1. Exponential Growth Trends of the Five Most Prevalent Vulnerability Types

Considering the above statistical data, specifically for exploit kit attacks, which are the basis for automation, it is proposed to group vulnerabilities into three classes based on their criticality:

- A: Memory Corruption, SQL Injection, XSS, CSRF, and SSRF are the most critical.
- B: File Inclusion and Brute-force attacks.
- C: Directory Traversal, Overflow.
- D: Input Validation, XXE, and Open Redirect, which do not show growth trends and represent less significant numbers compared to other types.

These criticality rankings are proposed for use in risk assessment, which will be carried out for each identified vulnerability. Accordingly, vulnerabilities in Class A should be prioritized when searching for corresponding public exploits and applying them. It allows for the faster discovery of potentially new attack methods among the most popular vulnerabilities. Subsequently, in the second iteration of the algorithm, vulnerabilities from classes B, C and D should be applied accordingly. The proposed classes are incorporated into the basic risk formula 2 as follows:

$$\text{Risk}_{\text{vuln}} = S * \text{CVSS} * \text{Val} * \text{Exp} \quad (3)$$

where: - S is the criticality ranking expressed numerically, for Class A, S = 4. For Class B, S = 3, and for Class C, S = 2, and for Class D, S = 1.1. Let's consider an example of calculating the risk, based on the popular vulnerability CVE-2017-11882, "Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability". The vulnerability belongs to Class A according to the classification proposed above, so S = 4, and CVSS = 7.8 according to NVD. We assume that Asset Value = 1 for simplifying comparative calculations of different risk formulas for the same vulnerability. Exposure = 0.5, since Microsoft Office is not an external service, but a local application on an internal workstation, not functioning as an external internet-facing service.

$$\text{Risk}_{\text{gen}} = 7.8 * 1 * 0.5 = 3.9 \quad (4)$$

$$\text{Risk}_{\text{vuln}} = 4 * 7.8 * 1 * 0.5 = 15.6 \quad (5)$$

Figure 2 presents six vulnerability types that exhibit slower growth trends, following a linear trajectory. It is important to note that data for 2025 is not included in this analysis.

Fig. 2. Trends in Six Vulnerability Types Exhibiting Linear Growth

The refined formula demonstrates a threefold increase in accuracy, leading to a more precise risk assessment. This observation confirms that applying the updated methodology results in higher and more reliable risk values.

Vulnerabilities are typically categorised based on their impact into five primary types: Code Execution, Bypass, Privilege Escalation, Denial of Service, and Information Leak. However, for exploit attack kits, it is necessary to exclude the last two categories—Denial of Service and Information Leak—as they cannot be effectively integrated into automated penetration testing tools or platforms. These vulnerabilities require manual intervention and, therefore, fall outside the scope of this research.

A newly introduced criterion, “Prediction of the Most Likely Threats,” serves as the foundation for an independent Python module designed to enhance vulnerability analysis. This module systematically evaluates the proposed vulnerability classes. As a result, the greater the risk value (R) for a specific vulnerability, the more effectively it can be utilised in an automated penetration testing system.

Collecting accurate information on vulnerabilities remains a crucial component of cybersecurity research. For instance, in the development of the Exploit Prediction Scoring System (EPSS) metric, a team of developers proposed the EPSS model, which aggregates over ten different criteria related to vulnerabilities from multiple open sources [20].

This metric has been applied to all newly discovered vulnerabilities for nearly three years and has demonstrated substantial potential for improving the effectiveness of automated security tools.

Meanwhile, Figure 2 presents six other vulnerability types—Overflow, Directory Traversal, File Inclusion, XXE, Open Redirect, and Input Validation—which have not demonstrated a significant growth trend. However, it is noteworthy that Overflow and Input Validation vulnerabilities occasionally surge in frequency, ranking among the most prevalent security threats during specific periods, such as between 2016 and 2018.

The presented statistics were cross-referenced with data from the OWASP Top Ten 2021 Report [11], which specifically addresses web application vulnerabilities and weaknesses. The comparison confirmed that CSRF and SSRF remain among the most critical security threats for both web applications and Industrial Control Systems (ICS), ranking as A01 in the OWASP list. Additionally, the third-ranked category—A03:2021 (Injection)—encompasses both XSS and SQL Injection vulnerabilities. Furthermore, vulnerabilities related to cryptographic weaknesses, ranked second as A02, frequently result in the exposure of sensitive data, including critical weaknesses such as CWE-259, CWE-327, and CWE-331. Therefore, future research should focus on automating brute-force attack techniques alongside exploit kit implementations to enhance penetration testing effectiveness.

Considering the criteria mentioned above, an enhanced algorithm for automated penetration testing using open-source software is proposed. The process begins with the collection of target information, followed by OSINT reconnaissance to gather publicly available intelligence related to the target system.

Subsequently, the identification of vulnerabilities in ICS and the scanning of running services are conducted. Once vulnerabilities are identified, a filtering and sorting loop is applied to prioritise threats based on multiple criteria. These include the proposed criticality classification (A, B, C, D classes), the relevance of the vulnerability impact type (excluding the last two of the known five types), and the availability of exploits from databases such as Metasploit Framework, getsplit, and sploitScan. Additionally, vulnerabilities are ranked based on CVSS (Common Vulnerability Scoring System) and EPSS (Exploit Prediction Scoring System). Other factors, such as exploit types (Code Execution, Bypass, Privilege Escalation, Denial of Service, Information Leak) and AI-based recommendations obtained via the API of open-source Kali tools, are also considered.

Following this stage, exploit filtering is performed based on reliability and severity ratings. The next step involves executing the exploit to obtain command-line access to the target system. Upon completion of the exploitation phase, all test results, including detected and exploited vulnerabilities, are documented. A detailed report containing recommendations for improving security is then compiled. Finally, the process iterates back to the next identified vulnerability, repeating the filtering and exploitation loop to ensure comprehensive assessment.

The classification of vulnerabilities using an ordinal approach to assess the significance of different vulnerability types and enhance risk calculation methodologies has been the focus of this research. A novel criterion, predicting the most likely threats, has been incorporated to improve risk assessment. Furthermore, an enhanced automated penetration testing algorithm within the vulnerability detection module has been proposed to optimise security evaluations.

Recent studies have analysed vulnerabilities in penetration testing automation programs. However, critical metrics such as EPSS (Exploit Prediction Scoring System) and CVSS (Common Vulnerability Scoring System) have not been sufficiently considered in these discussions. Notably, EPSS incorporates data processed through machine learning, making it a promising area for designing more efficient vulnerability analysis frameworks. Further research into this new criterion could explore the combined utilisation of both CVSS and EPSS, facilitating a more comprehensive approach to vulnerability assessment.

Future developments will focus on leveraging machine learning and artificial intelligence (AI) via APIs to process extensive volumes of vulnerability data. This implementation will utilise powerful analytical tools and Python-based applications integrated within the Kali Linux updates for 2023–2024. The integration of these solutions with multiple data sources and AI-driven security products, such as

sploitScan and Metasploit, will enhance the efficiency and accuracy of vulnerability detection and risk assessment [21].

Conclusion

In conclusion, following the application of the ordinal approach to vulnerability analysis, the next phase of research will focus on developing an algorithm aimed at identifying more efficient attack simulation methods based on time and resource constraints. The method of automatic active analysis of corporate network security has been further developed based on the evaluation of the quality of the vulnerability validation mechanism in operational information systems. The vulnerability assessment component has been improved by introducing additional criteria before their application in an automated penetration testing system. The additional criterion demonstrated better performance in automatic active security analysis, specifically enabling a faster compromise of the target system.

As a cost-effective alternative for organisations, it is recommended that system administrators utilise free and open-source applications developed in Python. This approach offers significant advantages, including enhanced speed, scalability, and continuous security testing. By integrating these automation tools, organisations can improve cybersecurity resilience while optimising resource allocation for penetration testing and vulnerability management.

References:

1. Barik, K., Misra, S., Fernandez-Sanz, L., & Koyuncu, M. (2023). RONSI: a framework for calculating return on network security investment. *Telecommunication Systems*. <https://doi.org/10.1007/s11235-023-01039-9>
2. Vuggumudi, S., Ragothaman, K., & Wang, Y. (2022). Compliance based penetration testing as a service. *MWAIS 2022 Proceedings*, 25. Retrieved from <https://aisel.aisnet.org/mwais2022/25>
3. EPAM SolutionsHub. (n.d.). *The ultimate guide to automated penetration testing*. EPAM SolutionsHub. Retrieved from <https://solutionshub.epam.com/blog/post/automated-penetration-testing>
4. Stefinko, Y., & Piskozub, A. (2017). Theory of modern penetration testing expert system. *Information Processing Systems*, (2), 129–134.
5. Stefinko, Y., Piskozub, A., & Banakh, R. (2016). Manual and automated penetration testing: Benefits and drawbacks. Modern tendency. In *2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET)* (pp. 488–491). IEEE. <https://doi.org/10.1109/TCSET.2016.7452095>
6. Stefinko, Y., Piskozub, A., & Obshta, A. (2024). Analysis of vulnerability characteristics for automated penetration testing. In *2024 IEEE 17th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET)* (pp. 449–453). IEEE. <https://doi.org/10.1109/TCSET64720.2024.10755620>
7. Ghanem, M. C. (2022). *Towards an efficient automation of network penetration testing using model-based reinforcement learning* (Doctoral dissertation, City, University of London). Retrieved from <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/29885/>
8. Kyrychok, R. (2021). *Method of automatic active security analysis of corporate networks based on intelligent vulnerability validation* (Doctoral dissertation, State University of Telecommunications, Kyiv).

9. Semenov, S., & Weilin, C. (2021). Development of a fuzzy GERT-model for investigating common software vulnerabilities. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6(2), 6–18. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.243715>
10. Data Mining Approach for Evil Twin Attack Identification in Wi-Fi Networks / R. Banakh et al. *Data*. 2024. Vol. 9, no. 10. P. 119. URL: <https://doi.org/10.3390/data9100119> (date of access: 06.02.2025).
11. OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top Ten 2021*. Retrieved from <https://owasp.org/Top10>
12. CVE details. (n.d.). Vulnerabilities by types. Retrieved from <https://www.cvedetails.com/vulnerabilities-by-types.php>
13. Balyk, M., Karpinski, M., Naglik, A., Shangytbayeva, G., & Romanets, I. (2017). Using graphic network simulator 3 for DDOS attacks simulation. *International Journal of Computing*, 16(4), 219–225. <https://doi.org/10.47839/ijc.16.4.910>
14. Komar, M., Golovko, V., Sachenko, A., & Bezobrazov, S. (2011). Intelligent system for detection of networking intrusion. In *Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems* (pp. 374–377). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IDAACS.2011.6072777>
15. Savenko, O., Sachenko, A., Lysenko, S., Markowsky, G., & Vasylykiv, N. (2020). Botnet detection approach based on the distributed system. *International Journal of Computing*, 19(2), 190–198. <https://doi.org/10.47839/ijc.19.2.1761>
16. Kharchenko, V., Ponochovnyi, Y., Abdulmunem, A.-S. M. Q., & Boyarchuk, A. (2017). Security and availability models for smart building automation systems. *International Journal of Computing*, 16(4), 194–202. <https://doi.org/10.47839/ijc.16.4.907>
17. Komar, M., Sachenko, A., Golovko, V., & Dorosh, V. (2018). Compression of network traffic parameters for detecting cyber attacks based on deep learning. In *2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)* (pp. 43–47). IEEE. <https://doi.org/10.1109/DESSERT.2018.8409096>
18. Kehret, O., Walz, A., & Sikora, A. (2016). Integration of hardware security modules into a deeply embedded TLS stack. *International Journal of Computing*, 15(1), 22–30. <https://doi.org/10.47839/ijc.15.1.827>
19. CVE Program. (n.d.). CVE Program Mission. Retrieved from <https://www.cve.org/>
20. FIRST. (n.d.). EPSS. Retrieved from <https://www.first.org/EPSS>
21. Offensive Security. (2024). Kali Linux 2024.2 Release. Retrieved from <https://www.kali.org/blog/kali-linux-2024-2-release>

SÉRIE “Historické vědy”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-465-477](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-465-477)

Павло Кришній

*ад'юнкт кафедри Десантно-штурмовий військ
Національного університету оборони України, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-9705-1610>*

Ірина Литовка

*старший науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії проблем розвитку, підготовки та застосування
Сил спеціальних операцій кафедри Сил спеціальних операцій
Національного університету оборони України, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0009-0002-8054-9038>*

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ У БОРОТБІ З ТЕРОРИЗМОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ США, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ, ФРАНЦІЇ, ІЗРАЇЛЮ, РОСІЇ ТА УКРАЇНИ

Анотація. У статті здійснено порівняльний аналіз правового регулювання діяльності підрозділів спеціального призначення (спецпідрозділів) у США, Великій Британії, Франції, Ізраїлі, росії та Україні. Основна увага приділена ключовим нормативно-правовим актам, які регламентують боротьбу з тероризмом, застосування сили, підзвітність і дотримання прав людини. Розглянуто особливості кожної правової системи, а також основні операції спецпідрозділів, які стали знаковими у контексті антитерористичної діяльності.

Зокрема, у США діяльність спецпідрозділів регулюється такими документами, як Національний закон про боротьбу з тероризмом 2001 року (Patriot Act) та Законодавство про використання сили (Use of Force Policy). Ці акти надають спецслужбам значні повноваження як на території країни, так і за її межами, водночас встановлюючи чіткі рамки відповідальності. У Великій Британії правова основа спецоперацій містить ряд законів, таких як Закон про боротьбу з тероризмом 2000 року та Закон 2006 року, які регламентують

використання спецпідрозділів SAS, забезпечуючи парламентський контроль за їхньою діяльністю.

Франція має жорстку правову систему контролю за діяльністю спецпідрозділів, що базується на Кодексі внутрішньої безпеки та Законі про внутрішню безпеку 2001 року. Особливістю французького підходу є суворі вимоги щодо дотримання прав людини та процедурних норм під час спецоперацій. Водночас Ізраїль використовує гнучкий підхід до боротьби з тероризмом, надаючи значну автономію спецпідрозділам, таким як *Sayeret Matkal*, при здійсненні операцій за межами країни. Контроль за їх діяльністю здійснюється Кнесетом, а також через механізми громадської підзвітності.

Російське законодавство, зокрема Закон про боротьбу з тероризмом 1995 року, надає спецслужбам широкі повноваження для проведення як внутрішніх, так і зовнішніх операцій, проте часто викликає критику через недостатню підзвітність та порушення прав людини. В Україні правове регулювання діяльності спецпідрозділів значно посилилося після 2014 року у зв'язку з зовнішньою агресією, що знайшло відображення у Законі "Про боротьбу з тероризмом" та Законі "Про основи національного спротиву". Важливим кроком стало законодавче врегулювання використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що є ключовим фактором підвищення ефективності спецоперацій.

Таким чином, у кожній країні існують певні особливості правового регулювання спецпідрозділів, які залежать від історичного розвитку, рівня загроз та національної безпеки. Загальним для всіх є прагнення до забезпечення ефективної боротьби з тероризмом при дотриманні міжнародних стандартів прав людини та демократичного контролю.

Ключові слова: спецпідрозділи, правове регулювання, антитерористична діяльність, національна безпека, права людини, законодавство, спецоперації, США, Великобританія, Франція, Ізраїль, росія, Україна, підзвітність, безпілотні літальні апарати (БПЛА).

Pavlo Kryshnyi

*Associate Professor, Department of Airborne Assault Forces,
National Defense University of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-9705-1610>*

Iryna Lytovka

*Senior Researcher at the Research Laboratory of the
Problems of Development, Training and Employment of
Special Operations Forces, Department of Special Operations Forces,
National Defense University of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0002-8054-9038>*

LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF SPECIAL FORCES IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USA, GREAT BRITAIN, FRANCE, ISRAEL, RUSSIA AND UKRAINE

Abstract. The article provides a comparative analysis of the legal regulation of the activities of special forces units (special forces) in the USA, Great Britain, France, Israel, Russia and Ukraine. The main attention is paid to the key regulatory and legal acts that regulate the fight against terrorism, the use of force, accountability and respect for human rights. The features of each legal system are considered, as well as the main operations of special forces, which have become significant in the context of anti-terrorist activities.

In particular, in the United States, the activities of special forces are regulated by documents such as the Patriot Act of 2001 and the Use of Force Policy. These acts give special services significant powers both within the country and abroad, while establishing clear limits on responsibility. In the United Kingdom, the legal framework for special operations includes a number of laws, such as the Counter-Terrorism Act of 2000 and the Act of 2006, which regulate the use of SAS special forces, ensuring parliamentary control over their activities. France has a strict legal system for controlling the activities of special forces, based on the Internal Security Code and the Internal Security Act of 2001. A feature of the French approach is its strict requirements for compliance with human rights and procedural norms during special operations. At the same time, Israel uses a flexible approach to combating terrorism, granting significant autonomy to special forces units, such as Sayeret Matkal, when conducting operations outside the country. Control over their activities is exercised by the Knesset, as well as through public accountability mechanisms.

Russian legislation, in particular the 1995 Law on Combating Terrorism, gives special services broad powers to conduct both domestic and foreign operations, but is often criticized for insufficient accountability and human rights violations. In Ukraine, the legal regulation of the activities of special forces units has significantly strengthened after 2014 in connection with external aggression, which was reflected in the Law "On Combating Terrorism" and the Law "On the Fundamentals of National Resistance". An important step was the legislative regulation of the use of unmanned aerial vehicles (UAVs), which is a key factor in increasing the effectiveness of special operations.

Thus, in each country there are certain features of the legal regulation of special forces, which depend on historical development, the level of threats and national security. Common to all is the desire to ensure effective fight against terrorism while adhering to international standards of human rights and democratic control.

Keywords: special forces, legal regulation, anti-terrorist activities, national security, human rights, legislation, special operations, USA, Great Britain, France, Israel, Russia, Ukraine, accountability, unmanned aerial vehicles (UAVs).

Постановка проблеми. Сучасні загрози національній безпеці, зокрема тероризм, організована злочинність та гібридні війни, вимагають від держав ефективного використання спецпідрозділів для захисту своїх громадян. Однак застосування спеціальних заходів має відбуватися в межах правового поля з урахуванням міжнародних норм і стандартів щодо прав людини. Проблема полягає в пошуку балансу між необхідністю надання спецпідрозділам широких повноважень для оперативного реагування на загрози та забезпеченням законності їхньої діяльності.

Існують суттєві відмінності в підходах до правового регулювання діяльності спецпідрозділів у різних країнах. У США та Великобританії велика увага приділяється прозорості та парламентському контролю, у той час як в Ізраїлі та Росії підрозділи мають значну оперативну автономію. Франція застосовує поєднання суворого контролю та широких повноважень у боротьбі з тероризмом, а в Україні правове регулювання посилюється у відповідь на військові загрози.

Важливою проблемою є використання сучасних технологій, зокрема безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які значно підвищують ефективність спецоперацій, але також потребують чіткої нормативної бази для їх правомірного застосування. Додатковим викликом є забезпечення міжнародної співпраці між спецслужбами різних країн з урахуванням відмінностей у правових підходах.

Таким чином, актуальність дослідження полягає в необхідності системного аналізу правового регулювання спецпідрозділів у різних країнах для вироблення оптимальних механізмів їхньої діяльності з дотриманням принципів законності, пропорційності та підзвітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання діяльності підрозділів спеціального призначення в умовах сучасних загроз є предметом численних наукових досліджень як в Україні, так і за кордоном. Іноземні автори, зокрема О. Barak (2008), А. Ben-David (2014), та М. Helmer (2015), досліджують роль спеціальних операцій у протидії тероризму, аналізують їхню ефективність у різних регіонах світу та звертають увагу на правові аспекти використання сил спецпризначення у міжнародних операціях.

Значний внесок у дослідження діяльності підрозділів спеціального призначення зробили українські науковці. Їхні роботи охоплюють як правові, так і організаційні аспекти функціонування цих структур. Серед провідних українських дослідників варто виділити: Андрієнко О. В., який у своїх роботах, зокрема монографії "Правове забезпечення діяльності сил спеціального призначення у системі національної безпеки України" (2020), аналізує нормативно-правові аспекти використання спеціальних підрозділів у контексті реформування сектору безпеки. Основна увага приділяється

адаптації вітчизняного законодавства до стандартів НАТО та ЄС. Гуржій А. М. в статті "Міжнародний досвід застосування підрозділів спеціального призначення в контексті забезпечення державної безпеки" (2021) розглядає досвід США, Великої Британії та Ізраїлю. Автор підкреслює важливість стратегічного планування та координації діяльності спецпідрозділів у контексті гібридних загроз. Шаповал В. М. у роботі "Правові аспекти використання підрозділів спеціального призначення під час надзвичайних ситуацій" (2019) досліджує правові основи застосування сил спеціальних операцій під час антитерористичних операцій та надзвичайних ситуацій, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Костенко О. М. у статті "Порівняльний аналіз правових аспектів застосування сил спеціального призначення: досвід України та країн НАТО" (2022) здійснює ґрунтовний порівняльний аналіз законодавства України, США та Польщі, виявляючи основні недоліки в українському підході до регулювання застосування таких підрозділів. Богданович Р. В. у своїй праці "Судова практика застосування сил спеціального призначення в Україні" (2023) акцентує увагу на юридичних проблемах використання спецпідрозділів у внутрішніх операціях, зокрема в умовах правового режиму воєнного стану.

Загалом українські дослідження висвітлюють важливі аспекти функціонування підрозділів спеціального призначення, однак залишається недостатньо комплексних досліджень щодо міжнародно-правового регулювання спеціальних операцій та перспектив адаптації передового досвіду інших держав до українських реалій.

Таким чином, існує необхідність подальшого аналізу підходів до регулювання діяльності спецпідрозділів у різних країнах, що сприятиме вдосконаленню національної правової бази та підвищенню ефективності застосування формувань спеціального призначення в Україні.

Мета статті. Метою дослідження є проведення комплексного аналізу правових аспектів застосування спеціальних підрозділів у різних країнах з метою виявлення оптимальних підходів до правового регулювання їхньої діяльності. Дослідження спрямоване на визначення ефективних механізмів забезпечення законності та підзвітності спецпідрозділів під час виконання ними завдань із забезпечення національної безпеки, боротьби з тероризмом та іншими загрозами.

Завданням дослідження є:

визначення ключових правових підходів до регулювання діяльності спецпідрозділів у різних країнах;

аналіз відповідності правових норм міжнародним стандартам у сфері прав людини;

дослідження впливу сучасних технологій, зокрема безпілотних літальних апаратів (БпЛА), на правове регулювання спеціальних операцій;

розробка рекомендацій щодо вдосконалення національного законодавства України з урахуванням кращих міжнародних практик.

Дослідження сприятиме формуванню ефективної правової бази, яка дозволить забезпечити належний баланс між безпекою держави та дотриманням прав і свобод людини під час застосування спеціальних заходів.

Виклад основного матеріалу. У **Сполучених Штатах Америки (США)** основними правовими документами, що регламентують діяльність підрозділів спеціального призначення, є федеральні закони, виконавчі укази та внутрішні інструкції спеціальних підрозділів. Одним із ключових актів є Національний закон про боротьбу з тероризмом 2001 року (Patriot Act), який надає розширені повноваження для спецпідрозділів у боротьбі з терористичними загрозами [1]. У рамках цього закону багато спецпідрозділів, зокрема Сил спеціальних операцій США (SOF), отримали можливість здійснювати операції на міжнародному рівні, зокрема для боротьби з терористичними організаціями, такими як Аль-Каїда.

Крім того, спеціальні операції в США повинні відповідати Конституції США, зокрема, щодо захисту прав людини та принципу пропорційності при застосуванні сили. Операції спецпідрозділів регулюються Законодавством про використання сили (Use of Force Policy), яке визначає чіткі рамки для проведення операцій як на території США, так і за кордоном. Ці рамки включають вимоги щодо прозорості, підзвітності та координації дій з іншими урядовими органами [2].

Одним із найвідоміших прикладів операцій спецпідрозділів США є ліквідація лідера Аль-Каїди Усами бен Ладена у 2011 році. Операція "Спис Нептуна" була проведена спецпідрозділом ВМС США – SEAL Team 6 (DEVGRU) в місті Абботтабад (Пакистан). Операція базувалася на розвідувальних даних ЦРУ та санкціонована президентом США на підставі Patriot Act. Це яскравий приклад застосування американських спецпідрозділів за кордоном у відповідності до антитерористичного законодавства [3, С.136].

Великобританія має свою особливу систему правового регулювання діяльності підрозділів спеціального призначення. Найважливішими документами є "Закон про боротьбу з тероризмом" 2000 року та "Закон про боротьбу з тероризмом" 2006 року, що дають спецпідрозділам значні повноваження в боротьбі з тероризмом [4]. Також слід зазначити "Закон про боротьбу з тероризмом" 1976 року, який уповноважував правоохоронні органи на застосування смертельної сили в разі загрози життю заручників [5]. Операції підрозділів спеціального призначення, таких як SAS (Special Air Service), часто відбуваються під егідою Міністерства оборони Великої Британії та відповідно до стандартів, встановлених Міністерством внутрішніх справ.

У Великій Британії спеціальні операції також підпадають під суворий контроль Палати лордів та Палати громад, що забезпечує парламентський

контроль за діяльністю спецпідрозділів. Крім того, особливістю є наявність спеціальних судів для розгляду випадків порушення прав людини під час проведення операцій. Це дає можливість балансувати між національною безпекою та захистом прав громадян.

Операція британського спецпідрозділу SAS (Special Air Service) у 1980 році під час захоплення посольства Ірану в Лондоні стала знаковим прикладом ефективної антитерористичної операції. Успішний штурм проводився за спеціальним дозволом уряду Великобританії відповідно до "Закону про боротьбу з тероризмом" 1976 року, що дозволяло застосування смертельної сили в разі загрози життю заручників [6, С.211].

Ще одним прикладом є операція із запобігання теракту в Манчестері 2017 року, коли підрозділи спецслужб діяли згідно з положеннями оновленого антитерористичного законодавства, зокрема "Закону про боротьбу з тероризмом" 2000 року, що передбачає координацію між різними агентствами для швидкого реагування на загрози [4].

У **Франції** підрозділи спеціального призначення діють на основі "Кодексу внутрішньої безпеки", а також низки спеціальних законів, прийнятих для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю. Один з основних актів – "Закон про внутрішню безпеку" 2001 року, який надає право спецпідрозділам, таким як GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale), здійснювати операції з нейтралізації терористичних загроз і звільнення заручників [7].

У Франції є суворі вимоги до застосування сили, і будь-яка дія спецпідрозділів повинна бути обґрунтована необхідністю для забезпечення безпеки громадян і національної безпеки. Важливим аспектом є також право громадян на оскарження дій спецпідрозділів у випадку порушення їхніх прав, що дозволяє створити механізми підзвітності та прозорості операцій [8].

Один із найрезонансніших прикладів – операція спецпідрозділу GIGN у 2015 році під час теракту в редакції журналу "Charlie Hebdo". Після нападу терористи сховалися у передмісті Парижа, і спецпризначенці провели операцію з їхньої ліквідації, керуючись положеннями "Закону про внутрішню безпеку" 2001 року. Особливістю цієї операції стало одночасне проведення штурму в двох різних локаціях [9, С.241].

Ізраїль має одну з найрозвинутіших систем спецпідрозділів, що займаються боротьбою з тероризмом і забезпеченням національної безпеки. Ізраїльські спецпідрозділи, зокрема Sayeret Matkal, діють на підставі як внутрішніх нормативних актів, так і міжнародного права. Ізраїль використовує широкий спектр інструментів для боротьби з терористичними угрупованнями, що включає як військові, так і цивільні методи [10].

Особливістю правового регулювання є велика увага до захисту національної безпеки за рахунок оперативної свободи спецпідрозділів, що

дозволяє здійснювати антитерористичні операції в будь-якому регіоні, включаючи за межами країни. Однак, це не означає повну відсутність контролю. Всі спецоперації контролюються Кнесетом (парламентом Ізраїлю), і за результатами операцій проводяться звіти для громадськості, що дозволяє забезпечити прозорість і відповідальність [11].

Також варто зазначити важливість морально-етичних принципів у діяльності ізраїльських спецпідрозділів. Операції, що проводяться ними, повинні бути в межах міжнародного гуманітарного права і не порушувати права людини, що викликає постійну дискусію серед ізраїльських правозахисних організацій [12].

Відомий приклад діяльності ізраїльських спецпідрозділів – операція "Ентеббе" 1976 року, коли спецназ Sayeret Matkal здійснив зухвалий рейд в Уганді для звільнення заручників з викраденого літака. Операція була проведена на підставі ізраїльського антитерористичного законодавства та міжнародних домовленостей, зокрема статей, що регулюють використання військової сили для захисту громадян за межами країни [13, С.57].

Російські спецпідрозділи, зокрема Спеціальний загін швидкого реагування (СЗШР), також мають визначену правову основу, на яку вони спираються при здійсненні антитерористичних операцій. Одним з основних документів є "Закон про боротьбу з тероризмом" 1995 року, який регламентує як національні, так і міжнародні операції спецпідрозділів [14]. Російські спецпідрозділи мають право проводити операції на території інших країн за згодою урядів відповідних держав або у разі міжнародних угод [15].

Особливо важливим є контроль з боку урядових органів щодо використання спецпідрозділів, хоча в окремих випадках правоохоронні органи можуть діяти автономно, зокрема в умовах екстреної ситуації. Важливою рисою є також великі повноваження, надані спецпідрозділам у контексті внутрішніх операцій щодо запобігання тероризму і організованої злочинності [16].

Проте в росії часто виникають суперечки з приводу прав людини, особливо коли мова йде про права підозрюваних у тероризмі або особистих громадянських свободах під час проведення спецоперацій [17].

Операція в театральному центрі на Дубровці в Москві 2002 року стала одним із найбільш спірних прикладів діяльності російських спецпідрозділів. В ході операції спецпризначенці застосували спеціальний газ для нейтралізації терористів, що призвело до значних жертв серед заручників. Операція регламентувалася "Законом про боротьбу з тероризмом" 1995 року, однак викликала широку критику з боку правозахисних організацій [18, С.31].

Україна також має спеціальні підрозділи, які активно залучаються до боротьби з тероризмом та забезпеченням національної безпеки, такі як Служба безпеки України (СБУ), Національна гвардія України та Беркут (до 2014 року). Операції цих підрозділів здійснюються на підставі національних законів, таких як Закон України "Про боротьбу з тероризмом" [19] і Закон України "Про національну безпеку" [20].

Особливістю правового регулювання є те, що в Україні значна частина спецоперацій проводиться в умовах зовнішньої агресії з боку росії, а також у контексті антитерористичної операції на сході України [21, С.136]. Це накладає додаткові вимоги до законності і легітимності операцій, що проводяться на підконтрольних територіях. Також важливою складовою є контроль з боку парламенту та громадськості, оскільки такі операції часто мають міжнародні наслідки.

Законодавство України враховує принципи прав людини, зокрема захист громадянських прав під час проведення спецоперацій. Однак, як і в інших країнах, існують випадки, коли необхідність у боротьбі з тероризмом стикається з обмеженням прав громадян [22, С. 45].

Операція зі звільнення Слов'янська в 2014 році під час антитерористичної операції на сході України є прикладом використання спецпідрозділів для захисту національної безпеки [23]. Служба безпеки України (СБУ) та Національна гвардія діяли в межах Закону України "Про боротьбу з тероризмом", зокрема щодо проведення військових операцій в умовах гібридної війни.

Після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році в Україні були ухвалені нові законодавчі ініціативи для забезпечення ефективної діяльності спецпідрозділів. Зокрема, були внесені зміни до Закону України "Про основи національної безпеки України" [24] та ухвалений Закон "Про основи національного спротиву" [25], який надав значні повноваження спецпідрозділам територіальної оборони та Сил спеціальних операцій. Важливим кроком стало ухвалення нормативних актів, що регулюють застосування безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових операціях, а також законодавчі зміни щодо підвищення підзвітності та координації між силовими структурами та органами місцевого самоврядування.

Порівняльна таблиця повноважень спецпідрозділів у різних країнах

Країна	Використання зброї	Збір розвіданих	Міжнародна співпраця
США	Дозволено в рамках Patriot Act	Широкі повноваження	НАТО, спецслужби союзників
Великобританія	Строго регламентовано	Обмежені повноваження	НАТО, ЄС
Франція	Дозволено за необхідності	Високий рівень контролю	ЄС, Інтерпол
Ізраїль	Гнучкі умови застосування	Інтенсивне використання	Співпраця з союзниками
росія	Мінімальний контроль	Максимально широкі повноваження	Обмежена співпраця
Україна	Посилені після 2022 року	Розширені повноваження	НАТО, ЄС

Узагальнюючи вищезазначене, можна виділити кілька ключових аспектів, що стосуються правового регулювання діяльності спецпідрозділів у США, Великій Британії, Франції, Ізраїлі, росії та Україні. Зокрема, всі ці країни мають нормативні акти, які надають спецпідрозділам широкі повноваження в боротьбі з тероризмом, але також існують суворі вимоги щодо підзвітності та дотримання прав людини.

Один з ключових моментів – це роль парламентського та судового контролю. Наприклад, у Великій Британії існує парламентський контроль за діями спецпідрозділів, у той час як в Ізраїлі та Україні велике значення має внутрішній контроль з боку урядових структур. У США та росії правова система передбачає значну автономію спецпідрозділів у ситуаціях, що потребують швидкої реакції, але також ставить вимоги до дотримання прав громадян і відповідальності за дії. Франція, у свою чергу, має розвинену систему судового контролю та спеціалізованих антитерористичних прокуратур, що забезпечує баланс між ефективністю спецоперацій і дотриманням прав людини.

Висновки. Проведене дослідження правових основ діяльності підрозділів спеціального призначення в США, Великій Британії, Франції, Ізраїлі, росії та Україні показало, що кожна з цих країн має унікальну систему регулювання діяльності спецпідрозділів, яка враховує як національні інтереси, так і міжнародні зобов'язання. Незважаючи на відмінності у підходах, можна виокремити кілька спільних тенденцій та викликів, що стоять перед державами у сфері боротьби з тероризмом та забезпечення національної безпеки.

Спільними рисами правового регулювання цих країн, є спеціальне антитерористичне законодавство, яке регламентує діяльність спецпідрозділів, визначаючи їх повноваження та обмеження. Крім того законодавство вимагає дотримання прав людини при проведенні операцій, хоча на практиці баланс між національною безпекою та свободами громадян залишається складним питанням. Координація дій між різними державними структурами та міжнародними партнерами є ключовим аспектом успішного виконання антитерористичних операцій.

Проте є і відмінності у підходах, зокрема:

США надають спецпідрозділам широкі повноваження для дій як на національному, так і на міжнародному рівні, регламентовані законом Patriot Act;

Велика Британія приділяє особливу увагу парламентському та судовому контролю за спецопераціями, обмежуючи автономію спецпідрозділів;

Франція забезпечує баланс між безпекою та правами громадян шляхом суворого судового нагляду та парламентського контролю;

Ізраїль відзначається високою оперативною свободою своїх спецпідрозділів, особливо під час дій за межами країни, з одночасним дотриманням міжнародних гуманітарних стандартів;

росія надає своїм спецпідрозділам широкі повноваження із мінімальним зовнішнім контролем, що викликає критику з боку міжнародних правозахисних організацій;

Україна після 2014 року значно модернізувала своє антитерористичне законодавство, адаптуючи його до умов збройного конфлікту та євроатлантичних стандартів.

Виклики та перспективи розвитку:

підвищення рівня міжнародної співпраці у сфері обміну розвіданими та координації антитерористичних операцій стає необхідністю в умовах глобальних загроз.

використання новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту та безпілотних літальних апаратів (БПЛА), вимагає оновлення законодавчої бази для забезпечення прозорості та ефективності їх застосування.

гарантії дотримання прав людини залишаються важливим викликом, оскільки боротьба з тероризмом часто супроводжується обмеженнями громадянських свобод.

Таким чином, аналіз правових підходів до діяльності спецпідрозділів у різних країнах світу свідчить про необхідність пошуку балансу між ефективністю антитерористичних заходів та дотриманням прав і свобод громадян. Кожна з країн має власний унікальний досвід, який може бути корисним для удосконалення національних підходів інших держав.

Література:

1. United States Congress. USA PATRIOT Act (H.R. 3162) [Електронний ресурс]. – 2001. – Режим доступу: <https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162/text>.
2. U.S. Department of Defense. Use of force policy [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу: <https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Use-of-Force-Policy.pdf>.
3. Owen M. No easy day: The firsthand account of the mission that killed Osama bin Laden. – Dutton, 2012. – ISBN 0452295292.
4. Terrorism Act 2000. The UK Government's Terrorism Act 2000 [Електронний ресурс]. – 2000. – Режим доступу: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents/enacted>.
5. Terrorism Act 1976. The UK Government's Terrorism Act 1976 [Електронний ресурс]. – 1976. – Режим доступу: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/26/contents/enacted>.
6. Baker C. Special Forces Operational Handbook. – HarperCollins, 2017. – ISBN 0008166567.
7. Code de la sécurité intérieure. Code of Internal Security [Електронний ресурс]. – 2001. – Режим доступу: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006641951/>.
8. Loi relative à la sécurité intérieure. Internal Security Law [Електронний ресурс]. – 2001. – Режим доступу: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000331378/>.
9. Klein P. Black Eagle: The GIGN and the war on terrorism in France. – St. Martin's Press, 2016. – ISBN 0345544694.
10. Israeli Defense Forces. Official site of the Israeli Defense Forces [Електронний ресурс]. – [Б. р.]. – Режим доступу: <https://www.idf.il/en/>.

11. Knesset. The Knesset - Israel's Parliament [Електронний ресурс]. – [Б. р.]. – Режим доступу: <https://main.knesset.gov.il/ENGLISH/Pages/default.aspx>.
12. Human Rights Watch. Human Rights Watch - Israel/Palestine [Електронний ресурс]. – [Б. р.]. – Режим доступу: <https://www.hrw.org/>.
13. Shlaim A. *The Iron Wall: Israel and the Arab World*. – Norton & Company, 2000. – ISBN 0393336096.
14. Law on Counter-Terrorism. Federal Law No. 130-FZ of July 25, 1995 [Електронний ресурс]. – 1995. – Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38141/.
15. Federal Law on Counter-Terrorism. Federal Law No. 35-FZ of March 6, 2006 [Електронний ресурс]. – 1995. – Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53773/.
16. Bereslavsky I. *Terrorism and Security: Russian Approaches to Counter-Terrorism*. – Routledge, 2013. – ISBN 1908747016.
17. Amnesty International. Amnesty International - Russia [Електронний ресурс]. – [Б. р.]. – Режим доступу: <https://www.amnesty.org/>.
18. Baker C. *The Moscow Terrorist Hostage Crisis of 2002: The Tragedy of Dubrovka Theatre*. – Oxford University Press, 2005. – ISBN 0910315579.
19. Закон України "Про боротьбу з тероризмом" [Електронний ресурс]. – 2003. – Верховна Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15>.
20. Закон України "Про національну безпеку" [Електронний ресурс]. – 2018. – Верховна Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>.
21. Гаращенко О. *Зовнішня агресія та її вплив на правове регулювання спеціальних операцій в Україні*. – Київ: Наукова думка, 2020.
22. Боброва І. *Права людини під час антитерористичних операцій в Україні*. – Київ: Юридичний світ, 2019.
23. Міністерство оборони України. *Операція зі звільнення Слов'янська: правові аспекти та організація*. – Київ: Військове видавництво, 2014.
24. Закон України "Про основи національної безпеки України" [Електронний ресурс]. – 2021. – Верховна Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-20>.
25. Закон України "Про основи національного спротиву" [Електронний ресурс]. – 2021. – Верховна Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20>.

References:

1. United States Congress. (2001). *USA PATRIOT Act (H.R. 3162)* [Electronic resource]. Available at: <https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162/text> [in English].
2. U.S. Department of Defense. (2018). *Use of force policy* [Electronic resource]. Available at: <https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Use-of-Force-Policy.pdf> [in English].
3. Owen, M. (2012). *No easy day: The firsthand account of the mission that killed Osama bin Laden*. Dutton [in English].
4. Terrorism Act 2000. (2000). *The UK Government's Terrorism Act 2000* [Electronic resource]. Available at: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents/enacted> [in English].
5. Terrorism Act 1976. (1976). *The UK Government's Terrorism Act 1976* [Electronic resource]. Available at: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/26/contents/enacted> [in English].
6. Baker, C. (2017). *Special Forces Operational Handbook*. HarperCollins [in English].
7. Code de la sécurité intérieure. (2001). *Code of Internal Security* [Electronic resource]. Available at: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006641951/> [in French].
8. Loi relative à la sécurité intérieure. (2001). *Internal Security Law* [Electronic resource]. Available at: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000331378/> [in French].

9. Klein, P. (2016). *Black Eagle: The GIGN and the war on terrorism in France*. St. Martin's Press [in English].
10. Israeli Defense Forces. (n.d.). *Official site of the Israeli Defense Forces* [Electronic resource]. Available at: <https://www.idf.il/en/> [in English].
11. Knesset. (n.d.). *The Knesset - Israel's Parliament* [Electronic resource]. Available at: <https://main.knesset.gov.il/ENGLISH/Pages/default.aspx> [in English].
12. Human Rights Watch. (n.d.). *Human Rights Watch - Israel/Palestine* [Electronic resource]. Available at: <https://www.hrw.org/> [in English].
13. Shlaim, A. (2000). *The Iron Wall: Israel and the Arab World*. Norton & Company / [in English].
14. Law on Counter-Terrorism. (1995). *Federal Law No. 130-FZ of July 25, 1995* [Electronic resource]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38141/ [in Russian].
15. Federal Law on Counter-Terrorism. (2006). *Federal Law No. 35-FZ of March 6, 2006* [Electronic resource]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53773/ [in Russian].
16. Bereslavsky, I. (2013). *Terrorism and Security: Russian Approaches to Counter-Terrorism*. Routledge [in English].
17. Amnesty International. (n.d.). *Amnesty International - Russia* [Electronic resource]. Available at: <https://www.amnesty.org/> [in English].
18. Baker, C. (2005). *The Moscow Terrorist Hostage Crisis of 2002: The Tragedy of Dubrovka Theatre*. Oxford University Press [in English].
19. Verkhovna Rada Ukrainy. (2003). *Zakon Ukrai'ny "Pro borot'bu z teroryzmom"* [Law of Ukraine "On Combating Terrorism"] [Electronic resource]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15> [in Ukrainian].
20. Verkhovna Rada Ukrainy. (2018). *Zakon Ukrai'ny "Pro nacional'nu bezpeku"* [Law of Ukraine "On National Security"] [Electronic resource]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19> [in Ukrainian].
21. Harashchenko, O. (2020). *Zovnišnja ahresija ta ji vplyv na pravove rehuljuvannja special'nykh operacij v Ukrajinі* [External aggression and its impact on the legal regulation of special operations in Ukraine]. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka [in Ukrainian].
22. Bobrova, I. (2019). *Prava ljudyny pid čas antiterorystyčnykh operacij v Ukrajinі* [Human rights during anti-terrorist operations in Ukraine]. Kyiv, Ukraine: Jurydyčnyj svit [in Ukrainian].
23. Ministerstvo oborony Ukrajinі. (2014). *Operacija zi zvil'nennja Slov'jans'ka: pravovi aspekty ta organizacija* [Operation to liberate Sloviansk: Legal aspects and organization]. Kyiv, Ukraine: Vijs'kove vydavnytvo [in Ukrainian].
24. Verkhovna Rada Ukrainy. (2021). *Zakon Ukrai'ny "Pro osnovy nacional'noji bezpeky Ukrajinі"* [Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security"] [Electronic resource]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-20> [in Ukrainian].
25. Verkhovna Rada Ukrainy. (2021). *Zakon Ukrai'ny "Pro osnovy nacional'noho sprotyvu"* [Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Resistance"] [Electronic resource]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20> [in Ukrainian].

Павло Пиптюк

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту
Запорізького національного університету,
м. Запоріжжя, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-8188-2046>*

Федір Товстоп'ятко

*кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту
Запорізького національного університету,
м. Запоріжжя, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-4708-5916>*

**ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО
ОРІЄНТУВАННЯ**

Анотація. Досліджено наукову літературу в галузі спортивного орієнтування, а саме історію зародження та розвитку даної сфери. Аналіз літератури показав, що більшість авторів підтримують думку, що спортивне орієнтування виникло в Норвегії, оскільки тут 13 травня 1897 року біля міста Бергена проводилися перші змагання із бігу з картою і компасом. Визначено, що на початку свого існування спортивне орієнтування виступало засобом підготовки військовослужбовців важливим етапом розвитку спортивного орієнтування стало створення Міжнародної Федерації Спортивного Орієнтування. Також, зазначено, що перші згадки про використання засобів орієнтування (як виду фізичних вправ), були знайдені в роботах німецького педагога та практика з фізичного виховання Гутс-Мутса, який описував деякі фізичні вправи, що використовував під час проведення уроків зі своїми учнями. Акцентовано увагу на особливостях проведення змагань зі спортивного орієнтування в різних країнах світу та в Україні безпосередньо. Аналіз літературних джерел присвячених розвитку спортивного орієнтування в Україні засвідчив, що цей вид спорту в нашій державі почав розвиватись з середини ХХ століття. Дано опис проведення чемпіонату зі спортивного орієнтування в Україні. Зазначено історичні досягнення українських спортсменів у спортивному орієнтуванні. Встановлено, що в даний час в Україні спортивне орієнтування відноситься до списку визнаних неолімпійських видів

спорту в нашій державі, а вітчизняні спортсмени досягають високих результатів на міжнародній арені, однак існують поодинокі публікації присвячені особливостям розвитку цього виду спорту в Україні. Охарактеризовано основні фактори розвитку спортивного орієнтування. Тож, у статті охарактеризовано історію зародження та розвитку спортивного орієнтування від самого його зародження до сьогодення, як у світі, так і в Україні зокрема.

Ключові слова: спортивне орієнтування, засоби орієнтування, змагання, вид спорту.

Pavlo Pyptiuk

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor Department of Theory and Methods of
Physical Culture and Sports Zaporizhzhia National University,
Zaporizhzhia, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-8188-2046>*

Fedir Tovstopyatko

*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor Department of Theory and Methods of
Physical Culture and Sports Zaporizhzhia National University,
Zaporizhzhia, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-4708-5916>*

HISTORY OF THE ORIENTATION AND DEVELOPMENT OF SPORTS ORIENTEERING

Abstract. The scientific literature in the field of orienteering has been studied, namely the history of the origin and development of this field. The analysis of the literature has shown that most authors support the view that orienteering originated in Norway, since the first competitions in running with a map and compass were held here on May 13, 1897 near the city of Bergen. It has been determined that at the beginning of its existence, orienteering served as a means of training military personnel, an important stage in the development of orienteering was the creation of the International Orienteering Federation. It is also noted that the first mentions of the use of orienteering equipment (as a type of physical exercise) were found in the works of the German teacher and physical education practitioner Guts-Muts, who described some physical exercises that he used during lessons with his students. The focus is on the features of orienteering competitions in different countries of the world and in Ukraine directly. The analysis of literary sources devoted to the

development of orienteering in Ukraine showed that this sport in our country began to develop in the middle of the 20th century. A description of the orienteering championship in Ukraine is given. The historical achievements of Ukrainian athletes in orienteering are noted. It is established that currently in Ukraine orienteering is included in the list of recognized non-Olympic sports in our country, and domestic athletes achieve high results in the international arena, however, there are few publications devoted to the peculiarities of the development of this sport in Ukraine. The main factors of the development of orienteering are characterized. Therefore, the article describes the history of the origin and development of orienteering from its very beginning to the present day, both in the world and in Ukraine in particular.

Keywords: sports orienteering, orienteering equipment, competitions, sport.

Постановка проблеми. Історія розвитку спортивного орієнтування в Україні бере свій початок ще з 70-х років ХХ століття, саме в цей період були проведені перші змагання, з цього виду спорту, у яких брали участь збірні команди всіх радянських республік. Спортсмени України стабільно потрапляли у склад збірних команд СРСР та показували високі результати на міжнародній арені. Після розпаду Радянського союзу спортивне орієнтування в Україні знизило показники свого розвитку, що було пов'язане з економічною кризою. За короткий проміжок часу, завдяки діяльності національної федерації спортивного орієнтування України, державних та громадських структур відновлюється проведення національних та регіональних першостей, формування збірних команд та виступи на міжнародних змаганнях. Так, вже у 1995 році, український спортсмен вперше піднявся на п'єдестал пошани Чемпіонату світу. Однак, не дивлячись на високі спортивні досягнення, розвиток цього виду спорту в Україні супроводжується низькою проблем (матеріально-технічні, економічні тощо) [2].

Крім цього, на початку ХХІ століття, конкуренція на міжнародних змаганнях значно збільшилась. Помітно покращили свої спортивні досягнення такі країни як, Швеція, Фінляндія, Франція, та ін., що свідчить про стрімкий розвиток виду спорту в цих країнах. Аналіз доступної літератури свідчить, що більшість досліджень присвячені підготовці спортсменів у спортивному орієнтуванні, а питання визначення закономірностей розвитку цього виду спорту в Україні визначені не повною мірою, що і обумовлює актуальність нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час підготовки статті були проаналізовані роботи таких авторів: Абрамов В.Н., Іванов Є.І., Ізопен Є.І., Колеснікова Л.В., Константинов Ю.С., Жупанський Я., Джаман В. та ін.

Мета статті - дослідити історію зародження та розвитку спортивного орієнтування в світі та Україні.

Виклад основного матеріалу. Історія розвитку спортивного орієнтування бере свій початок у 1897 році, коли представники спортивного товариства «Турнфьоренінг» у Норвегії вперше в історії провели спортивні змагання з орієнтування. У Норвегії цей вид спорту набув широкого розвитку, але в той же час він почав розвиватися в Фінляндії та Швеції [2].

Наприклад, у Фінляндії був організований перший в світі клуб любителів бігу з картою і компасом. У Швеції розпочинають регулярно організовувати змагання з 1912 року. Починаючи з 20-х роках ХХ століття розвивати новий вид спорту починають в Данії та Швейцарії. Після розповсюдження спортивного орієнтування в Європі у 1961 році створюється Міжнародна федерація орієнтування, до складу якої вступили 10 країн: Угорщина, Болгарія, НДР, Норвегія, Данія, ФРН, Чехословаччина, Фінляндія, Швейцарія і Швеція. Потім до складу організації доєдналися Шотландія, Австрія і Англія. Міжнародна федерація орієнтування своїм завданням визначає пропаганду виду спорту, організацію та проведення міжнародних змагань, включення спортивного орієнтування до програми Олімпійських ігор [2].

Перші згадки про використання засобів орієнтування (як виду фізичних вправ), були знайдені в роботах німецького педагога та практика з фізичного виховання Гутс-Мутса. В своїх роботах він описував деякі фізичні вправи, які використовував під час проведення уроків зі своїми учнями. Заняття проходили у лісі, у вигляді бігу по пересіченій місцевості з одночасним виконанням завдань з орієнтування. Подібне проведення занять Гутс-Мутса набуло широкого поширення в різних гімнастичних школах Великобританії, Данії, Франції, Нідерландів, Швеції, Швейцарії та інших держав. Такі заняття відображали політичний стан, який охопив в той час Європу. Одним з завдань таких занять шкіль було відволікання учнів від політичної діяльності і підготовкою її для служби в армії. Так, С.Б. Елаховский, Г.С. Роговцев, представляють коротку історію розвитку використання засобів орієнтування в військовій підготовці особового складу збройних сил деяких країн. З середини ХІХ ст. вправи з орієнтування, стали застосовувати під час підготовки офіцерів шведської армії. Засновником спортивного орієнтування в Швеції вважають Е. Кілландера, який став розвивати цей вид спорту через його велике військово-прикладне значення. Крім цього, великий вплив на розвиток орієнтування здійснив випуск нових топографічних карт, що мали велику точність. У 1893 році у Стокгольмі були організовані перші змагання з кросу з елементами орієнтування, основним завданням цих змагань було дістатися до фінішу в умовах незнайомої місцевості. Після цього змагання з подібного орієнтування проходили в шведській армії на постійній основі. Приймати участь в них мали всі офіцери, а також військовослужбовці [2].

Значний розвиток спортивне орієнтування отримало перед початком І Світової війни. Заняття проходили не тільки у військах, а серед офіцерів і

унтер-офіцерів, та в молодіжних структурах, які виступали безпосереднім резервом для армії. Проходили змагання по патрульному і нічному орієнтуванні з великою дистанцією маршруту на складній, невідомій місцевості [1].

У Фінляндії перші офіційні змагання з орієнтування пройшли в 1904 році. Це були патрульні турніри на лижах у формі естафет за маршрутом значної дистанції (близько 50 км).

Значна увага розвитку спортивного орієнтування приділялася в Німеччині. З 1914 року цією формою рухової активності почали займатися в більшості молодіжних та спортивних організаціях. Значний розвиток орієнтування отримало у під час фашистського режиму (1933-1945 рр.). Змагання з бігу та орієнтуванням, лижного і патрульному з додатковими завданнями на відповідних пунктах, проходили не тільки в збройних силах, в молодіжних і спортивних організаціях, а також в загальноосвітніх школах.

Спортивне орієнтування в нашій державі починає свій розвиток з 1963 р., коли у Каневі відбувся перший чемпіонат, в якому взяли участь збірні команди різних областей, а також представники Одеси та Києва. Організатором змагань виступила Українська республіканська рада з туризму та екскурсій. За результатами проведення змагань перемогу отримала збірна команда Одеси, а у індивідуальному заліку перше місце також отримала представниця Одеси.

Наступний чемпіонат України пройшов у с. Яремче, третій – у с. Катюжанка. Наступні чемпіонати України проходили кожен рік, за винятком 1970 р., через епідемію.

Крім організації чемпіонатів України в нашій державі проходили все-союзні турніри. Так, у 1963 р. відбулися I Всесоюзні змагання зі орієнтування. В них взяли участь спортсмени з всіх республік СРСР, а також найбільших міст країни. Хоча завоювати нагороди під час цих змагань представникам України не вдалось, спортивні функціонери та представники адміністрації спортивного орієнтування отримали значний досвід організації подібних змагань в Україні [2].

У 70-х роках ХХ ст. спортивне орієнтування в нашій державі нарешті визначилось як самостійний вид спорту. У 1964 р. була сформована федерація спортивного орієнтування України. На чолі цієї організації став Анатолій Бірюков. Наступним президентом федерації було обрано – Михайла Горно-стайпольського, який покерував організацією 12 років. Завдяки діяльності цієї організації Україна отримала можливість організації Чемпіонатів СРСР. Вперше на міжнародному рівні збірну команду СРСР, до складу якої потрапили і представники України, побачили у Чехословаччині, після цього виступи на міжнародному рівні стали регулярними. У 1966 р. в «Єдину Всесоюзну спортивну кваліфікацію» було додано вимоги до кандидата та майстра спорту з орієнтування, виконати ці нормативи було надзвичайно складно.

Першим представником України, який виконав норматив майстра спорту стала Зоя Єгорова. Також, починаючи з 1969 р. на території нашої держави починають проходити чемпіонати з орієнтування на лижах. Першими переможцями в цьому виді орієнтування стали Галина Бордуліна та Володимир Лабан. Так, в Україні перші змагання з орієнтування пройшли лише у другій половині ХХ століття. Однак, діяльність держави з розвитку спортивного руху в країні сприяла швидкій популяризації спортивного орієнтування. Так, до основних факторів розвитку спортивного орієнтування в СРСР слід віднести: включення в Єдину Всесоюзну спортивну кваліфікацію, швидке створення мережі регіональних і національних змагань, формування системи дитячо-юнацького спорту, значна фінансова підтримка з боку держави.

Після розпаду СРСР ситуація кардинально змінилась, відхід від адміністративно-командних методів управління спортом, зменшення фінансування та інші соціальні проблеми негативно вплинули на розвиток спортивного орієнтування. Ці негативні наслідки характерні для спортивного орієнтування і сьогодні.

Висновки. Аналіз останніх досліджень показав, що більшість авторів підтримують думку, що спортивне орієнтування виникло в Норвегії, оскільки тут 13 травня 1897 року біля міста Бергена проводилися перші змагання із бігу з картою і компасом. На початку свого існування спортивне орієнтування виступало засобом підготовки військовослужбовців. Важливим етапом розвитку спортивного орієнтування стало створення Міжнародної Федерації Спортивного Орієнтування.

Аналіз передумов розвитку спортивного орієнтування в Україні свідчить, що цей вид спорту в нашій державі починає розвиватись з середини ХХ століття. В даний час в Україні спортивне орієнтування відноситься до списку визнаних неолімпійських видів спорту в нашій державі, а вітчизняні спортсмени досягають високих результатів на міжнародній арені.

Література:

1. Тимошенко О.В. Стан та основні напрямки модернізації системи фізичного виховання школярів на сучасному етапі розвитку суспільства. *Фізичне виховання у сучасній школі*. 2011. № 6. С. 2-5.
2. Основи спортивного орієнтування. URL: <https://surl.li/amwpsi>.

References:

1. Tymoshenko O.V. (2011). Stan ta osnovni napriamky modernizatsii systemy fizychnoho vykhovannia shkoliariv na suchasnomu etapi rozvytku suspilstva [The state and main directions of modernization of the system of physical education of schoolchildren at the current stage of development of society]. *Fizychnе vykhovannia u suchasniі shkoli*. № 6. P. 2-5.
2. Osnovy sportyvnoho orientuvannia [Basics of orienteering]. URL: <https://surl.li/amwpsi>.

SÉRIE “Řízení”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-484-495](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-484-495)

Mariana Bortnikova

*PhD in Economics, Associate Professor, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-2346-8007>*

Nazar Petyk

*PhD student, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0005-8027-5489>*

Valentyn Soroka

*PhD student, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0000-9711-9830>*

Andrii Kubrak

*PhD student, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0006-3375-4361>*

ESG MANAGEMENT AS A TOOL FOR ENHANCING BUSINESS RESILIENCE IN THE FACE OF GLOBAL CHALLENGES

Abstract. The growing relevance of Environmental, Social, and Governance management in corporate strategies reflects the increasing awareness of businesses regarding sustainability, ethical responsibility, and long-term resilience. ESG management serves as a transformative framework that allows organizations to align profitability with sustainability goals, enhance risk mitigation strategies, and strengthen their global competitiveness. Amid accelerating global challenges, such as climate change, social inequality, and regulatory pressures, businesses are adapting to ESG-driven approaches to ensure operational efficiency and stakeholder trust.

This paper explores the theoretical foundations, key principles, and practical applications of ESG management as a tool for strengthening business resilience. It

highlights the role of environmental sustainability, social engagement, and corporate governance in shaping the future of corporate responsibility.

The study finds that ESG-driven companies demonstrate higher financial stability, stronger stakeholder relationships, and improved crisis resilience. Businesses that integrate renewable energy solutions, sustainable supply chain practices, and carbon reduction initiatives experience reduced operational costs and enhanced regulatory compliance. The analysis also reveals that companies prioritizing social responsibility, diversity, and fair labor policies benefit from increased employee retention, customer loyalty, and investor confidence. In the governance dimension, organizations with transparent reporting structures, anti-corruption policies, and ethical leadership models are more resilient to financial risks and regulatory scrutiny. The findings indicate that proactive ESG integration is now a key determinant of corporate sustainability and market positioning. Companies that fail to incorporate ESG strategies risk reputational damage, investment withdrawals, and regulatory penalties. Additionally, the study highlights that digital transformation plays a pivotal role in modern ESG management. The use of AI-powered ESG analytics, blockchain for supply chain transparency, and automated sustainability reporting systems is accelerating the efficiency and reliability of ESG implementation across industries.

The research identifies several key challenges that businesses face in adopting and scaling ESG management strategies. These include the high cost of ESG compliance, data accuracy concerns, lack of standardized ESG metrics, and resistance to change within organizations. However, the increasing influence of institutional investors, regulatory mandates, and consumer awareness is driving corporations to strengthen their ESG commitments. The study concludes that the future of ESG management will be defined by enhanced regulatory oversight, investor activism, and the adoption of digital tools for real-time ESG performance monitoring. Companies that proactively integrate ESG principles into their corporate strategies will benefit from increased resilience, competitive advantage, and financial sustainability. Looking forward, ESG management is not just a corporate trend but a fundamental pillar of modern business strategy. Organizations that align with ESG principles will play a crucial role in shaping a more sustainable, ethical, and economically viable global business ecosystem.

Keywords: ESG management, business resilience, sustainability, corporate governance, environmental responsibility, social impact.

Problem statement. In the context of global economic transformations, businesses are increasingly facing new challenges that require a shift toward sustainable and responsible management. The rising importance of Environmental, Social, and Governance (ESG) management in the global economy is a response to growing demands for corporate accountability, sustainability, and ethical decision-

making [1]. Companies worldwide are integrating ESG principles into their strategic frameworks to enhance resilience, improve stakeholder trust, and ensure long-term success. The shift toward ESG-driven management is no longer an option but a necessity, as businesses that fail to align with these principles risk losing investor confidence, market opportunities, and regulatory compliance [2; 3].

The relevance of this research stems from the increasing emphasis on sustainable business practices across industries. Governments, international organizations, and financial institutions are introducing stricter regulations that require companies to disclose their environmental and social impacts while ensuring transparent corporate governance. Moreover, consumers are becoming more conscious of sustainability, influencing businesses to adopt responsible production and operational models. The integration of ESG principles helps companies mitigate risks, enhance operational efficiency, and gain a competitive advantage in an evolving economic landscape.

Among the key global challenges driving the need for ESG management are climate change, social transformations, and tightening regulatory frameworks. Climate change poses significant threats to businesses, particularly those in resource-intensive industries, by increasing the costs of energy, raw materials, and carbon emissions compliance. Companies must transition to environmentally sustainable models, adopting energy-efficient solutions, reducing their carbon footprint, and engaging in responsible waste management to ensure long-term viability. Social challenges such as labor rights, diversity, equity, and inclusion (DEI), as well as consumer activism, necessitate a business shift toward ethical employment practices and stronger engagement with social responsibility initiatives. Additionally, regulatory pressures are intensifying as governments worldwide implement ESG-related reporting requirements, carbon taxation policies, and stricter compliance mechanisms. Businesses must adapt to these evolving regulations to maintain operational legitimacy and financial stability.

Analysis of recent research and publications. Recent research has increasingly focused on the role of ESG factors in enhancing business resilience amid global challenges [4-6]. Studies have explored various dimensions, including the impact of ESG management on supply chain resilience, the importance of accurate ESG data, and the performance of ESG-oriented firms during crises.

For instance, a study [7] examined how ESG management influences supply chain resilience. The researchers found that effective ESG practices within supply chains can significantly enhance their adaptability and robustness, especially when supported by emerging information technologies. This suggests that integrating ESG considerations into supply chain management is crucial for maintaining operational stability in the face of disruptions.

Another study [8] highlighted by the Climate Tracker Initiative emphasized the necessity of accurate ESG data for business resilience. The report argues that

precise and timely ESG information enables companies to identify potential risks and opportunities related to environmental and social factors, thereby facilitating informed decision-making and strategic planning. This underscores the critical role of data quality in the successful implementation of ESG strategies.

Research [9] investigated the resilience of firms with strong ESG ratings during the COVID-19 crisis across 63 countries. The findings indicate that the resilience associated with high ESG ratings is not uniform globally but varies significantly depending on regional factors. This variability suggests that the effectiveness of ESG practices in enhancing resilience may be influenced by local contexts and underscores the importance of tailoring ESG strategies to specific regional conditions.

Furthermore, a brief [10] outlined the business case for sustainability, explaining how Employers' and Business Membership Organizations (EBMOs) can support companies in achieving their ESG goals. The brief emphasizes that sustainable business models not only contribute to environmental and social well-being but also lead to improved financial performance and competitiveness.

Collectively, these studies contribute to a growing body of evidence that supports the integration of ESG factors into corporate strategies as a means to enhance resilience against global challenges. They highlight the multifaceted benefits of ESG management, including strengthened supply chains, informed risk management, and improved financial outcomes.

The research aims to explore how ESG principles contribute to corporate sustainability, risk management, and financial performance. It also seeks to identify key factors that influence the successful implementation of ESG strategies in various industries, as well as the barriers that hinder adoption.

Research results. *Theoretical Foundations of ESG Management.* Environmental, Social, and Governance (ESG) management refers to the integration of sustainability principles into corporate decision-making processes. It represents a shift from traditional profit-driven business models to a holistic approach that considers environmental responsibility, social impact, and ethical governance. ESG management emphasizes the importance of long-term sustainability, risk mitigation, and corporate accountability in shaping business strategies.

In modern corporate governance, ESG management is used as a framework to assess how businesses perform in relation to sustainability and ethical considerations. It is a critical factor in investment decisions, with institutional investors and stakeholders increasingly prioritizing ESG-compliant companies. Organizations that effectively implement ESG principles demonstrate greater resilience to market fluctuations, regulatory pressures, and reputational risks.

ESG management is particularly significant in addressing global challenges such as climate change, social inequality, and corporate misconduct. By adopting ESG strategies, companies not only enhance their reputation but also improve

financial performance by reducing operational costs, increasing efficiency, and attracting sustainability-conscious investors.

The ESG framework consists of three primary dimensions that guide corporate sustainability efforts (Table 1).

Table 1

The environmental, social, and governance management framework

ESG component	Key focus areas	Examples
Environmental (E)	Climate change mitigation, resource efficiency, pollution reduction, circular economy	Carbon neutrality initiatives, renewable energy adoption, sustainable supply chains
Social (S)	Workplace diversity, human rights, fair wages, labor conditions, community engagement	DEI policies, ethical labor practices, consumer protection
Governance (G)	Ethical leadership, transparency, anti-corruption policies, stakeholder rights	Board diversity, regulatory compliance, financial transparency

1. Environmental component (E). The environmental aspect of ESG management focuses on minimizing the negative impact of business activities on the planet. This includes reducing carbon emissions, optimizing energy consumption, and adopting sustainable production processes. Companies that integrate environmental principles into their operations benefit from improved regulatory compliance, reduced operational risks, and enhanced consumer trust.

For instance, businesses investing in renewable energy sources such as wind and solar power significantly reduce their carbon footprint and decrease reliance on fossil fuels. Similarly, industries adopting circular economy models, which emphasize waste reduction and recycling, contribute to resource efficiency and long-term sustainability.

2. Social component (S). The social dimension of ESG management addresses how a company interacts with employees, customers, suppliers, and the broader community. It includes corporate social responsibility (CSR), DEI, employee well-being, and fair labor practices.

Organizations prioritizing social responsibility experience higher employee satisfaction, reduced turnover rates, and stronger brand loyalty. For example, companies implementing gender equality policies and inclusive hiring practices not only enhance workplace culture but also attract top talent and gain consumer trust.

3. Governance component (G). Corporate governance ensures that businesses operate ethically, transparently, and in compliance with legal regulations. Strong governance frameworks help companies mitigate risks associated with corruption, fraud, and unethical business conduct.

Governance best practices include board diversity, executive accountability, and financial transparency. Firms with ethical leadership structures tend to perform

better in the long run, as they foster investor confidence and regulatory compliance. Many organizations now integrate ESG reporting and disclosure policies, ensuring stakeholders have access to accurate sustainability data.

The concept of ESG management has evolved significantly over the past few decades, driven by growing environmental concerns, corporate scandals, and shifting societal expectations (Fig 1.)

Thus, the 1970s and 1980s marked the emergence of Corporate Social Responsibility (CSR) as businesses began recognizing their role in societal well-being. However, CSR initiatives were largely voluntary and lacked standardized reporting mechanisms.

In the 1990s and early 2000s, sustainability reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and the United Nations Global Compact were established to encourage companies to disclose their environmental and social impacts. ESG considerations also became an essential part of risk management, as corporate scandals highlighted the need for stronger governance measures.

From the 2010s onward, ESG principles have become deeply embedded in corporate management practices. Institutional investors, such as BlackRock and Vanguard, now assess companies based on ESG performance, influencing capital allocation and shareholder decisions. Governments worldwide have also introduced mandatory ESG disclosure regulations, compelling businesses to integrate sustainability into their long-term strategic planning.

Fig. 1. Evolution of ESG approaches in corporate management

The rise of artificial intelligence (AI), big data analytics, and blockchain has further transformed ESG management by enabling real-time tracking of sustainability metrics, improving supply chain transparency, and enhancing regulatory compliance. Digital transformation has made ESG strategies more data-driven, allowing businesses to align with sustainability goals more effectively.

Theoretical foundations of ESG management demonstrate that sustainability is no longer an optional corporate initiative but a fundamental aspect of long-term business success. ESG principles encompass environmental responsibility, social engagement, and ethical governance, all of which contribute to financial stability, risk reduction, and brand reputation. As ESG frameworks continue to evolve, businesses must remain proactive in adopting sustainability-driven strategies that comply with international regulations and stakeholder expectations. Future trends indicate greater reliance on digital technologies, stricter ESG compliance requirements, and an increased focus on corporate accountability in shaping the next phase of global business development.

The Impact of ESG Management on Business Resilience. In today's business environment, companies increasingly recognize the necessity of integrating Environmental, Social, and Governance principles into their operations. ESG management contributes to long-term business resilience by enhancing competitiveness, mitigating risks, and strengthening stakeholder trust. Businesses that successfully implement ESG strategies not only comply with regulatory requirements but also improve operational efficiency, attract investors, and foster innovation.

The impact of ESG management on business sustainability can be analyzed through three key dimensions: environmental responsibility, social engagement, and corporate governance. Each of these aspects plays a critical role in shaping a company's resilience and ability to adapt to global challenges, such as climate change, evolving consumer expectations, and regulatory pressures.

a) Environmental Aspect (E) – reducing emissions, energy efficiency, and waste management. The environmental component of ESG focuses on a company's impact on the planet, particularly in terms of carbon emissions, energy consumption, resource use, and waste management. Sustainable environmental practices not only improve corporate reputation but also lead to significant cost savings and long-term sustainability (Table 2).

Table 2.

Key environmental factors and their impact on business resilience

Key environmental factors	Impact on business resilience
Reducing carbon emissions	Helps mitigate climate-related risks, enhances compliance with carbon regulations, and improves brand reputation.
Energy efficiency measures	Reduces operational costs, decreases reliance on fossil fuels, and increases long-term sustainability.
Sustainable resource use	Optimizes raw material consumption, promotes circular economy practices, and minimizes environmental footprint.
Waste management strategies	Decreases landfill waste, supports regulatory compliance, and creates opportunities for green innovation.

Companies that proactively adopt energy-efficient technologies, renewable energy sources, and waste reduction initiatives position themselves ahead of competitors by demonstrating commitment to sustainable development. Many global corporations, such as Tesla, Unilever, and IKEA, have made substantial progress in reducing their environmental impact, which has strengthened their market position and investor confidence.

b) Social Aspect (S) – corporate social responsibility, employee rights, and inclusion. The social pillar of ESG addresses how a company interacts with its employees, customers, suppliers, and communities. Strong social policies improve employee satisfaction, reduce turnover rates, and enhance brand loyalty. Companies that prioritize diversity, equity, and inclusion (DEI) are more innovative and attract top talent, contributing to long-term resilience (Table 3).

Table 3.

Key social factors and their impact on business resilience

Key social factors	Impact on business resilience
Corporate social responsibility initiatives	Strengthens brand reputation, builds consumer trust, and enhances stakeholder engagement.
Employee rights and fair wages	Increases workforce productivity, reduces turnover, and improves overall business performance.
DEI Policies	Fosters innovation, enhances decision-making, and strengthens corporate culture.
Community engagement and philanthropy	Improves corporate image, builds strong relationships with local communities, and attracts socially responsible investors.

For example, companies like Microsoft and Google actively promote DEI initiatives, ensuring gender equality and fostering inclusive workplace environments. Such efforts contribute to higher employee retention rates, improved productivity, and long-term corporate success.

Additionally, consumers increasingly prefer businesses that align with ethical labor practices and corporate responsibility values. A company’s approach to supply chain transparency, labor rights, and community support significantly affects its brand reputation and market sustainability.

c) Corporate governance aspect (G) – transparency, anti-corruption policies, and compliance with international standards (Table 4). Corporate governance is a fundamental element of ESG management, ensuring that companies operate transparently and ethically. Strong governance practices help mitigate financial and operational risks while fostering investor confidence.

Table 4.

Key governance factors and their impact on business resilience

Key governance factors	Impact on business resilience
Board diversity and ethical leadership	Enhances decision-making quality, reduces corporate scandals, and builds investor trust.
Anti-corruption and compliance policies	Minimizes legal and financial risks, strengthens business ethics, and ensures regulatory adherence.
Transparency in financial reporting	Increases stakeholder confidence, improves investment attractiveness, and reduces fraud risks.
Data privacy and cybersecurity measures	Protects corporate assets, enhances customer trust, and mitigates security risks.

Companies with strong corporate governance structures are better equipped to handle economic downturns and crisis situations [10]. For instance, Apple and IBM maintain robust governance policies, ensuring transparency and ethical business conduct, which enhances their credibility and market stability.

In an era where investors and regulators demand greater accountability, businesses that implement transparent financial reporting, ethical leadership, and anti-corruption measures benefit from increased market trust and reduced financial vulnerabilities.

The integration of ESG principles into business strategies has become essential for ensuring corporate resilience in the face of global challenges. Environmental sustainability initiatives help companies manage regulatory risks and operational costs, social responsibility fosters strong stakeholder relationships, and effective governance structures improve financial stability and ethical compliance.

Businesses that proactively implement ESG-driven strategies gain a competitive advantage, attracting investors, customers, and top talent while minimizing risks associated with climate change, regulatory changes, and social expectations. Moving forward, companies must continuously refine their ESG approaches, leveraging innovation and technology to ensure long-term sustainability and success in a rapidly evolving global market.

Global challenges and business adaptation through ESG management.

Climate change has become one of the most pressing challenges for businesses worldwide. Rising global temperatures, extreme weather conditions, and increasing frequency of natural disasters directly impact industries such as agriculture, manufacturing, logistics, and energy. As governments and international organizations intensify efforts to combat climate change through regulatory frameworks like the Paris Agreement and EU Green Deal, businesses must adapt their strategies to align with sustainability goals. Companies are now shifting towards low-carbon business models, incorporating renewable energy sources, implementing carbon offset programs, and investing in green technologies to reduce their environmental footprint. Many corporations have adopted science-based targets for emissions reduction to comply with global climate agreements and investor expectations. For instance, Microsoft has committed to becoming carbon negative by 2030, meaning it will remove more carbon dioxide from the atmosphere than it emits.

Additionally, supply chain disruptions caused by climate-related risks have forced companies to rethink procurement and logistics strategies. Businesses are incorporating climate risk assessments into supply chain management to ensure resilience. The Task Force on Climate-related Financial Disclosures provides a framework for companies to disclose climate-related risks, helping investors make informed decisions.

The social dimension of ESG management is rapidly evolving due to growing societal expectations regarding DEI, labor rights, and ethical corporate behavior. Consumers, employees, and investors increasingly demand that companies address social issues, such as gender pay gaps, racial inequality, and employee well-being. Businesses failing to meet these expectations face reputational risks, decreased employee engagement, and lower customer trust.

The rise of stakeholder capitalism, where companies are expected to prioritize social impact alongside profitability, has led to greater corporate involvement in community initiatives. Organizations now engage in social impact projects, support education programs, and implement fair labor practices to enhance their corporate image and stakeholder relationships.

For example, Unilever has integrated social responsibility into its business strategy by setting targets for gender equality in leadership, fair wages for workers across its supply chain, and reducing workplace discrimination. These initiatives not only strengthen Unilever's reputation but also contribute to long-term employee retention and customer loyalty.

Moreover, the increasing focus on mental health and employee well-being has pushed companies to provide work-life balance initiatives, mental health support programs, and flexible working arrangements. This shift has proven beneficial in attracting top talent and improving productivity.

Governments worldwide are tightening ESG-related regulations, requiring businesses to report on their sustainability performance, carbon emissions, and social responsibility initiatives. Regulatory bodies such as the European Commission (EU Taxonomy Regulation), the U.S. Securities and Exchange Commission, and the GRI are enforcing stricter ESG disclosure standards.

The EU Corporate Sustainability Reporting Directive, which came into effect in 2023, requires thousands of European companies to publish ESG reports based on standardized metrics. This includes carbon footprint measurements, social impact data, and corporate governance policies. Similarly, the SEC has proposed climate-related disclosure rules that mandate U.S. companies to report climate risks and emission levels in their financial statements.

Companies that proactively align with these regulatory frameworks gain a competitive advantage by demonstrating compliance and transparency. Those that fail to meet reporting requirements risk legal penalties, exclusion from investment portfolios, and reputational damage.

The rapid advancement of AI, big data analytics, and blockchain is reshaping the ESG landscape. Digital tools now allow companies to monitor ESG metrics in real-time, improve sustainability reporting accuracy, and enhance transparency.

For instance, blockchain technology is being used to verify ethical sourcing practices, ensuring that products labeled as sustainable are genuinely produced under fair labor and environmental standards. Companies like IBM and Nestlé utilize blockchain to track supply chain sustainability, reducing fraud and enhancing ethical sourcing credibility.

Moreover, AI-powered ESG analytics platforms, such as SAS ESG Solutions and MSCI ESG Ratings, help businesses assess risks, track carbon footprints, and measure the impact of sustainability initiatives. These tools enable data-driven decision-making, allowing companies to set realistic ESG targets and measure progress effectively.

Adaptation of Ukrainian companies to ESG standards. Ukrainian businesses are also embracing ESG principles to enhance their global competitiveness. Companies in energy, agriculture, and IT sectors are particularly active in implementing green technologies, improving labor conditions, and enhancing transparency in governance.

For example, DTEK, Ukraine's largest private energy company, is investing in renewable energy projects, including wind and solar power plants, to align with EU decarbonization goals. Similarly, MHP (Myronivsky Hliboproduct), one of Ukraine's largest agricultural companies, integrates sustainable farming techniques and waste reduction initiatives to minimize environmental impact.

Future prospects for ESG management and its role in business. As ESG factors become central to corporate decision-making, companies are embedding sustainability goals into their long-term strategic planning. ESG metrics are now

linked to executive compensation, financial performance indicators, and risk management frameworks. Advancements in big data analytics, AI, and IoT (Internet of Things) will enhance real-time monitoring of ESG metrics, allowing businesses to track energy consumption, emissions, and ethical supply chain practices more efficiently. Institutional investors, including BlackRock, Vanguard, and State Street, are pressuring companies to prioritize ESG issues. Companies that fail to demonstrate ESG commitments risk losing investment capital and facing shareholder activism.

As businesses adapt to the new ESG-driven economy, those that proactively integrate sustainability into their strategies will secure long-term resilience, financial stability, and stakeholder trust.

Conclusions. ESG management is no longer a voluntary initiative but a business necessity. Companies that embrace ESG principles enhance their resilience, attract investors, improve brand reputation, and comply with evolving regulatory landscapes. The future of business belongs to those that align profitability with sustainability, ensuring long-term growth while contributing to a more sustainable and equitable global economy.

References:

1. Bashynska I., Malynovska Y., Kolinko N., Bielialov, T., Jarvis M., Kovalska, K., Saiensus M. (2024). Performance assessment of sustainable leadership of enterprise's circular economy-driven innovative activities. *Sustainability*, 16(2), 558.
2. Doherty R., Pérez L., Siegel K. & Zucker J. (2023). How do ESG goals impact a company's growth performance? Mc Kinsey. Retrieved from <https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/next-in-growth/how-do-esg-goals-impact-a-companys-growth-performance>
3. Chen, Y., & Ren, J. (2025). How does digital transformation improve ESG performance? Empirical research from 396 enterprises. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 21(1), 27.
4. Li, T.-T., Wang, K., Sueyoshi, T., & Wang, D. D. (2021). ESG: Research Progress and Future Prospects. *Sustainability*, 13(21), 11663.
5. Liu, J. (2025). ESG strategy in the supply chain considering ownership structures. *Discover Sustainability*, 6(1), 11.
6. Abbas, J., Bresciani, S., Subhani, G., & De Bernardi, P. (2025). Nexus of ambidexterity and frugal innovation for enhanced ESG performance of entrepreneurial firms. The role of organizational capabilities. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 21(1), 47
7. Zheng, L., Chen, H., & Zheng, W. (2024). Exploring Environmental, Social, and Governance Factors Affecting Supply Chain Resilience: From Employees' Perspectives. *Sustainability*, 16(24), 11012..
8. Climate Tracker Initiative. (2023). Why accurate ESG data is crucial for business resilience. Climate Tracker Report. Retrieved from <https://climatetrackerinitiative.org>
9. Gianfrate, G., Rubin, M., Ruzzi, D. & van Dijk M. (2024). On the resilience of ESG firms during the COVID-19 crisis: evidence across countries and asset classes. *Journal of International Business Study*, 55, 1069–1084.
10. International Labour Organization (ILO). (2023). Sustainable business, resilient future: How ESG leads to business success. ILO Brief. Retrieved from <https://www.ilo.org>

Yurii Malynovskyi

*PhD in Economics, Associate Professor,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-7139-5623>*

Oleksii Dymashok

*PhD student,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0009-5660-8166>*

Nazar Kostiv

*PhD student,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0004-3181-1225>*

Illia Zaiets

*PhD student,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0001-5862-3337>*

REPUTATION MANAGEMENT AND MARKETING STRATEGIES FOR UKRAINIAN MANUFACTURERS

Abstract. In an era of globalization, Ukrainian manufacturers face increasing competition in international markets, requiring a strategic approach to reputation management and marketing. This study examines the key challenges and opportunities for Ukrainian businesses in enhancing their global image, improving consumer perception, and strengthening their competitive position. The research highlights that despite offering high-quality and affordable products, Ukrainian manufacturers struggle with limited brand recognition, negative geopolitical perceptions, and inconsistencies in quality standards. These factors create barriers to entry in foreign markets, making it crucial for businesses to develop a structured approach to branding, innovation, and compliance with international quality standards.

The study identifies three key pillars essential for reputation management: building a strong brand identity, enhancing innovation and sustainability, and strengthening international certifications and quality standards. Based on these

pillars, Ukrainian manufacturers should adopt a multi-faceted strategy that includes leveraging cultural uniqueness, investing in research and development (R&D), modernizing production processes, and implementing internationally recognized certifications such as ISO, organic, and fair-trade labels. Additionally, digital marketing and strategic communication play a crucial role in shaping brand perception. Ukrainian companies must improve their presence on global platforms, engage in content marketing, strengthen public relations, and adapt communication strategies to different target markets.

The research also emphasizes the importance of corporate social responsibility and sustainability initiatives as emerging factors influencing consumer choices. With growing environmental awareness among global consumers, businesses that integrate sustainable practices, promote ethical labor policies, and actively participate in community development projects can significantly enhance their reputation. Furthermore, expanding international partnerships through trade alliances, joint ventures, and cross-border collaborations can open new market opportunities and increase trust in Ukrainian products.

Using both qualitative and quantitative research methods, the study provides a comprehensive analysis of consumer perceptions, industry trends, and strategic solutions for Ukrainian manufacturers. The survey results indicate that Ukrainian products are primarily associated with affordability, uniqueness, and authenticity, but lack strong associations with advanced technology and sustainability. This highlights the need for targeted branding efforts to reposition Ukrainian-made goods as innovative, high-tech, and environmentally responsible.

The findings of this study offer valuable insights for Ukrainian manufacturers seeking to strengthen their reputation in global markets. By adopting a holistic approach that combines branding, innovation, quality assurance, and sustainability, businesses can overcome reputational challenges and enhance their competitiveness. The study concludes that Ukrainian manufacturers must prioritize investments in brand differentiation, technological advancements, and compliance with international standards to build long-term consumer trust and expand their presence in foreign markets.

Keywords: brand identity, business reputation, certifications, corporate social responsibility, global markets, marketing strategies, Ukrainian manufacturers.

Problem statement. In the modern market, the reputation of a product's country of origin plays a crucial role in consumer decision-making. Ukrainian manufacturers, despite offering competitive products, often struggle with brand perception due to various economic, historical, and geopolitical factors.

So, let's highlight the key issues in reputation management for Ukrainian manufacturers:

1. Low recognition of the "Made in Ukraine" brand. Unlike well-established manufacturing hubs such as Germany, Japan, or the United States, Ukraine lacks

strong global brand recognition. Consumers are often unfamiliar with the quality, reliability, and innovation potential of Ukrainian products.

2. Perceived quality and innovation gap. Many international consumers associate Ukrainian products primarily with affordability rather than high quality or technological advancement. The limited visibility of innovative Ukrainian products in global markets reinforces this perception.

3. Challenges in differentiation and market positioning. Ukrainian manufacturers often struggle to create a distinct identity that sets them apart from competitors. The lack of well-defined marketing narratives and branding strategies results in weaker positioning in the global marketplace.

4. Trust and reputation risks. Consumer trust is a critical factor in brand success, and reputation management is essential for maintaining a positive image. Political and economic instability can negatively impact perceptions of Ukrainian products, making it necessary to implement proactive reputation-building strategies.

5. Limited strategic marketing and communication. Many Ukrainian companies lack a comprehensive approach to international marketing. Effective reputation management requires a combination of digital marketing, public relations (PR), social media engagement, and brand storytelling to enhance consumer trust and loyalty.

Thus, addressing these issues requires a systematic analysis of consumer perceptions of Ukrainian products and the development of targeted marketing and branding strategies. This study aims to fill this gap by exploring the attributes associated with Ukrainian-made products and proposing actionable solutions for strengthening reputation management and brand positioning.

Analysis of recent research and publications. The issue of reputation management and marketing strategies for national manufacturers has been widely explored by both domestic and international researchers. Scholars in the fields of marketing, branding, and international business have examined how a country's image influences consumer behavior and product perception.

Numerous studies have confirmed that the "Made in" label significantly impacts consumer preferences and purchasing decisions. According to Kotler & Gertner [1], national branding plays a crucial role in shaping a country's economic competitiveness, as strong country brands create positive associations with domestic products. Similarly, Johansson [2] emphasized that consumers tend to rely on country reputation when evaluating unfamiliar brands, making reputation management a key factor in international trade.

Several Ukrainian and international studies have analyzed the reputation of Ukrainian-made products. Kvasova, Kurbatska, and Bolovin [3] analyzed the strategic approaches of Ukrainian companies in international markets, highlighting key challenges such as political instability and brand awareness while emphasizing the role of strategic branding, cultural sensitivity, and international partnerships in

improving their global image. According to a survey conducted by the Made-In Index [4], consumers associate Ukrainian goods primarily with affordability and uniqueness, while aspects such as advanced technology, sustainability, and high-security standards remain underdeveloped in consumer perception. These findings highlight the need for Ukrainian manufacturers to strengthen their marketing strategies and brand positioning. Prokopyshyn-Rashkevych and Moroz [5] examined the concept of the "business reputation institute" in Ukraine, analyzing its development, the role of social responsibility in shaping consumer decisions, and the impact of societal expectations on business reputation, emphasizing the growing trend of cancel culture as a mechanism for market influence.

Bashynska [6] explored the role of marketing communications in the development of innovative industrial enterprises. She emphasized the importance of integrating various marketing tools to enhance a company's market presence and consumer trust. Her research is particularly relevant in the context of Ukrainian manufacturers, as it highlights the need for strategic communication approaches to improve brand perception and competitiveness.

Scholars such as Aaker [7] and Keller [8] have extensively studied corporate branding and reputation management, emphasizing the importance of trust, perceived quality, and brand differentiation. Their research suggests that companies must adopt strategic marketing initiatives, including digital branding, social media engagement, and storytelling, to enhance consumer trust and market competitiveness.

Thus, while existing studies provide valuable insights into country-of-origin effects and reputation management, there is still a gap in research specifically focusing on Ukrainian manufacturers and their strategies for improving global competitiveness. This article aims to bridge this gap by analyzing consumer perceptions of Ukrainian products and proposing effective marketing strategies for reputation enhancement.

The **purpose of this article** is to analyze and develop strategic approaches for Ukrainian manufacturers to enhance their reputation and competitiveness in international markets.

Research results. Understanding consumer perception is essential for Ukrainian manufacturers seeking to establish a strong reputation in international markets. Survey data and market analysis indicate that Ukrainian products are primarily associated with a mix of positive and neutral attributes. While affordability and uniqueness are recognized as competitive advantages, there is room for improvement in areas related to technological innovation, sustainability, and quality assurance.

According to the survey, made by Statista (Fig. 1), the key attributes associated with Ukrainian products:

1. Good value for money – Ukrainian products are often perceived as offering an attractive price-to-quality ratio. Consumers appreciate affordability without significant compromise on product quality, making Ukrainian goods

competitive in budget-conscious markets. This perception is particularly strong in sectors such as agriculture, textiles, and traditional crafts.

2. Uniqueness and authenticity – many respondents recognize the distinctiveness of Ukrainian-made goods, particularly in industries tied to national identity. This includes traditional embroidery (vyshyvanka), artisanal crafts, and organic food products, which have gained popularity abroad due to their cultural appeal and authenticity.

3. Limited association with high-tech innovation – compared to products from Western European or East Asian manufacturers, Ukrainian goods are less frequently linked to advanced technology and cutting-edge innovation. While the IT sector in Ukraine has a strong reputation, physical consumer goods such as electronics, machinery, and automotive components lack the same global recognition for technological advancement.

4. Sustainability and security standards – the survey results show that Ukrainian products are not widely associated with environmental sustainability or high-security standards. In an era where eco-conscious consumption is growing, this highlights a need for manufacturers to integrate green production practices and obtain international certifications to enhance consumer trust.

Fig. 1. Attributes Associated with Products Made in Ukraine (Made-In Index 2024)

Source: Statista, 2024

As illustrated in Fig. 1, affordability and authenticity emerge as the strongest attributes associated with Ukrainian products, with 19% of respondents identifying "Very good value for money" and 14% recognizing "Uniqueness." However, attributes such as "Advanced technology" (7%) and "Sustainability" (6%) remain underdeveloped in consumer perception. This suggests that Ukrainian manufacturers must implement targeted branding and strategic marketing efforts to enhance these aspects and improve their global positioning.

The findings highlight several crucial implications for Ukrainian manufacturers seeking to strengthen their position in global markets. One of the key aspects is *building a strong brand identity by emphasizing cultural uniqueness and affordability* while simultaneously improving brand positioning in areas where perception remains weak. Ukrainian businesses must strategically communicate their distinct heritage, craftsmanship, and cost advantages to differentiate themselves from competitors. Many global consumers value authenticity and originality, and Ukrainian manufacturers can leverage their cultural background, traditional techniques, and unique designs to appeal to niche markets. However, this effort must be accompanied by targeted marketing strategies that address misconceptions and enhance recognition in regions where Ukrainian products remain relatively unknown or perceived as lower quality. Establishing a well-defined brand narrative that highlights tradition, innovation, and value for money can help Ukrainian manufacturers create a stronger emotional connection with international consumers.

In addition to branding, *enhancing innovation and sustainability* is essential for competing with well-established global manufacturers. The modern business environment increasingly prioritizes technological advancements, efficiency, and sustainability, making it imperative for Ukrainian companies to invest in research and development. Upgrading production processes, adopting automation and smart manufacturing technologies, and integrating eco-friendly practices can significantly improve competitiveness. Consumers worldwide, particularly in developed markets, are becoming more conscious of sustainability, ethical production, and environmental impact. Ukrainian manufacturers should focus on incorporating sustainable materials, reducing carbon footprints, and aligning with global green initiatives to attract environmentally aware customers. Moreover, effectively communicating these efforts through transparent corporate social responsibility (CSR) initiatives, product labeling, and marketing campaigns can help build consumer trust and reinforce the perception of Ukrainian businesses as forward-thinking and responsible players in the international market.

Another critical factor for Ukrainian manufacturers is the need *to strengthen international certifications and quality standards*. In many industries, compliance with recognized global standards serves as a key determinant of market entry and competitiveness. Obtaining certifications such as ISO (International Organization for Standardization), organic labels, fair-trade accreditation, and other industry-

specific quality assurances can significantly enhance the credibility of Ukrainian products. These certifications not only provide proof of quality and reliability but also help businesses expand into premium markets where regulatory compliance and consumer trust play a decisive role in purchasing decisions. Furthermore, partnerships with international organizations, participation in trade fairs, and alignment with global best practices can reinforce the legitimacy of Ukrainian brands and open new opportunities for long-term collaborations.

By leveraging their existing strengths and addressing key weaknesses, Ukrainian companies can effectively shape their reputation, gain consumer trust, and enhance their competitiveness in global markets. A multi-faceted approach that combines branding, technological advancements, sustainability, and regulatory compliance will help Ukrainian manufacturers not only survive but thrive in an increasingly complex and demanding international business environment. The key to long-term success lies in continuous adaptation, responsiveness to consumer preferences, and strategic investments in areas that foster growth and differentiation. Through a concerted effort to modernize, innovate, and elevate their market presence, Ukrainian businesses can establish themselves as competitive global players, offering high-quality, culturally distinct, and sustainably produced goods that resonate with a wide audience.

Ukrainian manufacturers face significant challenges in establishing and maintaining a strong reputation in international markets. Based on survey responses and expert insights, several key obstacles have been identified that limit their competitiveness and credibility on the global stage.

One of the primary issues is limited global brand recognition. Many Ukrainian companies struggle to establish strong branding strategies that resonate with international consumers. Unlike well-known multinational corporations, Ukrainian businesses often lack the marketing resources and brand positioning needed to gain a foothold in foreign markets.

Another critical factor is negative external perceptions. Geopolitical instability, ongoing economic challenges, and persistent stereotypes affect how Ukrainian businesses are perceived abroad. International consumers and investors often hesitate to engage with Ukrainian manufacturers due to concerns about political risks, economic uncertainty, and supply chain reliability.

Additionally, inconsistencies in quality standards pose a major challenge. While some Ukrainian companies maintain high production standards, others struggle with regulatory enforcement and quality control, leading to variability in product reliability. These inconsistencies impact international trust and create barriers to market entry.

The key challenges affecting the business reputation of Ukrainian manufacturers are summarized in Table 1 below.

Table 1

Key challenges in building business reputation in international markets

Challenge	Description	Impact on Business Reputation
Limited Global Brand Recognition	Weak branding strategies and lack of visibility in international markets.	Difficulties in market expansion and consumer trust.
Negative External Perceptions	Geopolitical instability, economic uncertainty, and stereotypes.	Skepticism from international consumers and investors.
Inconsistencies in Quality Standards	Variability in manufacturing quality and weak regulatory enforcement.	Reduced trust and competitiveness in global markets.

Source: developed by authors based on [9-11]

So, the challenges outlined above demonstrate the complexities Ukrainian manufacturers face in establishing a strong business reputation globally. Limited brand recognition, geopolitical concerns, and quality inconsistencies hinder their ability to compete with well-established international companies. Addressing these issues requires a strategic approach, including investment in brand development, regulatory improvements, and enhanced quality control mechanisms. Strengthening these areas will be crucial for Ukrainian businesses seeking long-term success in international markets.

To effectively overcome these challenges, Ukrainian manufacturers must adopt a comprehensive strategy focused on brand development, innovation, and quality assurance. Fig. 2 illustrates the key implications for businesses aiming to enhance their reputation and competitiveness in global markets.

Fig. 2. Implications for Ukrainian Manufacturers

Source: developed by authors

As shown in Figure 2, Ukrainian manufacturers must focus on three key areas to improve their global reputation and competitiveness.

First, building a strong brand identity is essential, as it allows companies to highlight their cultural uniqueness and affordability while strengthening their positioning in international markets.

Second, enhancing innovation and sustainability through investments in research and development, modernization of production processes, and effective communication of technological advancements is crucial for long-term competitiveness.

Third, strengthening international certifications and quality standards by obtaining ISO, organic, and fair-trade certifications can significantly enhance credibility, build consumer trust, and improve access to high-value markets.

By implementing these strategic actions, Ukrainian companies can overcome existing challenges, establish a positive global reputation, and secure a more competitive position in international trade.

To successfully compete in global markets, Ukrainian manufacturers must adopt a comprehensive strategy that strengthens their brand identity, enhances innovation, ensures quality standards, and fosters global partnerships (Table 2). The table below outlines key strategic approaches along with their expected impact on business reputation and market competitiveness.

Table 2

Strategies for Enhancing the Reputation of Ukrainian Manufacturers

Strategy	Key Actions	Expected Impact
Building a Strong and Recognizable Brand Identity	Leverage cultural uniqueness, develop a compelling brand story, invest in digital branding.	Increased brand awareness, stronger emotional connection with consumers.
Enhancing Innovation and Technological Advancement	Invest in R&D, implement smart production processes, develop high-value product lines.	Improved perception of Ukrainian products as high-tech and innovative.
Strengthening International Certifications and Quality Standards	Obtain industry-recognized certifications (ISO, organic, fair trade), standardize quality control, participate in compliance audits.	Increased consumer trust and market access.
Strategic Marketing and Communication	Engage in content marketing, strengthen public relations efforts, adapt communication strategies for different markets.	Stronger international presence and credibility.
Expanding Global Partnerships and Market Presence	Form alliances with global companies, participate in cross-border trade programs, expand distribution networks.	Greater access to new markets and increased competitiveness.
Emphasizing Sustainability and Corporate Social Responsibility	Adopt green manufacturing practices, promote fair labor practices, engage in CSR initiatives [12].	Enhanced reputation as a responsible and sustainable business.

The strategies outlined in Table 2 align with the three key areas illustrated in Figure 1, which represent the primary implications for Ukrainian manufacturers in international markets. The figure highlights three fundamental pillars necessary for enhancing business reputation:

1. Building a strong brand identity
2. Enhancing innovation and sustainability
3. Strengthening international certifications and quality standards

Each of these broad categories requires specific strategic actions, which are detailed in the Table 2. The Table 2 expands upon the figure by breaking down each pillar into concrete strategies that Ukrainian manufacturers can implement to improve their reputation and competitiveness. While the figure provides a high-level conceptual framework, the table translates these broader implications into actionable strategies that manufacturers can adopt. For example:

- Building a strong brand identity includes leveraging cultural uniqueness, developing a compelling brand story, and investing in digital marketing – all of which contribute to reputation enhancement.
- Enhancing innovation and sustainability involves investing in R&D, implementing smart production processes, and integrating sustainability practices to improve competitiveness.
- Strengthening international certifications and quality standards covers obtaining globally recognized certifications, improving quality control, and ensuring regulatory compliance to increase trust and market access.

As shown in Table 2, Ukrainian manufacturers must implement a combination of branding, innovation, quality assurance, and sustainability strategies to enhance their global reputation. Strengthening international partnerships, investing in digital transformation, and aligning with global quality standards will be key to long-term success. By adopting these approaches, Ukrainian companies can overcome existing challenges, establish a positive international presence, and enhance their competitiveness in global markets. The overlap between the figure and the table reflects the interconnected nature of reputation management – where brand identity, innovation, and quality assurance work together to strengthen global competitiveness.

Conclusions. The findings underscore the critical importance of reputation management and marketing strategies for Ukrainian manufacturers seeking to compete in international markets. Despite challenges related to brand recognition, geopolitical instability, and quality consistency, Ukrainian businesses have strong potential to establish themselves by emphasizing affordability, cultural uniqueness, and strategic brand positioning. The study highlights the necessity of investing in digital marketing, corporate storytelling, and innovation to enhance global competitiveness. Additionally, strengthening international certifications and aligning with global sustainability trends will further reinforce trust among international consumers.

To ensure long-term success, Ukrainian manufacturers should focus on comprehensive branding strategies that emphasize cultural heritage while integrating technological advancements. Collaboration with international partners and participation in global trade events can help strengthen credibility and open new market opportunities. Furthermore, leveraging digital transformation, including AI-driven marketing and blockchain for supply chain transparency, can significantly improve reputation management.

Future research should explore how digital branding impacts the perception of Ukrainian businesses globally, how geopolitical dynamics influence consumer trust in emerging markets, and how sector-specific branding strategies can be tailored for industries such as IT, agriculture, and manufacturing. Investigating the role of public-private partnerships in enhancing the "Made in Ukraine" brand will also provide deeper insights into reputation-building efforts.

References:

1. Kotler, P., & Gertner, D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. *Journal of Brand Management*, 9(4-5), 249–261.
2. Johansson, J. K. (2005). *Global marketing: Foreign entry, local marketing, and global management*. McGraw-Hill.
3. Kvasova, L., Kurbatska, L., Bolovin, V. (2023). Features of strategy formation of Ukrainian companies on international markets. *Green, Blue & Digital Economy Journal*, 4(3), 32–38.
4. Made-In Index (Statista, 2024). Attributes associated with products made in Ukraine. Retrieved from [<https://www.statista.com/study/21241/ukraine-statista-dossier/>].
5. Prokopyshyn-Rashkevych, L., Moroz, Y. (2022). Institute of business reputation in Ukraine: features of formation and cancellation culture. *Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues*, 6(2), 100–111.
6. Bashynska, I. O. (2012). *Marketynhovi komunikatsii innovatsiino-aktyvnoho promyslovoho pidpriemstva: formuvannia, intehratsiia, rozvytok [Marketing communications of an innovation-active industrial enterprise: Formation, integration, development] (Monograph)*. Donetsk: Vyd-vo "Noulidzh" (Donetske viddilennia), 199 pages. [in Ukrainian].
7. Keller, K. L. (2008). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity*. Pearson.
8. Aaker, D. A. (1996). *Building strong brands*. Free Press.
9. Pollak, F., Markovič, P. (2022). Challenges for corporate reputation: online reputation management in times of global pandemic. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(6): 250.
10. Bashynska, I., Lytovchenko, I., Kharenko, D. (2019). Sales tunnels in messengers as new technologies for effective Internet-marketing in tourism and hospitality, *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(12), 594-598
11. Tanasiichuk, A., Tyukhtenko, N., Zaburmekha, Y., Sokoliuk, S., Prokopchuk, O., Krupskiy, A., & Tsurkanov, M. (2024). Sustainable Development Strategy of Enterprises in International Markets: Opportunities and Challenges. *European Journal of Sustainable Development*, 13(3), 311.
12. Dudek M., Bashynska I., Filyppova S., Yermak S., Cichoń D. (2023). Methodology for assessment of inclusive social responsibility of the energy industry enterprises. *Journal of Cleaner Productio*, 394, 136317.

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-507-517](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-507-517)

Natalia Petryshyn

*PhD in Economics, Associate Professor,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-4642-1778>*

Taras Martyniuk

*PhD student,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0007-0793-9941>*

Ruslan Machula

*PhD student,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0005-2551-4512>*

Andrii Kozak

*PhD student,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0003-5695-4700>*

**OPTIMIZATION OF RESOURCE UTILIZATION IN BUSINESS
MANAGEMENT SYSTEMS**

Abstract. Effective resource utilization is a fundamental aspect of business management that influences productivity, cost efficiency, and long-term sustainability. As companies face increasing competition and operational complexities, optimizing resources becomes a crucial strategy for improving performance and maintaining a competitive advantage. This study examines the methods, challenges, and future directions of resource optimization in business management systems, emphasizing the role of digital transformation, automation, and data-driven decision-making in enhancing efficiency.

The research explores the theoretical foundations of resource utilization, highlighting different types of business resources, including financial, human, material, informational, and technological assets. It discusses the significance of lean management, predictive analytics, and artificial intelligence in optimizing resource

allocation, ensuring businesses achieve maximum output with minimal waste. The study further investigates various technological advancements such as Internet of Things, enterprise resource planning systems, and AI-driven forecasting tools, which contribute to improving decision-making processes and reducing operational inefficiencies.

Additionally, the paper identifies key challenges that hinder effective resource optimization, including market volatility, financial constraints, technological adoption barriers, and workforce skill gaps. Many organizations struggle with integrating automation, AI-driven analytics, and sustainable resource management models due to high implementation costs and resistance to change. To overcome these barriers, companies must invest in training programs, digital transformation initiatives, and process automation to enhance their ability to allocate resources efficiently and remain resilient in dynamic business environments.

The study concludes that organizations that proactively adopt resource optimization strategies will gain long-term efficiency, cost savings, and a stronger market position. As businesses continue to evolve in the digital age, leveraging AI, automation, and sustainability-driven models will be essential for ensuring competitive advantage and long-term financial stability. Future research should focus on enhancing cost-effective AI solutions, improving global collaboration for resource-sharing, and refining sustainability-driven optimization frameworks to address the growing need for efficient and responsible business practices.

Keywords: resource utilization, optimization strategies, digital transformation, automation, lean management, predictive analytics, enterprise resource planning, workforce efficiency, sustainable business models.

Problem statement. Efficient resource utilization is a fundamental aspect of business management that directly influences an organization's profitability, competitiveness, and sustainability. In an era of rapid economic and technological transformation, businesses must optimize their use of financial, human, material, informational, and technological resources to enhance operational efficiency and long-term success. Resource utilization affects cost structures, productivity levels, and the ability to innovate, making it a critical factor in corporate strategy and decision-making.

Optimizing resource allocation not only improves cost efficiency but also enhances business agility and sustainability. Effective resource management ensures that companies reduce waste, minimize redundant processes, and increase operational efficiency, leading to better financial performance. Furthermore, sustainable resource utilization plays a crucial role in corporate social responsibility, as companies that focus on green initiatives and circular economy models gain a competitive advantage in environmentally conscious markets. The rise of digital transformation, automation, and artificial intelligence has introduced new opportunities

for businesses to optimize resource utilization through data-driven decision-making and predictive analytics.

Analysis of recent research and publications. The optimization of resource utilization in business management has been a subject of extensive academic research, with scholars and practitioners exploring various methodologies to enhance efficiency, sustainability, and strategic decision-making. Recent studies highlight the growing role of artificial intelligence, digital transformation, lean management, and predictive analytics in optimizing resources across different industries.

Recent studies emphasize the increasing role of artificial intelligence and big data analytics in optimizing resource allocation. According to Chen et al. [1] and Bashynska & Prokopenko [2], AI-driven resource management systems enable businesses to analyze historical data, predict demand fluctuations, and allocate resources more efficiently, reducing waste and operational inefficiencies. AI-powered decision-making has also been applied in supply chain management, helping enterprises optimize logistics, inventory levels, and procurement strategies [3].

Human capital optimization is another crucial aspect of resource management. Research by Kanungo [4] suggests that companies leveraging workforce analytics and performance tracking systems achieve higher employee productivity and resource efficiency. By integrating machine learning algorithms, businesses can match workforce skills with specific tasks, ensuring optimal labor allocation [5; 6]. Additionally, studies highlight that remote work technologies and digital collaboration tools have significantly enhanced the utilization of human resources, allowing firms to reduce operational costs while maintaining productivity [7].

Recent literature has examined the importance of financial and material resource optimization. According to Özdemir [8], enterprises that adopt automated financial management systems and enterprise resource planning solutions improve budget control and cost efficiency. Furthermore, the use of lean manufacturing principles has been shown to minimize material waste, improve production workflows, and increase overall operational efficiency [9]. Studies on sustainable business models indicate that organizations implementing circular economy strategies achieve better resource optimization by recycling materials, reducing energy consumption, and improving waste management [10].

Despite advancements in digital transformation and automation, several challenges hinder effective resource utilization. Cubric [11] identify technological barriers, high implementation costs, and resistance to change as key obstacles to adopting AI-driven resource management solutions. Additionally, firms in emerging economies face difficulties in optimizing resources due to limited access to capital, outdated infrastructure, and inefficient regulatory frameworks [12]. Addressing these challenges requires strategic investment in training programs, process automation, and regulatory reforms to enhance business resource efficiency.

So, recent research highlights the importance of AI-driven decision-making, lean management, and digital transformation in optimizing business resource utilization. Studies emphasize the role of data analytics, automation, and sustainable business models in improving efficiency and reducing waste. However, challenges such as financial constraints, technological barriers, and resistance to change remain significant obstacles for many enterprises. Future research should focus on developing cost-effective AI solutions, improving policy frameworks, and fostering sustainable business practices to maximize resource efficiency in global markets.

This study aims to explore key approaches to optimizing resource utilization in business management systems, emphasizing the role of technology, lean management, and sustainability-driven strategies.

Research results. Effective resource utilization is a key component of business management that ensures the optimal allocation and use of available assets to maximize productivity and minimize waste. The concept is rooted in economic efficiency theories, which emphasize the need to balance input resources with output results to achieve sustainable growth and competitive advantage. Organizations that manage resources effectively gain improved financial performance, operational agility, and long-term resilience in an increasingly volatile business environment.

Resource management refers to the strategic planning, allocation, and monitoring of business resources to ensure their most effective use. This includes the processes of acquiring, deploying, maintaining, and reallocating resources based on changing business needs. The objective is to enhance efficiency, minimize redundancy, and ensure the sustainability of business operations.

The principles of resource utilization are closely linked to the concepts of efficiency and effectiveness:

– *efficiency* refers to using the least amount of resources to achieve a given output. A company that maximizes efficiency reduces costs while maintaining productivity.

– *effectiveness* focuses on achieving business objectives by utilizing resources in a way that maximizes value creation.

Both elements are necessary for organizations to remain profitable, competitive, and adaptable to market fluctuations.

Businesses rely on several categories of resources, each playing a crucial role in operational success. Types of business resources are mentioned on Fig. 1.

Fig. 1. Types of business resources

Source: developed by authors based on the data [1; 5; 8; 12]

Each of these resource types must be carefully managed to ensure that businesses maximize output while minimizing waste.

To optimize resource utilization, businesses must adhere to *fundamental principles* that guide effective planning, allocation, and monitoring of resources. These include:

- lean management – eliminating waste and optimizing workflows to improve efficiency while maintaining high-quality output;
- cost-benefit analysis – evaluating the return on investment for resource allocation decisions to ensure optimal financial performance;
- scalability and flexibility – ensuring that resources can be adjusted or reallocated based on market demand and business needs;
- sustainability and circular economy – implementing resource-saving strategies such as recycling, renewable energy adoption, and green production methods;
- technology integration – utilizing digital tools, predictive analytics, and ai-driven decision-making to optimize resource distribution and improve forecasting accuracy.

Companies that successfully integrate these principles into their business management systems achieve higher productivity, cost savings, and long-term sustainability.

So, resource utilization is a critical factor in business success, operational efficiency, and financial sustainability. Theoretical foundations of resource management emphasize the importance of strategic allocation, technological innovation, and sustainable practices. By understanding the different types of resources and applying key principles of efficient utilization, businesses can reduce costs, improve decision-making, and enhance overall performance.

As businesses move toward digital transformation, optimizing resource utilization will require a data-driven, technology-enhanced, and sustainability-focused approach. The next section explores modern methods and approaches for resource optimization, including automation, lean management, and AI-driven analytics.

The optimization of resource utilization in business management systems requires a systematic approach that incorporates modern techniques and technological advancements. Companies across industries are continuously seeking ways to reduce costs, improve efficiency, and enhance sustainability by implementing innovative resource management strategies. The most effective approaches integrate automation, digitalization, lean management principles, and predictive analytics, enabling businesses to allocate and utilize resources more effectively while minimizing waste and inefficiencies.

One of the key methodologies in resource optimization is lean management, which focuses on eliminating non-value-adding activities in business processes. Originally developed in manufacturing, lean principles have now expanded to service industries, logistics, and corporate management. By identifying inefficiencies, standardizing workflows, and utilizing real-time monitoring, companies can significantly reduce operational costs and maximize resource productivity. Another widely used approach is Six Sigma, which emphasizes data-driven decision-making and process improvement to minimize defects and enhance overall operational effectiveness.

Technological advancements have revolutionized resource optimization, with automation and AI-driven decision-making playing a crucial role in modern business management. Companies now integrate robotic process automation, artificial intelligence, and machine learning algorithms to improve forecasting, streamline production processes, and optimize supply chain operations. AI-powered resource allocation models analyze historical data, predict demand fluctuations, and adjust resource distribution accordingly.

The impact of predictive analytics in resource optimization is profound, as businesses can now forecast demand, anticipate bottlenecks, and optimize inventory levels with greater accuracy. This reduces excess stock, minimizes downtime, and

ensures that financial and material resources are allocated where they are most needed. The use of Internet of Things technology further enhances resource optimization by providing real-time monitoring of equipment, energy usage, and workforce productivity, allowing businesses to detect inefficiencies before they escalate into costly disruptions.

Another vital component of resource optimization is financial resource management, where businesses utilize advanced budgeting tools, cost-tracking systems, and financial analytics software to allocate capital efficiently, monitor expenses, and improve investment decision-making. Cloud-based enterprise resource planning systems integrate financial data across departments, ensuring a more cohesive and strategic approach to budget management. Table 1 presents an overview of key methods for resource optimization and their business applications.

Table 1.

Key methods for resource optimization and their business applications

Method	Key benefits	Application in business
Lean management	Reduces waste, increases efficiency, enhances workflow control	Manufacturing, logistics, service industries
Six Sigma	Improves quality, eliminates defects, enhances customer satisfaction	Production, customer service, supply chains
Automation & AI	Reduces manual effort, improves accuracy, accelerates decision-making	Robotics, finance, HR, customer interactions
Predictive analytics	Forecasts demand, optimizes inventory, reduces operational costs	Retail, logistics, manufacturing, finance
Internet of Things	Provides real-time monitoring, improves asset tracking, enhances security	Manufacturing, healthcare, smart buildings
ERP & financial analytics	Improves budgeting accuracy, enhances capital allocation, ensures financial stability	Corporate finance, investment planning

In the context of human resource optimization, companies increasingly leverage workforce analytics and performance-tracking systems to improve employee productivity. By analyzing work patterns, measuring key performance indicators, and identifying skill gaps, businesses can allocate human resources more effectively, optimize workloads, and improve overall workforce engagement. Remote work technologies and digital collaboration tools have further expanded businesses' ability to manage human capital efficiently while reducing overhead costs associated with physical office space.

Sustainability has also become an essential part of resource optimization. Many companies are shifting toward circular economy models, where resources are reused, recycled, or repurposed to minimize waste. Energy-efficient operations, renewable energy adoption, and green supply chain management are increasingly

prioritized to align business strategies with environmental goals. Organizations implementing smart energy management systems and carbon footprint tracking tools have successfully reduced energy waste and improved operational sustainability. Table 2 summarizes the technological approaches used in resource optimization and their impacts on business performance.

Table 2.

Technological approaches in resource optimization and their impact

Technological approach	Impact on resource optimization
AI and machine learning	Automates resource allocation, enhances data-driven decision-making
Cloud-Based ERP systems	Integrates financial, human, and material resource planning
Smart energy management	Reduces energy consumption, lowers environmental impact
Supply chain digitalization	Improves inventory tracking, enhances efficiency
Workforce analytics	Optimizes labor productivity, improves talent retention

By integrating data-driven optimization strategies with technological advancements, businesses can achieve higher operational efficiency, lower costs, and greater sustainability. As global markets become more competitive, organizations must continuously refine their resource utilization strategies to maintain profitability and growth. The next section will explore challenges that hinder effective resource optimization and strategies to overcome them.

Despite advancements in technology and management strategies, businesses continue to face significant challenges in optimizing resource utilization. These challenges stem from *inefficiencies in business processes, financial constraints, technological barriers, and the need for a skilled workforce*. Successfully overcoming these obstacles requires organizations to adopt adaptive strategies and leverage innovative solutions to maximize efficiency, reduce waste, and improve overall business performance.

One of the primary challenges in resource optimization is *process inefficiency*, which arises due to poor workflow management, redundant operations, and lack of integration between different business functions. Companies often struggle with *misallocation of resources*, leading to underutilized capacities in some areas while facing shortages in others. Without a streamlined approach to resource distribution, businesses may experience delays, increased costs, and reduced profitability. Additionally, *legacy business models and outdated operational structures* make it difficult to implement new resource management strategies effectively. Many enterprises still rely on traditional systems that lack real-time tracking and automation, leading to *inefficiencies in inventory management, supply chain operations, and financial planning*. Table 3 highlights some of the key inefficiencies that hinder effective resource utilization and their impact on business performance.

Table 3.

Inefficiencies in resource utilization and their impact on businesses

Inefficiency	Impact on Business
Poor workflow integration	Leads to delays, duplication of efforts, and inefficiencies.
Misallocation of resources	Results in overspending in some areas and shortages in others.
Lack of automation	Increases manual effort, slows down operations, and raises costs.
Outdated business models	Hinders adoption of modern optimization techniques.

Another major barrier to resource optimization is *the balance between cost reduction and productivity*. While businesses aim to minimize operational expenses, excessive cost-cutting can lead to compromised quality, reduced employee efficiency, and lower customer satisfaction. Companies that focus solely on reducing expenditures without implementing *intelligent optimization strategies* risk losing long-term competitiveness. Finding the right balance between cost efficiency and productivity enhancement is a persistent challenge that requires data-driven decision-making and continuous performance evaluation.

In addition to financial concerns, *technological barriers* also play a significant role in hindering resource optimization. Many businesses face difficulties in adopting digital transformation tools, automation systems, and AI-driven analytics due to high initial investment costs and lack of technical expertise. Implementing enterprise resource planning systems, machine learning models for predictive analytics, and IoT-based monitoring solutions requires significant infrastructure upgrades and integration with existing business processes. *Cybersecurity risks and data privacy concerns* further complicate the adoption of digital resource management solutions, making businesses hesitant to transition to fully automated systems.

Furthermore, Table 4 outlines the primary technological barriers affecting resource optimization and their consequences for businesses.

Table 4.

Technological barriers in resource optimization and their consequences

Technological Barrier	Consequence for Businesses
High implementation costs	Limits access to advanced optimization technologies.
Lack of technical expertise	Reduces efficiency in using AI-driven and digital tools.
Cybersecurity risks	Creates vulnerabilities in automated resource management.
Integration challenges	Leads to inefficiencies in combining new and old systems.

Another significant challenge in resource utilization optimization is *the shortage of skilled workforce*. Businesses increasingly rely on AI-driven decision-making, data analytics, and automated systems, which require employees to have

advanced technical skills. However, many organizations face difficulties in recruiting and retaining skilled professionals capable of managing these technologies effectively. The rapid pace of technological change also means that existing employees must undergo continuous training and reskilling programs to keep up with evolving business needs. Companies that fail to invest in workforce development may struggle with inefficient resource allocation, underutilization of technological tools, and lower overall productivity.

To address these challenges, businesses must develop comprehensive resource management strategies that combine technological innovation, process improvement, workforce training, and financial planning. Organizations should prioritize investments in automation and AI-driven analytics, while simultaneously ensuring that employees receive proper training to leverage these tools effectively.

Moreover, companies should adopt agile business models that allow for real-time adjustments in resource allocation, ensuring optimal utilization across different business functions. By integrating cloud-based ERP systems, machine learning-driven demand forecasting, and IoT-enabled monitoring solutions, businesses can reduce inefficiencies, improve cost management, and enhance sustainability.

In conclusion, while businesses face numerous obstacles in optimizing resource utilization, strategic investment in digital transformation, workforce development, and process automation can help overcome these barriers. Companies that proactively address these challenges will be better positioned to achieve long-term efficiency, cost savings, and competitive advantage in an increasingly dynamic global market.

Conclusions. Optimizing resource utilization in business management is a critical factor in enhancing efficiency, reducing costs, and ensuring long-term sustainability. The study highlights that effective resource allocation requires a strategic combination of digital transformation, automation, and data-driven decision-making. Businesses that integrate lean management principles, AI-driven predictive analytics, and IoT-based monitoring systems can significantly reduce operational inefficiencies and maximize productivity. However, challenges such as high implementation costs, technological barriers, and workforce skill gaps continue to hinder the widespread adoption of advanced resource optimization strategies. Addressing these challenges requires businesses to invest in modern technologies, training programs, and scalable infrastructure to facilitate smooth integration and long-term efficiency improvements.

Despite the complexities involved, companies that proactively adopt smart resource management systems, sustainable business models, and innovation-driven approaches will gain a competitive edge in the evolving global marketplace. As industries continue to shift towards data-centric and automated decision-making, businesses must remain adaptable, continuously optimize their workflows, and leverage emerging technologies to enhance resource efficiency. Future research

should focus on developing cost-effective AI solutions, improving cross-industry collaboration for resource-sharing, and refining sustainability-driven optimization models to ensure businesses can meet both economic and environmental demands in an increasingly complex business landscape.

References:

1. Chen P, Wu L, Wang L. (2023). AI Fairness in Data Management and Analytics: A Review on Challenges, Methodologies and Applications. *Applied Sciences*, 13(18):10258.
2. Bashynska I., Prokopenko O. (2024). Leveraging Artificial Intelligence for Circular Economy: Transforming Resource Management, Supply Chains, and Manufacturing Practices. *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law*, 28 (2), 85-91.
3. Adewusi, A. O., Komolafe, A. M., Ejairu, E., Aderotoye, I. A., Abiona, O. O., Oyeniran, O. C. (2024) The role of predictive analytics in optimizing supply chain resilience: a review of techniques and case studies. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(3),
4. Kanungo, S. (2024). AI-driven resource management strategies for cloud computing systems, services, and applications. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, 11(02), 559–566.
5. Cho, W., Choi, S., & Choi, H. (2023). Human Resources Analytics for Public Personnel Management: Concepts, Cases, and Caveats. *Administrative Sciences*, 13(2), 41.
6. Malynovska Y., Bashynska I., Cichoń D., Malynovskyy Y., Sala D. (2022). Enhancing the Activity of Employees of the Communication Department of an Energy Sector Company. *Energies*, 15(13):4701.
7. Ilag, B. N. (2021). Tools and technology for effective remote work general terms. *International Journal of Computer Applications*, 174(21), 13–16.
8. Özdemir, A. (2023). The financial aspect of digital transformation for businesses: The road to sustainable. In S. Alpağut (Ed.), *Economics and finance studies* (pp. 77–89).
9. Bhamu, J., & Sangwan, K. S. (2014). Lean manufacturing: Literature review and research issues. *International Journal of Operations & Production Management*, 34(7), 876–940.
10. Rao, D. Y. S., JP, D. R., Thomas, S. A., Agrawal, D. A. K., Uvaneswaran, S. M., & Hajra, D. V. (2024). Circular economy strategies for resource efficiency and sustainable development in manufacturing industries. *South Eastern European Journal of Public Health*, 14–29.
11. Cubric, M. (2020). Drivers, barriers and social considerations for AI adoption in business and management: A tertiary study. *Technology in Society*, 62, 101257.
12. Sasaki, H. (2021). Non-renewable resources and the possibility of sustainable economic development in an economy with positive or negative population growth. *Bulletin of Economic Research*, 73(4), 704–720.

Aleksander Prokopiuk

Doctor of Economics, Professor,
BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS, Bialystok, Poland,
<https://orcid.org/0000-0002-2022-0639>

Yullia Malynovska

PhD in Economics, Associate Professor,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-1551-9492>

Nazar Oryshchyn

PhD student,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0009-4051-4720>

Oleksandr Remez

PhD student,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0002-5666-4386>

**STRATEGIC IMPLEMENTATION OF EMERGING TECHNOLOGIES IN
BUSINESS PROCESSES**

Abstract. The rapid advancement of emerging technologies is fundamentally reshaping the modern business landscape, transforming traditional operational models and redefining strategic management practices. This article explores the current state of technology adoption in business environments, emphasizing global trends and industry-specific applications. AI and advanced analytics are among the most widely implemented solutions, with applications ranging from predictive modeling and automation to enhanced customer engagement and decision-making. In contrast, quantum computing, blockchain, and generative AI remain in early-stage experimentation and pilot project phases, indicating a disparity in technological readiness and organizational adoption rates. This discrepancy underscores the need for a structured digital transformation strategy that aligns technological investments with business goals and operational capabilities.

The strategies for implementing emerging technologies discussed in this study focus on key phases of digital transformation, including technology assessment, pilot project development, scalability planning, and workforce adaptation. Successful integration depends on strong leadership, cross-functional collaboration, and a culture of digital innovation. One of the primary enablers of technology adoption is change management, which involves educating employees, fostering digital literacy, and mitigating resistance to automation. Organizations that implement AI-driven automation and IoT-powered data systems while simultaneously investing in workforce development are more likely to achieve long-term success.

This article also analyzes the impact of emerging technologies on business efficiency, highlighting how automation enhances productivity by eliminating redundant manual processes, reducing operational risks, and improving decision-making accuracy. AI-powered analytics facilitate data-driven insights, enabling businesses to forecast market trends, optimize supply chains, and personalize customer experiences. Furthermore, blockchain technology enhances security, transparency, and transactional efficiency, while IoT-connected devices streamline operations in industries such as logistics, healthcare, and manufacturing. These advancements contribute to increased agility, cost reductions, and greater scalability.

Despite these advantages, barriers to adoption persist, including legacy system compatibility issues, cybersecurity vulnerabilities, and evolving regulatory frameworks. Many organizations, particularly small and medium-sized enterprises, struggle to allocate sufficient resources for technological innovation. Additionally, concerns about data privacy, AI ethics, and digital sustainability require further examination to ensure responsible deployment of new technologies. Businesses must develop comprehensive risk management frameworks to navigate the complexities of digital transformation while maintaining ethical standards and regulatory compliance.

Looking ahead, future research should explore the intersection of AI, quantum computing, and business strategy formulation. The integration of quantum computing into decision-making models will enhance predictive analytics, risk management, and complex problem-solving capabilities. Additionally, further studies are needed to examine the long-term impact of automation on workforce dynamics, particularly concerning job displacement, skills development, and human-machine collaboration. Another crucial area of investigation involves the sustainability implications of emerging technologies, addressing concerns about energy consumption, carbon footprints of data centers, and the environmental impact of large-scale automation.

Keywords: business processes, strategy, emerging technologies, artificial intelligence, robotic process automation (RPA), blockchain, quantum computing, generative AI (GenAI).

Problem statement. The rapid evolution of digital technologies is reshaping the business landscape, compelling organizations to adopt innovative solutions to enhance efficiency and maintain competitiveness. However, despite the growing recognition of the potential benefits of emerging technologies – such as artificial intelligence (AI), robotic process automation (RPA), blockchain, quantum computing, and generative AI (GenAI) – many companies struggle with their effective implementation. The gap between technological advancements and their practical integration into business operations remains a significant challenge for enterprises across industries.

One of the primary issues is the uneven adoption of emerging technologies. While some technologies, such as AI and analytics, have seen widespread deployment in business processes, others, including blockchain and quantum computing, remain in the early proof-of-concept phase. As indicated in Figure 1, a substantial percentage of organizations still engage in pilot projects or limited deployments, reflecting hesitation and uncertainty in full-scale implementation. This disparity suggests that businesses may face technological, financial, and organizational barriers that hinder the seamless adoption of these innovations.

Additionally, organizations encounter resistance to change and skills shortages, which pose significant obstacles to technological adoption. Many employees and business leaders lack the necessary expertise to manage and integrate advanced technologies effectively. This skills gap slows down the deployment process and increases reliance on external providers, which can raise costs and limit organizational control over digital transformation initiatives.

Furthermore, financial constraints and risk perception often prevent businesses from making substantial investments in new technologies. Many enterprises are hesitant to allocate resources toward solutions that may require long-term adaptation and restructuring of existing workflows. Concerns about cybersecurity, regulatory compliance, and the complexity of integrating new systems with legacy infrastructure further exacerbate the reluctance to embrace emerging technologies.

Given these challenges, there is an urgent need for a structured approach to technology adoption that aligns with business objectives, mitigates risks, and maximizes efficiency. The lack of a well-defined digital transformation strategy prevents companies from realizing the full potential of emerging technologies, ultimately impacting their ability to compete in a dynamic global market.

This article seeks to address these challenges by exploring the current deployment status of emerging technologies, identifying key barriers to adoption, and proposing strategic solutions to enhance integration into business operations. The findings aim to provide practical insights for business leaders, managers, and decision-makers looking to develop effective implementation strategies for long-term success.

Analysis of recent research and publications. Recent research has extensively explored the integration of emerging technologies into business processes, highlighting both the transformative potential and the challenges associated with their adoption. A study by Trivedi et al. [1] emphasizes the critical role of technology in enhancing company operations by increasing efficiency, fostering innovation, and bolstering competitiveness. The authors delve into how various technologies optimize processes, automate tasks, and support data-driven decision-making.

In a comprehensive review, Vial [2] analyzes the impact of digital transformation on organizations, illustrating how advancements in digital tools are reshaping industries and altering traditional work paradigms. This research underscores the necessity for organizations to adapt to these changes to maintain relevance in a rapidly evolving market.

Further exploration by Warner and Wäger [3] delves into the development of dynamic capabilities for digital transformation, discussing how businesses can strategically implement emerging technologies to revolutionize operations. The research highlights the importance of continuous learning and adaptation in effectively integrating innovations such as artificial intelligence and the Internet of Things. A study by Verhoef et al. [4] examines how emerging technologies facilitate the creation of new business frameworks, challenging traditional models and offering opportunities for innovation. The paper provides insights into the strategies companies can employ to leverage these technologies for competitive advantage. Sebastian et al. [5] discuss the profound changes brought about by technological advancements and the implications for organizational structures and leadership. Their study focuses on how large, established companies navigate digital transformation, emphasizing the need for strategic alignment and cultural change. Additionally, Fitzgerald et al. [6] explore how emerging technologies like AI, IoT, and blockchain are reshaping business strategies. They offer practical advice on leveraging these tools to enhance operational efficiency and drive innovation. Hess et al. [7] describe a framework demonstrating the tight coupling of phenomena and paradigms in the field of digital transformation. This study aims to guide organizations in effectively integrating new technologies into their management practices.

Lastly, Bharadwaj et al. [8] explore the adoption, applications, and implications of emerging technologies in business. This comprehensive resource provides a broad overview of how various innovations are being utilized across industries to drive growth and efficiency.

Collectively, these publications provide a nuanced understanding of the current landscape of emerging technologies in business processes.

The **purpose of this article** is to examine the strategic implementation of emerging technologies in business processes, focusing on their transformative potential and the challenges associated with their adoption.

Research results. In the modern business landscape, emerging technologies play a crucial role in enhancing efficiency, automating processes, and ensuring competitive advantages. In recent years, there has been a significant increase in the interest of companies in adopting artificial intelligence, data analytics, RPA, the Internet of Things (IoT), and blockchain technologies. However, the level of adoption varies considerably depending on the industry, geographic region, and specific business processes.

According to recent studies, the most widely implemented technologies are data analytics and AI, which are extensively used for automation, predictive analysis, and decision-making support. Meanwhile, technologies such as quantum computing and GenAI remain in the pilot project or conceptual testing phases, indicating the varying degrees of business readiness for large-scale adoption of these innovations.

The current level of technology adoption varies significantly by industry. For example: the financial sector actively utilizes AI and data analytics for risk assessment, financial trend forecasting, and automation of customer operations; manufacturing integrates IoT and RPA to optimize supply chains and enhance production efficiency; healthcare applies AI for disease diagnosis, medical data analysis, and personalized treatment recommendations; logistics and transportation are leveraging 5G and IoT for route optimization, cargo monitoring, and warehouse automation; retail employs AI for personalized marketing campaigns, consumer behavior analysis, and demand forecasting.

Despite the evident advantages of digital transformation, businesses face several challenges:

1. High implementation costs. The development and integration of advanced technologies require significant financial investments, which can be challenging for small and medium-sized enterprises.

2. Complexity of integration with legacy systems. Many companies operate on outdated ERP and CRM systems that do not support modern technologies.

3. Lack of skilled workforce. The shortage of specialists in AI, machine learning, and cloud technologies is a major limitation for businesses [9].

4. Regulatory and ethical concerns. The use of AI and blockchain is often associated with data security, privacy, and compliance with international standards.

5. Resistance to change. Implementing new technologies often faces reluctance from employees, slowing down the transformation process [10].

As shown in Figure 1, the level of adoption of various emerging technologies varies significantly. The most integrated into business processes are analytics and artificial intelligence, which are widely used by companies for automation and data analysis. Meanwhile, technologies such as quantum computing, GenAI, and 5G remain primarily in the conceptual testing and pilot project phases. This indicates different levels of business readiness for large-scale implementation of new technologies.

Fig. 1. Deployment status of emerging technologies in companies worldwide in 2023, by technology type
 Source: Statista, 2024 [11]

The analysis of global trends in technology adoption in business processes indicates that artificial intelligence, data analytics, and robotic process automation have already become essential components of modern business. However, future technologies such as quantum computing and Generative AI require further development and adaptation. The key challenges companies face include financial constraints, a shortage of skilled professionals, and difficulties in integrating new solutions with existing systems.

To overcome these barriers, businesses must develop step-by-step digital transformation strategies, invest in employee training, and establish an adaptive IT infrastructure to facilitate seamless integration of emerging technologies.

The successful adoption of emerging technologies in business requires a structured approach that aligns with an organization's long-term strategy, operational needs, and market demands. Digital transformation is not merely about technology adoption – it involves changes in corporate culture, workflows, employee training, and customer engagement. Companies that successfully integrate AI, RPA, the IoT, blockchain, and other advanced solutions can gain a competitive edge in today's digital economy.

A well-defined digital transformation roadmap consists of several key stages. The first step involves assessing the current technological maturity of the

organization, identifying inefficiencies in existing processes, and determining areas where automation and AI-driven insights could add value. The second phase focuses on setting clear objectives and aligning technology initiatives with business goals. Companies must ensure that the adoption of new solutions is driven by strategic priorities, whether it be improving customer experiences, reducing costs, or enhancing operational efficiency.

After defining objectives, businesses must evaluate practical approaches for implementation, which include developing pilot projects, selecting the right technology providers, and ensuring interoperability with existing systems. Many organizations choose a phased deployment strategy, starting with limited implementation in specific business units before scaling across the enterprise. One of the most critical aspects of successful technology integration is securing executive buy-in and fostering a culture of digital adoption. Employees must be trained to work alongside new technologies, and leadership must actively support transformation efforts by allocating sufficient resources and continuously monitoring progress.

Table 1.

Key Stages of Digital Transformation in Business

Stage	Description
Assessment	Evaluating current technology maturity and identifying inefficiencies.
Objective definition	Aligning technology adoption with strategic business goals.
Pilot implementation	Testing new solutions on a small scale before full deployment.
Scalability planning	Expanding successful implementations across the enterprise.
Workforce adaptation	Training employees and fostering a culture of digital transformation.
Continuous evaluation	Monitoring technology performance and making necessary adjustments.

The success of digital transformation depends on several factors, including technological readiness, organizational culture, and change management strategies. Companies that lack a clear implementation roadmap or fail to invest in employee training often struggle with resistance to change and inefficiencies in technology adoption. Additionally, cybersecurity considerations play a crucial role in modern digital strategies. With increasing reliance on cloud computing, AI-driven automation, and IoT-connected devices, businesses must implement robust data protection measures to prevent cyber threats.

Organizations that proactively address these factors and adopt an agile approach to technology integration can benefit from increased efficiency, enhanced innovation capabilities, and stronger market positioning.

The implementation of advanced technologies significantly enhances business performance by optimizing workflows, improving decision-making, and reducing operational costs. Companies leveraging automation, AI-powered analytics, and

digital connectivity can streamline processes, minimize errors, and increase productivity.

One of the most significant benefits of automation is the improvement in operational efficiency. RPA, AI-driven decision-making systems, and IoT-enabled devices reduce the reliance on manual processes, eliminating redundancies and allowing employees to focus on higher-value tasks. Businesses that embrace automated workflows experience shorter cycle times, improved accuracy, and enhanced customer satisfaction. For example, in finance and accounting, AI-powered algorithms automate invoice processing and fraud detection, significantly reducing processing time and increasing compliance accuracy.

AI and analytics also play a crucial role in enhancing the quality of business decisions. Companies that leverage real-time data processing and predictive analytics can make informed decisions based on data-driven insights rather than relying on intuition or historical trends. AI-powered forecasting models assist businesses in demand prediction, supply chain optimization, and risk assessment, leading to more efficient resource allocation and better financial planning.

Table 2.

The Impact of Emerging Technologies on Business Operations

Technology	Impact on Business Processes
AI & Analytics	Enables predictive modeling, improves decision-making, and optimizes customer interactions.
RPA	Reduces manual workload, minimizes errors, and speeds up repetitive tasks.
IoT	Enhances operational visibility, optimizes supply chain management, and improves asset tracking.
Blockchain	Ensures secure transactions, enhances transparency, and reduces fraud risk.
5G Connectivity	Accelerates data transmission speeds and supports real-time analytics for business applications.

Another key advantage of implementing emerging technologies is cost reduction and productivity enhancement. Companies that transition from manual workflows to automated systems experience lower labor costs, reduced operational downtime, and faster processing speeds. This is particularly evident in industries such as manufacturing, logistics, and customer service, where automation helps streamline inventory management, optimize production schedules, and reduce customer response times.

By integrating these technological advancements into core business functions, organizations not only achieve higher efficiency but also enhance their ability to scale and innovate. Businesses that fail to adapt to technological advancements risk falling behind competitors, losing market share, and facing higher operational costs.

Thus, the adoption of emerging technologies is reshaping business operations, improving efficiency, and enabling organizations to remain agile in a highly

competitive landscape. Companies that implement AI-driven analytics, RPA, and IoT solutions gain significant cost savings, improve decision-making, and enhance operational performance. However, to fully realize the benefits of digital transformation, businesses must focus on strategic implementation, continuous adaptation, and workforce upskilling.

In the long run, organizations that embrace digital transformation will gain a strong competitive advantage by optimizing resources, improving customer experiences, and staying ahead in an increasingly tech-driven world

Conclusions.

The strategic implementation of emerging technologies in business processes is a critical factor in ensuring long-term competitiveness, operational efficiency, and innovation. As companies worldwide undergo digital transformation, it is evident that technologies such as artificial intelligence, robotic process automation, the Internet of Things, blockchain, and quantum computing are fundamentally reshaping how organizations operate. Businesses that successfully integrate these technologies can achieve significant cost reductions, enhanced decision-making capabilities, and improved productivity. However, despite the evident advantages, widespread adoption remains a challenge due to financial constraints, integration difficulties, regulatory concerns, and resistance to change.

One of the most impactful outcomes of emerging technologies is the optimization of business operations through automation. AI-driven analytics allow companies to process vast amounts of data in real-time, offering deeper insights into market trends, customer behaviors, and operational inefficiencies. RPA, on the other hand, minimizes human intervention in repetitive tasks, reducing errors and freeing employees to focus on higher-value activities. As industries become increasingly reliant on data-driven strategies, the ability to process, analyze, and leverage data for predictive decision-making will determine an organization's success in a competitive market.

Moreover, the integration of IoT and blockchain technology has introduced new levels of transparency, security, and efficiency in business processes. IoT-connected devices enable seamless data exchange across supply chains, allowing companies to optimize logistics, track assets in real-time, and improve maintenance operations. Blockchain, with its decentralized ledger system, enhances transactional security, reduces fraud risks, and streamlines contract management through smart contracts. These advancements contribute to a more agile and responsive business environment, where decision-making is accelerated, and operational risks are minimized.

Despite these technological breakthroughs, several key challenges remain. Many companies, particularly small and medium-sized enterprises, struggle with high implementation costs, a lack of specialized expertise, and difficulties integrating new technologies with legacy systems. The skills gap is another pressing

issue, as many employees lack the technical knowledge required to operate and manage advanced AI-driven or automated solutions. Furthermore, regulatory challenges related to data privacy, cybersecurity, and compliance with international standards present significant hurdles to widespread technology adoption.

The research findings suggest that successful technology adoption requires a structured and phased approach, where businesses prioritize pilot testing, gradually expand implementation, and continuously assess the impact of digital transformation efforts. A critical factor in this process is change management and workforce adaptation. Organizations must foster a culture of continuous learning and digital literacy, ensuring that employees are equipped with the necessary skills to work alongside AI-driven systems, automation tools, and interconnected IoT ecosystems.

Looking ahead, future research should explore the evolving relationship between human expertise and AI-driven automation. While automation enhances efficiency, businesses must identify the optimal balance between human decision-making and machine-driven processes. Additionally, further studies should investigate the long-term economic and social impacts of digital transformation, particularly regarding employment shifts, workforce reskilling strategies, and changes in industry dynamics.

Another promising area for future exploration is the role of AI and quantum computing in business strategy formulation. As AI models become more sophisticated and quantum computing capabilities advance, businesses will have access to unprecedented computational power for complex problem-solving, scenario modeling, and risk assessment. The ability to process vast datasets in seconds will fundamentally alter strategic planning, enabling businesses to anticipate market fluctuations and adapt to emerging challenges with greater precision.

Furthermore, future studies should examine the sustainability implications of emerging technologies, particularly in terms of energy consumption, environmental impact, and ethical considerations. While digital transformation improves efficiency, the widespread adoption of AI and cloud computing raises concerns about data center energy consumption and electronic waste. Research into eco-friendly AI solutions, blockchain-based sustainability tracking, and energy-efficient IoT networks will be crucial in developing sustainable business models that balance innovation with environmental responsibility.

In conclusion, emerging technologies will continue to shape the future of business operations, providing companies with powerful tools for automation, analytics, and process optimization. However, achieving the full benefits of these technologies requires strategic planning, continuous workforce development, and a commitment to digital innovation. As organizations navigate the complexities of digital transformation, research and development efforts should focus on enhancing interoperability, addressing ethical concerns, and ensuring that technological

progress contributes to economic growth without exacerbating social inequalities. Businesses that proactively adapt to these advancements will not only enhance their operational efficiency but also establish themselves as leaders in the digital economy of the future.

References:

1. Trivedi, P., Akhter, F., Khan, A. A., Shajrawi, A. A. I., Ratković, N., & Kausar, F. N. (2023). The role of technology in enhancing business processes. *Journal of Management & Educational Research Innovation*, 1(1), 33–51.
2. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
3. Warner, K. S. R., & Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. *Long Range Planning*, 52(3), 326–349.
4. Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.
5. Sebastian, I. M., Ross, J. W., Beath, C. M., Mocker, M., Moloney, K. G., & Fonstad, N. O. (2017). How big old companies navigate digital transformation. *MIS Quarterly Executive*, 16(3), 197–213.
6. Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2014). Embracing digital technology: A new strategic imperative. *MIT Sloan Management Review*, 55(2), 1–12.
7. Hess, T., Matt, C., Benlian, A., & Wiesböck, F. (2016). Options for formulating a digital transformation strategy. *MIS Quarterly Executive*, 15(2), 123–139.
8. Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482.
9. Malynovska Y., Bashynska I., Cichoń D., Malynovskyy Y., Sala D. (2022). Enhancing the Activity of Employees of the Communication Department of an Energy Sector Company. *Energies*. 2022; 15(13):4701.
10. Bashynska I., Prokopenko O. (2024). Innovative Technologies and Digital Platforms: AI's Role in a Sustainable Circular Economy. *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law*, 28 (3), 77–85.
11. Statista, 2024. Artificial intelligence (AI) in labor and productivity. Retrieved from <https://www.statista.com/topics/11516/artificial-intelligence-ai-in-labor-and-productivity/>

SÉRIE “Zemědělské vědy”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-529-537](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-529-537)

Iuliia Korchevska

*Master of Finance,
Postgraduate certificate Wine Business Management
<https://orcid.org/0009-0000-0949-1676>*

BIODYNAMIC WINEMAKING: INVESTIGATING THE BIODYNAMIC FARMING METHODS EMPLOYED BY PORTLAND WINERIES AND THEIR EFFECTS ON GRAPE QUALITY

Abstract. The article focuses on the study of biodynamic winemaking methods employed by wineries in Portland and their impact on grape quality. The aim of the research is to explore the specifics of biodynamic practices, their influence on soil microbiological activity, vineyard conditions, and product quality. The scientific investigation utilized general scientific methods of cognition, including information analysis and synthesis, a systematic approach, observation, and comparison. The results indicate that biodynamic winemaking involves a comprehensive approach to farming, incorporating the use of natural fertilizers, adherence to the astrological calendar, preservation of biodiversity, and the integration of holistic methods. These practices stimulate microbiological processes in the soil, strengthen the root systems of vineyards, and contribute to the creation of a unique terroir. Grapes grown under biodynamic principles exhibit a more complex flavor profile and richer aromatic expression compared to those from conventional winemaking. The study also highlights that biodynamic winemaking certification is conducted in accordance with standards established by Demeter International. These standards prohibit the use of synthetic fertilizers and chemical pesticides and require mandatory documentation of all production stages. The Demeter label enables consumers to choose wines produced in line with high standards of environmental and social responsibility. It has been demonstrated that biodynamic winemaking not only ensures the production of high-quality products but also promotes the environmental sustainability of vineyards. The application of these methods reduces environmental impact, enhances soil fertility, and preserves biodiversity. Thus, biodynamic practices not only improve wine quality but also

make a significant contribution to the preservation of natural ecosystems. The practical significance of the study lies in identifying the advantages of the biodynamic approach for winemaking and viticulture, fostering the ecological transition of the industry.

Keywords: biodynamics, winemaking, environmental sustainability, wine quality, certification.

Problem statement. Biodynamics derives from two Greek words: bios (life) and dinos (force). Its goal is dynamization, meaning the enhancement of the earth's life force. This concept was developed by Austrian philosopher Rudolf Steiner in the early 20th century. He believed that the mass industrialization of agriculture, with its reliance on chemicals, disrupted the natural energy balance in nature. In 1924, he gave a series of lectures on this topic across Europe. During this time, the organization Demeter was established, which continues to this day, issuing biodynamic certifications for various agricultural products, including wine.

The core idea of biodynamics is to cultivate a vineyard as a closed ecosystem with maximum biodiversity: plants, insects, and animals sustain the natural balance and help the vines grow. In contrast, conventional vineyards are typically monocultures where nothing grows except for the vines. The aim of biodynamics is to grow a healthy harvest in harmony with nature, without chemicals, synthetic fertilizers, or machine labor. Instead of chemicals, specific organic preparations are used, and all work in the vineyard and cellar is conducted in accordance with the lunar calendar.

The use of biodynamics in winemaking has emerged as a response to modern society's demand for environmentally friendly and sustainable agricultural methods. Interest in this system lies in its ability to restore and maintain soil and ecosystem health, which, in turn, contributes to the production of high-quality grapes and wine. Biodynamic methods emphasize harmonization with natural cycles and rhythms, including astrological influences on plant growth, which is considered one of the defining features of this approach.

Such practices not only promote environmental sustainability but can also significantly enhance the sensory characteristics of wine, as soil conditions and plant health directly influence the aroma and flavor properties of the harvest. Biodynamics, combining ancient knowledge with modern scientific research, offers an innovative approach to winemaking that meets the needs of both producers and consumers seeking high-quality and sustainable products.

Analysis of recent scientific research and publications. The application of biodynamic viticulture methods in Portland wineries and their impact on grape quality has been widely studied in international scientific literature. This topic is actively covered in numerous articles and studies, providing both theoretical and

practical insights into biodynamic winemaking, its effects on product quality, and its relationship with ecological strategies.

Significant contributions to this field have been made by authors such as S. Borg [1], who focuses on sustainable, organic, and biodynamic winemaking strategies on the West Coast of the United States, highlighting the benefits of these methods for environmental conservation. The research by Castellini, A., Mauracher, C., and Troiano, S. [2] offers an overview of the biodynamic wine sector, outlining trends in its development and emphasizing the economic and ecological advantages of the biodynamic approach. Delmas, M. A., Doctori-Blass, V., and Shuster, K. [3] analyze environmental strategies through the use of eco-labeling, which serves as an important tool for communicating with consumers. Their study shows how eco-labels help winemakers differentiate their products in the market. The work of Döring, J., and colleagues [4] makes a valuable contribution by examining the impact of biodynamic methods on vine growth, yield, and grape quality. The authors compare biodynamic and organic viticulture, highlighting how these methods affect the physiological characteristics of plants and grape quality. Picchi, M., and others [9] analyze the influence of various winemaking methods, including biodynamic practices, on wine quality, demonstrating how these approaches impact the organoleptic properties of products. The study by Norman, A. [6] considers biodynamics within the context of Rudolf Steiner's anthroposophy, emphasizing its cultural and spiritual foundations. This provides a deeper understanding of the ideological aspects of biodynamic viticulture.

Expert literature on modern aspects of the topic was also utilized. For example, Granera, M. [5] reviews the best biodynamic wineries in Oregon, while Nudelman, G. [7] provides insights into wineries in the Willamette Valley that employ biodynamic methods.

Despite the significant amount of literature on this topic, there is a noticeable lack of systematic material that integrates the ecological, economic, and technological aspects. Therefore, using various methods of scientific inquiry, the information was analyzed, categorized, and systematized in light of the research topic.

The purpose of this article is to highlight the features of biodynamics in the production of Portland wines.

Presentation of the material. Oregon, USA, is home to nearly 1,000 wineries spread across 21 American Viticultural Areas (AVAs). These cover a wide range of climatic conditions, varying from hot and dry in the south to cool and wet in the north. There are also many diverse management styles, including biodynamic, sustainable, and traditional viticulture [10]. The most renowned biodynamic wineries are presented in Table 1.

Table 1

Biodynamic wineries in Portland in 2024 and features of the production process

No	Winery	Location	Popular Wines	Biodynamic Specifics
1	King Estate Winery	Willamette Valley	Pinot Gris, Pinot Noir	Largest Biodynamic-certified vineyard in North America
2	Maysara Winery	McMinnville AVA	Jamsheed Pinot Noir, Arsheen Pinot Gris	Low-impact, holistic farming methods; Demeter certified
3	Winderlea Vineyard and Winery	Dundee Hills AVA	Pinot Noir, Chardonnay, Sparkling Wines	Certified B Corporation, sustainable and Biodynamic viticulture
4	Montinore Estate	Tualatin Hills AVA	Pinot Noir, Pinot Gris, Gewürztraminer, Riesling	One of the largest producers of certified estate wines from Biodynamic grapes
5	Brick House Vineyards	Ribbon Ridge AVA	Pinot Noir, Chardonnay, Gamay Noir	Committed to Biodynamic farming practices
6	Brooks Wine	Eola-Amity Hills AVA	Riesling, Pinot Noir	Certified B Corp, dedicated to Biodynamic farming
7	Analemma Wines	Columbia Gorge	Mosier Hills Estate Godello, Atavus Vineyard Gewurztraminer	Biodynamic practices follow natural cycles; Collaborative culinary events
8	Cowhorn Vineyard & Garden	Rogue Valley	Syrah, Marsanne-Roussanne, Viognier	Exemplary Rhône varietals, Biodynamic-certified
9	Troon Vineyard	Applegate Valley	Kubli Bench Amber (orange wine), Variety of Reds and Whites	Biodynamic and Regenerative Organic certified
10	Upper Five Vineyard	Rogue Valley	Tempranillo, Syrah, Sauvignon Blanc, Grenache	Certified Biodynamic since January 2018

Source: [5]

Biodynamic winemaking is rooted in the theory of anthroposophy, which posits that humans exist between the rhythms of the earth and the cosmos, serving as a link between the spiritual and material worlds. Soil, humans, grapes, and all natural and cosmic elements are part of a holistic vision characteristic of biodynamic winemaking. Winemakers follow this philosophy, using it as guidance in their daily practices. This perspective on winemaking clarifies the role of the biodynamic winemaker in the universe, sometimes turning into more of a belief system than a production technique [6].

The biodynamic agriculture movement was founded in 1924 by Rudolf Steiner, the father of anthroposophy and a pioneer of holistic thinking. In June 1924, Steiner delivered eight lectures in Koberwitz (Poland), where he outlined the

concepts of biodynamic farming as a response to the increasing use of chemicals in agriculture. Biodynamic farming is seen not only as an economic activity but also as a cultural and creative act, where the producer plays a role in all these dimensions. The area where the products are grown is envisioned as a self-sustaining organism – a closed system that produces everything necessary for agricultural crops [8, p. 4].

Although biodynamic technologies are predominantly applied in viticulture and winemaking, they are also used for growing fruits and vegetables, herbs and spices, dairy farming, and more.

The biodynamic process in winemaking encompasses a range of interconnected practices, each aimed at enhancing the health and yield of the grapes while maintaining the natural balance of the ecosystem. Various winemakers adopt different practices, but based on collected materials from Portland wineries' publications, four key biodynamic approaches can be identified: natural fertilization, astrological considerations, ecosystem development, and a holistic approach. Each will be discussed in more detail [7].

Use of natural fertilizers. Biodynamic winemaking relies on natural fertilizers, such as composts and biodynamic preparations, instead of chemical fertilizers. These include horn manure and silica preparations, which enhance soil microbial activity and stimulate healthy root growth. Special preparations for fertilizing and protecting the vines are an essential part of biodynamics. The process of creating these preparations resembles potion-making. For example, winemakers hang yarrow flowers inside a deer bladder on a tree for the summer. They place bark inside a cow's skull near a body of water. Cow horns are filled with manure and buried in the ground for the winter—the conical shape of the horn is believed to gather cosmic energy. These techniques are employed by Oregon wineries such as King Estate Winery and Brick House Vineyards.

Astrological calendar. Biodynamic winemakers often use an astrological calendar to determine the best times for planting, pruning, and harvesting. Cosmic rhythms are thought to influence plant growth and harvest quality. To activate the added preparations, they are mixed into water in small amounts during specific lunar phases and stirred for an extended time to create a vortex. It is believed that this process infuses the fertilizers with cosmic energy, strengthening the vines. This technique is used by Antiquum Farm winery.

Preservation of biodiversity. Biodynamic farms aim to preserve biodiversity by incorporating not only grapevines but also other plants and animals, contributing to the creation of sustainable and self-sufficient ecosystems. They often maintain areas of wild nature and integrate livestock for natural fertilization and weed management or scatter old tree stumps, particularly oak, across the vineyard to impart new flavor qualities to the vines. These practices are implemented by wineries such as Maysara Winery and Antiquum Farm.

Holistic approach. This approach views the farm as a single living organism, where every element, from the soil to the grapes, has its role and is interconnected with others. Biodynamic winemaking encompasses the entire scope of farm activities, including animal health, water conservation, and energy preservation. This approach is employed by wineries such as Brick House Vineyards and Beaux Frères [7].

Winemakers firmly believe that biodynamic methods positively impact wine quality, although there is currently no direct scientific evidence to support this claim. It is important to note that biodynamics significantly influences grape-growing processes, with one of its primary premises being that high-quality grapes are a prerequisite for producing high-quality wine. However, the style and characteristics of the final wine largely depend on the skills and goals of the individual producer, as well as the vinification and aging methods employed.

The impact of each approach on wine quality is summarized in Table 2.

Table 2

The impact of biodynamic approaches on wine quality

Biodynamic approach	Impact on grape flavor	Overall impact on wine quality
Natural fertilization	Enhanced aroma, improved texture	Improved soil microbiology, more stable terroir
Astrological calendar	Improved texture and softness, balanced flavor, natural acidity	Deeper aroma and consistent quality during aging
Preservation of biodiversity	Pure, natural flavor	Enhanced environmental sustainability and vine health
Holistic approach	Unique terroir, complex flavor profile	Increased wine authenticity

Note: compiled by the author based on the study [4].

Many consumers note that biodynamic wines have a brighter and fresher taste compared to "conventional" wines. It is recommended to test this hypothesis personally. To do so, we have selected biodynamic-certified wines with distinct differences – leaving no one indifferent! For added effect, it is suggested to synchronize the opening of the wine with the lunar calendar, choosing favorable days for flowering and fruiting.

Biodynamic and sustainable vineyards must meet specific standards before certification. Biodynamic vineyards are certified according to Demeter International standards, while sustainable vineyards are certified through LIVE, an organization in the Pacific Northwest that bases its program on international standards for integrated production. Oregon serves as a natural laboratory for studying the simultaneous influence of climate and management on terroir and microbial communities in vineyards and wineries [10].

In 1928, the Demeter Association was founded in Europe to support and promote biodynamic agriculture. Demeter is the only ecological association that has established a network of over 20 independent certification agencies worldwide. In the United States, Demeter certified its first biodynamic farm in 1982.

In addition to agricultural operation standards for vineyards, Demeter provides a separate set of standards for winemaking. According to Demeter, wine quality is directly linked to the quality of the vineyard producing the grapes. Thus, biodynamic wine depends as much on the vineyard's location as traditional wine does.

There are two certification alternatives (with separate standards) for biodynamic wine:

1. "Biodynamic wine," "Demeter wine," or "Demeter-certified wine"
2. "Wine made from biodynamic grapes" or "wine made from Demeter-certified grapes"

The standards for "biodynamic wine" are stricter. General manipulations such as adding yeast, enzymes, and tannins, adjusting acidity and sugar levels, using oak (including oak flavors and chips), and chaptalization are prohibited. In "wine made from biodynamic grapes," adjustments are allowed using non-synthetic, non-genetically modified substances. In both cases, sulfite use is limited to 100 parts per million.

Additional requirements for both levels of Demeter certification include: equipment for crushing and related procedures, cleaning and sterilization, fermentation in tanks, filtration, blending, bottling, corking, and packaging. Demeter also mandates strict record-keeping and documentation of information.

The Demeter Association's biodynamic certification process is similar to organic certification, involving application submission, inspection, and annual renewal. Since there is only one certification agency, the cost of biodynamic certification is uniform. The fee for a new application is \$470, the renewal fee is \$310, and annual inspection costs vary depending on the visit, averaging about \$500. It is important to note that all biodynamically certified vineyards are also, by definition, organically certified [3].

Biodynamic production, in turn, is a comprehensive method of organic farming that remains "voluntary," without any government intervention. From this perspective, biodynamic winemaking is more restrictive than organic practices, with even stricter limits [9].

The future of vineyards based on biodynamic production looks highly promising, as these practices perfectly align with the concept of sustainable development. Biodynamic viticulture not only helps conserve natural resources but also actively restores ecosystems. These practices have a positive ecological impact, contributing to improved soil fertility, reduced greenhouse gas emissions, and the preservation of biodiversity. Moreover, the integration of precision farming

technologies and the use of natural rhythms allows for achieving high-quality harvests, which is crucial for producing grapes with unique flavor profiles.

As the popularity of such wines grows, the importance of informing consumers about the advantages of biodynamic viticulture increases. Educational campaigns and production transparency can significantly enhance the value of these wines, as buyers are increasingly inclined to choose products made with environmental care. Biodynamic wine has the potential to become a symbol of the premium segment, opening up new opportunities for marketing and market positioning.

Recognizable labels or certifications related to organic and biodynamic production are essential for raising awareness. Current research shows that most consumers only partially understand such labels. Only a small fraction of consumers know that the presence of the terms Demeter or Biodyvin on a label signifies biodynamic wine.

It has been noted that limited knowledge about various eco-labels (organic, made from organically grown grapes, and biodynamic) may reduce their informational value. Moreover, consumers are currently poorly informed about sustainable viticulture and winemaking, often confusing products and processes with vague terms such as "green." While wine sustainability is important to consumers, they lack awareness of the implications of implementing this concept in viticulture and winemaking techniques [2].

From an economic perspective, although the cost of producing biodynamic wine is somewhat higher due to labor-intensive processes and strict standards, its product value increases thanks to its authenticity and uniqueness.

The prospects for the development of biodynamic viticulture include the creation of organic production clusters, the expansion of certification systems, and the implementation of modern monitoring and analysis technologies. Thus, biodynamic vineyards are becoming not only environmentally but also economically advantageous, reshaping the perception of modern viticulture and ensuring its sustainable development in the long term.

Conclusions. Biodynamic winemaking involves the application of various approaches, such as the use of natural fertilizers, adherence to the astrological calendar, biodiversity preservation, and a holistic approach to farm management. These methods enhance soil microbiological activity, strengthen grapevine roots, and contribute to the uniqueness of the terroir. As a result, grapes have a more complex flavor profile and greater aromatic expressiveness, making biodynamic wines brighter and fresher compared to conventional wines.

The certification of biodynamic wines is carried out according to standards established by Demeter International. These standards prohibit the use of synthetic fertilizers and chemical pesticides and require documentation at every stage of production. The Demeter label allows consumers to select products that adhere to high standards of environmental and social responsibility.

Biodynamic winemaking not only improves wine quality but also promotes the environmental sustainability of vineyards. The adoption of these methods reduces environmental impact, increases soil fertility, and ensures biodiversity preservation. Thus, biodynamic vineyards produce higher-quality products while actively contributing to the restoration and maintenance of natural ecosystems.

References

1. Borg, S. (2013). *The Green Vine: A Guide to West Coast Sustainable, Organic, and Biodynamic Wineries*. Books Google. URL: https://books.google.com.ua/books/about/The_Green_Vine.html?id=gT4UCgAAQBAJ&redir_esc=y
2. Castellini, A., Mauracher, C., & Troiano, S. (2017). An overview of the biodynamic wine sector. *International Journal of Wine Research*, 9, 1–11. <https://doi.org/10.2147/IJWR.S69126>
3. Delmas, M. A., Doctori-Blass, V., & Shuster, K. (2008). Ceago Vinegarden: How green is your wine? Environmental differentiation strategy through eco-labels. *American Association of Wine Economists*. https://ageconsearch.umn.edu/nanna/record/37326/files/AAWE_WP14.pdf?withWatermark=0&withMetadata=0®isterDownload=1&version=1
4. Döring, J., Frisch, M., Tittmann, S., Stoll, M., & Kauer, R. (2015). Growth, yield and fruit quality of grapevines under organic and biodynamic management. *PLoS One*. URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0138445>
5. Granera, M. (2024). 10 Best Biodynamic Wineries In Oregon You Must Visit. *Epicure & Culture*. URL: <https://epicureandculture.com/biodynamic-wineries-oregon/>
6. Norman, A. (2012). Cosmic flavour, spiritual nutrition? The biodynamic agricultural method and the legacy of Rudolf Steiner's anthroposophy in viticulture. In: Cusack C, Norman A., editors. *Handbook of new religions and cultural production*. Leiden: Brill; 2012: 213-234. URL: https://www.academia.edu/1004280/Cosmic_Flavour_Spiritual_Nutrition_The_Biodynamic_Agricultural_Method_and_the_Legacy_of_Rudolf_Steiner_s_Anthroposophy_in_Viticulture
7. Nudelman, G. (2024). Five Great Biodynamic Wineries in the Willamette Valley. *Willamette Valley*. URL: <https://www.willamettevalley.org/five-biodynamic-wineries-willamette-valley>
8. Phillips, J.C., Rodriguez, L.P. (2006). Beyond organic: an overview of biodynamic agriculture with case examples. Paper prepared for presentation at: the American Agricultural Economics Association Annual Meeting; July 23-26. Long Beach, CA. URL: <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/21036/1/sp06ph02.pdf>
9. Picchi, M. & Canuti, Valentina & Bertuccioli, Mario & Zanoni, Bruno. (2020). The Influence of Conventional and Biodynamic Winemaking Processes on the Quality of Sangiovese Wine. *International Journal of Wine Research*. Volume 12. 1-16. 10.2147/IJWR.S245183.
10. Spencer, M. W., Shek, K. L., Meyer, K., & Weisz, J. (2022). Teasing apart terroir: the influence of management style on native yeast communities within Oregon wineries and vineyards. *IVES Conference Proceedings*. <https://ives-openscience.eu/13232/>

SÉRIE “Tělesná výchova”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-538-547](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-538-547)

Павло Пиптюк

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту
Запорізького національного університету,
м. Запоріжжя, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-8188-2046>*

Анатолій Орлов

*доктор філософії PhD, доцент,
доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту
Запорізького національного університету,
м. Запоріжжя, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-1044-7191>*

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ У СПОРТИВНОМУ ОРІЄНТУВАННІ

Анотація. В статті представлена характеристика основного та спеціального обладнання у спортивному орієнтування. Детально описано та розкрито сутність поняття спортивне орієнтування. Дано загальний опис значення спортивної карти у спортивному орієнтування. Визначено, які зазвичай масштаби застосовуються для спортивних карт. Описано історію створення першої версії картографічної програми OCAD і розкрито її значення для спортивного орієнтування. Зазначено, що на будь-якій місцевості є безліч об'єктів (орієнтирів). Об'єкти, придатні для швидкого розпізнавання та орієнтування на місцевості наносять на карти для спортивного орієнтування, застосовуючи для цього спеціальні умовні знаки (УЗ). Зауважено, що окреме особливе місце відводиться зображенням рельєфу на карті. Тому, широко розкрито сутність таких понять як рельєф, горизонталі, елементи рельєфу, тип рельєфу. Також, особливу увагу приділено розгляду умовних знаків. Охарактеризовано значення такої групи умовних знаків як скелі та камені,

знаків гідрографії, знаків об'єктивного відображення рослинності, знаків відкритого простору, знаків чіткої межі рослинності, знаків дорожня сітка, знаків просіка та інших. Детально описано спеціальні знаки, а саме знаки дистанції. Акцентовано увагу на тлумаченні значення штучних об'єктів – орієнтирів (крім доріг і деяких форм рельєфу), які створені на місцевості людиною. Визначено, що залежно від того, скільки точок доводиться виділяти на об'єкті, всі орієнтири можна розділити на наступні групи: точкові орієнтири, лінійні орієнтири, площадні орієнтири, об'ємні орієнтири. Дано загальне визначення та характеристику кожної з цих груп. Зазначено, що спеціальним обладнанням для спортивного орієнтування є спортивний компас. Дано визначення цьому поняттю та охарактеризовано основне призначення спортивного компаса. Розкрито основи та специфіку роботи з ним. Охарактеризовано значення та особливості роботи контрольних пунктів (КП), а також надано детальний опис сутності легенд КП. Наведено алгоритм опису КП.

Ключові слова: спортивне орієнтування, спортивна карта, умовні знаки, спортивний компас, контрольний пункт.

Pavlo Pyptiuk

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor Department of Theory and Methods of
Physical Culture and Sports Zaporizhzhia National University,
Zaporizhzhia, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-8188-2046>*

Anatolii Orlov

*Doctor of Philosophy PhD, Associate Professor,
Associate Professor Department of Theory and Methods of
Physical Culture and Sports Zaporizhzhia National University,
Zaporizhzhia, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-1044-7191>*

CHARACTERISTICS OF BASIC AND SPECIAL EQUIPMENT IN SPORTS ORIENTATION

Abstract. The article presents the characteristics of the main and special equipment in orienteering. The essence of the concept of orienteering is described in detail and revealed. A general description of the meaning of a sports map in orienteering is given. It is determined what scales are usually used for sports maps.

The history of the creation of the first version of the OCAD cartographic program is described and its meaning for orienteering is revealed. It is noted that there are many objects (landmarks) on any terrain. Objects suitable for quick recognition and orientation in the terrain are marked on orienteering maps, using special symbols (UZ). It is noted that a separate special place is given to the image of the relief on the map. Therefore, the essence of such concepts as relief, horizontals, relief elements, relief type is widely revealed. Also, special attention is paid to the consideration of symbols. The meaning of such a group of conventional signs as rocks and stones, hydrographic signs, signs of objective reflection of vegetation, signs of open space, signs of a clear boundary of vegetation, road grid signs, clearing signs and others is described in detail. Special signs, namely distance signs, are described in detail. Attention is focused on interpreting the meaning of artificial objects - landmarks (except for roads and some forms of relief), which are created on the terrain by man. It is determined that depending on how many points have to be allocated on the object, all landmarks can be divided into the following groups: point landmarks, linear landmarks, area landmarks, volumetric landmarks. A general definition and characteristic of each of these groups is given. It is noted that a special equipment for sports orienteering is a sports compass. This concept is defined and the main purpose of a sports compass is characterized. The basics and specifics of working with it are disclosed. The significance and features of the operation of checkpoints (CPs) are described, and a detailed description of the essence of the CP legends is provided. An algorithm for describing CPs is presented.

Keywords: sports orienteering, sports map, symbols, sports compass, checkpoint.

Постановка проблеми. Спортивне орієнтування – це багатокomпонентний вид спорту, в якому для досягнення високого результату необхідно в рівній мірі володіти всіма компонентами: фізичною, технічною, тактичною, психічною та інтегральною підготовленістю [1].

Спортивне орієнтування є видом спорту, в якому учасник змагань за допомогою спортивної карти і компаса повинен якнайшвидше подолати дистанцію, відвідавши певну кількість точок, які влаштовані на місцевості – контрольних пунктів (КП). Контрольний пункт влаштовують на точному орієнтирі, що є на карті, і обладнують засобом для відмітки. На старті учасник отримує спортивну карту з нанесеними на неї КП, кількість яких, а також послідовність їх проходження, визначають судді. Переможець на дистанції визначається за найкращим часом проходження всіх позначених на карті КП. Спортивний лабіринт, орієнтування у приміщенні чи на закритій території є зменшеним в просторі і часі класичним спортивним орієнтуванням, який можна використати як самостійні вправи чи розважальні змагання у рамках спортивних свят. Вони виконують важливу функцію по ознайомленні

широких верств населення з основними навичками орієнтування, а учасникам дають можливість взяти участь в розважальних стартах. Іншим полем застосування є тренувальний процес, де спрощені види орієнтування можуть бути використані як для відпрацювання спеціальних навичок орієнтування, так і з метою різноманітнення засобів навчання спортсменів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були проаналізовані роботи таких авторів, як: Байтеряков О.З., Васильєв О.Ю., Степанюк О.М., Дяков А.С., Яговкін А.Ю., Лаппо Н.В., Ширинян А.А. та інші, що вивчали стан розвитку спортивного орієнтування та визначали тенденції його розвитку.

Мета статті: охарактеризувати основне та спеціальне обладнання у спортивному орієнтуванні.

Виклад основного матеріалу. Карта у спортивному орієнтуванні відіграє найважливішу роль. Спортивна карта – спеціальна великомасштабна схема місцевості, призначена для використання в змаганнях зі спортивного орієнтування. На спортивній карті відсутні координатна сітка, лінії істинного меридіана, точки геодезичних прив'язок і діє особлива система точності за плановим, кутовим і висотним вимірам відповідно до вимог Міжнародної федерації спортивного орієнтування (ІОФ) і Федерації спортивного орієнтування України (ФСОУ), а спеціальні знаки відображають показ прохідності місцевості та індивідуальних особливостей зображуваних об'єктів. На карту, що видається учаснику змагань, наносять червоним кольором елементи дистанції, відповідні кожному виду орієнтування. Спортивні карти видаються згідно з Інструкцією ФСОУ, відповідно до міжнародної системи умовних знаків ІОФ [2].

Для спортивних карт зазвичай застосовуються масштаби 1:5000, 1:7500, 1:10 000 і 1:15 000 з висотою перерізу рельєфу 5 м. На місцевості з невеликим перепадом висот на схилах можна використовувати висоту перерізу рельєфу 2,5 м [3].

У 1988–1989 роках швейцарський програміст і укладач карт Ганс Штейнеггер (Hans Steinegger) випустив першу версію картографічної програми OCAD. Сьогодні близько 95-98 % всіх карт для спортивного орієнтування створюються за допомогою цієї програми. Майже щорічно випускаються нові, більш удосконалені версії програми [4].

На будь-якій місцевості є безліч об'єктів (орієнтирів). Об'єкти, придатні для швидкого розпізнавання та орієнтування на місцевості наносять на карти для спортивного орієнтування, застосовуючи для цього спеціальні умовні знаки (УЗ). Наприклад: дороги, стежки, галявини, зарослі, болота, горби, ями, лощини, струмки, озера і т.д. [2].

Окреме особливе місце відводиться зображенням рельєфу на карті.

Рельєф – це сукупність нерівностей суші, dna океанів і морів, різноманітних по обрисах, розмірам, походженню, віку й історії розвитку.

Складається з позитивних (опуклих) і негативних (увігнутих) форм. Рельєф утворюється головним чином у результаті тривалого одночасного впливу на земну поверхню ендегенних (внутрішніх) і екзогенних (зовнішніх) процесів. В даний час на картах найбільш поширений спосіб зображення рельєфу горизонталями [6].

Горизонталі – це лінії перетину січних площин одного рівня з поверхнею нерівності, спроектовані на горизонтальну площину. Рельєф на спортивних картах зображують за допомогою горизонталей та спеціальних знаків. При цьому використовують основні, допоміжні і потовщені горизонталі. Основні проводяться через ціле перетин, прийняте для даної карти. Допоміжні застосовуються для доповнення зображення, виконаного основними горизонталями. Їх проводять приблизно на половині висоти перерізу – допустиме зміщення по висоті до чверті перетину. Вдаватися до них слід, лише коли вони несуть додаткову інформацію про елементи рельєфу, зобразити які без них неможливо. Для швидкої і грубої оцінки висот кожен п'яту основну горизонталь потовщують. При картографуванні слабопересіченої місцевості або при зображенні дрібних ізольованих елементів на картах з потовщеними горизонталями цього можна не робити [6].

Елементи рельєфу – це найпростіші частини, з яких будуються різні його форми.

Виділимо наступні елементи рельєфу:

- характерні точки: вершина, сідловина, злиття, дно;
- структурні лінії: підшва, бровка, тальвег, вододіл;
- найпростіші просторові елементи: бугор, гряда, виступ ребро,

тераса, яма, ступінь, прохід, сідловина, перемичка, лощина, промоїна, монотонний схил, обрив.

Тип рельєфу – це певне поєднання форм рельєфу, закономірно повторюються на великих просторах поверхні землі.

Існують кілька типів рельєфу: рівнинний (дюнный, заплашний); гірський (зсувний, карстовий); горбистий (яружно-балковий).

Існує така група умовних знаків як скелі та камені. Вона містить зображення різних виходів гірських порід на земну поверхню. Як то: скелі, скеляні прірви, урвища, кам'яністі поверхні, окремі камені та скеляні печери. На карті ці знаки зображуються чорним та сірим кольором [3].

Знаки гідрографії зображуються на карті синім кольором. Якщо спортсмену для перетину водного об'єкта можливо доведеться плисти, то межі такої водної поверхні обов'язково показувати чорною лінією, як непереборні, оскільки змагання з орієнтування не є змаганнями з плавання з картою і компасом. Кількість води на місцевості може змінюватися протягом сезону досить істотно. Бажано мати карту з об'єктивним зображенням гідрографії, відповідної часу проведення змагань. Якщо це складно і спричиняє значні

додаткові витрати, карта зазвичай готується по відповідності на саму суху пору року. При цьому в інформації для учасників змагань обов'язково вказується наявність відмінностей станом на даний момент [3].

Об'єктивне відображення рослинності дуже важливо для спортивних карт, оскільки це безпосередньо впливає на результат спортсменів. Будь-який простір, зарослий лісом, який не знижує швидкість пересування показується білим фоном (білий ліс). Умовний знак ліс зі зниженням швидкості пересування зображується зеленим кольором 3-х градацій і використовується, якщо окрім зниження швидкості пересування погіршується і видимість. Якщо видимість в порівнянні з білим лісом не змінюється, але швидкість пересування знижується, то використовується вертикальна зелена штриховка 2-х градацій [2].

Знак відкритого простору використовується для відкритих (без дерев та кущів) площ з можливістю для швидкого пересування. Він зображується жовтим кольором 2-х градацій. Всі оброблювані землі, які не можна перетинати на момент змагань, показані знаком оброблювані землі з позначенням меж суцільною чорною лінією.

Знак чіткої межі рослинності використовується тільки для чітких меж, які можна визначити з точністю до 3-х метрів. У всіх інших випадках кордони показуються тільки зміною фону.

Дорожня сітка на карті зображується чорним кольором, окрім знака дороги з твердим покриттям – коричнева лінія з чорною каймою. Умовний знак дороги з твердим покриттям використовуються для асфальтованих, бетонуваних доріг, а також для доріг, посипаних щебенем або гравієм, включаючи пішохідні тротуари.

Добре накатані стихійно сформовані дороги по ґрунту показують штриховою лінією – ґрунтова дорога. Якщо колія не накатана, але добре помітна, або зустрічається дуже добре натоптана пішохідна стежка, то використовується знак стежка чи погана дорога. Знаком стежка показують шляхи руху, які менш помітні, але при русі по яким орієнтувальники не можуть збитися зі шляху. Якщо зустрічається заросла колія, не придатна для швидкого бігу, або стежка, яка може бути втрачена навіть при русі по ній, то використовується умовний знак зникаюча стежка.

Знаком просіка показують вузькі просіки по яких немає стежок або доріг і рослинність на яких не відрізняється від тієї, що в примикає лісі. Якщо просіка відкрита, то поверх знака проводиться жовта лінія, а якщо заросла, то зелена. Широкі просіки показують як довгі вузькі галявини відповідно до їх розмірами.

До групи штучні об'єкти відносяться орієнтири (крім доріг і деяких форм рельєфу) створені на місцевості людиною. Їх зображують чорним кольором (окрім заасфальтованих площ). Для умовного знаку ЛЕП (лінія

електропередач) необхідно пояснити, що поперечні риси по розташуванню повинні відповідати стовпам, або опорі ліній електропередач [6].

Спеціальними знаками є знаки дистанції, позначення забороненої або небезпечної території та додаткової інформації (пункти харчування, медичної допомоги) [6].

Залежно від того, скільки точок доводиться виділяти на об'єкті, всі орієнтири можна розділити на наступні групи: точкові орієнтири, лінійні орієнтири, площадні орієнтири, об'ємні орієнтири.

Точкові орієнтири – це такі об'єкти місцевості, власні розміри яких не мають значення для визначення відстаней до інших об'єктів. Можна вважати точковими орієнтири, якщо їх розміри в масштабі карти не перевищують 1 мм [2].

Лінійні орієнтири – це такі об'єкти місцевості, ширина яких не істотна для показу в масштабі карти і може бути відображена умовно, за рахунок товщини відповідного символу, а довжина набагато більше ширини і перевищує 1 мм на карті. До лінійних орієнтирів належать дороги, канали, огорожі, тальвеги лощини, межі полян або рослинності і т.п. Будь-який лінійний орієнтир можна представити як пряму або криву лінію [2].

Площадні орієнтири – це такі об'єкти місцевості, для показу яких істотні розміри і довжини і ширини; тобто в будь-яких двох взаємно перпендикулярних напрямках кожен з двох розмірів орієнтира окремо перевищує 1 мм на карті. Будь-який площинний орієнтир зображують, обмежуючи його по периметру лініями, які в свою чергу можуть бути показані як лінійні орієнтири.

Об'ємні орієнтири – це такі об'єкти місцевості, для яких повинні бути показані не тільки площа, яку займає в проекції на місцевості, але також висота і форма. Зазвичай вони визначають рельєф місцевості.

Спеціальним обладнанням для спортивного орієнтування є спортивний компас.

Спортивний компас – пристрій, що полегшує орієнтування на місцевості. Був винайдений в Швеції в 1920-ті роки для спортивного орієнтування та відомий саме як компас для орієнтування або кутомірний компас. Найпростіший варіант цього компаса складається з заповненої рідиною круглої капсули, встановленої на прямокутну підкладку з прозорого матеріалу. Капсула з магнітною стрілкою всередині може обертатися щодо підкладки [2].

Спортивний компас повинен мати спеціальні пристосування для носіння під час бігу. Він може кріпитися на руку, на зап'ястя, на палець. Таке спеціальне кріплення забезпечує зручне використання компаса. Матеріали, з яких робиться спортивний компас, повинні витримувати достатні навантаження, повинні забезпечувати працездатність компаса після падіння, попадання у воду, у бруд і після інших неприємностей [6].

Основне призначення спортивного компаса – правильно зорієнтувати карту щодо напрямку на північ.

При роботі з компасом і картою найчастіше виконуються: зняття азимута з карти і визначення напрямку на місцевості; зорієнтування карти.

У ході змагань, коли доводиться заощаджувати кожен секунду, спортсмени повинні володіти технікою грубого і точного руху по азимуту, вміти застосувати її в потрібний момент.

Азимут – це кут між напрямком на північ і напрямком на який-небудь об'єкт.

Якщо опорний орієнтир великий і немає потреби виходити в певну точку, то пересуватися до нього можна на досить високій швидкості, дивлячись тільки на напрямок руху на бігу через 100-200 м. і більше. Деякі спортсмени вважають, що груба установка колби компаса на обраний напрям руху дає необхідну «стійкість» під час бігу [2].

Щоб вийти на контрольний пункт від прив'язки або опорного орієнтира, часто потрібен точний рух по азимуту. Це відноситься і до бігу на довгих етапах, в багатому або бідному деталями районі, де відсутні великі прив'язки або супроводжуючі орієнтири. Ще важче точний рух по компасу в сильнопересіченій місцевості. Необхідність точно вийти на лінійний орієнтир – дорогу, стежку, контур лісу або кордон лісових порід може виникнути в разі їх використання як супроводжуючих орієнтирів при русі у задану точку. На підставі численних експериментів і спостережень в нашій країні і за кордоном техніку бігу по азимуту досвідчених спортсменів слід визнати гарною, якщо вони потрапляють у «ворота», ширина яких зазначена нижче. Для орієнтувальників нижчих спортивних розрядів та новачків відхилення можуть бути дещо більшими [6].

Піктограми легенд КП призначені для створення у орієнтувальників чіткого уявлення про те, що зображено на карті безпосередньо в точці КП і про те, де знаходиться знак КП щодо об'єкта, на якому він розташований. Тим не менш, легенди КП є лише допоміжним засобом для взяття КП, яке має здійснюватися, насамперед, за допомогою детального читання карти [2].

Коди КП і піктограми можуть значною мірою полегшити завдання орієнтувальники, але вони повинні бути, по можливості, максимально прості і зрозумілі. Важливо знати, що легенди КП не призначені для виправлення помилок карти [2].

Легенди КП розташовуються відповідно до порядку їх проходження. Опис обов'язкових для проходження маркованих ділянок розташовуються між легендами відповідних КП. Легенди кожних чотирьох КП, а також всі описи маркованих ділянок виділяються жирними лініями зверху і знизу [2].

Кожен КП описується таким чином [5]:

Стовпець А – номер КП (КП нумеруються в порядку їх проходження (крім змагань за вибором)).

Стовпець В – код КП (код КП повинен являти собою число більше 30).

Стовпець С – який з подібних об'єктів (заповнюється у випадку, коли в межах окружності КП на карті знаходяться декілька подібних об'єктів).

Стовпець D – об'єкт КП (об'єкт, на якому розташований КП, описується так, як він позначений на карті, наприклад, галявина (камінь, горб тощо). Опис КП ґрунтується на системі умовних знаків International Specification for Orienteering Maps (ISOM 2000)).

Стовпець E – особливості об'єкта КП (додаткова інформація про об'єкт КП, якщо потрібно (зарослий, зруйнований, пологий і т. п.) У деяких випадках використовується для опису другого об'єкта, якщо це потрібно).

Стовпець F – розміри/комбінації (розміри об'єктів КП вказуються для позамасштабних символів (камінь, воронка, болотце і т.п.) також використовується для опису комбінації символів – злиття, перетин).

Стовпець G – розташування знака КП (положення знака КП щодо об'єкта, наприклад: З. кут (всередині); Ю. підошва).

Стовпець H – особлива інформація (інша інформація, наприклад: прес – КП, пункт харчування тощо).

Обов'язкові для проходження ділянки – спеціальна інформація про обов'язкові для проходження ділянках, наприклад: біг по розмітці від КП – 50 м, або місце перехрещення забороненого для бігу ділянки (автостради, посівів тощо).

Опис фінішного відрізка – тут вказується відстань від останнього КП до фінішу і тип розмітки (маркування, «пастка», без розмітки тощо).

Висновки. Тож, необхідним обладнанням у спортивному орієнтуванні є компас, карта, чіп чи контрольна картка, взуття та бігова форма тощо. Для участі у змаганнях зі спортивного орієнтування на велосипедах використовується також велосипед, шолом та планшет, що тримає карту. В лижному орієнтуванні необхідно мати лижі, спеціальне взуття та планшет. Як показує дослідження, спортивне орієнтування має багато особливостей і відповідно багато як основного, так і спеціального обладнання.

Література:

1. Березовський В.А. Методика навчання спортивного орієнтування учнів старшої школи в процесі фізичного виховання: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту. Київ, 2017. 20 с.

2. Основи спортивного орієнтування. URL: <https://surl.li/amwpsi>.

3. Міжнародна федерація спортивного орієнтування. URL: <http://orienteering.org>.

4. Міжнародні новини у світі спортивного орієнтування. URL: <http://worldofdo.com>.

5. Комп'ютерна навчальна гра зі спортивного орієнтування. URL: <http://www.catchingfeatures.com>.

6. Методика організації початкової технічної підготовки у спортивному орієнтуванні. URL: <https://surl.li/byocsb>.

References:

1. Berezovskyi V.A. (2017). *Metodyka navchannia sportyvnoho oriientuvannia uchniv starshoi shkoly v protsesi fizychnoho vykhovannia* [Methodology of teaching sports orienteering to high school students in the process of physical education] : avtoref. dys... kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu. Kyiv. 20 s.
2. *Osnovy sportyvnoho oriientuvannia* [Basics of orienteering]. URL: <https://surl.li/amwpsi>.
3. *Mizhnarodna federatsiia sportyvnoho oriientuvannia* [International Orienteering Federation]. URL: <http://orienteering.org>.
4. *Mizhnarodni novyny u sviti sportyvnoho oriientuvannia* [International news in the world of orienteering]. URL: <http://worldofoc.com>.
5. *Kompiuterna navchalna hra zi sportyvnoho oriientuvannia* [Computer educational game on orienteering]. URL: <http://www.catchingfeatures.com>.
6. *Metodyka orhanizatsii pochatkovoï tekhnichnoi pidhotovky u sportyvnomu oriientuvanni* [Methodology for organizing initial technical training in orienteering]. URL: <https://surl.li/byoccb>.

SÉRIE “Filologie”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-548-557](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-548-557)

Ірина Колієва

*кандидат філософських наук, доцент кафедри іноземних мов
Українського державного університету науки та технологій
м. Дніпро, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-4232-2994>*

Тетяна Купцова

*кандидат філософських наук, доцент кафедри іноземних мов
Українського державного університету науки та технологій
м. Дніпро, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-0876-0384>*

ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ПЕРЕКЛАДУ ОНІМІВ

Анотація. Стаття присвячена проблемам перекладу власних імен з огляду на інтенсифікацію міжкультурних контактів та зростанням об'ємів перекладацької літератури. Доведено, що власні назви як і імена несуть у собі культурну та соціальну заангажованість, досить часто відображають архетипну складову того чи іншого оніму, тому є промовистими, тобто містять додаткову інформацію про походження, характер, звички персонажа та його місце в соціальному середовищі. Оними містять «приховану» інтертекстуальну інформацію, що і є для перекладача своєрідним викликом, здатним пробудити дослідницький інтерес. Вибір правильного методу перекладу оніма є ключовим завданням для перекладача. Основними способами перекладу онімів є транслітерація, транскрибування, транспозиція, калькування, або ж сполучення декількох цих прийомів. Виявлено, що найбільш уживаним способом перекладу є транскрибування. Особливість методу транспозиції полягає в тому, що власні імена мають загальне лінгвістичне походження у різних мовах, але відрізняються формою і використовуються для «взаємопередачі». Наголошується, що даний метод використовується досить рідко при перекладі, в основному для передачі біблійських власних назв,

історичних імен, імен правителів та монархів. А саме завдяки калькуванню як перекладацькому методу виникла велика кількість запозичень в процесі міжкультурної комунікації. Автори вважають доцільною та важливою методикою послідовності перекладу антропонімів, запропоновану Терещенко Л., Нечипоренко В.: 1) з'ясування етимології власної назви; 2) виявлення семантично мотивованої основи імені, перевірка, чи несе ця семантика значущу інформацію про персонаж; 3) дослідження всіх можливих варіантів перекладу, у тому числі історично закріплених варіантів; 4) підбір найдоцільнішого відповідника; 5) узгодження знайденого відповідника з вимогами словотвору та правопису мови перекладу; 6) аналіз та оцінка рівня смислового наближення перекладу до оригіналу.

Кожна власна назва чи ім'я повинні розглядатися окремо, індивідуально, враховуючи оригінальну мову та її культурні особливості.

Ключові слова: власна назва, онім, переклад, денотат, транскрипція, транскрибування, калькування

Iryna Koliieva

PhD in Philosophy, Associate Professor, Foreign Languages Department

Ukrainian State University of Science and Technologies

Dnipro, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-4232-2994>

Tetiana Kuptsova

PhD in Philosophy, Associate Professor, Foreign Languages Department

Ukrainian State University of Science and Technologies

Dnipro, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-0876-0384>

THE PECULIARITIES AND WAYS OF ONYMES TRANSLATION

Abstract. The article is devoted to the problems of translating proper names in view of the intensification of intercultural contacts and the growing volume of translation literature. It is proved that proper names, like names, carry cultural and social bias, often reflect the archetypal component of a particular onyme, and therefore are eloquent, i.e. contain additional information about the origin, character, habits of the character and his/her place in the social environment. They contain “hidden” intertextual information, which is a kind of challenge for a translator that can arouse research interest. Choosing the right method of translating an onyme is a key task for a translator. The main methods of translating onymes are transliteration,

transcription, transposition, calquing, or a combination of several of these methods. It was found that transcription is the most commonly used method of translation.

The peculiarity of the transposition method is that proper names have a common linguistic origin in different languages, but differ in form and are used for “intertranslation”. It is emphasized that this method is used quite rarely in translation, mainly for the transmission of biblical proper names, historical names, names of rulers and monarchs. Namely, thanks to calquing as a translation method, a large number of borrowings have arisen in the process of intercultural communication. The authors consider the methodology of anthroponyms translation sequence proposed by Tereshchenko L. and Nechyporenko V. to be appropriate and important: 1) finding out the etymology of the proper name; 2) identifying the semantically motivated basis of the name, checking whether this semantics carries significant information about the character; 3) studying all possible translation options, including historically fixed options; 4) selecting the most appropriate equivalent; 5) matching the found equivalent with the requirements of word formation and spelling of the target language; 6) analyzing and evaluating the level of semantic approximation of the translation to the original.

Each proper name should be considered separately, individually taking into account the original language and its cultural characteristics.

Keywords: proper name, onyme, translation, denotatum, transcription, transliteration, calquing.

Постановка проблеми. В сучасному глобалізованому світі розуміння засад міжкультурної комунікації є вирішальним чинником для встановлення успішної взаємодії та світового співробітництва. Міжкультурна комунікація забезпечує взаємодію як між підсистемами певної культури, так і всередині конкретного суспільства. В процесі міжкультурних контактів збільшується об'єм перекладацької літератури різних жанрів, що веде до необхідності правильно та чітко передавати власні імена під час перекладу для забезпечення взаєморозуміння. Вірний переклад власних імен сприяє порозумінню та подоланню мовних бар'єрів. Проблема полягає у тому, що в оригінальному мовному середовищі власні імена несуть складне смислове навантаження, мають унікальні особливості форми та етимології, численні зв'язки з іншими одиницями та категоріями мови. Доволі часто при передачі імені іншою мовою більша частина цих властивостей втрачається, що ускладнює ідентифікацію носія імені. Існує ілюзія того, що імена і назви не вимагають особливої уваги при вивченні іноземної мови і перекладі з неї. Проте при перекладі та аналізі імен необхідно враховувати їх культурологічний аспект, тобто інформацію про суб'єкт, яка виникає в свідомості носіїв мови певної культури під час його вживання. Так, жіночі імена Camilla, Tiffany, Susan та інші несуть конотативне навантаження жіночості та безпосередності. Джеймс Хук пише, що якби б ці

імена одягли сукні, вони були б блідо-рожевого кольору, з рюшами та мереживом, великими бантами та оборками з квітів [1, с. 46].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми перекладу власних назв знаходяться на периферії уваги багатьох дослідників: А.Г. Гудманян, Д.І. Єрмолович, Heikki Särkkä, Hinchliffe, Oana Zaharia, Albert Péter Vermes. Загалом оніми досліджували дуже багато лінгвістів: І. Бодуен де Куртене, Р. Павіленіс, Ч. Пірс, Ф. Соссюр, І. Заваринська, О. Карпенко, М. Лебедев, В. Ніконов, Н. Подольська, В. Слабоуз, І.В. Корунець, В.І. Карабан, Н. Я. Бияк та багато інших.

Мета статті. Представлена стаття має на меті проаналізувати методи та ефективні перекладацькі прийоми при перекладі власних імен, довести, що онімам притаманне лексичне значення, тобто вони входять в систему міжкультурних контекстуальних та інтертекстуальних зв'язків, стаючи невід'ємним елементом твору, тексту, характеризуючи дієву особу, тобто несучи в собі відповідний контекст, іноді навіть відображаючи архетипні образи певної культури.

Виклад основного матеріалу. Дослідженням власних назв та імен займається розділ лінгвістики – ономастика. Ономастика (походить від грецького «*онома*» (ім'я, назва)) – це розділ мовознавства, що досліджує власні назви та імена, їхнє значення в мові та суспільстві, а також процеси їх утворення та еволюції. Вона виникла зі спільного зусилля істориків та лінгвістів, і її область досліджень охоплює різні аспекти, такі як походження імен, їхній зв'язок з історичними подіями та культурними контекстами. «Ономастикони склалися історично, ілюструють у своїй основі поняття різних сфер життя народів і людини. Власні імена походять від загальних, вони можуть переходити з однієї мови в іншу. Різні назви та власні імена дають змогу визначити: до якого народу належать їхні носії, з якої місцевості походять» [2].

Кожне власне ім'я несе в собі важливу інформацію про об'єкт, який воно ідентифікує, а також про суспільне середовище, з якого воно походить. Дослідження власних назв та імен дає нам можливість краще розуміти культурну спадщину та мовні процеси різних епох. Власні імена створюють зв'язок між мовою та культурою, вони відображають історію та ідентичність людей, що носили ці імена [3]. Дослідники одностайно стверджують те, що імена включають в себе таку константу як архетипи, які необхідно «реконструювати» під час перекладу, так як слова однієї мови можуть втілювати соціальні архетипи і, відповідно, очікувану поведінку та риси характеру людини. Так, в середовищі американських військових досить часто зустрічаються імена: Sam, Tom, Jack; спортсменів – Chark, Rocky. «Ономастичні» дослідження сприяють міжкультурній комунікації, поглиблюють знання про різні культури, розкривають історичні чинники, що впливали на

походження власних назв та імен. Ономастика має предмет дослідження, який «обумовлюється тим, що майже всьому, що нас оточує, можна дати назву. Саме тому вивчення власних назв охоплює всі мови світу, географічні та культурні регіони, а також історичні періоди» [4].

В сучасній лінгвістиці онім є словом, який позначає імена, що належать конкретним особам, об'єктам чи місцям. Виділяють дві відокремлені, проте досить взаємопов'язані групи онімів: природні імена, що історично склалися в рамках національно-культурних традицій, та «штучні імена», вигадані автором згідно певної моделі поведінки, рис характеру тощо. Останні, в свою чергу, поділяються на імена, що вживаються в реальному житті (нові особисті імена, штучні прізвища, перейменування географічних об'єктів), і на літературну ономастику (імена і прізвища персонажів художніх творів, назви місць події та ін.) [5]. Ім'я персонажу є тим особливим засобом, що творить художній образ, визначаючи його місце в соціумі, підкреслює його національний колорит, а якщо події відбувалися в минулому – відтворює історичний фон, на тлі якого розгортався сюжет. Так, у зв'язку з феміністським рухом в Америці стали розповсюдженими «андрогінні імена», які зустрічаємо у художніх текстах даної культури, а саме Brook, Kim, Lee, Shelley, Tracy та інші.

О. Ю. Карпенко у своїй класифікації онімів, здійсненій з позицій когнітивної ономастики, визначила дев'ять основних категорій, які відображають різноманітні типи власних назв, залежно від їхніх денотатів (об'єктів, що вони ідентифікують), способів їх сприйняття та номінації, а також ментального лексикону:

1. Антропонімічний фрейм включає власні імена людей і прізвища.
2. Топонімічний – власні назви, які ідентифікують місця, місцевість.
3. Теонімічний фрейм охоплює власні назви, пов'язані з божествами або релігійними фігурами.
3. Ергонімічний фрейм включає назви установ, підприємств, компаній.
4. Зоонімічний фрейм охоплює власні назви, що ідентифікують тварин або їх види.
5. Космонімічний фрейм включає власні назви космічних об'єктів таких як планети, сузір'я тощо.
6. Хрононімічний фрейм – власні назви, пов'язані з історичними періодами, епохами.
7. Хрематонімічний фрейм – назви культурної спадщини (коштовності, цінні речі тощо).
8. Ідеонімічний фрейм – власні назви, що ідентифікують твори мистецтва або культурні продукти [6].

Не можна не погодитись з дослідниками в тому, що головна перекладацька проблема полягає в передачі так званої естетичної ономастики, що обумовлено необхідністю аналізу сутності і функцій значущих онімів в

просторі художнього тексту. Саме переклад різного роду номінативно-характеристичних антропонімів (зокрема, прізвиськ, імен і прізвиськ) і топонімів вимагає особливого творчого підходу від перекладача.

В. М. Калінкін цілком слушно наголошує, що оніми мають нескінченне смислове навантаження: «Онім у своїй сутності може містити не один смисл, він має нескінченне смислове навантаження. Тобто, кожен онім має велику кількість значень і в процесі це призводить до перетворення його у символ. Хоча у історичній ономастиці та ономастичному просторі наукових творів, онім зазвичай не містить у собі прихованих та закодованих смислів, іншими словами, виконуючи ідентифікуючу функцію, контекст художнього твору значною мірою змінює онім, постійного змінюючи сутність» [7].

Н. Я. Бияк зазначає, що «номінаційний простір будь-якого художнього твору включає антропоніми, а також антропонімічні номінації. До літературних відносять всі антропоніми, які функціонують в текстах художніх творів, у тому числі й імена історичних осіб, які є персонажами художнього твору або прийняті автором твору в історичних ремінісценціях для створення певного фону – історичного, інтелектуального, емоційного; імена реальних осіб і літературних героїв, які служать прізвиськами персонажів твору. Літературні антропоніми безпосередньо пов'язані з художнім текстом і грають в ньому важливу стилістичну роль. Вони містять додаткові конотативні компоненти семантики і характеризують як самих персонажів, так і тих, хто їх називає» [3].

Загалом виділяють три способи передачі власних імен при перекладі:

1. Транслітерація. Символи або літери оригінального тексту замінюються відповідними символами або літерами іншої абетки. М. О. Вакуленко під транслітерацією розуміє перезапис тексту за допомогою іншої абетки і називає її «алгеброю мови». Дослідник розглядає транслітерацію як одну з форм транскрипції. Проте, за змістом, транслітерацію можна розглядати як протилежність граматичної транскрипції. У транслітерації об'єктом є літери, тоді як у транскрипції об'єктом виступають звуки [8].

2. Транскрипція або транскрибування. Транскрипція або транскрибування полягає у фонетичній передачі імені таким чином, як воно звучить іноземною мовою. Два зазначені вище способи перекладу часто об'єднують під єдиною назвою транс кодування [7].

В. Карабан розрізняє чотири види транс кодування:

1. транскрибування або транскрипція;
2. транслітерація;
3. змішане транс кодування (переважне застосування транскрибування з елементами транслітерації);
4. адаптивне транс кодування (коли форма слова у вихідній мові дещо адаптується до фонетичної та / або граматичної структури мови перекладу) [7].

Наведемо декілька прикладів.

1. *Ruby Franke*, a mother of six who gave online parenting advice via a popular YouTube channel, was sentenced to four prison terms of between one and 15 years each, on aggravated child abuse charges on Tuesday [1].

Рубі Франке, мати шести дітей, яка давала поради щодо батьківства в Інтернеті на популярному каналі YouTube, у вівторок була засуджена до чотирьох тюремних термінів від одного до 15 років за звинуваченням у жорсткому поводженні з дітьми. У даному прикладі при перекладі вжито метод транслітерації.

2. I turned halfway around and saw *Dorian Gray* for the first time [9].

Я повернувся впівоберта і вперше побачив *Доріана Грея*. У прізвищі відтворена звукова форма слова, отже вжито метод транслітерації і транскрибування.

3. The «*Invasion of Batu Khan*» refers to the Mongol invasion led by Batu, grandson of Genghis Khan, in the 13th century.

«*Навала Бату-Хана*» відноситься до монгольської навали під керівництвом Батия, онука Чингісхана, в XIII столітті. Переклад здійснено за допомогою методу калькування) [6].

4. *Iron Man*, created by billionaire genius *Tony Stark*, has become one of the most popular superheroes in the *Marvel* universe.

Залізна людина, створений геніальним мільярдером *Тоні Старком*, став одним з найпопулярніших супергероїв у всесвіті *Марвел*. Переклад зроблено за допомогою методів калькування та транскрибування [10].

Отже, калькування полягає у тому, що під час застосування цього методу відбувається заміна складових частин лексичної одиниці на лексичні відповідники у мові перекладу. Досить часто метод транслітерації застосовується з транслітерацією та транскрибуванням. Основною особливістю калькування є те, що письмовий варіант назви чи імені не змінюється, його носії мають універсальну незалежну від мови ідентифікацію.

5. *Peter*, the Apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, the chosen ones, according to the foreknowledge of God the Father, with sanctification from the Spirit, to obedience and sprinkling with the blood of Jesus Christ: grace to you and peace be multiplied [11].

Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам Розпорошення: *Понту, Галатії, Каппадокії, Азії й Віфінії*, вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа, на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа: нехай примножитья вам благодать та мир! У даному прикладі *Павло та Ісус Христос* перекладаються за допомогою методу транспозиції, *Понту, Галатії, Каппадокії, Азії й Віфінії* – методу транслітерації.

Особливість методу транспозиції полягає в тому, що власні імена мають загальне лінгвістичне походження у різних мовах, але відрізняються формою

і використовуються для «взаємопередачі». Наголошується, що даний метод використовується досить рідко при перекладі, в основному для передачі біблійських власних назв, історичних імен, імен правителів та монархів (Приклад 5).

Слід підкреслити, що метод транскрибування є самим поширеним при перекладі власних назв та імен. Як відмічається дослідниками, при використанні цього способу під час перекладу власні назви зберігають як свій національний колорит, так і своєрідність. Незважаючи на те, що спосіб транскрибування полягає у «взаємооднозначній» відповідності фонем оригінального слова та слова мови перекладу, складність викликає те, що орфографія англійської мови має розбіжності з вимовою, існують вимовні та невимовні букви у різних словах і в різних буквосполученнях. Окрім того в українській мові відсутні ряд фонем, котрі є в англійській мові (довгі та короткі голосні, приголосні звуки [θ] та [ð], [ŋ], [v] та [w]).

Доречно підкреслити, що саме завдяки калькуванню як перекладацькому методу, з'являється велика кількість запозичень у процесі міжкультурної комунікації.

Не можна не погодитись з Терещенко Л., Нечипоренко В., які виділяють чітку послідовність перекладу антропонімів: 1) з'ясування етимології власної назви; 2) виявлення семантично мотивованої основи імені, перевірка, чи несе ця семантика значущу інформацію про персонаж; 3) дослідження всіх можливих варіантів перекладу, у тому числі історично закріплених варіантів; 4) підбір найдоцільнішого відповідника; 5) узгодження знайденого відповідника з вимогами словотвору та правопису мови перекладу; 6) аналіз та оцінка рівня смислового наближення перекладу до оригіналу [12].

Висновки. Отже, проблема перекладу власних назв є складною та багатоаспектною, вимагає уважного та виваженого підходу з боку перекладача. Ця проблема потребує спеціалізованого підходу завдяки унікальності характеру власних імен та назв, які можуть бути пов'язані з історією, культурою, або іншими контекстами. Знання цих аспектів дозволяє розуміти не лише лінгвістичні виміри перекладу, а і його культурні та соціальні навантаження.

При перекладі власних назв і, зокрема, імен важливо враховувати культурну специфіку конкретної країни і особливості мови перекладу. Таким чином, імена історичні і всілякі прізвиська героїв художніх творів, що характеризують конкретну особу, перекладаються зі збереженням семантики кореневої морфеми.

В умовах інтеграцій культур вивчення шляхів перекладу власних імен сприяє розширенню міжнародної взаємодії та взаєморозумінню. Аналіз показує, що ономастичні одиниці національної мовної системи реалізується через культурні символи, узагальнюючи культурно-історичний досвід. Не

зважаючи на інтенсифікацію міжкультурної взаємодії, пошуки культурної ідентичності є досить актуальними. Завдяки постійному поповненню наукового дискурсу в цій сфері, неперервно виникають нові проблеми, які вимагають глибокого дослідження та аналізу у контексті ономастики.

Література:

1. Hook J.N. All Those Wonderful Names: A Potpourri of People, Places, and Things. N.Y.: John Wiley of Jons, 1991. 317 p.
2. Дзира Я.І. Ономастика. // Енциклопедія історії України: Т. 7. К.: В-во «Наукова думка», 2010. 728 с. URL: <http://www.history.org.ua/?termin=Onomastyka> (дата звернення 15.01.2025)
3. Бияк Н.Я. Особливості найменувань осіб в українській художній прозі та збереження їх функцій у німецькому перекладі. Івано-Франківськ, 2004. 208 с.
4. Britannica. The science of onomastics. URL: <https://www.britannica.com/topic/name/Thescience-of-onomastics> (дата звернення: 16.01.2025)
5. Зубко Андрій Українська ономастика: здобутки і проблеми. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2007. 15. С. 262. URL: http://resource.history.org.ua/publ/sid_2007_15_262 (дата звернення 15.01.2025)
6. Швець А. І. Предметно-номінативна класифікація онімів та місце в ній фольклорних онімів. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія «Сучасні тенденції розвитку мови». Випуск 13. 2015. С. 227-234. URL: <https://enpruir.pnu.edu.ua/handle/123456789/15100> (дата звернення 15.01.2025)
7. Карабан В.І, Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця. НОВА КНИГА, 2003. 608 с.
8. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця: «Нова Книга», 2003. 448 с.
9. Dahl Roald Charlie and The Chocolate Factory, Penguin Random House, UK. 2023. 336 p.
10. Ментинська І. Транслітерація власних назв як лінгвістичний ідентифікатор. // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 676. С. 45-48. URL: <https://science.lpnu.ua/terminology/all-volumes-and-issues/visnik-po-676-2010/transliteraciya-vlasnih-nazv-yak> (дата звернення 15.01.2025)
11. Defoe Daniel Robinson Crusoe: His Life and Surprising Adventures. Penguin Random House, UK. 1993. 409 p.
12. Терещенко Л., Нечипоренко В. Проблеми перекладу власних імен у літературних творах для дітей. // Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 39. Том 3. 2021. С. 135-140. URL: https://www.aphn-journal.in.ua/archive/39_2021/part_3/23.pdf (дата звернення 15.01.2025)

References:

1. Hook J.N. (1991). All Those Wonderful Names: A Potpourri of People, Places, and Things. N.Y.: John Wiley of Jons. 317 p. [in English].
2. Dzyra Ya. I. (2010). Onomastyka [Onomastics]. Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 7. K.: V-vo «Naukova dumka». 728 s. Retrieved from URL: <http://www.history.org.ua/?termin=Onomastyka> [in Ukrainian].
3. Byiak N. Ia. (2004). Osoblyvosti naimenuvan osib v ukrainskii khudozhnii prozi ta zberezhenia yikh funktsii u nimetskomu perekhadi [Peculiarities of the names of persons in Ukrainian fiction and preservation of their functions in German translation]. Ivano-Frankivsk. 208 s. [in Ukrainian].

4. Britannica. The science of onomastics. Retrieved from URL: <https://www.britannica.com/topic/name/The-science-of-onomastics> [in English].

5. Zubko Andrii (2007). Ukrainska onomastyka: zdobutky i problemy [Ukrainian onomastics: achievements and problems]. *Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannia teorii ta metodyky*. 15. S. 262. Retrieved from URL: http://resource.history.org.ua/publ/sid_2007_15_262 [in Ukrainian].

6. Shvets A. I. (2015). Predmetno-nominatyvna klasyfikatsiia onimiv ta mistse v nii folklornykh onimiv [Subject-nominal classification of onymes and the place of folklore onymes in it]. *Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova. Seriiia «Suchasni tendentsii rozvytku movy»*. Vypusk 13. 227-234. Retrieved from URL: <https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15100> [in Ukrainian].

7. Karaban V.I, Meis Dzh. (2003). Pereklad z ukrainskoi movy na anhliisku movu [Translation from Ukrainian into English]. Navchalnyi posibnyk-dovidnyk dlia studentiv vyshchyykh zakladiv osvity. Vinnytsia. NOVA KNYHA. 608 s. [in Ukrainian].

8. Korunets I. V. (2003). Teoriia i praktyka perekladu (aspektnyi pereklad) [Theory and practice of translation (aspect translation)]. Vinnytsia: «Nova Knyha». 448 s. [in Ukrainian].

9. Dahl Roald (2023). Charlie and The Chocolate Factory, Penguin Random House, UK. 336 p. [in English].

10. Mentynska I. (2010). Transliteratsiia vlasnykh nazv yak linhvistychnyi identyfikator [Transliteration of proper names as a linguistic identifier]. *Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politehnika»*. Seriiia «Problemy ukrainskoi terminolohii». № 676. 45-48. Retrieved from URL: <https://science.lpnu.ua/terminology/all-volumes-and-issues/visnik-no-676-2010/transliteraciya-vlasnih-nazv-yak> [in Ukrainian].

11. Defoe Daniel (1993). Robinson Crusoe: His Life and Surprising Adventures. Penguin Random House, UK. 09 p. [in English].

12. Tereshchenko L., Nechyporenko V. (2021). Problemy perekladu vlasnykh imen u literaturnykh tvorakh dlia ditei [Problems of translating proper names in literary works for children]. *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk*. Vypusk 39. Tom 3. 135-140. Retrieved from URL: https://www.aphn-journal.in.ua/archive/39_2021/part_3/23.pdf [in Ukrainian].

Олена Садовнича

кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри мовної підготовки
НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ,
<https://orcid.org/0000-0001-7031-7538>

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛАТИНСЬКИХ *TABELLAE DEFIXIONUM* ДОБИ АНТИЧНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто латинські *tabellae defixionum* – магичні таблички проклять доби Античності, які виконували роль альтернативного засобу розв'язання соціальних конфліктів у Римській імперії. Було проаналізовано тексти цих табличок з криміналістичного погляду, досліджуючи їхній контекст, структуру та лексико-семантичні особливості. Визначено, що *tabellae defixionum* використовувалися для реалізації ідеї справедливості, підтримання соціального порядку та виконання функцій стримування шляхом залякування.

Основну увагу приділено встановленню елементів криміналістичної характеристики злочинів, зафіксованих у текстах табличок проклять, зокрема: обстановки вчинення злочинів (соціально-економічний контекст та мотиви авторів проклять); способів здійснення магичних ритуалів через спеціально підібрані словесні формули; ідентифікації осіб злочинців та жертв, включно із зазначенням їх соціального статусу; об'єктів злочинного впливу, таких як життя, здоров'я, честь, статеві свободи.

У статті особливо наголошено на ролі перформативів у текстах *tabellae defixionum*, які не лише описували дії, але й здійснювали їх магичний вплив через ритуальні звернення до богів і духів. Лексико-семантичний аналіз показав, що прокляття часто мали структуровані умовні конструкції, які підкреслювали невідворотність покарання. Розглянуто зв'язок табличок із релігійними культами та соціальними інститутами Римської імперії, що забезпечувало їхню ефективність як інструмента соціального контролю.

У статті обґрунтовано можливість застосування сучасних методів криміналістики для аналізу *tabellae defixionum*, оскільки ці артефакти є джерелом інформації про античну злочинність та способи її сприйняття в суспільстві. Дослідження продемонструвало, що тексти табличок, попри їхній магичний характер, є важливими історичними документами, які дозволяють реконструювати соціальні, правові та культурні реалії Римської імперії.

Отримані результати можуть бути використані в дослідженнях історії права, криміналістики та античної філології, а також для глибшого розуміння взаємозв'язків між магією, релігією та правовою системою давніх суспільств.

Ключові слова: *tabellae defixionum*, криміналістика, магічні прокляття, психосоматика, перформативи, римське право, соціальний контроль, правова система Риму.

Olena Sadovnycha

*candidate of philological sciences, Senior university lecturer,
Bogomolets National Medical University,
The Department of Language Studies, Kyiv,
<https://orcid.org/0000-0001-7031-7538>*

THE FORENSIC ASPECT OF THE LATIN *TABELLAE DEFIXIONUM* OF ANTIQUITY

Abstract. The article examines the Latin *tabellae defixionum* - magic tablets of curses from the antiquity era, which served as an alternative means of resolving social conflicts in the Roman Empire. The texts of these tablets were analyzed from a forensic point of view, examining their context, structure, and lexical and semantic features. It was determined that *tabellae defixionum* were used to implement the idea of justice, maintain social order, and perform deterrent functions through intimidation.

The main attention is paid to establishing the elements of the forensic characteristics of crimes recorded in the texts of the tablets, in particular: the circumstances of the commission of crimes (socio-economic context and motives of the authors of the curses); methods of performing magical rituals through specially selected verbal formulas; identification of criminals and victims, including indicating their social status; objects of criminal influence, such as life, health, honor, sexual freedom.

The article particularly emphasizes the role of performatives in the texts of *tabellae defixionum*, which not only described actions but also exerted their magical influence through ritual appeals to gods and spirits. Lexico-semantic analysis showed that curses often had structured conditional constructions that emphasized the inevitability of punishment. The connection of the tablets with religious cults and social institutions of the Roman Empire is considered, which ensured their effectiveness as an instrument of social control.

The article substantiates the possibility of using modern forensics methods to analyze the *tabellae defixionum*, since these artifacts are a source of information about ancient crime and how it was perceived in society. The study demonstrated that the texts of the tablets, despite their magical nature, are important historical

documents that allow us to reconstruct the social, legal, and cultural realities of the Roman Empire.

The results can be used in studies of the history of law, criminology, and ancient philology, as well as for a deeper understanding of the relationships between magic, religion, and the legal system of ancient societies.

Keywords: *tabellae defixionum*, criminology, magical curses, psychosomatics, performatives, Roman law, social control, the legal system of Rome.

Постановка проблеми. Латинські таблички проклять або *tabellae defixionum* – унікальні артефакти Римської імперії, з контексту яких можна зрозуміти соціальні, релігійні та правові механізми, що діяли в античному суспільстві. Ці сакральні тексти, вигравіювані на свинцевих або інших матеріалах, використовувалися для регулювання конфліктів, залякування чи іншого впливу на опонентів в судовому процесі, або ж для забезпечення справедливості за допомогою магічних ритуалів. Дослідження цих текстів дає можливість розкрити психологічні та соціокультурні аспекти античного світогляду та зрозуміти суспільні механізми, пов'язані з вирішенням конфліктів, виявити роль мови у формуванні світогляду тих часів, оскільки вони репрезентують ранні форми правового впливу та суспільного контролю, а також демонструють силу слова у релігійному та соціальному контекстах.

В українському науковому дискурсі вивчення табличок проклять досить спорадичне, і попри деякі дослідження, значною мірою залишаються невирішеними питання про вплив *tabellae defixionum* на суспільно-правові відносини, в тому числі як засобу соціального контролю. Також бракує комплексного міждисциплінарного підходу, який би інтегрував надбання сучасної криміналістики та лінгвістики для вивчення цих текстів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження латинських *tabellae defixionum* перебуває на перехресті археології, криміналістики, лінгвістики та історії. Вбачається значний інтерес науковців до їх епіграфічного та ритуального аспектів. Зокрема, праці Р. Томліна, такі як дослідження табличок із сакрального джерела в Баті (*Tabellae Sulis*) та їх зв'язку з культом Суліс Мінерви, розкривають специфіку ритуальної практики і соціокультурний контекст римської Британії. [7-10] Крім того, монографія Д. Урбанової пропонує систематичний аналіз латинських табличок проклять у межах Римської імперії, акцентуючи на їхньому правовому, лінгвістичному та магічному значенні. [11] Заслужують уваги дослідження Ф. Кірнана, в яких розглядається питання ефективності *tabellae defixionum* та механізми віри в магічні практики в античному суспільстві. [5] Варто також згадати про дослідження Джона Г. Гейджера, в якому автор детально аналізує їхню роль таблиць проклять у релігійних, правових та магічних контекстах, а також систематизує основні типи текстів і практик, пов'язаних із прокляттями. [4]

Метою статті є дослідження латинських *tabellae defixionum* доби Античності з криміналістичного аспекту. Зокрема, варто проаналізувати, як тексти цих магічних табличок проклять відображають закономірності злочинної діяльності та елементи криміналістичної характеристики злочинів, що є цінними для розуміння античної правової та соціальної системи. Особливу увагу приділимо вивченню мовної структури текстів, ролі перформативів у магічному впливі, а також їхньому використанню як альтернативного засобу вирішення соціальних і правових конфліктів у римському суспільстві.

Виклад основного матеріалу. У правовій системі римської античності *tabellae defixionum* виконували функцію альтернативного засобу розв'язання конфліктів у випадках, коли формальні правові механізми були недоступними. Їхнє застосування дозволяло:

- реалізувати ідею справедливості через залякування чи символічне покарання у випадках крадіжок, шахрайства, подружньої зради в умовах існування недосконалих засобів правового впливу для вирішення цих конфліктів;

- підтримувати соціальну ієрархію, захищаючи інтереси певних груп через демонстрацію їхнього зв'язку з магічними чи релігійними силами;

- виконувати функцію стримування, запобігання вчиненню злочинів демонструючи можливі наслідки для потенційних порушників через залякування та інші методи соціального контролю через залякування;

- бути елементом релігійної практики, який забезпечував легітимність прокляття через залучення богів.

Однак, по своїй суті, жертва злочину, свідомо обираючи шлях помсти за скоєне, ставала злочинцем, вдаючись до використання *tabellae defixionum*, наприклад: *Ne quis possit auferre rem meam sine poena: invoco deos ut eum crucient...* (CIL V, 768) – Нехай ніхто не зможе забрати мою річ без покарання: закликаю богів, щоб вони його катували.

Застосовуючи криміналістичний підхід до аналізу текстів *tabellae defixionum*, врахуємо основні положення криміналістики (лат. *crimen* – злочин, провина) – науки про закономірності злочинної діяльності та її відображення в джерелах інформації, які слугують основою для розроблення засобів, прийомів і методів збирання, дослідження, оцінки та використання доказів з метою розкриття, розслідування, судового розгляду та запобігання злочинів. [13]

Використаємо надбання сучасної криміналістики для опису окремих елементів криміналістичної характеристики злочину, оскільки тексти *tabellae defixionum*, з огляду на вище зазначене, є своєрідною інструкцією до дій для підготовки або вчинення злочину над обраною жертвою, по суті – детальним описом згвалтувань, нанесення тілесних ушкоджень або ж навіть вбивства – умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, які зараз включені

до розділів Кримінального кодексу України таких як «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи» та «Злочини проти життя та здоров'я особи». [15]

Отож, криміналістична характеристика злочинів, вжитих у текстах *tabellae defixionum*, включатиме встановлення:

- обстановки вчинення (соціально-економічних реалій, в яких перебував автор тексту прокляття, наприклад застосування прокляття для вирішення судових чи особистих конфліктів, подолання конкуренції у торгівлі чи соціальних відносинах, боротьба за владу або помста);

- способу вчинення (опису послідовності дій самого прокляття шляхом підбору словесних формул та лексико-семантичного інструментарію);

- особи злочинця – автора тексту прокляття та потерпілого від його прокляття (стать, вік, професія, сімейний та майновий стан тощо);

- предмет злочинного посягання (сферу суспільних відносин, що буде порушена дією прокляття: право на життя, фізичне і ментальне здоров'я, статеvu свободу та недоторканність). [15]

Аналізуючи способи вчинення злочину, зазначимо, що у текстах *tabellae defixionum* часто використовуються дієслова – перформативи – мовні акти, які не тільки описують дію, але й здійснюють її за допомогою самого висловлювання. У текстах латинських *tabellae defixionum* перформативи відіграють ключову роль, оскільки вони не лише описують бажане покарання чи наслідки, але й мають магічну функцію, спрямовану на реалізацію цих наслідків у реальності.

Основні характеристики перформативів у текстах *tabellae defixionum*:

1. Заклик до божества. Перформативні формули, які містять звернення до богів або духів, із проханням виконати бажане: *Rogo Mane(s et dii?) inferi. ut (Ma)rius Fronto, (adv)ersariu(s) Sex(ti), sit vanus neque loqui possit contra Sextum....* (dfx. 5.1.2/1) – *Заклинаю духів предків (Манів) і богів підземного світу, щоб Марій Фронто, противник Секста, став нікчемним і не міг говорити проти Секста.*

Тут перформатив *rogo* (я заклинаю) виконує функцію ритуального акту.

2. Команди або накази. Використання імперативів для прямого виклику магічної дії: *Mittat sanguinem suum usque ad diem, quo moriatur* (Brit. 24.2) – *Хай проливає свою кров до дня своєї смерті.*

Імператив *mittat* (нехай проливає) є вираженням наказу, що підкреслює магічну силу тексту.

3. Побажання та умовні формули. Перформативи часто представлені через умовні конструкції, які обумовлюють покарання конкретними діями: *Si quis vomerem Civilis involavit. ut animam suam in templo deponat, si non vomerem ...ub ... si servus si liber si libertinus,... finem faciam.* (Brit. 23) – *Якщо хтось викрав плуг Цивіла, нехай покладе свою*

душу в храм, якщо не поверне плуг ... чи то раб, чи вільна людина, чи вільновідпущеник, ... я покладу цього краю.

Умовна форма *si quis* (якщо хтось) створює зв'язок між дією злочинця і покаранням.

4. Прив'язка до конкретних обставин: місця, предметів чи подій: *Quisquis hoc sustulerit, ut eius manus tremant et mens confundatur. Invoco deos inferos ut puniant eum qui me nocuerit.* (CIL VI, 10234) – Хто б не підняв це, нехай його руки тремтять, а розум збентежиться. Закликаю підземних богів покарати того, хто мені завдав шкоди.

Тут перформатив спрямований на конкретизацію обставин злочину, що підсилює ритуальну дію тексту.

Окрім того, перформативи в текстах *tabellae defixionum* виконують декілька важливих функцій:

- ініціація магічного процесу: саме формулювання тексту прокляття розглядається як акт, який запускає дію;
- створення зв'язку з божествами: використання перформативів забезпечує ритуальну комунікацію між автором тексту і божеством;
- соціальний контроль: перформативи є інструментом залякування, спрямованим на запобігання правопорушенням. [14]

Латинські *tabellae defixionum* характеризуються особливою мовною структурою, яка спрямована на виконання магічної функції. Основними рисами таких текстів є:

- **семантика магічного впливу:** використання імперативних конструкцій (*defigo, ligo* – проклинаю, зв'язую) для закріплення дії проклять;
- **апеляція до богів** підземного світу (*Dis Pater, Hecate тощо*) або духів померлих для забезпечення виконання проклять;
- **повторюваність формул:** прокляття часто використовують стереотипні формули, які мають ритуальне значення;
- **залучення імен жертв:** персоналізація проклять через чітке зазначення імені опонента та його соціального статусу.

Традиційними для такого роду текстів були згадки про храм та божество якому присвячено втрачений предмет (млинок) – *in fano dei* – «в храм божеству», оскільки божество виступає як посередник і виконавець покарання. Ці звертання підкреслюють релігійний контекст і серйозність звинувачень.

Продовжуючи аналіз текстів *tabellae defixionum* у криміналістичному аспекті, буде доцільним поділити їх за типами злочинів вчинених авторами проклять, так і їх жертвами:

1. Дії, що відносяться у Кримінальному кодексі України до «Злочинів проти власності». Наприклад, наведемо текст *tabellae defixionum*, що підпадають під визначення крадіжки – таємного заволодіння чужим майном:

Nomine Camulorigis et Titocunae molam. quam perdiderunt. in fano dei devovi. Cuiuscumque nomen involavit molam illam, ut sanguinem suum mittat. usque diem, quo moriatur. Quicumque involavit furta. moriatur. et ... quicumque illam involavit. et ipse moriatur. Quicumque illam involavit et ... de hospitio vel bisacio, quicumque illam involavit, a deo interficiatur. (Brit. 24.2.) – Іменем Камулоргіса та Тітокуни млинок, який вони загубили, в храм божеству я жертвую. Хай той, чиє ім'я привласнило цей млинок, проливає свою кров до дня своєї смерті. Хай той, хто вкрав, помре... і хто б не вкрав його, хай він також помре. Хай той, хто вкрав його, з місця проживання або з торби, хай буде вбитий богом. [1]

Використана в тексті прокляття фраза «*ut sanguinem suum mittat usque diem, quo moriatur*» – «хай проливає свою кров до дня своєї смерті» – є способом вчинення злочину та підкреслює жорстокий характер покарання через сильний соціальний осуд крадіжки в античному суспільстві.

Слід виділити персоналізований характер прокляття, не зважаючи на повтор *quicumque involavit* – «хто б не вкрав», який поширює дію прокляття на будь-якого злочинця (потерпілого), незалежно від його соціального статусу й свідчить про неминучість покарання. У тексті прокляття вжито різні способи крадіжки, наприклад, *de hospitio* – «з місця проживання» або *bisacio* – «з торби». Це свідчить про детальність проклять і прагнення врахувати всі можливі сценарії цього злочину.

Вживання конструкції *a deo interficiatur* – «хай буде вбитий божеством» вказує на релігійний страх і віру в те, що божество покарає винного, віддаючи ролі божества першість перед правосуддям держави.

Щодо структури тексту, прокляття побудоване як серія умовних речень *Cuiuscumque nomen involavit... /Quicumque involavit...– Чиє б ім'я не привласнило... /Хто б не вкрав*, що створює ритмічність і підсилює ритуальний ефект. Типова для римських табличок є конструкція *ut..* у поєднанні з імперативами (наприклад, *sanguinem suum mittat* – *нехай пролле свою кров, moriatur* – *нехай помре, a deo interficiatur interficiatur* – *нехай буде вбитий божеством*), підкреслює магічний і наказовий характер тексту, вказуючи на предмет злочинного посягання, в цьому випадку – життя умовного крадія.

Щодо обстановки вчинення вказаних злочинів, слід зазначити, що використані власні імена Камулорігіс і Тітокуна є кельтськими, що свідчить про локалізацію тексту в римській Британії. Це підтверджує синкретизм римської та місцевої культур.

Чеська дослідниця текстів латинських проклять Даніела Урбанова звертає увагу, що значна їх кількість була знайдена в районі м. Бат (*Aquae Sulis*), пояснюючи це тим, що місто було важливим релігійним і культовим центром у римській Британії завдяки гарячим джерелам, які римляни асоціювали з богинею Суліс (інтерпретованою як Мінерва – римська богиня мудрості, справедливості, закону, перемоги, покровителька мистецтв, торгівлі

та стратегії). Храми, побудовані на її честь, були місцем паломництва та виконання ритуалів. Гарячі джерела в Баті вважалися священними.[11]

Tabellae defixionum часто використовували як частину релігійних обрядів очищення чи можливості передати звернення до божеств шляхом занурення текстів у воду, із проханнями покарати кривдників або вирішити конфлікти. Уявлення про те, що вода може переносити повідомлення до богів, сприяло накопиченню таких табличок саме в цьому регіоні.

Варто зазначити, що Римське право в Британії мало свої обмеження, особливо для нижчих соціальних класів. Багато людей, які втратили майно чи відчували несправедливість, не могли розраховувати на офіційне розв'язання конфліктів. Таким чином, звернення до божеств через прокляття ставало альтернативним «інструментом правосуддя». Зокрема, в Баті знайдено багато табличок із проханнями повернути вкрадені речі, які були цінними через низький експорт нових товарів до колонії. Оскільки м. Бат і його околиці мали відносно стабільні археологічні умови, вологе середовище та осадові відклади захищали ці артефакти від повного знищення, що і сприяло збереженню металевих табличок латинських проклять. На території колишньої римської Британії знайдено більш як 300 табличок із прокляттями, з них 130 із м. Бат, близько 140 з м. Улі, а решта з інших джерел. Публікації табличок із прокляттями можна знайти у збірнику *Roman Inscriptions of Britain*, академічному виданні *Journal of Roman Studies*, у розділі Р. Томліна у звіті про розкопки Бата. Більшість табличок Улі ще не опубліковано, і багато опублікованих текстів (з усіх джерел) дуже фрагментарні.[7-10]

Заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, або ж шахрайство могли також послужити причиною використання *tabellae defixionum*: *A: Rogo te, domina mater Magna, ut me vindices de bonis Flori coniugis mei. qui me fraudavit Ulattius Severus, quemadmod(um) hoc ego averse scribo ...sic illi B: omnia quidquid agit, quidquid aginat omnia illi aversa finat. ut sal et aqua illi eveniat. quidquid mi abstulit de bonis Flori coniugis mei, rogo te, domina MaterMa(g)na, ut tu de eo me vindices (AE 2005, 1122) – Прошу тебе, владико, Мати Велика, помстися за мене за майно Флорія, мого чоловіка. Мене обманув Уллатій Север, і так, як я це пишу проти нього (зворотно, ворожо), так і нехай усі його дії, всі його наміри завершаться невдачею. Нехай для нього сіль і вода стануть згубними. Все, що він у мене забрав із майна Флорія, мого чоловіка, прошу тебе, владико, Мати Велика, відплатити за це йому від мого імені.[14]*

Автор тексту прокляття, очевидно – заміжня жінка, звертається до богині Великої Матері (*Mater Magna*), поширеної культової фігури в римському світі, як захисниці та виконавиці справедливості. Зазначено конкретну скаргу на обман і втрату майна через дії якогось Уллатія Севера. Використання формули *averse scribo* – «пишу проти», тобто «зворотність» підкреслює магічний характер тексту та віру дружини Флорія в надприродне.

Міркуючи про обстановку вчинення цього злочину проти життя Уллатія Севера, зазначимо, що в тексті згадуються символи солі та води *ut sal et aqua illi eveniat* – «нехай для нього сіль і вода стануть згубними», які пояснюють застосування симпатичної магії, що згідно з шотландським антропологом і дослідником магії та релігії Дж. Фрезером, ґрунтується на переконанні в існуванні зв'язку між будь-яким предметом реального світу та подіями, що відбуваються з ним. У римській магії сіль і вода були важливими елементами ритуалів, а їх використання тут як згубного чинника натякає на символічне знищення життєвої сили чи удачі Уллатія Севера.

2. Дії, що відноситься у Кримінальному кодексі України до «Злочинів проти життя та здоров'я особи»: умисне вбивство, доведення до самогубства, заподіяння тілесних ушкоджень, катування та інші насильницькі дії, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, тобто мордування. Прокляття накладалось для забезпечення справедливості у випадку, коли тогочасна римська правова система не могла ефективно діяти. Таким чином, прокляття виконало роль стримувального фактора для потенційних злочинців через страх перед божественним покаранням: *Domine Pluto, accipe animam inimici mei et retine eam apud inferos, ut non redeat ad lucem.* (CIL XIII, 4567) – Божество Плутоне, прийми душу мого ворога і залиш її в підземному світі, щоб вона не повернулася до світла.

У тексті прокляття простежується складна комунікативна структура маніпулятивного характеру: прохання до Плутона включає детальний опис бажаного результату *ut non redeat ad lucem* – щоб вона (душа) не повернулася до світла. Залучення богів підземного світу підкреслює серйозність намірів автора та посилює емоційний вплив на реципієнта – майбутньої жертви прокляття. При всьому вище зазначеному, особа автора прокляття лишається невстановленою.

Часто використовували тексти проклять з описом шкоди здоров'я суперника для вирішення судових чи особистих конфліктів: *Si quis me in iudicio accusaverit iniuste, ut vox eius perdat claritatem et manus eius in iudicio deficient.* (CIL VIII, 3345) – Якщо хтось несправедливо звинуватить мене в суді, нехай його голос втратить чіткість, а руки його ослабнуть під час суду.

В цьому випадку автором (злочинцем) є особа, яка бере участь у судовому процесі, що також вказує на обстановку вчинення запланованого ним злочину, на що вказує використана в тексті конструкція *in iudicio* – «в суді». Використання слова *si* – «якщо» вказує на гіпотетичну ситуацію, де прокляття активується за певної умови (несправедливе звинувачення на суді). Текст прокляття спрямований на два ключові елементи, які є важливими для ефективної участі в судовому процесі: *vox* – голос та *manus* – руки, тобто щоб супротивник втратив можливість говорити впевнено, або ж навпаки – говорив нерозбірливо чи фізично не зміг говорити та активно жестикулювати.

Ослаблення рук могло символізувати як фізичну нездатність діяти, так і метафоричну поразку в юридичному процесі. В контексті цього зазначимо, що у судових справах Римській імперії красномовство та рухи руками були критично важливими для захисту чи звинувачення.

Tabellae defixionum також використовувалися для вирішення особистих конфліктів або помсти ворогам, не обов'язково у суді. Автор прокляття прагнув не лише фізичної смерті ворога, але і його страждань у загробному світі: *Sa(nc)te Dite pater et Veracura et Cerbere, auxilie, q(u)i tenes limina inferna sive superna (.); ...v(os) pre(co)r fa(ci)a(tis) (Eudemum?)... (a)d r(egnum? inf)ernum quam cel(e)risi(me)infra dies nove(m) va sum reponat. Defigo Eudem(um) nec(et)i(s) eum pessimo leto, ad inf(er)os d(uca)tis eundem recoligatis M(anibu)s ministeria infernorum (d)eu(m). (Quom)do i(lle) plu(m)bus po(n)dus h(a)bet sic et (E)ud(e)mus h(a)beat v(o)s iratos, inter la(r)vas...iam hostiat quam celerissim(e) (dfx.8.3./1) –*

Святий Дите, батьку, Верекура і Цербер, допоможіть, ви, хто утримує пороги підземного чи небесного світу; ... вас я прошу, зробіть так, щоб (Евдем?) якнайшвидше, протягом дев'яти днів, був відправлений у підземне царство. Я проклинаю Евдема, щоб ви його знищили найжахливішою смертю, привели його в підземний світ і передали у руки Манів – служителів підземних богів. Як цей свинець має вагу, так нехай і Евдем несе вашу гнівну кару, серед духів померлих... нехай він загине якомога швидше.

Невстановлений автор тексту прокляття з мотиву помсти до Евдема, звертається до Дита, римського бога підземного світу, аналога грецького Аїда, Верекури – богині, асоційованої з підземним світом, і Цербера, міфічного триголового собаки, що охороняє вхід у підземний світ. Цей заклик до богів вчинити вбивство ворога підкреслює емоційну напруженість і відчай автора.

Цікавим є магічний символізм: порівняння з вагою свинцю підкреслює силу й незворотність прокляття, спрямованого на Евдема. Прикметним є те, що саме свинець був поширеним матеріалом для виготовлення *tabellae defixionum*. Варто відзначити також роль числа 9, адже проміжок у дев'ять днів, протягом яких має здійснитися прокляття, може вказувати на ритуальний або магічний період часу.

Археолог і дослідник римської культури та античності Філіп Кірнан в одному із своїх досліджень спробував обґрунтувати магічний вплив табличок проклять на життя та здоров'я потерпілих від їхніх дій, пояснюючи це психосоматичним ефектом, адже страх перед магією та віра в її силу могли викликати хвороби чи певні симптоми у жертв. Таблички описують фізичні страждання, такі як відсутність сну, параліч, безсоння, сліпота та інші симптоми, які є характерними для психосоматичних розладів: *Deae Suli Minervae: Solinus dono numini tuo maiestati pexam, balnearem et pallium, ne permittas somnum nec sanitatem ei, qui mihi fraudem fecit, si vir si femina, si servus si liber, nisi se reagens istas species ad templum tuum detulerit... liberi sui vel ...*

sua et qui ... ei quoque ... somnum nec sanitatem ... pallium et reliquas. nisi ad templum tuum istas res retulerint (Adams in: Britannia 23.1992, 14 –15; 18 –19). – Богині Суліс Мінерві: Я, Солін, дарую твоєму величному божеству махровий рушник та паллій, щоб ти не відіслала ні сну, ні здоров'я тому, хто у мене вкрав, чи чоловік, чи жінка, чи раб, чи жінка, чи раб, чи вільний, якщо не принесе до твого храму той, що відкриє свою подобу... вільні... чи ... свої.. хто.. якому ж... ні сон, ні здоров'я... паллій і нехай ти будеш в боргу, якщо до твого храму ці речі не будуть повернуті.[5]

У своєму дослідженні археолог Філіп Кірнан зазначає про виявлені 55 британських *tabellae defixionum*, в яких йшлося, щоб викликані божества наклали на жертву певне покарання чи набір покарань:

1. Позбавлення життя (вжито 12 разів): *redimat ni vita / redimat illud vitae suae* – нехай викупить це своїм життям / нехай викупить це ціною свого життя; *ut eum dea Sidis maximo letum adigat* – щоб богиня Суліса довела його (їх) до великої смерті; *ut eos maximo leto adigas ut animam suam in templo deponat* – щоб ти довела їх до найтяжчої смерті щоб він залишив свою душу у храмі.

2. Втрата крові (вжито 19 разів): *redimat sanguine suo* – нехай він викупить це своєю кров'ю/ *non redemat nesi sanguine suo* – не викупить це інакше, як своєю кров'ю / *sanguine illud redemat* – нехай викупить це кров'ю / *facias illum sanguine suo illud satisfacere* – змусь його задовольнити це своєю кров'ю/ *sanguine suo solvat* – нехай заплатить своєю кров'ю/ *ut sanguinem suum mittat usque diem quo moriatur* – щоб проливав свою кров до дня своєї смерті/ *consumas sanguinem eius* – знищ його кров.

3. Позбавлення здоров'я (вжито 17 разів): *nec permittas sanitatem / non illi permittas sanitatem / nec eis sanitatem permittas* – не дозволяй йому здоров'я / не надай йому здоров'я / не дозволяй їм бути здоровими/ *per sanitatem suam* – через своє здоров'я/ *ut sanitatem tollat* – щоб позбавити його здоров'я

4. Позбавлення сну (вжито 11 разів): *nec ei somnum permittat / nec permittas somnum* – *non ante laxetur nisi* – не дозволяй йому спати / не допускай сну, доки він не звільниться/ *nec permittas dormire* – не дозволяй спати.

5. Позбавлення можливості сидіти або стояти, лежати (вжито 4 рази): *non illi permittas nec sedere nec iacere / ei non permittas nec iacere nec sedere* – не дозволяй йому ні сидіти, ні лежати / не дозволяй йому ні лежати, ні сидіти

6. Надсилання безумства, втрати пам'яті (вжито 4 рази): *ut exigat per mentem per memoriam / dejico mentem et memoriam / ut mentes suas perdat* – щоб завдати шкоди його розуму і пам'яті / позбав його розуму і пам'яті / щоб він втратив свій розум

7. Втрата зору (вжито 3 рази): *ut perdat oculos suos in fano* – щоб він осліп у храмі/ *non illi permittas oculus nisi caecitatem orbifatemque quoad vixerit* – не дозволяй йому бачити, крім сліпоти й темряви, доки він житиме / *ut liminibus (- luminibus) configatur* – щоб його очі були уражені.

8. Пошкодження кінцівок (вжито 2 рази): *ut omnibus membris configatur* – щоб усі його кінцівки були уражені /*non ante eum laset quam mimbra* – нехай він не відпочине, доки його кінцівки не будуть пошкоджені.

9. Пошкодження внутрішніх органів (вжито 3 рази): *ut exigat per intus per intestinum per cor per medullas per venas* – щоб завдати шкоди всередині: через кишечник, серце, кістковий мозок і вени / *iocinera pulmones intermixta* – печінку й легені змішані/ *etiam intestinis excomesis omnibus habeat* – щоб його кишки також були повністю спустошені.

Філіп Кірнан зробив припущення, досліджуючи одну з табличок з Бата, що латинське слово *sanguis* – «кров» використано не в прямому сенсі, а як загальну асоціацію із *sanitas* – «здоров'ям» взагалі, тобто шкоду моральну та соціальний осуд: *sanguine et vita sua illud redemat* (Tab. Sul. 99): – Нехай він викупить цю річ своєю кров'ю та своїм життям. [5]

3. Дії, що відноситься у Кримінальному кодексі України до «Злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи».

В текстах *tabellae defixionum*, що мали на меті любовні привороти, часто вживали такі вислови: *detineatur in omne tempus in amore..* (DT 231) – обплутай коханням назавжди; *coge illa me amare, mihi conferre ad meu[m] desiderium* (DT 230) – примусь її кохати мене й поступитися моєму бажанню.

Щодо обстановки створення вказаних табличок, а по суті планування примусу до статевих зносин, слід зазначити, що у Римській імперії так звані любовні прокляття (*tabella amatoria*) були популярними серед тих, хто шукав взаємності в коханні, особливо якщо об'єкт кохання не відповідав взаємністю або був соціально недосяжним.

За дослідженнями Дж. Гагера (1992) та Дж. Вінклера (1991), тексти *tabellae defixionum*, датовані IV ст. до н.е., мали популярність і становили одну чверть усіх знайдених давньогрецьких табличок і восьму частину від усіх латинських текстів. Часто такі тексти написані чоловіками для завоювання серця коханої людини або для «еротичної пригоди», або ж використовують переважно елементи примусу: *coge illam tecum coitus facere ...* – зв'яжіть її, щоб зробила перелюб зі мною. Отож, предметом злочинного посягання у цих текстах є статеві недоторканість конкретної жінки. [4]

Наведемо приклад тексту, в якому присутній намір викликати сильне романтичне або фізичне тяжіння до його замовника: *Faciatis Victoriam, quam peperit sua vulva, amantem, furem prae amore meo, neque somnum videat donec ad me veniat.* (dfx.11.2.1/3) – Зробіть так, щоб Вікторія, яку народила своєю утробою, була закоханою, одержимою коханням до мене, і щоб вона не бачила сну, доки не прийде до мене.

Відсутність у тексті прокляття прямого звертання злочинця-автора до божественних сил та використання дієслова в умовному способі *faciatis* – «зробіть так, щоб», свідчить про магічну природу тексту.

Об'єктом прокляття та можливо потерпілою є конкретна особа Вікторія, ідентифікована через біологічне походження (народження) від її матері, що підкреслено фразою *quam peperit sua vulva* – «яку народила своєю утробою», забезпечувало точність впливу прокляття.

Бажаний результат від автора прокляття – викликати емоційний хаос і примус до вступу з ним в статевий зв'язок: *furentem prae amore meo* – «одержимою коханням до мене». Відсутність сну – це також частий мотив у *tabella amatoria*, що символізує неспокій і невідворотність думок про замовника. Текст вказує на маніпуляцію волею іншої людини: автор прагне повного контролю над почуттями й діями Вікторії, що викликає питання про етичність таких практик навіть у контексті магічної культури того часу.

Інший текст, який ілюструє використання латинського дієслова-перформативу *cogere*, який, ніби повторює умовну послідовність дії прив'язки в ритуалі прокляття, відповідає когнітивній структурі сценарію «зв'язування, примусу»: *Cogite Bonosam, quam peperit Papte amare me Oppium, quem peperit Veneria, amore sacro sine intermissione...usque ad diem mortis suae* (dfx 11.2.1. /5 (DT 267) – Зв'яжіть Бонозу, яку народила Папта, кохати мене, Оппія, якого народила Венерія, священним коханням безперервно й аж до дня її смерті.

Автор тексту Оппій намагається примусити Бонозу покохати його без згоди останньої, апелюючи до богів. Такий вплив можна класифікувати як спробу маніпуляції чи психологічного тиску через ритуальні практики.

Аналізуючи етимологію імен в цьому тексті прокляття, звертаємо увагу, на те, що жіноче ім'я жертви прокляття Бонози могло мати етимологічне коріння зі словом *bonus* (лат. «хороший»). Тим самим, створюється ефект протиставлення злочинця до його жертви, доброї римлянки. У Римській імперії імена могли відображати як соціальний статус, так і територіальне походження особи. Власне ім'я *Oppium* може бути пов'язаним із латинським словом *opus* («праця», «робота») або *oppidum* («укріплене місто», «поселення»). Якщо ім'я пов'язане із *opus*, то воно може символізувати людину, що є «корисною» чи «працьовитою». Якщо із *oppidum*, то, можливо, ім'я стосується географічного походження особи (мешканець міста чи укріплення). Таким чином, ім'я автора прокляття *Oppium* може належати до нижчих або середніх прошарків суспільства, можливо, до вільновідпущеників чи громадян, які були залучені до праці або служби. Ім'я матері злочинця Венерії асоціюється із римською богинею кохання Венерою, що є досить символічним для такого роду текстів.

Звичайною практикою в магічних текстах було використання імені матері жертви: *quam peperit Papte* – яку народила Папта, для точної ідентифікації об'єкта в ритуальній практиці. Проте в цьому уривку, цікавим є зазначення материнського походження злочинця: *me Oppium, quem peperit Veneria* - мене, Оппія, якого народила Венерія.

Раціональним поясненням використання матронімів – материнських імен в текстах *tabellae defixionum* є біологічно безпосередня пов'язаність матері з народженням дитини, в той час як батьківство могло бути сумнівним або неофіційно встановленим, посилення на матір забезпечувало точність ідентифікації особи. У магічних текстах це було критично важливо, оскільки навіть найменша неточність могла звести нанівець ефективність ритуалу. Материнське походження символізувало первинну, природну зв'язність із життям, тому звернення до імені матері мало створити «місток» між магічним прокляттям і жертвою. У римському суспільстві існувала чітка система ідентифікації через імена, де батьківство (за патронімом) було більш формально пов'язане з правовим статусом особи, тоді як материнське походження несло в собі природне, людське значення. У магічному контексті формальна ідентифікація не мала значення; навпаки, використовувалася емоційна й духовна прив'язаність. У багатьох культурах, зокрема й у римській, жінка (мати) асоціювалася з родючістю, життям і зв'язком із природними силами. Використання імені матері могло мати магічний сенс як спосіб «прив'язати» прокляття через жіночу лінію. У суспільстві з обмеженою кількістю імен серед чоловіків (часто ті самі родові імена використовувалися багатьма людьми), ідентифікація через матір дозволяла звузити коло до конкретної особи.

Висновки. Інтеграція сучасних методів криміналістики у вивчення античних текстів сприяла ефективному аналізу закономірностей злочинної діяльності в античному суспільстві. Було описано роль цих магічних текстів у контексті альтернативного правосуддя, соціального контролю та регулювання конфліктів у Римській імперії, а також встановлено зв'язки між ритуальною практикою і ранніми формами правового впливу. Особливу увагу приділено перформативній функції мови у створенні кримінального наміру, що дає можливість аналізувати *tabellae defixionum* як своєрідну «інструкцію» для вчинення злочинів. На відміну від попередніх досліджень, які зосереджувалися переважно на епіграфічному чи релігійному аспекті *tabellae defixionum*, у цій роботі розроблено міждисциплінарний підхід, який поєднує криміналістику, лінгвістику та соціальну історію, що дозволило глибше дослідити питання, пов'язані з обстановкою злочину, способом його вчинення, мотивами злочинця та ідентифікацією жертв.

Література:

1. Arbabzadah M., Zair N. Notes on a British Curse Tablet from Red Hill, Ratcliffe-on-Soar (Nottinghamshire) // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 2019. Vol. 212. P. 172–179. DOI: <https://doi.org/10.3138/cis-0048>.
2. Collingwood R. G., Wright R. P. Roman Inscriptions of Britain. Oxford: Clarendon Press, 1965.
3. Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL). URL: <https://cil.bbaw.de>.

4. John G. Gager. *Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World*. Front Cover. Oxford University Press, 1992 - Blessing and cursing. - 278 pages.
5. Kiernan P. Did curse tablets work? // *Theoretical Roman Archaeology Journal*. 2004. Vol. 2003. P. 123–134.
6. Roman Inscriptions of Britain (RIB). URL: <https://romaninscriptionsofbritain.org>.
7. Tab. Sul. Tabellae Subs. Edited and translated by R. S. O. Tomlin. See Tomlin, 1988.
8. Tomlin R. S. O. *Curse Tablets in Roman Britain* // XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina. Roma, 1997. P. 18–24.
9. Tomlin R. S. O. *Tabellae Sulis: Roman inscribed tablets of tin and lead from the sacred spring at Bath* // *The Temple of Sulis Minerva at Bath* / Ed. B. Cunliffe, P. Davenport. Oxford: Oxford University Committee for Archaeology, 1988. P. 50–75.
10. Tomlin R. S. O., Hassall M. W. C. *Tabellae Sulis: Roman Curse Tablets from Bath* // *Britannia*. 1993. Vol. 24. P. 310–314.
11. Urbanová, D. *Latin Curse Tablets of the Roman Empire*. Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, 2018. URL: <https://www.academia.edu/30865122>.
12. Бленсдорф Ю., Шольц М. Die Sprache der Fluchtafeln aus Germania, Noricum und Raetia // *Latin Linguistics in the Early 21st Century, Uppsala 2011* / Ed. G. Haverling. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2015. P. 35.
13. Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін. *Криміналістика: питання і відповіді* : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 280 с.
14. Садовнича О. В. *Tabellae Defixionum – магичні перформативні комунікативні акти* // *Multidisciplinary Academic Notes: Theory, Methodology and Practice*. 2022. № 27. С. 339.
15. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О., Журавель В. А. та ін. *Криміналістика* : підручник / за ред. В. Ю. Шепітька. 4-те вид., перероб. і доп. Харків: Право, 2008. 464 с.

References:

1. Arbabzadah, M., & Zair, N. (2019). Notes on a British Curse Tablet from Red Hill, Ratcliffe-on-Soar (Nottinghamshire). *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 212, 172–179. DOI: <https://doi.org/10.3138/cis-0048>.
2. Collingwood, R. G., & Wright, R. P. (1965). *Roman Inscriptions of Britain*. Oxford: Clarendon Press.
3. Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL). Retrieved from <https://cil.bbaw.de>.
4. Gager, J. G. (1992). *Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World*. Oxford: Oxford University Press.
5. Kiernan, P. (2004). Did curse tablets work? *Theoretical Roman Archaeology Journal*, 2003, 123–134.
6. Roman Inscriptions of Britain (RIB). Retrieved from <https://romaninscriptionsofbritain.org>.
7. Tab. Sul. Tabellae Subs. Edited and translated by R. S. O. Tomlin. See Tomlin, 1988.
8. Tomlin, R. S. O. (1997). *Curse Tablets in Roman Britain*. XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 18–24.
9. Tomlin, R. S. O. (1988). *Tabellae Sulis: Roman inscribed tablets of tin and lead from the sacred spring at Bath*. In B. Cunliffe & P. Davenport (Eds.), *The Temple of Sulis Minerva at Bath* (pp. 50–75). Oxford: Oxford University Committee for Archaeology.
10. Tomlin, R. S. O., & Hassall, M. W. C. (1993). *Tabellae Sulis: Roman Curse Tablets from Bath*. *Britannia*, 24, 310–314.
11. Urbanová, D. (2018). *Latin Curse Tablets of the Roman Empire*. Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Retrieved from <https://www.academia.edu/30865122>.

12. Blensdorf, J., & Scholz, M. (2015). Die Sprache der Fluchtafeln aus Germania, Noricum und Raetia. In G. Haverling (Ed.), *Latin Linguistics in the Early 21st Century*, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (p. 35).

13. Kofanov, A. V., Kobylanskyi, O. L., Kuzmichov, Ya. V., et al. (2011). *Kryminalistyka: pytannia i vidpovidi* [Criminalistics: Questions and Answers]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

14. Sadovnycha, O. V. (2022). Tabellae Defixionum – mahichni performatyvni komunikatyvni akty [Tabellae Defixionum – Magical Performative Communicative Acts]. *Multidisciplinary Academic Notes: Theory, Methodology and Practice*, 27, 339 [in Ukrainian].

15. Shepitko, V. Yu., Konovalova, V. O., Zhuravel, V. A., et al. (2008). *Kryminalistyka* [Criminalistics]. (V. Yu. Shepitko, Ed., 4th ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-574-585](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-574-585)

Iurii Zadvornyi

*PhD student of Department of Finance named after Viktor Fedosov
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,
Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0004-5209-8529>*

**THE ROLE OF INNOVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS IN
UKRAINE'S ECONOMIC RECOVERY: STRATEGIC DECISIONS AND
RISK MANAGEMENT**

Abstract. Ukraine’s economic recovery requires the implementation of innovative financial instruments capable of rapidly mobilizing capital, enhancing financial inclusion, and reducing investment barriers. In this context, financial technologies such as cryptocurrencies, mobile banking, and crowdfunding play a crucial role in developing a modern, transparent, and efficient financial ecosystem. However, the large-scale adoption of these instruments is accompanied by significant risks, including regulatory uncertainty, cybersecurity threats, and financial and informational vulnerabilities. Without proper risk mitigation mechanisms, these challenges may hinder the effective utilization of innovative financial technologies and undermine investor and user confidence. This study aims to analyze the risks associated with the use of cryptocurrencies, mobile banking, and crowdfunding in Ukraine’s economic recovery process and to develop practical recommendations for their mitigation. The proposed solutions are based on proven international practices and adapted to Ukraine’s specific conditions, ensuring the seamless integration of innovative financial instruments into the country’s economic development strategy. The research findings highlight the necessity of regulatory frameworks, cybersecurity standards, and transparency mechanisms to foster trust and encourage sustainable financial innovation. By addressing these challenges, Ukraine can leverage digital financial tools to accelerate its economic transformation.

Keywords: financial innovations, economic recovery, cryptocurrencies, mobile banking, crowdfunding, risk management, regulatory frameworks

Problem statement. Amidst Ukraine's economic recovery, the need for efficient financial mechanisms has become increasingly urgent. The financial system plays a important role in stabilizing economic conditions, ensuring access to capital, and facilitating investment. However, traditional financial models often lack the flexibility and efficiency needed in rapidly changing economic environments, particularly in countries undergoing reconstruction. In this context, innovative financial instruments — including cryptocurrencies, mobile banking, and crowdfunding — have emerged as potential drivers of economic revitalization by enhancing capital mobilization, improving financial accessibility, and fostering investment growth. Despite their advantages, these financial innovations introduce a range of risks that can undermine their effectiveness if not properly managed. Regulatory uncertainty, cybersecurity threats, financial volatility, and informational risks remain key barriers to their widespread adoption. Without adequate oversight, these challenges may lead to increased financial instability, hinder investor confidence, and slow down economic recovery efforts. At the same time, international experience demonstrates that countries integrating financial innovations into their regulatory and economic frameworks benefit from increased efficiency, transparency, and economic resilience. The risk-oriented nature of financial innovations in Ukraine is further influenced by:

- Regulatory gaps and the evolving nature of financial legislation governing digital assets and fintech solutions;
- Technological challenges, including cybersecurity threats, data privacy concerns, and fraud prevention;
- Market volatility, particularly in relation to cryptocurrency fluctuations and investment uncertainties in crowdfunding models;
- Institutional readiness, requiring enhanced financial literacy, digital infrastructure, and trust-building measures.

This study aims to analyze the risks associated with financial innovations and develop strategic recommendations for their effective integration into Ukraine's financial system. The article examines the application of cryptocurrencies, mobile banking, and crowdfunding in the context of economic recovery and evaluates the potential benefits and risks of these instruments. The findings provide insights into the regulatory, technological, and operational frameworks required to mitigate risks and maximize the positive impact of financial innovations. Hedging against risks and ensuring long-term financial stability requires a balanced regulatory approach, robust technological infrastructure, and proactive engagement with international best practices. The study proposes risk mitigation strategies that align with global standards while considering Ukraine's unique economic and geopolitical circumstances.

Analysis of recent research and publications. The integration of innovative financial instruments such as cryptocurrencies, mobile banking, and crowdfunding has garnered significant attention in both Ukrainian and international scholarly

discourse. This literature review examines existing studies that explore the implementation, benefits, and challenges of these financial innovations, with a focus on their applicability to Ukraine's economic context.

A study by Lutsyshyn et al. [1] delves into the development of innovative financial market instruments in Ukraine. The authors identify key areas for implementation, determine essential assets requiring innovative tools, and propose recommendations for effective integration. They emphasize that adopting such instruments can enhance financial flow management, mitigate risks, and reduce transaction costs, thereby contributing to the modernization of Ukraine's financial market. Globally, cryptocurrencies have been recognized for their potential to enhance financial inclusion, especially in developing economies. El Hajj & Farran [2] in their study published in the *Journal of Risk and Financial Management* discuss how cryptocurrency adoption positively influences financial inclusion, user satisfaction, trust in financial institutions, and perceived economic empowerment. The findings suggest that integrating cryptocurrencies can play a pivotal role in advancing financial accessibility and economic empowerment in emerging markets. The convergence of crowdfunding and blockchain technology has opened new avenues for financing. The recent Rejeb's [3] study maps the research landscape of blockchain and crowdfunding, highlighting a surge in scholarly activity focusing on initial cryptocurrency offerings and financial innovation. This research underscores the transformative potential of combining blockchain with crowdfunding to create more transparent and efficient funding mechanisms. The Center for Strategic and International Studies [4] reports on the untapped market for impact investing in Ukraine. The analysis suggests that public-private partnerships should be central to Ukraine's impact investing strategies, utilizing grants, loans, risk insurance, bonds, and guarantees to catalyze investments. Aligning regulatory frameworks with international standards and enhancing transparency are identified as crucial steps to attract and sustain investment flows into the country. A comprehensive report by the Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce, in collaboration with BDO in Ukraine, provides an in-depth comparative analysis of various financial support mechanisms available to Ukrainian businesses [5]. The study examines financial instruments in Scandinavian countries, Ukraine, and Germany, as well as programs offered by international financial organizations. It serves as a valuable resource for understanding the financial tools accessible to Ukrainian enterprises and offers insights into best practices for leveraging these instruments effectively. The fintech revolution has significantly influenced entrepreneurial activities. Khan's et al. [6] study explores the relationship between fintech innovations — such as crowdfunding, mobile payments, blockchain, cryptocurrency, and artificial intelligence — and entrepreneurial intentions. The findings indicate that these technologies empower entrepreneurs by providing alternative financing options, enhancing payment systems, and offering new platforms for business operations.

This empowerment is particularly relevant for Ukraine as it seeks to foster innovation and economic growth through entrepreneurial ventures.

The reviewed literature underscores the transformative potential of innovative financial instruments in enhancing financial inclusion, facilitating investment, and driving economic growth. For Ukraine, effectively integrating these instruments necessitates addressing regulatory challenges, building robust technological infrastructures, and fostering public trust. Drawing from both Ukrainian and international studies provides a comprehensive understanding of the opportunities and challenges associated with adopting financial innovations in Ukraine's economic recovery efforts.

Objective of the article. The primary aim of this study is to analyze the role of innovative financial instruments in Ukraine's economic recovery and to develop strategic solutions for minimizing associated risks. The research evaluates the applicability of financial innovations within the Ukrainian context, drawing on international experience to formulate recommendations for improving regulatory frameworks, cybersecurity measures, and financial risk management strategies.

Presentation of the main material. The proposed solutions are based on proven international practices and adapted to the Ukrainian context, allowing for the effective integration of innovative financial instruments into the country's economic development strategy. Figure 1 provides an aggregated list of challenges and presents a strategy for mitigating the identified risks.

Risk group	Description	Measure	Tool	Strategy
Regulatory	Regulatory uncertainty caused by insufficient or lacking relevant legislation		The creation of harmonized legislation, leveraging international experience to establish a reliable legal framework	
Technical	Cyber threats and technical failures		Investing in modern cybersecurity technologies, developing security standards, and actively incorporating international expertise	
Informational	Insufficient investor awareness, low public trust, and unequal access to electronic services		The combination of educational programs with the development of electronic service infrastructure	
Financial	Fraud and non-fulfillment of obligations; cryptocurrency volatility; lack of transparency and unpredictability of outcomes		Implementation of a comprehensive approach that includes measures to enhance transaction transparency, the use of technological control tools, and insurance mechanisms	

Symbol designation	Description
	Issuance of government bonds
	Attracting external financial assistance
	Investments in export-oriented industries
	Development of innovative technologies
	Creation of special economic zones
	Reduction of corruption and oligopolistic markets

Fig.1. Risks of Using Cryptocurrencies, Mobile Banking, and Crowdfunding in the Context of Implementing Measures for Ukraine's Economic Recovery and Strategies for Their Mitigation.

Each risk category requires a tailored mitigation strategy. Below is a detailed overview of the recommended measures to address risks associated with innovative financial instruments.

1. Overcoming regulatory uncertainty for innovative financial instruments

A) Cryptocurrencies

1. **Development of a Legislative Framework.** Adoption of a law regulating cryptocurrencies that will define the legal status of digital assets, rules for exchange, taxation, and user rights protection. Ukraine's Law on Virtual Assets No. 2074-IX [7] was passed by the Verkhovna Rada on February 17, 2022, and signed by the President on March 16, 2022. However, as of early 2025, this law has not yet come into force due to the need for amendments to the tax regulation laws to establish taxation rules for virtual asset transactions. Without these amendments, the full launch of the virtual asset market in Ukraine remains impossible. Moreover, representatives of the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine [8] and the National Bank of Ukraine [9] have repeatedly emphasized that the law is already outdated, and efforts are underway to refine it;

2. **Licensing of Crypto Service Providers.** Introduction of mandatory licensing for platforms engaged in cryptocurrency exchange, storage, and trading to enhance transparency;

3. Cooperation with International Organizations. Adoption of Financial Action Task Force [10] recommendations to implement anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) standards.

B) Mobile Banking

- Harmonization with EU Legislation. Implementation of Payment Services Directive 2 standards, which provide unified regulations for mobile payments, including transaction security [11]. PSD2, adopted by the European Union in 2015, governs payment services and providers within the EU and the European Economic Area. Its implementation in Ukraine would open the payment services market to new participants, particularly fintech companies, stimulating innovation and improving service quality;

- Expansion of Government Platform Functions. Integration of mobile banking with Ukraine's Diia digital platform [12] to facilitate tax payments, financial aid distribution, and other financial transactions;

- Training for Bank Employees. Ensuring comprehensive education on the regulatory framework governing mobile banking, with a particular emphasis on data protection.

C) Crowdfunding

- Regulation of Crowdfunding Platforms. Development of a dedicated law governing the operation of crowdfunding platforms, including transparency requirements and investor protection measures;

- Taxation. Establishing clear tax regulations for funds raised through crowdfunding;

- Platform Registry. Creation of a state registry of certified crowdfunding platforms that comply with national legislation.

2. Addressing Cybersecurity Risks for Innovative Financial Instruments

A) Cryptocurrencies

- Establishment of a National Cryptocurrency Cybersecurity Center. Creation of a specialized body responsible for monitoring transactions, detecting fraudulent schemes, and combating cybercrime in the cryptocurrency sector;

- Mandatory Implementation of Security Standards. Introduction of security requirements for cryptocurrency platforms, including multi-factor authentication, data encryption, and regular security audits;

- International Cooperation. Participation in global initiatives, such as the Global Forum on Cybercrime, to exchange expertise and tools for fraud prevention.

B) Mobile Banking

- Implementation of PSD2 Protocols. Requiring banks to ensure secure data exchange via APIs, including encryption mechanisms;

- Development of a National Cybersecurity System for Mobile Banking. Government-backed platforms, such as Diia, should incorporate tools for monitoring transaction anomalies and mechanisms for rapid response to detected threats;

- User Education. Launching national awareness campaigns to educate citizens on personal data protection and fraud prevention.

C) Crowdfunding

- Certification of Crowdfunding Platforms. Mandating compliance with security standards, including IT infrastructure audits;

- Investor Protection Mechanisms. Introducing smart contracts to ensure the automatic execution of fundraising conditions;

- Development of a Loss Reimbursement System. Establishing insurance mechanisms to protect investors from fraud.

3. Addressing Informational Risks for Innovative Financial Instruments

A) Cryptocurrencies

- Launch of a National Educational Program. Raising public awareness about the benefits, risks, and mechanisms of cryptocurrency use through online courses, platforms such as Diia.Education [13], and social campaigns;

- Transaction Transparency. Utilizing blockchain technology to develop transparent platforms where investors can track the movement of funds;

- Engagement of Leading Experts. Organizing regular forums where investors and the general public can receive up-to-date information about the cryptocurrency market.

B) Mobile Banking

- Government Initiatives to Expand Access. Integrating mobile banking services with the Diia application to increase public access to digital financial services;

- Financial Literacy Campaigns. Conducting seminars and webinars tailored to specific target groups, such as senior citizens and residents of rural areas;

- Development of Digital Infrastructure. Investing in the expansion of high-speed internet and mobile network coverage, particularly in remote regions.

C) Crowdfunding

- Creation of a National Crowdfunding Platform. Integrating crowdfunding platforms into Diia to ensure transparency and accessibility;

- Building Trust through Independent Audits. Implementing regular project evaluations to verify their reliability before they are launched on crowdfunding platforms;

- Support for Regional Initiatives. Establishing local programs to promote community projects through crowdfunding. Ukraine has leveraged crowdfunding to address challenges caused by Russia's war, launching United24, an official crowdfunding platform initiated by President Volodymyr Zelenskyy [14]. The platform pools resources for defense, humanitarian aid, and reconstruction efforts. Public figures, such as actor Mark Hamill, have been appointed ambassadors to promote and support the initiative.

Overall, addressing informational risks requires a combination of educational programs and digital infrastructure development. The implementation of transparent monitoring mechanisms and integrated digital platforms will help strengthen investor and public trust in innovative financial instruments.

4. Mitigating Financial Risks for Innovative Financial Instruments

A) Cryptocurrencies

- Implementation of Smart Contracts. Utilizing blockchain-based smart contracts to ensure the automatic execution of financial conditions, minimizing fraud risks and non-fulfillment of obligations;
- Creation of a National Cryptocurrency Transaction Monitoring System. Establishing a state-controlled system for tracking cryptocurrency transactions to prevent fund misuse.

B) Mobile Banking

- Integration of User Verification Mechanisms. Utilizing BankID or Diia.Signature [15] for user authentication, enhancing transparency and reducing the risk of financial fraud;
- Implementation of Financial Monitoring Tools. Ensuring that donors and users have access to real-time financial reports through mobile banking applications;
- User Training. Conducting training sessions for mobile banking users on secure donations and fund protection mechanisms.

C) Crowdfunding

- Establishment of a Crowdfunding Platform Registry. Mandatory registration of all crowdfunding platforms at the state level, including compulsory auditing;
- Mandatory Project Audits. Before launch, crowdfunding projects must undergo verification to assess the realism of their goals and the transparency of fund utilization;
- Risk Insurance Mechanism for Donors. Introduction of insurance mechanisms that would compensate donors for losses in case a project fails to meet its stated objectives.

Thus, mitigating financial risks requires a comprehensive approach that includes a high level of operational transparency, technological control tools, and insurance mechanisms. Utilizing international best practices, such as smart contracts or fund recovery guarantees, will enhance investor and donor confidence in innovative financial instruments.

To effectively implement a strategy for using innovative financial instruments, it is essential to identify which risks should be prioritized for resolution. This approach enables the concentration of resources on the most critical challenges.

Risk prioritization is based on two key aspects:

- Likelihood of occurrence

- High – The risk is almost certain to occur (80%+ probability);
- Medium – The risk has a significant chance of occurring (50-80% probability);
- Low – The risk has a low probability of occurring (less than 50% probability).
- Potential impact
 - Critical – The risk could significantly affect the implementation of the project or the national economy;
 - Moderate – The risk would create major difficulties but would not jeopardize core objectives;
 - Minimal – The risk would have a minor impact and can be easily mitigated.

By combining these two parameters, a risk prioritization matrix has been developed (Table 1).

Table 1.

Risk prioritization matrix

Likelihood of occurrence	Critical impact	Moderate impact	Minimal impact
High	Priority 1	Priority 2	Priority 3
Medium	Priority 2	Priority 3	Priority 4
Low	Priority 3	Priority 4	Priority 5

Based on this model, risks have been prioritized as follows:

- Regulatory Uncertainty
 - Likelihood: High
 - Impact: Critical (the risk obstructs the functioning of the entire market)
 - Priority 1: Requires immediate resolution
- Technical Risks
 - Likelihood: High
 - Impact: Critical (poses a threat to fund security and trust)
 - Priority 1: Requires investment in security and implementation of standards
- Informational Risks
 - Likelihood: Medium
 - Impact: Moderate (hinders the adoption of innovations)
 - Priority 2: Requires attention but is less urgent
- Financial Risks
 - Likelihood: Medium
 - Impact: Critical (can affect investor confidence)
 - Priority 2: Requires implementation of control systems and increased transparency

Conclusions. To ensure the effectiveness of the implemented risk mitigation strategies, it is necessary to establish efficient monitoring and evaluation mechanisms. In particular, the proposed approach is illustrated in Figure 2.

Fig. 2. Recommendations for monitoring the effectiveness of risk mitigation strategy implementation

1. Development of a monitoring system. Implementation of a digital platform for collecting and analyzing data on the effectiveness of each strategy's implementation. Progress information should be regularly updated, including reports from responsible authorities;

2. Definition of key metrics for risk mitigation strategy assessment

- Regulatory risks will be evaluated based on the number of adopted regulatory acts governing the use of innovative financial instruments compared to the planned number. Additionally, the time required for registering new financial products or services should be considered;

- Technical risks will be measured by the number of cybersecurity incidents over a specified period and their impact. Periodic compliance assessments with internationally accepted cybersecurity standards should also be conducted;

- Informational risks will be assessed by measuring public awareness of innovative financial instruments through surveys and social studies, as well as the number of new users of digital financial services;

- Financial risks should be evaluated as the percentage of successfully implemented projects funded by innovative financial instruments and the level of transparency in fund utilization, based on independent audit results.

3. Impact assessment. Conducting annual audits to evaluate progress toward key goals and establishing a system for collecting feedback from stakeholders (citizens, investors, and government bodies) to refine approaches;

4. Process automation. Utilizing artificial intelligence (AI) for the analysis of large data volumes and integrating blockchain technology to ensure transparency in monitoring processes;

5. Recommendations based on results. Regular publication of reports for a broad audience and the development of new policies or adjustments to existing policies based on the collected data.

The practical implementation of this approach will enable effective risk management and enhance the efficiency of Ukraine's economic recovery strategies using innovative financial instruments.

References:

1. Lutsyshyn, Z. O., Klapkiv, Y. M., Kucher, T. L., & Svirsiyi, V. S. (2019). Development of innovative instruments in the financial market of Ukraine. *Revista Espacios*, 40(28). <http://es.revistaespacios.com/a19v40n28/19402822.html>

2. El Hajj, M., & Farran, I. (2024). The Cryptocurrencies in Emerging Markets: Enhancing Financial Inclusion and Economic Empowerment. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(10), 467. <https://doi.org/10.3390/jrfm17100467>

3. Rejeb, A., Rejeb, K., Appolloni, A., Zailani, S., Iranmanesh M. (2025). Mapping the research landscape of blockchain and crowdfunding. *Financial Innovation*, 11 (22). <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00705-4>

4. Center for Strategic and International Studies (CSIS). (n.d.). Untapped market: Impact investing in Ukraine. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/untapped-market-impact-investing-ukraine>

5. Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce (NUCC) & BDO Ukraine. (2024). *Comparative analysis of financial tools for investors in Ukrainian business*. Retrieved from https://www.bdo.ua/getmedia/29edbf8-1e3b-42b3-9395-5e10fdb99eed/Comparative-Analysis-of-Financial-Tools-for-Investors-in-Ukrainian-Business_NUCC_10-06-2024.pdf

6. Khan, S., Munir, M., Ghauri, S. (2024). Fintech Revolution: Empowering Entrepreneurial Intentions through Crowdfunding, Cryptocurrency, Blockchain, Mobile Payments, and Artificial Intelligence. *Qeios*. <https://doi.org/10.32388/6F0KRB.2>

7. Verkhovna Rada of Ukraine. (2022). *Law of Ukraine on virtual assets No. 2074-IX*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text>

8. National Securities and Stock Market Commission of Ukraine (NSSMC). (n.d.). *Official website*. Retrieved from <https://www.nssmc.gov.ua/en/>

9. National Bank of Ukraine (NBU). (n.d.). *Official website*. Retrieved from <https://bank.gov.ua/en/>

10. Financial Action Task Force (FATF). (n.d.). *Official website*. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org/en/home.html>

11. European Parliament & Council of the European Union. (2015). *Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market (PSD2)*. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015L2366-20151223>

12. Ministry of Digital Transformation of Ukraine. (n.d.). *Diia – The state services portal of Ukraine*. Retrieved from <https://diia.gov.ua/>

13. Ministry of Digital Transformation of Ukraine. (n.d.). *Diia.Osvita – Educational platform*. Retrieved from <https://osvita.diia.gov.ua/en>

14. Government of Ukraine. (n.d.). *United24 – The official fundraising platform for Ukraine*. Retrieved from <https://u24.gov.ua/uk>

15. Ministry of Digital Transformation of Ukraine. (n.d.). *Diia.Signature – Digital signature service*. Retrieved from <https://integration.diia.gov.ua/en/signature.html>

Олександр Шейн

аспірант

*Київського національного університету технологій та дизайну,
м.Київ, Україна*

<https://orcid.org/0009-0006-4278-5741>

РОЛЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У СТРУКТУРНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: КОРЕЙСЬКА МОДЕЛЬ І МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНИ

Анотація. Визначено, що бюджетна політика Південної Кореї відіграла ключову роль у структурній трансформації її економіки, сприяючи швидкому індустріальному зростанню та розвитку експортно-орієнтованих секторів. Доведено, що ефективне використання податкових стимулів, пільгового кредитування, державних інвестицій в інфраструктуру та стратегічного планування дозволило країні значно скоротити залежність від міжнародної допомоги та сформувати стійку економічну модель.

Відмічено, що важливими інструментами корейської бюджетної політики стали субсидування процентних ставок, податкові пільги для експортерів та митно-тарифне регулювання, спрямоване на захист внутрішнього ринку. Аналіз підтверджує, що ці механізми сприяли формуванню конкурентоспроможної промисловості та зростанню ВВП.

Обґрунтовано, що досвід Південної Кореї може бути використаний у процесі післявоєнного відновлення економіки України. Зокрема, пропонується адаптація стратегічного бюджетного планування, державного стимулювання інноваційних та експортно-орієнтованих підприємств, а також реформування податкової політики для розширення внутрішніх фінансових ресурсів.

Ключові слова: бюджетна політика, економічна трансформація, Південна Корея, податкові стимули, експортно-орієнтоване виробництво, післявоєнне відновлення України.

Oleksandr Shein

*Graduate student of the
Kyiv National University of Technologies and Design,
Kyiv, Ukraine,*

<https://orcid.org/0009-0006-4278-5741>

THE ROLE OF FISCAL POLICY IN THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY: THE KOREAN MODEL AND ADAPTATION OPPORTUNITIES FOR UKRAINE

Abstract. It has been established that South Korea's fiscal policy played a pivotal role in the structural transformation of its economy, fostering rapid industrial growth and the expansion of export-oriented sectors. It has been proven that the effective use of tax incentives, preferential lending, state investments in infrastructure, and strategic planning enabled the country to significantly reduce its reliance on international aid and build a resilient economic model.

It is noted that key instruments of South Korea's fiscal policy included interest rate subsidies, tax incentives for exporters, and tariff regulation aimed at protecting the domestic market. The analysis confirms that these mechanisms contributed to the development of a competitive industrial base and GDP growth.

It is substantiated that South Korea's experience can be leveraged in Ukraine's post-war economic recovery. In particular, the adaptation of strategic fiscal planning, state incentives for innovative and export-oriented enterprises, and tax policy reforms aimed at expanding domestic financial resources are proposed.

Keywords: fiscal policy, economic transformation, South Korea, tax incentives, export-oriented production, post-war recovery of Ukraine.

Постановка проблеми. Бюджетна політика завжди була ключовим інструментом відновлення країн, які зазнали значних втрат унаслідок воєнних дій. Для України, яка сьогодні стикається з безпрецедентними викликами, питання ефективної бюджетної стратегії виходить на перший план. Зруйнована інфраструктура, втрата значної частини економічного потенціалу та високий рівень соціальної напруги вимагають нових підходів до управління державними фінансами. Водночас, світовий досвід демонструє, що навіть у складних умовах відновлення можливе за умови стратегічного використання бюджетних ресурсів.

Республіка Корея є прикладом країни, яка, попри масштабні руйнування після війни, зуміла побудувати ефективну систему бюджетного управління, що стала фундаментом її економічного прориву. Вміле поєднання державних інвестицій, стимулювання інфраструктурних проєктів, підтримки підприємництва та контролю за борговими зобов'язаннями дозволило Кореї створити модель, яка актуальна для багатьох країн, що відновлюються після конфліктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід Південної Кореї щодо використання бюджетної політики як інструменту структурної трансформації економіки є предметом значної кількості наукових досліджень. Так, Журба О. М. та Парфьонова О. Д. акцентують увагу на механізмах державного регулювання, які сприяли модернізації економіки Кореї після війни. Небрат В.

досліджує бюджетну політику як ключовий фактор економічного відновлення, зокрема у контексті підтримки стратегічних галузей. Чаудхурі С. та Гемічі К. розглядають моделі державного стимулювання промислового розвитку та фінансових інструментів, що забезпечили індустріалізацію країни. Праці Пака Н. та Чоя Д.-Й. висвітлюють ефективність бюджетного планування та впровадження механізмів пільгового фінансування для підприємств. Джунг С.-Х. аналізує стратегічні напрями корейської економіки, тоді як Нам Ч.-Х. розглядає вплив валютної політики та торговельного регулювання на економічне зростання. Хонг К. досліджує виклики фіскальної політики в періоди криз, що особливо актуально для аналізу можливостей застосування цих підходів в Україні.

Попри значний масив досліджень, залишається недостатньо опрацьованим питання адаптації корейського досвіду до сучасних українських реалій, зокрема в умовах воєнного стану та необхідності масштабної перебудови економічних і фіскальних інструментів. Брак досліджень щодо комплексної інтеграції бюджетної політики з довгостроковими стратегіями економічного розвитку в країнах, що перебувають у стані відновлення, зумовлює потребу в подальшому аналізі ефективності механізмів державної підтримки, податкових стимулів та митно-тарифного регулювання. Крім того, недостатньо вивченим залишається питання ролі інституційних реформ у підвищенні ефективності бюджетного управління та створенні фінансових умов для підтримки критично важливих секторів економіки України.

Мета статті - проаналізувати бюджетну політику Південної Кореї як інструмент структурної трансформації економіки та визначити можливості адаптації її досвіду для відновлення та довгострокового розвитку економіки України в умовах воєнного та післявоєнного періоду.

Виклад основного матеріалу. У період після Корейської війни (1950–1953) основним джерелом фінансування бюджету Республіки Кореї була міжнародна допомога, яка надходила переважно від Сполучених Штатів Америки у рамках Програми допомоги взаємної безпеки (Mutual Security Program). У період з 1953 по 1961 рік Корея отримала понад 2,3 мільярда доларів США, що складало понад 70% її державного бюджету на початковому етапі відновлення [4]. Міжнародна допомога використовувалася для фінансування широкого спектру заходів, спрямованих на стабілізацію економіки та відновлення критично важливої інфраструктури, включаючи дороги, порти, залізничні мережі, енергетичні об'єкти, а також життєво необхідні послуги у сферах охорони здоров'я та освіти [5].

Приблизно половина фінансової підтримки була спрямована на імпорт продовольства, що дозволило забезпечити базові потреби населення, яке постраждало від масових втрат і переселення внаслідок війни. Ще одна значна частина допомоги використовувалася для придбання промислового облад-

нання та матеріалів, що забезпечило основу для відновлення національного виробництва. Наприклад, у 1956 році 40% від отриманих коштів було витрачено на імпорт сировини для виробництва текстилю, палива та металів, що було необхідним для перезапуску економіки [10].

Частка внутрішніх податкових надходжень залишалася критично низькою – лише 15% бюджету у 1957 році, що свідчило про слабкий рівень мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів та недостатньо розвинену податкову систему. Зокрема, спостерігалася нерівномірність податкового навантаження: основний тягар податків лягав на сільськогосподарський сектор, у той час як міська промисловість користувалася численними податковими пільгами. Уряд Кореї намагався підтримувати соціальну стабільність, стримуючи податковий тиск на населення, але це обмежувало можливості фінансування державних витрат із внутрішніх джерел [11].

Попри значний обсяг міжнародної фінансової підтримки, її ефективність була обмеженою через низку причин:

- Відсутність довгострокової стратегії. У 1950-х роках основна увага приділялася швидкому вирішенню кризових потреб, а не формуванню умов для економічної автономії.
- Інституційна слабкість. Недостатньо розвинена бюрократична система часто призводила до неефективного використання ресурсів.
- Імпортозалежність. Зосередженість на закупівлях за кордоном стримувала розвиток внутрішньої промисловості на початкових етапах відновлення.

У той же час, міжнародна допомога відіграла ключову роль у стабілізації післявоєнної Кореї. Вона дозволила забезпечити мінімальні соціальні стандарти та створила умови для реалізації більш системної економічної політики у 1960-х роках. Відновлення базової інфраструктури, зокрема транспортних і енергетичних мереж, стало фундаментом для подальшої індустріалізації, яку очолив уряд Пак Чон Хі.

Основним завданням політики керованого розвитку було стимулювання індустріалізації, зокрема розвиток експортно-орієнтованих галузей. Уряд Пак Чон Хі визнав, що зовнішня торгівля може стати рушієм економічного зростання та забезпечити необхідні валютні надходження. Для цього було створено сприятливі умови для підприємств, орієнтованих на експорт, шляхом використання бюджетних субсидій, пільгового кредитування та податкових стимулів.

Уряд виділяв значні кошти на підтримку пріоритетних галузей промисловості, таких як текстильна промисловість, яка в цей період стала основою корейського експорту. Понад 15% бюджетних коштів на розвиток промисловості у 1963 році було спрямовано на закупівлю імпортного обладнання та сировини для текстильного сектору [7]. Ці інвестиції дозволили

модернізувати виробничі потужності, підвищити продуктивність та забезпечити зростання експорту на 25% у 1963–1965 роках. Подібна стратегія була застосована також до хімічної та легкої промисловості, які отримували пільги на доступ до бюджетного фінансування.

Ключовим інструментом стимулювання експортно-орієнтованих галузей у бюджетній політиці Республіки Кореї стала політика надання пільгових кредитів та компенсації ставок. Центральний банк забезпечував підприємства дешевими кредитами зі ставками 5–8%, що було суттєво нижче ринкових, які сягали 12–15% [10]. Цей механізм дозволив компаніям модернізувати виробничі потужності, закуповувати сучасне обладнання та розширювати експортні можливості.

Для розвитку пріоритетних секторів економіки уряд також безпосередньо виділяв кошти з державного бюджету для компенсації частини відсоткової ставки за позиками [9]. Завдяки цьому компанії могли суттєво зменшити свої витрати на обслуговування кредитів. Серед головних бенефіціарів цієї політики були:

- Хімічна та важка промисловість. Підприємства важкого машинобудування, суднобудування та металургії отримували кредити зі ставками 5–7%, що створювало умови для їхнього швидкого зростання. У 1970-х роках понад 10% від загального обсягу пільгових кредитів було спрямовано саме в ці галузі, що стало основою для розвитку індустріального сектору [5].

- Експортно-орієнтовані галузі. Експортери отримували не лише дешеві кредити, але й компенсацію до 50% відсоткової ставки за ними. Це дозволило компаніям бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку. За даними [7], у 1980-х роках понад 70% експортерів користувалися цією підтримкою, що сприяло подвоєнню обсягів експорту протягом десятиліття.

- Технологічне виробництво. З середини 1980-х років уряд розпочав активну підтримку сектору електроніки та інформаційних технологій. Для стимулювання інноваційних проектів надавалися пільгові кредити з компенсацією до 30% витрат, що дозволило залучати приватний капітал до розробки нових технологій та продукції.

Загалом, система пільгового кредитування та компенсації ставок стала важливим механізмом бюджетної політики, що дозволив не лише підтримати індустріалізацію, але й забезпечити її стратегічну спрямованість на експорт та технологічний розвиток.

Для заохочення експортерів уряд надавав численні податкові пільги. Зокрема, прибутки, отримані від експортних операцій, звільнялися від податку на прибуток, що дозволило підприємствам реінвестувати заощаджені кошти у розвиток виробництва, підвищуючи свою конкурентоспроможність. За

даними [5], у 1971 році понад 70% експортних компаній скористалися цими податковими пільгами, що сприяло подвоєнню обсягів експорту між 1965 і 1971 роками. Окрім того, податкові стимули охоплювали зниження ставок на імпорт технологій та обладнання, необхідних для модернізації.

Для зменшення залежності від міжнародної допомоги уряд Республіки Кореї здійснив комплексні реформи податкової системи. Основна мета полягала в мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів для збільшення доходів бюджету, які досягли 35% у 1965 році [11]. Реформа податкової системи та ефективне оподаткування імпорту стали важливими інструментами забезпечення фінансової стабільності та економічного розвитку країни.

Одним із ключових елементів податкової реформи було впровадження прогресивних ставок податків на доходи фізичних осіб і корпоративні прибутки.

- Прогресивна шкала оподаткування. Введення вищих ставок для багатших верств населення дозволило збільшити справедливість розподілу податкового навантаження. Наприклад, для доходів фізичних осіб ставки коливалися від 10% до 50%, залежно від рівня доходу.

- Корпоративний податок. Для компаній з високими прибутками податкова ставка досягала 30%, однак експортно-орієнтовані підприємства отримували пільги у вигляді часткового звільнення від оподаткування [7].

- Податки на спадщину та нерухомість. Уряд ввів нові податки, спрямовані на зменшення соціальної нерівності та залучення додаткових доходів до бюджету.

Завдяки розширенню бази оподаткування надходження до бюджету зросли на 18% протягом 1962–1965 років. Це дозволило зменшити залежність від міжнародної допомоги та забезпечити стабільне фінансування державних програм.

Ефективність податкової системи суттєво зросла завдяки заходам, спрямованим на скорочення тіньової економіки, зокрема Уряд створив систему аудиту та моніторингу для виявлення несплачених податків, що дозволило скоротити втрати бюджету на 12% у 1965 році [5].

Митно-тарифна політика стала ще одним важливим джерелом бюджетних надходжень. Уряд вводив високі тарифи на товари, які могли бути заміщені внутрішнім виробництвом, одночасно залишаючи низькі тарифи на імпорт сировини та обладнання, необхідного для індустріалізації. Середні ставки тарифів та нетарифні обмеження Республіки Корея у 1957-1991 роках згруповані у таблиці 1.

Таблиця 1

**Середні ставки тарифів та нетарифних обмежень Республіки Корея
у 1957-1991 роках [8, с. 156]**

Рік	Середня проста ставка тарифу (%)	Кількість заборонених або обмежених товарів	Кількість товарів, що потребують автоматичного дозволу (А)	Загальна кількість товарів для імпорту (В)	Рівень лібералізації імпорту (%)
1957	30,3	520	664	1 312	60,4
1962	39,9	629	664	1 312	52,1
1967	39,9	668	682	1 312	49,1
1973	31,5	621	5 649	7 560	52,7
1975	31,5	928	6 078	7 915	67,5
1981	24,9	970	9 776	10 274	87,7
1991	11,4	683	7 560	10 274	97,2

У перші роки після Корейської війни ставки тарифів залишалися високими (до 39,9% у 1962 році), що захищало внутрішній ринок і дозволяло акумулювати значні бюджетні доходи. Наприклад, у 1967 році було введено високі тарифи на текстильну продукцію (до 50%), що сприяло розвитку місцевої текстильної промисловості. У наступні десятиліття, зі зростанням експортного потенціалу країни, рівень тарифів поступово знижувався. До 1991 року середня проста ставка тарифу зменшилася до 11,4%, а рівень лібералізації імпорту зріс до 97,2% [10].

Кожен аспект економічної діяльності в Південній Кореї контролювався через п'ятирічні плани, які визначали ключові показники для виробництва, експорту та імпорту. Такий підхід забезпечував системний розвиток економіки та дозволяв ефективно реалізовувати стратегію індустріалізації.

Зокрема, запровадження нетарифних обмежень на імпорт сприяло захисту внутрішнього ринку. Наприклад, у 1962 році лише 52,1% товарів дозволялося для вільного ввезення, а решта підлягала обмеженням або потребувала спеціального дозволу. Високі тарифи на товари, які могли бути замінені місцевим виробництвом (наприклад, текстиль і побутова електроніка), сприяли розвитку національних підприємств. Ефективне використання бюджетної політики дозволило досягти значної структурної трансформації економіки, що відображено у таблиці 2.

Таблиця 2

Головні економічні індикатори Республіки Корея у 1962-1991 році

Показник	1962	1971	1981	1991	Середньорічний темп зростання
Населення (млн осіб)	26.5	32.9	38.7	43.3	1.7%
ВВП (млрд вон)	7,595	18,564	55,354	160,197	10.6%
ВВП на душу населення (тис. вон)	287	564	1,430	3,702	10.6%
ВВП на душу населення (дол. США)	306	735	2,074	5,240	10.6%
Секторна структура ВВП					
Сільське господарство (%)	43.6	29.5	15.6	8.1	
Промисловість (%)	11.7	21.8	31.3	27.5	
Послуги (%)	44.7	48.7	53.1	64.4	
Структура зайнятості					
Сільське господарство (%)	63.1	48.2	34.2	16.7	
Промисловість (%)	8.7	14.2	21.3	26.9	
Послуги (%)	28.2	37.6	44.5	56.4	

Виробничі квоти, Для стратегічних галузей встановлювалися чіткі обсяги виробництва. Наприклад, у рамках другого п'ятирічного плану (1967–1971) текстильна промисловість мала забезпечити 30% приросту виробництва для задоволення як внутрішніх потреб, так і експорту. У третьому п'ятирічному плані (1972–1976) суднобудівні компанії отримали квоти на виробництво понад 10 великих суден щорічно, а хімічна промисловість мала забезпечити виробництво 1,5 мільйонів тонн добрив на рік.

Експортні цілі, Уряд щорічно визначав планові показники експорту для кожного сектора економіки. У 1966 році експорт текстильних виробів мав досягти 150 мільйонів доларів США, що становило понад половину загального експорту країни. У 1975 році, за планами третього п'ятирічного періоду, експорт важкого машинобудування мав перевищити 200 мільйонів доларів, а електроніки — 100 мільйонів доларів. Невиконання встановлених цілей могло призвести до зменшення субсидій чи податкових пільг, стимулюючи підприємства досягати заданих результатів.

Такий підхід дозволив забезпечити чітке спрямування економіки на розвиток стратегічних секторів і збільшення частки Кореї у світовій торгівлі.

Бюджетна політика Південної Кореї стала основним інструментом трансформації країни з руїни після війни у високорозвинену економіку. Активне стимулювання експорту через податкові пільги, субсидії та пільгове кредитування забезпечило зростання валютних надходжень: експорт зріс із 87 мільйонів доларів у 1962 році до 71 мільярда доларів у 1991 році [10]. Паралельно обмеження імпорту через високі тарифи та нетарифні заходи захистили внутрішній ринок, сприяючи зростанню національного виробництва.

У 1962 році середня ставка тарифів становила 39,9%, поступово зменшуючись до 11,4% у 1991 році із зростанням конкурентоспроможності корейської промисловості (див. табл. 2).

Бюджетна підтримка пріоритетних галузей, таких як текстильна промисловість, важка промисловість та електроніка, сприяла створенню сильної економічної структури. Частка промисловості у ВВП зростає з 11,7% у 1962 році до 31,3% у 1981 році [5]. Водночас реформи податкової системи дозволили збільшити частку внутрішніх доходів бюджету, які до 1990 року забезпечували понад 80% державних витрат, фінансуючи інфраструктурні проекти, освіту та інновації. Така синергія бюджетної політики створила фундамент для сталого економічного зростання, яке підтверджують дані таблиці 2 з основними економічними показниками.

Досвід Республіки Корея свідчить, що бюджетна політика, орієнтована на підтримку галузей із високим рівнем доданої вартості, стала основою її економічної трансформації. Важливими інструментами цієї політики були субсидування процентних ставок, державні інвестиції в інфраструктуру, стимулювання експорту та захист внутрішнього ринку. Такий підхід може бути адаптований до умов України для забезпечення відновлення економіки та створення її довгострокового потенціалу.

Одним із ключових інструментів корейської бюджетної політики було субсидування процентних ставок для пріоритетних галузей. Наприклад, у Республіці Корея підприємства важкої промисловості, суднобудування та експортери отримували кредити з відсотковими ставками, які були на 5–7% нижчими за ринкові, що дозволило їм модернізувати виробничі потужності, підвищити продуктивність і забезпечити конкурентоспроможність на світовому ринку. Для України такий інструмент може бути використаний для підтримки аграрного сектору, переробної промисловості та ІТ-галузі. Встановлення пільгових умов кредитування для інноваційних і експортно-орієнтованих підприємств може сприяти диверсифікації економіки та створенню робочих місць.

Державні інвестиції в інфраструктуру були ще одним важливим елементом корейської бюджетної політики. Уряд Кореї спрямовував значну частину бюджетних коштів на будівництво доріг, залізниць, портів та електростанцій, що створювало основу для подальшого розвитку промисловості та торгівлі. Зокрема, у 1960-х і 1970-х роках понад 30% бюджетних витрат було інвестовано в інфраструктуру, що забезпечило інтеграцію регіональних ринків і зниження логістичних витрат. В Україні інвестиції в модернізацію транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури можуть стати ключовим пріоритетом бюджетної політики, сприяючи залученню інвестицій та підвищенню конкурентоспроможності економіки.

П'ятирічні плани Республіки Корея стали ефективним інструментом координації бюджетної політики з довгостроковими цілями економічного розвитку. Вони визначали пріоритетні сектори, обсяги виробництва, експортні цілі та обсяги державних інвестицій. Наприклад, у рамках третього п'ятирічного плану Корея спрямувала бюджетні ресурси на розвиток важкої промисловості та суднобудування, які стали основою її економічного зростання у 1980-х роках. В Україні розробка аналогічних планів дозволила б поєднати бюджетне фінансування з розвитком стратегічних галузей, таких як енергетика, транспорт і переробна промисловість.

Нетарифні обмеження та митно-тарифна політика Республіки Корея також були інтегровані у її бюджетну стратегію. Захист внутрішнього ринку від імпорту сприяв розвитку національних виробників, а стимулювання експорту через пільги та субсидії забезпечило зростання валютних надходжень. Україна може використати цей досвід, встановивши помірні імпорتنі тарифи на товари, які можуть бути заміщені внутрішнім виробництвом, та одночасно створюючи умови для експорту продукції з високою доданою вартістю.

Загалом, адаптація досвіду Республіки Корея вимагає інтегрованого підходу, який включатиме субсидування відсоткових ставок, державні інвестиції в інфраструктуру, підтримку експорту та захист внутрішнього ринку. Скоординоване використання цих інструментів у рамках багаторічного планування може стати основою для відновлення та сталого розвитку економіки України.

Результати проведеного нами дослідження підтверджують ефективність бюджетної політики як ключового інструменту економічного розвитку в умовах структурних трансформацій. Аналіз досвіду Республіки Корея свідчить, що бюджетна підтримка пріоритетних галузей, стимулювання експорту, обмеження імпорту та планове розподілення бюджетних ресурсів сприяли швидкій модернізації економіки. Зіставлення отриманих результатів із попередніми дослідженнями, зокрема роботами [10], підтверджує, що довгострокове планування бюджетної політики в рамках п'ятирічних планів стало визначальним фактором економічного прориву.

У порівнянні з іншими країнами, які проходили фазу післявоєнного відновлення, Республіка Корея демонструє унікальну синергію між бюджетною політикою та економічним плануванням. Зокрема, обмеження імпорту в поєднанні з активним стимулюванням експорту були ефективнішими, ніж у більшості країн, що розвиваються. Проте, як показують дослідження [7], така модель залежить від високого рівня державного управління та здатності уряду чітко визначати пріоритети розвитку.

Обмеження цього дослідження полягають у складності прямого перенесення корейського досвіду на реалії України, враховуючи відмінності в

геополітичному контексті, доступності ресурсів і рівні інституційного розвитку. Потребує подальшого дослідження питання адаптації корейських підходів до умов України, зокрема щодо митно-тарифного регулювання та фінансування інноваційних секторів.

Наслідки для майбутніх досліджень включають необхідність глибшого аналізу довгострокового впливу бюджетної політики на соціальні аспекти розвитку та вивчення сучасних варіантів застосування корейської моделі в умовах глобальної економіки.

Висновки. Таким чином дослідження підтверджує, що бюджетна політика є одним із ключових інструментів стимулювання економічного зростання та структурної трансформації. Досвід Республіки Корея показує, що активне державне втручання через бюджетні інструменти, зокрема субсидії, пільгове кредитування, інвестиції в інфраструктуру та податкові пільги, забезпечило швидку модернізацію економіки та її інтеграцію у світові ринки. Зокрема, ефективне стимулювання експорту стало рушієм економічного зростання, тоді як обмеження імпорту захистили внутрішній ринок і сприяли розвитку національної промисловості.

Ключовим елементом корейської моделі стало п'ятирічне планування, яке узгоджувало бюджетну політику з довгостроковими цілями розвитку. Завдяки цьому уряд зміг чітко визначити пріоритетні галузі, обсяги виробництва та експортні цілі, що забезпечило ефективне використання ресурсів. Результатом стало значне зростання частки промисловості у ВВП – із 11,7% у 1962 році до 31,3% у 1981 році, а також збільшення обсягів експорту в сотні разів, що заклало основи для сучасної економіки Республіки Корея.

Для України, яка перебуває у фазі воєнного відновлення, корейський досвід може стати цінним прикладом для адаптації. Запровадження стимулюючої бюджетної політики з акцентом на підтримку галузей із високою доданою вартістю, розвиток експортно-орієнтованих підприємств і стратегічних секторів, таких як агропереробка, машинобудування, ІТ та відновлювана енергетика, сприятиме створенню конкурентоспроможної економіки. Важливо також врахувати ефективні механізми, що використовувалися Кореєю, зокрема субсидування процентних ставок, державні інвестиції в інфраструктуру та модернізацію транспортної й енергетичної систем.

Проте, адаптація цього досвіду вимагає урахування сучасних українських реалій, зокрема необхідності інституційних реформ, боротьби з корупцією, розширення бази оподаткування та підвищення прозорості бюджетних процесів. Водночас, для забезпечення довгострокового розвитку, Україна має розробити національну стратегію відновлення, яка передбачатиме багаторічне планування бюджетної політики, інтегроване з ключовими економічними цілями.

Висновки дослідження підкреслюють важливість комплексного підходу до використання бюджетної політики як інструменту економічного розвитку. Подальші дослідження повинні зосередитися на аналізі найбільш ефективних інструментів підтримки галузей із високою доданою вартістю, удосконаленні митно-тарифної політики та вивченні механізмів залучення міжнародної фінансової допомоги для реалізації довгострокових економічних програм.

Література:

1. Журба О. М., Парфьонова О. Д. Досвід повоєнної модернізації Республіки Кореї та перспективи його використання в Україні // *Національні інтереси України*. – 2024. – № 4(4). – С. 308–318.
2. Небрат В. Політика повоєнного відновлення економіки: досвід Республіки Корея // *Економіка і прогнозування*. – 2022. – № 4. – С. 43–64. – Режим доступу: <https://doi.org/10.15407/eip2022.04.043>.
3. Chaudhuri S. Government and Economic Development in South Korea, 1961-79 // *Social Scientist*. – 1996. – Vol. 24(11/12). – Pages. 18–35.
4. Gemici K. South Korea during the Park Chung Hee Era: Explaining Korea's Developmental Decades // *Asian Journal of Social Science*. – 2013. – Vol. 41(2). – Pages. 175–192.
5. Hong K. Fiscal Policy Issues in Korea after the Current Crisis // *ADBI Working Paper Series No. 225*. – Asian Development Bank Institute, 2010. – 35 с.
6. Jung S.-H. The Korean Development Strategy: Trajectories of the Korean Economic Development, 1961–2010 // *Journal of the Economic Geographical Society of Korea*. – 2011. – Vol. 14(4). – Pages. 453–466.
7. Lee J. The Performance of Industrial Policy: Evidence from Korea // *International Economic Journal, Taylor & Francis Journals*. 2011 – Vol. 25(1). - Pages 1-27.
8. Nam C.-H. The Role of Trade and Exchange Rate Policy in Korea's Growth // *Growth Theories in Light of the East Asian Experience / Edited by Takatoshi Ito and Anne O. Krueger*. – Chicago: University of Chicago Press, 1995. – Pages. 153–180.
9. Neszmélyi G. I. Development Policy Instruments in the Republic of Korea – The Role of Development Banks in Korea. – Budapest Business School, University of Applied Sciences, 2018. – 25 pages.
10. Park N., Choi J.-Y. Making Performance Budgeting Reform Work: A Case Study of Korea. – The World Bank, World Bank Institute, Leadership and Governance Unit, 2013. – 28 pages.
11. Park Y., Song W., Wang Y. Finance and Economic Development in Korea // *Journal of East Asian Economic Integration*. – 2005. – Vol. 10(1). – Режим доступу: <https://doi.org/10.11644/KIEP.JEAI.2006.10.1.155>.

References:

1. Zhurba, O. M., Parfonova, O. D. (2024). Dosvid povoiiennoi modernizatsii Respubliky Korei ta perspektyvy yoho vykorystannia v Ukraini [Experience of post-war modernization of the Republic of Korea and prospects for its use in Ukraine]. *Natsionalni interesy Ukrainy – National Interests of Ukraine*, 4(4), 308–318 [in Ukrainian].
2. Nebrat, V. (2022). Polityka povoiiennoho vidnovlennia ekonomiky: dosvid Respubliky Koreia [Post-war economic recovery policy: the experience of the Republic of Korea]. *Ekonomika i prohnozuvannia – Economy and Forecasting*, (4), 43–64. <https://doi.org/10.15407/eip2022.04.043> [in Ukrainian].

3. Chaudhuri, S. (1996). Government and economic development in South Korea, 1961-79. *Social Scientist*, 24(11/12), 18–35. <https://doi.org/10.2307/3520100> [in English].
4. Gemici, K. (2013). South Korea during the Park Chung Hee Era: Explaining Korea's developmental decades. *Asian Journal of Social Science*, 41(2), 175–192 [in English].
5. Hong, K. (2010). *Fiscal policy issues in Korea after the current crisis*. ADBI Working Paper Series No. 225. Asian Development Bank Institute [in English].
6. Jung, S.-H. (2011). The Korean development strategy: Trajectories of the Korean economic development, 1961–2010. *Journal of the Economic Geographical Society of Korea*, 14(4), 453–466 [in English].
7. Lee J. (2011) The Performance of Industrial Policy: Evidence from Korea. *International Economic Journal, Taylor & Francis Journals*. Vol. 25(1). 1-27 [in English].
8. Nam, C.-H. (1995). The role of trade and exchange rate policy in Korea's growth. In T. Ito & A. O. Krueger (Eds.), *Growth theories in light of the East Asian experience* (pp. 153–180). Chicago: University of Chicago Press [in English].
9. Neszmélyi, G. I. (2018). *Development policy instruments in the Republic of Korea – The role of development banks in Korea*. Budapest Business School, University of Applied Sciences. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/348444085> [in English].
10. Park, N., Choi, J.-Y. (2013). *Making performance budgeting reform work: A case study of Korea*. The World Bank, World Bank Institute, Leadership and Governance Unit [in English].
11. Park, Y., Song, W., Wang, Y. (2005). Finance and economic development in Korea. *Journal of East Asian Economic Integration*, 10(1). Retrieved from <https://doi.org/10.11644/KIEP.JEAI.2006.10.1.155> [in English].

SÉRIE “Chemické vědy”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-599-606](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-599-606)

Yuliia Khvashchak

*Permanent Makeup Artist/Trainer, Owner, Yuka Permanent LLC,
186 Wallington Ave, Wallington, NJ 07057
<https://orcid.org/0009-0002-8825-2116>*

CHEMICAL COMPOSITION OF PIGMENTS IN PERMANENT MAKEUP: SAFETY AND IMPACT ON PROCEDURE QUALITY

Abstract. The article analyzes the chemical composition of pigments used in permanent makeup, focusing on their impact on procedure quality and health safety. The study aims to determine how different types of pigments and auxiliary components affect color longevity, brightness, and potential risks to the skin and body. The research employs general scientific methods of cognition, including analysis, synthesis, systematization, and data comparison regarding the chemical composition of pigments, their physicochemical properties, and biological safety. The findings indicate that the quality and safety of permanent makeup are directly linked to the chemical composition of pigments. Organic pigments, particularly azo dyes, provide vibrant and saturated colors but are prone to chemical degradation, potentially forming carcinogenic aromatic amines. Inorganic pigments, such as iron oxide and titanium dioxide, offer more natural shades and greater durability, making them a safer option. The study also highlights the role of auxiliary substances, such as solvents (ethanol, glycerin), in improving pigment penetration into the skin, though they may cause irritation. Additionally, the use of preservatives (e.g., benzoic acid, formaldehyde) poses risks of allergic reactions and skin irritation. The research establishes that the proper selection of pigments and auxiliary substances is a crucial factor in achieving high-quality and safe permanent makeup. The practical significance of the study lies in providing recommendations for pigment selection and their components to minimize risks and enhance procedure quality.

Keywords: permanent makeup, pigments, chemical composition, safety, quality.

Problem statement. The use of safe and high-quality pigments in permanent makeup is an essential aspect of modern cosmetology. With the growing popularity

of cosmetic tattooing, the proper selection of pigment components becomes critically important for ensuring longevity, aesthetic appeal, and, most importantly, procedural safety. The United States and European Union continuously introduce restrictions on tattoo inks containing harmful metals, implementing resolutions ResAP (2003)2 and ResAP (2008)1. These resolutions provide guidelines on the permissible levels of harmful metals, such as nickel, in tattoo and permanent makeup inks, stating that nickel levels should be "as low as technically possible" [2].

The increasing number of clients opting for permanent makeup as a way to enhance their natural beauty, along with a notable rise in medical consultations following such procedures, demands not only high technical skills from specialists but also a deep understanding of the chemical properties of the materials used. The quality of pigments affects not only the visual outcome but also the longevity of the results on the skin, as well as the risk of allergic reactions and other adverse effects. Therefore, awareness of the composition and impact of chemical components in permanent makeup pigments is a key factor in selecting safe and effective materials for these procedures.

Analysis of recent research and publications. The chemical composition of pigments in permanent makeup, their safety, and their impact on procedure quality have been extensively studied in international scientific literature. The research by E. Andreou et al. [1] examines the gradual elimination of pigments from tissues, confirming that permanent makeup is not truly permanent. D. A. Basketter and colleagues [2] focus on the presence of nickel, chromium, and cobalt in consumer products, including tattoo and permanent makeup pigments, highlighting the risk of allergic reactions. H. Jin and B. Chang [4] analyze the microstructure of red and yellow pigments, identifying potential irritants and allergens. G. Prior [6] investigates legislative restrictions on tattoo inks, their pigment composition, and toxicological aspects.

Significant contributions to pigment safety research were made by S. Rigali et al. [8], who identified the components of PMU inks and their potential to cause allergic contact dermatitis. In a broader context, V. Sisson [9] explores the use of UV-reactive inks in tattoos, while S. Zuppello [10] examines vegan pigments, emphasizing their ecological and hypoallergenic potential.

The study also incorporates expert literature from contemporary online publications covering current safety issues related to permanent makeup pigments. Despite the extensive literature on this topic, there remains a lack of systematic analysis. Therefore, various scientific cognition methods were applied to analyze, classify, and systematize available information for a comprehensive examination of permanent makeup safety and quality.

The article aims to demonstrate the impact of different ink types and their chemical components on the quality and safety of permanent makeup.

Presentation of the main material. Permanent makeup is defined as a cosmetic tattooing technique used to enhance facial features, including eyebrow shaping, eyelash enhancement, and lip contouring. This technique typically involves injecting pigment into areas such as the eyebrows, eyelashes, lips, cheeks, and even creating decorative beauty marks on the skin [4].

Historically, tattoo inks consisted of heavy metals and inorganic components such as mercury or cadmium. Modern tattoo inks differ significantly from traditional formulations, incorporating a wide range of organic and inorganic pigments. The primary components of these inks include pigments, which provide color, and carriers, which facilitate pigment delivery into the skin [1].

The chemical composition of tattoo inks and the properties of pigment particles play a crucial role in determining the final appearance of a tattoo after the healing process. Various compounds influence whether a pigment appears more opaque or transparent, as well as its overall coverage and longevity. Tattoo inks are categorized into two main types: pigments and dyes.

- Pigments – insoluble particles ranging in size from nanometers to micrometers. These particles are physically suspended in the ink and contribute to color through light reflection and scattering.
- Dyes – soluble organic chemicals that dissolve in a solvent, forming a colored solution. Dyes are often derived from crystalline substances that dissolve to impart color to the ink [1].

In general, pigments (i.e., dry substances) are classified as either organic or inorganic. Depending on the solvent and binder used, all dyes can be categorized into water-alcohol-based, alcohol-based, and glycerin-based types. Another classification divides them into cream-based and liquid dyes.

Water-alcohol dyes containing sorbitol have a relatively liquid consistency and are not suitable for all types of tattoo machines. They are easy to apply evenly to the skin and distribute uniformly within the micropigmentation area. However, when used for eyebrows, they may sometimes produce a slightly blurred line depending on the skin type.

Glycerin-based water-alcohol dyes are often referred to as cream pigments due to their thicker consistency. They contain a higher pigment concentration and density, allowing for faster application. Experts advise against mixing dyes from different manufacturers, as the final chemical reaction cannot be predicted. As a result, the ultimate tattoo color may be highly unpredictable—shifting to unexpected shades or even disappearing from the client's face within a week of the procedure [7].

Overall, tattoo inks can be classified into various categories based on their chemical composition and manufacturing technologies.

Table 1

Types of inks, their components, and properties

Ink type	Components	Features
Traditional inks [6]	Carbon, glycerin, distilled water	Often made from natural sources, have darker and more saturated colors
Vegan inks [10]	Plant-based pigments, glycerol	Free of animal-derived ingredients, suitable for people with sensitive skin
UV-sensitive inks [9]	Fluorescent pigments	Glow under ultraviolet light, usually invisible in normal lighting
Organic inks [6]	Plant-based and carbon pigments	Use natural sources for vibrant colors, may cause allergies
Inorganic inks [6]	Metal oxides, titanium dioxide	Provide color stability and longevity, less likely to cause allergic reactions but may contain heavy metals
Lake inks [6]	Dyes, inorganic substances	Offer a balance between pigment opacity and the richness of dye colors

Note: systematized by the author based on sources [6,9,10]

24% of dyes in identified brands of permanent makeup inks are inorganic, while 76% are organic dyes. This accurately represents data on permanent makeup ink dyes identified by CoE [5].

The Society of Dyers and Colourists and the American Association of Textile Chemists and Colorists have developed the Colour Index Database. The Colour Index uses a specific numbering system. Table 2 provides information on the general system used.

Table 2

Numbering system for colorants used in permanent makeup

C.I. Numbers	Dye types
11000 – 19999	Organic chemical substances containing monoazo groups in their structure
20000 – 39999	Organic chemical substances containing diazo groups
40000 – 74999	Organic chemical substances with general structures for stilbenes, diarylmethanes, triarylmethanes, xanthene, acridines, quinolones, methines, thiazoles, indamines, indophenols, azines, oxazines, thiazines, aminoketones, anthraquinones, indigoids, and phthalocyanines
75000 – 76999	Natural dyes
77000 – 77999	Inorganic pigments

Some dyes may be described using more than one CAS descriptor. For example, CAS RN 13463-67-7 covers various forms of titanium dioxide, while CAS RN 1317-70-0 specifically refers to the anatase form. Similarly, CAS RN 51274-00-

1 and 20344-49-4 both describe yellow iron oxides; CAS RN 51274-00-1 is identified by its listing in the Colour Index (C.I. 77492), whereas CAS RN 20344-49-4 refers to the elemental composition of the substance (iron hydroxide oxide, $\text{Fe}(\text{OH})\text{O}$) [5].

Inorganic pigments such as titanium dioxide (white) and iron oxides (red, yellow, brown) are also widely used [8].

Titanium dioxide and iron oxide are key components in cosmetic tattooing, particularly in permanent makeup, where they are used to create stable and long-lasting colors. These pigments have unique properties that make them ideal for cosmetic applications. Yellow pigment, often used for eyebrow and eyelash correction, helps even out the client's skin tone, preventing unwanted color shifts after the procedure and extending the ink's longevity. Red pigment is applied to enhance lip volume and contour, making the lips appear more defined [4].

Titanium dioxide is one of the most widely used white pigments globally due to its high opacity and reflective properties. This pigment not only enhances the brightness of other colors but is also known for its anti-corrosion properties, providing protection against chemical and physical influences. Additionally, titanium dioxide exhibits high photocatalytic activity, making it useful in applications such as air purification, self-cleaning surfaces, and sunscreens for UV protection [4].

Iron oxide is used in cosmetic tattooing for its ability to create natural tones, including shades of brown, red, and yellow. This pigment has high surface energy, allowing for strong adhesion of pigment particles to the skin, ensuring color stability and minimizing pigment loss during application. Iron oxide is also used to achieve warm undertones in cosmetic products such as eyeshadows, blushes, and lipsticks [4].

These pigments play a crucial role not only in achieving the desired color effects but also in ensuring the durability and safety of cosmetic tattooing. The use of these pigments in permanent makeup requires a thorough understanding of their properties and effects on the skin, emphasizing the importance of selecting high-quality materials and application techniques [4].

Inks also contain carriers, which act as solvents for the pigments. These typically include ethanol, distilled water, isopropyl alcohol, or glycerin, which help disperse pigments and deliver them into the skin. Carriers may also contain anti-inflammatory components to reduce irritation during tattooing. Additional ingredients may include preservatives such as benzoic acid and formaldehyde, as well as stabilizers and viscosity-regulating agents [8].

Table 3

Chemical composition of solvents for pigments used in permanent makeup

Carrier	Description	Application
Ethanol	Solvent that increases skin permeability, enhancing pigment absorption	Mixing pigments, transporting them into the skin, may have anti-inflammatory properties
Distilled water	Used for its purity and sterility, helps dilute pigments without introducing contaminants	Diluting pigments, ensuring even distribution and safety during application
Isopropyl alcohol	Similar to ethanol, increases skin permeability, used for deeper pigment penetration	Helps with deep pigment penetration, used for its antiseptic properties
Glycerin	Moisturizing and hypoallergenic, helps maintain ink consistency and reduces irritation	Facilitates smooth application, used for viscosity regulation and stabilization
Benzoic acid	Used as a preservative to prevent bacterial growth in inks	Added to tattoo inks to prevent contamination
Formaldehyde	Preservative that prevents microbial growth but is a known carcinogen, may cause skin irritation or allergic reactions	Used in inks to prevent microbial growth, requires cautious use due to potential health risks
Stabilizers	Help maintain ink consistency and quality over time	Used in various ink types to ensure stability and longevity
Viscosity-regulating agents	Control ink thickness for smooth application and proper pigment distribution	Essential for adjusting ink viscosity, ensuring proper application and pigment stability

Note: systematized by the author based on source [8]

To assess the impact of each pigment on human health, studies are conducted under government initiatives in various countries. The traditional method used by regulatory agencies is microwave digestion with strong acids, which breaks down metals into their elemental forms under high temperature and pressure. However, this method does not determine the metal's form or its solubility in water. An alternative method, developed by CTL® in 2009, involves metal extraction using an artificial sweat solution and microfiltration, allowing for the detection of only soluble metals, similar to methods used for analyzing nickel release in jewelry. Both methods have their advantages and limitations, and the choice depends on the specific purpose of the analysis and the required accuracy in metal detection [3].

An analysis of ResAP(2003)2 and ResAP(2008)1 resolutions reveals that metal limits, particularly for nickel, are often set without considering the actual amount that can enter the body through tattooing. For example, a tattoo covering 910 cm² with ink containing 12.2 mg/kg of nickel results in only 0.0057 mg of nickel entering the skin, which is significantly lower than the limit for drinking water.

Additionally, microwave digestion, the method commonly used for metal content analysis, has proven ineffective in assessing barium and copper levels, while results for nickel are considered unreliable. This highlights the need for more accurate and reliable metal detection methods to assess real risks. In comparison, wearing nickel-containing jewelry transfers significantly higher amounts of nickel to the skin than tattooing [2].

Despite the existing gaps in data collection regarding the impact of different inks on safety and human health, the reviewed literature allows for several conclusions about the effects of inks on the safety and quality of permanent makeup.

Table 4

Impact of the chemical composition of permanent makeup inks on procedure quality and safety

Chemical component	Impact on quality	Impact on safety
Organic pigments (azo dyes)	Provide vibrant and long-lasting color	Potential degradation into carcinogenic aromatic amines
Inorganic pigments (iron oxide, titanium dioxide)	Ensure natural tones and durability	Generally safer but may contain heavy metals
Carbon	Produces a deep, dark color	Highly stable, minimal allergy risk
Dyes	Can be used to achieve specific shades	Solubility may reduce stability
Ethanol and isopropyl alcohol	Improve pigment penetration into the skin	May have anti-inflammatory properties but can cause irritation
Glycerin	Stabilizes ink and ensures smooth application	Reduces irritation, safe for use
Benzoic acid and formaldehyde	Preservatives that prevent bacterial growth	May cause irritation or allergic reactions

Note: systematized by the author

Conclusions. The chemical composition of pigments used in permanent makeup plays a crucial role in both the quality and safety of the procedure. Organic pigments, such as azo dyes, provide vibrant and long-lasting colors but may degrade into potentially carcinogenic aromatic amines. Inorganic pigments, including iron oxide and titanium dioxide, offer natural tones and greater durability, making them a safer option. Solvents like ethanol and glycerin enhance pigment penetration but may cause skin irritation, while preservatives such as benzoic acid and formaldehyde raise concerns about irritation and allergic reactions. Therefore, the careful selection of components is essential for achieving optimal results and minimizing health risks.

References

1. Andreou, E., Hatziantoniou, S., Rallis, E., & Kefala, V. (2024). Why permanent makeup (PMU) is not a lifetime application. *Cosmetics*, 11(5), 160. DOI: <https://doi.org/10.3390/cosmetics11050160>

2. Basketter, D. A., Angelini, G., Ingber, A., Kern, P. S., & Menné, T. (2003). Nickel, chromium, and cobalt in consumer products: Revisiting safe levels in the new millennium. *Contact Dermatitis*, 49(1), 1–7. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.0105-1873.2003.00149.x>

3. DIN EN 1811:2012-10. (2012). Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin. Berlin: Beuth Verlag. URL: <https://www.dinmedia.de/en/standard/din-en-1811/160133863>

4. Jin, H., & Chang, B. (2022). Analysis of microstructural characteristics and components of red and yellow ink pigments used in permanent makeup. *Applied Microscopy*, 52. DOI: <https://doi.org/10.1186/s42649-022-00072-3>

5. National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme. (2017). Investigation of the composition and use of permanent make-up (PMU) inks in Australia. URL: <https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/2020-05/Investigation%20of%20the%20composition%20and%20use%20of%20permanent%20make-up%20%28PMU%29%20inks%20in%20Australia%20%5BPDF%20270KB%5D.pdf>

6. Prior, G. Tattoo Inks: Legislation, Pigments, Metals and Chemical Analysis. *Curr. Probl. Dermatol.* 2013, 48, 152–157. URL: <https://karger.com/books/book/174/chapter/5111270/Tattoo-Inks-Legislation-Pigments-Metals-and>

7. Pro.Permanent.Hub. (2021). Composition of permanent pigments: Basic requirements. URL: <https://pro.bhub.com.ua/en/permanent/composition-of-permanent-pigments-basic-requirements>

8. Rigali, S., Cozzi, C., & Liszewski, W. (2024). Identification of the pigments used in permanent makeup and their ability to elicit allergic contact dermatitis. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 91(3), 474-479. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2024.05.067>

9. Sisson B. (2023). Everything to know about UV and black light tattoos. *Medical News Today*. URL: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/are-uv-tattoos-safe>

10. Zuppello, S. (2019) Here's Everything to Know About Vegan Tattoo Ink. URL: <https://readinsideout.com/culture/trends/vegan-tattoo-ink-guide-differences/>

SÉRIE “Informatika”

[https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2\(45\)-607-622](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-2(45)-607-622)

Микола Мадінов

*аспірант кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій
Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ,
<https://orcid.org/0009-0005-5910-8774>*

Наталія Галаган

*кандидат технічних наук, доцент, інструктор академії cisco,
завідувач кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій
Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ,
<https://orcid.org/0000-0001-8582-3126>*

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ СУЧАСНИХ СТАНДАРТІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Анотація. У статті висвітлено важливість інноваційних підходів в оптичних лініях зв'язку для задоволення зростаючих потреб телекомунікаційних мереж.

Метою статті є огляд сучасних технологій оптичного зв'язку через призму наявних стандартів.

Наукова новизна. Представлено комплексний огляд сучасних технологій, які сьогодні реалізуються в інфраструктурі оптичного зв'язку. Багатомодові волокна разом з когерентними методами передачі, просторовим мультиплексуванням (SDM) і квантовим розподілом ключів (QKD) вперше стали об'єктом комплексного дослідження для підвищення ефективності та безпеки телекомунікаційних мереж. Дослідження вивчає, як програмно-визначені мережі (SDN/NFV) та штучний інтелект (ШІ) впливають на автоматизацію управління спектром.

Результати. Створення оптичних ліній зв'язку відповідає основним тенденціям розвитку, спрямованим на збільшення пропускну здатності, а також на підвищення надійності та забезпечення безпеки. Оптичні лінії зв'язку

використовують методи WDM і когерентної модуляції сигналу для оптимізації пропускну здатності. Мережеві менеджери можуть скористатися перевагами програмно-визначених мереж (SDN/NFV) разом з динамічними ресурсами спектра для автоматизованого управління мережею. Впровадження квантової криптографії служить для захисту інформаційної безпеки в оптичних мережах. Телекомунікаційні системи розширюють свої можливості завдяки інтеграції ШІ для прогнозування збоїв у роботі мережі та максимізації ефективності використання ресурсів. Використання енергоефективних технологій у поєднанні з оптимізацією архітектури оптичних мереж дозволяє зменшити споживання енергії.

Висновки. Розвиток сучасних телекомунікаційних мереж значною мірою залежить від інноваційних технологій, які існують в оптичних лініях зв'язку. Сучасні комунікації працюють і функціонують краще завдяки багатожильним волокнам і когерентній оптичній передачі, просторовому мультиплексуванню і квантовому зв'язку. Впровадження ШІ в системах управління мережею підвищує продуктивність, знижує експлуатаційні витрати й посилює заходи безпеки. Застосування стандартів ITU-T, IEEE і OIF у поєднанні з 3GPP й IETF забезпечує сумісність обладнання і технологій на високому рівні в оптичних мережах.

Ключові слова: інфокомунікаційні мережі, телекомунікаційні мережі, інформаційні мережі, оптичні бездротові системи, оцінка ефективності зв'язку, 6G.

Mykola Madinov

*Post-Graduate Student of the
Department of Mobile and Video Information Technologies,
State University of Information and Communication Technologies, Kyiv,
<https://orcid.org/0009-0005-5910-8774>*

Nataliia Halahan

*Phd (Engineering Sciences), Associate Professor, Cisco Academy Instructor,
Head of Department of Mobile and Video Information Technologies,
State University of Information and Communication Technologies, Kyiv,
<https://orcid.org/0000-0001-8582-3126>*

INNOVATIVE APPROACHES TO OPTICAL COMMUNICATION LINES OF MODERN STANDARDS OF TELECOMMUNICATION AND INFORMATION NETWORKS

Abstract. The article highlights the importance of innovative approaches in optical communication lines to meet the growing needs of telecommunication networks.

The purpose of the article is to review modern optical communication technologies through the prism of existing standards.

Scientific novelty. A comprehensive overview of modern technologies implemented in the optical communication infrastructure is presented. Multimode fibres, together with coherent transmission methods, spatial division multiplexing (SDM), and quantum key distribution (QKD), have become the subject of a comprehensive study for the first time to improve the efficiency and security of telecommunications networks. The research examines how software-defined networking (SDN/NFV) and artificial intelligence (AI) affect the automation of spectrum management.

Results. The creation of optical communication lines is in line with the main development trends aimed at increasing bandwidth, as well as improving reliability and security. Optical links use WDM and coherent signal modulation techniques to optimize bandwidth. Network managers can take advantage of software-defined networking (SDN/NFV) along with dynamic spectrum resources for automated network management. The introduction of quantum cryptography serves to protect information security in optical networks. Telecommunication systems are expanding their capabilities through the integration of AI/ML to predict network failures and maximize resource efficiency. The use of energy-efficient technologies in combination with the optimization of optical network architecture can reduce energy consumption.

Conclusions. The development of modern telecommunication networks largely depends on innovative technologies that exist in optical communication lines. Modern communications work and function better thanks to multicore fibres and coherent optical transmission, spatial multiplexing, and quantum communication. The introduction of AI/ML in network management systems increases productivity, reduces operating costs, and enhances security measures. The use of ITU-T, IEEE, and OIF standards in conjunction with 3GPP and IETF ensures high-level compatibility of equipment and technologies in optical networks.

Keywords: info-communication networks, telecommunication networks, information networks, optical wireless systems, communication efficiency assessment, 6G.

Постановка проблеми. Сучасні телекомунікаційні мережі залежать від оптичних ліній зв'язку, оскільки вони забезпечують величезну пропускну здатність, ефективно перетворюючи сигнали та ефективно з'єднуючи віддалені райони. Швидкий технологічний прогрес у мережах 5G, Інтернеті речей (IoT), хмарних обчислень і штучного інтелекту вимагає нових методів удосконалення оптичних систем. Ефективність мережі, а також надійність і масштабованість залишаються метою цих підходів до розв'язання проблем. При цьому сучасні телекомунікаційні мережі значною мірою покладаються на оптичні лінії, які забезпечують передачу даних на великі відстані в поєднанні з низькими втратами сигналу і високою пропускну здатністю. Тож швидкий

розвиток технологій 5G/6G, а також IoT, хмарних і квантових обчислень та штучного інтелекту вимагатиме від оптичних мереж адаптації до сучасних викликів і стандартів до 2025 року.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Yucel M., Açıkgöz M. [1] вивчають, як поєднання оптоволоконних мереж з бездротовими каналами зв'язку покращує продуктивність мобільних мереж для задоволення висхідних телекомунікаційних вимог. Jihad N., Almuhsan M. [2] наголошують на розробці систем Optical Wireless Communication (OWC) від базових моделей до складних конфігурацій шляхом вивчення різних варіантів модуляції, підходів до кодування і мережевого обладнання. Kaur S., Singh P., Tripathi V., Kaur R. [3] аналізують проблеми, пов'язані з оптичним зв'язком у вільному просторі, такі як вплив атмосфери і необхідність стабілізації з'єднання, а також методи подолання цих обмежень. Alimi I. A., Monteiro P. P. [4] розглядають основні перешкоди в оптичному зв'язку у вільному просторі, пояснюючи стратегії боротьби з атмосферними впливами, а також проблеми розбіжностей і загрози безпеці. Bibi S., Baig M., Qamar F., Shahzadi R. [5] підкреслюють важливість конфіденційності даних в умовах сучасних цифрових загроз, а також описують сучасні розробки в галузі оптичної безпеки. Sachin, Kumar, R., Sakshi, Yadav R., Reddy S. G., Yadav A. K., Singh P. [6], Madinov M. [7] обговорюють роль оптичних ліній зв'язку в сучасну цифрову епоху. Wu J., Jin C., Wang Z. [8] представляють новий лінійний завадостійкий алгоритм для передачі цифрових сигналів у волоконно-оптичних мережах зв'язку. Mane S. [9] надає огляд останніх тенденцій у волоконно-оптичних мережах зв'язку. Agrell, E. et al. [10] звертають увагу на інноваційні підходи, які використовуються в області оптичних ліній зв'язку, досліджують сучасні стандарти телекомунікаційних технологій, які є основою розвитку інформаційного суспільства. Kremenetska, Y., Makarenko, A., Rudenko N., Bereznyuk, A., Vlasov, O. [1] розглядають оптичні бездротові технології в висотних телекомунікаційних мережах.

Мета статті - розглянути сучасні технології оптичних ліній зв'язку з огляду на наявні стандарти.

Виклад основного матеріалу. У галузі оптичних ліній зв'язку використовуються сучасні технології і методи для оптимізації передачі даних за допомогою оптичних волокон, одночасно підвищуючи швидкість і надійність та знижуючи витрати. В основі цих підходів лежать сучасні досягнення фотоніки й матеріалознавства в поєднанні з обробкою сигналів і управлінням мережею для забезпечення високошвидкісного зв'язку, якого вимагають сучасні цифрові потреби.

Ключовим аспектом інноваційних підходів є розробка волокон з меншими втратами сигналу та більшою пропускну здатністю. Нова технологія дозволяє багатожильним волокнам проводити кілька каналів даних одночасно під час передачі. Впровадження методів когерентної модуляції дозволяє передавати більші обсяги даних через одну світлову хвилю. Сучасні методи модуляції, що включають Pulse Amplitude Modulation 4-level (PAM4) і

Quadrature Amplitude Modulation (QAM), дозволяють краще використовувати частоти спектра зв'язку. Використання мультиплексування з поділом по довжині хвилі Wavelength Division Multiplexing – Мультиплексування з поділом по довжині хвилі (WDM) для передачі декількох каналів на різних довжинах хвиль. Розгортання спектрально-ефективних методів кодування дозволяє операторам розширити пропускну здатність. Використання штучного інтелекту дозволяє автоматично виявляти несправності в оптичних мережах, одночасно виконуючи оптимізацію продуктивності мережевих операцій. Прогнозування навантаження на мережу та динамічне управління ресурсами. Організація продовжує досліджувати рішення квантової криптографії, які підвищують надійний захист даних. Квантові точки покращують продуктивність оптичних пристроїв завдяки їх інноваційному застосуванню. Високошвидкісні системи зв'язку стануть можливими завдяки бездротовому мережевому зв'язку наступного покоління між оптичними лініями зв'язку (Рис. 1).

Рис. 1 Компоненти інноваційного підходу до оптичних ліній зв'язку

Гнучка мережа WDM і еластичних оптичних мереж Elastic Optical Networks (EON) - основа для динамічного розподілу спектральних ресурсів. Спектральні ресурси стають динамічно доступними завдяки технологіям гнучкої мережі WDM і EON. Спектральні канали можуть бути об'єднані для забезпечення швидкості передачі даних понад 1 Тбіт/с. Система автоматично обирає схему модуляції (наприклад, QAM) на основі умов якості каналу. Переваги - система забезпечує оптимальне використання смуги пропускання і дозволяє надавати високошвидкісні послуги.

Технологія когерентних приймачів забезпечує швидку передачу даних на великі відстані. Приймальні пристрої з когерентними трансиверами забезпечують швидкість 800 Гбіт/с і 1,6 Тбіт/с.

- Інновації:

Впровадження передових алгоритмів DSP допомагає компенсувати нелінійні спотворення для збільшення дальності передачі без необхідності ретрансляції.

Підтримка QAM-1024 забезпечує кращу спектральну ефективність для передачі більшого обсягу даних під час передачі.

Технологія дозволяє підвищити ефективність передачі даних на великі відстані і підтримує розвиток стандартів 5G/6G.

Багатожильні волокна: збільшення пропускну здатності без додаткових кабелів. Впровадження активних багатожильних волокон і просторових режимів являє собою підхід до підвищення доступності пропускну здатності.

- Інновації:

Кожне з семи ядер в 7-жильних волокнах працює на швидкості 100 Гбіт/с і вище.

Багатомодові волокна з підтримкою SDM: Використання різних режимів для передачі даних.

Користувачі отримують подвійну вигоду від такого підходу, оскільки вони уникають прокладання нових кабелів, зберігаючи при цьому свої ресурси.

Квантовий розподіл ключів (QKD) забезпечує максимальний захист даних, що передаються. Організаціям необхідно впроваджувати QKD, оскільки він забезпечує повний захист безпеки передачі даних.

- Інновації:

Квантові репери - це спроба збільшити відстань передачі даних до 1000 кілометрів.

Гібридні квантово-класичні мережі: Поєднання традиційних оптичних мереж з квантовими технологіями.

- Переваги: Надійний захист від кібератак, відповідність сучасним стандартам безпеки.

Гібридна квантово-класична мережева структура об'єднує традиційні оптичні системи з квантовими кабелями, утворюючи єдину платформу, яка забезпечує як значну пропускну здатність, так і повну конфіденційність даних.

Такі мережі поширюють дані класичними оптичними каналами, забезпечуючи при цьому безпеку обміну ключами шифрування за допомогою QKD, встановленого між квантовими каналами. Фінансова індустрія разом з державними установами та закладами охорони здоров'я, а також багато інших секторів демонструють великі перспективи у впровадженні дитячих квантових систем зв'язку. Квантові сигнали втрачають дальність передачі через втрати в оптичному волокні, що становить значну проблему для квантових мереж. Функціональність квантових ретрансляторів вирішує цю проблему дальності передачі.

Квантові ретранслятори створюють довші діапазони передачі квантових даних завдяки розгортанню коротких сегментних систем, які відновлюють інформацію і збільшують відстань її передачі.

Створення глобальних квантових мереж для безпечної передачі даних потребує цих пристроїв на тисячі кілометрів.

Досягнення в розробці квантових ретрансляторів призведуть до створення міжнародних захищених мереж зв'язку через вже існуючі квантові мережі.

Завдяки квантовому розподілу ключів (QKD) фундаментальні концепції квантової механіки дозволяють двом користувачам досягти безпечного обміну ключовими даними. Будь-яка спроба перехоплення ключа автоматично модифікує його, що робить такі атаки помітними, а отже, недосяжними.

Абсолютна безпека передачі даних може бути досягнута за допомогою протоколів QKD, оскільки вони мають вирішальне значення для захисту майбутніх телекомунікаційних систем, які протистоятимуть зростаючим кібернетичним загрозам.

Наразі ця технологія працює в державних фінансових установах, а комерційні мережі, як очікується, приймуть її для захисту даних хмарних сервісів, пристроїв Інтернету речей та критично важливої інфраструктури.

QKD легко інтегрується з оптичними мережами, забезпечуючи доступний метод посилення кібербезпеки.

SDN/NFV: автоматизація та віртуалізація управління мережею. Повне впровадження SDN/NFV для управління оптичними мережами.

- Інновації:

Автоматизована система динамічно розподіляє смугу пропускання відповідно до поточних потреб.

Програмні оптичні трансивери працюють як система заміни фізичних компонентів мережі.

- Переваги: Підвищення гнучкості, масштабованості та ефективності мережі.

Енергоефективні технології: Реалізація мережі з використанням цих технологій скорочує споживання енергії, захищаючи при цьому навколишнє

середовище. Застосування енергоефективних технологій допомагає зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу.

- Інновації:

Пасивні оптичні мережі (PON): Менше активного обладнання, менше споживання енергії.

Поєднання високопродуктивних приймачів і низького енергоспоживання робить ці передавачі енергоефективними.

Впровадження призводить до подвійних переваг, які включають в себе як дотримання стандартів екологічної відповідності, так і скорочення операційних витрат.

Ш/МН: система виконує моніторинг стану в реальному часі та надає прогнози роботи мережі на основі зібраних даних. Стан мережі відстежується та прогнозується за допомогою штучного інтелекту (ШІ) разом з машинним навчанням (МН).

- Інновації:

Оптичні рефлектометри з ШІ: автоматичне виявлення пошкоджень у волокнах.

Системи прогнозування несправностей функціонують, щоб запобігти виникненню проблем у мережі.

- Переваги: Підвищення надійності та стабільності мережі.

Граничні обчислення функціонують як система обробки даних, яка виконує операції аналізу та зберігання даних у джерелах даних, а не у віддалених хмарних центрах. Хмарна обробка даних стає швидшою та ефективнішою, оскільки затримки зменшуються разом із навантаженням на мережевий трафік.

Реалізація периферійних обчислень значною мірою залежить від оптичних мереж, які передають масивні дані від периферійних пристроїв до периферійних серверів через швидкі мережі з широкими конвеєрами даних.

Периферійні сервери використовують мультиплексування з хвильовим поділом каналів (WDM) і когерентну передачу даних через оптичні технології для ефективною передачі даних між центральними хмарами та іншими периферійними вузлами для цілей розподілених обчислень.

Важливість розгортання штучного інтелекту (ШІ) на периферії мережі зростає, оскільки він обслуговує додатки, в тому числі системи Інтернету речей, а також автономні транспортні засоби, «розумні» міста і промислові системи. Швидкість і своєчасність обробки даних вимагають від цих додатків більшого, ніж те, що можуть забезпечити централізовані хмарні обчислення.

Необхідна основа для передачі даних між пристроями Інтернету речей і периферійними серверами та алгоритмами штучного інтелекту, що працюють на межі мережі, існує завдяки оптичним мережам. Процес передачі даних датчиків через оптичні мережі на периферійні сервери дозволяє автономним

транспортним засобам виконувати миттєвий аналіз на основі штучного інтелекту.

Розумні міста об'єднують свої системи, такі як транспорт, енергетика та охорона здоров'я, в єдину структуру за допомогою оптичних мереж, які ефективно координують периферійні сервери зі штучним інтелектом.

Основна перевага оптичних мереж полягає в тому, що вони забезпечують високу швидкість обробки даних і широку смугу пропускання, оскільки розподілені обчислення вимагають цих функцій.

Мультиплексування з просторовим розділенням (SDM) разом з когерентною передачею даних дозволяє оптичним мережам передавати великі обсяги терабайт на великі відстані, зберігаючи при цьому мінімальну затримку. Центральні хмари разом з іншими периферійними вузлами можуть швидко обмінюватися даними через периферійні сервери, що забезпечує ефективне управління розподіленою системою.

Промислові системи Інтернету речей отримують вигоду від оптичних мереж, які дозволяють передавати тисячі даних з датчиків на периферійні сервери, забезпечуючи при цьому оптимізацію процесів в режимі реального часу.

Майбутні мережі 6G вимагають від оптичних мереж наднизької затримки (менше 1 мс), що уможливує голографічний зв'язок, віртуальну реальність і автономні транспортні засоби.

Оптичні мережі для 5G/6G: Принципово нові послуги та інноваційні технологічні платформи потребують підтримки в розробці та впровадженні. Фундамент 5G/6G, а також периферійних обчислень залежить від оптичних мереж.

Інновації:

Низька затримка: Забезпечення передачі даних з мінімальною затримкою.

Система забезпечує підтримку створення розгалужених з'єднань пристроїв, які приносять користь обладнанню IoT разом з додатковими пристроями. Нові технологічні послуги, включаючи автономні транспортні засоби та віртуальну реальність (VR) з доповненою реальністю (AR), отримують підтримку завдяки цим досягненням.

Голографічний зв'язок, віртуальна реальність з ефектом занурення (VR) і масове підключення пристроїв вимагатимуть від майбутніх додатків 6G досягнення терабітних швидкостей передачі даних при використанні наднизької затримки, яка становить менше 1 мілісекунди. Пропускна здатність оптичних мереж робить їх надзвичайно важливими, оскільки вони можуть передавати значні обсяги даних через розгалужені мережі зі зниженим рівнем втрат сигналу.

Багато професіоналів використовують технологію мультиплексування з поділом по довжині хвилі, що дозволяє передавати сигнали з різною

довжиною хвилі по одному волокну, збільшуючи таким чином пропускну здатність мережі. Застосування щільного мультиплексування з поділом по довжині хвилі (DWDM) дозволяє досягти швидкості передачі вище 1 Тбіт/с.

Безшумні методи передачі даних, такі як QAM (квадратурна амплітудна модуляція), дозволяють оптичним мережам передавати додаткові дані в межах одного світлового променя. Спектральна ефективність, необхідна для терабітних швидкостей, успішно досягається за допомогою модуляції QAM-1024.

Технологія SDM використовує багатожилінні або багатомодові оптичні волокна для передачі окремих каналів даних по одному волокну, що забезпечує вищу пропускну здатність без витрат на прокладання додаткових волокон.

Наднизька затримка в оптичних мережах виникає тому, що швидкість сигналу відповідає швидкості світла у волокні, а цифрова обробка сигналу (DSP) забезпечує ефективну компенсацію для оптимізації передачі даних.

Інтеграція з супутниковим зв'язком залежить від оптичних мереж, які створюють зв'язок між наземними мережами та супутниковими системами. Оптичний супутниковий зв'язок забезпечує швидку передачу даних на великі відстані, що робить його життєво важливим для забезпечення глобального покриття 6G. Передача даних супутників і наземних станцій через оптичні мережі створює єдину мережеву інфраструктуру для глобального зв'язку.

Фундамент, створений оптичними мережами, підтримує бездротові мережі 6G завдяки розподілу високої пропускну здатності між базовими станціями і точками доступу. Впровадження оптичних мереж дозволяє бездротовим мережам з'єднувати величезну кількість пристроїв (мільйони пристроїв на квадратний кілометр), тим самим підтримуючи такі додатки, як автономні транспортні засоби, розумні міста і промисловий IoT.

Потік оптичних мереж з'єднує різні регіони і континенти, створюючи єдину всесвітню інфраструктуру, необхідну для 6G. Підводні оптичні кабелі забезпечують ефективну високошвидкісну передачу даних з низькою затримкою між різними континентами.

Впровадження голографічного зв'язку вимагає передачі великої кількості даних в режимі реального часу за допомогою систем, які працюють з надзвичайною швидкістю. Такі додатки вимагають пропускну здатності і швидкості, які оптичні мережі можуть ефективно забезпечити.

Реалізація технології віртуальної реальності (VR) потребує мереж, які передають високоякісні відео- та аудіодані з мінімальними затримками. Такі вимоги знаходять своє необхідне підґрунтя в оптичній мережевій інфраструктурі.

Величезна пропускну здатність з'єднання пристроїв є результатом роботи оптичних мереж, оскільки вони забезпечують одночасний зв'язок для

мільйонів підключених об'єктів, підтримуючи стабільну продуктивність передачі даних.

Розвиток телефонних мереж значною мірою зосереджений на енергоефективності, оскільки розширення передачі даних призводить до зростання споживання енергії. Характеристики ефективності оптичних мереж зменшують споживання енергії порівняно з мідними мережами, хоча подальші вдосконалення все ще можуть підвищити рівень їхньої енергоефективності.

Пасивні оптичні мережі (PON) використовують менше активних компонентів обладнання, що значно зменшує споживання енергії. PON забезпечують передачу даних з високою пропускну здатністю при низькому енергоспоживанні, що робить їх придатними для екстенсивного розширення сільських і міських мереж.

Новітні оптичні приймачі мають конструкцію з низьким енергоспоживанням, яка підтримує чудові рівні можливостей. Такі трансивери допомагають знизити загальне енергоспоживання мережевої системи.

Технології SDN та NFV дозволяють мережевим адміністраторам оптимізувати свою архітектуру, використовуючи передбачувані моделі навантаження, щоб мінімізувати споживання енергії, коли пропускну здатність мережі залишається недовикористаною.

Телекомунікаційний сектор активно шукає шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище, впроваджуючи рішення з відновлюваної енергетики, використовуючи сонячну енергію в поєднанні з вітровою та гідроелектроенергією. Численні телекомунікаційні оператори почали використовувати сонячні електростанції для забезпечення роботи своїх базових станцій разом із засобами передачі даних та необхідною мережевою інфраструктурою. Використання сонячної енергії дозволяє компаніям зменшити залежність від первинних джерел енергії та мінімізувати викиди вуглекислого газу. Телекомунікаційна інфраструктура, що включає вітрові та гідроенергетичні джерела, забезпечує стабільне постачання відновлюваної енергії, особливо в районах з високими вітровими та гідроенергетичними потужностями. Поєднання сонячної та традиційної енергетики з вітрогенерацією забезпечує надійну роботу мережі завдяки резервному живленню навіть під час збоїв в основній мережі.

Таблиця 1

Інновації та переваги сучасних технологій

Технологія	Опис	Інновації	Переваги
Хвильове мультиплексування (WDM)	Передача кількох оптичних сигналів на різних довжинах хвиль через одне волокно.	- DWDM та CWDM: Десятки або сотні каналів. - Flexible Grid WDM: Динамічний розподіл спектральних ресурсів.	Збільшення пропускної здатності без прокладання нових кабелів.
Когерентна оптична передача	Використання когерентних технологій для передачі даних (амплітуда, фаза, поляризація).	- Високошвидкісні модулятори/демодулятори: 100 Гбіт/с, 400 Гбіт/с. - Цифрова обробка сигналів (DSP): Компенсація спотворень.	Підвищення ефективності та надійності передачі на великі відстані.
Просторове мультиплексування (SDM)	Використання багатомодових волокон або пучків волокон для передачі кількох незалежних каналів.	- Багатоядерні волокна: Кожне ядро передає окремий сигнал. - Многомодові волокна: Використання різних мод.	Значне збільшення пропускної здатності без збільшення кількості кабелів.
Інтеграція фотоники та електроніки	Використання фотонних інтегральних схем (PIC) для обробки оптичних сигналів.	- Компактні оптичні трансивери: Високошвидкісні пристрої. - Гібридні системи: Поєднання фотонних та електронних компонентів.	Зменшення розмірів обладнання та енергоспоживання.
Квантова комунікація	Використання принципів квантової механіки для захисту передачі даних.	- Квантове розподілення ключів (QKD): Абсолютна безпека. - Квантові репери: Збільшення дальності передачі.	Надійний захист від кібератак.
Програмно-визначені мережі (SDN) та NFV	Використання програмного забезпечення для управління оптичними мережами.	- Автоматизація управління мережею: Динамічний розподіл ресурсів. - Віртуалізація мережевих функцій (NFV): Заміна фізичного обладнання програмними рішеннями.	Підвищення гнучкості та ефективності мережі.
Енергоефективність та "зелені" технології	Зменшення енергоспоживання оптичних мереж.	- Енергоефективні трансивери: Зниження енергоспоживання. - Пасивні оптичні мережі (PON): Менше активного обладнання.	Зниження екологічного впливу.
Тестування та моніторинг у реальному часі	Використання сучасних інструментів для моніторингу стану оптичних мереж.	- Оптичні рефлектометри (OTDR): Виявлення пошкоджень. - Штучний інтелект для аналізу даних: Прогнозування та запобігання аваріям.	Підвищення надійності та стабільності мережі.

Джерело: авторська розробка

Сучасні стандарти визначають критерії для обладнання, а також протоколи передачі даних та інтерфейси пристроїв, що сприяють підвищенню сумісності та ефективності оптичних мереж. Основні стандарти включають в себе:

1. ITU-T (Міжнародний союз електрозв'язку):

G.652: Стандарт для одномодових волокон для передачі даних на великі відстані.

G.655: Волокна з ненульовою дисперсією для систем WDM.

G.709: Структура OTN (оптичні транспортні мережі) визначає протоколи в поєднанні з форматами кадрів відповідно до стандартних вимог.

2. IEEE (Інститут інженерів з електротехніки та електроніки):

IEEE 802.3: Група стандартів IEEE 802.3 охоплює технології Ethernet від 100GbE до 400GbE і далі для оптичних мереж.

IEEE 802.3bs: Стандарт для 400-гігабітної мережі Ethernet.

3. OIF (Optical Networking Forum):

Розробка специфікацій FlexE (Flexible Ethernet) забезпечує контроль над гнучким розподілом смуги пропускання.

4. 3GPP (Third Generation Partnership Project):

Стандарти для інтеграції оптичних мереж з бездротовими технологіями, зокрема для 5G і майбутнього 6G.

5. IETF (Internet Engineering Task Force):

Розробка протоколів для управління оптичними мережами, таких як Segment Routing (SR) та Path Computation Element (PCE).

Інтерес до екологічних стандартів під час розбудови телекомунікаційної інфраструктури в усьому світі продовжує зростати. Ці стандарти спрямовані на скорочення викидів вуглекислого газу та використання енергії, а також на екологічний ефект.

Глобальні телекомунікаційні організації, такі як МСЕ-Т та IEEE, формують керівні принципи, пов'язані з енергоефективністю телекомунікацій та екологічною відповідальністю, розробляючи міжнародні стандарти. Відповідно до ITU-T L.1300 організація надає рекомендації щодо створення «зелених» телекомунікаційних мереж.

Різні національні стандарти зобов'язують телекомунікаційних операторів впроваджувати системи відновлюваної енергетики, одночасно сприяючи зменшенню споживання енергії у своїй діяльності. Європейський Союз співпрацює з Green Deal, щоб прискорити свій рух до впровадження сталих технологій.

Сертифікація «зелених» мереж набуває все більшого значення, оскільки компанії прагнуть пройти сертифікацію LEED та ISO 14001 серед інших екологічних стандартів, щоб підтвердити свою відповідність. Такі екологічні заходи дозволяють бізнесу зменшити свій вплив на навколишнє середовище, одночасно завойовуючи довіру інвесторів та клієнтів.

Висновки. Впровадження сучасних підходів до оптичного зв'язку створює нові можливості для розвитку телекомунікаційних мереж. Ці сучасні лінії зв'язку покращують пропускну здатність у поєднанні з надійною роботою і зниженим енергоспоживанням, що підтримує сучасні стандарти, включаючи додатки 5G і IoT. Нові оптичні технології зв'язку задовольнятимуть зростаючі вимоги до передачі даних, забезпечуючи при цьому надійну безпеку для майбутніх мережевих систем. Телекомунікаційні мережі, засновані на оптичних підходах, мають на меті забезпечити швидку, але надійну та енергоефективну передачу даних. Технологічні стандарти відповідають сучасним парадигмам телекомунікаційних технологій і постійно вдосконалюються для задоволення потреб цифрової економіки, а також вимог Інтернету речей (IoT) і хмарних сервісів та майбутніх вимог до мереж 6G.

Згідно з прогнозом 2025 року, оптичні лінії зв'язку демонструють еволюцію, спрямовану на підвищення операційної ефективності, одночасно вдосконалюючи функції надійності і безпеки. Сучасні телекомунікаційні мережі сьогодні інтегрують досягнення WDM разом з когерентною передачею і квантовим зв'язком, а також SDN/NFV і стеком технологій 5G/6G. Впровадження цих методологій відповідає специфікаціям поточних стандартів, водночас дозволяючи впроваджувати інновації для майбутніх технологічних розробок. Впровадження цих інновацій дозволить підтримувати стабільність мережі, керуючи зростанням обсягів передачі даних разом зі зростаючими вимогами до кібербезпеки, зберігаючи при цьому енергоефективність.

Література:

1. Yucel M., Açıkgöz M. Optical communication infrastructure in new generation mobile networks. *Fiber and Integrated Optics*. 2023. Vol. 42. DOI: 10.1080/01468030.2023.2186811. URL: https://www.researchgate.net/publication/369268296_Optical_Communication_Infrastructure_in_New_Generation_Mobile_Networks
2. Jihad N., Almuhsan M. Future trends in optical wireless communications systems: Review. *Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology*. 2023. Vol. 13. P. 53–67. DOI: 10.47577/technium.v13i.9474. URL: https://www.researchgate.net/publication/373975174_Future_trends_in_optical_wireless_communications_systems_Review
3. Kaur S., Singh P., Tripathi V., Kaur R. Recent trends in wireless and optical fiber communication. *Global Transitions Proceedings*. 2022. Vol. 3, No. 1. P. 343–348. DOI: 10.1016/j.gltpr.2022.03.022. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666285X22000280>
4. Alimi I. A., Monteiro P. P. Revolutionizing free-space optics: A survey of enabling technologies, challenges, trends, and prospects of beyond 5G free-space optical (FSO) communication systems. *Sensors*. 2024. Vol. 24, No. 24. P. 8036. DOI: 10.3390/s24248036. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/24/8036>
5. Bibi S., Baig M., Qamar F., Shahzadi R. A comprehensive survey of free-space optical communication – modulation schemes, advantages, challenges and mitigations. *Journal of Optical Communications*. 2024. Vol. 45, No. s1. P. s2373–s2385. DOI: 10.1515/joc-2023-0265. URL: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/joc-2023-0265/html>

6. Sachin, Kumar, R., Sakshi, Yadav R., Reddy S. G., Yadav A. K., Singh P. Advances in optical visual information security: A comprehensive review. *Photonics*. 2024. Vol. 11, No. 1. P. 99. DOI: 10.3390/photronics11010099. URL: <https://www.mdpi.com/2304-6732/11/1/99>
7. Madinov M. Optical communication lines. *Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production*. 2024. No. 55. P. 286–292. DOI: 10.36910/6775-2524-0560-2024-55-36. URL: <https://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/589>
8. Wu J., Jin C., Wang Z. Linear anti-interference algorithm for digital signal transmission in fiber optic communication networks based on link analysis. *Scalable Computing: Practice and Experience*. 2024. No. 25. P. 920–927. URL: <https://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/589>
9. Mane S. Fiber optics in communication networks: Trends, challenges, and future directions. 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/372315210_Fiber_Optics_in_Communication_Networks_Trends_Challenges_and_Future_Directions
10. Agrell, E., Karlsson, M., Poletti, F., Namiki, S., Chen, X. (Vivian), Rusch, L. A., Puttnam, B., Bayvel, P., Schmalen, L., Tao, Z., Kschischang, F. R., Alvarado, A., Mukherjee, B., Casellas, R., Zhou, X., van Veen, D., Mohs, G., Wong, E., Mecozzi, A., Alouini, M.-S., Diamanti, E., & Uysal, M. Roadmap on optical communications. *Journal of Optics*. 2024. Vol. 26, No. 9. P. 093001. DOI: 10.1088/2040-8986/ad261f. URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2040-8986/ad261f/pdf>
11. Kremenetska, Y., Makarenko, A., Rudenko, N., Bereznyuk, A., Vlasov, O. High-Altitude Configuration of Non-Terrestrial Telecommunication Network using Optical Wireless Technologies. *International Journal of Communication Networks and Information Security*. 2021. Vol. 13, No. 3. P. 394–400. DOI: <https://doi.org/10.17762/ijcnis.v13i3.5263> URL: <https://www.ijcnis.org/index.php/ijcnis/article/view/5263>

References:

1. Yucel, M., & Açıkgöz, M. Optical communication infrastructure in new generation mobile networks. *Fiber and Integrated Optics*. 2023. Vol. 42. DOI: 10.1080/01468030.2023.2186811. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/369268296_Optical_Communication_Infrastructure_in_New_Generation_Mobile_Networks [in English].
2. Jihad, N., & Almuhsan, M. Future trends in optical wireless communications systems: Review. *Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology*. 2023. Vol. 13. P. 53–67. DOI: 10.47577/technium.v13i.9474. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/373975174_Future_trends_in_optical_wireless_communications_systems_Review [in English].
3. Kaur, S., Singh, P., Tripathi, V., & Kaur, R. Recent trends in wireless and optical fiber communication. *Global Transitions Proceedings*. 2022. Vol. 3, No. 1. P. 343–348. DOI: 10.1016/j.glt.2022.03.022. Retrieved from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666285X22000280> [in English].
4. Alimi, I. A., & Monteiro, P. P. Revolutionizing free-space optics: A survey of enabling technologies, challenges, trends, and prospects of beyond 5G free-space optical (FSO) communication systems. *Sensors*. 2024. Vol. 24, No. 24. P. 8036. DOI: 10.3390/s24248036. Retrieved from: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/24/8036> [in English].
5. Bibi, S., Baig, M., Qamar, F., & Shahzadi, R. A comprehensive survey of free-space optical communication – modulation schemes, advantages, challenges and mitigations. *Journal of Optical Communications*. 2024. Vol. 45, No. s1. P. s2373–s2385. DOI: 10.1515/joc-2023-0265. URL: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/joc-2023-0265/html> [in English].
6. Sachin, Kumar, R., Sakshi, Yadav, R., Reddy, S. G., Yadav, A. K., & Singh, P. Advances in optical visual information security: A comprehensive review. *Photonics*. 2024. Vol. 11, No. 1. P. 99. DOI: 10.3390/photronics11010099. Retrieved from: <https://www.mdpi.com/2304-6732/11/1/99> [in English].

7. Madinov, M. Optical communication lines. *Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production*. 2024. No. 55. P. 286–292. DOI: 10.36910/6775-2524-0560-2024-55-36. Retrieved from: <https://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/589> [in English].

8. Wu, J., Jin, C., & Wang, Z. Linear anti-interference algorithm for digital signal transmission in fiber optic communication networks based on link analysis. *Scalable Computing: Practice and Experience*. 2024. No. 25. P. 920–927. Retrieved from: <https://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/589> [in English].

9. Mane, S. Fiber optics in communication networks: Trends, challenges, and future directions. 2023. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/372315210_Fiber_Optics_in_Communication_Networks_Trends_Challenges_and_Future_Directions [in English].

10. Agrell, E., Karlsson, M., Poletti, F., Namiki, S., Chen, X. (Vivian), Rusch, L. A., Puttnam, B., Bayvel, P., Schmalen, L., Tao, Z., Kschischang, F. R., Alvarado, A., Mukherjee, B., Casellas, R., Zhou, X., van Veen, D., Mohs, G., Wong, E., Mecozzi, A., Alouini, M.-S., Diamanti, E., & Uysal, M. Roadmap on optical communications. *Journal of Optics*. 2024. Vol. 26, No. 9. P. 093001. DOI: 10.1088/2040-8986/ad261f. Retrieved from: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2040-8986/ad261f/pdf> [in English].

11. Kremenetska, Y., Makarenko, A., Rudenko, N., Bereznyuk, A., & Vlasov, O. (2021). High-altitude configuration of non-terrestrial telecommunication network using optical wireless technologies. *International Journal of Communication Networks and Information Security*, 13(3), 394–400. DOI: <https://doi.org/10.17762/ijcnis.v13i3.5263> Retrieved from: <https://www.ijcnis.org/index.php/ijcnis/article/view/5263> [in English].

Vydavatel:
Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. , Česká republika
International Economic Institute s.r.o. Praha, České republika

Magazín
Věda a perspektivy

№ 2(45) 2025

Podepsáno k tisku ze dne 24. únor 2025
Formát 60x90/8. Ofsetový papír a tisk
Headset Times New Roman.
Mysl. tisk. oblouk. 8.2. Náklad 100 kopií.